

ISSN 2949-1371

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. Н. ТАТИЩЕВА”

ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

СБОРНИК СТАТЕЙ

XXI Международной научно-практической конференции

г. Астрахань, 21-23 мая 2025 г.

г. Астрахань, ул. Татищева, 20а

16+

ISSN 2949-1371

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В. Н. ТАТИЩЕВА
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

XXI Международная научно-практическая конференция

ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Сборник статей

21–23 мая 2025 г.
г. Астрахань

Составитель:
А.В. Валяйбоб

Астрахань
Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева
2025

УДК 8

37

ББК 81.02

Я440

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом
Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева

Редакционная коллегия:

Файзиева Г.В., доктор филологических наук, профессор – главный редактор;

Глинчевский Э.И., кандидат филологических наук, доцент – рецензент;

Валяйбов А.В., кандидат филологических наук – рецензент;

Поршнева Н.В., ассистент – рецензент.

Язык и межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]: сборник статей XXI Международной научно-практической конференции (21–23 мая 2025 г., г. Астрахань) / составитель А.В. Валяйбоб. – Астрахань: Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева, 2025. – 500 с. – ISSN 2949-1371. – Систем. требования: MS Windows XP и выше; 1 ГБ ОЗУ; CD-ROM; мышь. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 12 см. – Загл. С экрана. – Диск помещен в контейнер 14 × 12 см. – Текст : электронный.

Современное языковое культурное пространство, немислимое в своей изоляции, рассматривается сегодня как целостная система языков и культур и, несомненно, межъязыковых и межкультурных взаимодействий и трансформаций. В сборник XXI Международной научно-практической конференции вошли статьи, освещающие вопросы наиболее актуальных проблем современной филологии, языкознания, методики, педагогики, лингвистики, лингводидактики, терминологии, перевода, межкультурных отношений, профессиональной коммуникации, образования и воспитания.

Может быть интересен лингвистам, педагогическим и научным сотрудникам, студентам, аспирантам, соискателям, методистам, работникам сферы образования и профильных учреждений.

Редакция не несет ответственности за содержание, точность любых приводимых цифровых, иллюстративных, цитируемых материалов в публикациях.

© Астраханский государственный университет
имени В.Н. Татищева, 2025

© Валяйбоб А.В., составление, 2025

© Коллектив авторов, 2025

© Стремнина А.И., оформление обложки, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Абдуллаева У.М. Некоторые особенности концепта «родина» в английском, американском, новозеландском и австралийском диалектах английского языка (сравнительный анализ).....	9
Алимова О.Г. Проблемы формирования социокультурной компетенции у учащихся начальной школы и пути их решения.....	14
Алыкина О.А., Валяйбоб А.В. Роль изучения языка в адаптации иммигрантов к новой культуре.....	19
Амангалиева Р.К., Романова У.Р., Шахбанова Т.Р. Ирония как языковой механизм создания комического эффекта в Интернет-мемах	23
Андина Е.Ю. Особенности разговорного английского в современном обществе.....	27
Аскерова Х.Я. «Красочные» лингвокультураны культурноносных языковых сущностей	31
Барабощина А.В. Анализ влияния китайских административных наименований на терминологию государственной системы Коре (на материале «Посянь-Цзи»)	39
Баскова А.А. Синонимия имен существительных в искусственном языке синдарин: семантический аспект.....	43
Белоусова А.В. Дефиниционный анализ лексемы «епету» на материале англоязычных лексикографических источников.....	50
Беселия А.О. Презентация как один из жанров деловой документации	55
Бокова В.Н., Усачева Т.С. Развитие метакогнитивных навыков как способ повышения эффективности изучения иностранных языков в мультилингвальном классе: психолого-педагогические стратегии	59
Болотина А.Г. Терминологические заимствования в русском языке (beta test).....	65
Брыкина К.Д. Английский как lingua franca ИТ-индустрии: особенности профессиональной коммуникации и межкультурные барьеры в глобальных tech-проектах.....	69
Бурмистрова Л.В. Взаимосвязь языка, мышления и культуры в формировании языковой картины мира	73
Ван И. Реформа профессионального иноязычного образования и развитие навыков межкультурной коммуникации	78
Варламова Е.В. Особенности развития культурно-образовательных кластеров в России	83

Вердиханова Ф.Б., Иртуганова Э.Д. Фразеологизмы со значением «интеллектуальные способности человека» в лезгинском, русском и английском языках.....	88
Вишинецкая В.В., Адиян Д.Т. Понимание культурного многообразия как аспект межкультурной коммуникации.....	94
Волкова М.В. Интеграция патриотического воспитания в научно-исследовательскую деятельность студентов вуза	99
Вохромеева Е.В. Речевые особенности британской аристократии	102
Гамидова Н.Ш. Факторы, определяющие прагматическую природу академического дискурса.....	108
Гасанов Намиг Агамалы оглы Вклад Томаса Стернза Элиота в коммуникативные возможности современного английского языка.....	114
Гасилова Лалендер Хафиз кызы Лингвокультурологические особенности пословиц периода ранней исламской цивилизации	119
Голубева М.Г. Визуализация содержания дисциплины иностранный язык в процессе обучения студентов неязыковых специальностей	125
Горохов А.А. Проблема вариативности типов полисемии в английском языке	131
Гроховская И.А. Субстандартная лексика постковидного периода в англоязычном медийном дискурсе.....	136
Гуляева А.В. Речевой портрет Си Цзиньпина в политическом дискурсе современной китайской дипломатии (на примере форума «Один пояс – один путь»).....	140
Дун С. Анализ режима преподавания иностранного языка в университете в условиях межкультурной коммуникации	147
Епифанова М.П. Формирование амбициозности у студентов как один из способов повышения эффективности процесса обучения иностранному языку	151
Ермолова О.В. Развитие критического мышления у студентов при изучении иностранного языка	155
Жабина С.А. Изменение концепта «семья» в письменный период развития русского языка	161
Жангуразова Л.К. К проблеме разграничения явлений эмотивности и коннотации (на материале англоязычного художественного текста).....	167
Жевлакова П.Г. Функционирование англицизмов в публицистическом дискурсе на материале тунисского варианта французского языка	180

Журавлев Д.И. Функции аттракторов в сетевом дискурсе на материале Интернет-комментариев блог-платформы Dzen.....	183
Заичкина Н.В. ESP для архитекторов с уровнем А1–В1: гибридный подход в поликультурной аудитории.....	190
Захарьян Н.А. Лингвокультурологический подход к описанию концепта «простор»	194
Зекова П.П. Анализ лингвокультурных особенностей современных китайских кинопроизведений (на материале телесериала «Медвежий угол»)	198
Исмаилова С.В. Теоретические аспекты конфликта в коммуникации и стратегии речевого поведения	202
Кадралиева А.Г., Мельникова А.В. Обучению чтению учащихся начальных классов на уроках английского языка	206
Каликова А.М. Предикационные особенности распределения структурного компонента Temp в составе китайских синтаксических структур.....	211
Кениг Д.С., Магомедова Н.Н. Анализ архитектурного сленга англоязычных стран	215
Кликушина Т.Г. ИИ как способ мотивации при изучении английского языка в вузе.....	219
Колотов М.В. Психолингвистический подход к определению и исследованию текста	224
Корнюшина В.С. Влияние контекста на восприятие рекламы автомобилей: результаты экспериментального исследования (рассмотрение роли контекста в интерпретации рекламных сообщений).....	230
Косикова С.В. Кейсовые задания на функциональную грамотность при обучении русскому языку как иностранному.....	236
Кострыкина А.А. Главные факторы появления и распространения региональной лексики	241
Кулешова П.В., Самарина И.В. Лингвотранслатологические особенности национально-культурных реалий (на материале музейных текстов города Санкт-Петербург).....	245
Логунова А.В. Таксономия Б. Блума как методологическая основа обучения критическому чтению на иностранном языке	249
Лысикова И.В. Оппозиция «стандарт – субстандарт» в свете современной лингвистики	254
Магрифина М.Р. Терминологические заимствования в русском языке: лингвистический анализ слова «девайс»	258

Мальшева В.С. Социолингвистический портрет израильского общества на примере современной израильской кинопродукции.....	264
Медведева С.Н., Колодочка А.Д. Семантические особенности идиом возраста в английском языке.....	269
Мельникова К.А. Дидактический потенциал ИИ в обучении чтении текстов по специальности	274
Менякина А.А. Метафоризация военных событий на территории Донецкой Народной Республики в публицистическом дискурсе А.А. Проханова.....	279
Мишурная Ю.В. Факторы, ограничивающие реализацию деривационного потенциала заимствований (на материале новейших англоязычных заимствований в современных турецком и белорусском языках).....	284
Моргун Е.А., Петров М.А., Михайлова О.Ю. Сравнительный анализ переводов сказки О. Уайльда «Счастливый принц».....	289
Нурашева М.Р., Гайсанова М.Г., Валяйбоб А.В. Роль английского языка в формировании культурной идентичности российской молодежи.....	295
Осипова А.А. Влияние интерактивных методов обучения на мотивацию подростков в изучении английского языка в рамках дополнительного образования	299
Ослопова В.М., Самарина И.В. Особенности перевода фразеологизмов в текстах СМИ.....	307
Осовский А.А. Перевод и межкультурная коммуникация.....	312
Патаева Е.Ю., Жукова Л.В. Проблема перевода многоязычных фильмов и способы ее решения	316
Патаева Е.Ю., Жукова Л.В. Проблема перевода местных диалектов и способы их отображения в фильме.....	320
Пашкова В.В. Выявление стилистических трудностей перевода описаний в английских художественных текстах.....	324
Прудникова Я.Е., Данильченко Т.Ю. Лингвострановедческий аспект в обучении иностранному языку в средней школе	328
Прыгова Т.А., Некрасова А.В. Концепт «родина» в русской и суахильской лингвокультурах (на материале паремических выражений)	332
Рюмкова Е.В. Манипулятивный потенциал средств выражения модальности в англоязычном судебном дискурсе	338
Сбоева Д.А. Речевая тактика апелляции к эмоции зависти (на материале русского медийного диалога).	345

Сивак Яллуру Анна Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях билингвального дошкольного образования.....	353
Сидорова М.Д. Применение позитронно-эмиссионной томографии и функциональной магнитно-резонансной томографии в нейролингвистических исследованиях	363
Сухорослов А.А. Особенности перевода инструктивного текста на примере заклинаний в настольной ролевой игре Dungeons&Dragons 5 редакции	372
Тастемирова З.К. Обучение юридическому дискурсу как важный компонент формирования межкультурной коммуникативной компетенции у юристов.....	378
Тихонова С.А. Функционирование заимствований и иноязычных вкраплений в российском культурном медиа-дискурсе	383
Трофимова А.Н. Лексические средства создания образа национальный «чужой» в русскоязычном и англоязычном субстандарте.....	389
Трунилина М.И. Образ «уставшей англичанки» как отражение гендерных и культурных установок в британской лингвокультуре	395
Трушникова П.А. Смеховая культура XXI века: стендап как форма коммуникации и самовыражения.....	400
Тюлегенов М.А. Лингвистические особенности аббревиатур, используемых в названиях компьютерных комплектов (на материале тайваньских поставщиков).....	404
Улюмджиева Г.С., Адьянов А.А., Кравец О.С. Обучение английским грамматическим средствам общения студентов неязыкового вуза в условиях поликультурности.....	410
Федорова М.М. Использование англицизмов в современной российской терминологии в информатике	416
Фомина С.Б. Фонетический потенциал выразительных средств современного англоязычного рекламного дискурса и способы перевода рекламных слоганов на русский язык	423
Фрей И.В. Использование искусственного интеллекта в переводе профессиональных текстов на французский язык	428
Хасанов П.Б. Когнитивные особенности вербализации понятия «юность» в русской и туркменской языковой картине мира.....	435
Шавохина Е.Г. Особенности цветообозначения с помощью дактильных конфигураций в китайском жестовом языке	442
Шамилева Р.Д., Овхадов М.Р., Бисултанова Р.А. Концепты «богатство» и «бедность» в английских поговорках	446

Шаповаленко Е.В. Структурно-семантическое своеобразие неологизмов «мен/вумен момент».....	459
Шу Чжунхэн Психологические аспекты формирования способности к межкультурной коммуникации студентов.....	463
Шумилина М.А., Дмитрова Я.И., Чистяков М.С. Кросс-культурные коммуникации как составная часть управленческой культуры в здравоохранении	468
Ян Шуфань Синтагматические свойства фразеологизмов с глаголом «делать».....	473
Appolonova A.V. The analysis of intercultural conflicts between american and french cultures on the example of the TV series «Emily in Paris»	477
Glinchevskiy E.I. Main issues of training future interpreters and practical recommendation to tackle them efficiently	485
Kolokolova N.M. Foreign borrowings in mathematics.....	490
Pataeva E.Yu., Zhukova L.V. The problem of translation of multilingual films and ways to solve it.....	494
Pataeva E.Yu., Zhukova L.V. The problem of translating local dialects and the way they are displayed in films	497
Kuzmina E.K., Golubeva M.A. L'influence des emprunts interculturels dans le discours touristique sur le français, l'anglais et le russe.....	500

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА «РОДИНА» В АНГЛИЙСКОМ, АМЕРИКАНСКОМ, НОВОЗЕЛАНДСКОМ И АВСТРАЛИЙСКОМ ДИАЛЕКТАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

*У.М. Абдуллаева, докторантка кафедры общего языкознания
Бакинский государственный университет
aul8537@gmail.com*

В лингвистических исследованиях концепт «родина» в различных диалектах английского языка и основные понятия, входящие в этот концепт, до сих пор не изучались на основе лингвистических материалов различного содержания. В докладе проанализированы понятия, составляющие содержание английского концепта «родина», и основные изменения, произошедшие в этих понятиях с реализацией концепта в американском диалекте английского языка. В то же время на основе отобранных языковых образцов ряд терминов, входящих в понятие «родина» в новозеландском и австралийском английском, были рассмотрены в сравнительном порядке с понятиями в английском языке, и был выявлен ряд сходств и различий.

Ключевые слова: родина, концепция, английский язык, лингвистика, американский диалект, Новая Зеландия.

SOME CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF «HOMELAND» IN AMERICAN, NEW ZEALAND, AND AUSTRALIAN ENGLISH (A COMPARATIVE ANALYSIS)

*U.M. Abdullayeva, Ph.D. student, Department of general linguistics
Baku State University
aul8537@gmail.com*

The concept of «homeland» in various dialects of the English language has not yet been studied based on diverse linguistic materials within the field of linguistics. The presentation analyzes the main notions that form the content of the «homeland» concept in English and the key changes observed in these notions as realized in the American dialect of English. At the same time, based on selected language samples, several concepts related to the «homeland» in New Zealand and Australian English have been comparatively examined with corresponding notions in English, revealing a number of similarities and differences.

Keywords: homeland, concept, English, linguistics, American dialect, New Zealand.

В современную эпоху изучение концепта «Родина» в различных языках занимает важное место в исследованиях, проводимых в области этнолингвистики и лингвокультурологии. Российские ученые, проводящие исследования в этой области, такие как Т.И. Колабинова, И.И. Кузнецова [1], А.А. Подкопаева [2] и др. проанализировали различные аспекты концепта «родина» в русском и английском языках, а Д.А. Кожанов [3] глубоко изучил процесс эволюции концепта

«родина» в американском диалекте английского языка и основные изменения, произошедшие в содержании концепта «родина» в этом процессе.

Анализы, проведенные на основе языковых материалов различного содержания (паремиологических, примеров художественной литературы, словарей различного содержания и т.д.), показывают, что основными концептами концепта «родина», находящимися в ядре концепта «homeland» в английском языке, являются лексемы «home/house», «land», «country», «native country», входящие в фрейм «собственного личного пространства». В этой связи давайте рассмотрим несколько языковых примеров, выбранных нами из различных работ:

*Every afternoon at about the time when the public lamps were lighted, they fared forth on this duty, and made and brought **home** such purchases as were needful* [4, с. 329] – Каждый вечер, когда зажигались уличные фонари, они выходили на улицу, делали необходимые покупки и приносили их домой.

*When I took the tidings **home**, our father's heart burst; he never spoke one of the words that filled it* [4, с. 371] – Когда я принес эту новость домой, сердце нашего отца чуть не разорвалось; он не произнес ни одного слова, которое бы его тронуло.

В обоих отрывках лексема «home», занимающая важное место в понятии «родина» англичан и англоязычных народов, обозначает дом, место жительства, входящее в рамки их «собственного личного пространства».

*I am quite glad you are at **home**; for these hurries and forebodings by which I have been surrounded all day long, have made me nervous without reason* [4, с. 243] – Я очень рад, что ты дома, потому что вся эта спешка и страх, окружавшие меня весь день, заставили меня почувствовать беспокойство без всякой причины.

В данном отрывке лексема «home» употребляется в английском мировом языковом ландшафте в значении «родной очаг, место», что шире понятия «домостроительство», место, где семья всегда любит и живет счастливо и благополучно, место, которое больше, чем дом. Здесь важно отметить, что слово «home» является первой из двух основных лексем понятия «homeland», что в английском языке и ментальном сознании означает «родина».

Теперь давайте рассмотрим пример, выбранный нами из художественного произведения, в котором содержится лексема «дом», которая является еще одним пониманием понятия «родина» в англоязычном мире: *One had known the place for years as a picturesque old **house**, standing in a peaceful park; had watched the growth of certain young oaks along a new-laid avenue, and applauded the owner's enterprise in turning a stretch of pasture to plough* [5, с. 16] – Кто-то знал это место в течение многих лет как живописный старый дом в тихом парке; наблюдал за ростом нескольких молодых дубов вдоль недавно проложенной аллеи и приветствовал инициативу владельца по превращению пастбища в пахотную землю.

Из этого отрывка ясно, что в отличие от лексемы «home», которая входит в понятие «homeland» в английском языке и является священной для англичан, лексема «house» здесь просто означает «дом».

Наше исследование языковых образцов показывает, что лексема «country» является одним из наиболее функциональных понятий, связанных с понятием «homeland» в мировом языковом ландшафте английского языка. Давайте рассмотрим несколько таких примеров:

*I saw how their minds worked; if they had minds and if they worked. They were all young men and they were saving their **country**. The second army was being reformed beyond the Tagliamento [6, с. 240].* – Я действительно увидел, есть ли у них образ мышления. Они все были молоды и спасали свою страну. Вторая армия перестраивалась за рекой Тальяменто.

Из содержания данного отрывка видно, что в языковом примере, где было выбрано понятие «homeland», за спасение которого боролась английская молодежь во время войны, было использовано понятие «country», которое в англоязычных словарях означает «страна» и «нация».

*It is hard now to leave the **country** but in no way impossible. I have no wish to leave. You can stay here as long as you want. [6, с.254]* – Сейчас сложно покинуть страну, но это ни в коем случае не невозможно. Я не хочу идти. Вы можете оставаться здесь столько, сколько захотите.

Слово «страна», которое появляется в данном отрывке и выступает в качестве одного из основных понятий концепта, употребляется в значениях «страна, родина, отечество».

С миграцией большого количества англичан в Северную Америку в XVII и XVIII веках и заселением больших территорий на новом континенте, захватом больших территорий в различных частях света в результате завоевательных войн, которые вел Британское государство, и переселением большого количества англичан в эти районы, английский язык распространился на очень большой территории мира и стал ведущим языком в колонизированных странах. Принимая это во внимание, лингвисты провели ряд исследований понятия «родина» в английском языке на основе американского, австралийского, новозеландского и других диалектов, произошедших от этого языка. Один из таких лингвистов, Д.А. Кожанов в своей диссертации [7] и статье [3] рассмотрел основные понятия концепта «родина» в американском диалекте английского языка на основе многочисленных языковых примеров и подробно проанализировал основные аспекты и отличительные черты концепта «родина» в мировом языковом ландшафте американской нации, формирующейся на новом континенте. Главные выводы, к которым пришел ученый в своем исследовании, заключаются в том, что англичане, эмигрировавшие в Америку, изначально обрели «малую родину» в том районе, где поселились, но потеряли свою «малую родину» в Англии. Со временем, по мере ослабления их связей с родиной, Англией, их «великой родиной» стали также Соединенные Штаты Америки [7, с. 10–17]. Исследования показывают, что на протяжении длительного периода времени, будь то в Америке, Австралии или Новой Зеландии, англоговорящие жители, сформировавшиеся в результате местного населения или переселений, называли свою «великую родину», свое «личное пространство» «homeland», как в Англии.

Анализ различных текстовых и языковых образцов позволяет сделать вывод о том, что концепт «родина», являющийся основным ядром концепта «родина» в языке австралийцев и новозеландцев, звучит так же, как и в языке англичан, проживающих в Англии. В то же время, хотя в английском, новозеландском и австралийском английском имеются определенные сходства в некоторых понятиях, входящих в содержание концепта «родина», имеются и многочисленные

различия. Это подтверждается анализом языковых образцов, отобранных нами из словарей новозеландского и австралийского английского языка. Таким образом, в английском и новозеландском английском понятия «дом/дом», входящие в фрейм «собственное личное пространство» понятия «родина», имеют примерно одинаковое значение и, подобно английскому, выражают также понятие «дом», которое в мировом языковом ландшафте означает «малая родина». Например, в австралийском английском «town house» [8, с. 118] означает высококачественный городской дом, «home» [8, с. 37] означает бездомного человека. Англичане называют большой дом «big house», а новозеландцы – «manor house» [8, с. 40]. В то время как в английском языке расширенная семья называется «extended family», новозеландцы используют лексему «whanau» [8, с. 128]. Слово «country» было обнаружено в языке новозеландцев и австралийцев среди лексем «country» и «native country» [9, с. 346], которые часто используются в английском языке и часто считаются более важными, чем «homeland». Например, «starvation country» – страна, страдающая от голода [8, с. 107], «tiger country» – земли, непригодные для использования [8, с. 115], «up-country» – относится к территориям, расположенным вдали от центра в Новой Зеландии и Австралии [8, с. 122], «Urewera Country» – большая лесная территория, расположенная на Северном острове [8, с. 122]. Интересно, что в австралийском языке вместо слова «country» часто употребляется лексема «donga» [10, с. 56]. Лексема «country», используемая в новозеландском и австралийском английском, не выражает понятие «родина» на уровне английского языка, а просто используется для обозначения «страны и земли».

На основе анализа отобранных нами языковых образцов мы выделили основные концепты и лексемы, входящие в концепт «родина» в языках новозеландцев и австралийцев, а именно:

1. Понятие «homeland», которое стоит в центре понятия «родина» и составляет ядро этого понятия;
2. «Home/house», «country», «town» [9, с. 744, 346];
3. «cornstalk» – прозвище для некоренных австралийцев [8, с. 20];
4. «pomegranate» – Британские иммигранты в Новой Зеландии и Австралии называются локейтами [8, с. 56];
5. «ра» – укрепленное поселение, деревня [8, с. 72];
6. «rakihī» – открытая местность, территория, окруженная кустарниками [8, с. 73];
7. «parakainga» – дом, убежище [8, с. 74];
8. «shagroon» – небританские колонисты, особенно из Австралии [8, с. 98];
9. «takapuna» – пригород, «taihape» – город [8, с. 111];
10. «town acre» – земля на продажу [8, с. 117];
11. «township» – маленький город [8, с. 118];
12. «tupuna» – предок, «turn» – уходить, выходить [8, с. 120];
13. «village» – торговый центр по всему городу [8, с. 121];
14. «wahi tapu» – святое место, земля [8, с. 123];
15. «whenua» – земля, деревня [8, с. 129].

Все эти анализы позволяют нам сделать вывод о том, что «homeland», основной стержневой концепт «родины» в мировом языковом ландшафте англий-

ского языка, имеет универсальный характер и также послужил базовым концептом для других, в частности американского, новозеландского и австралийского диалектов английского языка. В американском диалекте английского языка произошли существенные изменения в содержании понятия «родина». Хотя некоторые понятия, входящие в понятие «родина» в новозеландском и австралийском английском, схожи, ряд понятий и лексем имеют разные значения.

Список литературы:

1. Колабинова Т.И. Асимметрия структуры базового слоя концептов русский язык / родина / the English language / native land в русской и англоязычной концептосферах / Т.И. Колабинова, И.И. Кузнецова // Вестник ТГГПУ. 2010. № 2(20). 342 с.
2. Подкопаева А.А. Функционирование концепта «Home/House» в лексической семантике английского языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 3(21). Ч. 2. С. 164–167.
3. Кожанов Д.А. К вопросу о структурировании ключевых концептов культуры (на примере концепта «homeland») // Коммуникативно-прагматические аспекты исследования языковых единиц: сборник статей к юбилею профессора Блоха М.Я. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2004. Ч. 2. С. 164–171.
4. Dickens C. *The Tale of Two Cities*. Published by ICON Group International, 2005. 460 p.
5. Kipling R. *The New Army in Training*. L.: Macmillan and Co., Limited St. Martin's Street, 1915. 63 p.
6. Hemingway E. *A Farewell to Arms*. L.: Jonathan Cape, Thirty Bedford Square, 1929. 350 p.
7. Кожанов Д.А. Концепт «Homeland» в американской картине мира и способы его языковой репрезентации: автореф. дис... канд. филол. наук. Барнаул: Барнаульский государственный педагогический университет, 2006. 21 с.
8. İngiliscə (Yeni Zelandiya ingiliscəsi) – Azərbaycanca lüğət. Bakı: [n.p.], 2021. 170 s.
9. *Oxford Advanced Learner's Dictionary* / Edited by Oxford University Press. Oxford: OUP, 2010. 1796 p.
10. *Wander Inn Bunbury Backpackers Aussie Slang Dictionary*. 2011. 61 p.

References:

1. Kolabinova T.I., Kuznetsova I.I. Asymmetry of the Structure of the Basic Layer of the Concepts Russian Language / Homeland / the English Language / Native Land in Russian and English-Language Conceptospheres. *TGGPU Bulletin*. 2010; 2(20): 342 p.
2. Podkopaeva A.A. Functioning of the Concept «Home/House» in the Lexical Semantics of the English Language. *Philological Sciences. Questions of Theory and Practice*. 2013; 3(21); 2: 164–167.
3. Kozhanov D.A. On the Structuring of Key Cultural Concepts (Using the Concept «Homeland» as an Example). *Communicative and Pragmatic Aspects of the Study of Language Units: collection of Articles for the Anniversary of Prof. M.Ya. Bloch*. Barnaul: Publishing House of BSPU, 2004; 2: 164–171.
4. Dickens C. *The Tale of Two Cities*. Published by ICON Group International, 2005: 460 p.
5. Kipling R. *The New Army in Training*. L.: Macmillan and Co., Limited, St. Martin's Street, 1915: 63 p.
6. Hemingway E. *A Farewell to Arms*. L.: Jonathan Cape, Thirty Bedford Square, 1929: 350 p.
7. Kozhanov D.A. *The Concept «Homeland» in the American Worldview and Its Linguistic Representation*: PhD Dissertation Abstract. Barnaul: Barnaul State Pedagogical University, 2006: 21 p.
8. English (New Zealand English) – Azerbaijani Dictionary. Baku, 2021: 170 p.
9. *Oxford Advanced Learner's Dictionary* / Edited by Oxford University Press. Oxford: OUP, 2010: 1796 p.
10. *Wander Inn Bunbury Backpackers Aussie Slang Dictionary*. 2011: 61 p.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

*О.Г. Алимova, аспирант
Белорусский государственный университет
sestudio88@gmail.com*

Статья посвящена проблемам формирования социокультурной компетенции у учащихся начальной школы при изучении китайского языка. Описана важность социокультурных знаний для эффективного использования языка в реальной жизни и рассмотрены специфические трудности, возникающие при обучении китайскому языку учащихся начальной школы, включая языковые особенности, и в первую очередь безэквивалентную лексику, и психологические особенности учащихся. Предлагаются пути решения этих проблем, основанные на учете специфики китайского языка, психологии учащихся и использовании инновационных методик обучения.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, китайский язык, учащиеся начальной школы, безэквивалентная лексика, межкультурное общение, культурные различия, психологические особенности, эмоциональное развитие, методы обучения.

PROBLEMS OF FORMATION OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

*O.G. Alimova, postgraduate student
Belarusian State University
sestudio88@gmail.com*

The article is devoted to the problems of formation of sociocultural competence in primary school students while learning Chinese. It describes the importance of sociocultural knowledge for effective use of the language in real life and considers specific difficulties arising in teaching Chinese to primary schools students, including linguistic peculiarities, and first of all, non-equivalent vocabulary, and psychological peculiarities of students. The ways of solving these problems based on taking into account the specifics of the Chinese language, students' psychology and using innovative teaching methods are suggested.

Keywords: sociocultural competence, Chinese language, primary school students, non-equivalent vocabulary, intercultural communication, cultural differences, psychological features, emotional development, teaching methods.

Активное развитие отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой в различных сферах – от экономики и торговли до культуры, образования и науки – с каждым годом набирает обороты. И этот процесс требует квалифицированных специалистов, способных эффективно взаимодействовать с китайскими партнерами. Однако, для успешной коммуникации с китайскими партнерами, недостаточно просто знать язык. Важно учитывать культурные различия, менталитет, традиции и правила этикета, принятые в Китае.

Именно поэтому формирование социокультурной компетенции, которая в определенной степени тесно связана с китайским языком, позволит учащимся освоить и использовать полученные знания правильным и аутентичным образом.

Значительный вклад в исследование проблемы формирования социокультурной компетенции внесли работы российских (Н.В. Барышников, Н.Д. Гальскова, Г.В. Елизарова, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, Ф.П. Фурманова, И.И. Халеева, В.Д. Ширшова) и белорусских (Е.Н. Джух, Т.В. Починок, С.А. Могилевец) исследователей. Изучению проблем интеграции культуры в процесс обучения иностранным языкам занимались российские исследователи (Е.М. Верещагин, Ж.Л. Витлин, В.Г. Костомаров, Р. Ладо, К.М. Левитан, Р.К. Миньяр-Белоручев, А.Д. Райхштейн, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, С.Г. Тер-Минасова, Г.Д. Томахин). В результате проведенного анализа содержания понятия **«социокультурная компетенция»** в работах авторов нами было сформулировано рабочее определение данной компетенции для учащихся начальной школы как *совокупность знаний о культуре и истории, географии и обществе, увлечениях зарубежных школьников, культурных нормах, ценностях и достижениях страны, обычаях, традициях и особенностях своей культуры и культуры изучаемого языка, а также умение понимать, принимать и уважать культурные различия другого народа и применять полученные знания в повседневной жизни в процессе межкультурного общения.*

В исследованиях многих авторов (Т.И. Воробьева, К.В. Миронова, Е.В. Свалова, Г.А. Савоничева) содержатся убеждения, что младший школьный возраст является благоприятным и эффективным периодом с точки зрения обучения иностранным языкам, и в то же время, есть ряд проблем, с которыми сталкиваются учителя при формировании социокультурной компетенции в процессе обучения китайскому языку.

Преподавание китайского языка по сравнению с преподаванием европейских языков имеет целый ряд специфических особенностей, которые усложняют процесс усвоения страноведческого материала. Прежде всего это языковые проблемы, которые связаны с наличием безэквивалентной лексики, традиционным вэньянь и большим количеством имен собственных. Примеры большого количества безэквивалентной лексики можно встретить в названиях географических и исторических событий: 丝绸之路 sīchóu zhī lù «великий шелковый путь», 秦国 qínguó «царство Цинь» (одно из семи царств на территории Китая эпохи Чжэньго); китайских праздников и традиционных блюд: символ праздника драконьих лодок 端午节 duānwǔjié является традиционное блюдо 粽 zòngzi «блюдо из клейкого риса и различных начинок в бамбуковых или других листьях, имеющих форму треугольника»; строениях и предметах быта: 四合院 sìhéyuàn «сыхэюань» (тип традиционной китайской застройки, при котором четыре здания помещаются фасадами внутрь по сторонам прямоугольного двора), 筷子 kuàizi – «палочки для еды»; достопримечательностей: 秦始皇兵马俑 qín shǐhuáng bīngmǎyǒng «терракотовая армия» (терракотовые статуи воинов и боевых коней в гробницах Цинь Шихуана (г. Сиань)); национальной одежды: 旗袍 qíráo «ципао» (маньчжур-

ское женское платье обычного во времена династии Цин покроя); музыкальных инструментах 古筝 gǔzhēng «гучжэн» (древний щипковый музыкальный инструмент), китайских традиционных занятиях 太极拳 tàijíquán – «тайцзицюань» (китайское боевое искусство, один из видов ушу, оздоровительная гимнастика); а также в именах мифологических и сказочных героев: 女娲 nǚwā – «Нюйва» (одна из великих богинь китайского (даосского) пантеона, создательница человечества, избавительница мира от потопа, богиня сватовства и брака), 花木兰 huā mùlán – «Хуа Мулань» (легендарная девушка-воин), главный персонаж современного китайского кинематографа и компьютерных игр 哪吒 nézhā «Нэчжа» (происходящее из буддийской мифологии даосское божество защиты и бог-драконоборец, официально чтимый под титулами «Маршал Центрального алтаря» и «Третий принц лотоса»).

В качестве примера еще можно обратить внимание на безэквивалентные единицы, отражающие особенности национального единства Китая, обозначающие идеологические понятия общества и они выражены идиоматическими выражениями: 天下一家 tiānxià yījiā «мир является семьей».

Почти каждый учащийся является активным пользователем онлайн-пространства. Эта виртуальная среда, в свою очередь, характеризуется насыщенностью специфической, зачастую безэквивалентной лексикой, отражающей новые культурные и социальные явления. В качестве примера можно привести выражение 鸡娃 jīwá «цыпленок», обозначающий ребенка школьного возраста, чей досуг полностью подчинен учебе и развивающим занятиям под строгим контролем и напором со стороны родителей. Данный термин не имеет прямого эквивалента в русском и белорусском языках. В силу того, что китайская культура еще не знакома учащимся начальной школы, объяснение многих понятий и смыслов вызывает трудности.

Формирование социокультурной компетенции у обучающихся начальной школы связано не только с языковыми трудностями, но и с психологическими проблемами, обусловленными возрастными особенностями детей младшего возраста, их когнитивным и эмоциональным развитием, а также спецификой китайского языка и культуры. Особенности китайской культуры могут казаться учащимся чужими и непонятными, что вызывает в последствии отсутствие интереса и мотивации. Например, учащиеся могут не понимать, почему китайцы едят палочками или почему они отмечают Китайский Новый год 春节 chūnjié, что на самом деле означает праздник «весны». Трудности могут вызывать новые формы общения. Например, в китайской культуре важно избегать прямого отказа и учащимся трудно понять, почему нельзя сказать просто «нет». Необходимость запоминания большого количества иероглифов также может повлиять на появление у учащихся когнитивной перегрузки. В процессе знакомства учащихся с особенностями китайской культуры происходит сравнение со своей родной культурой, что может привести к стереотипному типу мышления. Учащиеся могут считать, что китайская еда непривычная, потому что она отличается от белорусской кухни.

При объяснении учебного материала стоит учитывать, что учащиеся начальной школы обладают ограниченным вниманием, механической памятью, несовершенными мыслительными особенностями и структурой знаний. Наглядный материал воспринимается лучше [2, с. 70]. Важно и то, что восприятие учащихся данного возраста формируется через собственную деятельность: рисование, лепку, вырезание из бумаги, плетение, аппликацию, то есть в форме разнообразной познавательной деятельности. Существенным недостатком является слабая разработанность методики формирования социокультурной компетенции учащихся младшего школьного возраста и отсутствие практических отобранных страноведческих материалов для каждого этапа обучения.

Для преодоления языковых и психологических трудностей в процессе формирования социокультурной компетенции необходимо использовать комплексный подход, который будет учитывать, как лингвистические, так и эмоциональные аспекты обучения [3]. В содержание обучения необходимо включить только те лексические единицы, которые, во-первых, соответствуют тематике и сферам общения, предусмотренные учебной программой, и, во-вторых, имеют реальную коммуникативную ценность, то есть активно используются носителями языка в повседневном общении. Постепенное введение языковых и культурных элементов позволит избежать когнитивной перегрузки учащихся.

С учетом особенностей детской любознательности, легкости восприятия нового, а также высокой способности к имитации и подражанию, необходимо выбирать материалы, близкие к жизни детей, яркие и простые для понимания, и создавать непринужденную и приятную среду для изучения языка [4]. Применение элементов геймификации, как один из ярких примеров обучения учащихся начальной школы, будет способствовать повышению эффективности обучения и стимулировать учащихся к речевой деятельности.

Вовлечение учащихся в организацию праздников, мастер-классов и проектов поможет лучше понять различия и сходства с культурой родной страны, не вызывая эмоционального отторжения или отсутствия интереса. Стоит отметить, что в изучении безэквивалентной лексики играет важное значение визуализация, которая упрощает процесс обучения [1, с. 73]. Использование картинок, тактильных материалов, показ мультфильмов, применение цифровых ресурсов помогают учащимся понять культурные ценности и традиции в увлекательной форме.

Таким образом, для успешного формирования социокультурной компетенции учащихся начальной школы важным является отбор содержания обучения с учетом психологических особенностей. Использование разнообразных методов и подходов поможет сделать процесс формирования социокультурной компетенции увлекательным и эффективным.

Список литературы:

1. Гусева А.В. Формирование социокультурной компетенции в процессе обучения устному иноязычному общению: дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А.В. Гусева. М., 2002. 235 с.
2. Негневицкая Е.И. Язык и дети / Е.И. Негневицкая, А.М. Шахранович. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1981. 11 с.
3. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск: Благовещенский гуманитарный колледж им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2001. 308 с.

4. 张晓燕. 试谈少儿汉语教学在整个对外汉语教学中的定位 / 张晓燕. – 上海市位育高级中学国《海外华文教育》, 2010. 69–73 页. Чжан Сяоянь. Определение места преподавания китайского языка детям младшего школьного возраста в общем преподавании китайского языка как иностранного. Шанхайская старшая школа Вейюй, Обучение китайскому языку за рубежом, 2010. С. 69–73.

References:

1. Guseva A.V. *Formation of sociocultural competence in the process of teaching oral foreign language communication*: diss... candidate of pedagogical sciences: 13.00.02 / A.V. Guseva. M., 2002: 235 p.

2. Negnevitskaya E.I., Shakhranovich A.M. *Language and children*. M.: Main Editorial Office of Oriental Literature Publishing House «Nauka», 1981: 11 p.

3. Van Dyck T.A. *Language. Cognition. Communication*. Blagoveshchensk: Blagoveshchensk Humanitarian College named after I.A. Baudouin de Courtenay, 2001: 308 p.

4. Zhang Xiaoyan. *Determining the place of teaching Chinese to primary school children in the overall teaching of Chinese as a foreign language*. Shanghai Weiyu High School, Chinese language teaching abroad, 2010: 69–73.

РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА В АДАПТАЦИИ ИММИГРАНТОВ К НОВОЙ КУЛЬТУРЕ

О.А. Алыкина, студент 4 курса, olesya.alikina1401@gmail.com
А.В. Валяйбоб, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций, nastia1987@list.ru
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

В статье исследуется ключевая роль языка в интеграции мигрантов, подчеркивая его значение не только как средства коммуникации, но и как важного элемента культурной идентичности. Рассматриваются различные уровни и стратегии лингвистической адаптации, а также основные препятствия на пути изучения языка принимающей страны. На примере России анализируется влияние языковых барьеров и меры по их преодолению, направленные на успешное включение мигрантов в общество.

Ключевые слова: язык, изучение языка, иммигранты, лингвистическая адаптация, адаптация мигрантов.

THE ROLE OF LANGUAGE LEARNING IN IMMIGRANTS' ADAPTATION TO A NEW CULTURE

O.A. Alykina, 4th year student, olesya.alikina1401@gmail.com
A.V. Valyaibob, candidate of philological sciences, associate professor of the De-
partment of English language and professional communications, nastia1987@list.ru
Astrakhan Tatishchev State University

The article explores the key role of language in the integration of migrants, emphasizing its importance not only as a means of communication, but also as an important element of cultural identity. Different levels and strategies of linguistic adaptation are considered, as well as the main obstacles to learning the language of the host country. Using Russia as an example, the impact of language barriers and measures to overcome them aimed at successful inclusion of migrants in society are analyzed.

Keywords: language, language learning, immigrants, linguistic adaptation, migrant adaptation.

В современном мире мы наблюдаем значительный рост миграции, что оказывает ощутимое влияние на экономические и социальные процессы по всему миру. Этот процесс разворачивается на фоне двух, казалось бы, противоречивых тенденций: глобализации, стремящейся к унификации различных аспектов жизни, и усиления национальной идентичности, проявляющегося в стремлении сохранить культурное своеобразие [6].

Для успешной интеграции в новое общество мигранту необходимо, хотя бы в минимальной степени, освоить культурно-языковое пространство нового общества, чтобы понимать происходящее вокруг и эффективно взаимодействовать с окружающими. Поэтому в контексте адаптации мигрантов к новой среде владение языком принимающей страны играет ключевую роль [6].

Язык является неотъемлемой частью идентичности индивида, определяя его принадлежность к социальной группе. Связь между языком и идентичностью настолько сильна, что даже незначительный языковой элемент способен идентифицировать члена конкретной группы. Даже если родной язык не используется в быту, его значение как культурного маркера остается высоким. Многие ощущают связь с этносом именно через язык, независимо от его практического применения. Язык определяет границы между группами в полиэтничных обществах, помогая людям самоидентифицироваться. Это может как укреплять солидарность, так и затруднять межкультурный диалог при наличии языковых барьеров [7].

Помимо обеспечения элементарной коммуникации, язык открывает доступ к культурным, социальным и экономическим возможностям. Владение языком значительно упрощает трудоустройство, получение образования, доступ к медицинским и юридическим услугам, а также участие в общественной жизни. Более того, через изучение языка происходит знакомство с историей и культурой страны пребывания. Это приводит к более глубокому пониманию национального контекста и установлению более тесных связей с местным населением, повышая тем самым мобильность и возможности для успешной интеграции [6].

Лингвистическая адаптация – это процесс приспособления человека к новому языковому окружению. Это особый вид интеграции, при котором язык выступает не просто инструментом общения, а ключевым элементом культурной идентичности личности и группы. Его освоение затрагивает не только практическую сторону адаптации, но и глубинные процессы самоидентификации [5].

Для мигрантов изучение языка принимающей страны может стать как шагом к интеграции, так и источником стресса. Оно может вызвать чувство потери связи с родной культурой, особенно если новый язык постепенно вытесняет привычные средства самовыражения. Процесс лингвистической интеграции нередко сопровождается напряжением и со стороны принимающего общества. Некоторые опасаются, что распространение «чужих» языков угрожает национальной самобытности и «засоряет» родную речь. Эти страхи часто имеют идеологическую природу и игнорируют тот факт, что многоязычие само по себе не требует отказа от родного языка [4].

Многие жители принимающей страны считают, что интеграция – задача исключительно мигрантов, и видят ее в полном овладении доминирующим языком, отказе от родного и отсутствии заметных отличий в речи. Такой «внешний» подход предполагает стандартизацию языка и ассимиляцию, при которой знание языка приравнивается к лояльности и «настоящему» гражданству. Противоположная точка зрения признает ценность родных языков мигрантов, допускает ошибки и акценты, поддерживает многоязычие и считает его культурным ресурсом. Совет Европы критикует «внешнюю» модель, указывая, что интеграция – это не только знание языка страны, но и адаптация личного языкового репертуара. Это означает включение нового языка в уже существующую систему, а не вытеснение родного [4].

Лингвистическая интеграция мигрантов может принимать различные формы, отражающие степень владения языком принимающей страны и его роль в жизни индивида. Можно выделить три основных уровня [5]:

1. Слабая интеграция: владение языком недостаточно для свободного общения; часто требуется помощь других. Это может приводить к социальной изоляции или, напротив, к опоре на родной язык как инструмент самовыражения.

2. Функциональная интеграция: язык большинства позволяет успешно общаться в разных сферах, хотя возможны ошибки. Родной язык может отойти на второй план.

3. Полная интеграция: новый язык занимает равное место в репертуаре мигранта, возникает свободное переключение между языками. Родной и новый язык могут одинаково использоваться для самовыражения.

Можно выделить несколько возможных сценариев лингвистической интеграции: сохранение прежнего языкового репертуара, когда иммигранты не стремятся изучать язык принимающей страны, полагаясь на поддержку диаспоры; стремление к адаптации, но невозможность ее достижения из-за нехватки времени, уверенности или ресурсов, что ведет к стрессу и чувству изоляции; частичная адаптация, когда новый язык используется для решения конкретных задач, но с сохранением акцента и речевых особенностей родного языка; полная адаптация, характеризующаяся вытеснением родного языка и принятием языка принимающей страны в качестве части личной идентичности; и, наконец, двуязычная стратегия, при которой родной и новый языки используются параллельно, дополняя друг друга [4].

Выбор той или иной стратегии обусловлен личными целями, жизненными обстоятельствами и ценностями мигранта и его семьи. В этой связи, ключевая задача языковых программ заключается не в навязывании определенной модели, а в оказании помощи мигрантам в осознании последствий каждого выбора, подготовке к неизбежным изменениям и развитию языковой гибкости [4].

Изучение языка играет ключевую роль в адаптации иммигрантов к новой культуре, однако на этом пути возникает ряд препятствий. Одним из главных препятствий являются стартовые условия, которые различны у всех различны: уровень образования, опыт изучения иностранных языков и возраст существенно влияют на успех. Особенно трудно язык дается пожилым мигрантам [1].

Во-вторых, недостаточное владение языком затрудняет трудоустройство и приводит к социальной изоляции. При условии, когда человек усиленно пытается интегрироваться в общество, социальная изоляция начинает оказывать психологическое давление, снижает самооценку, мешает налаживанию контактов и усиливает предвзятое отношение со стороны местного населения [1].

Не всегда у мигрантов есть мотивация учить язык, и это тоже будет являться огромным препятствием, особенно если они живут в замкнутых этнических сообществах. Психологические барьеры, страх ошибок и неадаптированные методики преподавания также тормозят процесс. Дополнительные сложности создают несогласованность между государственными структурами и недостаточная поддержка языковых программ [1].

Проблема интеграции актуальна и для России, которая сравнительно недавно столкнулась с массовым притоком мигрантов. Особое внимание уделяется языковым барьерам и изменениям в составе мигрантов после распада СССР. Социологические исследования показывают, что, несмотря на высокую оценку ка-

чества российского образования иностранными студентами, лишь 43% из них считают свою языковую подготовку достаточной для эффективного освоения учебного материала и общения с преподавателями [2]. При этом, студенты отмечают, что многие преподаватели не учитывают их недостаточные знания русского языка. Языковые трудности распространяются и на внеучебную сферу жизни, вызывая социальную напряженность практически во всех аспектах окружающей действительности. Важным шагом стало введение в 2015 году обязательного комплексного экзамена для мигрантов, включающего проверку знаний русского языка, истории и основ законодательства РФ. Экзамен направлен на снижение социальной изоляции и содействие успешному включению мигрантов в российское общество [3].

Язык – это не просто средство коммуникации, а основа культурной самобытности, важная для личной и коллективной идентичности в условиях глобализации. Он становится мостом между прошлым и настоящим, помогая иммигрантам сохранить свою уникальность и, в то же время, интегрироваться в новую культурную среду.

Список литературы:

1. Бауэр Е.А. Аспекты психолого-педагогической адаптации мигрантов и овладения иностранным языком / Е.А. Бауэр, М.К. Кабардов // *Международные диалоги об образовании*. 2014. Т. 1, № 3. С. 41–44.
2. Думнова Э.М. Лингвокультурная адаптация мигрантов в условиях образовательной миграции в Россию / Э.М. Думнова, В.Н. Муха // *Гуманитарный вектор*. 2022. № 2. С. 131–142.
3. Петров В.Н., Особенности адаптации иностранных студентов // *Социологические исследования*. 2009. № 2. С. 117–121.
4. Сулейманов Д.Н. Регулирование процессов внутренней и внешней трудовой миграции: адаптация и интеграция. М.: МНИ, 2016. 112 с.
5. Формы лингвистической интеграции. Совет Европы: официальный сайт. URL: <https://clck.ru/3MAHAi> (Дата обращения 13.05.2025).
6. Шамне Н.Л. Культурно-языковая и социальная адаптация мигрантов // *Власть*. 2013. № 6. С. 44–47.
7. Юдина Т.А. Идентичность сквозь призму языка // *Идеи и идеалы*. 2011. № 3. С. 79–87.

References:

1. Bauer E.A., Kabardov M.K. Aspects of psychological and pedagogical adaptation of migrants and foreign language acquisition. *International Dialogues on Education*. 2014; 1; 3: 41–44.
2. Dumnova E.M., Mukha V.N. Linguocultural adaptation of migrants in the conditions of educational migration to Russia. *Humanitarian Vector*. 2022; 2: 131–142.
3. Petrov V.N. Features of adaptation of foreign students. *Sociological studies*. 2009; 2: 117–121.
4. Suleymanov D.N. *Regulating the processes of internal and external labor migration: adaptation and integration*. M.: MNI, 2016: 112 p.
5. *Forms of linguistic integration*. Council of Europe: official website. URL: <https://clck.ru/3MAHAi> (Date of address 13.05.2025).
6. Shamne N.L. Cultural-linguistic and social adaptation of migrants. *Vlast*. 2013; 6: 44–47.
7. Yudina T.A. Identity through the prism of language. *Ideas and Ideals*. 2011; 3: 79–87.

Научный консультант:
А.В. Белоусова, ассистент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций

ИРОНИЯ КАК ЯЗЫКОВОЙ МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ

Р.К. Амангалиева, студент 1 курса, amangalievarada@gmail.com
У.Р. Романова, студент 1 курса, u.romanova02@mail.ru
Т.Р. Шахбанова, студент 1 курса, telli180706@gmail.com
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Статья посвящена анализу иронии как лингвостилистического приема, формирующего комический эффект в Интернет-мемах. Цель исследования – выявить и основные языковые средства создания иронии в мемах, а также продемонстрировать их влияние на восприятие и эмоциональную реакцию зрителя на примерах популярных Интернет-мемов.

Ключевые слова: ирония, Интернет-мемы, языковые средства, стилистический прием, антитеза.

IRONY AS A LANGUAGE MECHANISM FOR CREATING COMIC EFFECT IN INTERNET MEMES

R.K. Amangalieva, 1st year student, amangalievarada@gmail.com
U.R. Romanova, 1st year student, u.romanova02@mail.ru
T.R. Shakhbanova, 1st year student, telli180706@gmail.com
Astrakhan Tatishchev State University

The article is devoted to the analysis of irony as a linguostylistic device that forms a comic effect in Internet memes. The purpose of the study is to identify the main linguistic means of creating irony in memes, as well as to demonstrate their influence on the perception and emotional reaction of the viewer using examples of popular Internet memes.

Keywords: irony, Internet memes, linguistic means, stylistic device, antithesis.

В современную эпоху цифровых технологий Интернет-мемы превратились в универсальный способ коммуникации, объединяющий визуальные образы, текстовые сообщения и культурные символы. Интернет-мем – это комплексный феномен Интернет-коммуникации, который представляет собой целостную, завершенную единицу с текстом и картинкой [2]. Их ключевая особенность – способность быстро вызывать эмоциональную реакцию у зрителя, зачастую – смех. Комический эффект в мемах достигается посредством четко выстроенных приемов, которые превращают повседневные ситуации в забавные и широко распространенные.

В нашей статье мы проанализируем иронию, которая является ярким стилистическим приемом, который способствует созданию комического эффекта.

По И.Р. Гальперину, под иронией следует понимать стилистический прием, который основан на одновременной реализации двух логических значений – словарного и контекстуального, но оба эти значения стоят в оппозиции друг к другу [1]. Средства создания иронии многообразны, и выделяют определенные классификации средств выражения иронии согласно их принадлежности к уровням языковой структуры. На фонетическом уровне в процессе речи говорящий использует различные фонетические средства. Например, говорящий может менять интонацию, делает паузы. На морфологическом уровне для формирования иронии выделяют использование множественного числа существительного или превосходной степени прилагательного. На лексическом уровне можно выделить лексико-семантические средства создания иронии (омонимия, полисемия, лексическое противопоставление реального и изображаемому, антитеза и др.). На синтаксическом уровне ирония создается путем использования логико-синтаксических средств – повторов, риторических вопросов, косвенной речи, градации и др. [3]. В Интернет-мемах ирония проявляется в несоответствии между текстом и изображением, а также в демонстрации противоположного результата. Комический эффект достигается за счет скрытого послания, абсурдности ситуации и двойственности интерпретации, которую должен увидеть зритель.

В ходе проведенного анализа было выявлено значительное количество Интернет-мемов, в которых ирония выступает одним из наиболее активно используемых механизмов создания комического эффекта, в статье мы приведем самые яркие примеры мемов с иронией, которые были обнаружены нами. Ирония ярко проявляется в нашумевшем виде мемов «Ожидание – реальность», в которых ироничный эффект достигается за счет антитезы, где наблюдается резкий контраст между желаемым исходом и фактическим результатом, который отражен как в образах, так и в структуре подачи. В представленном меме (рис. 1) ирония заключается в том, что зрителю изначально представлен романтический образ того, что девушка сидит у окна самолета, из которого открывается вид на Париж, а потом ситуация сменяется на банальный и бытовой момент, где вместо самолета и Парижа – стиральная машина и стирка.

Рисунок 1 – Пример Интернет-мема «Ожидание-Реальность»

Рисунок 2 – Пример Интернет-мема

Таким образом, ирония в мемах часто строится на расхождении между буквальным значением текста и реальной ситуацией, что вызывает комический эффект у зрителя. Рассмотрим еще один пример, в котором ирония проявляется через игру смыслов (рис. 2). В этом примере текст утверждает, что человек копит деньги на путешествие, но фраза «деньги путешествуют первыми» подчеркивает обратное. Деньги расходуются раньше, чем сам человек успевает отправиться в путешествие. Контраст между намерениями и реальностью создает характерный для мемов комический эффект и служит ярким примером иронии как лингвистического приема.

Me paying in cash so it doesn't affect my bank account and mean I've spent any money

 @shewashereee

The girl math is mathing. 🤔👉👈

Рисунок 3 – Пример Интернет-мема «The girl math»

Another beautiful day ruined by responsibility

Рисунок 4 – Пример Интернет-мема «Another beautiful day»

В следующем примере мема ирония выражается через противоречие между восприятием и реальностью в финансовых вопросах (рис. 3). В тексте Интернет-мема описывается ситуация, когда человек платит наличными, а не картой, чтобы «не считать», что потратил деньги, игнорируя реальный факт расхода средств. Ирония проявляется в противоречии и осознании абсурдности мышления. Комический эффект усиливается за счет изображения мультяшной девушки с восторженным изображением лица, которое подчеркивает абсурдность и забавность ситуации. В комментарии «The girl math is mathing» также используется ирония, которая высмеивает нелогичные оправдания поступков.

В меме «Another beautiful day ruined by my responsibility» (рис. 4) ирония формируется за счет противопоставления позитивного восприятия дня и негативного влияния ответственности. Изображение ребенка усиливает контраст между желанием наслаждаться моментом и тяжестью обязанностей. Ирония проявляется в том, что ответственность воспринимается как фактор, препятствующий радости, и вызывает у зрителя улыбку и чувство узнаваемости ситуации.

Таким образом, Интернет-мемы – уникальный феномен цифровой коммуникации, в котором сочетаются визуальные и вербальные элементы для создания быстрого эмоционального отклика у зрителя. Проанализировав примеры, было выявлено, что ирония – ключевой прием стилистический прием, обеспечиваю-

щий комический эффект. На примерах наиболее распространенных мемов («Ожидание – реальность», «деньги путешествуют первыми», «The girl math», «Another beautiful day ruined by responsibility») было показано, что ирония сформирована на лексико-семантическом уровне за счет контрастов, абсурдности, что способствует формированию комического эффекта. Ирония выступает не только как средство юмора, но и как важный коммуникативный компонент, который позволяет Интернет-мемам отражать социальные и культурные реалии.

Список литературы

1. Гальперин И.Р. *Стилистика английского языка*. М.: Высшая школа, 1977. 142 с.
2. Канашина С.В. Что такое Интернет-мем // CyberLeninka. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-internet-mem/viewer> (Дата обращения: 24.05.2025).
3. Иванова М.А. Ирония как стилистический прием // CyberLeninka. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ironiya-kak-stilisticheskij-priyom/viewer> (Дата обращения: 24.05.2025).
4. Attardo S. Irony as Relevant Incongruity // *Journal of Pragmatics*. 2000. Vol. 32, Issue 6. P. 793–826.
5. Dynel M. Irony and Sarcasm: A Pragmatic Analysis // *Language and Linguistics Compass*. 2011. Vol. 5, Issue 9. P. 661–674.

References

1. Galperin I.R. *Stylistics of the English language*. M.: Vysshaya shkola, 1977: 142 p.
2. Kanashina S.V. *What is an Internet meme* // CyberLeninka. Access mode: <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-internet-mem/viewer> (Accessed: 24.05.2025).
3. Ivanova M.A. *Irony as a stylistic device* // CyberLeninka. Access mode: <https://cyberleninka.ru/article/n/ironiya-kak-stilisticheskij-priyom/viewer> (Accessed: 24.05.2025).
4. Attardo S. Irony as Relevant Incongruity. *Journal of Pragmatics*. 2000; 32; 6: 793–826.
5. Dynel M. Irony and Sarcasm: A Pragmatic Analysis. *Language and Linguistics Compass*. 2011; 5; 9: 661–674.

ОСОБЕННОСТИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Е.Ю. Андина, студент 4 курс

*Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева
kateandina@yandex.ru*

Статья посвящена исследованию особенностей разговорного английского языка в контексте современного общества. Рассматривается влияние глобализации, цифровых технологий и социальных факторов на лексику, грамматику и коммуникативные практики. Подчеркивается роль сленга, идиом, неологизмов в придании речи эмоциональности и выразительности. Анализируются региональные и социальные различия, отражающиеся в диалектах и социолектах. Отмечается тенденция к упрощению и экономии языковых средств в разговорной речи. Делается вывод о важности владения разговорным английским для успешной межкультурной коммуникации в глобальном мире.

Ключевые слова: разговорный английский, глобализация, цифровые технологии, лексика, грамматика, социолекты, межкультурная коммуникация.

FEATURES OF COLLOQUIAL ENGLISH IN MODERN SOCIETY

E.Yu. Andina, 4th year student

*M.E. Evseviev Mordovian State Pedagogical University
kateandina@yandex.ru*

The article is devoted to the study of the features of conversational English in the context of modern society. The influence of globalization, digital technologies and social factors on vocabulary, grammar and communicative practices are considered. The role of slang, idiom, neologisms in giving speech of emotionality and expressiveness is emphasized. The regional and social differences are analyzed, reflected in dialects and sociolects. There is a tendency to simplify and save language tools in conversational speech. The conclusion is made about the importance of owning conversational English for successful intercultural communication in the global world.

Keywords: spoken English, globalization, digital technologies, vocabulary, grammar, sociolects, intercultural communication.

Разговорный английский язык представляет собой динамичную и постоянно развивающуюся форму языка, которая отражает изменения в современном обществе и культуре. Влияние глобализации и новых технологий не только обогащает лексику разговорного английского, но и приводит к упрощению грамматических структур и появлению новых коммуникативных практик.

Лексическое своеобразие разговорного английского проявляется в активном использовании сленга, идиом, неологизмов и заимствований. Такие выражения, как «lit», «flex», «salty», придают речи эмоциональность и выразительность,

отражая актуальные тренды и явления современной жизни. Однако, как подчеркивает П.И. Соловьев, «довольно большой объем заимствований из других языков стал причиной образования в английской лексике множества этимологических дублетов, то есть лексем, которые имеют одну основу, но отдельные значения, а также фонетический строй и написание» [1, с. 42].

Грамматические трансформации в разговорном английском происходят в сторону упрощения и сближения с устной речью. Широко используются сокращенные формы глаголов, опускаются служебные слова, упрощаются времена. Несмотря на то, что грамматика, по сравнению с фонетикой и лексикой, менее подвержена изменениям, как отмечает Е.Н. Абрамова [2, с. 20], тенденция к упрощению и экономии языковых средств в разговорной речи становится все более очевидной.

Важно отметить, что грамматические упрощения в разговорной речи не являются признаком неграмотности или небрежности говорящего. Напротив, они отражают естественное стремление к экономии языковых средств и приближению речи к живому, непосредственному общению.

Цифровые технологии и Интернет-коммуникация оказывают огромное влияние на разговорный английский язык. Как отмечает Л.В. Корухова, «появилось множество новых слов и фраз, связанных с онлайн-миром, социальными медиа, технологиями и мобильными приложениями» [3, с. 5]. Аббревиатуры, эмодзи, хэштеги становятся неотъемлемой частью неформального общения, придавая ему дополнительные смысловые и эмоциональные оттенки.

Распространение цифровых технологий существенно влияет на орфографию английского языка, внося изменения, характерные для неформальной Интернет-коммуникации. Помимо тенденции к игнорированию заглавных букв и знаков препинания, часто наблюдаются сознательные искажения правописания, направленные на передачу особенностей произношения, эмоционального состояния или привлечение внимания собеседника.

Влияние цифровых медиа на английский язык также проявляется в активном использовании эмодзи и эмотиконов – графических символов, выражающих эмоции и реакции. Они служат для компенсации отсутствия невербальных средств коммуникации в письменном тексте, таких как мимика, интонация, жесты.

Нельзя не отметить и влияние цифровых медиа на синтаксис и структуру текста. В Интернет-коммуникации наблюдается тенденция к упрощению и фрагментации синтаксических конструкций. Предложения становятся короче, часто используются неполные или односоставные конструкции, парцелляция. Это связано с особенностями онлайн-общения – необходимостью быстро реагировать, экономить усилия при наборе текста, удерживать внимание читателя в условиях информационной перегрузки.

Региональные и социальные различия также находят отражение в разговорном английском. Диалекты и социолекты, такие как Cockney, Estuary English, African American Vernacular, отражают культурную идентичность и социальный статус говорящих. Владение специфическим языком служит маркером принадлежности к определенной группе – профессиональной, возрастной, субкультурной. Как подчеркивает А.С. Гаврилюк, «неологизмом следует считать слово,

определенное как новое не относительно длительности его существования в языке, а относительно его популярности и частоты употребления» [4, с. 240].

В то же время глобализация способствует распространению «международного английского» – упрощенного варианта языка, призванного облегчить коммуникацию между носителями разных языков и культур. Нивелирование региональных особенностей может приводить к утрате языкового разнообразия и культурной самобытности. А.А. Воеводина отмечает, что «английский стал глобальным языком, связующим звеном, языком современной науки и технологий, языком новейших наук, таких как информационные технологии и космическое исследование, языком большинства конкурсных экзаменов – будь то на государственном, национальном или международном уровне» [5, с. 24].

Влияние социальных групп на английский язык многогранно и проявляется на разных уровнях. Социальные диалекты отражают классовую структуру общества и социальный статус говорящих. Профессиональные социолекты служат маркером принадлежности к определенной профессии и уровню компетентности. Возрастные особенности языка отражают ценности, опыт и стиль жизни разных поколений. Субкультурные социолекты выражают идентичность и интересы различных социальных групп.

Таким образом, глобализация ведет к формированию «международного английского» и обогащению языка, но в то же время может угрожать языковому разнообразию. Региональные варианты английского отражают культурные и исторические особенности разных стран и регионов. С одной стороны, язык отражает и выражает социальную структуру и идентичность. С другой стороны, сам язык является мощным инструментом социализации, формирования и поддержания социальных границ и иерархий. Осознанное и грамотное использование языка позволяет не только эффективно общаться, но и конструировать социальную реальность, выражать свою позицию и ценности.

Список литературы:

1. Соловьев П.И. Словарный состав и особенности современного английского языка // Холодная наука. 2024. № 1. С. 39–45.
2. Абрамова Е.Н. Лексико-грамматические особенности современного английского языка // Евразийский союз ученых. 2021. № 3–5(84). С. 19–23.
3. Корухова Л.В. Английский язык в цифровой эпохе / Л.В. Корухова, А.В. Мишин // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2023. № 4(104). С. 4–6.
4. Гаврилюк А.С. Неологизмы английского языка как отражение изменений социальных отношений в XXI веке // Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10, № 2(35). С. 239–242.
5. Воеводина А.А. Исследование роли английского языка в современной глобализации / А.А. Воеводина, Л.Б. Здановская // Язык. Общество. Культура. 2021. С. 20–25.

References:

1. Soloviev P.I. Dictionary composition and features of modern English. *Cold Science*. 2024; 1: 39–45.
2. Abramova E.N. Lexico-grammatical features of the modern English language. *Eurasian Union of Scientists*. 2021; 3–5(84): 19–23.
3. Korukhova L.V., Mishin A.V. English in the digital era. *Bulletin of the Ulyanovsk State Technical University*. 2023; 4(104): 4–6.

4. Gavrilyuk A.S. Neologisms of the English language as a reflection of changes in social relations in the 21st century. *Baltic Humanitarian Journal*. 2021; 10; 2(35): 239–242.
5. Voevodin A.A., Zdanovskaya L.B. Study of the role of English in modern globalization. *Language. Society. Culture*. 2021: 20–25.

«КРАСОЧНЫЕ» ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМЫ КУЛЬТУРОНОСНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СУЩНОСТЕЙ

*Х.Я. Аскерова, старший преподаватель кафедры
иностраных языков в образовании
Азербайджанский университет языков
xumar_xumar@hotmail.com*

Статья посвящена проблеме взаимодействия языка и культуры как объект исследования лингвокультурологии. Связь языка и культуры изучается на контексте особенностей идиоматического цветообозначения базовых цветов французской и азербайджанской лингвокультуры. Анализируются «красочные» лингвокультуремы наиболее культураносных языковых сущностей: фразеологический и паремиологический фонд языка; мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды, поверья и обычаи, закрепленные в языке; эталоны, символы; область речевого этикета и ценности культуры.

Ключевые слова: цвет, язык, культура, сочетание универсального и специфического, лингвокультурема.

«COLOURFUL» LINGUOCULTUREMES OF CULTURE-CARRYING LANGUAGE ENTITIES

*Kh. Ya. Askerova, senior lecturer at the Department of foreign languages in education
Azerbaijan University of Languages
xumar_xumar@hotmail.com*

The article deals with the problem of interaction of language and culture as an object of study of cultural linguistics. The connection of language and culture is studied on the context of peculiarities of idiomatic meanings of basic colours of French and Azerbaijani linguoculture. Linguoculturemes of the most culture-carrying entities are analyzed: mythologized units: phraseological and paremiological fund of the language; archetypes and mythologemes, rituals, beliefs and customs enshrined in the language; standards, symbols; the area of speech etiquette and cultural values.

Keywords: color, language, culture, combination of universal and specific, linguocultureme.

Язык – это культурное богатство, отражающее образ жизни, поверья и обычаи, мифо-фольклорные традиции каждого народа и способное передавать их из поколения в поколение. Являясь зеркалом культуры, язык выполняет культураносную функцию, он также отражает духовно-культурные ценности, национальное мышление, самопознание и мировоззрение. «Культура – это своеобразная историческая память народа. И язык, благодаря его кумулятивной функции, хранит ее, обеспечивая диалог поколений не только из прошлого в настоящее, но и из настоящего в будущее» [1, с. 226]. Неразрывная связь языка и культуры может многое сказать о национальных особенностях общества. «Исследование триады «язык – культура – личность» неизбежно связано с решением важней-

ших философских проблем. Именно лингво-культурологический подход является той системой, где язык, культура и мышление вступают во взаимодействие» [2, с. 314]. В.А. Маслова выделяет эти основные области, где язык и культура активно взаимодействуют: 1) фразеологический фонд языка; 2) мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные в языке; 3) паремиологический фонд языка; 4) эталоны, стереотипы, символы; 5) речевое поведение; 6) область речевого этикета; 7) коды культуры; 8) концепты культуры; 9) ценности культуры [3, с. 92]. Каждая из этих «культурноносных языковых сущностей», определенных В.А. Масловой, представляет собой область исследования, в которой концепт «цвет» находит своеобразное яркое выражение.

1. Фразеологический фонд большинства языков обогащается «цветом»:

Цвет – ключ к пониманию политической идеологии эпохи: *terreur blanche* и *qirtmizi terror*. В кровавых событиях, произошедших в разное время во Франции и Азербайджане, противники роялистов становились жертвами «белого» террора, противники большевистского режима подвергались «красному» террору.

Представляют особый интерес «красочные» лингвокультуремы с тематикой благочестивых практик. Согласно поверью, существовавшему со времен Средневековья до прошлого столетия, родители, потерявшие нескольких детей, давали обет одевать слабого ребенка до семи лет во все белое в честь Девы Марии. Защита, достигаемая путем отказа от цветной одежды, привела к появлению выражения *vouer au blanc* «обрекать на белое». Также, чтобы уберечь ребенка от болезней и неудач, родители давали обет в честь Девы Марии, одеть ребенка в синее до трехлетнего возраста, иногда и до семи лет. Синий цвет, символизирующий верность и божественность, с XV века напрямую ассоциируется с образом Девы Марии, что дало начало выражению *vouer un enfant au bleu* «обрекать ребенка в синее» [4]. Сегодня выражение *ağı qaradan seçmək* «отличить белое от черного» означает отличать «добро от зла», «полезное от вредного», «хорошее от плохого», «истину от лжи», «друга от врага», а в древности оно использовалось для определения наступления вечера. Постящиеся взяли белую и черную нитки, держали их рядом, когда цвета нитей стали неотличимы друг от друга, они убедились, что наступил вечер, и приступали к еде. В Коране сказано, что мусульмане могут есть и пить ночью до рассвета, пока белую нитку невозможно отличить от черной [5].

Цвет появляется во ФЕ, отражающих менталитет и национальный характер. Существуют национально-моральные ценности, которые присутствуют только во фразеологическом фонде языка определенного народа, таких как связанные со свадебными традициями: *üzüağ* (досл. с белым лицом) «не запятнанный ничем предосудительным, беспорочный», *üzüqara* (досл. с черным лицом) «лишившаяся целомудрия до первой брачной ночи (о невесте)» [6]. Устаревшее выражение *jaune sosis* означает «обманутый муж». Со времен Средневековья, желтый цвет являлся символом предательства, в более общем смысле, признаком социального позора, и те времена обычай красить в желтый цвет двери домов, где процветала супружеская неверность, породил выражение *être peint en jaune* (досл. быть окрашенным в желтый цвет) «претерпеть измену со стороны жены» [7]. Эти лингвокультуремы иллюстрируют разницу между французами, самой высокой толерантности

к супружеским изменам и азербайджанцами, требующих хранить целомудрие до брака и жесткая нетерпимость к супружеской неверности.

2. Исследование каждого верования, выражения или слова, связанного с мифологией, означает изучение древнего творческого мышления того народа. По мнению Ю.М. Сеидова, причина, по которой *синий*, *белый* и *черный* считаются траурными во многих культурах, кроется в древних космогонических воззрениях, представлениях о сотворении Вселенной и мифологических верованиях. «*Белый* – цвет Ульгены, бога Добра, *черный* – цвет Эрлика, творца Злых дел. Поэтому *белый* (верхний мир) и *черный* (нижний мир) – символы Бога, а *синий* – Небо, оплодотворяющее Землю» [8]. Эти цвета были тесно связаны с примитивными космогоническими представлениями древнего человека о противоположностях и тройственном начале, с пониманием жизни. Другой архетипический цвет является *красный*. Имя первого человека – Адама, произошло от красного, на латыни *Адамус* означает «созданный из красной почвы». По словам А.М. Дефура, даже сегодня термин «цвет» во французском языке в определенных контекстах относится к «красному» [9]. Красный цвет, лежащий в основе древних мифов и обычаев, несет в себе противоречивые коннотации, особенно из-за ассоциации с кровью: жизнь и смерть, любовь и ненависть, красота и ужас, Бог и Дьявол. Как считает Р. Гафарлы, архетипический символ «кровь», сам по себе парадоксален, поскольку положительные и отрицательные аспекты значения слова «кровь» взяты из природы [10, т. 1, с. 113].

Французские мифы, легенды и сказки отражают эти значения красного: огнекрылый Феникс (*le Phénix*) – символ воскресения и бессмертия; красная остроконечная шапка указывает на сверхъестественные способности *Красного карлика* (*Le Nain Rouge*), красная бархатная шапка – символ красоты и женской энергии у *Красной шапочки* (*Le Petit Chaperon rouge*). А *Белая Дама* (*La Dame Blanche*) напоминает измученную душу, коннотации *белого* – «ничего», «пустой», «лишенный чего-либо» означают что мифическое существо является призраком.

Основу азербайджанской мифопоэтической модели составляют бинарные оппозиции, противоположности как *добро и зло*, *жизнь и смерть*, *свет и тьма*, *день и ночь*, *хороший и плохой*. *Белый овен* (*Ağ qoç*) – проводник светлого мира, *Черный овен* (*Qara qoç*) – проводник темного мира. Мифологем *Белая птица* (*Ağ quş*) выполняет функцию дарования жизни и продолжения поколений. *Дивы* – грозные стражи крепостей (*Белый Див*), темных пещер и колодцев (*Черный Див*).

Обряды – комплекс осуществленных обычаем действий, связанных с проведением часто религиозных предписаний или с бытовыми традициями. В азербайджанской лингвокультуре имеется *qara bayram* «черный праздник». Когда он проводится? Первый праздник, наступающий после похорон усопшего, считается «черным праздником» для его семьи. В Азербайджане два главных праздника – Новруз и Рамазан байрам. Если первый праздник после похорон покойного – Рамазан, то «черный праздник» отмечается во время Рамазана, а если это Новруз, то он отмечается во время Новруза. Эта традиция поминовения проводится в доме усопшего, с участием родных и самых близких. Следует также отметить, что *обряд* не имеет ничего общего с Исламом.

Поверья включают в себя широко распространенные идеи, но не имеющие под собой научной основы. Французы верят, что синяя птица, ассоциирующаяся со счастьем и радостью, приносит позитивную энергию и шанс. Это поверье закреплялось в выражении *un oiseau bleu*, в ироническом контексте о человеке обладающего всеми качествами: «выдающаяся личность» и о предмете которого невозможно найти «редкостная вещь» [9]. Азербайджанцы считают, что держать во дворе черную курицу – это хороший знак, так как «Черная курица говорит: Пусть черные дни хозяина станут моими (*Qara toyuq deyər ki, sahibimin qara günü tənim olsun*)».

Обычаи, возникающие в силу внутренних причин, принимаются произвольно и при постоянном применении превращаются в свод правил. Третий вторник Новруза *Йел чяршянбяси* (Ветреный вторник), в народе также называется *Гара*, а иногда *Гюль Чяршянбя* (Черный вторник, Цветочный вторник). Одна из традиций – посещать могилы родственников, читать молитвы за их души, чистить надгробия и возлагать цветы (*красные гвоздики*).

Духовные верования, хозяйственные и бытовые практики формируют обычаи и традиции в лингвокультурных обществах.

3. По содержанию поговорки совпадают с пословицами, но имеют более краткую структуру. Расистская поговорка разговорной речи *vouloir blanchir un nègre* досл. «хотеть отбелить негра», *пытаться сделать невозможное* произошло от пословицы «*À vouloir blanchir la tête d'un nègre, on perd sa lessive – Черногo кобеля не отмоешь добела*» [11, с. 543]. История пословицы «*Qızın oldu, qırmızı donunu çixart* – Родилась дочь, сними красное платье» с негативным подтекстом, «с рождением дочери не радуйся» восходит к мидийцам. В древние времена, когда вставал вопрос о том, кто должен править страной, отсутствие сына могло привести к катастрофе. Самым страшным было то, что дочери выйдут замуж за чужеземцем, поскольку потомство, которое они произведут, может оказаться недругом [10, т. 1, с. 184]. Лингвокультуремы свидетельствуют о том, что расовая дискриминация и гендерное неравенство, укоренившиеся в обществе на протяжении веков, сохраняются и по сей день.

4. «Эталоны отражают не только национальное мировидение, но и национальное миропонимание, поскольку они являются результатом собственно национально-типического соизмерения мира» [3, с. 97]. В фразеологизмах *ne pas avoir un rouge liard* – не иметь ни гроша, *qara qəpiyə güllə atmaq* – сидеть без гроша, здесь, говоря словами В.Н. Телии, фокусируется не о цветах (*rouge* и *qara*) медных монет, а знание о том, что «liard» и «qərik» – «эталоны минимальных денежных единиц» [1, с. 242–243]. Примером культурно-традиционно значимого сравнения могут быть *rouge comme un œuf de Pâques* – красный как пасхальное яйцо, *bayram yumurtası kimi qırmızı* – красный как праздничное яйцо. Сочетание универсального (*красный*) и специфического (*Пасха, Новруз*) создает богатство человеческой культуры, позволяя каждому народу быть оригинальным.

Цветок, символизируемый цветом, может создать лингвокультуремы. Как француженку не порадует *желтыми хризантемами*, так и азербайджанку не осчастливишь *красными гвоздиками*. Оба цветка ассоциируются исключительно со «смертью», символизируя траур и милосердие. *Желтые хризантемы* – во

Франции с 11 ноября 1919 года их приносят к могилам французских солдат, погибших во время Первой мировой войны. Со временем, они стали цветами памяти праздника Ла-Туссен, отмечаемого ежегодно 1 ноября. *Красные гвоздики* – цветы, которые до 20 января 1990 года были символом любви в Азербайджане, в одночасье стали символом траура. С тех пор эти цветы боли и стойкости, также считаются выражением уважения к крови шехидов. Сочетание универсального (*красный – кровавая смерть, желтый – разлука*) и специфического (*хризантема, гвоздика*), закрепленное в языке, определяет нормы и особенности поведения в лингвокультурных обществах.

5. Речевой этикет, являющийся составной частью поведенческого этикета, выполняет эмоциональную функцию языка. Отдельный пласт речевого этикета – это благопожелания и проклятия, использующие стилистические возможности «белого», «желтого», «красного», «синего» и «черного»: *Ağbaxt olasan! Saralmış! Onu heç qırmızı geyməsin! Görüm onu göyərməsin! Qara yerə girəsən!* Ругательства также имеют национальную специфику: «синий» является эвфемизмом слова *dieu* «бог» в ругательствах *Morbleu, Parbleu*, где он нейтрализует богохульство.

6. Культурный код отражается в языковом сознании, в самом языке, а сам язык служит существованию культуры, созданию и формированию культурных кодов, которые расшифровываются с помощью лингвокультурологии. Концепты культуры, формирующие национальную картину мира, в некоторой степени пересекаются с ценностями культуры. Ценности культуры – это глубоко укоренившиеся убеждения, которых придерживается человек, и рассматривая окружающие события через призму своей культуры, определяет в себе, являются ли они правильными, приемлемыми и желательными или неправильными, неприемлемыми и нежелательными. В языковой картине мира тюркских народов, *хлеб* – это не только понятие «пища», он является благом, имеющим духовную ценность, опорным компонентом клятв, благопожеланий и проклятий. Для азербайджанцев, пожалуй, хлеб так же ценен, как и Коран, для французов – всего лишь гастрономический продукт, а не национально-культурный компонент, определяющий их образ мышления и поведения. И в отличие от Рене Баржавеля (сына булочника), в сравнениях Мир Джалала, его «сопоставимый партнер» выбирается с особой тщательностью и осторожностью. Это объясняется еще и тем, что во одном лингвокультурном обществе высоко ценятся индивидуальная свобода и независимость, а в другом на первый план выходят коллективная ответственность и подчинение обществу, его правилам и обычаям. Сравним:

Fatma kəhrəbə kimi sarı çörəkləri əlində çıxarıb, buğlana-buğlana süfrənin üstünə atırd» [12, с. 190] – Фатма доставала из рук янтарно-желтые хлеба и бросала их на стол один за другим.

...pour leur procurer la pomme de terre hebdomadaire, la tranche supplémentaire de pain couleur cacao, la bouchée de viande... [13, с. 687] – ... чтобы обеспечить их еженедельным картофелем, дополнительным ломтиком хлеба грязно-коричневого цвета, куском мяса...

В разных лингвокультурных общностях понятие и восприятие цвета формируются на основе национально-культурного мировоззрения у отдельных народов. Культурные ценности в разных обществах могут сильно различаться по

нескольким причинам. Аналогично, то, что имеет особую ценность в одной лингвокультуре, может быть обыденным в другой, или наоборот. Например, недопустимо переводить термин американской лингвокультуры *Black Friday* на французский как *Vendredi Noir*. Прежде всего, это связано с тем, что назвать день черным – значит обречь его на разрушение и неудачу, а также, связать его с секретностью и незаконностью. Неприемлемость его в азербайджанском языке обусловлена тем, что в Исламе пятница считается священным днем, это – лучший день недели у мусульман. По крайней мере, он может быть зеленым, а не черным. Таким образом, обе лингвокультуры заменяют *Black Friday* на *Vendredi fou* – Сумасшедшая Пятница, *Vendredi Exceptionnel* – Исключительная Пятница, *Super Vendredi* – Супер Пятница, *Möhtəşəm Cümə* – Великолепная Пятница, *Xoşbəxt Cümə* – Счастливая Пятница, *Əfsanə Cümə* – Легендарная Пятница, *Yaşıl Cümə* – Зеленая Пятница.

Лингвокультурный анализ текста, как утверждает В.А. Маслова, это поиски и объяснение того, как культура внедряется в текст и меняет его смыслы [3]. Он позволяет выявить семантику индивидуально-авторских метафор. Например, в рассказе «Такси и время» Анара есть такая метафора:

Göydə kələğayı buludlar. Bulud yarğanlarından görünən səma. Göz işlədikcə işləyən əngin [14, т. 1, с. 59] – По небу белые, легкие облака. Небо, видимое сквозь просветы в облаках. Необъятность, заполняющая глаз.

Kялагай – азербайджанский национальный женский головной убор, представляет собой тонкий шелковый платок из некрученных нитей, с набивным узором, был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на основании традиционное искусство изготовления и ношения, а также его символики. Выбранная автором лингвокультурема *kələğayı*, в контекстуальной значении «белый и легкий», служит метафорическим эпитетом.

Итак, исходя из «красочных» лингвокультурем наиболее культураносных языковых сущностей можем выявить следующее:

- традиционные семейные ценности культуры в лингвокультурном зеркале отражаются как целомудрие, жесткая нетерпимость к неверности (*üzüağ, üzüqara*) и высокая толерантность к супружеским изменам (*jaune coci, être peint en jaune*);
- духовные верования и бытовые практики формируют обычаи и традиции, подчеркивающие важность родственных связей в лингвокультуре (*qara bayram* «черный праздник», *qara/gül çərşənbə* «черный вторник», «цветочный вторник»);
- эталоны демонстрируют уникальность каждой нации, которая соизмеряет мир по-своему (*Пасха* и *Новруз*, *лиард* и *гяпик*);
- область речевого этикета имеет свои лингвокультуремы: благопожелания и проклятия – в азербайджанском языке, ругательства – во французском;
- лингвокультурема, закрепленная в языке, определяет нормы и особенности поведения в конкретном культурном обществе (*желтые хризантемы*, *красные гвоздики* – оба ассоциируются со «смертью»);
- в мультикультурном и патриархальном обществе глубоко укоренившаяся расовая дискриминация и гендерное неравенство закрепляются «красочными» лингвокультуремами (*vouloir blanchir un nègre* – хотеть отбелить негра и *Qızın oldu, qırmızı donunu çıxart* – Родилась дочь, сними красное платье);

– лингвокультураемы варьируются в зависимости от культурных ценностей: *Black Friday: Vendredi fou* – сумасшедшая пятница», *Yaşıl cümə* – зеленая пятница.

Таким образом, архетипические цвета с универсальными ассоциациями, создают уникальные «красочные» лингвокультураемы, сочетаясь с мифологемами, религиозными и семейно-бытовыми обрядами, обычаями, поверьями, эталонами и символами, закрепленными в языке на основе конкретной культуры.

Список литературы:

1. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.
2. Воробьев В.В. Лингвокультурология. М.: Изд-во Российского университета дружбы народов. 2008. 336 с.
3. Маслова В.А. Основы современной лингвистики: курс лекций. Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2018. 222 с.
4. Mozzani É. Le livre des superstitions: mythes, croyances et légendes. Paris: Robert Laffont, 1995. 1834 p.
5. Adilov M.İ. Niyə belə deyirik. Bakı: Elm və təhsil, 2019, c. 4. h. I–II. 432 с.
6. Azərbaycanca-rusca lüğət: 4 cildə. Bakı: Şərq-Qərb, 2006. c. 4. 984 с.
7. Colin J-P. Le Dictionnaire de l'argot et du français populaire / J-P.Colin, J-P.Mével, Ch.Leclère. Paris: Larousse, 2010. 976 p.
8. Seyidov M.S. Göy, ağ, qara rənglərin əski inamla əlaqəsi. Bakı: Azərb. SSR EA Xəbərləri (Ədəbiyyat, dil, incəsənət seriyası), 1978. № 2. С. 20–37.
9. Mollard-D. A. Le Dictionnaire des mots et expressions de couleur du XX^e siècle: en 4 tomes. Paris: CNRS Éditions. *Le Rouge*, 2000. 490 p.; *Le Rose*, 2002. 286 p.; *Le Bleu*, 2004. 274 p.; *Le Noir*, 2005. 284 p.
10. Qafarlı R. Mifologiya: 6 cildə. Bakı: Elm və Təhsil, 2015. T. 1. 454 с.
11. Rey A. Dictionnaire des expressions et locutions // Collection «Les usuels» / A. Rey, S. Chantreau. Paris: Le Robert, 2^e éd. 2006. 888 p.
12. Cəlal M. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2005. 384 с.
13. Barjavel R. Demain le Paradis. Paris: Normandie Roto Impression, 2000. 1345 p.
14. Anar. Əsərləri: 2 cildə. Bakı: Nurlan, 2003. T. 1. 606 с.

References:

1. Teliya V.N. *Russian Phraseology: Semantic, Pragmatic and Linguocultural Aspects*. M.: School «Languages of Russian Culture», 1996: 288 p.
2. Vorobyev V.V. *Linguoculturology*. M.: Publishing House of the Peoples' Friendship University of Russia, 2008: 336 p.
3. Maslova V.A. *Fundamentals of Modern Linguistics: Lecture Course*. Vitebsk: P.M. Mash-erov VSU, 2018: 222 p.
4. Mozzani É. *The Book of Superstitions: Myths, Beliefs and Legends*. Paris: Robert Laffont, 1995: 1834 p.
5. Adilov M.I. *Why Do We Say So*. Baku: Science and Education. 2019; 4; I–II: 432 p.
6. *Azerbaijani-Russian Dictionary: In 4 Volumes*. Baku: East-West. 2006; 4: 984 p.
7. Colin J.-P., Mével J.-P., Leclère Ch. *The Dictionary of Slang and Popular French*. Paris: Larousse, 2010: 976 p.
8. Seyidov M.S. The Connection of Blue, White and Black Colours with Ancient Beliefs. *Proceedings of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR (Series of Literature, Language and Art)*. Baku, 1978; 2: 20–37.
9. Mollard-D. A. *Le Dictionnaire des mots et expressions de couleur du XX^e siècle: en 4 tomes*. Paris: CNRS Éditions. *Le Rouge*, 2000: 490 p.; *Le Rose*, 2002: 286 p.; *Le Bleu*, 2004: 274 p.; *Le Noir*, 2005: 284 p.

10. Qafarlı R. *Mythology*: In 6 Volumes. Baku: Science and Education. 2015; 1: 454 p.
11. Rey A., Chantreau S. Dictionary of Expressions and Phrases. Collection «*Les usuels*». 2nd ed. Paris: Le Robert, 2006: 888 p.
12. Jalal M. *Selected Works*. Baku: East-West, 2005: 384 p.
13. Barjavel R. *Tomorrow the Paradise*. Paris: Normandie Roto Impression, 2000: 1345 p.
14. Anar. *Works*: In 2 Volumes. Baku: Nurlan, 2003; 1: 606 p.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КИТАЙСКИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ НА ТЕРМИНОЛОГИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ «ПОСЯНЬ-ЦЗИ»)

*А.В. Барабошина, студент 4 курса
Московский городской педагогический университет
BaraboshinaAV046@mgpu.ru*

Статья посвящена рассмотрению влияния китайской лексической системы на корейскую в государственно-административной предметной области в средние века на материале сборника «Посянь-цзи». Лексико-семантический анализ сборника показал, что влияние китайского языка можно отследить в наименованиях ведомственных структур, должностей в государственно-административной системе Коре, конфуцианской риторике, а также религиозной и литературной терминологии. Кроме того, в работе подробно показано проникновение китайизмов в терминологию системы кваго.

Ключевые слова: среднекитайский язык, языковое взаимодействие, китайская лексика в корейском языке, лексические заимствования, китайские административные наименования.

ANALYSIS OF CHINESE ADMINISTRATIVE NAMES' INFLUENCE ON THE KORYE' STATE SYSTEM TERMINOLOGY (AS EXAMPLIFIED BY «POXIAN-JI»)

*A.V. Baraboshina, 4th year student
Moscow City Pedagogical University
BaraboshinaAV046@mgpu.ru*

The article is devoted to the consideration of the Chinese lexical system' influence on the Korean one in the state-administrative subject area in the Middle Ages as exemplified by the material of «Posyan-ji». The lexical-semantic analysis of this work showed that the influence of the Chinese language can be traced in the names of departmental structures, positions in the state-administrative system of Koryo, Confucian rhetoric, as well as religious and literary terminology. In addition, the work shows in detail the penetration of Sinicisms into the terminology of the kwago system.

Keywords: Middle Chinese, language interaction, Chinese vocabulary in Korean, lexical borrowings, Chinese administrative nomination.

Не только в современном мире «явление диалога культур приобретает масштабный характер» [1, с. 224]. В средние века также шло активное взаимодействие культур и языков ввиду экстралингвистических обстоятельств. Китай в лингвистическом плане подвергался влиянию Индии [2, с. 251; 3, с. 62–64] и в то же время распространял свое влияние на соседние государства, в том числе и на Корейский полуостров. Результатом данного интегрирования в языковой сфере является ряд произведений, среди которых выделяется сборник «Посянь-цзи» (XII–XIII в.).

Для исследователя-компаративиста особый интерес представляют китайские заимствования в корейском языке среднекитайского периода [4, с. 15] ввиду их большого влияния на последний, а также в связи с тем, что «в восточных языках малоизученными на сегодняшний день оказались проблемы онтологии национально-культурной информации как компонента знаний обучающихся и, следовательно, возможности ее передачи в процессе обучения иностранным языкам, в том числе и корейскому» [5, с. 50]. Данные обстоятельства делают настоящую работу актуальной.

В результате анализа лексики сборника «Посянь-цзи» был выделен ряд особенностей его дискурса в плане лексики, основываясь на частоте встречаемости отдельных иероглифов и лексем, характерной направленности в использовании отдельных малоупотребительных иероглифов (僻字), а также на концептуально выделяемых терминах и оборотах речи в корпусе текста.

Значительный пласт лексики сборника составляют термины, связанные с системой государственных экзаменов для отбора на чиновничью должность – кваго. Четырнадцатый отрывок первого квона сборника целиком посвящен теме взаимоотношения между наставником (宗伯/종백) и его учениками (门生/문생), в которых «ученик, достигнув высоких чинов, оказывал почтению учителю, как старшему родственнику, не смея претендовать на равенство». В тексте встречаются прямые соответствия в названиях должностей или же ученых степеней с китайской экзаменационной системе кэцзюй. Например, чжигунцзюй (知贡举), или чигонго (지공거) – инспектор, ответственный за надлежащее проведение экзамена; цзиньши (进士), или чинса (진사) – звание, присуждавшееся по трехуровневой экзаменационной системе успешно прошедшему экзамен высшей ступени, проводимый раз в три года в столице; сюэши (学士), или хакса (학사) – звание академика и члена Академии Ханьлинь, или по-корейски Халлимвон (할림원).

Для описания процедуры экзаменов в сборнике используются такие специальные китайские термины и выражения, как 应举 (응거) «держат экзамен», 擢第 (탁제) «сдать экзамен», 刻烛 (각적) «делать отметку на свече или засекают время, отведенное для экзаменуемых на написание стихов», 卷子 (권자) «экзаменационная работа», 恩例 (은례) «императорский указ о присуждении званий». В этих случаях наблюдается тесное переплетение культуры и науки как ее элемента [6, с. 239].

Заметки сборника, связанные с системой кваго, также включают различные метафоры и аллегории на основе диффузной семантики [7], распространенные в китайской традиции: цинъюнь (青云), или чонун (청운) – «изумрудные облака», высокое положение или звание; куй (魁) или кве (괴) – первый по списку выдержавших экзамены; цзиньбан (金榜), или кымбан (금방) – список кандидатов на ученую степень цзиньши; аотоу (鳌头), или оду (오두) – «голова гигантской черепахи», ступенька, на которую разрешалось победителю столичных экзаменов на приеме у императора.

В двадцать третьем отрывке второго тома упоминается Чхве Чхивон (崔致遠/최치원), известный конфуцианский ученый королевства Объединенной Силлы, который учился в качестве бингуна 賓貢, или 빈공 пингона (иностранного студента) в империи Тан и получил там степень цзиньши.

Устройство органов центральной власти королевства Коре брало за образец введенную при династии Суй, а позднее усовершенствованную при династии Тан, систему «Трех управлений и шести министерств». Сборник «Посянь-цзи», написанный на книжном языке, включает в себя немало информации, связанной с устройством центральной и местной властей, а также административно-управленческим аппаратом королевства Коре.

Особой категорией лексики сборника являются наименования должностей, государственных ведомств и других специальных терминов, связанных с несением службы чиновников, в которых четко прослеживается параллель с китайской административной номенклатурой.

Среди встречающихся в сборнике государственных органов можно назвать: Шуфу (樞府), или Чхубу (추부) – «Тайный совет» (высший совещательный орган); Дунгван (東館), или Тонгван (동관) – «Восточные палаты»; Юйтан (玉堂), или Ок-тан (옥당) – «Нефритовый зал», орган, ведавший литературой и просвещением; Чжуншушэн (中書省), или чунсосон (중서성) – Государственный секретариат.

Среди наиболее часто встречающихся должностей можно выделить: сяngo (相國), или сангук (상국) – «Первый министр», высшее должностное лицо в государстве после правителя; шичжун (侍中), или сиджун (시중) – «начальник департамента Императорской/Королевской канцелярии» (门下省); шаншу (尚書), или сансо (상서) – глава Кабинета министров; пинчжан (平章) или пенчжан (평장) – одна из руководящих должностей наравне с главами трех управлений.

Терминология, связанная с чиновничьей службой, включает как рядовые вещи и явления, к примеру, верительная бирка фу 符, или пу 부 (дощечка из дерева или металла с иероглифической гравировкой, которая служила в качестве удостоверения личности), жалование и ранг лучжи 祿秩, или 녹질 нокчиль, отправиться с назначением в провинцию на должность правителя округа чушоу 出守 или 출수 чхульсу; так и более метафорические понятия, например, 縉紳 цзиньшэнь или 관원 кванвон, которое дословно обозначает подтыкать за пояс шэнь записные пластинки ху (笏) на аудиенциях с правителем, однако образно выражает классический образ конфуцианского чиновника, 簪組 цзаньцзу или 잠조 чамджо, комплект из заколки, шапки и пояса чиновника, являвшимися знаками чиновничьего достоинства, цинцзы 靑, 紫 или чхонджа 청자, «синие и фиолетовые одежды», образно высокопоставленное чиновничество.

В ходе лексико-семантического анализа «Посянь-цзи» было выявлено многообразие лексических единиц китайского происхождения, которыми оперирует сборник и которые охватывают большинство областей межкультурного взаимо-

действия Китая и Кореи. Были выделены следующие семантико-смысловые группы терминов, используемых в сборнике: административно-политическая и религиозная терминология, конфуцианская риторика, теория поэзии и литературная критика.

Список литературы:

1. Телешова Р.И. Диалог Франции и России во французской литературе / Р.И. Телешова, О.А. Дубнякова // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2017. Т. 7, № 4. С. 223–237.
2. Банкова Л.Л. Арабские и римские цифры как часть китайской семиотической системы // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2020. Т. 162, № 5. С. 249–260.
3. Банкова Л.Л. Порядковые числительные в китайском языке // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 6. С. 61–68.
4. Bankova L.L. Diachronical Research of the Chinese Numerals: the Problem of Periodization // Current Issues in Modern Linguistics and Humanities: сборник статей XII Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, Москва, 27 марта 2020 года. М.: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2020. Р. 10–18.
5. Воронина Л.А. Роль национально-культурного компонента при обучении иностранному языку (на примере корейского) / Л.А. Воронина, С.А. Летун // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2021. Т. 20, № 2. С. 49–56.
6. Тарева Е.Г. Эволюция лингводидактики: от классического к постнеклассическому измерению // Магия ИННО: новое в исследовании языка и методике его преподавания: материалы II научно-практической конференции, Москва, 24–25 апреля 2015 года / Ред. коллегия: Е.Б. Ястребова, Е.А. Лукьянченко, отв. редактор Д.А. Крячков. Том 2. Москва: Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2015. С. 239–244.
7. Банкова Л.Л. О числительных с диффузной семантикой в китайском языке // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 164, № 5. С. 97–109.

References:

1. Teleshova R.I., Dubnyakova O.A. Dialogue of France and Russia in the French literature. *Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin*. 2017; 7; 4: 223–237.
2. Bankova L.L. Arabic and Roman numbers as part of Chinese semiotic system. *Proceedings of Kazan University*. Humanities Series. 2020; 162; 5: 249–260.
3. Bankova L.L. Ordinal numerals in Chinese. *Vestnik of Northern (Arctic) Federal University*. Series: Humanitarian and Social Sciences. 2019; 6: 61–68.
4. Bankova L.L. *Diachronical Research of the Chinese Numerals: the Problem of Periodization*. Current Issues in Modern Linguistics and Humanities: proceedings of the XII All-Russian scientific and methodological conference with international participation. M.: RUDN, 2020: 10–18.
5. Voronina L.A., Letun S.A. Significance of the «National and Cultural Component» When Teaching Foreign Languages (Using Korean as an Example). *Vestnik NSU*. Series: History and Philology. 2021; 20; 2: Philology: 49–56.
6. Tareva E.G. *Evolution of lingvodidactics: from classical to post-nonclassical dimension*. Magic of INNO: new in language study and methods of its teaching: Proceedings of the Second scientific and practical conference. M.: MGMIО, 2015: 239–244.
7. Bankova L.L. On Numerals with Fuzzy Semantics in the Chinese Language. *Proceedings of Kazan University*. Humanities Series. 2022; 164; 5: 97–109.

СИНОНИМИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ИСКУССТВЕННОМ ЯЗЫКЕ СИНДАРИН: СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

А.А. Баскова, аспирант
Череповецкий государственный университет
anastasiya_basko@mail.ru

Статья посвящена анализу синонимических отношений в искусственном языке синдарин, созданном Дж. Р.Р. Толкином. На базе корпуса из 1 450 лексем-существительных, извлеченных из книги «Полный курс эльфийского» А. Летунова и электронного словаря Eldamo.org было сформировано 166 синонимических рядов и 149 пар, которые составили 73,03% от всего корпуса существительных. Семантический анализ выявил 612 понятийных, 168 стилевых и 113 эмоционально-оценочных синонимов. Установлена структурная семантическая организация, сопоставимая с естественными языками.

Ключевые слова: искусственный язык, синдарин, синоним, синонимический ряд, доминанта.

SYNONYMY OF NOUNS IN THE ARTIFICIAL LANGUAGE SINDARIN: A SEMANTIC PERSPECTIVE

A.A. Baskova, postgraduate student
Cherepovets State University
anastasiya_basko@mail.ru

This article presents an analysis of synonymic relations in Sindarin, an artificial language created by J.R.R. Tolkien. Based on a corpus of 1,450 noun lexemes extracted from «The Complete Course of Elvish» by A. Letunov and the online dictionary Eldamo.org, 166 synonymic sets and 149 pairs were formed comprising 73.03% of the entire noun corpus. Semantic analysis revealed 612 ideographic, 168 stylistic, and 113 emotive-evaluative synonyms. The findings demonstrate a structured semantic organization in Sindarin that is comparable to that of natural languages.

Keywords: artificial language, Sindarin, synonym, synonymic set, dominant synonym.

В последние десятилетия наблюдается устойчивый интерес к искусственным языкам (конлангам) – языковым системам, созданным осознанно, вне естественного исторического развития. Эти языки разрабатываются с различными целями: от лингвистических и когнитивных экспериментов до художественного моделирования миров в фантастических произведениях [1]. Одной из наиболее значимых форм таких языков стали художественные языки (артланги), создаваемые в рамках литературы или медиа-проектов. Одним из ярких примеров такого языка является синдарин, разработанный Дж.Р.Р. Толкином в составе языковой и культурной системы Средиземья. Важной особенностью синдарина является его лексическая избыточность, которая, как и в естественных языках, проявляется в наличии многочисленных синонимических рядов и пар. Это делает воз-

возможным анализ семантической структуры языка, приближенной по богатству и выразительным средствам к естественным языкам.

Синонимия в языке – это не просто дублирование лексем, но и отражение культурных, прагматических и стилистических нюансов [2]. В случае синдарина изучение синонимических единиц позволяет реконструировать семантическую систему языка как элемента вымышленной, но уже знакомой культуры, а также выявить глубинные закономерности моделирования лексики в искусственных языках. Более того, синдарин представляет уникальный пример «языкового мира», в котором синонимы выполняют функции маркировки не только значения, но и социального, поэтического или даже исторического контекста. Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в контексте семантики синдарин изучен недостаточно полно, а точнее только семантические особенности антропонимов и топонимов в русскоязычном и англоязычном научном пространстве.

Поэтому целью настоящего исследования является выявление и описание семантической структуры синонимических рядов и пар в языке синдарин, а также классификация этих синонимов на основе понятийных и стилистических различий.

Для достижения данной цели мы сформировали задачи и выбрали методы исследования. Задачами исследования являются: 1. формирование понятийного аппарата, 2. формирование корпуса синонимических пар и рядов с доминантами существительными, на основе собранного материала, 3. проведение семантического анализа выбранных синонимических единиц, 4. классификация синонимов синдарина по типам (понятийные, стилистические и эмоционально-оценочные), 5. определение продуктивности синонимических пар и рядов.

В качестве методологической основы в работе используется метод теоретического анализа научных трудов с целью формирования понятийной базы исследования, компонентный анализ для выявления синонимических рядов и пар, а также их доминант, метод социолексикографического анализа словарных дефиниций и помет для уточнения значения лексем искусственных языков и прием количественного подсчета для определения продуктивности синонимических рядов. Работа опирается на корпусные данные и первоисточники значений из «Писем» Дж.Р.Р. Толкина, а также современные работы по исследованию синдарина («Полный курс эльфийского» Алексея Летунова, который находится в свободном доступе для всех).

Материалом для исследования послужили 1 450 лексем-существительных, собранных методом сплошной выборки из книги «Полный курс эльфийского» А. Летунова (в понимании «эльфийского» – синдарин) по материалам J.M. Carpenter с добавлением ЛЕ из электронного словаря Eldamo.org. На основе этих данных были сформированы синонимические ряды и пары, ставшие объектом семантического анализа.

Одним из главных понятий нашего исследования является «синдарин» – язык эльфов, созданный Дж.Р.Р. Толкином. Стоит заметить, в отличие от большинства конлангов, разрабатываемых в постмедиальной традиции после появления художественного мира, синдарин возник как первооснова мифопоэтической вселенной. Толкин создавал мифологию и нарратив вокруг языка, а не наоборот:

«Языки были первичны, истории появились как приложение к ним» [3]. Это обстоятельство определяет органическую целостность синдарина как лингвистической системы, способной имитировать внутреннюю эволюцию, стилистическое расслоение и лексико-семантическое богатство естественных языков.

Синдарин – это язык народа синдар, серых эльфов. Он базируется на валлийской языковой модели, а также демонстрирует элементы древнеанглийского и древнескандинавского влияния. Его развитие внутри художественного мира соотносится с диахронической динамикой: от праэльфийского языка – общего предка квэнья и синдарина – через тэлерин к различным синдаринским диалектам (дориатскому, фалатримскому, митримскому). В Третью Эпоху синдарин был основным языком эльфов Средиземья и наиболее узнаваемым для читателей в текстах «Властелина колец». Толкин, будучи филологом и профессором англосаксонского языка, вложил в синдарин не только знания о фонологии и морфологии древних языков, но и культурную осмысленность, которая делает его «живым» языком в рамках художественного мира Средиземья.

Важно подчеркнуть, что синдарин – это не просто сопроводительный лексикон художественного мира, а структурно организованный язык, демонстрирующий:

1. Эволюционную глубину (развитие от архетипа через диалектную дивергенцию);
2. Стилистическую стратификацию (лексемы различаются по регистру – от поэтических до разговорных);
3. Семантическую многослойность (многие слова несут одновременно номинативное и культурно-мировоззренческое значение).

Целесообразно было бы объяснить почему наш выбор пал на рассмотрение роли имени существительного в языковой модели синдарина. Фокус на существительных обусловлен их центральной ролью в передаче значений и концептов, так как существительные являются основными носителями лексической информации и служат основой для образования других частей речи через деривацию. Кроме того, они активно участвуют в процессах словообразования и синонимии, что делает их идеальными объектами для семантического анализа, они подсвечивает этнокультурную картину мира, заложенную в структуре синдарина и в отличие от глагольной или прилагательной лексики, образует наиболее устойчивые и репрезентативные синонимические поля, пригодные для классификационного анализа.

Очевидно, при таком количестве собранного материала только на одну часть речи можно подчеркнуть избыточность и богатство лексического пласта. Отсюда следует сравнение: как и в естественном языке, в синдарине присутствует лексическая синонимия. Следующий важный термин – это «синоним». *Синонимы* – это лексемы одной части речи, которые имеют общую смысловую часть, указывающую на то, что данные лексемы совпадают во всем объеме своих семантических структур или только в отдельных сегментах [4].

Одной из основных черт синонимических единиц является их способность объединяться в синонимические ряды – совокупность лексических единиц, центром которой является доминанта – наиболее употребительное слово ряда, как

правило, нейтральное и обладающее широкой сочетаемостью, т.е. такая лексема может сочетаться с лексемами разных лексико-семантических групп и реализовывать в контексте денотативные и коннотативные компоненты своего значения [5].

Чтобы углубиться в семантический анализ необходимо рассмотреть классификацию по типам синонимов. Т.В. Жеребило в «Словаре лингвистических терминов» описывает три вида синонимов по доминированию одного из дифференциальных компонентов.

1. Идеографические синонимы отличаются друг от друга прежде всего смысловыми компонентами в лексическом значении, что может проявляться, например, в разной степени обозначения признака (*большой – гигантский*), в характере его обозначения (*плащ – дождевик*).

2. Стилиевые (функциональные) синонимы отличаются друг от друга сферой употребления, их применением в различных стилях языка, в связи с чем, наблюдается противопоставление между синонимами-поэтизмами, синонимами-прозаизмами и просторечными словами, например, *боевой – ратный* (возвышенная лексема), *деньги – гроши* (просторечная лексема).

3. Эмоционально-оценочные синонимы выражают, в отличие от нейтральных синонимов, открытое отношение говорящего к обозначаемому лицу, предмету, явлению: *наказание* (нейтральная лексема) – *кара* (книжная лексема) – *нагоняй* (разговорная лексема) [6].

Следует отметить, что коннотативная окраска лексем, а также степень их стилистической маркированности (сниженности или возвышенности) устанавливаются на основании функционально-стилистических помет, зафиксированных в авторских глоссариях, комментариях и лексикографических источниках.

Далее мы перейдем к демонстрации результатов семантического анализа: в собранном и систематизированном лексикографическом материале выявлены синонимические ряды с доминантами существительными (149 синонимических пар и 166 рядов), что составляет 73,03%. Следовательно, 73,03% существительных участвуют в синонимических отношениях, и это подтверждает нашу теорию о высокой лексической избыточности и развитой системе смысловой вариативности в языке. Средняя длина синонимического ряда равна 6,38 лексем. Для синонимических рядов характерна сравнительная незамкнутость. В силу развития всей лексической системы допускаются некоторые изменения и дополнения. Также, в одном ряду возможно найти слова разной стилистической окраски с соответствующими пометами.

В целом, синонимические ряды весьма продуктивны, что характерно для языков с богатой семантикой. Из сказанного ранее вытекает, что примерно три четверти собранного материала из частеречного глоссария (существительные) охвачено синонимией, что говорит о высокой продуктивности; средняя длина ряда более 6 лексем – это демонстрирует разветвленную синонимическую сеть. Эти показатели подтверждают, что синдарин моделирует естественные семантические процессы, включая лексическую избыточность, стилистическую вариативность и семантическую детализацию.

В структуре синонимических пар и рядов выделены:

1. понятийные синонимы в количестве 104 лексемы для пар и 508 для рядов: 1) eiliant – радуга, ninniach – радуга; 2) meleth – любовь; mîl – любовь, привязанность; 3) barad – башня, крепость, minas – 1. башня, 2. в шир., форт, город с цитаделью и смотровой башней в центре, mindon – 1. изолированный холм, особенно холм со смотровой башней, 2. в шир. башня; 4) âr – король (используется для лорда или короля определенного региона), aran – король (используется для лорда или короля определенного региона), taur – король (используется только для королей целых племен); 5) haru, harw – рана, ранение; naedh – рана, ранение.

2. стилевые в количестве 23 синонима для пар и 145 для рядов: 1) rû, rhû – арх., поэт. громкий звук, звук трубы; 2) êl – арх.поэт. звезда (редко используется вне поэзии), gildin – серебряная искра; 3) maw – арх. рука; 4) arwen – жен. благородная женщина, женщина высокого происхождения, bassoneth (mbassoneth) – жен. женщина, дарующая хлеб (лембас), леди; bessain (mbessain) – жен. женщина, дарующая хлеб (лембас); 5) dî, ndî – поэт.жен. невеста, новобрачная, леди, дама, арх.

3. эмоционально-оценочные в количестве 21 синоним для пар и 92 для рядов: 1) tuinthel сущ. жен. дорогая сестра; 2) milbar сущ. милый дом, место, куда возвращаешься после путешествия, место чьего-то рождения; 3) hîr – муж. хозяин, владелец, мастер, господин, лорд, владыка, brannon – муж. господин, владыка, повелитель; 4) urug сущ. 1. орк (редко используется), 2. арх. чудовище, все, что приносит страх эльфам, любая подозрительная фигура или тень, любое страшное существо; 5) mael, moel – вождение, похоть, страсть.

Таким образом, в приведенных парах и рядах присутствуют понятийные, стилевые и эмоционально-оценочные синонимы. Преобладают пары и ряды с понятийными синонимами (612), далее идут стилевые (168) и эмоционально-оценочные (113). Это дает основание говорить, что существительные в синдарине играют ключевую роль в формировании семантической структуры языка. Семантическое богатство существительных синдарина проявляется в их способности передавать различные оттенки значений и позволяет глубже понять культурные и философские аспекты, заложенные в языке.

Группа эмоционально-оценочных синонимов менее продуктивная, так как синдарин – искусственно-созданный язык, а эмоциональная окраска – это результат живой разговорной традиции, субъективного отношения носителя. В искусственном языке, особенно литературном, как у Толкина, такие синонимы редки и малозаметны, по сравнению с понятийными и стилевыми, так как не формируются в результате массового использования. Эмоциональные оттенки – контекстуальны, они могут быть восприняты как оценка читателем, но не зафиксированы в самом лексиконе Толкина (в отличие, например, от разговорной речи в живых языках). Следует подчеркнуть, что понятийные и стилевые синонимы логично встроены в структуру языка синдарин, они чаще и систематически выявляются на основе корпуса языка.

В заключение стоит сказать, что проведенное исследование лексико-семантической системы синдарина с акцентом на имя существительное как ключевую часть речи позволило выявить структурную организованность и высокую степень семантической дифференциации данного искусственного языка. Суще-

ствительные, как основные номинативные элементы, демонстрируют не только лексическую репрезентативность, но и отражают глубинные когнитивные и культурные концепты, присущие мифопоэтической модели мира Толкина. Анализ 149 синонимических пар и 166 синонимических рядов, охватывающих 73,03% от всего корпуса существительных, выявил значительный уровень лексической избыточности, структурной вариативности и смысловой разветвленности. Средняя длина ряда, составляющая 6,38 лексем, указывает на продуктивность синонимической деривации, характерную скорее для естественных языков с устоявшейся традицией употребления. Это подтверждает гипотезу о том, что синдарин способен имитировать не только поверхностные формальные признаки естественных языков, но и глубинные семантические закономерности, включая механизмы синонимической стратификации.

Классификация выявленных синонимических единиц позволила выделить три основные категории: понятийные (612), стилевые (168) и эмоционально-оценочные (113). Превалирование понятийной синонимии указывает на высокий уровень денотативной конкретизации и типологическую близость синдарина к естественным языкам с богатой дескриптивной функцией. Силевые синонимы, зафиксированные преимущественно через авторские лексикографические пометы, демонстрируют наличие диахронических и диалектных наслоений, в то время как эмоционально-оценочные единицы – менее продуктивные – функционируют как маркеры контекстуальной прагматики, не будучи органически встроенными в языковую систему.

Таким образом, можно утверждать, семантическое богатство и структурная организованность существительных подтверждают высокую степень языковой проработки, а также иллюстрируют способность искусственного языка к моделированию сложных лексико-семантических отношений, сопоставимых с аналогичными процессами в естественных языках.

Список литературы:

1. Mangel A.A People Spoken Into Being: The Metalinguistics of Dothraki and High Valyrian. URL: https://www.academia.edu/41301767/A_People_Spoken_Into_Being_The_Metalinguistics_of_Dothraki_and_High_Valyrian (Дата обращения: 12.05.2025).
2. Libert A. Artificial Languages // Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences / ed. by P.C. Hogan. New York: Cambridge University Press, 2011. P. 110–111.
3. Толкин Дж. Р.Р. Письма / Пер. с англ. С. Лихачева. М.: Эксмо, 2010. 243 с.
4. Моисеенко А.В. Субстандартная синонимия: лингвоэкологический аспект исследования: монография. Череповец: ЧГУ, 2015. 191 с.
5. Влавацкая М.В. Теоретические основы комбинаторной лингвистики: лексикологический и лексикографический аспекты (на материале русского и английского языков): автореф ... докт. филол. наук. Кемерово: КемГУ, 2013.
6. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. 5-е изд., испр-е и дополн. Назрань: Пилигрим, 2011. 487 с.

References:

1. Mangel A.A People Spoken Into Being: The Metalinguistics of Dothraki and High Valyrian. and High Valyrian. 2019. URL: https://www.academia.edu/41301767/A_People_Spoken_Into_Being_The_Metalinguistics_of_Dothraki_and_High_Valyrian (Accessed: 12.05.2025)

2. Libert A. Artificial Languages. Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences / Ed. by P.C. Hogan. New York: Cambridge University Press, 2011: 110–111.
3. Tolkien J.R.R. Letters / Trans. from English by S. Likhachev. M.: Eksmo, 2010: 243 p.
4. Moiseenko A.V. Substandard Synonymy: A Linguoecological Research Aspect: monograph. Cherepovets: Cherepovets State University, 2015: 191 p.
5. Vlavatskaya M.V. Theoretical foundations of combinatorial linguistics: lexicological and lexicographic aspects (based on the material of the Russian and English languages: Author's abstract of the doctoral thesis in philology. Kemerovo: Kemerovo State University, 2013: 51 p.
6. Zherebilo T.V. Dictionary of Linguistic Terms. 5th ed., rev. and enl. Nazran: Pilgrim, 2011: 487 p.

ДЕФИНИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСЕМЫ «ENEMY» НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

*А.В. Белоусова, ассистент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
angelina.blsva22@gmail.com*

В статье проводится комплексный лексикографический анализ английской лексемы «enemy», которая рассматривается в различных авторитетных словарных источниках. Исследование выявляет базовые и дополнительные семантические характеристики слова и показывает, как лексическая единица функционирует в разных сферах человеческой деятельности.

Ключевые слова: дефиниционный анализ, враждебность, враг, enemy, семантика, словарные дефиниции.

DEFINITIONAL ANALYSIS OF THE LEXEME «ENEMY» BASED ON ENGLISH LEXICOGRAPHIC SOURCES

*A.V. Belousova, assistant of the Department
of English language and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University
angelina.blsva22@gmail.com*

The article provides a comprehensive lexicographic analysis of the English lexeme «enemy», which is considered in various authoritative dictionary sources. The study reveals the basic and additional semantic characteristics of the word and shows how the lexical unit functions in different spheres of human activity.

Keywords: definitional analysis, hostility, enemy, semantics, dictionary definitions.

Лексические единицы, которые обозначают антагонистическое отношение, играют важную роль в формировании языковой картины мира, отражая не только базовые эмоционально-социальные установки, но и культурные, политические и идеологические структуры общества. Одной из таких единиц является лексическая единица «enemy», семантика которой охватывает широкий спектр значений, начиная от буквального «врага» в военном контексте и заканчивая значением символического оппонента в социальных или идеологических противостояниях.

Актуальность исследования лексической единицы «enemy» обусловлена ее активным использованием и присутствием тематики враждебности в различных типах дискурса – политическом, медийном, рекламном, военном, религиозном. Также присутствует необходимость комплексного лексикографического анализа репрезентации данной лексической единицы в современных лексикографических источниках английского языка, так как нередко изучаемая лексема служит

инструментом формирования отношения к определенным людям, группам, предметам или государствам. Таким образом, анализ лексемы «enemy» представляет собой важный шаг к пониманию того, как в английском языке формируется и закрепляется образ врага. Детальное рассмотрение словарных дефиниций позволит нам выявить механизмы языкового обозначения противостояния и также проследить то, каким образом лексическая единица участвует в репрезентации образа врага в англоязычном дискурсе. Для полного анализа лексемы необходимо провести дефиниционный анализ, под которым понимается исследование словарных дефиниций (определений) изучаемой языковой единицы [3]. Метод дефиниционного анализа является основным в лингвистических исследованиях, так как словарные дефиниции представляют краткую репрезентацию семантики исследуемой лексемы, которая в дальнейшем может быть использована для конструирования образа в определенной языковой культуре.

Материалом исследования лексической единицы «enemy» послужили дефиниции, зафиксированные в авторитетных англоязычных лексикографических источниках, таких как Oxford Learner's Dictionaries, Merriam-Webster Dictionary, Cambridge Dictionary.

Начнем с рассмотрения дефиниций, представленных в словаре Oxford Learner's Dictionaries. В данном лексикографическом источнике лексема «enemy» определяется следующим образом:

1) a person who hates somebody or who acts or speaks against somebody/something

В соответствии с дефиницией, враг – это *человек, который кого-то ненавидит или действует/говорит против кого-либо/чего-либо*. Это определение делает акцент на двух ключевых признаках: эмоциональный аспект, то есть личная ненависть или неприязнь, а также и на поведенческом коммуникативном проявлении враждебности, то есть в осуществлении действий или высказываний, которые направлены против другого лица или объекта.

2) a country or group that you are fighting a war against; the soldiers, etc. of this country or group

Согласно представленной дефиниции, враг – это *страна или группа, с которой ведется война, а также солдаты и другие участники противоборствующей стороны*. Это определение переносит фокус с индивидуального противника на коллективного, репрезентуя «enemy» как враждебную сторону в условиях вооруженного конфликта. Здесь лексема уже обозначает не конкретного человека, который испытывает личную неприязнь к кому-либо, а государственное или военное образование, находящееся в состоянии войны. В этом контексте лексема представлена в виде категории, которая закреплена в языке войны и международных отношений, отражающая четкое разграничение между «своими» и «чужими».

3) anything that harms something or prevents it from being successful

Следующая дефиниция лексемы расширяет рамки традиционного понимания и указывает на более абстрактное и метафорическое употребление слова: *все, что наносит вред чему-либо или мешает достижению успеха*. Здесь «enemy» перестает быть исключительно обозначением живого противника и начинает использоваться для обозначения любого фактора, который препятствует развитию

или успеху. Это значение характеризуется высокой степенью обобщения, благодаря чему лексему можно применять в различных сферах – от философского до рекламного дискурса, где лексема будет обозначать любую помеху на пути к достижению цели.

Рассмотрев дефиниции лексемы в Oxford Learner's Dictionaries, перейдем к анализу ее трактовки в Merriam-Webster Dictionary, что позволит углубить и расширить понимание семантики лексемы. Теперь перейдем к анализу ключевых определений лексемы «enemy», приведенных в этом лексикографическом источнике.

1) one that is antagonistic to another

Определение лексической единицы по своему смыслу близко к ранее рассмотренной интерпретации из Oxford Learner's Dictionaries и подчеркивает непосредственное антагонистическое отношение между субъектами – *тот, кто враждебен другому*. Обе интерпретации подчеркивают активный характер враждебности и отражают традиционное понимание врага как конкретного оппонента, чьи намерения и поступки направлены на причинение вреда, противодействие и разрушение.

2) something harmful or deadly

Данное определение показывает, что лексема имеет некое абстрактное значение – *нечто вредоносное и смертельное*. Подобная трактовка перекликается с ранее рассмотренным значением. Оба определения демонстрируют то, что лексема – универсальное средство описания любой деструктивной силы.

3) a military adversary; a hostile unit or force

Дефиниция «*военный противник; враждебное подразделение или сила*» по своему смыслу близка к ранее рассмотренному определению, и оба определения фокусируются на коллективной природе врага и обозначают не отдельного человека, а организованную структуру, которая действует в условиях вооруженного конфликта.

Для более полного понимания семантического диапазона лексической единицы «enemy» целесообразно обратиться к толкованиям, представленным в словаре Cambridge Dictionary, которые дополняют ранее рассмотренные значения и помогут выявить особенности употребления слова в разных ситуациях.

1) a person who hates or opposes another person and tries to harm them or stop them from doing something

Это определение описывает врага как личность, которая *испытывает враждебность или неприязнь к другому человеку и стремится причинить вред или помешать в действиях*. Данное толкование совпадает с другими определениями из словарей Oxford Learner's Dictionaries и Merriam-Webster Dictionary, в которых подчеркивается эмоциональная неприязнь и активные действия против оппонента.

2) a country, or the armed forces of a country, that is at war with another country

Данное определение близко к тем, которые рассматривают врага как *военного противника или враждебное подразделение* и во всех случаях акцент делается на коллективной стороне врага в условиях вооруженного противостояния.

3) something that harms something else

Это определение совпадает с дефинициями в словарях Oxford Learner's Dictionaries и Merriam-Webster Dictionary и описывают врага как *фактор, явление или объект, который наносит ущерб* и препятствует достижению целей.

Обобщая результаты проведенного анализа, можно отметить, что изучение лексической единицы «enemy» в различных лексикографических источниках позволяет проследить семантическое многообразие и выявить ключевые аспекты ее употребления. Рассмотренные определения демонстрируют, как слово функционирует в различных контекстах, что подчеркивает важность комплексного подхода к изучению лексемы.

В ходе анализа были выявлены базовые характеристики лексемы «enemy», которые включают личностные и поведенческие аспекты, такие как враждебность, ненависть и активное противодействие другому субъекту. Помимо этого, лексема обладает рядом дополнительных семантических характеристик, расширяющих ее значение: обозначение враждебных сил или групп, а также абстрактное употребление для описания любых вредоносных факторов или препятствий на пути к достижению успеха.

Таким образом, лексема «enemy» характеризуется как лексическая единица с многоуровневой семантикой, охватывающая широкий спектр значений. Эти базовые и дополнительные характеристики делают слово важным элементом языковой картины мира, который отражает не только индивидуальные эмоции и социальные отношения, но и более масштабные культурные и политические процессы.

Список литературы:

1. Багринцева О.Б. Дефиниционный анализ лексических единиц «бабушка» и «a grandmother» / О.Б. Багринцева, О.А. Зобнина, Г.В. Файзиева // Евразийский филологический вестник. 2023. Вып. 2. С. 72–85.
2. Багринцева О.Б. Дефиниционный анализ лексической единицы «politician» / О.Б. Багринцева, Л.И. Балашова, Л.Д. Кривых, Е.Б. Новикова // Гуманитарные исследования. 2021. № 3(79). С. 14–18.
3. Трофимова А.Н. Дефиниционный анализ как метод лингвистических исследований // Язык и межкультурная коммуникация: сб. статей XVI Междунар. науч.-практ. конф., Астрахань, 27 февр. 2023 г. Астрахань: Астраханский гос. ун-т им. В.Н. Татищева, 2023. С. 120–123.
4. Уфимцева А.А. К вопросу о так называемом дефиниционном методе описания лексического значения слова // Слово в грамматике и словаре. М.: Наука, 1984. С. 134.
5. Cambridge University Press. URL: <https://dictionary.cambridge.org> (Дата обращения: 16.05.2025).
6. Merriam-Webster, Incorporated. URL: <https://www.merriam-webster.com> (Дата обращения: 16.05.2025).
7. Oxford University Press. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com> (Дата обращения: 16.05.2025).

References:

1. Bagrintseva O.B., Zobnina O.A., Fayzieva G.V. Definitional analysis of the lexical units «grandmother» and «a grandmother». *Eurasian Philological Bulletin*. 2023; 2: 72–85.
2. Bagrintseva O.B., Balashova L.I., Krivykh L.D., Novikova E.B. Definitional analysis of the lexical unit «politician». *Humanitarian Studies*. 2021; 3(79): 14–18.

3. Trofimova A.N. *Definitional analysis as a method of linguistic research*. Language and intercultural communication: collection of articles of the XVI Int. scientific-practical. conf., Astrakhan, 27 Febr. 2023. Astrakhan: Astrakhan Tatishchev State University, 2023: 120–123.
4. Ufimtseva A.A. On the so-called definitional method of describing the lexical meaning of a word. *Word in grammar and dictionary*. M.: Nauka, 1984: 134 p.
5. Cambridge University Press. URL: <https://dictionary.cambridge.org> (Date of access: 16.05.2025).
6. Merriam-Webster, Incorporated. URL: <https://www.merriam-webster.com> (Date of access: 16.05.2025).
7. Oxford University Press. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com> (Date of access: 16.05.2025).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ЖАНРОВ ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

*А.О. Беселия, ассистент преподавателя
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
Beseliya83@gmail.com*

В данной статье рассмотрен жанр деловой презентации. Актуальность данной темы исследования объясняется растущей ролью деловой письменной коммуникации для установления деловых связей в сфере развития международного сотрудничества в условиях многофункциональной модели мировой экономики. В статье дано определение презентации, а также представлены ее особенности, рассмотрены конститутивные жанровые признаки, а также обозначены ее основные языковые возможности.

Ключевые слова: презентация, конститутивный признак, жанр деловой документации, интерактивный характер.

PRESENTATION AS ONE OF THE GENRES OF BUSINESS DOCUMENTATION

*A.O. Beseliya, teaching assistant
Astrakhan Tatishchev State University
Beseliya83@gmail.com*

The article is devoted to the genre of commercial presentation. The actuality of the theme of the research is explained by the growing role of commercial written communication to make business connections in the conditions of multifunctional model of world economics. The article gives the definition of presentation and also its peculiarities. It denotes its constitutive genre features. It defines its main language peculiarities.

Keywords: presentation, constitutive feature, business documentation genre, interactive character.

Активное развитие деловых отношений предполагает внедрение современных жанров документов для оптимизации производственных процессов. Среди таких жанров стоит выделить презентацию, под которой мы предлагаем понимать комплект документов для представления продукта или услуги, представляемый на рассмотрение целевой аудитории с целью ее полноценного информирования и ознакомления с объектом презентации. Анализ презентации посвящены труды таких ученых, как М. Аткинсон, С.Ф. Алипова-Светозарова, В.В. Кулешов, Л. Арредондо, М.Л. Асмолова, Д. Вайссман, С.В. Василенко, Р.И. Гандапас, Е.А. Гордина, Э. Джей, Д. Желязны, И. Котлер, Д. Лазарев, К. Малкольм, И.С. Прохорова, С.Б. Ребрик, Э. Сэмпсон и др. Несмотря на большое количество учебных пособий по деловому общению жанр презентации заинтересовал ученых лишь последние пару десятилетий назад, поэтому данное явление все еще недостаточно изучено.

Актуальность нашей статьи обусловлена такими факторами, как растущая роль делового общения в современном обществе, активное использование презентаций в деловом общении, малая степень изученности параметров презентации как жанра деловой документации.

Презентация как жанр пользуется большим спросом и популярностью у маркетологов и PR-специалистов. Основной особенностью презентации как жанра можно назвать оптимальное сочетание текста, графики, анимации, звукового ряда, видео, музыки, организованных в единую пространственную среду. Интерактивный характер презентации (представляемая пользователи возможность взаимодействовать с помощью управленческих элементов) выгодно выделяет ее среди прочих жанров деловой документации [2].

Среди целей деловой презентации мы предлагаем выделить: представление продукта или услуги, описание преимуществ продукта или услуги, привлечение клиентов, установление отношений с потребителями или партнерами, объяснение принципов функционирования компании, демонстрация возможностей, получение обратной связи от целевой аудитории, продвижение бренда компании, создание имиджа компании продукта, направления, решения.

Среди лингвистических и экстралингвистических стимулов создания презентации можно обозначить: более высокий процент эффективности усвоения данных таблиц, графиков, числовой информации, доминирующая позиция визуальной подачи информации, удержание внимания слушателей на протяжении выступления путем смены слайдов, возможность фиксации данных слайдов путем использования QR-кода, помощь докладчику в облегчении концентрации на запоминании сложных цифр [1].

В структуре деловой презентации можно выделить следующие составляющие: вступление (краткая информация о проекте/продукте/компании/услуге в целом), описание проблем потребителей, которые решаются с помощью проекта, перечисление методов решения проблем, а также потенциальных преимуществ и возможной выгоды, подведение итогов, призыв к действию [2].

В составе основных лингвистических требований к тексту деловой презентации чаще всего можно встретить использование сегментации, представление более 70% информации в формате *sale/point* (маленький заголовок в виде тезиса и краткая описательная часть), применение легко запоминающихся слоганов, цифр, описывающих фактические преимущества проекта, аргументы, подчеркивающие достоинства компании, списки для систематизации информации и облегчения ее усвоения, наличие заголовков, кратко описывающих содержание слайда. Среди экстралингвистических рекомендаций по составлению деловой презентации можно указать: при объемном содержании презентации использовать больше слайдов с меньшим набором информации на каждом, использовать строгие стандартные шрифты, не использовать более четырех сочетающихся цветов, учитывать национальную специфику значения цветов, использовать единообразный стиль представления слайдов, использовать простые формы, приемы и детали, чтобы не перегружать презентацию и не усложнять ее восприятие [3].

Если презентация предназначена для личного пользования, то в ней часто используются элементы гипертекста наравне с содержанием присущих ей стандартных элементов, разветвленной структурой и всесторонним рассмотрением объекта презентации. Если презентация создана в целях поддержки какого-либо события или предприятия, то она более минималистична и проста в плане использования дистанционных элементов и мультимедиа, часто в ней нет текста, так как его говорит ведущий презентации. В данном случае основная функция презентации сводится к наглядному представлению слов ведущего. Если основная цель презентации – демонстрации видео, то в ней нет интерактивных элементов. Она содержит видеоматериал касаясь объекта презентации, иногда аудиодорожку и текст. Если основная цель презентации – электронная рекламная рассылка, то в ней предпочтение отдается тексту перед мультимедиа.

Независимо от типа, любая презентация имеет конечную цель, заключающуюся в донесении необходимой информации об ее объекте. Презентация как жанр имеет комплекс конститутивных признаков, выделяющих ее среди смежных речевых жанров, и является неоднородным образованием со специализированным рядом приемов организации текста. Презентация как жанр может иметь в своем составе один (презентационная речь) или несколько компонентов (комбинация структурных единиц, чья целостность характеризуется конкретной композиционной оформленностью). Модель презентации как жанра состоит из таких элементов, как коммуникативная цель и ситуация, адресат, адресант, языковые характеристики, аргументация и структура [6]. Главный компонент презентации – это презентационная речь. Она интегрирует жанрообразующие признаки презентации и апеллирует к таким сферам адресата, как рациональная и эмоциональная. Текст презентации, как правило, риторический. Презентация как жанр находится на пересечении делового и рекламного дискурса.

Основная цель презентации – вербальное воздействие на коммуникативную установку реципиента, чтобы вынудить его совершить определенные действия [5]. Жанр презентации характеризуется частой трансформацией реальности в привлекательном и неожиданном новом виде. Она наполнена только положительными эмоциями. Презентация как жанр предоставляет широкое поле языковых возможностей, среди которых можно выделить положительно окрашенную лексику, языковую игру, аллюзии, метафоры, эпитеты, широкое использование отглагольных форм и глаголов, а также местоимений второго лица, демократизацию речи (элемент разговорной речи, разностилевых единиц). Коммуникация посредством презентации основана на ясно прогнозируемом результате. Этот результат связан с переменами в поведении адресата в сторону совершения им действия, желаемого автором презентации. При этом доминируют эмоциональные образные средства воздействия, нацеленные на позитивное восприятие реальности. Основной мотив адресанта – выгодное представление товара или услуги через произведение положительного впечатления на адресата [4].

Культурно обусловленный жанр презентации проходит стадию активного развития в коммуникативном пространстве, а ряд лингвопрагматических особенностей презентации нуждается в особенно тщательном анализе и исследовании.

Список литературы:

1. Аткинсон М. Выступать легко. Все, что вам нужно знать о речах и презентациях / Пер. с англ. М.: Альпина Паблишерз, 2010. 293 с.
2. Алипова-Светозарова С.Ф. Неориторика. Мастерство бизнес-презентации: учебное пособие / С.Ф. Алипова-Светозарова, В.В. Кулешов. Ростов н/Д.: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2009. 208 с.
3. Арредондо Л. Искусство деловой презентации. Челябинск: Урал LTD, 1998. 513 с.
4. Асмолова М.Л. Искусство презентаций и ведения переговоров: учебник. М.: РИОР: Инфра, 2010. 247 с.
5. Вайсман Д. Мастерство презентаций. М.: ООО «Вершина», 2004. 288 с.
6. Василенко С.В. Эффектная и эффективная бизнес-презентация: практическое пособие. М.: Дашков и К., 2009. 136 с.

References:

1. Atkinson M. It is easy to speak. Everything you need to know about speeches and presentations / Translation from English. М.: Alpina Publishers, 2010: 293 p.
2. Alipova-Svetozarova S.F., Kuleshov V.V. Neothorics. Mastership of business presentation: textbook. Rostov-on-Don: Fenix; М.: Glossa-Press, 2009: 208 p.
3. Arredondo L. Art of business presentation. Chelyabinsk: Ural LTD, 1998: 513 p.
4. Asmolova M.L. Art of presentations and negotiations: textbook. М.: Infra, 2010: 247 p.
5. Vaysmann D. Mastership of presentations. М.: Vershina Ltd, 2004: 288 p.
6. Vasilenko S.V. Bright and effective business presentation: practical textbook. М.: Dashkov and Co., 2009: 136 p.

Научный консультант:

М.Г. Голубева кандидат психологических наук, доцент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций

РАЗВИТИЕ МЕТАКОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОМ КЛАССЕ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ

В.Н. Бокова, студент 3 курса, vera.bokova.02@mail.ru

Т.С. Усачева, студент 3 курса, tansy.box643@gmail.com

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Данная статья представляет собой систематический обзор эмпирических исследований, посвященных роли метакогнитивной деятельности в обучении иностранным языкам (ИЯ). Целью обзора является выявление ключевых тенденций, методологических подходов и результатов, касающихся влияния метакогнитивных интервенций на различные аспекты обучения ИЯ. Анализ сфокусирован на изучении характеристик участников исследований, используемых метакогнитивных интервенциях, критериев оценки результатов и основных выводов, касающихся метакогнитивной деятельности. Результаты показывают, что, несмотря на растущий интерес к данной области, многие исследования страдают от недостаточной детализации в описании метакогнитивных интервенций и отсутствия четких критериев оценки. Данный обзор предоставляет ценную информацию для исследователей и педагогов, стремящихся к оптимизации процессов обучения ИЯ посредством развития метакогнитивных навыков.

Ключевые слова: метакогниция, обучение иностранным языкам, систематический обзор, эмпирические исследования, языковые навыки, метакогнитивные интервенции.

DEVELOPING METACOGNITIVE SKILLS AS A WAY TO ENHANCE THE EFFECTIVENESS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN THE MULTILINGUAL CLASSROOM: PSYCHO-PEDAGOGICAL STRATEGIES

V.N. Bokova, the 3rd year student, vera.bokova.02@mail.ru

T.S. Usacheva, the 3rd year student, tansy.box643@gmail.com

Astrakhan Tatishchev State University

This article is a systematic review of empirical studies on the role of metacognitive activities in foreign language (FL) learning. The aim of the review is to identify key trends, methodological approaches and findings regarding the impact of metacognitive interventions on different aspects of language learning. The analysis focuses on the characteristics of the research participants, the metacognitive interventions used, the criteria for evaluating the results and the main findings concerning metacognitive activities. The results show that despite the growing interest in the field, many studies suffer from a lack of detail in describing metacognitive interventions and a lack of clear evaluation criteria. This review provides valuable information for researchers and educators seeking to optimize the processes of language learning through the development of metacognitive skills.

Keywords: metacognition, foreign language learning, systematic review, empirical research, language skills, metacognitive interventions.

В современном глобализированном мире владение иностранными языками является важным навыком, открывающим возможности для профессионального и личностного роста. Традиционные подходы к обучению ИЯ часто фокусируются на развитии лингвистических навыков (чтение, письмо, аудирование, говорение), однако, все больше внимания уделяется роли когнитивных и метакогнитивных процессов в успешном освоении ИЯ. Метакогниция, определяемая как «мышление о мышлении», играет ключевую роль в управлении учебным процессом, позволяя учащимся эффективно планировать, контролировать и оценивать свою учебную деятельность. Развитие метакогнитивных навыков может способствовать повышению мотивации, улучшению стратегий обучения и, в конечном итоге, повышению успеваемости в ИЯ [1, 6, 11, 12].

В некоторых исследованиях, проведенных в университетах и средних школах, описаны различные психолого-педагогические стратегии, развивающие метакогнитивные навыки и повышающие эффективность изучения иностранных языков в многоязычных аудиториях. Н. Галимуллина и Г. Зайнуллина отмечают, что дистанционные технологии способствуют развитию языковой подготовки как метапрофессиональной компетенции у студентов университета. Когнитивно-лингвистические методы позволяют улучшить метаязыковые навыки на 17,4%, а лингвокогнитивные задания способствуют развитию лексических навыков и стимулируют познавательную активность. Е.Н. Лузикова и Л.В. Туркина показывают, что обучение стратегиям запоминания способствует индивидуализации обучения, предоставляя студентам больший контроль над изучением языка [3, 10].

В средней школе психофизиологические и лингводидактические методы улучшают умственную работоспособность и успеваемость. Кроме того, такие стратегии в педагогическом университетском контексте, как интеграция метапредметной компетенции и ознакомление студентов с лингвокультурологией, этнолингвистикой и социолингвистикой, способствуют развитию метакогнитивной компетенции, владению иностранным языком и формированию языковой личности. В каждом исследовании подчеркивается, что согласование типа стратегии с образовательным контекстом и целевыми навыками имеет решающее значение для повышения результативности обучения [2, 7, 9].

Современные исследования в области изучения иностранных языков акцентируют внимание на важности метакогнитивных навыков для успешного овладения языками. Эти навыки не только способствуют повышению лексической и грамматической компетенции, но также играют ключевую роль в саморегуляции учебного процесса. В обзорной статье можно выделить ключевые аспекты, касающиеся результатов ряда исследований, которые демонстрируют возможности интеграции метакогнитивных стратегий в образовательный процесс.

Первое направление, которое стоит рассмотреть, это использование дистанционных технологий и их влияние на формирование метакогнитивных умений. В работе Н. Галимуллиной и Г. Зайнуллиной рассматриваются методы, основанные на дистанционном обучении, которые позволяют эффективно разви-

вать метапрофессиональные навыки у студентов. В условиях удаленного обучения студентам предоставляется возможность самостоятельно выбирать темп и стратегии изучения материала, что положительно сказывается на их мотивации и уверенности в собственных силах [8].

Когнитивно-лингвистические методы также показали свою эффективность. Исследование О.Л. Моховой и др. подтверждает, что применение этих методов может привести к значительному улучшению металингвистических навыков. В частности, индивидуализированный подход к обучению позволяет студентам понимать свои сильные и слабые стороны, что в свою очередь способствует более глубокому усвоению языка [10].

Стратегии запоминания и обучения словарному запасу, такие как те, которые предложены Е.Н. Лузиковой и Л.В. Туркиной, акцентируют внимание на важности подбора методов в зависимости от уровня языка каждого абитуриента. Имея возможность контролировать свои успехи более осознанно, студенты становятся более активными участниками образовательного процесса, что усиливает их мотивацию и уверенность в том, что они могут качественно изучать язык [7].

Кроме того, исследования показывают важность интеграции поддержки, направленной на управление ментальной нагрузкой. Многие педагоги выделяют необходимость применения стратегий, способствующих улучшению когнитивной нагрузки, что помогает повысить общую продуктивность и успеваемость студентов. Важно отметить, что подходы, которые включают в себя психологические и педагогические механизмы, позволяют существенно повысить качество обучения, доказано, что применение психофизиологических методов может привести к улучшению академической успеваемости.

Интеграция педагогических стратегий, направленных на управление многоязычными классами и включающие языковую и культурную компетентность, способствует адаптации студентов к разнообразным условиям обучения. Инклюзивные методы, которые учитывают потребности обучаемых с особыми образовательными потребностями, также становятся все более актуальными. Такие подходы помогают не только в овладении языком, но и в развитии когнитивных навыков, что рассматривается как важный аспект современного образования [4].

В ходе анализа современных процессов подготовки будущих учителей в Казахстане особое внимание уделяется внедрению метапредметного подхода в образовательный процесс. В условиях реформирования школьного образования, основным аспектом становится качество подготовки педагогических кадров, что напрямую связано с их готовностью к использованию иностранного языка как инструмента преподавания и обучения. В рамках исследования, проведенного на базе Павлодарского педагогического университета, обосновывается необходимость пересмотра целевых установок, определяющих содержание образовательных программ [8].

Одним из центральных пунктов обсуждения является значимость метапредметного подхода, который предполагает интеграцию знаний из различных областей и развитие навыков критического мышления у будущих педагогов. Метапредметный подход, наряду с компетентностным, становится основой содержания высшего образования, позволяя будущим учителям сформировать целост-

ное восприятие образовательного процесса и развивать свою профессиональную идентичность. В частности, для успешной реализации этой идеи необходимо, чтобы будущие учителя овладели иностранным языком на достаточном уровне, что позволит им не только передавать знания, но и создавать условия для более глубокого образовательного взаимодействия [5, 7].

Важным элементом исследования является опытно-педагогическая работа, в рамках которой проводились эксперименты по внедрению новых методологических подходов в курс обучения. Результаты этих экспериментов позволили выявить потребности студентов в применении метапредметного подхода и оценить их готовность к реализации этих идей на практике. Так, в ходе опросов были получены данные о том, что многие будущие учителя не используют метапредметный потенциал иностранного языка, что говорит о необходимости внесения изменений в содержание учебных дисциплин и пересмотра образовательных программ с учетом практических потребностей [7].

Кроме того, исследование поднимает вопрос о психолого-педагогических детерминантах, влияющих на мотивацию студентов. Изучение этих аспектов может способствовать более эффективной подготовке педагогических кадров, позволяя лучше понять, какие факторы способствуют или препятствуют успешному освоению метапредметного подхода. Например, важными моментами становятся исследование собственного опыта и рефлексия, что поможет будущим учителям не только улучшить свои навыки, но и развить критическое мышление, необходимое для успешного выполнения профессиональных задач [7].

Результаты систематического обзора позволяют сделать несколько важных выводов относительно исследований метакогнитивной деятельности в обучении ИЯ.

Во-первых, наблюдается недостаточная детализация в описании метакогнитивных интервенций. Во многих исследованиях отсутствует конкретное описание использованных техник, их продолжительности и частоты. Это затрудняет воспроизводимость исследований и оценку эффективности конкретных метакогнитивных стратегий. Будущим исследованиям рекомендуется уделять больше внимания детальному описанию метакогнитивных интервенций, включая используемые техники, продолжительность и частоту их применения [2, 3, 7, 8, 9].

Во-вторых, наблюдается отсутствие четких и объективных критериев оценки метакогнитивных навыков. Во многих исследованиях критерии оценки метакогнитивных навыков либо отсутствуют, либо являются субъективными и недостаточно валидными. Будущим исследованиям рекомендуется использовать валидные и надежные инструменты для оценки метакогнитивных навыков, такие как стандартизированные тесты, самоотчеты и интервью [2, 7, 9, 8].

В-третьих, наблюдается недостаточное количество исследований, посвященных изучению влияния метакогнитивной деятельности на различные аспекты обучения ИЯ. Несмотря на растущий интерес к данной области, количество эмпирических исследований, посвященных изучению влияния метакогнитивной деятельности на различные аспекты обучения ИЯ, остается относительно небольшим. Необходимо проведение большего количества исследований с ис-

пользованием строгих методологических подходов для получения более убедительных доказательств эффективности метакогнитивных интервенций [10].

В-четвертых, в целом, исследования страдают от описательного, неполного характера. Многие работы констатируют, но не оценивают влияние метакогнитивного аспекта в обучении иностранным языкам.

Данный систематический обзор эмпирических исследований, посвященных роли метакогнитивной деятельности в обучении ИЯ, выявил несколько важных тенденций и проблем. Несмотря на растущий интерес к данной области, многие исследования страдают от недостаточной детализации в описании метакогнитивных интервенций и отсутствия четких критериев оценки. Будущим исследованиям рекомендуется уделять больше внимания детальному описанию метакогнитивных интервенций, использованию валидных и надежных инструментов для оценки метакогнитивных навыков и проведению большего количества исследований с использованием строгих методологических подходов. Результаты данного обзора предоставляют ценную информацию для исследователей и педагогов, стремящихся к оптимизации процессов обучения ИЯ посредством развития метакогнитивных навыков [1].

Список литературы:

1. Андерсон Н.Дж. Роль метапознания в преподавании и изучении второго языка // Дайджест ERIC, EDO. Вашингтон, округ Колумбия: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics, 2002
2. Барина Г.В. Методы повышения умственной работоспособности и академической успеваемости учащихся с задержкой психического развития / Г.В. Барина, А.Н. Сетин // Современный ученый. 2024.
3. Борисенко В.И. Применение лингвокогнитивного подхода при разработке лексических упражнений по английскому языку // Вестник Педагогического университета имени Торайгырова. 2022.
4. Венден А.Л. Метакогнитивные знания и изучение языка // Прикладная лингвистика. 1998. № 19(4). С. 515–537.
5. Венден А.Л. Метакогнитивные знания в SLA: пренебрегаемая переменная // *Learner contributions to language learning: New directions in research* / М.Р. Breen (Ed.). Харлоу, Эссекс, Великобритания: Pearson, 2001. Р. 44–46.
6. Галимуллина Н. Использование дистанционных технологий в развитии языковой подготовки как вида метапрофессиональных компетенций / Н. Галимуллина, Г. Зайнуллина. CITISE, 2022.
7. Каббасова А.Т. Условия эффективности подготовки будущих учителей к реализации метапредметного подхода на иностранном языке / А.Т. Каббасова, Ю.Б. Дроботенко. 2021
8. Лузикова Е.Н. Обучение стратегиям запоминания на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе как фактор повышения успеваемости студентов / Е.Н. Лузикова, Л.В. Туркина // Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук: от теории к практике. 2023.
9. Мохова О.Л. Когнитивно-лингвистический подход к оптимизации преподавания иностранных языков в российских университетах / О.Л. Мохова, А.Ф. Белозор, Е.В. Сырых, Н.Д. Овчинникова // Управление образованием. 2023
10. Павловская О.Е. Формирование языковой личности студента в контексте мультикультурализма и многоязычия / О.Е. Павловская, О.С. Сахно // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2022.
11. Флавелл Дж.Х. Метакогнитивное развитие // *Structural/process theories of complex human behavior* / J.M. Scandura, C.J. Brainerd (Eds.). Альфен А.Д. Рейн, Нидерланды: Sijthoff & Noordhoff. 1978.

12. Шамот А.У. Роль стратегий изучения языка в овладении вторым языком // *Learner contributions to language learning: Neu, directions in research* / М.П. Breen (Ed.). 2001. P. 25–43. Харлоу, Эссекс, Великобритания: Pearson.

References:

1. Anderson N.J. The role of metacognition in second language teaching and learning. *ERIC Digest, EDO*. Washington, DC: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics, 2002.
2. Barinova G.V., Setin A.N. Methods of improving mental efficiency and academic performance of students with mental retardation. *Modern Scientist*. 2024.
3. Borisenko V.I. Application of linguocognitive approach in the development of lexical exercises in English. *Bulletin of the Pedagogical University named after Toraigyrov*. 2022.
4. Wenden A.L. Metacognitive knowledge and language learning. *Applied linguistics*. 1998; 19(4); 515–537.
5. Wenden A.L. Metacognitive knowledge in SLA: A neglected variable. *Learner contributions to language learning: New directions in research* / М.П. Breen (Ed.). Harlow, Essex, UK: Pearson, 2001: 44–46.
6. Galimullina N., Zainullina G. *The use of distance technologies in the development of language training as a type of metaprofessional competencies*. CITISE, 2022.
7. Kabbasova A.T., Drobotenko Y.B. *Conditions of effectiveness of future teachers' preparation for the realization of the metaprofessional approach in a foreign language*. 2021.
8. Luzikova E.N., Turkina L.V. Teaching memorization strategies in foreign language classes at a non-language university as a factor in improving student performance. *Actual problems of humanities and social sciences: from theory to practice*. 2023.
9. Mokhova O.L., Belozor A.F., Strykh E.V., Ovchinnikova N.D. Cognitive-linguistic approach to optimization of foreign language teaching in Russian universities. *Education Management*. 2023.
10. Pavlovskaya O.E., Sakhno O.S. Formation of student's linguistic personality in the context of multiculturalism and multilingualism. *Actual issues of modern philology and journalism*. 2022.
11. Flavell J.H. Metacognitive development. *Structural/process theories of complex human behavior* / J.M. Scandura, C.J. Brainerd (Eds.). Alfen A.D. Rhine, The Netherlands: Sijthoff & Noordhoff. 1978.
12. Chamot A.W. The role of language learning strategies in second language acquisition. *Learner contributions to language learning: Neu, directions in research* / М.П. Breen (Ed.). Harlow, Essex, UK: Pearson, 2001: 25–43.

Научный руководитель:
Н.М. Колоколова, кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры английского языка и профессиональных коммуникаций

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (BETA TEST)

*А.Г. Болотина, студент 3 курса
Астраханский государственный университет им В.Н. Татищева
lina.bolotina.04@list.ru*

В статье уделяется особое внимание определению процесса проникновения англицизмов в современный русский язык, проводится сравнительно-сопоставительный анализ определений термина «бета-тест» по англоязычным и русскоязычным словарям. Особое внимание уделено истории возникновения термина «бета-тестирование» и их эволюции в индустриальном стандарте программного обеспечения.

Ключевые слова: бета-тест, заимствование, англицизм, программное обеспечение, английский язык, русский язык, альфа-тестирование, тестирование.

TERMINOLOGICAL BORROWINGS IN THE RUSSIAN LANGUAGE (BETA TEST)

*A.G. Bolotina, 3rd year student
Astrakhan Tatishchev State University
lina.bolotina.04@list.ru*

This paper pays special attention to determination of the process of penetration of English words into the modern Russian language; it also presents a comparative analysis of definitions of the term «beta test» according to English and Russian dictionaries. Particular attention is paid to the history of the emergence of the term «beta testing» and their evolution in the industrial standard of software.

Keywords: beta test, borrowing, Anglicism, software, English language, Russian language, alpha testing, testing.

В современном английском языке англицизмы – заимствованные из английских слов и выражений – встречаются все чаще и становятся частью повседневной речи. Это процесс для любого живого языка, который развивается и адаптируется под влиянием новых технологий, культурных тенденций и глобализации. Англицизмы [1] позволяют быстро и точно обозначать новые явления, понятия и процессы, которые в русском языке ранее не были подходящими терминами.

Англицизм – это слово или выражение, заимствованное из английского языка и используемое в другой языковой среде, часто с сохранением исходного значения или с незначительными изменениями. В последнее время особенно активно англицизмы проникают в сферу информационных технологий [2], бизнеса, науки и развлечений.

Одним из таких заимствованных терминов является «beta test». Этот термин широко используется в IT-индустрии и на ближайшем этапе разработки программного обеспечения.

Толковый словарь английского языка Cambridge Dictionary [3] дает следующее определение этого слова: «a process during which some customers are asked to use a piece of software, etc. that is at the second stage of development in order to see if there are any problems that have not been corrected».

Словарь Merriam-Webster Dictionary [4] дает определение этого термина: «A field test of the beta version of a product (such as software) especially by testers outside the company developing it that is conducted prior to commercial release».

Словарь Oxford Learner's Dictionaries [5] дает следующее определение: «A test on a new product, done by somebody who does not work for the company that is developing the product».

Словарь Collins Dictionary [6] предлагает следующее определение: «A test of a new or modified piece of computer software by customers who volunteer to do so».

Словарь Dictionary.com [7] дает три определения. Предлагает следующие два варианта американского английского:

1) «Psychology – a set of mental tests designed to measure the general intelligence of individuals unable to read and write adequately or at all, used by the U.S. Army in World War I».

2) «Computers – a quality-control technique in which hardware or software is subjected to trial in the environment for which it was designed, usually after debugging by the manufacturer and immediately prior to marketing».

И одно определение предлагает британский английский: «A test of a new or modified piece of computer software by customers who volunteer to do so».

Таким образом, можем сделать вывод, что термин «beta test» на британском английском понимается как тестирование новой или измененной программы добровольными пользователями вне компании-разработчика перед коммерческим выпуском.

В американском варианте: предварительное тестирование со стороны отдельных пользователей вне компании-разработчика для устранения ошибок и улучшения продукта перед выпуском.

То есть разницы между двумя вариантами американским и британским нет.

Перейдем к рассмотрению трактовки термина «бета-тест» в русских толковых словарях.

В словаре Sinonim.org [8] термин «бета-тестирование» определяется как: «Апробация продукта в реальных условиях, предшествующая выпуску его коммерческой версии (обычно при разработке программного обеспечения)»; «Интенсивное использование почти готовой версии продукта (как правило, программного или аппаратного обеспечения) с целью выявления максимального числа ошибок в его работе для их последующего устранения перед окончательным выходом продукта на рынок, к массовому потребителю».

«Бета версия программного продукта, предшествующая выпуску коммерческого программного продукта. Предоставляется на льготных условиях с целью обкатки и выявления ошибок в новой системе» [9].

«Тестирование опытного образца Апробирование продукции, передаваемой изготовителем в пользование какой-либо фирме еще до начала серийного производства» [9].

Терминология тестирования «альфа/бета» впервые появилась в IBM. Подобные термины для разработки программного обеспечения использовались людьми, связанными с IBM, по крайней мере, с 1950-х годов, а возможно, и раньше.

Тест «А» представлял собой проверку нового продукта перед публичным объявлением.

Тест «В» был проверкой перед выпуском продукта в производство.

Тест «С» являлся окончательным испытанием перед общей доступностью продукта.

Поскольку программное обеспечение стало важной частью продукции IBM, для обозначения теста перед объявлением использовалась терминология альфа-тестирования, а бета-тест – для демонстрации готовности продукта к общей доступности. Мартин Бельский, менеджер некоторых ранних программных проектов IBM, утверждал, что он является автором данной терминологии. IBM отказалась от терминологии альфа/бета в 1960-х годах, но к тому времени она получила довольно широкое распространение.

Термин «бета-тест» как обозначение тестирования, выполняемого пользователями, появился не в IBM. Вместо этого IBM использовала термин «полевой тест» (англ. field test) [10].

Таким образом, несмотря на отказ IBM от этих терминов, они получили широкое распространение и стали стандартами программного обеспечения в индустрии.

Список литературы:

1. Колоколова Н.М. Англицизм «файл» в русском языке: семантика и языковые особенности // Язык и межкультурная коммуникация: сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции. Астрахань, 2024. С. 448–452.
2. Кузнецов Н.В. Англицизмы в русском техническом языке / Н.В. Кузнецов, Н.М. Колоколова // Основные проблемы современного языкознания: сборник статей XIV Международной научно-практической конференции. Астрахань, 2022. С. 116–121.
3. Толковый словарь английского языка Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/translate>.
4. Словарь Merriam-Webster Dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/beta%20test>.
5. Словарь Oxford Learner's Dictionaries. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/beta-test_1?q=beta+test.
6. Словарь Collins Dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beta-test>.
7. Словарь Dictionary.com. URL: <https://www.dictionary.com/browse/beta%20test>.
8. Словарь Sinonim.org. URL: <https://goo.su/7Lvtc1>.
9. Словарь Академик. URL: <https://goo.su/ltIAMl>.
10. Стадии разработки программного обеспечения // Рувики. URL: <https://goo.su/YOSMBOW> (Дата обращения: 10.05.2025).

References:

1. Kolokolova N.M. The Anglicism «file» in the Russian language: semantics and linguistic features. *Language and intercultural communication*: collection of articles of the XVIII International scientific and practical conference. Astrakhan, 2024: 448–452.
2. Kuznetsov N.V., Kolokolova N.M. Anglicisms in the Russian technical language. *Basic problems of modern linguistics*: collection of articles of the XIV International Scientific and Practical Conference. Astrakhan, 2022: 116–121.
3. Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/translate>.
4. Merriam-Webster Dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/beta%20test>.
5. Oxford Learner's Dictionaries. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/beta-test_1?q=beta+test.
6. Collins Dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beta-test>.
7. Dictionary.com. URL: <https://www.dictionary.com/browse/beta%20test>.
8. Sinonim.org. URL: <https://goo.su/7Lvtc1>.
9. Academician Dictionary. URL: <https://goo.su/ltIAMI>.
10. Software development stages. Ruwiki. URL: <https://goo.su/YOSMBOW> (Date of access: 10.05.2025).

АНГЛИЙСКИЙ КАК LINGUA FRANCA ИТ-ИНДУСТРИИ: ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ В ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕСН-ПРОЕКТАХ

*К.Д. Брысина, магистрант 1 курса
Кубанский государственный аграрный университет
christina.brysina@yandex.ru*

В статье рассматривается роль английского языка как основного средства коммуникации в международных ИТ-проектах. Анализируются языковые особенности профессионального ИТ-дискурса, включая терминологию, жаргон и упрощенный синтаксис документации. Особое внимание уделяется межкультурным барьерам в мультинациональных командах, различиям в стилях коммуникации и их влиянию на управление проектами. Предлагаются образовательные решения для улучшения языковой подготовки ИТ-специалистов, включая интерактивные методы обучения и использование AI-переводчиков.

Ключевые слова: английский язык для ИТ, межкультурная коммуникация, ИТ-дискурс, глобальные проекты, языковые барьеры, профессиональная лексика.

ENGLISH AS A LINGUA FRANCA OF THE IT INDUSTRY: PECULIARITIES OF PROFESSIONAL COMMUNICATION AND INTERCULTURAL BARRIERS IN GLOBAL TECH PROJECTS

*K.D. Brysina, 1st-year Master's student
Kuban State Agrarian University
christina.brysina@yandex.ru*

The article examines the role of English as the primary means of communication in international IT projects. It analyzes the linguistic features of professional IT discourse, including terminology, jargon, and the simplified syntax of documentation. Special attention is given to intercultural barriers in multinational teams, differences in communication styles, and their impact on project management. The authors propose educational solutions to enhance the language training of IT professionals, including interactive teaching methods and the use of AI translators.

Keywords: English for IT, intercultural communication, IT discourse, global projects, language barriers, professional vocabulary.

Современная ИТ-индустрия существует в условиях глобализации, где распределенные команды, аутсорсинг и международное сотрудничество стали стандартом практики. В этом контексте английский язык утвердился как универсальное средство коммуникации между специалистами из разных стран. Однако эффективное использование английского в профессиональной среде требует не только владения технической терминологией, но и понимания культурных особенностей делового общения.

В отечественной науке вопросы профессиональной коммуникации в ИТ-среде получили освещение в работах таких исследователей, как В.В. Колесов, Л.А. Мурадова и других. Однако анализ существующих публикаций показывает, что российские исследования в основном сосредоточены на лингвистических аспектах. В зарубежной научной традиции проблема исследуется более системно, с акцентом на когнитивные барьеры в профессиональной коммуникации. Представленная работа обладает следующими отличительными характеристиками:

- 1) комплексный подход, объединяющий лингвистический анализ профессионального дискурса и культурологические аспекты делового общения;
- 2) методологическая новизна, характеризующаяся сочетанием традиционного лингвистического анализа с элементами когнитивистики.

Роль английского языка во всем мире трудно переоценить «Английский язык является преобладающим в научной сфере. Так, в базу данных Web of Science входит свыше 12 тыс. журналов и 80% из них на английском языке» [1, с. 57]. Английский язык также занимает ключевое место в коммуникации международных ИТ-команд, выступая их основным рабочим инструментом. Большинство глобальных tech-компаний, включая Google, Microsoft и IBM, используют английский в качестве корпоративного языка. Даже в неанглоязычных странах, таких как Германия или Япония, внутренняя документация и совещания часто ведутся на английском для унификации рабочих процессов [2]. Особое значение английский приобретает в agile-разработке, где методологии Scrum и Kanban предполагают ежедневную коммуникацию через stand-up митинги и ретроспективы. В таких условиях краткие и точные формулировки типа «Blocked by backend API issue» или «Need QA sign-off» должны быть одинаково понятны всем участникам команды, независимо от их языкового бэкграунда.

Профессиональная коммуникация в ИТ-сфере имеет ряд отличительных особенностей. Техническая документация характеризуется минимализмом: инструкции формулируются короткими предложениями («Deploy the container using Docker CLI»), с преобладанием повелительного наклонения и пассивного залога. Обилие специализированных терминов (patch, firewall, kernel) и аббревиатур (SQL, JSON, HTTP) создает дополнительную сложность для non-native speakers. Особую проблему представляет ИТ-жаргон, где такие слова как «commit» (в Git – сохранить изменения) или «spaghetti code» (запутанный код) могут вводить в заблуждение тех, кто знаком только с общеупотребительными значениями этих терминов [3].

Культурные различия в коммуникации оказывают существенное влияние на эффективность международных проектов. В западных культурах (США, Германия) принята прямая манера общения, где критика формулируется открыто: «This code is poorly optimized». В то время как в азиатских странах (Япония, Корея) предпочитают смягченные формулировки: «Perhaps there is a better approach» [4]. Эти различия могут приводить к серьезным недопониманиям, особенно в ситуациях аутсорсинга, когда западные заказчики ожидают четких ответов, а азиатские исполнители избегают прямого отрицания. Различия в восприятии иерархии также значительны: если в западных командах младшие разработ-

чики свободно обсуждают решения с руководителями, то в азиатских культурах подчиненные редко открыто возражают старшим по положению [5].

Ярким примером межкультурного недопонимания может служить типичная ситуация в аутсорсинге: когда европейский заказчик требует «Fix the bug ASAP», индийский разработчик отвечает «We will try», что в местном культурном контексте часто означает «Это невозможно», но воспринимается заказчиком как согласие. Результатом становятся сорванные сроки и взаимное недовольство.

Для преодоления этих барьеров предлагаются современные образовательные решения, такие как, практико-ориентированные тренинги:

- 1) симуляции stand-up митингов с ограничением времени;
- 2) разбор реальных Pull Requests из GitHub;
- 3) кейсы по оформлению баг-репортов [6].

Например, яркой иллюстрацией таких межкультурных барьеров может служить типичный кейс: немецкий заказчик пишет «The delivery is late. Why?», на что индийский разработчик отвечает «We are facing some minor issues», подразумевая серьезные проблемы, но не желая «потерять лицо». В результате сроки оказываются сорваны из-за недопонимания реального положения дел.

Таким образом, английский язык в ИТ-индустрии – это не просто инструмент коммуникации, а важнейший элемент преодоления географических и культурных границ [7].

Также необходимо отметить, что в современной ИТ-индустрии профессиональная коммуникация строится на уникальном сочетании специализированного языка и межкультурного взаимодействия. Английский как *lingua franca* отработал специфические языковые особенности, которые отличают его от общеразговорного варианта языка.

Так, языковая специфика ИТ-коммуникации проявляется прежде всего в терминологии, где многие общеупотребительные слова приобрели специальные значения. Такие термины, как «cloud» (облачные технологии вместо метеорологического явления) или «cookie» (файл данных вместо печенья), создают дополнительную сложность для *non-native speakers*.

Синтаксис профессиональной коммуникации отличается предельной лаконичностью. В коде, комментариях и документации преобладают:

- 1) повелительные конструкции («Install dependencies»); пассивный залог («The bug was fixed»);
- 2) опущение артиклей («Add parameter»).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что английский язык как *lingua franca* современной ИТ-индустрии представляет собой сложный коммуникативный феномен, требующий многоаспектного рассмотрения. Наше исследование выявило несколько ключевых положений, имеющих принципиальное значение для эффективной профессиональной коммуникации в международных tech-проектах.

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что технического владения английской терминологией (включая специализированные термины, аббревиатуры и жаргонизмы) оказывается недостаточно для полноценного профессионального взаимодействия. Как показало исследование, равною, если не большую, значи-

мость приобретает понимание культурно-обусловленных коммуникативных моделей, включающих.

Во-вторых, особого внимания заслуживает необходимость развития так называемой «коммуникативной гибкости» у ИТ-специалистов – способности адаптировать свой языковой стиль в зависимости от культурного контекста собеседника. Это качество становится особенно востребованным в условиях роста распределенных команд и увеличения доли кросс-культурных проектов.

Таким образом, английский язык в современной ИТ-индустрии трансформировался из простого инструмента коммуникации в сложную систему профессионального взаимодействия, требующую комплексного подхода к изучению и практическому применению. Оптимизация этого процесса должна учитывать, как лингвистические, так и культурологические аспекты, что в итоге позволит минимизировать коммуникативные потери и повысить эффективность международного сотрудничества в tech-сфере.

Список литературы:

1. Карипиди А.Г. Роль английского языка в условиях глобаризации. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2016. С. 56–62.
2. Kankaanranta A. English as the Language of Business / A. Kankaanranta, L. Louhiala-Salminen. Oxford University Press, 2018.
3. Колесов В.В. Английский для ИТ-специалистов: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2021.
4. Meyer E. The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business. PublicAffairs, 2014.
5. Hofstede G. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Sage, 2020.
6. GitHub. The State of the Octoverse. 2023. URL: <https://github.blog>.
7. Мурадова Л.А. Межкультурная коммуникация в ИТ: проблемы и решения. СПб: Питер, 2022.

References:

1. Karipidi A.G. *The role of English in globalization*. Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2016: 56–62.
2. Kankaanranta A., Louhiala-Salminen L. *English as the Language of Business*. Oxford University Press, 2018.
3. Kolesov V.V. *English for IT Specialists: a textbook*. M.: Infra-M, 2021.
4. Meyer E. *The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business*. PublicAffairs, 2014.
5. Hofstede G. *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. Sage, 2020.
6. GitHub. *The State of the Octoverse*. 2023. URL: <https://github.blog>.
7. Muradova L.A. *Intercultural Communication in IT: Problems and Solutions*. St. Petersburg: Piter, 2022.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКА, МЫШЛЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

*Л.В. Бурмистрова, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
larisa.burmistrova1@yandex.ru*

В статье рассматривается языковая картина мира как система образов и представлений, формируемых в сознании народа. Анализируются основные термины лингвокультурологии, взаимосвязь языка, мышления и культуры, а также роль языка в формировании мировоззрения. Особое внимание уделяется соотношению реальной, культурной и языковой картин мира, их взаимозависимости и влиянию историко-культурных факторов на формирование языковой картины мира.

Ключевые слова: лингвокультурология, язык, культура, лингвистика, картина мира.

THE INTERCONNECTION OF LANGUAGE, THINKING AND CULTURE IN THE FORMATION OF THE LINGUISTIC WORLD PICTURE

*L.V. Burmistrova, candidate of philological sciences, associate professor, associate
professor of the Department of the English language and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University
larisa.burmistrova1@yandex.ru*

The article examines the linguistic world picture as a system of images and representations formed in the consciousness of a people. The main terms of cultural linguistics, the interrelation of language, thinking, and culture, as well as the role of language in shaping world picture are analyzed in the article. Special attention is paid to the correlation of real, cultural, and linguistic world picture, their interdependence, and the influence of historical and cultural factors on the formation of the linguistic world picture.

Keywords: cultural linguistics, language, culture, linguistics, world picture.

Зрелость и право на существование любой научной дисциплины определяется наличием и степенью сформированности ее системы базовых терминов.

В.А. Маслова отмечает, что лингвокультурология как специальная область науки создала довольно много продуктивных в современной лингвистике понятий: лингвокультурема, язык культуры, лингвокультурная парадигма и другие. В понятийный аппарат науки входят следующие термины: менталитет, ментальность и другие. Важными являются также понятия, с помощью которых может быть представлена культурная информация в языковых единицах: культурные семы, культурный фон, культурные концепты и культурные коннотации [7, с. 48].

Термин «лингвокультурема» был предложен В.В. Воробьевыми и обозначает комплексную межкультурную единицу, которая объединяет в себе лингвистическое и экстралингвистическое (понятийное или предметное) содержание [3, с. 47].

В.В. Красных выделяет следующие основополагающие понятия лингвокультурологии: культура, лингвокультура, культурно-языковая компетенция, когнитивная база (включает в себя ментефакты (знания, понятия, концепт, представления), базовые метафоры) [6, с. 63–66].

Культура определяется как «мировидение и миропонимание, обладающее семиотической природой». Лингвокультура – среда, в которой человек развивается и живет. Под культурно-языковой компетенцией понимается умение кодировать в знаках языка и декодировать культураносные смыслы.

При обсуждении проблемы взаимоотношения и взаимодействия языка и культуры, по мнению С.Г. Тер-Минасовой, наиболее распространенной метафорой является «язык – зеркало окружающего мира» [13, с. 38].

По мнению многих ученых (С.Г. Тер-Минасова, С.Г. Воркачев), между реальным миром и языком стоит мыслящий человек, носитель языка. Он воспринимает и осознает мир посредством органов чувств и на основе это восприятия создает систему представлений о мире. Другими словами, между действительностью и языком стоит мышление.

Язык является средством и орудием мышления. Роль языка как орудия мышления проявляется в формировании и выражении мыслей. Единицы языка и мышления связаны между собой: слово с понятием, предложение с суждением. Однако язык и мышление отличаются друг от друга по назначению и строению своих единиц:

1. Мышление способствует обработке информации, в то время как язык «помогает оформить мысли и закрепить знания, передать их».

2. Основу мышления составляет логический строй мысли, правила оперирования понятиями и суждениями; основу языка составляют его грамматический строй, правила словообразования, словоизменения и построения предложения, для того чтобы точно выразить и передать мысль [14, с. 26–29].

Все, что вербализуется знаками языка, поскольку фильтруется мышлением и отбирается сознанием, оказывается культурно значимым.

Методологический принцип вербалистской концепции (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров) основан на утверждении, что все 4 феномена – язык, мышление, сознание и культура – являются единой лингвоментальной сущности. Согласно данной концепции, существует единая картина мира, и говорить о наличии языковой картины мира нецелесообразно. Авербалисты (К.Ф. Седов) доказывают, что мысль присутствует в сознании говорящего до того, как начинается процесс вербализации, и она воплощается в особом знаковом материале, отличном от словесного языка. С точки зрения авербалистов, понятие «языковая картина мира» является базовым для лингвокультурологии [1, с. 272–276].

С.Г. Тер-Минасова утверждает, что окружающий человека мир представлен в трех формах:

1. Реальная картина мира – мир, окружающий человека;

2. Культурная (или понятийная) картина мира – отображение реальной картины через призму понятий, которые были сформированы на основе представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуальное.

3. Языковая картина мира отражает реальность через культурную картину мира [13, с. 41–46].

Впервые термин «картина мира» был выдвинут в рамках физического знания в конце XIX века, и стал употребляться для обозначения образа исследуемой реальности. М. Планк под физической картиной мира понимал «образ мира», который отражает реальные закономерности природы. Он различал научную и практическую картину мира [12]. Практическая картина мира дает целостное представление человека об окружающем мире, которое вырабатывается им постепенно на основании жизненного опыта. Научная картина мира представляет модель реального мира в абсолютном смысле, независимую от отдельных личностей и всего человеческого мышления [2].

По мнению З.Д. Поповой, картина мира, которая возникает в национальном сознании, зависит от того общего метода, которым она была получена. Следовательно, картина одной и той же действительности может быть рациональной и чувственной; материалистической и идеалистической; теоретической и эмпирической, научной и «наивной», естественно-научной и религиозной; диалектической и метафизической; физической и химической и т.д. [9].

Б.А. Серебrenников определяет картину мира как результат двух процедур:

1. экспликации, экстрагирования, опредмечивания, объективирования и осмысления образов мира, лежащих в основе жизнедеятельности человека и его практической деятельности;

2. созидания, творения, разработки новых образов мира, т.е. создание некоторой ценностно-познавательной конструкции [11, с. 24].

По мнению В.А. Масловой, языковая картина мира предшествует и формирует специальные картины мира (химическую, физическую и др.), потому что «человек способен понимать мир и самого себя благодаря языку, в котором закрепляется общественно-исторический опыт» [7, с. 64–65]. В то же время, отношение языковой картины мира к картине мира можно определить как частное к целому [4, с. 398].

Таким образом, языковая картина мира является одним из способов структурирования знаний о реальном мире. Она формирует тип отношения человека к миру. Различия в мировосприятии разных народов в той или иной степени связаны с различиями их культур и языков [1, с. 276]. Схожими могут быть картины мира у территориально, исторически и культурно близких друг другу народов. Территориальная и культурная отдаленность представителей народных сообществ, наоборот, создает предпосылки для многочисленных отличий в языковых картинах мира [11, с. 722].

Т.В. Матвеева отмечает, что языковая картина мира формируется в зависимости от экономических, политических и культурных факторов. Данная картина национальна и исторически изменчива. Индивидуальная языковая картина мира зависит от национальной и является ее субъективным вариантом [8, с. 140–141].

По мнению В.И. Постоваловой «индивидуальная картина мира является собой единство «личного» и «народного» [10, с. 28]. Языковая картина мира представляет собой индивидуальное содержание, образованное в результате отражения и познания реального мира народом-носителем данного языка [5, с. 171].

Таким образом, языковая картина мира является исторически сложившейся в сознании языкового коллектива и отраженной в языке система образов и представлений народа об окружающей действительности, заключенные в базисном понятийно-категориальном составе языка (в лексике, грамматике, словообразовании).

Список литературы:

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2005. 416 с.
2. Батурьян М.А. Феномен «картины мира» в социологии // Научный журнал КубГАУ. 2008. № 41(7). URL: <http://ej.kubagro.ru/2008/07/pdf/23.pdf>.
3. Воробьев В.В. Лингвокультурология: монография. М.: РУДН, 2008. 336 с.
4. Гончарова Н.Н. Языковая картина мира как предмет лингвистического описания // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2012. № 2. С. 396–405.
5. Гречко В.А. Теория языкознания: учебное пособие. М.: Высшая школа, 2003. 375 с.
6. Красных В.В. Основные постулаты и некоторые базовые понятия лингвокультурологии // Русский язык за рубежом. 2011. № 4(227). С. 60–66.
7. Маслова В.А. Лингвокультурология: учебное пособие. 2-е изд., стереотип. М.: ИЦ «Академия», 2004. 208 с.
8. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 562 [1] с.
9. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ, 2010. 320 с.
10. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др. М.: Наука, 1988. 216 с.
11. Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь. Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 811 [1] с.
12. Талапина М.Б. К вопросу о содержании понятия «Картина мира» // Международный научно-исследовательский журнал. 2013. С. 45–47.
13. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учебное пособие. М.: Слово/Slovo, 2008. 264 с.
14. Шарафутдинова Н.С. Теория и история лингвистической науки: учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп. М.: АСТ: Восток-Запад; Владимир: ВКТ, 2008. 381 [3] с.

References:

1. Alefirenko N.F. *Modern Problems of the Science of Language: textbook*. M.: Flinta: Nauka, 2005: 416 p.
2. Baturyan M.A. The Phenomenon of the «World picture» in Sociology. *Scientific Journal of KubSAU*. 2008; 41(7). URL: <http://ej.kubagro.ru/2008/07/pdf/23.pdf>.
3. Vorobyov V.V. *Cultural linguistics: monograph*. M.: RUDN, 2008: 336 p.
4. Goncharova N.N. The Linguistic World Picture as an Object of Linguistic Description. *Proceedings of Tula State University. Humanities*. 2012; 2: 396–405.
5. Grechko V.A. *Theory of Linguistics: textbook*. M.: Higher School, 2003: 375 p.
6. Krasnykh V.V. Basic Postulates and Some Fundamental Concepts of Linguoculturology. *Russian Language Abroad*. 2011; 4(227): 60–66.
7. Maslova V.A. *Cultural linguistics: textbook*. 2nd ed., stereotype. M.: Publishing Center «Academy», 2004: 208 p.

8. Matveeva T.V. *Complete Dictionary of Linguistic Terms*. Rostov-on-Don: Phoenix, 2010: 562 p.
9. Popova Z.D. *Cognitive Linguistics*. URL: <http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/kartina-mira>.
10. Serebrennikov B.A. *The Role of the Human Factor in Language: Language and World Picture*. M.: Nauka, 1988: 216 p.
11. Starichenok V.D. *Large Linguistic Dictionary*. Rostov-on-Don: Phoenix, 2008: 811 p.
12. Talapina M.B. On the content of the concept «Picture of the world». *International research journal*. 2013: 45–47.
13. Ter-Minasova S.G. *Language and Intercultural Communication: textbook*. M.: Publishing House «Slovo/Slovo», 2008: 264 p.
14. Sharafutdinova N.S. *Theory and History of Linguistic Science: textbook*. 2nd ed. M.: Publishing House «AST: Vostok-Zapad», Vladimir: Publishing House «VKT», 2008: 381 p.

РЕФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

*И. Ван, аспирант кафедры социальной педагогики
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
miniwww@163.com*

В контексте реализации Китаем инициативы «Один пояс, один путь» и строительства «сообщества единой судьбы» для человечества. Воспитание межкультурной компетенции и межкультурной коммуникативной компетенции у профессионалов иностранного языка стало одним из основных вопросов реформы преподавания иностранных языков в вузах Китая. В данном исследовании рассматриваются способы воспитания межкультурной компетенции на основе соответствующих теорий и политик по воспитанию межкультурной коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, реформа образования, обучение иностранным языкам, язык, культура.

REFORM OF PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS

*Yi. Wang, postgraduate student of the Department of social pedagogy
Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba
miniwww@163.com*

In the context of China's realization of the «One Belt, One Road» initiative and the construction of a «community of common destiny» for humanity. The cultivation of intercultural competence and intercultural communicative competence in foreign language professionals has become one of the major issues in the reform of foreign language teaching in higher education institutions in China. This study explores how to cultivate intercultural competence based on relevant theories and policies on cultivating intercultural communicative competence.

Keywords: intercultural communication, education reform, foreign language teaching, language, culture.

С углублением культурной глобализации смешение и конфликт различных мировых культур стали одной из главных проблем, стоящих перед человечеством в XXI веке. В то время, когда различные культуры ожесточенно борются за право говорить, Китай выдвинул инициативу «Один пояс, один путь» и инновационную концепцию создания «сообщества единой судьбы» в рамках своих усилий по достижению национального возрождения и углублению международного сотрудничества. Для того чтобы воплотить в жизнь эти устоявшиеся национальные инициативы и инновационные концепции, нам необходимо хорошо поработать над трансрегиональным и трансэтническим распространением нашей

собственной культуры, а также над межкультурной коммуникацией с другими цивилизациями мира.

Межкультурная компетенция профессионального иноязычного учащегося стала весьма актуальной темой исследований в обучении иностранным языкам. В издании 2015 года «Национальный стандарт качества преподавания иностранных языков для бакалавров» четко указано, что межкультурная компетенция должна рассматриваться как ключевой момент в обучении иностранным языкам. Таким образом, указывается новое направление развития реформы обучения иностранным языкам в Китае. Поэтому подготовка специалистов по иностранным языкам должна основываться не на развитии лингвистической компетенции, а на формировании межкультурного сознания и фокусироваться на развитии межкультурной коммуникативной компетенции [8].

Язык – это выражение и носитель культуры, а культура нуждается в языковом выражении. До этого времени язык рассматривался как самодостаточная, закрытая система знаков. В настоящее время язык рассматривается как тесно связанный с обществом и культурой. Язык не существует без людей, которые являются членами общества и культуры, а также без окружающей среды [9].

Термин «Межкультурное сознание» – Cross-Cultural Awareness или Intercultural Awareness, относится к пониманию себя и чужой культуры, которая влияет на поведение и идеи людей, а также к осознанию необходимости корректировки собственного менталитета в соответствии со значением и коннотацией чужой культуры. В XXI веке известная культуролог Карен Рисагер предложила концепцию «межкультурной компетенции для глобального гражданства» (The intercultural competence of the world citizen) [4]. Позже многие ученые предложили схожие или идентичные концепции, такие как «глобальное сознание» (Global Consciousness) и «мировое гражданство» (World Citizenship) [1]. По словам Майкла Байрама, одного из лучших в мире преподавателей межкультурного обучения, «преподавание иностранных языков в основе своей связано с передачей культуры, потому что язык и культура неразрывно связаны. Следовательно, когда учащиеся изучают язык, они также изучают культуру. Когда они учатся использовать новый язык, они также учатся общаться с людьми из новой культуры» [2].

В целом, межкультурная коммуникативная компетенция состоит из трех аспектов: знания культуры, коммуникативные навыки и аффективные установки. В программных документах, изданных соответствующими ведомствами Китая, также четко прописано, что обучение иностранным языкам необходимо тесно интегрировать с обучением культуре и межкультурной подготовкой. В 2010 году Государственный совет выпустил «Основные положения национального среднесрочного и долгосрочного плана реформирования и развития образования (2010–2020 г.)», в котором четко говорится, что вузы обязаны укреплять образование в области международного взаимопонимания. Содействовать межкультурным обменам и расширять знания и понимание студентами различных стран и культур. Необходимо выращивать большое количество международных талантов с международным мировоззрением, хорошим пониманием международных правил и способностью участвовать в международных делах и международной конкуренции [5].

Китайские учебные программы по межкультурной коммуникативной компетенции должны создаваться на основе обучения языковой компетенции. Укрепляя два содержания – культурные знания и практику. Необходимо прилагать усилия для развития межкультурной осведомленности и способностей студентов. Во-первых, необходимо научно обоснованно распределить время занятий между языковыми и культурными дисциплинами. Профессиональные иноязычные дисциплины должны предлагать некоторые курсы по китайской и зарубежной философии, антропологии и социологии, связанные с историей и культурой. Во-вторых, необходимо создать ряд культурных онлайн-курсов с использованием современных образовательных технологий. В-третьих, опираясь на некоторые проекты международного сотрудничества и международные команды преподавателей, следует предлагать международные дисциплины.

Для того чтобы повысить культурные качества и межкультурную коммуникативную компетенцию студентов, обучение иностранным языкам должно создать соответствующую систему обучения культуре. В практике обучения необходимо целенаправленно и осознанно вести студентов от обучения языковым навыкам к выражению идей дискурса и культуры, чтобы они приобрели межкультурную коммуникативную компетенцию [7]. Для того чтобы содействовать студентам в реализации межкультурной коммуникативной компетенции, преподаватели иностранных языков должны изменить традиционную методику обучения иностранным языкам, которая заключается в том, чтобы «сосредоточиться на языковых навыках, но не на выражении дискурса», и сосредоточиться не только на обучении языковым навыкам, но и на идеологической коммуникации.

Учебники – это план реализации и осуществления учебно-методической деятельности, который направляет учителя на достижение поставленных целей и позволяет ему лучше организовать свою преподавательскую работу. Это объясняется тем, что «учебники непосредственно связаны с образовательными идеями, принципами преподавания, методами обучения, теориями и практикой обучения, а также являются воплощением различных концепций, методов и средств обучения [6]. Поэтому подготовка учебных материалов, которые подчеркивают коннотацию межкультурной коммуникации и систематически знакомят с историей и культурой, философским мышлением, межкультурной коммуникацией и другими аспектами отличных учебных материалов, необходима для достижения цели поддержки выполнения международных иноязычных талантов с межкультурной осведомленностью и компетентностью.

Обучение в аудитории, по сути, является в большей степени когнитивным и основанным на знаниях, в то время как практика культурного общения вне аудитории может лучше повысить культурную восприимчивость учащихся. В практике межкультурного обучения все больше преподавателей понимают, что цель воспитания межкультурной коммуникативной осведомленности и компетенции не может быть достигнута только путем введения знаний иностранного языка в занятия. Только через время и опыт культурного познания мы можем помочь студентам преобразовать культурные знания, полученные в классе, в их собственные «способности», чтобы улучшить их способность к межкультурной коммуникации.

В настоящее время, несмотря на то, что обучение иностранным языкам в Китае вкладывает много сил в обучение студентов языковым знаниям и тренировку применения языка, оно механически сосредоточено на обучении произношению, лексике, грамматике, методам письма и т.д., и недостаточно для воспитания всесторонней культурной грамотности, пренебрегая улучшением культурного воспитания как основы языка. Поэтому через развитие кросс-культурной осведомленности и компетенции учащимся помогают лучше понять культурный подтекст и суть иностранных языков, а также овладеть иноязычным выражением основных культурных идей на родном языке. В результате они могут уверенно и целенаправленно входить и выходить из различных культурных сред, а в конечном итоге вырастают интернациональными, адаптируются к развитию глобализации и становятся новыми высококачественными профессионалами в области иностранных языков.

Список литературы:

1. Байрам М. Преподавание и оценка межкультурной коммуникации: монография. Клифтон: Multilingual Matters, 1997. 46 с.
2. Байрам М. Культурные исследования в преподавании иностранных языков: монография. Клифтон: Multilingual Matters, 1989. 22 с.
3. Кумаравадивелу Б. Культурная глобализация и языковое образование: монография. Нью-Хейвен; Лондон: Yale University Press, 2008. 164 с.
4. Рисагер К. Педагогика языка и культуры: от национальной к транснациональной парадигме: монография. Клифтон: Multilingual Matters, 2007. 222 с.
5. Программа среднесрочного и долгосрочного реформирования и развития образования (2010–2020 г.): монография. Пекин: Изд-во «Народ», 2010. 49 с.
6. Ся Цзимэй. Качество упражнений в современных учебниках иностранных языков: о функции подготовки учителей через учебники // Мир иностранных языков. 2002. № 1. С. 22.
7. Сунь Ючжун. Преподавание иностранных языков и развитие межкультурной компетенции // Китайские иностранные языки. 2016. № 3. С. 17.
8. Чжан Жуйсы. Реформа и практика преподавания английского языка в условиях межкультурных различий Китая и Запада – рецензия на книгу «Содержание и развитие межкультурной компетенции: пример студентов языковых специальностей» // Вестник китайской педагогики. 2019. № 4. С. 124.
9. Ху Вэньчжун. Культура и коммуникация: монография. Пекин: Изд-во «Преподавание иностранных языков и исследования», 1994. 13 с.

References:

1. Byram M. *Teaching and assessing intercultural communication*: monograph. Clevedon: Multilingual Matters, 1997: 46 p.
2. Byram M. *Cultural studies in foreign language teaching*: monograph. Clivedon: Multilingual Matters, 1989: 22 p.
3. Kumaravadivavelu B. *Cultural globalization and language education*: monograph. New Haven; London: Yale University Press, 2008: 164 p.
4. Risager K. *Pedagogy of language and culture: from national to transnational paradigm*: monograph. Clevedon: Multilingual Matters, 2007: 222 p.
5. *Program of medium- and long-term reform and development of education (2010–2020)*: monograph. Beijing: People's Publishing House, 2010: 49 p.
6. Xia Jimei. *The quality of exercises in modern foreign language textbooks: on the function of teacher training through textbooks*. *Foreign Language World*. 2002; 1: 22.

7. Sun Yuzhong. Foreign language teaching and the development of intercultural competence. *Chinese Foreign Languages*. 2016; 3: 17.
8. Zhang Ruixi. Reform and practice of English language teaching in the context of intercultural differences between China and the West – a review of the book «The content and development of intercultural competence: the example of students of language specialties». *Bulletin of Chinese Pedagogy*. 2019; 4: 124.
9. Hu Wenzhong. *Culture and communication*: monograph. Beijing: Foreign Language Teaching and Research, 1994: 13 p.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ

*Е.В. Варламова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
varlamow@rambler.ru*

Статья посвящена вопросам развития культурно-образовательных кластеров в России. В данной статье рассмотрены понятие и сущность данных кластеров, их роль в развитии общества. Рассмотрен международный опыт функционирования кластеров и приведены примеры эффективных культурно-образовательных кластеров в России. Также в статье описан комплексный подход для использования различных механизмов и инструментов, направленных на интеграцию ресурсов и потенциала участников кластера.

Ключевые слова: культурно-образовательные кластеры, государственная политика, условия успешного функционирования кластеров, проблемы развития кластеров в России.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND EDUCATIONAL CLUSTERS IN RUSSIA

*E.V. Varlamova, candidate of philological sciences, associate professor
at the Department of English language and professional communication
Astrakhan Tatishchev State University
varlamow@rambler.ru*

The article is dedicated to the development of cultural and educational clusters in Russia. It examines the concept and essence of these clusters, as well as their role in societal development. The paper also explores international experiences in cluster functioning and provides examples of effective cultural and educational clusters in Russia. Additionally, the article describes a comprehensive approach to utilizing various mechanisms and tools aimed at integrating the resources and potential of cluster participants.

Keywords: cultural and educational clusters, public policy, conditions for successful cluster functioning, challenges of cluster development in Russia.

В современных условиях информационного общества развитие культурно-образовательных кластеров в России приобретает особую значимость ввиду необходимости модернизации образовательной системы и повышения ее конкурентоспособности на международной арене. Кластеры позволяют укрепить связи между образовательными учреждениями, культурными организациями и бизнесом. Таким образом, они способствуют более эффективному использованию ресурсов и созданию новых возможностей для студентов и специалистов.

Культурно-образовательные кластеры представляют собой интегрированные системы, включающие образовательные учреждения, культурные организации, бизнес-структуры и государственные органы, которые взаимодействуют для достижения общих целей в области образования, культуры и инноваций. Основная цель таких кластеров – создание синергетического эффекта за счет объединения ресурсов и потенциала различных участников, что способствует повышению качества образования, культурного уровня населения и социально-экономического развития регионов.

В экономической теории концепция кластеров возникла в середине XX века, когда исследователи начали изучать механизмы территориального сосредоточения производственных и инновационных активностей. Одним из основоположников теории кластеров является Майкл Портер, который в своей книге «Конкурентное преимущество наций» (1990) подробно описал принципы и преимущества кластерного подхода.

Идея создания культурно-образовательных кластеров начала активно развиваться в конце XX – начале XXI века, когда стало очевидно, что интеграция образования и культуры может стать мощным драйвером социального и экономического развития. В 2000-х годах в различных странах мира начали появляться первые культурно-образовательные кластеры, которые доказали свою эффективность в решении комплексных задач в области образования, культуры и инноваций.

Далее рассмотрим международный опыт создания и функционирования культурно-образовательных кластеров, который показывает разнообразие подходов и моделей их организации.

Известным примером в США является Бостонский культурно-образовательный кластер. Он включает в себя университеты Гарвард и MIT, а также множество культурных и инновационных организаций. Этот кластер стал примером успешной интеграции образования, науки и культуры, что привело к значительным экономическим и социальным успехам региона. В Германии культурно-образовательные кластеры активно поддерживаются государством и являются важным элементом региональной политики. Кластер в Берлине, например, объединяет университеты, музеи, театры и креативные индустрии, способствуя развитию инновационных проектов и культурных инициатив.

В Южной Корее, культурно-образовательные кластеры играют ключевую роль в стратегии национального развития. Кластер в Сеуле, включающий ведущие университеты, культурные центры и технологические компании, является примером успешной интеграции образования и культуры, что способствует развитию креативной экономики и повышению конкурентоспособности страны на международной арене.

Международный опыт показывает, что создание культурно-образовательных кластеров требует комплексного подхода и использования различных механизмов и инструментов, направленных на интеграцию ресурсов и потенциала участников кластера. Эти механизмы включают государственную политику и нормативно-правовую базу, финансовые и организационные инструменты поддержки, а также партнерство между образовательными учреждениями, культурными организациями и бизнесом.

Государственная политика играет ключевую роль в развитии культурно-образовательных кластеров. Отметим важные элементы государственной политики. Разработка и принятие нормативно-правовых актов, которые создают благоприятные условия для функционирования кластеров. Эти акты могут включать положения о поддержке инновационной и образовательной деятельности, налоговых льготах для участников кластеров, а также о специальных программах финансирования и грантовой поддержке. Формирование стратегических программ и планов развития, направленных на поддержку кластеров. В таких программах должны быть определены приоритетные направления развития, цели и задачи, а также конкретные мероприятия по их реализации. При этом важным является создание координационных органов и консультативных советов, которые будут обеспечивать взаимодействие между государственными структурами, образовательными учреждениями, культурными организациями и бизнесом.

К основным инструментам поддержки финансовых и организационных ресурсов также относятся привлечение частных инвестиций и создание благоприятных условий для вложений бизнеса в культурно-образовательные проекты. Это может включать налоговые льготы, государственные гарантии и другие стимулы для частных инвесторов. Для развития инфраструктуры кластеров необходимо создание и модернизация образовательных и культурных учреждений, обеспечение доступа к современным технологиям и ресурсам, а также формирование удобной и доступной среды для всех участников кластера. Обеспечение организационной поддержки может осуществляться в виде консалтинговых услуг, обучения и повышения квалификации, а также создания платформ для обмена опытом и лучшими практиками между участниками кластеров.

Одним из ключевых показателей успешного функционирования культурно-образовательных кластеров является эффективное партнерство между образовательными учреждениями, культурными организациями и бизнесом. В качестве примеров такого партнерства рассмотрим следующие элементы.

1) Совместные образовательные программы и проекты, направленные на интеграцию образовательных и культурных элементов. Такие программы могут включать курсы и тренинги, мастер-классы и семинары, а также исследовательские и творческие проекты.

2) Создание консорциумов и альянсов, объединяющих различные организации для достижения общих целей и задач. Эти объединения могут способствовать более эффективному использованию ресурсов и созданию новых возможностей для всех участников.

3) Развитие механизмов взаимодействия и обмена опытом: регулярные встречи, конференции, форумы и другие мероприятия, направленные на укрепление сотрудничества и обмен знаниями между образовательными учреждениями, культурными организациями и бизнесом.

4) Реализация совместных инновационных проектов, направленных на развитие новых технологий, продуктов и услуг в области образования и культуры.

Такие проекты могут включать создание новых образовательных и культурных программ, разработку инновационных методик и технологий, а также проведение научных исследований и прикладных разработок.

Далее в нашей статье рассмотрим развитие культурно-образовательных кластеров в России. Необходимо отметить некоторые проблемы, которые ограничивают потенциал и эффективность подобных кластеров. Многие культурно-образовательные проекты испытывают нехватку финансовых ресурсов, что ограничивает их возможности по развитию инфраструктуры, реализации программ и привлечению квалифицированных специалистов. Недостаточное взаимодействие и координация между образовательными учреждениями, культурными организациями и бизнесом приводит к неэффективному использованию ресурсов и отсутствию синергетического эффекта. Создают препятствия для создания и функционирования кластеров недостаточно четкая государственная стратегия и нормативно-правовая база. Нехватка квалифицированных специалистов и недостаточное внимание к их профессиональному развитию создают барьеры для эффективного функционирования кластеров. Для преодоления этих проблем необходимо разработать и внедрить программы долгосрочной государственной поддержки культурно-образовательных кластеров, включающие гранты, субсидии и налоговые льготы. Важно также создать механизмы для привлечения частных инвестиций в развитие кластеров. Для развития кадрового потенциала является важным введение программ подготовки и переподготовки специалистов в области культурного и образовательного менеджмента.

В заключение статьи рассмотрим несколько примеров успешных культурно-образовательных кластеров в России, которые продемонстрировали значительные достижения и стали моделями для других регионов.

1. Казанский культурно-образовательный кластер. Включает Казанский федеральный университет, Татарский академический государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, а также многочисленные музеи и культурные центры. Этот кластер обеспечивает интеграцию образовательных программ с культурными инициативами, создавая условия для всестороннего развития студентов и жителей региона.

2. Кластер «Аркаим» в Челябинской области объединяет археологический комплекс, музейный центр и образовательные учреждения. Кластер активно занимается популяризацией исторического и культурного наследия, организуя образовательные программы, экскурсии и научные конференции.

3. Санкт-Петербургский культурно-образовательный кластер. Включает Санкт-Петербургский государственный университет, Эрмитаж, Русский музей и другие ведущие культурные учреждения города. Этот кластер активно взаимодействует с международными партнерами, развивая обмен опытом и реализацию совместных проектов. Он стал центром притяжения для студентов и исследователей со всего мира.

Успешные примеры таких кластеров демонстрируют значительные достижения и потенциал для их дальнейшего развития. В перспективе ожидается увеличение числа таких кластеров, а также расширение их функционала и интеграция с международными партнерами.

Таким образом, культурно-образовательные кластеры в России способствуют всестороннему развитию личности, повышению качества образования и культурного уровня населения, а также стимулируют социально-экономиче-

ское развитие регионов. Они создают условия для интеграции образования, культуры и инноваций, что делает их важным инструментом для устойчивого развития общества. Кроме того, культурно-образовательные кластеры играют ключевую роль в сохранении и популяризации национального культурного наследия, а также в формировании культурной идентичности молодого поколения. Они становятся площадками для реализации творческих и инновационных проектов, что способствует развитию креативной экономики и повышению качества жизни населения.

Список литературы:

1. Генова Н.М. Формирование модели культурно-образовательного кластера в условиях инновационной деятельности: маркетинговые аспекты / Н.М. Генова, А.В. Камнев, В.В. Стебляк // Современное педагогическое образование. 2022. № 10. С. 14–17. <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-modeli-kulturno-obrazovatel'nogo-klastera-v-usloviyah-innovatsionnoy-deyatelnosti-marketingovye-aspekty/viewer>.
2. Пономарев В.Д. Культурно-образовательный кластер как фактор повышения качества подготовки специалистов в сфере культуры в условиях реализации государственной культурной политики / В.Д. Пономарев, О.В. Устимова // Педагогический журнал. 2020. Т. 10, № 5А. С. 215–223. Doi: 10.34670/AR.2020.58.41.019.
3. Портер М. Конкурентные преимущества стран. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.
4. Приходько Р.В. Образовательные кластеры как инструмент развития экономики региона // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и Экологический менеджмент. 2021. № 3. С. 108–116.
5. Кузьменко Н.И. Образовательные кластеры как составляющие инновационного развития региона // Тенденции развития науки и образования. 2015. № 6(6). С. 17–20.

References:

1. Genova N.M., Kamnev A.V., Steblyak V.V. Formation of a Cultural and Educational Cluster Model in the Context of Innovative Activity: Marketing Aspects. *Modern Pedagogical Education*. 2022; 10: 14–17. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-modeli-kulturno-obrazovatel'nogo-klastera-v-usloviyah-innovatsionnoy-deyatelnosti-marketingovye-aspekty/viewer>.
2. Ponomarev V.D., Ustimova O.V. Cultural and Educational Cluster as a Factor for Improving the Quality of Training Specialists in the Field of Culture within the Framework of the State Cultural Policy. *Pedagogical Journal*. 2020; 10; 5A: 215–223. Doi: 10.34670/AR.2020.58.41.019.
3. Porter M. *The Competitive Advantage of Nations: International Competition*. М.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1993. (In Russ.)
4. Prikhodko R.V. Educational Clusters as a Tool for Regional Economic Development. *Scientific Journal of ITMO University*. Series: Economics and Environmental Management. 2021; 3: 108–116.
5. Kuzmenko N.I. Educational Clusters as Components of Innovative Regional Development. *Trends in the Development of Science and Education*. 2015; 6(6): 17–20.

**ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»
В ЛЕЗГИНСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**

Ф.Б. Вердиханова, старший преподаватель кафедры английского языка
и профессиональных коммуникаций, *fatima.verdihanova@yandex.ru*
Э.Д. Иртуганова, старший преподаватель кафедры английского языка
и профессиональных коммуникаций, *ya.irtuganova@yandex.ru*
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

В данной статье рассматривается сравнительный анализ фразеологических единиц в лезгинском, русском и английском языках, характеризующих умственные и духовные способности человека. К основным личностным особенностям, внутренним и моральным качествам человека относятся ум и интеллект. В свою очередь фразеологические единицы содержат оценку мыслительных и интеллектуальных способностей личности. В статье предприняты действия классифицировать, помимо этого установить соответствия и отличия образов во фразеологизмах лезгинского, русского и английского языков. Выявлено, что рассматриваемые в данных трех языках фразеологические единицы характеризуются сходством семантических групп, тем не менее, отмечено, что в русском языке их состав представлен более обширно и подробно. Установлено, что для исследуемых языков типичны экспрессия, эмоциональная окраска, частое употребление сочетаний со словом «голова», а также корреляция между умственными способностями и умениями человека решить те или иные вопросы.

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальные способности, ум, оценка, фразеологизм, языки, фразеологические единицы.

**PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE MEANING OF
«HUMAN INTELLECTUAL ABILITIES»
IN LEZGIAN, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES**

F.B. Verdihanova, senior lecturer of the Department of the English language
and professional communications, *fatima.verdihanova@yandex.ru*
E.D. Irtuganova, senior lecturer of the Department of the English language
and professional communications, *ya.irtuganova@yandex.ru*
Astrakhan Tatishchev State University

The article provides a comparative analysis of phraseological units in the Lezgian, Russian and English languages, characterizing the mental and moral abilities of a person. The main personal characteristics, internal and moral qualities of a person include intelligence. In turn, phraseological units contain an assessment of the mental and intellectual abilities of a person. Attempts have been made to present and classify, in addition to establish the correspondences and differences of images in the phraseological units of the Lezgian, Russian and English languages. It is revealed that the phraseological units considered in these three languages are characterized by the similarity of semantic groups, nevertheless, it is noted that in the Russian language their composition is presented more extensively and in detail. It was found that the expression, emotional coloring, frequent use of com-

binations with the word «head», as well as the correlation between mental abilities and human abilities to solve certain issues are typical for the studied languages.

Keywords: intelligence, intellectual abilities, mind, assessment, phraseology, languages, phraseological units.

Фонд фразеологизмов является отражением многовековой истории народов, их культурных особенностей, уникальных обычаев и замечательных традиций. В.Н. Телия подчеркивает, что «фразеологические конструкции представляют собой уникальные языковые структуры, которые отличаются от отдельных слов и изменяемых словосочетаний» [8, с. 31].

Фразеологизмы рассматриваются как уникальные языковые единицы, в которых сохранена «оригинальная завершенная мысль, передающаяся из поколения в поколение» [10]. По мнению Б.А. Ларина, фразеологизмы являются важным источником информации о культуре и менталитете народа, отражая его взгляды, социальную структуру и идеологию определенной эпохи, подобно тому, как «утренний свет отражается в капле росы» [4, с. 196].

Установлено, что сравнение языков на уровне фразеологии более полно отображает особенности конкретной знаковой системы, а также основные национальные ценности и идентичность этнической культуры. Тем не менее, хотя «сравнительное изучение фразеологии европейских языков и русского языка достаточно развито в мировой науке, исследованию фразеологизмов кавказских языков уделяется значительно меньше внимания» [6, с. 2].

Большинство ученых, исследующих фразеологию языков Дагестана, придерживаются точки зрения, что фразеологизм не следует рассматривать лишь как слово и что он не является с ним полностью идентичным. Они поддерживают мнение А.В. Кунина, который утверждает, что фразеологические обороты «являются сложными лексическими единицами, так как значение, заложенное в фразеологическом выражении, не может быть передано одним словом, а требует комбинации двух и более слов» [3, с. 12].

Ученый А.Г. Гюльмагомедов утверждает, что «фразеология дагестанских языков находится на начальном этапе своего развития» [1]. В своих исследованиях Владимир Николаевич Дружинин рассматривал вопросы интеллектуальных способностей с помощью операционного подхода, используя факторные модели интеллекта. Он считал, что «интеллект, как и другие аспекты психологической реальности, является скрытым и проявляется только через косвенные признаки в процессе решения повседневных задач» [2, с. 48].

Дагестанская языковая семья, которая «широко распространена в восточной части Северного Кавказа, насчитывает от 2,6 до 4,3 миллионов человек» [5, с. 2]. Эти языки используются различными диаспорами в разных странах. Государственными языками являются русский и языки народов Дагестана, включая лезгинский язык. Лезгинский язык относится к лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи языков и используется лезгинами, проживающими в южной части Дагестана и на севере Азербайджана. Исследователи все больше обращают внимание на дагестанские языки, которые изучаются с целью сравнительного анализа и изучения национально-культурных особенностей восприятия мира

и культуры носителей этих языков. Особое внимание уделяется изучению фразеологии дагестанского языка, так как фразеологические единицы представляют собой устойчивые сочетания, значения которых нельзя вывести из значений отдельных компонентов, отражают уникальные особенности говорящего, связанные с интеллектуальным составляющим человека.

Оценки включаются в понятие интеллектуальных характеристик личности, потому что они «всегда связаны с общепринятыми нормами и формируют ценностное представление о мире, которое может быть специфичным для каждого языкового сообщества» [8, с. 109]. Следовательно, интеллект является ценностью, «наличие его оценивается положительно, а отсутствие – отрицательно» [9, с. 3].

Фразеологические обороты можно классифицировать в зависимости от степени оценочности на положительно и отрицательно оцениваемые. Носители лезгинского, русского и английского языков воспринимают умственные способности личности через призму противопоставления «умный – дурак» [7, с. 4].

Как в русском, английском, так и лезгинском языках высокий уровень интеллекта противопоставляется ограниченности мышления (*умник – a wise guy, дустагъ; гений – genius, гзаф акьуллу кас; пустомеля – a bag of wind, бушбугъаз*).

Умный человек описывается в фразеологических выражениях как личность с хорошими чертами характера, у которого: *голова на месте – to have one's head screwed on the right way, кьил кьилел хьун; умный и находчивый – smart as puint, акьулу ва зирек*; и т.д. У глупого человека *куриные мозги – the brain of a pigeon, вечрен акьул; ветер в голове – someone is a feather – brain, кьиле гар аваз*.

Присутствие толкового и мудрого человека делает жизнь проще: *умный понимает с полуслова – a word is enough to the wise, акьулу кас гаф сиве амаз гъавурда гъатда*. О людях, которые не слишком умны или совершают глупые поступки, в народе говорят: *дурак дураком – a fool is a fool, акьалтай ахмакъ; дураки любят во все вмешиваться – every fool will be meddling, сефигь инсанди кьил квачирдак кутада*.

В трех изучаемых языках существует больше фразеологизмов, описывающих глупого человека, чем тех, что характеризуют умного. Это свидетельствует о том, что представление о человеке на фразеологическом уровне языка соответствует его образу на лексическом уровне: среди характеристик глупого человека можно встретить такие слова, как «неумный» и «бестолковый», тогда как для описания интеллигентного человека используются термины «умный», «сообразительный» и «понимающий».

При сравнении фразеологизмов, отражающих умственные способности человека в трех языках, можно заметить аналогии в их структуре. Выявлено, что многие фразеологические обороты имеют схожие конструктивные особенности, образность и стилистические оттенки. Особенно следует выделить фразеологизмы с положительной оценкой, которые демонстрируют умственные способности и имеют схожую структуру в русском, английском и лезгинском языках: *to consume someone's attention – завладеть чьим-либо вниманием, фикур (дикъет) жувал члугун; have a head on one's shoulders – иметь голову на плечах (быть сообразительным), гъавурда аваз хьун (кьиле акьул аваз хьун); to anticipate someone's thoughts – предугадывать чьи-то мысли, кьатлун – виликмаз чир хьун;*

listen to reason – прислушиваться к голосу разума, акьулу фикур авун; *a sharp mind* – острый ум, хици акьул; *a healthy mind in a healthy body* – в здоровом теле здоровый дух, сагь беденда сагь рикI жеда.

Фразеологизмы с отрицательным значением: *lose one's mind* – лишиться рассудка, дили хьун; *drive someone crazy* – свести кого-либо с ума, дили авун; *corrupt someone's mind* – испортить чье-либо сознание, акьулдай эксик авун; *not in one's right mind* – не в своем уме, не в здоровом уме, саламат акьул авачиз; *have no brains* – быть глупым, не иметь мозгов, акьулдикай кьери хьун.

С помощью следующих фразеологизмов можно описать или даже выразить духовное, умственное, психологическое состояние человека: *have an old head on young shoulders* – быть умным не по годам, джегьил амаз акьулдин иеси хьун; *to have one's eye-teeth cut* – стать благоразумным, хьсан тедебир авай кас хьун.

Фразеологизмы с негативной окраской умственного или духовного состояния представляют собой аналогичные выражения: *не все дома* – *be a button short*, акьул чкадал тахьун; *валять дурака* – *to play the fool, act the goat*, кьил диливилик кутун; *сойти с ума* – *be a shingle short*, дили хьун.

Следует отметить, что при переводе с одного языка на другой часто происходит изменение метафор. Это занятное явление наглядно проявляется в изучаемых нами трех языках. Различия в метафорах можно увидеть через следующие идиоматические выражения: «laugh at smb's beard» (смеяться над чьей-то бородой) означает одурачить кого-то, в то время как в лезгинском выражение «лампалай аватай хьиз тун», имеющее схожее значение, буквально переводится как «будто с осла упал»; «the brain of a pigeon» (мозги «голубя») соответствуют куриным мозгам, что в переводе на третий язык звучит как «вечрен акьул авай кас».

Стоит подчеркнуть, что названия частей тела нередко используются для формирования фразеологизмов в русском, английском и лезгинском языках. Это, вероятно, объясняется стремлением человека через метафорические выражения более глубоко и ярко донести свои мысли и чувства. Так, голова, как символ разума, занимает особое место в этих фразах. В русском языке это выражения: *умная голова, бестолковая голова, светлая голова, ясная голова, дубовая голова, пустая голова, прийти в голову, голова не варит, ломать голову над чем-то, голова пухнет, голова соломой набита, безголовый; решать, учиться, думать, размышлять, забывать, не понимать, не иметь мозгов, быть безмозглым, быть глупым*. Следует добавить, что эти фразеологические обороты сходны в рассматриваемых трех языках: *clear head* – светлый ум, акьулдин иеси; *to have a good head on the shoulders* – иметь голову на плечах, гьавурда аваз хьун; *have one's feet on the ground* – обладать здоровым смыслом, сагьлам акьулдаз кар чьугун; *turn smb's brain* – свести с ума кого-либо, дили авун.

Как уже было отмечено, фразеологизмы отражают историю народа, мысли выдающихся личностей и цитаты из литературных произведений. В русском языке одним из основных источников фразеологизмов служат басни И.А. Крылова. Например, выражение «услужливый дурак опаснее врага» подчеркивает, что лучше не иметь дела с глупцом, а фраза «медвежья услуга» описывает неуместную и неразумную помощь, которая может принести больше вреда, чем пользы.

Похожие явления можно заметить и в английском языке, где произведения известного писателя Вильяма Шекспира служат одним из главных источников фразеологизмов, обогативших английскую лексику: «there is method in my madness» – «в моем безумии есть смысл»; «a fool's paradise» – «иллюзия счастья». Творчество лезгинского поэта Сулеймана Стальского также является важным источником формирования фразеологизмов в лезгинском языке. Его произведения стали основой для множества афоризмов, пословиц и крылатых выражений: глупец о многом говорит, приняв ученый, важный вид (это означает, что невежественные люди пытаются судить о том, в чем они не способны разобраться).

Каждый язык, безусловно, является отражением уклада жизни, познавательных путей и способов организации действительности определенного народа. Уникальная история, образ жизни и ценности каждого народа находят свое выражение в устойчивых словосочетаниях, которые с особым акцентом передают характер и менталитет этой общности. Важно упомянуть, что сравнительный анализ фразеологических конструкций, повествующих об умственном развитии и интеллекте человека на лезгинском, английском и русском языках, выявил общие черты: экспрессивность, оценочные суждения и частое использование выражений с термином «голова».

Список литературы:

1. Гюльмагомедов А.Г. Фразеология лезгинского языка. Махачкала: Дагучпедгиз, 1990. 99 с.
2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. Спб.: Изд-во «Питер», 1999. 368 с.
3. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М.: Наука, 1996. 381 с.
4. Ларин Б.А. Очерки по фразеологии. О систематизации и методах исследования фразеологии. Л.: Ученые записки ЛГУ, 1956. 196 с.
5. Магомедова С.А. Сравнительный анализ фразеологических единиц, обозначающих интеллектуальные способности человека в аварском и русском языках / С.А. Магомедова, И.А. Дибиров // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2023. Т. 14, № 1. URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/43FLSK123.pdf>.
6. Омарова С.И. О некоторых проблемах сопоставительного исследования фразеологии разноструктурных языков / С.И. Омарова, А.С. Дибирова // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2–2. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=22193>.
7. Сираева Р.Т. Фразеологизмы со значением «интеллектуальные способности человека» в русском и английском языках // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. С. 14–15. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=13568>.
8. Телия В.Н. Что такое фразеология? М.: Наука, 1966. 86 с.
9. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.
10. Фаткулина Ф.Г. Категория деструктивности в современном русском языке: дис. ... д-ра филол. наук. Уфа, 2002. 323 с.

References:

1. Gyulmagomedov A.G. *Phraseology of the Lezgian language*. Mahachkala: Dagedpedpub, 1990: 99 p.
2. Drujinin V.N. *Psychology of general aptitudes*. Spb: Peter, 1999: 368 p.
3. Kunin A.V. *A Course in Modern English Phraseology*. M.: Science, 1996: 381 p.
4. Larin B.A. *Essays on Phraseology. About systematization and methods of phraseology studies*. L.: Scientific notes of LSU, 1956: 196 p.

5. Magomedova S.A., Dibirov I.A. The comparative analysis of phraseological units designating human intellectual abilities in Avar and Russian languages. *World of Science*. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies. 2023; 14; 1. URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/43FLSK123.pdf>.
6. Omarova S.I, Dibirova A.S. On some problems of comparative studying of phraseology of languages belonging to different cultures. *Modern problems of science and education*. 2015; 2–2. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=22193>.
7. Siraeva R.T. Phraseological units designating «intellectual abilities of a man» in Russian and English languages. *Modern problems of science and education*. 2014; 4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=13568>.
8. Teliya V.N. *What is Phraseology?* M.: Science, 1966: 86 p.
9. Teliya V.N. *Russian phraseology: semantic, pragmatic and lingocultural aspects*. M.: School «Languages of Russian culture», 1996: 288 p.
10. Fatkullina F.G. *The Category of destructivity in the modern Russian language*: dissertation of doctor of Philology. Ufa, 2002: 323 p.

ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ КАК АСПЕКТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

*В.В. Вишнивецкая, кандидат филологических наук, доцент кафедры,
stas_14@rambler.ru
Д.Т. Адиян, студент
Кубанский государственный технологический университет*

В статье рассматривается проблема, связанная с межкультурной коммуникацией разных народов и культур, которые объединены общими характеристиками, их могут объединять ряд демографических, психографических и географических особенностей. Независимо от четко различимых демографических характеристик, можно выделить восемь элементов, которые могут способствовать отличию одной культуры от другой. Сюда можно включить такие немаловажные элементы как отношение ко времени; формальность; индивидуализм; ранг и иерархия; религия; вкусы и диета; цвета, цифры и символы; а также ассимиляция и аккультурация.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, особенности культуры, объединены одним языком, обычаи и традиции.

UNDERSTANDING CULTURAL DIVERSITY AS AN ASPECT OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

*V.V. Vishnivetskaya, candidate of philological sciences, associate professor,
stas_14@rambler.ru
D.T. Adiyana, student
Kuban State Technological University*

The article deals with the problem of cross-cultural communication between different peoples and cultures, which are united by common characteristics, they can be united by a number of demographic, psychographic and geographical features. Regardless of the clearly distinguishable demographic characteristics, there are eight elements that can help distinguish one culture from another. This may include such important elements as attitude to time; formality; individualism; rank and hierarchy; religion; tastes and diet; colors, numbers and symbols; as well as assimilation and acculturation.

Keywords: cross-cultural communication, cultural peculiarities, united by one language, customs and traditions.

Термин «культура» не поддается точному определению, он обозначает группу людей, которые объединены общими характеристиками, их могут объединять ряд демографических, психографических и географических особенностей. Независимо от различимых демографических характеристик, специалисты выделяют восемь элементов, которые могут способствовать отличию одной культуры от другой. Сюда можно включить такие немаловажные элементы как отношение ко времени; формальность; индивидуализм; ранг и иерархия; религия; вкусы и диета; цвета, цифры и символы; а также ассимиляция и аккультурация [1, 5].

Знание и понимание культуры других народов является основополагающим для выстраивания дружеских отношений, так как народы могут быть объединены одним языком для успешной коммуникации, но они сохраняют свои культурные обычаи и традиции, и неправильная трансформация коммуникативных единиц может привести к межкультурной ошибке «faux pas».

В разных культурах отношение ко времени разное. Например, в некоторых странах Латинской Америки званый ужин, назначенный на 8:00, может начаться только ближе к полуночи. Это связано с традиционным режимом системы, так как, латиноамериканцы устраивают перерыв в работе в самые жаркие часы дня, который часто сопровождается дневным сном, и чтобы наверстать обеденное время, люди часто остаются на работе до 8:00 – 9:00 вечера. В других культурах прибытие на званый ужин позже 8:00 может оскорбить хозяев. В одних культурах определенное время является гибким ориентиром, в других – это конкретная цель [2].

Можно выделить особое отношение к соблюдению формальностей. Как правильно вести себя в обществе, каким правилам следует придерживаться, как обращаться к новому деловому партнеру из другой страны, нужно ли называть его по имени или фамилии, обнимать, кланяться, жать руку? Ответы можно найти исходя из культурных предпочтений. Однако, как правило, в новых деловых отношениях формальность безопаснее, чем неформальность. В средней Азии, например, сирийцы часто приветствуют новых знакомых, а пакистанцы пожимают друг другу руки, но никогда – мужчина не жмет руку женщине. А замбийцы обмениваются рукопожатиями, поддерживая правой левую руку. Норвежцы, например, редко называют друг друга по имени, пока не установятся прочные отношения, а японцы почти никогда не используют имена в деловых отношениях.

Если вы приветствуете гостя из Испании, вы можете обменяться теплым рукопожатием и даже похлопать его по спине. Испанцы не делают различий между рукопожатиями с мужчинами и женщинами. Однако при встрече с гостем из Японии будьте готовы поклониться, даже если он или она предложат пожать руку. Вы можете польстить своему японскому гостю, поклонившись первым. В Японии человек, который кланяется первым, признает высокий социальный статус собеседника. Если вы обмениваетесь визитной карточкой с вашим японским гостем, слегка поклонитесь и обменяйтесь рукопожатиями.

Знание религиозных обычаев и традиций той или иной культуры может помочь предотвратить непреднамеренные ошибки, которые могут помешать межкультурному общению. Например, мусульмане соблюдают пост от рассвета до заката в священный месяц Рамадан. Приглашение делового партнера-исламиста на рабочий обед в это время может свидетельствовать о неуважении к его религиозным убеждениям. Например, еврейский шаббат длится с вечера пятницы до вечера субботы и в иудаизме является днем отдыха. Планирование пятничного делового ужина в Израиле, где иудаизм является доминирующей религией, может стать серьезной культурной ошибкой [3].

Одним из ярчайших примеров культурной ошибки являются переговоры между Организацией освобождения Палестины и Израилем, спонсируемых США, отчасти объяснялся необходимостью подписать пакт до захода солнца в пятницу, что произошло в октябре 1998 г. Делегации встречались в течение де-

вяти дней, и участники переговоров опасались, что 24-часовая задержка из-за субботы может замедлить ход переговоров. Более ранняя межкультурная ошибка, по сути, заставила американских переговорщиков обратить особое внимание на еврейскую субботу: неделей ранее премьер-министр Израиля и вся его делегация отказались присутствовать на пятничном ужине, организованном госсекретарем США [3, 4].

Религия и другие культурные влияния часто запрещают употребление определенных продуктов. Индуисты не едят говядину; в этой религии превозносятся крупный рогатый скот, который включает в себя веру в то, что души возвращаются на Землю снова и снова в виде различных форм жизни. Строгий иудаизм и ислам запрещают употребление свинины, которая считается нечистой. Мусульмане не пьют вино – их религия запрещает алкоголь. Еще одно культурное отличие между христианами и мусульманами, дело в том, что христиане: мужчины и женщины ходят в церковь, однако мусульманским женщинам запрещено входить в мечеть.

Наше широкое определение межкультурной коммуникации применимо также к межличностному общению. Наши жесты, одежда и выражения могут быть такими же коммуникативными, как и наши слова. Например, на Тайване моргать при виде кого-либо считается оскорблением. Согласно исламской вере, на территории мечетей категорически запрещено носить обувь. Во многих азиатских культурах обувь снимают и оставляют у входных дверей жилых домов.

А жест «ОК», выражаемый сложением большого и указательного пальцев в виде круга и поднятием остальных трех пальцев, как и поднятие больших пальцев вверх, в Соединенных Штатах является знаком одобрения, однако в Японии это символ денег, а в таких странах как Австралия и некоторых странах Латинской Америки это считается непристойным жестом. Поскольку представители почти всех культур используют руки при разговоре, жесты – в большей степени, чем одежда или выражения лица – могут передавать непреднамеренные сообщения во время межкультурного общения.

В центральноазиатской стране Кыргызстан на конференции, один из выступающих перед группой журналистов, проиллюстрировал свою мысль, ударив одним кулаком по другому два или три раза. Потрясенный переводчик, прервавшись на полуслове, наклонился к нему и прошептал на ухо, что он самым грубым образом дает понять, что хочет заняться любовью со своей аудиторией. К счастью, потрясенное выражение лица оратора заставило аудиторию простить его дружным смехом. У этой истории есть две морали: межкультурные ошибки могут быть очень неприятными, а люди могут быть очень снисходительными, если почувствуют вашу добрую волю [3, 4].

Культурные различия играют важную роль и в торговле. Сегодня, в мире применения современных технологий и международной торговли знание культурных особенностей разных народов особенно значимы. Страны устанавливают дружеские и экономические связи, представители посещают международные конференции и симпозиумы, осуществляют импортные и экспортные поставки товаров, рекламируют и продают их [2].

Конечно же, могут возникать разного рода проблемы, связанные с незнанием культурных особенностей этих стран, например, западные компании столкнулись с проблемой продажи своих холодильников в Японии, пока они не изменили дизайн, чтобы сделать их более тихими. Дело в том, что японские дома были маленькими, и иногда стены в них были сделаны из картона, и было важно, чтобы холодильники работали бесшумно. Еще один казус, который стал проблемой для Американских производителей мячей для гольфа, так как компания выпустила свою продукцию в Японии в упаковках по четыре штуки. По-японски слово «четыре» звучит как «смерть», предметы, упакованные по четыре, плохо продаются, поэтому производителю пришлось изменить размер упаковки.

С необычной проблемой плохой продажи стирального порошка, который реализовывался в странах Ближнего Востока, столкнулись западные производители. В рекламном ролике порошка слева была изображена грязная одежда, по середине – коробка с порошком, а справа – чистая одежда. Выяснилось, что об этом культурном факте рекламодатели либо не знали, либо просто забыли.

Несколько европейских и американских фирм не смогли продавать свою продукцию в Дубае, когда провели рекламную кампанию на арабском языке. Дело в том, что примерно 90% населения Объединенных Арабских Эмиратов – это выходцы из Ирана, Пакистана, Индии и других стран, поэтому арабский был неподходящим языком для проведения рекламной акции этих компаний.

Еще один пример межкультурной ошибки, так производитель зубной пасты не смог продавать свою продукцию в некоторых частях Юго-Восточной Азии, из-за незнания культурных особенностей данного региона. Основной причиной этого стало то, что жители этого региона не хотели иметь белые зубы. Культурная особенность заключалась в том, что они считали, что зубы с темными пятнами – это красиво, и пытались их затемнить. Итог, зубная паста не пользовалась там популярностью [5].

Мир многообразен, мы наблюдаем смешение народов, языков, культур. Пробуждение интереса и уважения к разным культурам и народам способствует общению между представителями различных человеческих культур. Вопросы межкультурной коммуникации в последнее время приобретают все большее значение в связи с процессами глобализации и интенсивной миграции [1].

Системы коммуникаций в различных культурах передаются от поколения к поколению и усваиваются в процессе инкультуризации. Для каждой культуры существуют единственно приемлемые нормы общения. Изучения разных культур доказывают, как важно знать и понимать межкультурный стиль общения тех людей, с которыми мы взаимодействуем, а способность быть посредником между людьми, правильно представить собеседников друг другу, сказать нужное слово в нужной ситуации – неопределимое умение для межкультурной коммуникации.

Список литературы:

1. Вишневецкая В.В. Этнос Черноморского побережья Краснодарского края на примере г. Новороссийска // Самара: Тенденции развития науки и образования. 2021. № 69 ноябрь. С. 32–38.
2. Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации. М.: Феникс, 2008.

3. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. М.: Логос, 2008.
4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: МГУ, 2008.
5. Дьяченко В.В. Управление городской средой: социально-экономические и экологические аспекты (на примере Новороссийска): монография. Краснодар: Изд-во КубГТУ, 2021. 247 с.

References:

1. Vishnevetskaya V.V. Ethnos of the Black Sea coast of the Krasnodar Territory on the example of Novorossiysk. Samara: *Trends in the development of science and education*. 2021; 69 November: 32–3.
2. Golovleva E.L. *Fundamentals of intercultural communication*. М.: Phoenix, 2008.
3. Persikova T.N. *Intercultural communication and corporate culture*. М.: Logos, 2008.
4. Ter-Minasova S.G. *Language and intercultural communication*. М.: MSU, 2008.
5. Dyachenko V.V. *Urban environment management: socio-economic and ecological aspects (on the example of Novorossiysk)*: monograph. Krasnodar: Publishing House of KubSTU, 2021: 247.

ИНТЕГРАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА

*М.В. Волкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
mv-pitelina@mail.ru*

В статье описан пример реализации целей и задач патриотического воспитания в вузе в процессе научно-исследовательской деятельности студентов в рамках конкурса по региональной лексикографии. Описана организация научно-исследовательской работы студентов и ее задачи. Установлено, что интеграция патриотического воспитания в научно-исследовательскую деятельность в рамках представленного проекта способствовала воспитанию любви к родному языку и малой Родине, а также толерантного отношения к другим народам и их культурам.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, студенты, научно-исследовательская деятельность, лексикография.

THE INTEGRATION OF PATRIOTIC EDUCATION INTO THE RESEARCH ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS

*M. V. Volkova, candidate of philological sciences, associate professor
of the Department of the English language and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University
mv-pitelina@mail.ru*

The article describes an example of implementing the goals and objectives of patriotic education at the university into the process of students' research activities within the competition in regional lexicography. The organization of students' research work and its objectives are described. It is established that the integration of patriotic education into research activities within the presented project contributed to the development of love for the native language and small Homeland, as well as a tolerant attitude towards other peoples and their cultures.

Keywords: patriotic education, students, research activities, lexicography.

В современных социальных и политических условиях как никогда остро стоит вопрос патриотического воспитания в России. Долгое время этой деятельности не уделялось должного внимания из-за действия процессов глобализации. Однако сегодня воспитание патриота – гражданина, любящего свою отчизну и верного своему народу [1], является важной задачей, которая ставится перед педагогами на разных уровнях образования, от дошкольного до высшей школы.

Современное общество возлагает на студентов высшей школы большие надежды как на специалистов с высоким уровнем профессиональной подготовки, которые в будущем будут влиять на развитие различных государственных

сфер, поэтому в вузе стратегически важно организовать деятельность по воспитанию патриотов России с чувством ответственности за настоящее и будущее своей страны и активной гражданской позицией [2]. Однако молодые люди особенно склонны все подвергать сомнению и враждебно относятся к любой деятельности, которая насаждается им насильно. В связи с этим необходимо интегрировать аспекты патриотического воспитания в другие виды деятельности, в которые вовлечены студенты в образовательном процессе [3].

Успешным примером подобной интеграции может стать научная деятельность студентов, направленная на изучение истории и традиций их малой Родины через исследование этимологии региональных слов. Учащиеся проявляют большой интерес к данной теме и охотно участвуют в предложенных им мероприятиях. Так, в конкурсе по региональной лексикографии в ноябре 2024 приняли участие студенты 15 вузов России. Участниками конкурса стали не только будущие специалисты в области филологии и лингвистики, но студенты технических и естественнонаучных специальностей. По требованиям конкурса учащиеся должны были представить лексические единицы (регионализмы), которые используются жителями их области или края. Перед конкурсантами стояли следующие задачи:

1. собрать регионализмы (не менее 10), которые являются актуальными и употребляются в речи жителей региона в настоящее время.

2. дать дефиницию лексическим единицам на русском.

3. изучить их этимологию (если этимология не установлена и не отражена в специализированной литературе, сделать предположение о возможном происхождении, основываясь на анализе его составных частей (морфем) и однокоренных слов).

4. представить транслитерацию лексической единицы на английском языке и транскрипцию, а также перевод, если в английском языке есть близкий/достаточно близкий лексический эквивалент. Студенты также должны были перевести на английский язык этимологическую справку для каждой лексической единицы.

5. практической целью конкурса по лексикографии было определено составление словника региона, в виде сводной таблицы лексических единиц с дефинициями на русском и английском языках, а также с иллюстрациями. Эти мини-словари могли бы помочь туристам, как отечественным, так и иностранным, лучше познакомиться с бытом и традициями жителей представленного региона.

Конкурсанты проявили себя настоящими исследователями-филологами. Изучая этимологию слов, студенты углубились в историю своей малой Родины. Решая задачи исследования в рамках конкурса, участники узнали много интересной информации об природе и исторических событиях, традициях, особенностях быта, трудовой деятельности людей, проживающих или проживавших в их регионах. Эту информацию они получали не только из литературных и справочных источников, но и общаясь с представителями старшего поколения и сверстниками, о чем свидетельствуют данные опросов, которые были проведены некоторыми участниками конкурса и их результаты представлены в конкурсных работах.

Изучая историю слов, учащиеся смогли увидеть связь между прошлым и настоящим, понять и оценить культурное наследие своего региона и значи-

мость исторических событий, которые там происходили. Одной из задач, которые ставили перед собой организаторы конкурса – дать студентам возможность почувствовать свою причастность к этому культурно-историческому богатству, а также показать им, что они являются важной частью большего сообщества, потому что именно на них ложится ответственность за сохранение традиций и обычаев, в том числе и региональных диалектов.

Работа в рамках конкурса по региональной лексикографии также показала студентам, что многие слова вошли в их словарь в результате культурного и хозяйственного обмена между представителями разных народов, которые проживают или проживали вблизи границ их регионов, либо в результате миграции населения. Конкурсанты обнаружили, что многие слова, к которым они привыкли, пришли из тюркских языков, украинского, иранского, финского и других языков. Следовательно, лексикографические исследования могут способствовать формированию толерантности и уважения к разнообразию национальных культур. Воспитание толерантного отношения к разным культурам, национальностям и мнениям является одной из задач патриотического воспитания, так как именно разнообразие в России является силой и богатством огромной страны.

Таким образом, цели и задачи патриотического воспитания легко интегрируются в учебную и научную деятельности студентов вузов. Научно-исследовательская работа в рамках проекта по региональной лексикографии, помимо научных и учебных целей, способствует формированию любви к своему родному языку, а также воспитывает чувство уважения и терпимости к другим культурам, а именно эти два условия необходимы для воспитания настоящего гражданина и патриота своей страны.

Список литературы:

1. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. 1536 с. URL: <https://gramota.ru/poisk?query=патриот&mode=slovari>.
2. Тастемирова З.К. Философские и социально-гуманитарные подходы к сущности и проблемам развития образования / З.К. Тастемирова, М.В. Пителина // Устойчивое развитие, открытое мышление и цифровые трансформации: сборник материалов Всероссийской конференции с Международным участием. Астрахань, 2022. С. 131–142.
3. Конышева А.В. К вопросу о патриотическом воспитании в вузе средствами иностранного языка // Вестник ГГУ. 2017. № 2. URL: http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu.

References:

1. Kuznetsov S.A. *Large explanatory dictionary of the Russian language*. SPb.: Norint, 2000: 1536 p. URL: <https://gramota.ru/poisk?query=patriot&mode=slovari>.
2. Tastemirova Z.K., Pitelina M.V. Philosophical and socio-humanitarian approaches to the essence and problems of education development. *Sustainable development, open thinking and digital transformations*: collection of materials of the All-Russian conference with International participation. Astrakhan, 2022: 131–142.
3. Konysheva A.V. On the issue of patriotic education in the university by means of a foreign language. *Bulletin of GSU*. 2017; 2. URL: http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu.

РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРИТАНСКОЙ АРИСТОКРАТИИ

*Е.В. Вохромеева, старший преподаватель кафедры АФ
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
evokhromeeva@gmail.com*

Статья исследует речевые особенности английской аристократии как социокультурный феномен, отражающий исторические, образовательные и статусные аспекты элитарного дискурса. На материале литературных произведений XIX–XX в. («Ярмарка тщеславия», «Портрет Дориана Грея», «Мы с королевой») выявляются ключевые маркеры аристократической речи: фонетические черты, лексико-стилистические элементы, а также использование вертикального контекста и стратегий недооценки/переоценки. Исследование опирается на работы Т.А. Ивушкиной, Ю.О. Квартовкиной и Е.Ю. Бутенко, раскрывающие связь речевых норм с культурными идеалами сдержанности и престижа.

Ключевые слова: английская аристократия, речевые особенности, Received Pronunciation (RP), социокультурный феномен, языковые маркеры, социальная стратификация.

SPEECH FEATURES OF THE BRITISH ARISTOCRACY

*E.V. Vokhromeeva, senior lecturer of Department of AF
Astrakhan Tatishchev State University
evokhromeeva@gmail.com*

The article explores the speech features of the English aristocracy as a sociocultural phenomenon reflecting historical, educational, and status-related aspects of elite discourse. Analyzing literary works of the 19–20th centuries (*Vanity Fair*, *The Picture of Dorian Gray*, *The Queen and I*), the study identifies key markers of aristocratic speech: phonetic traits, lexico-stylistic elements, as well as the use of vertical context and understatement/overstatement strategies. It is proven that these features serve as tools of social identification, emphasizing erudition and class affiliation while masking true emotions and manipulating perception. The research draws on works by T.A. Ivushkina, Yu.O. Kvar-tovkina, and E.Yu. Butenko, revealing the connection between speech norms and cultural ideals of restraint and prestige.

Keywords: English aristocracy, speech features, Received Pronunciation (RP), sociocultural phenomenon, linguistic markers, social stratification.

Речевые особенности английской аристократии – уникальный социокультурный феномен, отражающий исторические, социальные и образовательные аспекты элитарного дискурса. Значимыми исследованиями, посвященными изучению речевых характеристик представителей высших классов Великобритании, являются работы Т.А. Ивушкиной (1998), Ю.О. Квартовкиной (2004), Д.В. Крюкова (2001) и др.

Т.А. Ивушкина выделяет следующие характеристики речи аристократов: произношение, тембр голоса, манера речи, французские слова, абстрактная лексика, лексика религиозного характера, ругательные слова, вертикальный кон-

текст, недооценка и переоценка в реакции на ситуацию. Рассмотрим каждую из них более подробно на примере художественных произведений XIX–XX веков «Ярмарка тщеславия», «Портрет Дориана Грея», «Мы с королевой».

По мнению Е.Ю. Бутенко, **произношение** является наиболее точным индикатором классовой принадлежности, особенно в контексте аристократии. Received Pronunciation (RP), часто именуемое «RP», признается эталоном произношения в британском английском. Оно часто описывается как акцент аристократии и образованного верхнего класса, а также получило название «upper class public school accent». В повседневной речи среди простого народа такое произношение часто характеризуют как «posh» [Бутенко, 2014].

*It wasn't English she was talking was it? But as their ears became more accustomed they realized it was English, but **posh English, really posh*** [Townsend, www].

Характерными чертами RP являются нечеткость гласных звуков, проявляющаяся в монофтонгизации (*really* → *reelly*), и подчеркнута четкая артикуляция согласных. Эти особенности, как отмечает Ю.О. Квартовкина, создавали эффект манерности и дистанцированности, что иллюстрируется в романе «Мы с королевой», где персонаж насмешливо имитирует речь королевы: «*'Aisimplaycarrnteemaygin'*», *hemocked*. «*Jus'like her, jus' like the Queen*» [Townsend, www]. Исследователи М.В. Давыдов и Ю.В. Яковлева дополняют, что аристократическая речь отличалась мягкой назальностью и средним темпом, что коррелировало с культурным идеалом сдержанности, воплощенным, например, в описании голоса лорда Генри из «Портрета Дориана Грея» [Davidov, Yalovleva, 2001]:

*«And yet», continued Lord Henry, **in his low, musical voice**, and with that graceful wave of the hand that was always so characteristic of him, and that he had even in his Eton days* [Wilde, www].

В аристократическом словаре XIX века значительное место занимают **французские заимствования**. Французская культура оказала огромное влияние на развитие английского светского общества, особенно в аристократических кругах. Соблюдение установленных норм этикета и манер считалось престижным и желанным в английской аристократии. Как отмечает С.Н. Кожевникова, Лорд Честерфилд, выдающийся английский дипломат и писатель XVIII века, считал манеры французской знати воплощением придворной галантности. В его глазах молодые английские дворяне представлялись застенчивыми и неуклюжими, лишенными того блеска изящества и манер речи, которые были присущи их французским сверстникам [Кожевникова, 1996]. Это отражает стремление английской аристократии приблизиться к идеалу французской элегантности, изысканности и рафинированности. Следует отметить, что, хотя знание французского языка считалось необходимым для представителей «светского» общества, публичное демонстрация этого знания считалось вульгарным и свидетельствовало о желании людей лишь претендовать на принадлежность к высшему классу [Гюббенет, 1973].

*«I suppose I must», said Miss Sharp calmly, and much to the wonder of Miss Jemima; and the latter having knocked at the door, and receiving permission to come in, Miss Sharp advanced in a very unconcerned manner, and said in French, and with a perfect accent, «**Mademoiselle, je viensvous faire mes adieux**»* [Thackeray, www].

Абстрактная лексика играет особую роль в характеристике речи английского аристократа и свидетельствует о его высоком уровне образованности и развитием абстрактном мышлении. По словам Т.А. Ивушкиной, одной из характеристик лексикона, используемого аристократией, является обилие абстрактных существительных, которые выражают эмоции, чувства, состояния, моральные аспекты и другие абстрактные понятия. Это отражает период реформирования морали и нравственности, а также связано с представлением о представителе аристократии, воспринимаемом как член высшего класса. Исследователь также отмечает, что класс абстрактных слов в речи создает двусмысленность и отводит внимание от истинного положения вещей. Она считает, что такой класс слов служит своего рода маскировкой и средством языкового манипулирования [Ивушкина, 1997].

*Every **impulse** that we strive to strangle broods in the mind, and poisons us. The body sins once, and has done with its **sin**, for action is a mode of **purification*** [Wilde, www].

*Charles said excitedly, «**Society!** Yes, I totally agree with you. **The breakdown of educational standards and er...the disparity between rich and poor**»* [Townsend, www].

По мнению Ю.О. Квартовкиной, внутренняя **религиозность** английских аристократов часто приводила к тому, что они использовали религиозные образы в своей речи, чтобы выразить свои убеждения и ценности [Квартовкина, 2004]. Это могли быть устойчивые выражения, включающие фразы с упоминанием Бога, например, «God'swill», «Godblessyou» или «Godwilling».

***God bless you for it**, Miss Swartz. Don't believe what, the girls say* [Thackeray, www].

*«**Oh God**, what a nightmare!» groaned the Queen and pulled the sheet over her head* [Townsend, www].

Другим важным аспектом речи английской аристократии, который наблюдался в разные исторические периоды, было наличие **ругательных слов** и выражений в их речи. Профессор Т.А. Ивушкина относит к ругательным словам и выражениям в речи английской аристократии такие слова как devil, deuce, curse, damn/d-d, fool, idiot, а также выражение «Hangit!» [Ивушкина, 1997]. Эти слова могут быть использованы для выражения негодования, раздражения или недовольства. Они могут быть частью более неформальной и свободной речи аристократии, которая служит средством выражения эмоций и установления более близких отношений между говорящими. Согласно Ю.Р. Дубиной, ругательные слова и выражения преимущественно встречались в речи представителей мужской аристократии [Дубина, 2016].

*Prince Philip spoke. «It's abso-**bloody-lutely impossible**. I refuse. I'd sooner live in a **bloodyditch**. And that **bloody** light will send me mad»* [Townsend, www].

Речь представителей английской аристократии XIX века характеризуется наличием лексических единиц, которые в настоящее время приобрели статус устаревших.

*«**O fie!** didn't you tell your mother you would dine here?»* [Thackeray, www].

В речи английской аристократии выделяется **вертикальный контекст**, который рассматривается Т.А. Ивушкиной как важная характеристика, отражающая

образование и воспитание говорящего, а также служащая важным социальным знаком. Богатство вертикального контекста аристократической речи можно объяснить высокой степенью образования и начитанности представителей знати. Одной из наиболее распространенных форм вертикального контекста являются аллюзии и цитаты. В аристократической среде культивировался интерес к чтению, и считалось необходимым следить за всеми новинками в области литературы, поэтому аристократы в своей речи часто обращаются к литературным произведениям, истории, философии, пословицам, поговоркам, мифологии и Библии.

Кроме того, как отметила Т.А. Ивушкина, аллюзии и цитаты выполняли роль своего рода «кода», который позволял исключить «чужого» (не аристократа) из круга общения и служил «маркером» высокого социального статуса. Это дополняло образ аристократии и способствовало поддержанию ее социальной привилегированности [Ивушкина, 1997].

Did not Lord Eldon himself, the most prudent of men, make a runaway match? Were not Achilles and Ajax both in love with their servant maids? [Thackeray, www].

В речи английских аристократов характерным явлением является использование **недооценки и переоценки** в их высказываниях: заниженная или завышенная реакция на ситуацию. Ссылаясь на работу Болла (W.J. Ball) «Understatement and Overstatement in English» (1970), Т.А. Ивушкина пишет, что недооценка возникает в нескольких случаях: смущения; беспокойства, волнения; обиды. Автор отмечает, что она характерна для речи в основном молодого поколения мужского и женского пола в равной степени и выражается лексическими («разговорными» фразами типа *a bit of*, *a spot of*, двойным отрицанием и т.д.) и синтаксическими средствами, а также поведенческой реакцией на ситуацию [Ивушкина, 1997].

И.В. Гюббенет пришла к выводу, что переоценка в речи представителей «высших» классов появилась значительно позже, чем недооценка и характерна в основном для представителей молодого поколения. Она выражается при помощи глаголов и их производных (прилагательные и наречия), обозначающие высшую степень интенсивности: *shock*, *enchant*, *charm*, *marvelous*, *delightful*, *delectable*, а также при помощи усилителей *extremely*, *excessively*, *perfectly*, *completely*, *truly* [Ивушкина, 1997].

«It's a perfectly adorable bungalow», she laughed [Townsend, www].

В 1955 году журнал «Энкаунтер» (Encounter) опубликовал статью, автором которой была Нэнси Митфорд. В этой статье она, опираясь на труд Алана Росса (Alan S.C. Ross) «Linguistic class-indicators in present-day English», провела анализ лексики, выявляя различия между словами, используемыми представителями высшего общества «U», и теми, которые приняты среди членов других социальных классов «non-U». Она включила в набор характерных лексем высших слоев такие единицы, как «sofa», «jam», «pudding», «falseteeth», «spectacles», «telegram» и «England» [Бутенко, 2014].

Кейт Фокс (Kate Fox) в работе «Watching the English» отмечает, что для представителей аристократии характерно употребление следующих лексических единиц: «What?», «loo/lavatory» [lavuhtry], «napkin», «supper», «sofa», «sitting room/ drawing room», «pudding» [Fox, 2004].

*Violet handed her a paper napkin and said, « 'Ere, 'ave a **serviette**, Liz». And the Queen, instead of taking offence at the over-familiarity, thanked Violet, took the **napkin** and wiped her coat [Townsend, www].*

Кейт Фокс упоминает и о форме обращения детей к родителям. Она пишет, что дети из обычных семей обращаются к своим родителям как к «mum» и «dad», в то время как дети из высших кругов используют формы «mummy» и «daddy». Такие формы как «mama» и «papa» также характерны для речи представителей высшего класса [Fox, 2004].

*«Neither have I. Would **Papa** have one?» [Townsend, www].*

Таким образом, речевые нормы английской аристократии, изученные на материале художественных произведений XIX–XX веков представляют собой сложную систему маркеров социальной идентичности. На фонетическом уровне доминировали принятое произношение (RP), контролируемый темп и тембр, что коррелировало с культурным идеалом сдержанности и самоконтроля. Лексико-стилистический пласт включал французские заимствования, абстрактную и религиозную терминологию, что подчеркивало эрудицию. При этом использование сленга и ругательств, вопреки кажущемуся противоречию, функционировало как инструмент стратификации, ограничиваясь приватными коммуникативными сферами.

Список литературы:

1. Бутенко Е.Ю. Концептуальная парадигма мировоззренческого феномена «class» в аксиологической системе британской лингвокультуры: монография. М.: Финансовый университет, 2014. 228 с.
2. Таунсенд С. The Queen and I. URL: <https://read-online-books.com/book/read-online-the-queen-and-i-free> (Дата обращения: 10.07.2024).
3. Davidov M.V. Types of Voices as part of Speech Portrayals / M.V. Davidov, Y.V. Yakovleva. М.: Max Press, 2001. 186 p.
4. Уайльд О. The Picture of Dorian Gray. URL: <https://www.gutenberg.org/files/174/174-h/174-h.htm> (Дата обращения: 10.07.2024).
5. Кожевникова С.Н. «Письма к сыну» лорда Честерфилда: жанр, восприятие, традиция: дисс ... канд. филол. наук: 10.01.05 / С.Н. Кожевникова. М., 1996.
6. Гюббенет И.В. Проблема словесной реакции на ситуацию (на материале прилагательных): дисс. ... канд. филол. наук. М., 1973.
7. Ивушкина Т.А. Язык английской аристократии: социально-исторический аспект. Волгоград: Перемена, 1997. 156 с.
8. Квартовкина Ю.О. Речь английских и русских аристократов в произведениях художественной литературы XIX века: автореф. дис. ... канд. филол. наук. 10.02.19 / Ю.О. Квартовкина. Волгоград, 2004. 20 с.
9. Дубина Ю.Р. Речь английских монархов на материалах художественных фильмов «Король говорит!» («the King's speech») и «Королева» («The Queen») // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2016. № 4. С. 89–100. Doi: 10.18384/2310-712X-2016-4-89-100.
10. Теккерей У.М. Vanity Fair. URL: <https://www.gutenberg.org/files/599/599-h/599-h.htm> (Дата обращения: 10.07.2024).
11. Фокс К. Watching the English. URL: <https://www.rulit.me/books/watching-the-english-read-369480-1.html> (Дата обращения: 10.07.2024).

References:

1. Butenko E. *Conceptual paradigm of ideological phenomenon «class» in axiological system of the British linguistic culture*: monograph. M.: Financial University, 2014: 228 p.
2. Townsend S. *The Queen and I*. URL: <https://read-online-books.com/book/read-online-the-queen-and-i-free> (Accessed: 10.07.2024).
3. Davidov M.V., Yakovleva Y.V. *Types of Voices as Part of Speech Portrayals*. M.: Max Press, 2001: 186 p.
4. Wilde O. *The Picture of Dorian Gray*. URL: <https://www.gutenberg.org/files/174/174-h/174-h.htm> (Accessed: 10.07.2024).
5. Kozhevnikova S.N. *Lord Chesterfield's «Letters to His Son»: Genre, Perception, Tradition*: diss... candidate of philological sciences: 10.01.05. M., 1996.
6. Gubbenet I.V. *The Problem of Verbal Response to a Situation (Based on Adjectives)*: diss. ... candidate of philological sciences. M., 1973.
7. Ivushkina T.A. *The Language of the English Aristocracy: Socio-Historical Aspect*. Volgograd: Peremena, 1997: 156 p.
8. Kwartovkina Yu.O. *The Speech of English and Russian Aristocrats in 19th Century Literary Works*: Abstract of the diss... candidate of philological sciences: 10.02.19. Volgograd, 2004: 20 p.
9. Dubina Yu.R. *The Speech of English Monarchs in Feature Films The King's Speech and The Queen*. *Bulletin of Moscow Region State University*. Series: Linguistics. 2016; 4: 89–100. Doi: 10.18384/2310-712X-2016-4-89-100.
10. Thackeray W.M. *Vanity Fair*. URL: <https://www.gutenberg.org/files/599/599-h/599-h.htm> (Accessed: 10.07.2024).
11. Fox K. *Watching the English*. URL: <https://www.rulit.me/books/watching-the-english-read-369480-1.html> (Accessed: 10.07.2024).

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРАГМАТИЧЕСКУЮ ПРИРОДУ АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

*Н.Ш. Гамидова, преподаватель
Азербайджанский университет языков
ni.hamidova@gmail.com*

Если между определенными уровнями представления наблюдается недостаток житейских знаний или навыков, то могут возникнуть задержки в усвоении информации. Вполне возможно, что дефект, обнаруженный на одном уровне, может также повлиять на производительность других уровней. Такое сравнение было бы здесь уместно. Несомненно, существует разница между изучением и освоением грамматики конкретного языка студентом, который является носителем этого языка, и студентом, который им не является. Конечно, здесь нельзя забывать о способности мыслить индивидуально. Или студент, изучающий английский язык, естественным образом будет изучать тему, связанную с языком, иначе, чем студент, изучающий техническое проектирование.

Ключевые слова: обучение, академический дискурс, английский язык, интерактивное общение.

FACTORS DETERMINING THE PRAGMATIC NATURE OF ACADEMIC DISCOURSE

*N.Sh. Hamidova, teacher
Azerbaijan University of Languages
ni.hamidova@gmail.com*

If there is a lack of everyday knowledge or skills between certain levels of presentation, delays in assimilation of information may occur. It is quite possible that a defect detected at one level may also affect the performance of other levels. Such a comparison would be appropriate here. Undoubtedly, there is a difference between studying and mastering the grammar of a specific language by a student who is a native speaker of this language and a student who is not. Of course, here you can't forget about the ability to think individually. Or a student studying English will naturally study a topic related to language, unlike a student studying technical design.

Keywords: training, academic discourse, English language, interactive communication.

Основными факторами, раскрывающими прагматическую природу академического дискурса, являются вопрос, заданный преподавателем, а также отношение и реакция ученика на этот вопрос, иными словами, диалог. Б. Розенсайд и Н. Ферст предложили 76 различных систем, изучающих прагматику учебного дискурса. Вербальное взаимодействие между учителем и учеником наблюдается во всех классах. Обычно наблюдается следующая картина: учитель задает вопрос, один или два ученика отвечают на вопрос, затем учитель комментирует их ответы, а затем задает дополнительные вопросы. Эта ситуация повторяется. В это время также можно наблюдать различные интересные варианты [1].

Основная цель этого общения в формате вопросов и ответов между учителем и учениками – создать прозрачную и понятную среду с тем, чтобы прояснить разницу между терминами «ясный» и «неясный» смыслы. Учитель задает вопрос и просит учеников прокомментировать его. Процесс происходит в форме вопрос-ответ-комментарий (объяснение). Иногда можно заметить, что учитель повторяет один и тот же вопрос несколько раз. На данном этапе его цель – напомнить учащимся о том, что они изучали ранее, и побудить их обмениваться идеями о том, что они изучали ранее, и о том, что они изучают сейчас. Таким образом, внимание учащихся концентрируется, и ответ, который они дадут, отражается в их мозге.

Цель учителя – привлечь внимание ученика и вовлечь его в диалог. Академический дискурс имеет свои формальные, научные, социальные и т.д. стороны. Он считается более серьезным типом дискурса из-за своих возможностей и силы своих средств выражения. Литературный текст является продуктом воображения, фантазии, авторского творчества и т.д. В то же время как академический дискурс основан на определенном процессе, а именно на процессе обучения. Любое неправильное общение может привести к разрыву отношений учитель-ученик/обучающийся [2, с. 200].

Основой отношений являются ранее приобретенные когнитивные знания. Американский психолог Э. Стайпек утверждает, что младенцы рождаются с определенными когнитивными знаниями [3]. С. Крейн на основе эксперимента утверждает, что дети приобретают грамматические знания, которые невозможно накопить с помощью опыта [4, с. 597]. Ряд исследований, написанных после теории Н. Хомского в этой области, подтверждают его теорию. Это подтверждается и теорией А. Смита о том, что сфера мыслительных операций постепенно расширяется, за исключением основных познавательных операций. Его выражение «дух и образ мышления» относится к характеру, этическому поведению, способности спорить, чувствительности к аудитории и обстоятельствам и т.д. и подразумевает проблемы. По мнению А. Смита, происходит переход от структуры языка к его использованию, и это соответствует взаимосвязи языка и мышления [5].

Н. Хомский отмечает, что ребенок легко и быстро усваивает родной язык без внешних воздействий [6, с. 107]. По его мнению, языковая способность человека основана на врожденном, биологически обусловленном компоненте. Это определяет основные параметры человеческого мышления, в частности структуру языковых знаний. Освоение ребенком родного языка происходит посредством взаимодействия врожденных способностей, которые присутствуют у всех людей, и внешних стимулов (конкретного языка, на котором говорят окружающие). Н. Хомский называет этот процесс частным случаем развития живых организмов. Недавно Н. Хомский отметил наличие третьего фактора в этом процессе – особенностей, связывающих язык с другими биологическими и когнитивными системами (например, при создании сложных единиц из простых структура простых единиц не меняется) [6, с. 173].

Как уже упоминалось, главным фактором в отношениях учителя и ученика является привлечение внимания ученика. Коммуникация возникает в результате внимания и веры учащегося, основанной на фактах. Б. Армин предлагает три различных примера дискурса аудитории:

1) дискурс, который продолжается в тихой обстановке – в это время учитель говорит и редко задает вопросы;

2) контролируемый дискурс – в этом случае учитель держит ученика под контролем на протяжении всего урока: задает ученику вопрос, затем задает другой вопрос и продолжает этот процесс до тех пор, пока ученик не будет направлен в правильном направлении и не получит правильный ответ;

3) активная дискуссия – в этом случае учитель создает условия, позволяющие учащимся легче понимать темы, которые они обсуждают друг с другом.

В обсуждаемых нами ранее рассуждениях на уроках основное внимание уделялось поведению учителей и учащихся. Вопрос учителя был призван регулировать поведение ученика во время урока. Учитель направляет процесс вопросов и ответов таким образом, чтобы в конечном итоге достичь желаемого результата. Некоторые эксперты подчеркивают роль контекста в дискурсе урока. По их мнению, основным вопросом в установлении взаимодействия между учеником и учителем и, таким образом, создании диалога, понятного обеим сторонам, является структура отдельных классов. Ученики, работающие в группах, создают иную форму рассуждения на уроке, когда учитель делит учеников на группы по два-три человека и просит их записать свои предположения о том, чем люди занимаются, к примеру, в Антарктиде.

В этой ситуации, когда учитель выступает в роли наблюдателя, наблюдается наличие социальной связи между учениками. По мнению экспертов, учащиеся более склонны мириться с вмешательством в их мнение со стороны сверстников, чем со стороны учителей. Тот факт, что учитель не из их круга, заставляет учеников разделять мнение своих сверстников. По мнению Й. Лемке, существуют две отдельные и ясные причины, по которым дискурс на уроке связан с обучением учащихся. Взаимодействие вербального поведения учителя и ученика связано с успеваемостью учащихся. Учитель задает вопросы, организует урок для распространения информации, хвалит ответы учащихся и т.д. [7, с. 273]. Дж. Натхолл считает, что такое дискурсивное поведение можно критиковать как безличный эмпиризм. По его мнению, здесь не хватает теории. Нельзя забывать о контекстуальном характере дискурса на уроке. В частности, необходимо учитывать отношение участников к идее, высказанной в ходе занятия [8, с. 6].

Преподаватель должен определить различные уровни лекционного дискурса, чтобы повысить эффективность передаваемой информации и знаний. В процессе академических рассуждений, таких как лекции и семинары, важно определить уровни для правильной передачи когнитивного представления. Для закрепления материала урока выделено пять уровней познавательной деятельности:

- 1) внешний код,
- 2) текстовая база,
- 3) модель ситуации,
- 4) прагматическое общение,
- 5) жанр дискурса.

Прагматический уровень общения в ходе лекций и уроков в основном отражает обмен информацией между преподавателем и обучаемым. В процессе передачи информации участники (т.е. учитель и ученик) должны по очереди пере-

давать информацию друг другу и понимать друг друга, чтобы достичь своих целей или правильно обмениваться идеями. В это время могут возникнуть помехи со стороны других участников обмена. Во время урока, несомненно, необходимо, чтобы к беседе присоединялись и другие ученики. В этом процессе следует также учитывать отбор участников переговоров. Например, используя перформативные или констативные глаголы, участники могут более четко выражать свои идеи. Речевые акты также могут способствовать выбору типа информации – новой или старой. Наличие нескольких каналов связи между отдельными участниками (преподавателями и обучаемыми) в процессе общения может создать совершенно сложный речевой акт. В этом случае также имеет значение, является ли общение устным или письменным. Например, если участники предоставляют друг другу печатную или заранее подготовленную информацию, то такой текст может быть несколько легче понять. Однако восприятие вербальной информации считается более сложным, поскольку зависит от индивидуальных физических и психических особенностей учащегося. Например, общение между учителем и учеником считается более эффективным, если оно осуществляется посредством диалога. В это время информация лучше воспринимается и усваивается.

Жанры дискурса включают такие типы речи, как описание, убеждение и увещание. В лекционном и семинарском дискурсе форма должна быть структурирована в соответствии с иерархической таксономией. Особое внимание преподаватель должен уделять ясности передачи той или иной информации в ходе урока. Например, существует разница между передачей информации в виде описательного текста и в виде повествования (рассказа). Информация в форме речи (повествования) лучше сохраняется в памяти учащегося и лучше закрепляется, чем информация в форме описания. Следует также отметить, что студенты быстрее усваивают информацию, основываясь на своем повседневном опыте.

По мнению Й. Лемке, урок (лекция, семинар и т.п.) глубже усваивается через единство ситуативной модели, прагматического общения и жанра дискурса [7, с. 273]. Роль двух других уровней – поверхностного кода и текстовой базы – считается второстепенной. Учащиеся обычно готовятся к экзаменам на основе внешнего кода и текстовой базы. В отличие от сторонников этой идеи, мы считаем, что более целесообразно готовить экзаменационные вопросы на основе таких аспектов процесса дискурса, как ситуативная модель, заключение, ссылка и объяснение.

При освоении лекционного и семинарского дискурса также следует учитывать связность, поскольку в процессе закрепления материала на уроке может возникнуть разрыв в связности между уровнями [6, с. 90]. По мнению Й. Лемке, это означает, что строгая согласованность в рамках отдельных уровней процесса дискурса не является обязательной, но следует ожидать гармонии в представлении уровней дискурса урока. Когерентный разрыв чаще наблюдается в ситуативной модели [Лемке, Дж. Экросс]. Например, предположим, что проводится урок коммуникативной грамматики, тема которого связана с разветвленными предложениями. На этом этапе учителю не обязательно предоставлять информацию обо всех ответвлениях предложений. Основная цель – передать информацию об изучаемом ответвлении предложения. Учителю нет необходимости со-

здавать связную связь между всеми предложениями-ветвями, приводя примеры при объяснении урока. В этом случае можно допустить наличие связной пустоты. Например, в другой ситуационной модели нет необходимости охватывать все аспекты перехода, причинности, местоположения или мотивации персонажа. По мнению Т. ван Дейка, разрыв связности наблюдается тогда, когда преподаватель или студент предоставляет ту или иную информацию так, как будто это капля в море [9; 10, с. 112]. Например, преподаватель, обсуждающий категорию глагольных форм, одну из обширных тем английской грамматики, внезапно делает следующий переход: Знаете ли вы, какие знаки препинания используются в современном английском языке?

Разрыв в согласованности может наблюдаться по-разному в каждом из жанров внешнего кода, текстовой базы, прагматической коммуникации и дискурса. Это не считается серьезным недостатком, однако отсутствие систематической связи между уровнями дискурса урока можно считать недостатком. Если между текстовой основой и поверхностным кодом возникают противоречия, то неизбежно возникает дефицит усвоения информации, передаваемой на уроке. В приведенном выше примере «ключ повернулся после того, как сдвинулся цилиндр», порядок слов (модель ситуации) и значение (текстовая основа) в предложении отражены правильно.

Список литературы:

1. Розеншайн Б. Обучение студентов задавать вопросы: обзор международных исследований / Б. Розеншайн, К. Мейстер, С. Чепмен // Обзор образовательных исследований. 1996. № 66. С. 181–221.
2. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М.: Гнозис, 2001. 270 с.
3. Стипек Д. Хорошее обучение мотивирует // Развитие мотивации достижения / А. Вигфилд и Дж.С. Эклс (ред.). Сан-Диего, Калифорния: Academic Press, 2002. С. 309–332.
4. Крейн С. Овладение языком при отсутствии опыта // Поведенческие и мозговые науки. 1991. № 14. С. 597–650.
5. Клей М.М. Восстановление навыков чтения. Руководство для учителей, проходящих обучение. Портсмут, Нью-Гэмпшир: Heinemann, 1993. 112 с.
6. Хомский Н. Знание языка. Нью-Йорк: Praeger, 1986. 307 с.
7. Лемке Дж. Сквозь шкалу времени: артефакты, деятельность и смысл в экосоциальных системах // Разум, культура и деятельность. 2000. № 7. С. 273–290.
8. Наталл Г. Опыт учащихся и процесс обучения: разработка доказательной теории обучения в классе // Доклад, представленный на ежегодном собрании Американской ассоциации исследований в области образования. Вашингтон: Сиэтл, 2001. С. 6–22.
9. Лемке Дж. Сквозь шкалу времени: артефакты, деятельность и смысл в экосоциальных системах // Разум, культура и деятельность. 2000. № 7. С. 273–290.
10. Дейк Т.А. ван. Дискурс и знание. Социокогнитивный подход. Нью-Йорк: Изд-во Кембриджского университета, 2014. 400 с.

References:

1. Rosenshine B., Meister C., Chapman S. Teaching Students to Generate Questions: A review of the International Studies. *Review of Educational Research*. 1996; 66: 181–221.
2. Krasnykh V.V. *Fundamentals of psycholinguistics and communication theory*. M.: Gnosis, 2001: 270 p.
3. Stipek D. Good instruction is motivating. *Development of achievement motivation* / A. Wigfield, J.S. Eccles (eds.). San Diego, CA: Academic Press, 2002: 309–332.

4. Crain S. Language acquisition in the absence of experience. *Behavioral and Brain Sciences*. 1991; 14: 597–650.
5. Clay M.M. *Reading Recovery*. A Guidebook for teachers in training. Portsmouth, NH: Heinemann, 1993: 112 p.
6. Chomsky N. *Knowledge of Language*. New York: Praeger, 1986: 307 p.
7. Lemke J. Across the scales of time: Artifacts, activities and meaning in Eco social systems. *Mind, Culture and Activity*. 2000; 7: 273–290.
8. Nuthall G. Student experience and the learning process: Developing evidence based theory of classroom learning. *Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association*. Washington: Seattle, 2001: 6–22.
9. Lemke J. Across the scales of time: Artifacts, activities and meaning in Eco social systems. *Mind, Culture and Activity*. 2000; 7: 273–290.
10. Dijk T.A. van. *Discourse and knowledge. A sociocognitive approach*. New York: Cambridge University Press, 2014: 400 p.

ВКЛАД ТОМАСА СТЕРНЗА ЭЛИОТА В КОММУНИКАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

*Н.А. оглы Гасанов, доктор философии по филологии,
доцент кафедры мировой литературы
Бакинский государственный университет
namikhasanov@bsu.edu.az, <https://orcid.org/0009-0007-8571-6057>*

Считающийся крайним модернистом, Томас Стернз Элиот постоянно обращается к далекому прошлому и утраченным убеждениям своих современников. Известный элитарностью и сложностью своих стихов, он с энтузиазмом излагает злободневные темы и разговорную речь. Его жизнь и творчество тесно связаны.

Ключевые слова: развитие англоязычной модернистской поэзии XX века, Томас Стернз Элиот, модернизм в поэзии.

THOMAS STERNES ELIOT'S CONTRIBUTION TO THE COMMUNICATIVE CAPABILITIES OF MODERN ENGLISH

*N.A. ogly Hassanov, PhD in philology,
associate professor of Department of world literature
Baku State University
namikhasanov@bsu.edu.az, <https://orcid.org/0009-0007-8571-6057>*

Considered an extreme modernist, T.S. Eliot constantly refers to the distant past and lost beliefs of his contemporaries. Known for the elitism and complexity of his poetry, he enthusiastically expounds on topical issues and colloquial speech. His life and work are closely linked.

Keywords: Development of English-language modernist poetry of the 20th century, T.S. Eliot, modernism in poetry.

Considered an extreme modernist, T.S. Stearns' Eliot constantly refers to the distant past and the lost beliefs of his contemporaries. Known for the elitism and complexity of his poetry, he enthusiastically expounds on the topics of the day and the vernacular. His life and work are closely linked.

Настоящее поэтическое творчество Т. Элиота началось в годы его жизни в Англии. В 1915 году он опубликовал стихотворения «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруффрока», «Портрет дамы», «Прелюдии» и «Рапсодия ветреной ночью».

В стихотворении Элиота «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруффрока» иронично описывается притязание бедняка на искренние чувства. Иронические взгляды поэта раскрываются в пародийном использовании мотивов Данте Алигьери, Уильяма Шекспира, Джона Донна, Браунинга и Теннесси. Само стихотворение показывает «поток сознания» героя. Альфред Пруффрок понимает, что его чувства нелепы. Это стихотворение заканчивается печальным выводом о тщетности желания и его обреченности на разрушение.

Урбанистическая тема в стихотворении «Рапсодия, написанная ветреной ночью» очевидна в укоренившейся глубокой депрессии.

Стихи Т.С. Элиота холодны. Эти стихи звучат как призыв передать эмоции людей. В отличие от романтиков и реалистов, Элиот не давал волю эмоциям в своих стихах, а скорее избегал их. Если романтики и реалисты стремились показать неповторимую индивидуальность человеческой природы, то Элиот создал поэзию, которая не изображала индивидуальную личность, не идентифицировала ее. Отказ от эмоционально-индивидуального восприятия жизни, ее неприятие, дистанцирование от конкретики романтической, но реалистической поэзии становятся выражением модернистской поэзии Т. Элиота.

Михальская Н.П. подчеркивает, что раннее творчество Элиота развивалось под влиянием эстетической программы неоклассицизма и имажинизма [2, с. 378].

Т. Элиот не принимал хаоса современной буржуазной действительности и пытался создать порядок, дисциплину и закон. Он стремился достичь этого в своей поэзии, отражающей идеал строгой системы неоклассицизма. К сожалению, Элиот негативно относился к искусству эпохи Возрождения. Он считал, что искусство эпохи Возрождения подготовило индивидуализм современных отношений. Интересно, что образцом поэзии для Т. Элиота послужило творчество поэтов-метафизиков XVII века, в первую очередь Джона Донна.

Модернизм Т. Элиота определяется его неверием в социальный прогресс и духовную силу людей. Его стихотворение «Балтийская земля» посвящено теме безуспешной деятельности и ничтожных забот. Свои мысли об упадке современного общества и бездушии буржуазной культуры поэт отразил в ярких ассоциативных образах. Поэма завершается мотивом достижения безумия и теократическим повторением санскритского слова «шанти» – «мир».

В поэме «Бесплодная земля» прослеживается типичная для модернистов тенденция к мифологии. Обращение Элиота к мифологии означало его отказ от истории. Антиисторичность поэмы раскрывается в сопоставлении событий и персонажей разных веков. Пустынная земля, возникшая на месте древних поселений человека, отраженная в «Библии», также заметна в поэме, причем она носит не только иронический характер, но и грустный, имеет сложный язык, отличается фрагментарностью. Стихотворение строится посредством ассоциативности различных образов, мотивов, сцен и т.д. По словам исследователей, «это показывает, что поэма Т. Элиота была рассчитана не на читателя, а на интеллектуальную элиту» [2, с. 320]. Стихотворение воспринимается как осуждение европейской культуры после Первой мировой войны и отчаяние по поводу подобных социальных идеалов. Поэма «Бесплодная земля», полная библейских и ренессансных иллюзий, рассматривалась современниками Элиота как своего рода манифест «потерянного поколения», поскольку отражала настроения молодежи после Первой мировой войны.

Тема человеческой деградации и разрушения находит отклик в середине поэмы Томаса Элиота «Святые люди» (1925). Поэма заканчивается предсказанием грядущего разрушения мира.

Содержание некоторых произведений Элиота перекликается с характером современных событий. Например, в поэме «Кориолан» (1931–1932) он создал са-

тирический портрет фашистского милитаристского диктатора, стремившегося прийти к власти в Германии в 1930-х годах.

Его стихотворение «Четыре квартета» (1943) отражает религиозно-философские взгляды поэта на мир, человеческую жизнь и вечность. Композиция поэмы основана на описании четырех стихий – воздуха, земли, воды и огня, четырех времен года и четырех возрастов человечества. В стихотворении жизнь приравнивается к смерти. По мнению поэта, умереть – значит приобщиться к божественному сознанию.

Исследователи творчества Т. Элиота отмечают, что его поэзия носит философский характер и обладает большой художественной силой.

В 1930-х годах Т. Элиот решил писать стихотворные драмы. Его пьесы «Скала» (1934), «Убийство в соборе» (1935) и «Семейное воссоединение» (1939) пропагандируют католические идеи.

Свою жизненную позицию Элиот определил еще в 1928 году: «В литературе я классицист, в политике – монархист, а в религии – английский католик» [2, с. 320]. Поэт испытывал отвращение к современной буржуазной цивилизации, поскольку она утратила свои духовные начала, а буржуазная культура выродилась.

В 1920–1930-е годы в журнале «Крейтирион», издававшемся под руководством Т. Элиота, публиковались произведения авторов, придерживавшихся различных политических взглядов. Т. Элиот также выступал в качестве литературного критика. Он является автором литературно-критических статей, таких как «Тайный лес» (1920) и «Использование поэзии и использование критики» (1930). Элиот теоретически обосновал формализм в литературной критике. Одним из главных принципов Элиота был его отказ обсуждать или анализировать творчество любого писателя с точки зрения его личности или биографии. По его мнению, каждое произведение совершенно свободно, независимо от автора, оно автономно и имеет самостоятельное значение. Таким образом, произведение искусства рассматривается как отдельная, самодостаточная реальность. Взгляды Элиота легли в основу теории англо-американской «новой критики», которая настаивает на отказе от социально-исторической интерпретации произведения искусства и сосредоточении внимания на его имманентной, то есть внутренней, сущности [2, с. 321].

«Четыре квартета», написанные Т. Элиотом в период с 1935 по 1942 год, считаются вершиной его поэтического творчества.

Пьеса Элиота «Суини-Агонисты» (1924) состоит из двух актов и знаменитого эпилога. В своем произведении Элиот экспериментировал с ритмами мюзик-холла и пытался создать нечто похожее на «нет» – драму, используя приемы экспрессионизма. Создав религиозную мистерию «Скала» (1934) совместно с Э. Мартином Брауном, Элиот продолжил ее шедевром «Убийство в соборе» (1935), в котором рассказывается история духовного упадка и мучительной смерти Томаса Беккета. В 1939 году мелодрама «Семейное воссоединение» (1953), сюжет которой взят из трилогии об Оресте древнегреческого драматурга Эсхила, была написана в стиле, характерном для трехстишия, и принесла ему известность. Элиот использовал то же поэтическое измерение, которое он заимствовал у Еврипида в «Вечеринке с коктейлями» (1949) и «Доверенном клерке» (1953),

где говорится о человеческом самосознании и долге, а также в «Старейшине-государственном деятеле» (1958), который отчасти напоминает трагедию Софокла «Эдип в Колоне» [3].

подавляющее большинство литературно-критических статей Т. Элиота, написанных после 1950 года, посвящено в ограниченных рамках конкретным вопросам, таким как мелодические элементы поэзии, поэзия как драма вообще и поэтическая драма в частности, а также долг поэта перед поэтическим языком. Среди его прозаических произведений – «Ланселоту Эндрюсу» (1928), «Избранные эссе» (1932), «Использование поэзии и использование критики» (1933), «Эссе о древности и современности» (1936), «Заметки к определению культуры» (1948) и «О поэзии и поэтах» (1957) выделялись особо. 12 статей Элиота были опубликованы в «Статьях разных лет».

В 1933 году в Лондоне была опубликована книга Элиота «Использование поэзии и использование критики». Благодаря этой книге, изданной на русском языке в Москве спустя 66 лет после этого события, русскоязычные читатели смогли познакомиться с важнейшими научными и критическими идеями Элиота, и это знакомство продолжается и сегодня [4].

В 1948 году Томас Элиот получил Нобелевскую премию по литературе за то, что «внес значительные новшества в современную поэзию и обогатил ее». По словам Элиота, «поэзия должна не только способствовать совершенствованию языка своего времени, но и защищать его от быстрых изменений, происходящих в нем». Если язык начинает развиваться слишком быстро, такое развитие приводит к быстрому упадку языка. Вот настоящая причина, которая пугает нас сегодня». В своей речи Элиот сказал о поэзии: «Поэзия разъединяет людей друг от друга, чтобы затем воссоединить их» [6].

Исследователи пишут, что «к концу своей жизни Элиот стал патриархом английской поэзии, тори высокого ранга и официальным столпом литературы» [7].

Элиот был и остается одним из самых уважаемых и читаемых поэтов в англоязычном мире. Его стихи, пьесы и критические статьи оказали значительное влияние на мировую культуру XX века.

Список литературы:

1. Бесплодная земля: Избранные стихотворения и поэмы / Пер. А.Я. Сергеева. М.: Прогресс, 1971.
2. Аникин Г.В. История английской литературы / Г.В. Аникин, Н.П. Михайловская. М.: Высшая школа, 1985.
3. Элиот Томас Стернз. www.hrono.info/biograf/bio-e/eliot-t.php.
4. Томас Стернз Элиот об искусстве поэзии, драматургии и одиночестве. <https://eksmo.ru/articles>.
5. Янковская Г.А. Свой среди чужих, чужой среди своих. Культурный консерватизм Т.С. Элиота // Вестник Пермского университета. История. 2018. № 1. С. 155–163.
6. Элиот Т.С. Полые люди. СПб.: ИД «Кристалл», 2000.
7. Русская историческая библиотека. Элиот Томас Стернз. Краткая биография. rushist.com/index.php/literary-articles/4623-eliot-sternz-kratkaya-biografiya.
8. Мартон А.Л. От Мелори до Элиота. М., 1970.

References:

1. *The Waste Land: Selected Poems and Verses* / Translated by A.Ya. Sergeev. M.: Progress, 1971.
2. Anikin G.V., Mikhailovskaya N.P. *History of English Literature*. M.: Vysshaya shkola, 1985.
3. Eliot Thomas Stearns. www.hrono.info/biograf/bio-e/eliot-t.php.
4. T.S. Eliot on the Art of Poetry, Drama, and Solitude. <https://eksmo.ru/articles>.
5. Yankovskaya G.A. At Home Among Strangers, a Stranger Among His Own. T.S. Eliot's Cultural Conservatism. *Bulletin of Perm University. History*. 2018; 1: 155–163.
6. Eliot T.S. *The Hollow Men*. SPb.: Crystal Publishing House, 2000.
7. Russian Historical Library. Eliot, Thomas Stearns. A Short Biography. rushist.com/index.php/literary-articles/4623-eliot-sternz-kratkaya-biografiya.
8. Marton A.L. *From Malory to Eliot*. M., 1970.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛОВИЦ ПЕРИОДА РАННЕЙ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

*Л.Х. кызы Гасилова, диссертант
Бакинский славянский университет
lalandar.gasilova@mail.ru*

Во всех случаях пословицы метафорически, образно отражают реалии своего времени. С этой позиции взгляды арабов Средневековья на действительность и взгляды современных арабов не могут являться естественно диалектически одинаковыми. Если бы пословицы и притчи в этих книгах были классифицированы по тематике, это позволило бы современному исследователю прояснить, в каких смысловых парадигмах древние и средневековые арабы воспринимали реальность.

Ключевые слова: арабский язык, пословицы и поговорки, Коран, история языка, народное творчество.

LINGUOCULTURAL FEATURES OF PROVERBS OF THE EARLY ISLAMIC CIVILIZATION

*L.H. kyzy Gasilova, PhD candidate
Baku Slavic University
lalandar.gasilova@mail.ru*

In all cases, proverbs metaphorically and figuratively reflect the realities of their time. From this position, the views of the Arabs of the Middle Ages on reality and the views of modern Arabs cannot be naturally dialectically identical. If the proverbs and parables in these books were classified by topic, this would allow a modern researcher to clarify in what semantic paradigms the ancient and medieval Arabs perceived reality.

Keywords: Arabic language, proverbs and sayings, Koran, history of language, folklore.

Научные исследования, посвященные пословицам, являющимся важной частью арабской национальной культуры, дают богатый материал с точки зрения лингвопоэтических особенностей. Все они объединены двумя основными чертами:

Во-первых, паремии были представлены в алфавитном, а не тематическом порядке. Во-вторых, пословицы доисламского периода (джахилийский период) и исламской эпохи были представлены в смешанной форме.

Эти факты ставят перед современными исследователями следующие задачи:

а) Тот факт, что пословицы не представлены тематически, не позволяет нам получить знания о том, каким способом средневековые «паремиологи», если использовать это условное наименование, сгруппировали пословицы и притчи тематически [2].

б) Отсутствие различий между пословицами и притчами доисламской джахилийской эпохи и исламской эпохи не позволяет прояснить динамику эпохального развития и переходы паремиологической мысли арабского этноса на основе этих примеров.

Но здесь есть еще один ключевой момент. Тот факт, что средневековые «паремиологи» не ставили различий между паремиями доисламского и исламского периодов, свидетельствует о целостности, исчерпанности и системности исторического паремиологического фонда народной мысли.

Согласно исследованиям, первым исследованием, в котором пословицы доисламской и исламской эпох были представлены вместе, является книга Улаки аль-Килаби, жизнь которого совпала со временем правления Язида, сына Муавии [3]. Однако в преданиях также упоминаются имена Саххара ибн Аййяша и Убейда ибн Шарийи аль-Джурхуми как первых составителей.

Книга последнего составителя называется «*د بن شريه الجرحمي في اخبار اليمن*» «وشعار وانسابها على الوفاة والكمال, والحمد لله على كل حال».

Арабский литературовед Абдул Меджид указывает, что эта книга до нас не дошла. Согласно сведениям, предоставленным ученым, книги пословиц и притч были подготовлены в школах грамматики арабского языка (лингвистические школы) в городах Басра и Куфа (басрийская и куфийская школы арабской грамматики), из них сохранена до наших времен книга Муфаддала ад-Даби [4].

Известный египетский писатель Шауки Даиф изучил около пятидесяти книг об арабских пословицах и также пришел к выводу, что все они в смешанной форме представляют пословицы доисламского и исламского периода [5].

Интерес представляет и тот факт, что в пословицах доисламского времени образ Лукмана довольно известен. И, согласно исследованиям, проделанным египетским писателем, мыслителем и историком Ахмедом Амином, с его именем связаны арабские пословицы периода джахилии. Упоминание имени Лукмана в Коране обрекло его имя на существование на века. Однако в источниках упоминаются два Лукмана. Один из них – Лукман, к которому относят пословицы, а другой – Лукман из племени Ад. Ахмед Амин пришел к выводу, что «мудрые изречения Лукмана были широко распространены среди арабов доисламского периода невежества и даже были зафиксированы письменно» [1].

Конечно, сегодня довольно сложно найти истинные корни имени Лукман. И здесь большую роль сыграла фольклоризация этого образа. Образ Лукмана, символ мудрости для всех семитских народов (арабов, абиссинцев, коптов, иудеев), можно сравнить с образом Моллы Насреддина, который стал прообразом мудрости среди всех тюркских народов.

Интересным фактом хотелось бы отметить то, что, хотя Молла Насреддин является героем анекдотов, его имя также связано с пословицами и поговорками, так же, как и Лукман у арабов доисламского периода. Сегодня в азербайджанском паремиологическом фонде есть такие крылатые выражения, как «Ты украл», «драка была за одеяло» и т.д. С его именем связаны многочисленные пословицы и поговорки. Когда мы обращаем внимание на анекдоты о Молле Насреддине, мы видим, что этот юмористический герой является символом мудрости. Любой анекдот о нем не только вызывает смех, но и является выражением народной мудрости.

Необходимо также подчеркнуть, что книги, дошедшие до нас под названием «Пословицы Лукмана» («أمثال لقمان»), с художественной точки зрения, просты и даже несколько примитивны. Кроме того, с точки зрения морфологической и синтаксической структуры, пословицы в этих книгах полны ошибок. Однако по сравнению с ними такие произведения, как «مجمع الأمثال» Замахшари, написанные в эпоху раннего ислама, «جمهرة الأمثال للسخري», написанные Абу Хилалом аль-Аскари, и «مجمع الأمثال», написанные аль-Мейдани, совершенны как в стилистическом, так и в языковом отношении.

Еще одной отличительной чертой книг пословиц, написанных в период раннего ислама, является то, что содержащаяся в них информация более точна, чем в книгах доисламского периода. В этих книгах можно получить информацию о том, кем, когда и где были составлены эти книги, что значительно облегчает работу исследователей. Однако самым важным аспектом этих книг является то, что значительная часть пословиц и притч в них даются со ссылкой на пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует!). Кроме того, определенная часть пословиц и поговорок в этих книгах напрямую связана с Кораном. Неслучайно Аль-Мейдани пишет во вступлении к своей книге, что «одной из важнейших и, возможно, первостепенной причиной, повышающей ценность и значение пословиц, является их присутствие в «Священном Коране», являющимся наивысшим примером мирового словесного искусства... Одной из причин, продвигавших эту работу и побудивших более широкое использование арабских пословиц, является то, что Пророк отводил им широкое место в своих проповедях и речах. Принимая во внимание возможности раскрытия смысла пословиц, а также передачу собеседнику своих мыслей, то есть силу в их раскрытии (красноречии), пророк говорил: «Воистину в красноречии есть магия» [2].

Все это свидетельствует о том, что пословицы, составляющие мощный пласт арабской национальной культуры, претерпели сильное развитие с доисламского периода до наших дней. Такие недостатки, как морфологическая и синтаксическая несовершенство источников доисламского периода, отсутствие информации о составителях этих источников были устранены в эпоху раннего ислама. Особое значение, которое Пророк придавал пословицам, их применение в «Коране» еще больше укрепили место пословиц в системе арабской национальной мысли.

При классификации арабских пословиц, с точки зрения лингвокультурологии, в первую очередь обращают на себя внимание два разряда:

- а) Народные пословицы;
- б) Диалектные пословицы.

Это разделение вытекает из функциональной семантики арабских пословиц. Народные пословицы отражают жизненный опыт народа, в то же время они не являются произведениями высокого искусства. С другой стороны, народные пословицы – это пословицы, близкие к диалектным пословицам. Арабский ученый-языковед Ахмед Рушди Салех отмечает четыре характерные черты народных пословиц:

Во-первых, главной стилистической особенностью народных пословиц является наличие в них основной поэтики метафор;

Во-вторых, народные пословицы имеют простую и лаконичную структуру;
В-третьих, народные пословицы красноречивы по своей эмоционально-экспрессивной окраске;

В-четвертых, народные пословицы имеют свободную стилистику [5].

Другой арабский ученый, Шакир Хайкаль, показал, что народные пословицы отражают общественную психологию народа. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что пословицы и поговорки во всех случаях являются продуктами устного народного творчества и отражают психологию народа.

Диалектные пословицы связаны с различными областями, где используются многочисленные диалекты арабского языка. Эти диалекты охватывают очень большую географическую область – весь арабский мир. Таким образом, арабский паремнологический фонд представлен как в виде пласта народных пословиц, так и в виде пласта диалектов. Диалектные пословицы носят локальный характер. Например, пословицы, относящиеся к египетскому диалекту, иракскому, магрибскому диалекту, пословицы, дамасскому диалекту и т.д. ощутимо отличаются от народных пословиц из-за диалектных и стилистических особенностей местной среды.

Одним из важнейших источников изучения этнопсихологической идентичности каждого народа являются его пословицы и поговорки. Потому что эти паремии, если говорить проще, отражают характер народа, его взгляды на жизнь, его национальный стиль поведения. В этом смысле взгляды Шакира Хайкаля на связь пословиц с психологией арабского народа являются абсолютно правильным подходом. Ученый показывает, что все события, происходящие в социальной среде, находят свое художественное отражение в пословицах.

Значительная часть арабских пословиц – это пословицы, полученные посредством откровения, то есть связанные с Кораном. Вообще, понятие о пословицах часто встречается в Коране. Например, в стихе 54 суры «Аль-Кахф» говорится:

«وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ» وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا» (Аль-Кахф: 54)

(Значение: «Мы привели в этом Коране для людей различные пословицы, но человек больше всего спорит»)

Коран – это слово Божье, и оно простым языком объясняет суть и структуру вселенной, а также место и роль человека в мире. Божественная сущность созидания – это закрытая тайна. Поскольку человеческий разум ограничен, он не способен полностью постичь божественную сущность бытия. Как зеркало не понимает того, что оно отражает, так и человек, будучи метафорическим существом, никогда не сможет постичь божественную реальность. Поэтому Всевышний с помощью простых и доступных пословиц ниспослал откровения в Коране, которые хочет донести до людей.

Таким образом, если обобщить то, что сказано в «Коране» или в хадисах, переданных от Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), то следует сказать, что логичнее заключить, что в человеческой речи нет подходящих слов, чтобы олицетворять и представлять себе блага и красоту рая [5].

Все это связано с тем, что такие понятия, как рай и ад, связаны с миром Невидимого: а Невидимое не знает никто, кроме Аллаха и Его Пророка, кото-

рому Он дает наставления. Обычным людям невозможно постичь Невидимое. В этой связи заслуживают внимания мнения ученых.

По мнению арабского ученого Мустафы Махмуда, и рай, и ад напрямую связаны с невидимым миром. Люди не способны воспринимать рай и ад с помощью своих чувств. Это мир, для описания качества и сущности которого в словарном запасе языка отсутствуют адекватные выражения. М. Мустафа проводит параллель между беседами людей о рае и аде и разговором детей, не имеющих сексуального опыта, о сексе [6].

Следует отметить, что современные арабские ученые, такие как Хиджази и Ахмед Фатхи Амир, также отмечали, что описаниярая и ада в Священной Книге носят образный и метафорический характер, и что Бог передает божественные истины людям посредством аналогий [7].

Другая научная проблема, связанная с арабскими пословицами, заключается в том, имеют ли упоминаемые в них герои исторические прототипы, а точнее, в какой степени они соответствуют действительности. Как видно из научной литературы, по этому поводу существует три мнения:

По мнению сторонников первого мнения, герои пословиц – вымышленные персонажи, иными словами, они являются продуктом художественного воображения.

По мнению сторонников второго мнения, героями пословиц были исторические личности, но история, с которой они были связаны, со временем забылась.

По мнению сторонников третьего мнения, в этом вопросе необходимо быть крайне осторожным, внимательно работать с имеющимися ресурсами, и только потом сделать вывод.

Сторонники последней (третьей) точки зрения выдвигают следующие аргументы:

а) Можно спорить о том, были ли герои (персонажи) пословиц, существовавших в арабской культуре до откровений в «Коране», историческими личностями. Таким образом, по мере углубления исследований могут появляться новые факты и, как следствие, мнения могут меняться.

б) Не должно быть никаких споров или сомнений относительно того, являются ли персонажи, упомянутые в пословицах «коранического» происхождения, историческими личностями или нет. Это, несомненно, исторические личности.

Очевидно, что исламская религия подняла арабские племена на совершенно новый уровень культуры. Это также проявилось положительно в таких вопросах, как сбор и составление пословиц и поговорок. Пословицы, которые были приблизительно близки по смыслу, но слабо отличались друг от друга в силу диалектных особенностей или очень небольших словесных различий в повседневном общении разных племен и племен, обобщались и записывались вместе с их вариантами [4]. Несомненно, широкое использование пословиц в Коране дало большой импульс интенсификации и значимости этой работы.

Арабский ученый Абдул Маджид Абидин считает, что тот факт, что Коран сохранился до наших дней в неизменном виде как священный текст на арабском языке, значительно укрепил позиции пословиц в арабской мысли. Ученый пи-

шет: «Он (Коран – Л.Х.) возвысился над понятием пословицы, которая существовала до него, используя самые совершенные примеры пословиц для призыва к исламу» [1].

Следует отметить, что пословицы из Корана широко изучались с точки зрения их содержания, истории, культуры, искусства, эстетики, филологии, религии и т.д.

Список литературы:

1. Баротзода Ф. Притча о мудром Лукмане – образец художественной прозы // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2018. № 1(54). С. 92–96.
2. Кухарева Е.В. К истории вопроса изучения арабской языковой афористики // Филологические науки в МГИМО. М.: МГИМО-Университет, 2002. № 10(25). С. 60–69.
3. Hawting Gerald R. *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661–750*. Second. London and New York: Routledge, 2000.
4. Абу Саидас-Сирафи. Ахбарар-Рияши // Ахбаран-нахвииналь-басриинвамаратибухум = أخذ بارال نحويد ينالا بصريه ينومراته بهم. С. 99.
5. Жамашев А.Ш. Библиографический справочник по кораническим наукам. Алматы: Қазақ университеті, 2020.
6. Крылов А.Ю. Функционально-семантическое поле эмотивности в арабском литературном языке и арабских разговорных языках Машрика и Магриба: дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. М., 2010. 27 с.
7. Паринава А.С. Мифологема ада и рая в современной литературе // Вестник ВГУ. Серия: филология. Журналистика. 2018. № 2. С. 40–43.

References:

1. Barotzoda F. The Parable of the Wise Lukman – an Example of Fiction. *Scientific Notes of the Khujand State University named after Academician B. Gafurov*. Humanities. 2018; 1(54): 92–96.
2. Kukhareva E.V. On the History of the Study of Arabic Language Aphorisms. *Philological Sciences at MGIMO*. M.: MGIMO-University. 2002; 10(25): 60–69.
3. Hawting Gerald R. *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661–750*. Second. London and New York: Routledge, 2000.
4. Abu Said al-Sirafi. *Akhbarar-Riyashi // Akhbaran-nahviinal-basriinvamaratibuhum = أخذ بارال نحويد ينالا بصريه ينومراته بهم*. P. 99
5. Zhamashev A.Sh. *Bibliographic reference book on the Qur'anic sciences*. Almaty: Kazakh University, 2020.
6. Krylov A.Yu. *Functional and semantic field of emotiveness in the Arabic literary language and the Arabic colloquial languages of the Mashriq and Maghreb*: diss. for the degree of Cand. of Philology. M., 2010: 27 p.
7. Parinova A.S. The mythologem of hell and heaven in modern literature. *VSU Bulletin*. Series: Philology. Journalism. 2018; 2: 40–43.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

*М.Г. Голубева, кандидат психологических наук, доцент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
MarinaGZH@yandex.ru*

В статье рассматриваются разнообразные техники визуализации учебного материала в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей. Автор демонстрирует современное видение возможностей техники визуализации в качестве элемента интерактивных технологий обучения в решении насущных образовательных задач. Представлено видение современной практики визуализации учебных занятий с учетом процесса компьютеризации образования и приоритетом групповых форм работы студентов.

Ключевые слова: наглядно-образное мышление, техника визуализации, образовательные задачи, интерактивные технологии обучения, сенсорные анализаторы, компьютеризация образования.

VISUALIZATION OF DISCIPLINE MAINTENANCE A FOREIGN LANGUAGE IN THE LEARNING PROCESS STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES

*M.G. Golubeva, candidate of psychological sciences, associate professor
of the Department of English and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University
MarinaGZH@yandex.ru*

The article discusses various visualization techniques of educational material in the process of teaching a foreign language to students of non-linguistic specialties. The author demonstrates a modern vision of the possibilities of visualization techniques as an element of interactive learning technologies in solving urgent educational tasks. The paper presents a vision of the modern practice of visualizing educational activities taking into account the process of computerization of education and the priority of group forms of student work.

Keywords: visual-imaginative thinking, visualization techniques, educational tasks, interactive learning technologies, sensory analyzers, computerization of education.

В контексте современного времени необходимость владения навыками и умениями устного и письменного иноязычного общения в личностных и профессиональных целях является общепризнанным фактом. Необходимо подчеркнуть важную роль глобализации отношений, расширение политических, экономических и личных межнациональных контактов, активизация диалога культур между странами в современном мире.

Для успешного развития социокультурной компетенции современного специалиста на занятиях иностранного языка необходимо создавать модель культуры народа изучаемого языка, используя в качестве основных средств произведения иноязычной культуры соответствующие артефакты.

Многие авторы исследований, посвященных проблеме формирования социокультурной компетенции, а также оценки уровня ее сформированности И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, Г.В. Сороковых, П.В. Сысоев, Н.А. Тарасюк, С.Г. Тер-Минасова и другие приходят к мнению, что необходимо сочетать различные виды упражнений и методы работы, используя все доступные современные средства в их творческом сочетании одновременно развивая все виды речевой деятельности обучающихся [1, 5, 6, 7, 9]. Все авторы сходятся во мнении, что для успешного развития социокультурной компетенции учащихся на уроках иностранного языка необходимо создавать модель культуры того или иного народа, используя в качестве основных средств произведения иноязычной культуры и ее артефакты.

Любой образовательный процесс строится на передаче информации, таким образом многие ученые обращали внимание на роль наглядного представления информации в обучении. Такие исследователи как Б.Г. Ананьев и А.Н. Леонтьев высказывались о тесной связи использования наглядности в процессе формирования понятий и развитием внутренних идеальных психических процессов обобщения, абстрагирования, систематизации и так далее [4].

Визуализация содержания дисциплины иностранный язык в процессе обучения студентов неязыковых специальностей – это система знаково-символических и иконических средств, которые способствуют более глубокому пониманию профессионально-ориентированного иноязычного текста. Наглядные пособия разрабатываются в соответствии с принципом наглядности обучения и учебными программами с опорой на которые объясняется и закрепляется изучаемый материал. Через деятельность сенсорных анализаторов и наглядно-действенное мышление осваиваются основы знаний многими поколениями обучающихся, при этом были задействованы не только зрительные, но и двигательные анализаторы, такие как движение глаз или рук. В связи с тем, что в условиях современного цифрового общества компьютерные программы и аппаратные устройства постоянные спутники человека появляются новые возможности активизации деятельности сенсорных анализаторов в работе с учебной информацией [4]. В работе «Глаз и мозг» в 1970-е г. автор Л. Грегори показывает преимущество зрительного восприятия над слуховым, это преимущество сохраняется и в эпоху смартфонов определяя актуальность методов визуализации в обучении современного студента высшего учебного заведения [2].

Все вышесказанное позволяет выделить некоторые преимущества использования визуализации:

- 1) наглядное представление информации, через зрительное восприятие обучающиеся быстрее запоминают любые данные;
- 2) установка новых связей, приемы визуализации помогают увидеть и установить новые связи между событиями и объектами;

3) оптимизация процесса понимания, визуальные средства (чертежи, схемы, графики, рисунки, фотографии и т.п.) позволяют студентам неязыковых специальностей как правило с относительно невысоким уровнем языковой подготовки, получить более отчетливое и полное представление о содержании читаемого.

Некоторые графические техники, которые помогают визуализировать содержание дисциплины: ментальные карты, денотатные графы, схемы, кластеры, таймлайн, скрайбинг, инфографика.

В современном мире происходящие изменения в системе образования соответственно диктуют новые условия и правила в области обучения иностранным языкам студентов неязыковых специальностей в высшем учебном заведении, базируясь на развитии совершенствования ключевых и предметных компетенций.

Социокультурная компетенция современного специалиста – это комплекс знаний о национальных ценностях, исторических вехах, религии, поведенческих моделях, обычаях, традициях, языке, достижениях культуры, а также способность и готовность применять это знания в иноязычном общении, в том числе в профессиональной сфере.

Среди множества средств формирования и совершенствования социокультурной компетенции, характеризующиеся аутентичностью, современностью и актуальностью, содержательностью и доступностью для понимания обучающихся можно выделить видеоматериалы. Правильно отобранные и актуальные видеоматериалы в процессе обучения студентов неязыковых специальностей отражают современные нравственные ценности и социальные нормы, реальные жизненные ситуации иноязычного общества и языковые нормы, а также развивают у обучающихся критическое мышление, чувства и эмоции, способность к саморефлексии. Такие видеоматериалы можно использовать для развития социокультурной компетенции обучающихся, а именно готовности и способности применять в иноязычном общении знания о культурных, социолингвистических и этических особенностях общества стран.

Оценивание уровня социокультурной компетенции в процессе визуализации дисциплины иностранный язык должно основываться на таких компонентах как:

- 1) знания о реалиях тематических зон общения и особенностях речевого/неречевого поведения в разных сферах;
- 2) навыки опознания культурологической информации по теме общения: тематически маркированные лексические единицы; навыки работы с типами справочной, учебно-справочной, учебной литературы и ресурсами Интернет;
- 3) умения производить отбор, классификацию, обобщение, сопоставление и анализ фактов и явлений культуры стран родного и изучаемого языков;
- 4) умение выбрать стиль речевого и неречевого поведения, владение социально и культурно-обусловленными сценариями и моделями поведения с использованием коммуникативной техники, принятой в данной культуре;
- 5) эмпатия, толерантность, гибкость, культурная полицентричность.

Примеры заданий, которые могут использоваться при обучении визуализации содержания дисциплины: определить содержание текста и предположить его структуру по списку слов, предлагаемых перед текстом; определить тему тек-

ста, ориентируясь на план, предлагаемый преподавателем, и предложить структурную схему; указать, какое опорное слово лучше всего показывает связь идей в тексте; подобрать подходящие по смыслу опорные слова и вставить их в пропуски текста.

Использование визуализации содержания дисциплины «Иностранный язык» способствует рациональному и экономичному усвоению информации, сохранению ее в памяти и переносу навыков и умений работы с информацией в новые условия. В работе «Towards a Periodic Table of Visualization Methods for Management» авторов Ralph Lengler и Martin J. Eppler описаны более 100 различных методов визуализации информации. Периодическая таблица построена по двум направлениям: периоды отражают сложность визуализации и группы отражают область применения. Авторы выделили 6 периодов:

1. Data Visualization (визуализация данных) – методы позволяют визуально представить количественные данные в схематичной форме для группировки, сравнения и представления данных;

2. Information Visualization (визуализация информации) – методы перевода данных в изображение, схему и использование интерактивных визуальных представлений данных для усиления познания, где текст переводится в формат рисунка, схемы;

3. Concept Visualization (визуализация концепций) – методы анализа проблем, концепций, идей, планов, направляемых шаблонами и правилами составления визуализации;

4. Metaphor Visualization (визуализация метафор) – эффективные и простые шаблоны для передачи сложных идей, визуальные метафоры позволяют графически организовать и структурировать информацию и отобразить ключевые характеристики используемой метафоры;

5. Strategy Visualization (визуализация стратегий) – методы предполагают систематическое использование дополнительных визуальных представлений для повышения качества анализа, разработки плана, организации взаимосвязи компонентов и субъектов и реализации плана;

6. Compound Visualization (комплексная визуализация) – это могут быть сложные карты знаний с схематическими и метафорическими элементами, концептуальные мультфильмы или интерактивный плакат с разными приемами визуализации информации [11].

Анализируя собственный опыт применения методов визуализации информации можно сделать следующий вывод, что данные приемы включения в изучение иностранного языка имеют огромный потенциал для его усвоения. Системное осмысление преподавателем всего многообразия приемов визуализации с учетом современных достижений науки, в том числе нейронаук и искусственного интеллекта, целенаправленное внедрение в организацию учебного процесса способствуют повышению качества работы с учебной информацией. Применение таких техник в условиях современных требований к образованию повышает не только предметные, но и метапредметные (наглядно-образное мышление, творческое воображение, креативность) и личностные (развитие навыков рефлексии в процессе обсуждения поставленных задач – один из обязательных эле-

ментов занятий, построенных с опорой на теорию социально-коммуникативного тренинга и результаты освоения образовательной программы обучающимися [10].

Огромное значение техник визуализации доказано представителями психолого-педагогической науки и проверено многовековой практикой образования. В условиях повсеместной компьютеризации современного общества появляются новые возможности визуализации информации в учебном процессе.

Список литературы:

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: учебное пособие / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. М.: Academia, 2005. 335 с.
2. Грегори Р.Л. Глаз и мозг: Психология зрительного восприятия / Р.Л. Грегори; предисл. и общ. ред. А.Р. Лурия и В.П. Зинченко. М.: Прогресс, 1970. 269 с.
3. Ермолаева Ж.Е. Инфографика как способ визуализации учебной информации / Ж.Е. Ермолаева, И.Н. Герасимова, О.В. Лапухова // Концепт. 2014. № 11. С. 26–30. Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2014/14302.htm>.
4. Никулова Г.А. Средства визуальной коммуникации – инфографика и метадизайн / Г.А. Никулова, А.В. Подобных // Образовательные технологии и общество. 2010. № 2. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-vizualnoy-kommunikatsii-infografika-i-metadizayn/viewer>.
5. Пассов Е.И. Современные направления в методике обучения ИЯ. Воронеж, 2002. № 22. С. 36.
6. Сафонова В.В. Социокультурный подход: основные социально педагогические и методические положения // Иностранные языки в школе. 2014. № 11. С. 2–13.
7. Сафонова В.В. Методические принципы отбора аутентичных аудио-фильмов для учебных целей / В.В. Сафонова, Н.В. Базина // Иностранные языки в школе. 2014. № 7. С. 2–10.
8. Сысоев П.В. Информационные и коммуникационные технологии в обучении иностранному языку: теория и практика: монография. М.: Глосса-пресс, 2012. 252 с.
9. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики межъязыковой и межкультурной коммуникации. М.: Просвещение, 2010. 287 с.
10. Челнокова Т.А. Техники визуализации и их актуальность в организации работы с учебной информацией современных школьников // Педагогика и психология образования. 2019. № 3. С. 30–42.
11. Ralph Lengler, Martin J. Eppler. Towards a Periodic Table of Visualization Methods for Management. Institute of Corporate Communication University of Lugano, Switzerland. Режим доступа: [http://www.visual-literacy.org/periodic table/periodic_table.pdf](http://www.visual-literacy.org/periodic%20table/periodic_table.pdf).

References:

1. Galskova N.D., Gez N.I. *Theory of Teaching Foreign Languages: Linguodidactics and Methodology*: textbook. M.: Academia, 2005: 335 p.
2. Gregory R.L.. *Eye and Brain: Psychology of Visual Perception* / R.L. Gregory; preface and general editorship by A.R. Luria and V.P. Zinchenko. M.: Progress Publ., 1970: 269 p.
3. Ermolaeva Zh.E., Gerasimova I.N., Lapukhova O.V. Infographics as a way to visualize educational information. *Concept*. 2014; 11: 26–30. Access mode: <http://e-koncept.ru/2014/14302.htm>.
4. Nikulova G.A., Podobnykh A.V. Visual Communication Tools – Infographics and Metadesign. *Educational Technologies and Society*. 2010; 2. Access mode: <https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-vizualnoy-kommunikatsii-infografika-i-metadizayn/viewer>.
5. Passov E.I. *Modern Trends in AI Teaching Methods*. Voronezh, 2002; 22: 36–15.
6. Safonova V.V. Sociocultural Approach: Basic Socio-pedagogical and Methodological Provisions. *Foreign Languages at School*. 2014; 11: 2–13.
7. Safonova V.V., Bazina N.V. Methodological Principles of Selecting Authentic Audio Films for Educational Purposes. *Foreign Languages at School*. 2014; 7: 2–10.

8. Sysoev P.V. *Information and Communication Technologies in Teaching a Foreign Language: Theory and Practice*: monograph. M.: Glossa Press, 2012: 252 p.
9. Ter-Minasova S.G. *War and the World of Languages and Cultures: Issues of Theory and Practice of Interlanguage and Intercultural Communication*. M.: Prosveshchenie, 2010: 252 p.
10. Chelnokova T.A. Visualization Techniques and Their Relevance in Organizing Work with Educational Information of Modern Schoolchildren. *Pedagogy and Psychology of Education*. 2019; 3: 30–42.
11. Ralph Lengler & Martin J. Eppler. *Towards a Periodic Table of Visualization Methods for Management*. Institute of Corporate Communication University of Lugano, Switzerland. Access mode: http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.pdf.

ПРОБЛЕМА ВАРИАТИВНОСТИ ТИПОВ ПОЛИСЕМИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

*А.А. Горохов, кандидат исторических наук, доцент кафедры
библистики и лингвистических дисциплин
Тобольская духовная семинария
warlaam_gorochow@mail.ru*

Статья посвящена анализу проблемы вариативности типов полисемии в английском языке. Автор считает, что важное значение в решении проблемы разграничения лексической вариативности имеют контекст, лексическая сочетаемость, средства языковой выразительности. Линейный и нелинейный типы полисемии обусловлены характером мотивированности значений слов, зависимостью второстепенных лексических значений от основного, взаимосвязью значений лексем. Наиболее часто встречается радиально-цепочечный тип связи лексических значений в полисемантических английских словах. Английские лексемы характеризует высокий уровень развития полисемии, но анализ ситуации и контекста может дать словам более точные значения.

Ключевые слова: полисемия, английский язык, лексема, значение слова, тип, семантическая структура

THE PROBLEM OF THE VARIABILITY OF POLYSEMY TYPES IN ENGLISH

*A.A. Gorokhov, candidate of historical sciences, associate professor
of the Department bible studies and linguistic disciplines
Tobolsk Theological Seminary
warlaam_gorochow@mail.ru*

The article is devoted to the analysis of the problem of variability of polysemy types in English. The author believes the important role in solving the problem of distinguishing lexical variation plays context, lexical compatibility and expressive means. Linear and nonlinear types of polysemy are determined by the quality of the motivation of the meanings of words, the dependence of secondary lexical meanings on the main one and the relationship of the lexemes' meanings. There is mainly the radial-chain type of connection of the lexical meanings in polysemantic English words. The English lexemes are characterized by a high level of polysemy development, but analysis of the situation and context can give words more accurate meanings.

Keywords: polysemy, English, word meaning, type, semantic structure.

Актуальность исследования обусловлена важной ролью правильного понимания значений слов, выражений и предложений в процессе речевого общения, достижения взаимопонимания между собеседниками, реализации коммуникации между различными культурами. Ввиду этого лексемы как раз и являются универсальными знаками в языке и исследование видов их значений способно играть ключевую роль в общении между людьми, человеческими сообществами,

определить наиболее подходящий для той или иной ситуации вариант обозначения какого-либо лица, предмета или явления.

Анализу особенностей вариативности типов полисемии посвящены исследования отечественных и зарубежных исследователей И.В. Арнольд, Н.В. Нетяго, Н.В. Баниной, Д.А. Круза и других.

Целью исследования является анализ типов полисемии и способов ее разграничения. Для этого следует выполнить следующие задачи: рассмотреть развитие полисемии (на материале английского языка) и выявить и охарактеризовать типы многозначных слов.

Материалом исследования являются многозначные английские лексемы. Теоретико-методологическую основу составляют работы И.В. Арнольд и Д.А. Круза. В процессе исследования использован описательный лингвистический метод, заключающийся в использовании приемов наблюдения, обобщения, сопоставлении вариантов типов полисемии, а также выбранных для анализа многозначных английских лексем.

Следует отметить, что существующие подходы к определению полисемантической лексем в английском отличаются вариативностью. Так, полисемия или многозначность является свойством лексем иметь несколько значений, кроме того «все значения в многозначном слове имеют какую-либо общую сему, связаны между собой, образуя сложное семантическое единство, которое называется семантической структурой слова» [3, с. 19].

Рассматривая типы полисемии, следует обратиться к работам исследователя Д.А. Круза [4]. Согласно его точке зрения, полисемию следует разделить на два разных типа: линейную и нелинейную. Так, линейная полисемия объясняет отношение специализации-обобщения между смыслами. Наряду с этим, она включает в себя четыре вида: автогипонимию, автомеронию, автосуперординацию, а также автохолонию.

Далее в исследовании будет проанализирован тип линейной полисемии. Ее первым видом является автогипонимия. Данный вид линейной полисемии характерен, когда лексема имеет смысл, описывающий общее качество этой лексемы и другое значение, которое указывает на подвид этой общей идеи. Например, при анализе лексемы «*dog*», к общему смыслу относится «*member of a canine race*» (как противопоставление другим видам животных), в конкретном смысле будет «*masculine member of a canine race*», что указывает гендерное различие внутри одного и того же вида.

Другой вид линейной полисемии автомеронимия похожа на автогипонимию, однако в этом случае конкретный смысл может быть определен как часть, а не как подвид общего смысла. В качестве примера следует привести лексему «*table*», которая может относиться к предмету мебели в целом либо просто на доску стола: «*three people were needed to move the table to another room*», «*put the books back on the table, please*».

Примером еще одного вида линейной полисемии является лексема «*man*». Так, в рамках автосуперординации ее значение указывает на все человечество, но та же самая лексема показывает гендерную принадлежность – «*man*» в отличие от «*woman*».

Такой вид линейной полисемии как автохолономия очень схож с автомеронимией. В качестве примера автохолономии следует привести лексему «*arm*», поскольку одно из ее значений будет указывать на предмет целиком: «*he lost an arm in the accident/ он потерял руку в аварии*», а другое значение может показывать на случай, произошедший с рукой: «*a scratch in the arm/ царапина на руке*» [4].

К нелинейной категории полисемии принадлежат метафорическая и метонимическая полисемия.

Определение метафоры представляет собой «отношение предметно-логического значения и контекстуального значения, основанное на сходстве признаков двух понятий» [2, с. 52]. Необходимо подчеркнуть, что метафора выполняет очень важную роль во многих лексических значениях слов. В качестве примера в работе следует привести выражение «*America is a melting pot*», где речь идет об одной культуре США, которая возникла из множества других и очень уместно ее сравнение по сходству с плавильным котлом. Еще один пример мы видим в предложении «*His refusal set off a chain of events that ended in his arrest*», в котором лексема «*a chain*» использована не в своем буквальном значении, но служит для описания последовательности связанных событий, идеей, которая связана сходством с физическим образом цепей.

Другим видом нелинейной полисемии является метонимическая полисемия. И.В. Арнольд определяет метонимию как «троп, основанный на ассоциации по смежности. Она состоит в том, что вместо названия одного предмета употребляется название другого, связанного с первым постоянной внутренней или внешней связью» [1, с. 127]. Использование метонимии в английском языке и литературе наблюдается еще в тексте «The King James Authorized Version – Библии короля Иакова». Например, на это указывают следующие выражения из Первой книги Самуила «*the city cried out*» (1 Sam. 4:13), «*the earth rang again*» (1 Sam. 4:5), «*the cry of the city*» (1 Sam. 5:12). Еще один пример следует указать в использовании названий столиц в ассоциации по смежности с названиями стран (вместо *England and Spain*): «*London and Madrid don't agree with the decision taken in the assembly*».

Далее следует отметить, что по характеру связи лексических значений в лексемах следует выделить три типа организации семантической структуры полисемантических лексем: радиальную, цепочечную и радиально-цепочечную связи.

Так, первый тип, который именуется радиальной связью характеризуется тем, что все частные лексические значения непосредственно связаны с главным значением. Схема связи семантического значения полисемантической лексемы этого типа напоминает радиусы окружности. Например, основное значение лексемы «*circle*» является «*a part of the plane bounded by a circle, as well as the circle itself*» и оно непосредственно мотивирует все лексические значения данного слова. Данный факт мы можем рассмотреть на следующих примерах: 1) «*a round platform*»; 2) «*an object in the shape of a circle (lifebuoy)*»; 3) «*a closed area, a sphere of something (a range of questions, interests, duties)*»; 4) «*a set of people united by common interests, connections*», «*a wide circle of acquaintances*», «*in a narrow circle*»; 5) «*a public, professional group in literary circles*».

Вместе с тем, второй тип организации семантической структуры полисемантической лексемы – цепочечный отличает то, что каждое из частных лекси-

ческих значений непосредственно связано только с ближайшим предшествующим значением цепочки, а именно, «right» – «*opposite to the left*», «*conservative, reactionary*», «*right-wing party*», «*holding more reactionary, conservative views than the bulk of the party or representatives of the political, philosophical direction*». Наряду с этим, данный вид организации семантической структуры встречается очень редко в лексемах в чистом виде.

Радиально-цепочечный тип организации семантической структуры многозначных лексем является смешанным, гибридным типом. Его отличают следующие особенности, когда одни звенья смысловой структуры связаны по принципу расходящихся радиусов, другие звенья – по принципу цепочек. В качестве примера в работе приведем полисемантическую лексему «*fever*», в которой имеются следующие лексические значения: 1) «*hot, very hot air*» (*doused with heat*); 2) «*a place where it is very hot*» (*the pot is on heat*); 3) «*hot coals without a flame*» (*rake up the heat in the oven*); 4) «*high body temperature*» (*in a child fever*); 5) «*a heated, feverish state caused by some kind of excitement, excitement, as well as a blush from it*» (*he was thrown into a fever from these words*); 6) «*strong internal excitement, ardor, passionate impulse, zeal*» (*to work with heat*). По сравнению с первыми двумя типами организации семантической структуры полисемантической лексемы радиально-цепочечный является самым распространенным.

Таким образом, большое значение в решении проблемы разграничения лексико-семантической вариативности в полисемантических лексемах играют способы разграничения: сочетаемость с другими лексемами и контекстуальность. Важную роль в разграничении многих лексических значений в полисемантических словах выполняют тропы – метафора и метонимия. Характер связи лексических значений в многозначных лексемах выполняют типы организации семантической структуры. Смешанный (радиально-цепочечный) тип связи является наиболее распространенным в полисемантических словах. Как правило, английские лексемы отличает более высокий уровень развития полисемии чем в русском языке. Тем не менее, анализ ситуации и контекста устраняет проблему многозначности и придают словам и выражениям точное значение.

Список литературы:

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: учебник. 12-е изд. М.: Флинта: Наука, 2014. 384 с.
2. Банина Н.В. Основы теории и практики стилистики английского языка: учебник / Н.В. Банина, М.В. Мельничук, В.М. Осипова. М.: Финансовый университет, 2017. 136 с.
3. Нетяго Н.В. Лексикология современного русского языка: Краткий курс для иностранных учащихся: учебно-методическое пособие / Н.В. Нетяго, М.В. Дюзенли; М-во образования и науки РФ. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2016. 100 с.
4. Cruse D.A. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford; New York: Oxford University Press, 2000. XII, 424 p.
5. King James Authorized Version (1611/1769) with Codes. Ontario: the Online Bible Foundation and Woodside Fellowship, 1988–1997. [Electronic resource: BibleWorks, LLC Version 9.0.005f. 1] / BibleWorks, LLC, 2011.

References:

1. Arnold I.V. *Stylistics. Modern English*: textbook. 12th ed. M.: Flinta: Nauka, 2014: 384 p.

2. Banina N.V., Melnichuk M.V., Osipova V.M. *Fundamentals of the Theory and Practice of English Stylistics*: textbook. M.: Financial University, 2017: 136 p.
3. Netyago N.V., Dyuzenli M.V. *Lexicology of the Modern Russian Language: A Brief Course for Foreign Students*: a teaching aid. Yekaterinburg: Ural University Press, 2016: 100 p.
4. Cruse D.A. *Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2000; XII; 424 p.
5. King James Authorized Version (1611/1769) with Codes. Ontario: the Online Bible Foundation and Woodside Fellowship, 1988–1997. [Electronic resource: BibleWorks, LLC Version 9.0.005f. 1] / BibleWorks, LLC, 2011.

СУБСТАНДАРТНАЯ ЛЕКСИКА ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ

*И.А. Гроховская, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
irinagroh83@gmail.com*

В статье рассматривается пласт субстандартной лексики, появившийся на страницах социальных сетей и форумов в постковидный период. Лексические единицы, характеризующие определенные условия социальной среды, возникают в обществе в период наиболее значимых и имеющих последствия событий как языковое выражение текущей картины мира. Автор статьи анализирует 197 медийных текстов медицинской направленности на предмет наличия в них субстандартных лексических единиц, относящихся к семантическому полю «Medicine». Полученные в ходе исследования данные позволяют выявить наиболее значимые для носителей англоязычной лингвокультуры тематические блоки, характеризующие лексику постковидного периода, а также проследить корреляцию полученных данных с периодом разгара пандемии коронавируса.

Ключевые слова: лексика постковидного периода, семантическое поле «Medicine», субстандартная лексика, языковая картина мира, семантическая группа.

SUBSTANDARD VOCABULARY OF THE POSTCOVID PERIOD IN ENGLISH-LANGUAGE MEDIA DISCOURSE

*I.A. Grokhovskaya, candidate of philological sciences, associate professor
of the Department of the English language and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University*

The article refers to the layer of substandard vocabulary that appeared on the pages of social networks and forums in the postcovid period. Lexical units characterizing certain conditions of the social environment arise in society during the period of the most significant and consequential events as a linguistic expression of the current picture of the world. The author of the article analyzes 197 medical media texts for the presence of substandard lexical units related to the semantic field «Medicine». The data obtained during the study make it possible to identify the most significant thematic blocks for speakers of the English-speaking linguistic culture that characterize the vocabulary of the postcovid period, as well as to trace the correlation of the data obtained with the height of the coronavirus pandemic.

Keywords: vocabulary of the postcoid period, semantic field «Medicine», substandard vocabulary, language picture of the world, semantic group.

Стремительно развивающийся современный мир требует соответствующего языкового выражения всех происходящих событий и явлений. Язык как отражение картины мира, актуальной для той или иной общности, постоянно меняется, что обуславливает процессы стихийного словообразования, терминологическое

гизации и детерминологизации, а также способствует формированию терминоподобной сферы коммуникации [1].

Социальный запрос общества в определенный исторический период непременно находит лингвистическое отражение. Так, в 2020–2021 г. в повседневную коммуникацию вошли лексические единицы, связанные с заболеванием Covid-19, изоляцией, карантином, дистанционными формами взаимодействия. Новые условия социальной жизни не могли не получить отражение в языке – посредством появления новых слов, выражений и словосочетаний, а также через актуализацию ранее существовавших лексических единиц в результате их перехода из специальных сфер функционирования в общее употребление [2].

Е.А. Редкозубова справедливо отмечает, что активизация сленгообразований совпадает с нестабильностью в обществе, т.е. усиливается в те периоды, когда социум испытывает социально-политические или какие-либо иные потрясения. В такие социально значимые периоды активизируется и вербальная активность человека. Лингвистическими результатами этой активности в период пандемии следует признать неологизмы, отражающие, с одной стороны, актуальные реалии этого периода и, с другой стороны, – лингвокреатив языковой личности, оказавшейся в непривычных условиях строжайших ограничений. С позиций экологического подхода к языку далеко не все из этих неологизмов характеризуются высокой лингвистической ценностью, однако подобная ситуация наблюдается всякий раз, когда языковое сообщество особенно активно занимается созданием новых слов и смыслов [3].

Пласт лексики периода коронавируса, который фиксируется субстандартной языковой системой, номинируется контаминативным образованием «Covabulary», т.е. Covid Vocabulary. Непосредственно в разгар пандемии в лексикон вошли такие неологизмы, как *Coronavirusing*, *covidiot*, *covid boomer*, *quarantine shaming* и др. С 2022 года справедливо говорить о так называемой постковидной лексике, которая отражает последствия пандемии коронавируса [4]. В качестве примера отметим выражения «long covid patient» или «long covid syndrome», которыми обозначают пациентов или состояние пациентов с затяжными устойчивыми симптомами ковида, а также «postcovid patient» – т.е. пациент, перенесший коронавирусную инфекцию с рядом осложнений, которые стали причиной серьезных проблем со здоровьем. Рост числа заболеваемости в постпандемийный период обозначают выражением «postcovid waves».

В качестве материала для анализа постковидной лексики в рамках данного исследования использовались англоязычные медицинские форумы (<https://patient.info.com>, <https://medlineplus.gov.com>, <https://medical-helper.com>, medstudentz.com), а также комментарии к тематическим публикациям на страницах социальных сетей – *Medicine and Pharmacology*, *Daily Medical*.

Анализ 197 страниц медийных текстов позволил установить, что лексика, характеризующая постковидную эпоху, объединяется в тематические группы в соответствии с тремя основными темами:

1) Психологическое и эмоциональное состояние (беспречинная тревожность, бессонница, панические атаки, социофобия и др.) – обозначенная тематика прослеживается в 69% исследуемого материала;

2) Специфические особенности физического тела, проявившиеся с течением времени после перенесенного заболевания (боль в различных частях тела и мышцах, пигментация, специфические высыпания и образования на теле и т.п.) – данная тематика актуализирована в 26% исследуемого материала;

3) Последствия вакцинарования, запрос информации о релевантности и необходимости ревакцинации – такого рода запрос прослеживается в 5% исследуемых медийных текстов.

Необходимо отметить, что тематическая направленность постковидных сообщений отличается от тематических групп, которые были выделены как наиболее значимые в разгар пандемии. Так, в период 2020–2021 г. основными темами медийных текстов выступали:

1. Особенности нового заболевания, его симптомы, методы выявления, предупреждения и лечения;

2. Административные меры, направленные на ограничение распространения инфекции и поддержку пострадавших от вируса людей;

3. Отношение людей к происходящей ситуации [5].

Анализ англоязычных медийных текстов постковидного периода позволил выявить ряд закономерностей. На страницах исследуемых ресурсов коммуниканты преимущественно не являются представителями профессионального медицинского сообщества, и общение осуществляется на коммуникативном уровне пациент-пациент. В рамках общения коммуникантов на страницах форумов преобладает нейтральный стиль сообщений и используются лексические единицы, не обладающие выраженной стилистической сниженностью. Целью такого рода сообщений является донесение информации до собеседника. Основное содержание проанализированных медийных текстов англоязычного дискурса – изложение имеющейся проблемной ситуации для получения комментариев относительно обозначенной проблемы от других участников коммуникативного процесса.

При анализе тематической наполняемости исследуемых медийных текстов было выявлено, что в разделе *Coronavirus* наиболее частотно употребляются лексические единицы, относящиеся к семантическим группам *Body parts* (Части тела), *Human organs* (Органы человека) и *Professions and additional medical staff* (Профессии и вспомогательный медицинский персонал).

В заключении отметим, что пандемия коронавируса оказала серьезное влияние и на социум, и на коммуникативное пространство, и на языковую личность. Последствия такого рода влияния очевидны и неизбежны, как, например, бурный рост неологизмов, формирование пласта ковидной и постковидной лексики и неконтролируемый лингвокреатив.

Список литературы:

1. Файзиева Г.В. Лексикографический инструментарий в словарях субстандартной лексики: основные проблемы социальной лексикографии // Евразийский филологический вестник. 2024. № 4(8). С. 71–85.

2. Голованова Е.И. О словаре эпохи пандемии коронавируса / Е.И. Голованова, С.И. Маджаева // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. № 7(441). С. 48–55.

3. Редкозубова Е.А. COVID-лексика: этимологический и словообразовательный аспекты (на материале русского, английского и немецкого языков) // Гуманитарные и социальные науки. 2020. № 4. С. 193–200.

4. Кудрина Е.В. Медицинская лексика в метафорическом использовании: влияние пандемии и постковидного периода (на материале современных российских СМИ) // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2024. № 4. С. 27–30.

5. Маджаева С.И. Словарь эпохи пандемии: год спустя / С.И. Маджаева, Е.Ю. Кислякова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2022. № 2(165). С. 145–151.

References:

1. Fayzieva G.V. Lexicographic toolkit in dictionaries of subprime vocabulary: the main problems of social lexicography. *Eurasian philological bulletin*. 2024; 4(8): 71–85.

2. Golovanova E.I., Madzhaeva S.I. About the dictionary of the coronavirus pandemic era. *Bulletin of Chelyabinsk State University*. 2020; 7(441): 48–55.

3. Redkozubova E.A. COVID-vocabulary: etymological and word-forming aspects (based on the material of Russian, English and German). *Humanities and Social Sciences*. 2020; 4: 193–200.

4. Kudrina E.V. Medical vocabulary in metaphorical use: the impact of the pandemic and the postcoid period (based on the material of modern Russian media). *Bulletin of Voronezh State University*. Series: Philology. Journalism. 2024; 4: 27–30.

5. Madzhaeva S.I., Kislyakova E.Yu. Dictionary of the Pandemic Era: a year later. *Izvestia of the Volgograd State Pedagogical University*. 2022; 2(165): 145–151.

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СИ ЦЗИНЬПИНА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ (НА ПРИМЕРЕ ФОРУМА «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»)

*А.В. Гуляева, студент 4 курса
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
nastyal234gul@gmail.com*

Статья посвящена исследованию речевого портрета лидера Китая Си Цзиньпина. Автор выявляет характерные особенности его выступления на Форуме «Один пояс – один путь»: лидер проводит параллель между традициями поколений и современным подходом в политике и дипломатии. С помощью методов когнитивного и дискурс-анализа, его перевода дана лингвистическая оценка речи: председатель прекрасно владеет грамматикой и стилистикой языка, использует термины, уважительно относится к культуре собеседников, в политическом дискурсе придерживается открытого, равноправного сотрудничества. Благодаря риторическим тропам и фигурам Си Цзиньпин намеренно акцентирует внимание на высказываниях и словах, указывающих на принцип добрососедства и честные, теплые товарищеские отношения с партнерами.

Ключевые слова: дискурс, речевой портрет, дипломатия, значение, политический дискурс, тропы, фигуры, традиция.

SPEECH PORTRAIT OF XI JINPING IN THE POLITICAL DISCOURSE OF MODERN CHINESE DIPLOMACY (USING THE EXAMPLE OF THE ONE BELT, ONE ROAD FORUM)

*A.V. Gulyaeva, 4th year student
Rostov State University of Economics (RINH)
nastyal234gul@gmail.com*

The article is devoted to the study of the speech portrait of Chinese leader Xi Jinping. The author identifies the characteristic features of his speech at the One Belt, One Road Forum: the leader draws a parallel between the traditions of generations and a modern approach to politics and diplomacy. Using the methods of cognitive and discourse analysis, his translation, a linguistic assessment of speech is given: the chairman is well versed in the grammar and stylistics of the language, uses terms, respects the culture of the interlocutors, adheres to open, equal cooperation in political discourse. Through rhetorical tropes and figures, Xi Jinping deliberately focuses on statements and words that point to the principle of good neighborliness and honest, warm, friendly relations with partners.

Keywords: discourse, speech portrait, diplomacy, meaning, political discourse, tropes, figures, tradition.

Термин «дискурс» давно закрепился в науке и вызывает интерес как раньше, так и сейчас у ряда исследователей: Э. Бюиссанса, Ю. Хабермаса, Т.А. Ван Дейка, В.И. Карасика, В.З. Демьянкова, Ю.С. Степанова и других. Но в последние годы в современной когнитивной лингвистике появилось много его новых аспектов.

Это связано с тем, что он применяется в различных областях, включая политологию, психологию, лингвистику, философию, социологию и многие другие, а потому обуславливает существование широкого спектра определений понятия в каждой из отраслей [Волобуев, с. 127].

В целом «дискурс» – это речь, рассматриваемая в определенном контексте, отражающем условия реальности, при которой она возникает. Такой текст «погруженный в жизнь» и именно поэтому древние тексты не являются примером дискурса, так как невозможна точная реконструкция условий, не просто характерных для того времени, а присущих моменту их возникновения. [Гребенщикова, с. 240].

«Политический дискурс» рассматривается более узко, его изучение ограничено условиями политической реальности. По мнению Д.Е. Никулиной, данный термин представляет собой определенный вид практической языковой деятельности, который структурирован соответствующими концептами и понятиями и обслуживает политические процессы [Никулина, с. 147].

Для «политического дискурса» характерны использование специфической терминологии, смысловые связи между отдельными концептами политики, базовые абстракции и метафоры, типовые контексты словоупотребления и построения суждений.

Особенно важна при анализе личность оратора. Политический дискурс – это отражение целого комплекса явлений, характеризующих отношения индивидуума и социума, что приводит к формированию у аудитории определенного видения реальности. Известно разделение измерения политического дискурса на внешнее (реальное) и внутреннее (потенциальное). Внешнее – рассматривает собственно текст выступления, при внутреннем – изучается весь спектр вербальных и невербальных знаков, типичные модели языкового поведения, а также система жанров политического дискурса и вербальных актов [Алифанова, с. 178].

На современном этапе развития науки все больше ученых-языковедов ориентируются на антропоцентрическую парадигму при проведении исследований, в том числе разного типа дискурса [Маслова, с. 58]. При этом концепты «языковая личность» и «речевой портрет личности» являются взаимосвязанными и взаимобусловленными.

Актуальность нашего исследования очевидна: в связи с укреплением в последнее время китайско-российского взаимодействия и установлением тесных контактов КНР на высшем уровне не только с нашей страной, но и с некоторыми другими, успешно развиваются также торгово-экономические и гуманитарные международные связи. В таком случае особое внимание должно быть уделено дискурсу лидеров стран-партнеров в области политики и дипломатии. Именно посредством его изучения можно составить речевой портрет руководителя того или иного государства.

Объектом нашего исследования послужило выступление председателя КНР Си Цзиньпина на церемонии открытия третьего Форума международного сотрудничества «Один пояс – один путь». Предметом является анализ лексических и контекстных особенностей речи лидера как средств изучения языковой личности.

Рассматривая «политический дискурс» в контексте китайской культурной традиции, стоит обратить внимание на национальные особенности, присущие выступлениям политиков. В первую очередь, это ярко выраженные функции воспроизводства власти: анализ достижений, упоминание опыта прошлого поколения, четко сформулированные планы, определяющие политический курс, а также функция социальной интеграции – лидеры КНР при обращении не отделяют себя от народа, претендуя на образ воплощения его воли. Дискурс ведется от лица государства, в традиционном китайском мировоззрении, сопоставимом с большой семьей [Морозова, 2014, с. 34].

Структура выступлений председателя КНР включает в себя вступление, основную часть и заключение по западному образцу. Речь начинается с обращения, в котором Си Цзиньпин выделяет каждого гостя и слушателя. На церемонии открытия Форума ОПОП председатель повторяет фразу несколько раз за выступление, особо акцентируя внимание на лексеме «друзья» (女士们、先生们、朋友们!), что подчеркивает торжественную обстановку и радостный повод, а также способствует сближению с гостями. Лексический повтор направлен на удержание внимания и создает эффект не убывающего, а постепенно нарастающего напряжения. Во вступлении председатель выделяет событие и повод для встречи, в конце выражает приветствие, используя лексему «горячо» (热烈欢迎), которая подчеркивает радушие и открытость.

В основной части председатель делает отступление к исторической ценности Великого шелкового пути и связывает цель данного проекта с необходимостью приумножить ее. Далее Си Цзиньпин подводит итоги проделанной за 10 лет работы в свойственном эпидейктическим речам торжественном тоне, используя местоимение «мы», он подчеркивает важность вклада каждого участника проекта, а затем называет их количество, делая акцент на масштабе самой инициативы.

Лексические повторы занимают особое место в речи председателя, в этой части своего выступления он вновь их использует при перечислении достижений, каждый абзац начиная с фразы: «一带一路»合作从» (*сотрудничество «Один пояс, один путь» от...*). В первом абзаце с помощью данной фразы дается объяснение того, что проект простирается от Европы до Африки и Латинской Америки. В китайском политическом дискурсе существует целый пласт прецедентных феноменов, представляющих собой цитаты, фразеологизмы, словесные клише, используемые на протяжении сотен и даже тысяч лет, и, благодаря такой основе, обладающие в настоящее время символическим значением [Морозова, 2014, с. 34]. Во втором абзаце для демонстрации прошедшего и следующего этапов осуществления плана лидер КНР использует метафору, применяя термины, относящиеся к двум противоположным стилям китайской традиционной живописи: «大写意» и «工笔画». «大写意» делится на слова 大 (*большой*) и сокращенную версию «写意画», означающего свободный стиль без деталей, где особый акцент сделан на образы. Саму лексему можно разделить на иероглифы 写 (*писать*), 意 (*идея*) и 画 (*рисунок*), то есть смысл данного слова, заключается в значении «записать идею», что по интерпретации может совпадать со значением слова «эскиз».

Второй стиль «工笔画», используемый для определения этапа, к которому постепенно переходит проект, имеет толкование «*рисунки с тонкой манерой письма, выпиской деталей*». Одно из значений иероглифа 工 можно перевести как «тонкий, изящный», в сочетании с иероглифом 笔 (кисть) и 画, означает «рисунки тонкой или изящной кистью». Таким образом Си Цзиньпин объявляет о том, что проект переходит со стадии эскиза в стадию детально проработанного планирования.

Третий абзац начинается с фразы «*«Один пояс – один путь» сотрудничество от жесткой связи до мягкой связи*», лексемы «硬联通» и «软联通» используются как профессиональные термины в рамках проекта «Один пояс – один путь». Они были составлены с помощью китайского словообразования и не имеют других значений в языке. Разложив на иероглифы, имеем: «硬» (*жесткий*), «软» (*мягкий*) и «联通» (*связь*). 硬联通 означает работы, связанные со строительством инфраструктуры, железных дорог и авиации, а 软联通 указывает на информационное взаимодействие, построение коммуникации, согласование политики и правил сотрудничества, обмен данными.

Объясняя свою метафору, Си Цзиньпин в том же предложении произносит, что «*чертеж постепенно становится реальной картиной*» («把规划图转化为实景图»). В данном случае председатель отмечает, что проект от стадии строительства инфраструктуры все больше расширяется в сторону построения нематериальных связей. Си Цзиньпин имеет в виду углубление всеобъемлющих партнерских контактов между участниками на основе транспортных коммуникаций.

Дважды за выступление председатель использует определение «小而美», означающее «*маленький, но красивый*». Эта лексема применяется для определения проектов, которыми, в частности, занимается «Один пояс – один путь», акцентируя внимание на том, что важен каждый стоящий проект, независимо от того, маленький он или большой.

Апеллируя к масштабности проекта и исторической ценности, Си Цзиньпин называет поезда, самолеты, автомобили и Интернет «верблюжьими колокольчиками» и «образами кораблей» в эпоху Великого шелкового пути. Словосочетание «*驼铃*» («*верблюжий колокольчик*») имеет особое значение именно в контексте проекта «Один пояс – один путь». В 2013 году председатель во время посещения стран Шелкового пути, в частности Казахстана, сказал в своей речи: «Мой родной город Шэньси (Китай) расположен в отправной точке древнего Шелкового пути. Стоя здесь, чтобы оглянуться на историю, я, казалось, слышал звук верблюжьих колокольчиков, эхом разносившийся в горах, и видел одинокий дым, летящий над пустыней, и все это заставило меня почувствовать себя очень тепло». Позже в Сиане именно для Си Цзиньпина был поставлен спектакль «Легенда о верблюьем колоколе», родившийся из этих слов лидера, сказанных ранее.

Интерес вызывают и другие особенности речи лидера КНР. Так, председатель обращается в приведенном выше предложении к слову «帆影» («*тени кораблей*»), что также является художественным выражением, используемым преимущественно в поэзии. Следующим сравнением председатель описывает ветряные,

фотоэлектрические и гидроэлектростанции, нефте- и газопроводы, как современные «оазисы» и «маяки» устойчивого развития.

Далее он называет современные аэропорты и терминалы «商贸大道» и «驿站». Словом «商贸大道» в древние времена называли такие крупные торговые маршруты, как Великий шелковый путь, а «驿站» означало ранее «место для отдыха людей в дороге».

Таким образом, Си Цзиньпин в трех абзацах каждый аспект современной политической, экономической, дипломатической деятельности сравнил с теми или иными атрибутами, присущими древнему Великому шелковому пути, подкрепляя свои слова о намерении вновь возродить его и приумножить его ценность.

В этих предложениях председатель также использует лексический повтор: «成为新时代» («станет современным...»). Например: в предложении «Построенные ГЭС, ветряно- и фотоэлектростанции, нефтегазовые трубопроводы, модернизируемые умные сети электроснабжения <...> стали современными оазисами и маяками устойчивого развития». Лексический повтор Си Цзиньпин использует и далее, начиная следующие три абзаца с фразы «我们深刻认识到» (*Мы глубоко осознаем*).

Первая мысль заключается в том, что китайский лидер, от лица своего правительства и народа, признает: мир и страны в современных условиях взаимосвязаны, а значит: «Когда все в мире хорошо, и в Китае хорошо, когда все в Китае хорошо, то в мире будет хорошо и даже лучше». Таким образом он напоминает партнерам о взаимной выгоде и взаимной ответственности – основах сотрудничества в рамках проекта «Один пояс – один путь». Вторая мысль заключается в принципе взаимопомощи. Китай осознает, что только вместе, став «друзьями и партнерами», помогая друг другу достигать «высоких целей и великих задач». Третья мысль акцентирует внимание на том, что проект основан на способах и принципах мирной реализации. Си Цзиньпин цитирует сам себя: «Начинания Великого шелкового пути завоевали свое место в истории не боевыми конями и длинными копьями, а караванами верблюдов и добрыми намерениями; не боевыми кораблями и мощными пушками, а торговыми судами с драгоценностью и дружбой». В данном случае председатель вновь возвращается к истории Великого шелкового пути, подчеркивая, что у Китая всегда были мирные намерения: и в древности, и сейчас.

После этого председатель обращается к будущему: переходит к структурированному и четкому плану дальнейших действий, выделяя каждый отдельный пункт, что свойственно для всех китайских политических выступлений и публикаций: «С этой трибуны я бы хотел озвучить 8 шагов в поддержку высококачественной реализации Инициативы «Один пояс и один путь»».

В заключении своей речи Си Цзиньпин делает вывод о том, что работа была тяжелой, но плодотворной. Так выступающий вновь обращает внимание на необходимость не забывать «чайный» народ, следовать принципам доброго сотрудничества и современным трендам, желает плодотворной работы и успехов, и завершая благодарностью свое выступление.

Таким образом, можно утверждать, что в современной политической дипломатии Си Цзиньпин сочетает свойственную Китаю традиционную риторику с новым курсом политики, направленным на открытость и равноправное сотрудничество. Используя риторические тропы и фигуры (метафоры, сравнения, лексические повторы), лидер намеренно акцентирует внимание на тех высказываниях и словах, которые отражают его политический дискурс, указывают на то, что он придерживается принципа добрососедства, а КНР в целом стремится развивать честные, теплые товарищеские отношения со странами-участниками, как с близкими по духу партнерами, объединенными общей целью и равноправной позицией. При этом для современного Китая в мировых отношениях очень важно, что каждый вносит свой, неоценимый вклад в мировую дипломатию, экономику и политику.

Список литературы:

1. Волобуев К.В. Политический дискурс: его стратегия, тактика и функции // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 6–1. С. 127–129. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskii-diskurs-ego-strategiya-taktika-i-funktsii> (Дата обращения: 06.05.2025).
2. Гребенщикова Т.А. Современные представления о понятии «дискурс» в психологических исследованиях / Т.А. Гребенщикова, И.А. Зачесова, Н.Д. Павлова // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2018. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-predstavleniya-o-ponyatii-diskurs-v-psihologicheskikh-issledovaniyah> (Дата обращения: 06.05.2025).
3. Никулина Д.Е. Политический дискурс как объект лингвистического исследования // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 9–1(75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskii-diskurs-kak-obekt-lingvisticheskogo-issledovaniya-1> (Дата обращения: 06.05.2025).
4. Алифанова Ф.С. О некоторых особенностях политического дискурса // Молодой ученый. 2015. № 11(91). С. 1778–1780. URL: <https://moluch.ru/archive/91/20068> (Дата обращения: 06.05.2025).
5. Маслова В.А. Речевой портрет политика на материале твитов Д. Трампа // Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 1. С. 58–63.
6. Морозова Н.В. Образ и метафоры внутривнутриполитических отношений в Китае (к. XX – н. XXI в.) // Российский государственный гуманитарный университет. М.: РГГУ, 2014. 82 с.
7. Речь Си Цзиньпина на церемонии открытия Третьего форума Международного сотрудничества «Один пояс – один путь». https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/202310/t20231018_11162839.shtml.

References:

1. Volobuev K.V. Political discourse: its strategy, tactics and functions. *Humanities, socio-economic and social sciences*. 2015; 6–1: 127–129. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskii-diskurs-ego-strategiya-taktika-i-funktsii> (Date of request: 05/06/2025).
2. Grebenshchikova T.A., Zachesova I.A., Pavlova N.D. Modern ideas about the concept of «discourse» in psychological research. *Bulletin of the RUDN University*. Series: Psychology and Pedagogy. 2018; 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-predstavleniya-o-ponyatii-diskurs-v-psihologicheskikh-issledovaniyah> (Date of request: 05/06/2025).
3. Nikulina D.E. Political discourse as an object of linguistic research. *Philological sciences. Questions of theory and practice*. 2017; 9–1(75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskii-diskurs-kak-obekt-lingvisticheskogo-issledovaniya-1> (Date of reference: 05/06/2025).
4. Alifanova F.S. On some features of political discourse. *Young Scientist*. 2015; 11(91): 1778–1780. URL: <https://moluch.ru/archive/91/20068> (Date of reference: 05/06/2025).

5. Maslova V.A. A politician's speech portrait: a case study of D. Trump's tweet material. *Humanitarian vector*. 2019; 14; 1: 58–63.
6. Morozova N.V. The image and metaphors of domestic political relations in China (Candidate of the 20th – 21st centuries). *Russian State University for the Humanities*. M.: RGGU, 2014: 82.
7. Xi Jinping's speech at the opening ceremony of the Third Belt and Road International Cooperation Forum https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/202310/t20231018_11162839.shtml.

АНАЛИЗ РЕЖИМА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УНИВЕРСИТЕТЕ В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

*С. Дун, аспирант кафедры социальной педагогики
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
dongxuh@163.com*

С развитием волны глобализации иностранный язык как основной инструмент международного общения приобретает все большее значение. В условиях межкультурной коммуникации рынок выдвигает более высокие требования к уровню владения иностранными языками студентами вузов. Студенты вузов должны не только овладеть базовыми теоретическими знаниями иностранных языков, но и уметь пользоваться навыками выражения своих мыслей на иностранном языке. Обладать способностью к межкультурной коммуникации. В ходе семинара будет изучено, как можно оптимизировать модели преподавания иностранных языков в университете в контексте межкультурной коммуникации, а также как помочь преподавателям лучше разрабатывать и реализовывать обучение иностранным языкам, ориентированное на межкультурную коммуникацию. Чтобы помочь студентам более свободно и уверенно общаться и сотрудничать в мультикультурной среде.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, университетский иностранный язык, режим обучения, язык и культура, культурная коммуникативная деятельность.

ANALYSIS OF THE MODE OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

*X. Dong, postgraduate student of the Department of social pedagogy
Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba
dongxuh@163.com*

With the development of the wave of globalization, a foreign language as the main tool of international communication is becoming increasingly important. In the context of intercultural communication, the market puts forward higher demands on the level of foreign language proficiency of university students. University students should not only master the basic theoretical knowledge of foreign languages, but also be able to use the skills of expressing their thoughts in a foreign language. Have the ability to intercultural communication. The seminar will study how to optimize the models of teaching foreign languages at the university in the context of intercultural communication, as well as how to help teachers better develop and implement foreign language teaching focused on intercultural communication. To help students communicate and collaborate more freely and confidently in a multicultural environment.

Keywords: intercultural communication, university foreign language, teaching mode, language and culture, cultural communicative activity.

С развитием связей между странами мира контакты и взаимодействие происходят все чаще. Быстрое развитие технологий информационных сетей создало благоприятные условия для культурных обменов между различными странами

и национальностями. Это также увеличивает возможность межкультурной коммуникации. Под межкультурной коммуникативной компетенцией понимается способность социальных индивидов адекватно и эффективно общаться с представителями различных культур, а также полностью овладевать знаниями и навыками, необходимыми в процессе коммуникации [1].

Важность вузовского преподавания иностранных языков для развития у студентов навыков межкультурной коммуникации становится все более очевидной. В реальной жизни простого усвоения грамматических правил и словарного запаса недостаточно. Студенты также должны обладать способностью эффективно общаться с людьми из разных культурных слоев. В настоящее время наблюдается недостаток эффективной интеграции содержания межкультурной коммуникации в развитие вузовского преподавания иностранных языков. Межкультурное преподавание иностранного языка в китайских вузах все еще находится в зачаточном состоянии, и студенты вузов не могут глубоко знать и понимать различные культуры, что сказывается на повышении способности студентов вузов к применению языка. По этой причине интеграция содержания межкультурной коммуникации в университетское обучение иностранным языкам должна активно изучаться, чтобы улучшить качество преподавания иностранных языков.

Иностранный язык – это важная часть учебной программы в университетах. Он помогает студентам расширять кругозор и знакомиться с культурой других стран. Знание иностранного языка важно для общения с людьми из других стран. В документе «Требования к преподаванию иностранных языков для студентов вузов», который подготовило министерство образования, отмечается, что студенты должны не только уметь пользоваться иностранным языком, но и владеть навыками общения с представителями других культур. Также подчеркивается, что учащиеся должны понимать особенности языка и знать культурный контекст [2].

Но на практике в преподавании межкультурного общения в Китае все еще есть трудности. Многие университеты по-прежнему делают акцент на учебниках и учебных материалах, чтобы студенты могли освоить основы языка. На занятиях преподаватели часто используют готовые образцы предложений, отдельные слова и правила грамматики. Однако студенты редко глубоко знакомятся с культурными особенностями и обычными формами выражения на изучаемом языке.

Различия в культуре между преподавателями и студентами могут влиять на процесс обучения. У них может быть разный уровень понимания языка, традиций и представлений о ценностях. Они происходят из разных регионов и имеют разный культурный опыт, что может привести к недопониманию и возникновению коммуникативных барьеров в процессе обучения и, таким образом, повлиять на эффективность преподавания [3]. Поэтому характеристики межкультурной коммуникации также должны учитываться при отборе учебных материалов и организации содержания обучения. При обучении иностранному языку в условиях межкультурной коммуникации основное внимание уделяется знакомству с различными культурами, такими как история, искусство, обычаи и привычки, что требует отбора более разнообразных и репрезентативных учебных материалов.

Связь между языком и культурой играет важную роль в изучении иностранных языков, особенно когда речь идет о межкультурной коммуникации.

Изучение иностранных языков создает важную основу для взаимопонимания культур. Студенты получают возможность глубже осознать, как особенности родной культуры, так и традиции других народов. Такой подход позволяет четче определять межкультурные различия и развивать навыки адаптивного общения.

В системе вузовского языкового образования межкультурный компонент играет ключевую роль. Для его реализации преподаватели используют два основных метода. Во-первых, систематическое включение культурологического материала: исторических справок, литературных примеров, описания национальных обычаев [4]. Во-вторых, организация практического взаимодействия с носителями языка через программы академического обмена. Например, совместные проекты с иностранными студентами помогают преодолевать коммуникативные барьеры и наглядно демонстрируют культурные особенности.

Особое значение имеет принцип двустороннего культурного обмена. Это означает, что студенты не только изучают чужую культуру, но и учатся презентовать собственную. Такой подход особенно важен при подготовке специалистов для международной деятельности, где требуется баланс между уважением к традициям партнеров и сохранением национальной идентичности. Подобные занятия помогают учащимся лучше понять особенности других народов и учат общению с людьми из разных стран. В китайских университетах преподаватели могут проводить показы зарубежных фильмов, организовывать чтение иностранных книг и посещение выставок, чтобы студенты могли познакомиться с культурой других стран [5].

В учебной практике большое значение имеет использование мультимедийных и онлайн-ресурсов. Преподаватели могут показывать студентам слайды, короткие ролики и звуковые материалы, чтобы на примерах продемонстрировать, как в других странах выражаются история, культура и обычаи. Это помогает студентам лучше понять различия между культурами. С помощью Интернета студенты получают доступ к сайтам для изучения языков, участвуют в сообществах межкультурного общения и пользуются онлайн-платформами для обучения. Общение и совместные задания с иностранными студентами расширяют возможности для практики межкультурной коммуникации [6].

Подводя итог, можно сказать, что в рамках концепции межкультурной коммуникации преподаватели должны помочь студентам понять язык и культуру других стран, научиться использовать привычки языкового выражения и интегрироваться в культурный контекст. Преподаватели должны использовать практику межкультурной коммуникации, мероприятия по культурному обмену, мультимедийные и сетевые ресурсы, чтобы достичь цели улучшения способности студентов колледжа к межкультурной коммуникации.

Список литературы:

1. Леманн Х.-Т. Постдраматический театр / Пер. с англ. К. Юрс-Манби. Лондон; Нью-Йорк: Рутледж, 2006. С. 145.
2. Ван Синь. Анализ модели преподавания английского языка в вузах на основе межкультурной коммуникации // Китайский хроник. 2015. № 11.
3. Ли Сяоя. Исследование и практика модели преподавания английского языка в вузах с точки зрения межкультурной коммуникации // Западное образование. 2018. № 9. С. 88–89.

4. Ван Ли. Исследование модели преподавания английского языка в вузах в контексте межкультурной коммуникации // Форум по образованию и преподаванию. 2019. № 32. С. 281–282.
5. Лю Ян. Исследование модели преподавания английского языка в вузах с точки зрения межкультурной коммуникации // Еженедельник быстрого чтения. 2015. № 12.
6. Ли Хуэйминь. Практическое исследование онлайн-преподавания английского языка в вузах и его значение / Ли Хуэйминь, Ян Ган // Китайское электронное образование. 2022. № 11. С. 123–128.

References:

1. Lehmann H.-T. *Postdramatic Theatre* / Trans. from English by K. Jurs-Manby. London; New York: Routledge, 2006: 145 p.
2. Wang Xin. Analysis of the Model of Teaching English in Universities Based on Intercultural Communication. *Chinese Chronicle*. 2015; 11.
3. Li Xiaoxia. Research and Practice of the Model of Teaching English in Universities from the Point of View of Intercultural Communication. *Western Education*. 2018; 9: 88–89.
4. Wang Li. Research of the Model of Teaching English in Universities in the Context of Intercultural Communication. *Forum on Education and Teaching*. 2019; 32: 281–282.
5. Liu Yang. Research on the Model of Teaching English in Universities from the Perspective of Intercultural Communication. *Speed Reading Weekly*. 2015; 12.
6. Li Huimin, Yang Gang. Practical Research on Online Teaching English in Universities and Its Significance. *China Electronic Education*. 2022; 11: 123–128.

ФОРМИРОВАНИЕ АМБИЦИОЗНОСТИ У СТУДЕНТОВ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

*М.П. Епифанова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
epifanova-maria@yandex.ru*

В статье рассматривается методика обучения иностранному языку студентам неязыкового вуза, основанная на формировании личностного качества амбициозности. Автор дает определение амбициозного студента, подчеркивает важность использования «ситуаций успеха» на уроке иностранного языка, а также описывает набор коммуникативных упражнений проблемного характера, который обеспечивает повышенный интерес к изучению иностранного языка, влияет на его результативность, развивает личностные качества студентов.

Ключевые слова: иностранный язык, ситуация успеха, неязыковой вуз, упражнения проблемного характера.

FORMATION OF STUDENTS' AMBITIONS AS ONE OF THE WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING

*M.P. Epifanova, candidate of pedagogical sciences, associate professor
of the Department of the English language and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University
epifanova-maria@yandex.ru*

The article discusses the methodology of teaching a foreign language to students of a non-linguistic university, based on the formation of the personal quality of ambition. The author defines an ambitious student, emphasizes the importance of using «the situations of success» in a foreign language lesson, and also describes a set of problematic communication exercises that provide increased interest in learning a foreign language, affect its effectiveness, and develop students' personal qualities.

Keywords: a foreign language, the situation of success, a non-linguistic university, problematic exercises.

Одним из возможных и эффективных способов организации занятий иностранного языка для студентов нелингвистов можно считать специальную методику для студентов неязыковых вузов направленную на формирование амбиций у студентов к изучению иностранного языка и тем самым повышающая у них навыки иноязычной коммуникативной компетенции.

Амбициозный студент это тот, кто уверен в своих силах, целеустремлен, настойчив и имеет адекватную самооценку, а также стремится к успеху в своей деятельности. Все эти качества составляют амбициозную личность, определяют

его поведение и влияют на качество обучения иностранному языку, а именно не просто ставить перед собой цели, но и уметь реализовать их. В формировании и развитии амбициозности у студентов, важную роль играют создание «ситуаций успеха», реализуемые в рамках проблемности.

Для реализации приема «ситуация успеха» важен продуманный, методически целесообразный набор упражнений, который отвечал бы всем признакам амбициозной личности, а именно: стремление к успеху, проявление упорства, волевых качеств, достижение успеха. На занятиях необходимо применять такие упражнения, выполнение которых не только непременно приведет студентов к успеху, но также, что является самым важным, будет способствовать проявлению волевых усилий студентов.

Использование простых и усложненных упражнений в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции представляется целесообразным, т.к. данные упражнения дают возможность созданию связи «деятельность-удовольствие». Студенты испытывают успех, при выполнении простого упражнения, данный успех связывается с выполняемой деятельностью, и в дальнейшем, когда у студента возникает стремление вновь пережить этот успех в деятельности, ему предлагают выполнить усложненное упражнение, требующее от него уже проявления волевых качеств. В таком чередовании применяется прием «скрытой сложности и легкости», который позволяет представить студентам все упражнения, имеющие одинаковую сложность, т.к. знание о наличии сложных или простых упражнений может позволить студенту выполнять только простые упражнения, и это будет разрушать формирование установки на преодоление трудностей способствовать формированию отрицательной амбициозности у студентов.

Упражнения должны иметь проблемный характер, т.к. согласно условиям формирования установки на преодоление трудностей, следует обеспечивать студентов проблемными ситуациями, в которых они могли бы преодолевать трудности. Однако с другой стороны мы должны иметь в виду, что коммуникативные упражнения, сами по себе представляют сложность для студентов неязыкового вуза, особенно на начальном этапе изучения иностранного языка. Поэтому упражнения проблемного характера должны различаться по степени сложности выполняемой деятельности, а также по способу овладения языкового материала. Проблемный характер упражнений прослеживается за счет использования в них проблемных речемыслительных заданий, которые даются либо постановкой вопроса, либо в качестве проблемной ситуации, которую следует решить студенту. Можно привести следующие проблемные речемыслительные задания: на последовательность действий, на предположение, на догадку, на нахождение сходств и различий, на умозаключение, на исключение лишнего. Такие проблемные задания заинтересовывают студентов и заставляют их включаться в деятельность. Цель упражнений данного вида активизировать языковой материал.

Специфический характер иностранного языка как академической дисциплины требует реализации коммуникативного подхода в обучении, особенно в неязыковом вузе. Обучение должно быть ориентировано на погружение в языковую среду [1]. В настоящее время умение общаться на иностранном языке в устной форме выступает как важное качество специалиста. Общение, по

мнению Kruger, может быть «односторонним» и «многосторонним» [2]. В процессе овладения иноязычной коммуникативной компетенции должно присутствовать многостороннее и одностороннее общение. В зависимости от видов общения различают применение различных видов иноязычной речи в этом общении. Так, «односторонний» этот вид общения предполагает использования монологической речи студентов, и представляет одноактовую модель общения: речь студента. Многосторонний вид общения имеет сложную структуру взаимоотношений и взаимосвязей между участниками коммуникативного общения и предполагает применение диалогической речи. У студентов неязыкового вуза важно предусмотреть развитие, как навыков монологической речи, так и навыков диалогической речи.

Сравнивая эти два вида общения, необходимо заметить, что именно «монологическая речь» тот вид деятельности, представляющий наименьшую сложность для студентов неязыковых вузов. Так, в отличие от диалогической речи, она не предполагает наличие умения слышать и распознавать речь других собеседников и умения быстро и адекватно реагировать на высказывания другого человека. Поэтому монологическая речь – это тот вид общения, который можно отнести к основным, используемый в простых упражнениях и именно в этом виде упражнений студенты могут достигать успеха, не прилагая больших усилий. Упражнения, требующие использование диалогической речи можно отнести к усложненным, так как умения студентов неязыкового профиля организовывать многостороннее общение (диалог) недостаточно развиты, поэтому этот вид упражнения представляет определенную сложность, которую студентам необходимо преодолевать.

Необходимо также сказать и о языковом материале, применяемом в упражнениях двух видов. Выпускники неязыковых вузов не владеют умениями устного общения в достаточной для практического использования степени. Одной из основных причин этого можно назвать отсутствие навыков ситуативного общения на иностранном языке. Под ситуативном общении мы понимаем общение людей в тех типичных ситуациях, в которых может оказаться любой человек (в кафе и ресторане, телефону, заказ билетов, встреча, обмен мнениями и т.д.). Научиться говорить на иностранном языке о том, что интересно, полезно и нужно – вот главная движущая сила, мотив, побуждающий студента вступить в акт коммуникации. При обучении иноязычному общению необходимо включать материал, который представлял бы важность, необходимость и интерес для студентов, а также в котором они бы могли видеть реальную перспективу его дальнейшего использования. Поэтому на уроках иностранного языка в неязыковых вузов важно предусмотреть использование разговорных фраз-клише, которыми изобилует каждодневное общение и делает его легким, необременительным и приносящим удовольствие всем участникам коммуникации.

В заключение следует отметить, что в результате формирования установки на преодоление трудностей у студентов с помощью чередования простых и усложненных упражнений, внешне-мотивированное поведение студентов меняется на внутри-мотивированное, заключающееся в проявлении студентами амбициозности изучать иностранный язык.

Список литературы:

1. Тылец В.Г. Психологическая реальность иноязычных образовательных практик: от комфорта к личной безопасности / В.Г. Тылец, Т.М. Краснянская // Вестник ПГЛУ. Пятигорск, 2008. № 3. С. 319.
2. Kruger A.C. Cultural learning and learning culture / A.C. Kruger, M. Tomasello. Cambridge, 1996. P. 369–387.
3. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. 168 [2] с.
4. Ведель Г.Е. Роль установки в обучении речи // Психология и основы методики преподавания иностранных языков: монография. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1973.
5. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.: Директ-Медиа, 2014. С. 251–270.

References:

1. Tylets V.G., Krasnyanskaya T.M. Psychological reality of foreign language educational practices: from comfort to personal safety. *Bulletin of PGLU*. Pyatigorsk, 2008; 3: 319 p.
2. Kruger A.C., Tomasello M. *Cultural learning and learning culture*. Cambridge, 1996: 369–387.
3. Belkin A.S. *The situation of success. How to create it: a book for teachers*. M.: Prosveshchenie Publ., 1991: 168 [2] p.
4. Vedel G.E. The role of attitude in teaching speech. *Psychology and fundamentals of foreign language teaching methodology: monograph*. Voronezh: VSU Publishing House, 1973.
5. Matyushkin A.M. *Problematic situations in thinking and learning*. M.: Direct-Media, 2014: 251–270.

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

*О.В. Ермолова, преподаватель кафедры иностранных языков
Луганский государственный университет им. Владимира Даля
olesya_yermolova94@mail.ru*

В представленной статье определяется понятие критического мышления и его исторические корни, рассматривается процесс развития критического мышления у студентов неязыковых специальностей при обучении иностранному языку. Актуальность статьи обусловлена тем, что развитие критического мышления является одной из основополагающих задач в обучении студентов, а изучение иностранного языка выступает важнейшим фактором, который этому способствует.

Ключевые слова: критическое мышление, обучение, иностранный язык.

STUDENTS' CRITICAL THINKING DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

*O.V. Ermolova, teacher of the Department of foreign languages
Lugansk State University named after Vladimir Dahl
olesya_yermolova94@mail.ru*

The presented article defines the concept of critical thinking and its historical roots, considers the process of students' critical thinking development of non-linguistic specialities while teaching a foreign language. The relevance of the article is due to the fact that the development of critical thinking is one of the fundamental tasks in teaching students, and learning a foreign language is the most important factor that contributes to it.

Keywords: critical thinking, learning, foreign language.

Критическое мышление стало центральной концепцией в современном образовательном пространстве, независимо от преподаваемого предмета. Для изучающих язык критическое мышление является не просто академическим требованием, но и жизненно важным инструментом, который повышает их общие коммуникативные навыки, культурную осведомленность и способность ориентироваться в сложной социальной и профессиональной среде. Развитие навыков критического мышления предоставляет возможность анализировать информацию, эффективно решать проблемы и принимать обоснованные решения, тем самым способствуя как личностному, так и интеллектуальному росту.

Концепция критического мышления существует еще со времен греческих философов, таких как Сократ, Платон и Аристотель. Знаменитая цитата Сократа «Образование – это разжигание пламени, а не наполнение сосуда» отражает суть обучения, подчеркивая, что учащиеся это не только лишь чистые листы, которые

педагоги должны заполнить содержанием. В более поздние времена работы по изучению критического мышления были предложены Д. Дьюи, Б. Блумом, Д. Халперном, П. Бонни и другими.

Сегодня педагоги считают критическое мышление важнейшим инструментом, позволяющим разобраться в потоке информации, с которым сталкиваются студенты ежедневно, проанализировать ситуацию и выработать решение. Обучение навыкам критического мышления является неотъемлемой частью образования XXI века [12].

Критическое мышление предполагает способность анализировать, оценивать и синтезировать информацию рефлексивно и логически. Это дисциплинированный процесс активного осмысления, применения и оценки информации, полученной в результате наблюдений, опыта, рассуждений или общения. Согласно определению Питера Фасиоуна (1990), критическое мышление – это целенаправленное, саморегулирующееся суждение, результатом которого является интерпретация, анализ, оценка и выводы, а также объяснение фактических, концептуальных, методологических или контекстуальных соображений, на которых основано это суждение. Это определение подчеркивает многогранный характер критического мышления, охватывающего различные когнитивные навыки и склонности, необходимые для эффективного рассуждения и решения проблем [11].

Аткинсон (1998) и Бенеш (1993) подчеркивают социальные аспекты критического мышления. Они считают, что социальная практика является одним из необходимых компонентов критического мышления. Аткинсон (1998) утверждает, что критическое мышление – это культурное мышление. Однако он также говорит о том, что преподаватели иностранных языков должны подходить к его внедрению взвешенно и осторожно, поскольку обучение критическому мышлению иностранцев может быть связано с возникновением у них проблем культурной адаптации [3].

Бенеш (1993) подчеркивает, что критическое мышление – это поиск социальных, исторических и политических корней традиционных знаний и ориентация на преобразование образования и общества [5].

Дэвидсон (1998), напротив, утверждает, что критическое мышление – это больше, чем просто социальная практика. Если в некоторых культурах и существуют различия в способности использовать инструменты критического мышления, то, вероятно, это всего лишь разница в том, насколько критическое мышление распространено в определенных сферах жизни. В любом случае, частью задачи преподавателя иностранного языка является подготовка учащихся к жизни за пределами их социума [7].

Рассматривая критическое мышление как неотъемлемую социальную и культурную концепцию, Остер (1989) признает, что для полного понимания его особенностей необходимо социальное и культурное просвещение. Он восхищается западной системой образования за то, что она открыта для плюрализма мнений и поощряет оригинальность и анализ, а не заучивание наизусть и цитирование. Он подчеркивает, что если студенты хотят поступить в американский или европейский университет, их необходимо научить мыслить. С этой целью он предлагает изучение литературы на иностранном языке и ее анализ как надеж-

ную и многообещающую основу для развития навыков критического мышления у изучающих иностранный язык [17].

Язык и критическое мышление тесно связаны, и каждое из них усиливает другое. Язык служит как средством, так и продуктом критического мышления. В контексте изучения языка критическое мышление играет ключевую роль в повышении коммуникативных компетенций учащихся и общего уровня владения языком. По мере того как учащиеся анализируют и оценивают лингвистические структуры, у них развивается более глубокое понимание языковой системы [15].

Критическое мышление способствует осознанию культурных особенностей, что является важным компонентом изучения нового языка. Критически изучая культурный контекст и перспективы, учащиеся могут оценить нюансы и тонкости изучаемого языка, что способствует более эффективному общению. Этот навык особенно ценен в современном мире, где межкультурные взаимодействия являются обычным делом [8].

Кроме того, критическое мышление позволяет учащимся, изучающим язык, применять навыки решения проблем, которые необходимы для работы в реальных жизненных ситуациях. Например, при столкновении с незнакомой лексикой или сложными грамматическими структурами учащиеся, обладающие сильными навыками критического мышления, способны лучше распознавать значения и строить соответствующие ответы. Такая адаптивность и устойчивость при решении проблем являются ключом к овладению новым языком [20].

Выготский (1986) утверждал, что язык является основным инструментом мышления, подчеркивая, что наши когнитивные процессы глубоко связаны с нашими лингвистическими способностями [1]. К таким процессам относятся:

- анализ: это деление сложной информации на более мелкие, более управляемые части, чтобы понять ее структуру и значение. При изучении языка анализ помогает учащимся анализировать предложения, грамматические правила и словарный запас, чтобы понять, как они функционируют в языке [6].

- оценивание: этот процесс предполагает оценку достоверности и актуальности информации. Изучающие язык используют оценку для определения достоверности источников, уместности использования языка в различных контекстах и точности их собственной языковой продукции [10].

- логический вывод: логическое умозаключение предполагает формирование выводов на основе фактических данных и логических рассуждений. В контексте изучения языка это может означать вывод значения слова из его контекста или предсказание исхода разговора на основе культурных особенностей [13].

- пояснение: этот процесс требует четкого и связного изложения выводов и аргументации. Для изучающих язык умение объяснить свой мыслительный процесс и языковой выбор имеет решающее значение как для устного, так и для письменного общения [18].

- саморегуляция: это способность контролировать и корректировать свои когнитивные процессы. Саморегулирующиеся учащиеся осознают свои модели мышления и могут изменять их по мере необходимости для улучшения понимания и использования языка [4].

Следовательно, эффективное использование языка развивает способность к критическому мышлению.

Практическое применение критического мышления в изучении языка многочисленно и разнообразно, начиная от занятий в классе и заканчивая взаимодействием в реальном мире. Создание актуальных и интегрированных заданий, требующих исследования, чтения, обсуждения и презентации в устной и письменной формах на занятиях по иностранному языку является эффективным способом обучения критическому мышлению. Примером такого задания может быть задание найти публицистические материалы статьи с разными взглядами на одну и ту же проблему. Студенты должны определить содержащиеся в материалах аргументы «за» и «против», оценить их и добавить свои. В зависимости от уровня языковой подготовки студентов возможна организация дебатов с представлением аргументов противоположных сторон, их оценки, опровержения / поддержки или написания эссе, в котором излагается тема с аргументами «за и против» [2].

Еще одним видом заданий на развитие критического мышления при изучении иностранного языка является критическое чтение, которое предполагает нечто большее, чем просто понимание буквального значения текста. Оно требует анализа намерений автора, выявления предвзятости и оценки обоснованности аргументов. Например, читая статью с изложением общественного мнения, учащиеся должны выделить главный аргумент, оценить представленные доказательства и рассмотреть альтернативные точки зрения. Эта практика повышает их способность критически относиться к письменной информации [19].

Письменные задания, такие как эссе или исследовательские работы, требуют критического мышления, поскольку учащиеся должны упорядочить свои мысли, разработать аргументы и предоставить подтверждающие доказательства. Например, написание убедительного эссе на спорную тему предполагает изучение различных точек зрения, критический анализ информации и формулирование четкой, обоснованной позиции. Этот процесс помогает учащимся развить свои аналитические и оценочные навыки [14].

Задания на постановку и решение проблемы также являются эффективным способом развития критического мышления. Например, групповое задание по созданию бизнес-плана для иностранной компании включает в себя мозговой штурм идей, оценку их осуществимости и представление согласованного предложения. Такие занятия требуют от учащихся применения языковых навыков в практических условиях реального мира, тем самым развивая их способности к критическому мышлению [21].

Ролевые игры и симуляции погружают учащихся в сценарии, где они должны использовать язык, чтобы ориентироваться в сложных ситуациях. Например, симуляция дипломатических переговоров требует от участников четко формулировать свои позиции, понимать аргументы других и реагировать на них, а также находить общий язык. Эти занятия развивают критическое мышление, побуждая учащихся рассматривать различные точки зрения и мыслить стратегически [16].

На этих примерах видно, что изучение иностранного языка является благодатной почвой для развития навыков критического мышления. Занимаясь деятельностью, требующей анализа, оценки и обобщения, учащиеся не только улуч-

шают уровень владения языком, но и развивают свои когнитивные способности, подготавливая их к успеху как в академической, так и в реальной жизни.

Список литературы:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. 5-е изд., испр. М.: Изд-во «Лабиринт», 1999. 352 с.
2. Теплова Н.В. Формирование критического мышления студентов на занятиях по иностранному языку // Труды БГТУ. Серия 6: История, философия. 2015. № 5(178). С. 195–198.
3. Atkinson D. A critical approach to critical thinking in TESOL // TESOL Quarterly. 1997. № 31(1). 79–95.
4. Barry J. Zimmerman. Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview // Theory Into Practice. 2002. Т. 41, № 2. P. 64–70. Doi: 10.1207/s15430421tip4102_2.
5. Benesch S. Critical thinking: A learning process for democracy // TESOL Quarterly. 1993. № 27(3). P. 545–547.
6. Bloom B.S. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Longmans, Green, 1956.
7. Davidson B.W. A case for critical thinking in the English language classroom // TESOL quarterly. 1998. № 32(1). P. 119–123.
8. Elder L. Critical thinking: Learn the tools the best thinkers use / L. Elder, R. Paul // Prentice Hall. 2004.
9. Elder L. Critical thinking: The art of Socratic questioning / L. Elder, R. Paul // Foundation for Critical Thinking. 2007.
10. Ennis R.H. Critical thinking assessment // Theory Into Practice. 1993. № 32(3). P. 179–186.
11. Facione P. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction (The Delphi Report) // Educational Resources Information Center (ERIC). 1990.
12. Framework for 21st Century Learning. The Partnership for 21st Century Learning, URL: <https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources> (Дата обращения: 04.05.2025).
13. Halpern D.F. Teaching critical thinking for transfer across domains: Dispositions, skills, structure training, and metacognitive monitoring // American Psychologist. 1998. № 53(4). P. 449–455.
14. Hyland K. Teaching and researching writing. Longman, 2002.
15. Lipman M. Thinking in education. Cambridge University Press, 2003.
16. Livingston K., Condie R. The impact of an online learning program on teaching and learning strategies // Theory Into Practice. 2006. № 45(2). P. 150–158.
17. Oster J. Seeing with different eyes: Another view of literature in the ESL class // TESOL Quarterly. 1989. № 23(1). P. 85–103.
18. Paul R. Critical thinking: Tools for taking charge of your learning and your life / R. Paul, L. Elder // Prentice Hall. 2006.
19. Paul R. The miniature guide to critical thinking: Concepts and tools / R. Paul, L. Elder // Foundation for Critical Thinking. 2008.
20. Scriven M. Critical thinking as defined by the National Council for Excellence in Critical Thinking / M. Scriven, R. Paul // The Critical Thinking Community. 1987.
21. Swain M. The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue // Sociocultural theory and second language learning / J.P. Lantolf (Ed.). Oxford University Press, 2000. P. 97–114.

References:

1. Vygotsky L.S. *Thinking and speech*. 5th edition (cor.). M.: Labyrinth Publishing House «Labyrinth», 1999: 352 p.
2. Teplova N.V. Formation of students' critical thinking in foreign language classes. *Proceedings of BSTU*. Series 6: History, Philosophy. 2015; 5(178): 195–198.
3. Atkinson D. A critical approach to critical thinking in TESOL. *TESOL Quarterly*. 1997; 31(1): 79–95.

4. Barry J. Zimmerman. Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. *Theory Into Practice*. 2002; 41; 2: 64–70. Doi: 10.1207/s15430421tip4102_2.
5. Benesch S. Critical thinking: A learning process for democracy. *TESOL Quarterly*. 1993; 27(3): 545–547.
6. Bloom B.S. *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. Longmans, Green, 1956.
7. Davidson B.W. A case for critical thinking in the English language classroom. *TESOL quarterly*. 1998; 32(1): 119–123.
8. Elder L., Paul R. Critical thinking: Learn the tools the best thinkers use. *Prentice Hall*. 2004.
9. Elder L., Paul R. Critical thinking: The art of Socratic questioning. *Foundation for Critical Thinking*. 2007.
10. Ennis R.H. Critical thinking assessment. *Theory Into Practice*. 1993; 32(3): 179–186.
11. Facione P. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction (The Delphi Report). *Educational Resources Information Center (ERIC)*. 1990.
12. Framework for 21st Century Learning. The Partnership for 21st Century Learning, URL: <https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources> (Date of reference: 04.05.2025).
13. Halpern D.F. Teaching critical thinking for transfer across domains: Dispositions, skills, structure training and metacognitive monitoring. *American Psychologist*. 1998; 53(4): 449–455.
14. Hyland K. *Teaching and researching writing*. Longman, 2002.
15. Lipman M. *Thinking in education*. Cambridge University Press, 2003.
16. Livingston K., Condie R. The impact of an online learning program on teaching and learning strategies. *Theory Into Practice*. 2006; 45(2): 150–158.
17. Oster J. Seeing with different eyes: Another view of literature in the ESL class. *TESOL Quarterly*. 1989; 23(1): 85–103.
18. Paul R., Elder L. Critical thinking: Tools for taking charge of your learning and your life. *Prentice Hall*. 2006.
19. Paul R., Elder L. The miniature guide to critical thinking: Concepts and tools. *Foundation for Critical Thinking*. 2008.
20. Scriven M., Paul R. Critical thinking as defined by the National Council for Excellence in Critical Thinking. *The Critical Thinking Community*. 1987.
21. Swain M. The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue. *Sociocultural theory and second language learning* / J.P. Lantolf (Ed.). Oxford University Press, 2000: 97–114.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» В ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

*С.А. Жабина, кандидат филологических наук,
учитель русского языка и литературы
Школа № 2025 г. Москвы
kfn222@mail.ru*

Статья посвящена изучению концепт «семья», который занимает центральное место в русской языковой картине мира, отражая культурные, социальные и исторические ценности общества. Его содержание и восприятие претерпевали изменения на протяжении XX века, особенно в советский период, когда происходили значительные трансформации в общественном устройстве и идеологии. Концепт «семья» в русском языке и культуре является динамичным и многогранным, отражая как исторические изменения в обществе, так и устойчивость базовых ценностей, связанных с семейными отношениями.

Ключевые слова: Концепт «семья», языковая картина мира, языковые средства, произведения русской литературы.

CHANGES IN THE CONCEPT OF «FAMILY» IN THE WRITTEN PERIOD OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LANGUAGE

*S.A. Zhabina, candidate of philological sciences,
teacher of Russian language and literature
School № 2025 of Moscow
kfn222@mail.ru*

The article is devoted to the study of the concept of «family», which occupies a central place in the Russian linguistic picture of the world, reflecting the cultural, social and historical values of society. Its content and perception underwent changes throughout the 20th century, especially during the Soviet period, when significant transformations occurred in the social structure and ideology. The concept of «family» in the Russian language and culture is dynamic and multifaceted, reflecting both historical changes in society and the stability of basic values associated with family relationships.

Keywords: concept «family», linguistic picture of the world, linguistic means, works of Russian literature.

Концепт «семья» в русском языке представляет собой многогранное и динамичное явление, отражающее культурные, социальные и исторические аспекты общества. В лингвистике концепт понимается как ментальное образование, объединяющее в себе знания, ассоциации и эмоциональные отклики, связанные с определенным явлением или объектом.

Репрезентация концепта «семья» в русском языке осуществляется через разнообразные языковые средства, включая лексику, фразеологию и поговорки.

Лексическое выражение концепта включает слова, непосредственно обозначающие членов семьи и семейные отношения, такие как «мать», «отец», «брат», «сестра», «родственник» и другие. Фразеологизмы и пословицы, например, «вся семья вместе – так и душа на месте» или «яблоко от яблони недалеко падает», отражают народную мудрость и ценностные установки, связанные с семьей.

В «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля дано следующее определение понятия «семья»: вообще: совокупность близких родственников, живущих вместе; родители с детьми; женатый сын или замужняя дочь, отдельно живущие, составляют уже иную семью.

В «Толковом словаре современного русского языка» В.В. Лопатина понятие «семья» трактуется: 1. Группа живущих вместе родственников (муж и жена, родители с детьми). 2. перен. Единство, объединение людей, сплоченных общими интересами... [7, с. 458–459].

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой содержится следующее определение: 1) Группа живущих вместе близких родственников; 2) Объединение людей, сплоченных общими интересами; 3) Группа животных, птиц, состоящая из самца, самки и детенышей, а также обособленная группа некоторых животных, растений или грибов одного вида.

В итоге семантическое поле концепта «семья», проявляющееся в его значении, следующее: 1) поле атрибутов быта (дом, усадьба, печь, каша, хлеб-соль); 2) поле кровных семейных отношений (дедушка и бабушка, отец и мать, муж и жена, сын и дочь, брат и сестра, внук и внучка, родственники); 3) поле абстрактных концепций (родина, страна, отечество, отчизна); 4) поле некровного родства – эти отношения формируются заключением брака: тесть и теща, свекор и свекровь, зять и сноха, шурин, деверь, свояк, золовка, кум и кума и др.

Семантическое наполнение концепта «семья» в русском языке претерпевало изменения на протяжении истории, отражая трансформации в общественном сознании и культурных нормах. В традиционном понимании семья воспринималась как патриархальная структура с четко распределенными ролями и обязанностями.

В «Домострое», как отмечает М.Г. Волотова, система концептов базируется на ключевых понятиях, восходящих к православию и гражданской этике. Эти ценности определяют центральную роль семьи как ядра религиозной и социальной жизни общества. Периферийные аспекты концепта «семья» в этом произведении связаны с традициями православия, которые оставались устойчивыми на протяжении веков [1, с. 11].

В XVIII веке с усилением государственного начала и секуляризацией духовной жизни произошли изменения, отразившиеся в литературе. В книге «Юности честное зерцало» прослеживается влияние новой социальной структуры на семейные отношения, при этом православная церковь продолжала играть значительную роль в культурной жизни.

В произведениях А.С. Пушкина семейные ценности раскрываются в контексте исторических и нравственных исканий. В «Капитанской дочке» концепт «семья» расширяется до понятия «род», где моральные и духовные скрепы преобладают над кровными узами. Семья осмысливается как звено в цепи поколений,

соединенных долгом и совестью. Эта идея получает развитие в контексте христианских констант, таких как благословение родителей, которое придает отношениям влюбленных высокий религиозный смысл.

М.Ю. Лермонтов в своих произведениях также обращается к теме семьи, но через призму трагических конфликтов и глубоких нравственных вопросов. Его герои часто сталкиваются с кризисом традиционных ценностей, что отражает дух времени и общественные изменения.

В произведениях И.С. Тургенева концепт «семья» занимает значительное место, отражая как личные переживания автора, так и социальные реалии его времени. В повести «Муму» семейные отношения представлены через призму крепостного права. Прототипом старой барыни, изображенной в произведении, послужила мать писателя, Варвара Петровна Тургенева, известная своей жестокостью по отношению к крепостным. Главный герой, Герасим, лишен возможности создать собственную семью из-за произвола помещицы, что подчеркивает трагизм его положения и обнажает проблему разрушения семейных связей в условиях крепостничества.

В цикле рассказов «Записки охотника» Тургенев обращается к теме семьи, изображая жизнь крестьян и помещиков. Через образы крестьянских семей автор демонстрирует их нравственную силу и стойкость, противопоставляя их моральной деградации дворянства. Семейные ценности крестьян представлены как основа их жизни, несмотря на тяжелые условия и угнетение. В то же время, в ряде рассказов цикла автор показывает разрушение традиционных семейных устоев под влиянием социальных и экономических факторов, что свидетельствует о кризисе института семьи в период крепостного права.

Начало XX века стало переломным этапом в истории России, что в значительной степени повлияло на представление о семье в обществе. Социальные и политические потрясения, вызванные революцией, войнами и последующими экономическими изменениями, затронули традиционный семейно-бытовой уклад, изменив его не только в реальной жизни, но и в языковой картине мира.

Первые годы после революции ознаменовались радикальной критикой патриархальной семьи, которая рассматривалась как пережиток прошлого. Устаревшие нормы и принципы семейных отношений стали объектом резкого осуждения, а само понятие семьи временно утратило свою социальную ценность. В рамках коммунистической идеологии предлагалась модель общества, в котором функции семьи должны были быть заменены системой общественного воспитания и ухода за детьми.

В советский период XX века концепт «семья» в русском языке претерпел значительные трансформации, обусловленные социально-политическими изменениями и идеологическими установками того времени. После революции 1917 года традиционная патриархальная семья подверглась критике как пережиток прошлого, а венчание в церкви было отменено. В городах начали появляться молодежные семьи на правах сожителства. Однако вскоре государство осознало необходимость упорядочивания семейных отношений, и были созданы органы для регистрации браков – ЗАГСы.

В этот период произошла коренная ломка традиционной русской семьи. Новая советская семья характеризовалась изменением социальных ролей: и муж, и жена стали равными «кормильцами». Женщина была вынуждена работать, так как на одну зарплату мужа прожить семье было нелегко. Государство также выполняло роль кормильца, обеспечивая семью детскими садами, путевками в санатории, жильем и другими социальными благами. Таким образом, в советское время сложилась ситуация «двойного кормильца»: мужчина играл роль основного, а женщина – второстепенного.

Война принесла значительные изменения в структуру семьи. Массовые потери мужчин привели к появлению семей, где женщины брали на себя функции главы дома, а также к распространению явления беспризорности среди детей, оставшихся без родителей. Государство активно занималось решением этой проблемы, создавая приюты и школы для сирот, что также отразилось в литературе.

Языковая картина семьи в советский период демонстрировала двойственность. С одной стороны, сохранялись традиционные значения слова «семья» как обозначения близких родственников и дома. С другой стороны, активно формировались новые значения, соответствующие коммунистической идеологии. Понятия «семья народов» или «ячейка общества» иллюстрировали представление о семье как об основном звене социалистического строя. Эти перифразы несли положительную коннотацию, отражая одобрение и поддержку нового общественного уклада.

Идеологически семья рассматривалась как ячейка социалистического общества, ответственная за воспитание новых строителей коммунизма. В языке того времени это отражалось в появлении новых лексем и устойчивых словосочетаний, связанных с семейной жизнью в советский период.

В современном обществе бытует мнение о кризисе современной семьи. Для доказательства или опровержения данного предположения было проведено социологическое анкетирование среди обучающихся ГБОУ «Школа № 2025», которое показало, что половина респондентов (50%) ассоциируют семью с близкими родственниками, с которыми они проживают. Значительная доля (35%) рассматривает семью как группу людей, оказывающих поддержку и любовь, независимо от родственных связей. Лишь 10% связывают понятие семьи с объединением по интересам и целям.

Любовь и поддержка являются ведущими семейными ценностями для 45% опрошенных. Традиции и обычаи важны для 25% респондентов, материальная поддержка – для 15%, а воспитание и образование – для 10%. Это свидетельствует о том, что эмоциональная поддержка и сохранение традиций занимают центральное место в восприятии семейных ценностей среди подростков.

Большинство участников опроса (60%) считают, что понятие семьи значительно изменилось по сравнению с прошлым, а 25% отмечают несущественные изменения. Лишь 10% полагают, что понятие семьи осталось прежним. Традиционная семья (мать, отец, дети) остается наиболее приемлемой моделью для 55% респондентов. Однако 20% считают допустимой неполную семью, 15% поддерживают гражданский брак без официальной регистрации, а 5% принимают семью без детей.

Большинство опрошенных (70%) считают семью основной структурой, формирующей личность и ценности. Еще 20% признают ее важность, но не определяющую роль, и лишь 5% придают семье незначительное значение, полагая, что личность формируется под влиянием общества.

Таким образом, концепт «семья» в русском языке и культуре является динамичным и многогранным, отражая как исторические изменения в обществе, так и устойчивость базовых ценностей, связанных с семейными отношениями.

Список литературы:

1. Волотова М.Г. Концептуализация домостроительства в русской языковой картине мира // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2013. № 3. С. 11–14.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Цитадель, 1998. Режим доступа: <http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P206.HTM>.
3. Ларин Б.А. Из истории слов: лютый зверь, семья, кавардак // Русский язык – Первое сентября. 2013. № 5. С. 6–10.
4. Лопатин В.В. Толковый словарь современного русского языка. М.: Эксмо, 2013. 928 с.
5. Матвеева М.В. Концепт семья и его репрезентация в русском языке: автореф. дис... канд. филол. наук. Тамбов, 2007. 22 с.
6. Уздеева Т.М. Концепт «семья» как одна из форм реализации русской национальной ментальности (на материале произведений И.С. Тургенева) // МНКО. 2023. № 6(103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-semya-kak-odna-iz-form-realizatsii-russkoy-natsionalnoy-mentalnosti-na-materiale-proizvedeniy-i-s-turgeneva>.
7. Фаткуллина Ф.Г. Репрезентация концепта «семья» в русской и японской языковых картинах мира / Ф.Г. Фаткуллина, М.П. Калугина // Вестник Башкирского университета. 2022. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reprezentatsiya-kontsept-a-semya-v-russkoy-i-yaponskoy-yazykovyh-kartinah-mira>.
8. Чжан Ц. Концепт «семья» в русском языке XX века (советский период) // Современное педагогическое образование. 2022. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-semya-v-russkom-yazyke-xx-veka-sovetskiy-period>.
9. Язханова Д. Представления о семье в русской языковой картине мира // Слово о Слове: исследования молодых ученых-филологов: материалы II Международной научно-практической конференции, Астрахань, 08 апреля 2022 года. Астрахань: Астраханский государственный университет, 2022. С. 90–94.

References:

1. Volotova M.G. Conceptualization of house-building in the Russian linguistic picture of the world // *Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia*. Series: Russian and foreign languages and methods of their teaching. 2013; 3: 11–14.
2. Dahl V.I. *Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language*. M.: Citadel, 1998. Access mode: <http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P206.HTM>.
3. Larin B.A. From the history of words: fierce beast, family, chaos. *Russian language – First of September*. 2013; 5: 6–10.
4. Lopatin V.V. *Explanatory Dictionary of the modern Russian language*. M.: Eksmo, 2013: 928 p.
5. Matveeva M.V. *The concept of family and its representation in the Russian language: author's abstract. dis... cand. philological sciences*. Tambov, 2007: 22 p.
6. Uzdeeva T.M. The concept of «family» as one of the forms of realization of the Russian national mentality (based on the works of I.S. Turgenev). *MNKO*. 2023; 6(103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-semya-kak-odna-iz-form-realizatsii-russkoy-natsionalnoy-mentalnosti-na-materiale-proizvedeniy-i-s-turgeneva>.

7. Fatkullina F.G., Kalugina M.P. Representation of the concept «family» in the Russian and Japanese linguistic pictures of the world. *Bulletin of Bashkir. University*. 2022; 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reprezentatsiya-kontsepta-semya-v-russkoy-i-yaponskoy-yazykovyh-kartinah-mira>.

8. Zhang Ts The concept «family» in the Russian language of the twentieth century (Soviet period). *Modern pedagogical education*. 2022; 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-semya-v-russkom-yazyke-xx-veka-sovetskiy-period>.

9. Yazkhanova D. Ideas about the family in the Russian linguistic picture of the world. *A word about the Word: research of young philologists: materials of the II International scientific and practical conference, Astrakhan, April 08, 2022*. Astrakhan: Astrakhan State University, 2022: 90–94.

К ПРОБЛЕМЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ ЭМОТИВНОСТИ И КОННОТАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА)

*Л.К. Жангуразова, магистрант 2 курса
Пятигорский государственный университет
zhangurazova.lili@yandex.ru*

Данная статья посвящена разграничению понятий эмотивности и коннотации. Изучение категории эмотивности начало получать свое развитие в последние десятилетия в связи с развитием психологии эмоций. По этой причине существует различные подходы к пониманию данного понятия. Целью статьи является рассмотрение понятия эмотивности, его структуры, понятия коннотации, а также их взаимоотношения в языке. Рассматривается, каким образом когнитивно-семантические и коммуникативно-прагматические механизмы взаимодействуют для формирования эмотивно-оценочного компонента. Изучается связь между эмотивностью и эмоциональностью, а также подчеркивается, что эмоциональность является более сложным явлением по сравнению с простой репрезентацией эмоций. Выявляется разница между логико-предметным и эмотивным значениями слова, заключающаяся в невозможности включения в первое коннотации. Подчеркивается вторичность эмотивной составляющей, которая проявляется в значении слова в статусе коннотации. Описываются два подхода к пониманию коннотации: лингвистический (коннотация – часть лексического значения, дополняющая денотативное значение) и экстралингвистический (коннотация – дополнительная информация, закладываемая в значение слова и зависящая от исторического периода и изменений в социуме).

Ключевые слова: эмотивность, эмотивно-оценочный компонент, эмотивная окраска, эмотивный фон, эмотивная тональность, коннотация, коннотативы.

THE PROBLEM OF DISTINGUISHING THE PHENOMENA OF EMOTIVITY AND CONNOTATION (BASED ON THE MATERIAL OF AN ENGLISH LITERARY TEXT)

*L.K. Zhangurazova, 2nd year master's student
Pyatigorsk State University
zhangurazova.lili@yandex.ru*

This article is devoted to the differentiation of the concepts of emotivity and connotation. The study of the category of emotivity has begun to develop in recent decades in connection with the development of the psychology of emotions. For this reason, there are different approaches to understanding this concept. The purpose of the article is to consider the concept of emotivity, its structure, the concept of connotation, as well as their relationship in language. It examines how cognitive-semantic and communicative-pragmatic mechanisms interact to form an emotive-evaluative component. The connection between emotivity and emotionality is studied, and it is also emphasized that emotionality is a more complex phenomenon compared to a simple representation of emotions. The difference between the logical-objective and emotive meanings of the word is revealed, i.e. the logical-objective meaning cannot include connotation. The optionality of the emotive component is emphasized, which is manifested

in the meaning of the word in the status of connotation. Two approaches to understanding connotation are described: linguistic (connotation is a part of the lexical meaning that complements the denotative meaning) and extralinguistic (connotation is additional information embedded in the meaning of a word and dependent on the historical period and changes in society).

Keywords: emotivity, emotive-evaluative component, emotive intensifier, emotive background, emotive tonality, connotation, connotatives.

Эмотивность и эмоциональность представляют собой два взаимокоррелирующих аспекта одного и того же феномена – проявления эмоций.

Эмоции, в свою очередь, являются одним из проявлений высшей нервной деятельности. Эмоции передают через слова психическое состояние людей, в связи с чем проявление эмоций в речи имеет как психофизиологическое, так и социальное обоснование [Шаховский, 2008. С. 68].

При создании художественного текста и его восприятии формируется эмотивно-оценочный компонент смысла, который составляет содержание эмотивности как текстовой категории. Такое сложное когнитивно-семантическое и коммуникативно-прагматическое образование способно реализовываться в качестве части коннотации, формируясь при помощи нескольких эмотивных сем слов, фраз и предложений, или может проявляться имплицитно, отражаясь в определенном контексте [Коростова, 2012. С. 29].

Помимо обогащения смыслового содержания художественного текста, эмотивно-оценочный компонент смысла также формирует условия для более глубокого восприятия реальности читателем. Такая связь между текстом и его восприятием демонстрирует, как эмоциональные аспекты оказывают влияние на наше миропонимание. Человек одновременно предстает в качестве субъекта восприятия и объекта интерпретации.

В рамках настоящей статьи наша цель заключается в анализе многоаспектных взаимоотношений между эмотивностью и эмоциональностью. Актуальность поставленной проблемы заключается, прежде всего, в том, что рассмотрение эмотивности как категории текстовой только как средства репрезентации эмоциональности существенно упрощает положение дел. Эмоциональность – это не просто явление, репрезентируемое в тексте; оно раскрывается и в семантико-прагматических характеристиках отдельных языковых единиц, которые, будучи скомпонованы в тексте, порождают уникальное сочетание эмотивно-оценочных репрезентаций, входящее в качестве неотъемлемого компонента в общий смысл текста.

Понимание того, как вербализация эмоций коррелирует с коммуникативной ситуацией и понимание эмоционального сценария дают возможность различать позитивное или негативное оценочное значение, которое заключается в основе эмоции, и понимать специфику когнитивных процессов, определяющих способы выражения эмоций [Коростова, 2012, с. 29].

Под эмотивным высказыванием понимается коммуникативный тип, в котором эмотивная составляющая образует основу смысловой структуры высказывания. Оно реализует в процессе коммуникации элементы микрополей функционально-семантического поля эмотивности. В тексте эмотивность неразрывно связана с интенсивностью, оценочностью и экспрессивностью языковых единиц, что позволяет усилить их воздействующую функцию [Коростова, 2012, с. 31].

Эмотивность представляет собой совокупность таких понятий, как эмотивная окраска, эмотивная тональность и эмотивный фон [Тананушко, 2021, с. 294].

Эмотивная окраска определяется как комплекс всех средств эмотивности в тексте и их сочетание. Художественные тексты обладают большим количеством эмотивов, то есть единиц языка, выражающих эмоции говорящего. Данные единицы притягивают друг друга и формируют эмотивные комплексы. В то же время эмотивный характер текста не всегда определяется присутствием в нем эмотивов. Важным аспектом здесь является специфика эмотивного фона и тональности, которые раскрывают особенности эмотивного содержания различных текстов. Выражение эмоций в тексте может быть представлено посредством свернутых и развернутых структур [Тананушко, 2021, с. 297]. Примером свернутой структуры может служить предложение «His hopes sank again» [https://archive.org/stream/1984ByGeorgeOrwell_167/1984_djvu.txt], которое передает эмоции безнадежности и беспомощности без лишних деталей. В качестве примера развернутой структуры рассмотрим следующий фрагмент: «Then the memory of her face came back, and with it raging, intolerable desire to be alone. Until he could be alone it was impossible to think this new development out. Tonight was one of his nights at the Community Centre. He wolfed another tasteless meal in the canteen, hurried off to the Centre, took part in the solemn foolery of a «discussion group», played two games of table tennis, swallowed several glasses of gin, and sat for half an hour through a lecture entitled «Ingsoc in relation to chess». His soul writhed with boredom, but for once he had no impulse to shirk his evening at the Centre. At the sight of the words *I love you* the desire to stay alive had welled up in him, and the taking of minor risks suddenly seemed stupid» [https://archive.org/stream/1984ByGeorgeOrwell_167/1984_djvu.txt]. В данном случае развернутая структура репрезентации проявляется в более детализированном описании эмоций, с использованием как прямых номинаций эмоциональных состояний, так и метафор «*his soul writhed with boredom*», «*the desire to stay alive had welled up in him*», идиомы «*he wolfed another tasteless meal*» и эпитетов *raging, intolerable, tasteless, the solemn foolery of*.

Эмотивная содержательность текста способна увеличиваться из-за следующих факторов:

- 1) текстовый фактор (способность наложения эмотивов тонального и фонового уровней текста, сочетание которых формирует новое качество эмотивности);
- 2) психологический фактор (изменение эмоционального состояния автора);
- 3) лингвистический фактор (средства вербальной репрезентации внутреннего состояния не являются самодостаточными) [Ионова, 1998; цит. по: Тананушко, 2021, с. 298].

Данные факторы, взаимосвязаны и способны усиливать друг друга. Эмоциональное состояние автора оказывает влияние на тональность текста, которая, в свою очередь, образуется посредством выбора автором лингвистических средств. В то же время эффективность лингвистических средств зависит от контекста и от их взаимодействия с другими факторами. Например, использование образных выражений, идиом и метафор при соответствии их общему настроению текста может подчеркнуть, усилить или ослабить его эмоциональную нагрузку.

Эмотивная тональность представляет собой вид субъективной модальности, который выражает эмоциональное отношение к фактам речи и относится к психологическому уровню анализа текста. По мнению С.В. Ионовой, тексты можно различать согласно эмотивной тональности; выделяются следующие ее виды:

1) тональность объектного типа (в данном виде наиболее важным рассматривается эмоциональное отношение автора к содержанию текста);

2) тональность эгоцентрического типа, образующаяся посредством направленности эмоциональности автора;

3) тональность адресатного типа, которая связана с эмоциональным опытом читателя и направлена на эмоциональную сферу [Ионова, 1998; цит. по: Тананушко, 2021, с. 295].

Соответственно, можно сделать вывод о том, что основная функция эмотивной тональности отражать эмоциональное состояние автора текста и воздействовать на эмоциональный настрой адресата [Тананушко, 2021, с. 295].

Эмотивный фон может быть связан с определенными тематическими блоками текста, описывающими эмоциональные ситуации и являющимися потенциально эмотивными для носителей данной культуры. Таким образом, эти темы определяют эмоциональный мир отдельного человека и отражаются в его знаниях об объективно существующей реальности [Тананушко, 2021, с. 295]. Данные темы, описывающие эмоциональные ситуации, называются эмотемами. Эмотемы представляют собой определенные фрагменты текста, содержание которых направлено на репрезентацию эмоций и/или на оказание эмоционального влияния. При этом, основой возникновения эмотем можно считать следующие ситуации [Тананушко, 2021, с. 295].

1. Ситуации, отражающие субъективные чувства и эмоции отдельного человека, т.е. эксплицирующие эмоциональные состояния. В данном случае эмоции исходят непосредственно от персонажа, а не от объективной реальности, являющейся стимулом для появления каких-либо эмоций: «*He could not help feeling a twinge of panic*» [<https://archive.org/stream/1984ByGeorgeOrwell167/1984djvu.txt>]. В этом примере герою не грозит опасность, однако он все равно чувствует панику и страх перед предполагаемыми последствиями своих действий.

2. Прецедентно эмотивные ситуации. Здесь рассматриваются как лингвистические, так и экстралингвистические явления, которые знакомы каждому члену определенного общества в силу специфики культурно-исторического багажа. Помимо эмоциональных проявлений, сюда относятся также и мотивационные модули, которые в свою очередь представляют собой феномены-стимулы для возникновения эмоций. Так мы можем рассмотреть пример прецедентно эмотивной ситуации на основе следующего фрагмента произведения «1984»: «Both of them knew [...] that what was now happening could not last long. [...] But there were also times when they had the illusion not only of *safety* but of *permanence*. So long as they were actually in this room, they both felt, no *harm* could come to them. Their *luck* would hold indefinitely, and they would carry on their intrigue, just like this, for the remainder of their natural lives. [...] Or they would commit *suicide* together. Or they would disappear. [...] It was all *nonsense*, as they both knew. In reality there was no escape. Even the one plan that was practicable, suicide, they had no intention

of carrying out» [https://archive.org/stream/1984ByGeorgeOrwell167/1984_djvu.txt]. В данном фрагменте мы можем проследить концепты «отчаяние» и «смирение с судьбой», которые репрезентируются здесь посредством внутреннего конфликта. Противопоставляются понятия, обычно сопровождающие чувство надежды и безысходности (*illusion of hope and permanence/it was all nonsense*).

3. Ситуации, в которых эмоциональность создается за счет категории «ненормы». По мнению В.И. Болотова, под этим подразумевается, что в отличие от интеллектуальной информации, выражающейся посредством содержательной и языковой нормы, эмоциональной информации свойственно проявляться с помощью категории «ненормы», которая предполагает ложность относительно смысла текста [Болотов, 2001, с. 19]. Таким образом, текст может содержать в себе нарушения причинных, временных, пространственных или социально-обусловленных упорядоченностей при создании отношений между человеком и окружающей его действительностью [Тананушко, 2021, с. 296]. Например: «Winston picked his way up the lane through dappled light and shade, stepping out into *pools of gold* wherever the boughs parted. Under the trees to the left of him *the ground was misty with bluebells*. *The air seemed to kiss one's skin*. It was the second of May. From somewhere deeper in the heart of the wood came the droning of ring doves» [https://archive.org/stream/1984ByGeorgeOrwell_167/1984_djvu.txt]. Категория ненормы здесь создается благодаря использованию олицетворения «*the air seemed to kiss one's skin*», где воздух наделяется человеческим качеством, воссоздавая реальность через призму чувств. Метафоры «*pools of gold*» и «*the ground was misty with bluebells*», описывающие природу, создают эмоциональную насыщенность текста и передают гармонию между героем и окружающей его действительностью.

Рассмотренные выше характеристики категории эмотивности и формирующие ее аспекты делают невозможным ее рассмотрение вне их контекста.

Для эмотивности в качестве категории, имеющей языковую природу, свойственно формировать как внутрисловные, так и межсловные парадигмы. Принцип внутрисловной парадигматики эмотивов заключается в том, что слово, обладающее эмотивным свойством, может содержать в себе эмотивный потенциал, эмотивное значение или же эмотивную коннотацию. В случае если в эмотиве содержится хоть один из данных компонентов, то в его логико-предметную семантику обязательно заложена экспрессивная или оценочная составляющая, а также возможна их комбинация. Однако оценочные и экспрессивные компоненты могут существовать без эмотивного [Шаховский, 2008, с. 79].

Определение доминирующего в слове семантического компонента позволяет выделять три эмотивные парадигмы: экспрессивно-эмотивно-оценочную, оценочно-эмотивно-экспрессивную и эмотивно-экспрессивно-оценочную. Кроме того, существуют определенные правила построения таких триад:

1) если в триаде доминирует эмотивный компонент, то он является синсематичным и обязательно сопровождается экспрессивным и оценочным компонентами;

2) если вершинным компонентом является экспрессивный, тогда он способен сочетаться как с эмотивным и оценочным компонентами, так и с оценочным;

3) если оценочный компонент доминирующий, он может сочетаться с экспрессивным и эмотивным компонентами [Шаховский, 2008, с. 81].

Необходимо разграничивать логико-предметный и эмотивный компоненты значения слова. В логико-предметный компонент нельзя отнести коннотацию. Как отмечает В.И. Шаховский, коннотация – это факультативное по отношению к логико-предметному значению слова, формирующееся эмотивными семами. Эмотивные семы способны связываться с определенными логико-предметными ядерными семами. Будучи вторичным компонентом, эмотивность в данном случае наряду с логико-предметным компонентом, создает значение слова, актуализируясь в статусе коннотации [Шаховский, 2008, с. 78].

Лексические единицы, обладающие эмотивной коннотацией, принято называть коннотативами. Коннотативы используются для передачи эмоционального отношения говорящего к объекту, который обозначается в логико-предметном значении, или к другому объекту, который имеет схожие объективные или эмоционально приписываемые ему характеристики [Шаховский, 2008, с. 76]. Например, в предложении ««When you were a young man we were all living in the treetops», said the barman, with a glance at the other customers» фраза «*living in the treetops*» может быть интерпретирована как нагруженная именно с точки зрения коннотации, так как в данном случае бармен высмеивает старика, намекая, что в его молодости люди были менее развиты и он не осознает, как изменился мир [https://archive.org/stream/1984ByGeorgeOrwell_167/1984_djvu.txt]. Таким образом, переносный смысл данной фразы образует ее коннотативный компонент.

Коннотативы обладают двухсоставной структурой лексического значения, т.е. посредством логико-предметного компонента они называют объект, а эмоциональное отношение выражается при помощи коннотативной семантической составляющей. Являясь факультативным по отношению к логико-предметному компоненту, эмотивный компонент также влияет на значение слова [Шаховский, 2008, с. 76].

В состав лексического значения коннотативов необходимо также относить обязательный стилистический макрокомпонент, причисляющий лексическую единицу к отдельному словарному набору, эксплицирующий область его использования и наделяющий его временной характеристикой. Таким образом, состав коннотативов может содержать три компонента, такие как денотативный компонент, эмотивный компонент и стилистический макрокомпонент [Шаховский, 2008, с. 112].

Корреляция между указанными компонентами столь тесна, что зачастую не представляется возможным провести между ними четкую демаркационную линию. Даже анализ референтного объекта, предмета или процесса чисто с логико-понятийных позиций редко обходится без какой-либо оценки (которая, как отмечалось выше, формирует потенциальную основу для актуализации эмоций) по шкалам размерности, утилитарности, безопасности контакта и т.д. Таким образом, можно предположить, что даже логико-понятийное отражение действительности редко свободно от факторов, которые потенциально могут привести к актуализации эмоциональности. Сходным образом, предметно-логическое значение лекси-

ческих единиц и текстовых смыслов редко полностью лишено коннотативных и эмотивных созначений.

Существует два основных подхода к пониманию коннотации. Первый подход, лингвистический, упоминавшийся ранее, подразумевает рассмотрение коннотации как части лексического значения слова, дополняющего денотативное значение и выражающего экспрессивно-эмоциональные и оценочные оттенки высказывания [Вестфальская, 2015, с. 3]. В.Н. Телия так же придерживается данной точки зрения, определяя коннотацию как семантическую сущность, «узуально или окказионально» входящую «в семантику языковых единиц» и отражающую «эмотивно-оценочное и стилистически маркированное отношение субъекта речи к действительности при ее обозначении в высказывании, которое получает на основе этой информации экспрессивный эффект» [Телия, 1986; цит. по Вестфальской, 2015, с. 3]. Такое же мнение разделяет и М.С. Ретунская, определяя коннотацию как область семантики слова, которая сопровождает ее денотативное и категориально-грамматическое содержание и добавляет слову экспрессивную окраску [Ретунская, 1996; цит. по Вестфальской, 2015, с. 3]. По мнению Л. Блумфилда, коннотацию, которая является дополнительными оттенками значения, можно рассматривать в качестве производной от ситуаций, в которых использовалась та или иная единица языка [Блумфилд, 1968; цит. по Кислицыной, 2021, с. 43].

Некоторые лингвисты считают, что коннотация играет в слове такую же важную роль, как и денотативный компонент. По мнению В.Н. Телия, коннотация находится в неразрывной связи с денотатом [Телия, 1986; цит. по Вестфальской, 2015, с. 4], и мы также тяготеем к такому подходу. А.В. Кунин считает, что в связи с существованием еще и чувственного познания действительности, коннотация взаимосвязана с основным значением лексической единицы [Кунин, 1996, с. 92]. Е.Ф. Арсентьева поддерживает мнение, что коннотация неразрывно связана с сигнификативно-денотативным макрокомпонентом значения, добавляя, что коннотативный макрокомпонент входит в лексическое и фразеологическое значение [Арсентьева, 1983, с. 147].

Основу коннотации составляет оценка, положительная или отрицательная. Она складывается под воздействием культурной, идеологической и политической платформы отдельного народа [Вестфальская, 2015, с. 3]. Под оценочным компонентом А.В. Кунин понимает «объективно-субъективное или субъективно-объективное отношение человека к объекту, выраженное языковыми средствами эксплицитно или имплицитно» [Кунин, 1996, с. 94]. В.И. Шаховский также отмечает, что оценка является основополагающим компонентом коннотативного комплекса лексического значения слова, так как оценка и переживание происходит одновременно с называнием объекта оценки [Шаховский, 1983, с. 17].

Как утверждает В.Н. Телия, у слов, имеющих оценочное значение, можно различить модальную двувёршинность. Это значит, что в лексических единицах, в которых оценка проявляется словами с оценочной семантикой на первом месте находится денотативно-оценочная модальность. Такая модальность играет ключевую роль в характеристике предмета, так как она предоставляет дополнительную информацию о нем. При этом информация может быть, как отрицательной, так и положительной. В высказываниях со словами, имеющими коннотацию,

вершинная позиция присваивается коннотативной модальности. В данном случае оценка может быть направлена на характеристику, ассоциируемую с внутренней формой, которая отражает отношение субъекта высказывания к его объекту [Телия, 1986; цит. по Вестфальской, 2015, с. 4]. В качестве примера рассмотрим следующий фрагмент: « «Ass!» said the Director, breaking a long silence. «Hasn't it occurred to you that an Epsilon embryo must have an Epsilon environment as well as an Epsilon heredity?» It evidently hadn't occurred to him. He was covered with confusion» [<https://www.cole13.com/wp-content/uploads/2023/08/Brave-New-World-Aldous-Huxley-Z-Library.pdf>]. В данном случае Директор при выражении возмущения использует в отношении неопытного студента слово «*ass*», в котором оценочная коннотация находится на первом месте. Оно обозначает здесь неуместное поведение, а также передает эмоциональную реакцию Директора, демонстрируя его высокомерие и недовольство.

При этом совершенно нельзя отрицать, что рассматриваемая номинация может иметь и денотативное употребление, которое, пусть и не будет свободным от коннотации, все же будет иметь в центре именно предметно-логический компонент семантики. Таким образом, референтная соотнесенность номинации играет немаловажную роль при актуализации эмотивной семантики у единиц языка.

Оценка и коннотация всегда взаимозависимы. Оценка является фундаментом для формирования коннотативного элемента значения слова, в связи с чем коннотация не мыслится без оценки. Коннотация же является одним из средств отражения оценки в речи. По мнению Н.Н. Кислицыной, мотивы оценки способны определять дальнейшее формирование положительного или отрицательного коннотативного значения [Кислицына, 2021, с. 90].

По мнению В.И. Шаховского, коннотация дополняет метафорическое значение в качестве эмотивной семы, которая связана с некоторой эмоцией, появляющейся у говорящего в отношении конкретного объекта действительности. Эмотивные семы представляют собой два или более семантических примитива, состоящих из семантического признака «эмотивность» и семных конкретизаторов, выражающий весь спектр человеческих эмоций. То есть наличие большого количества эмоций и их оттенков обуславливает существование такого же большого количества эмотивных сем. Эмотивность как семантический признак позволяет относить сему к роду эмотивных сем, в то время как семные конкретизаторы различают виды этих сем [Шаховский, 2008, с. 83].

Л. Блумфилд считает, что в коннотации присутствует социокультурная составляющая. Таким образом, помимо коннотаций, основанных на эмотивности и оценочности, он выделяет также коннотации, сформированные под влиянием социума и культуры. При описании видов коннотации Л. Блумфилд разделял их на следующие:

1. локальные коннотации, учитывающие национальные и местные языковые особенности;
2. коннотация, зависящая от социальных факторов (диалекты, архаизмы, вульгаризмы и т.д.);
3. коннотация, присущая книжной и разговорной лексике;
4. коннотация заимствований;

5. коннотация профессиональной лексики;
6. коннотации неприличных языковых выражений;
7. коннотации сленговых выражений [Блумфилд, 1968, с. 156–164].

Такой подход, в котором коннотация передает характер обозначаемого объекта, обусловленный влиянием определенного языкового общества, является экстралингвистически ориентированным [Вестфальская, 2015, с. 5].

Дж. Лич также выделяет экстралингвистический подход к пониманию коннотации, отмечая, что коннотация должна изучаться с учетом ассоциаций, которые возникают у человека на основе его социального опыта. В связи с этим, дополнительная информация, заложенная в коннотации, зависима от исторического периода и изменений в обществе [Лич, 1981, с. 10].

Ю.Д. Апресян также поддерживает исследование коннотации с точки зрения экстралингвистического подхода. В его понимании коннотация представляет собой узаконенную в определенном языке оценку объекта действительности, «именем которой является данное слово», т.е. неизменные характеристики выражаемого им понятия, выражающие в конкретном языковом коллективе оценку соответствующего предмета. Такие характеристики не входят в состав лексического значения слова [Апресян, 1995, с. 159]. Коннотации способны передавать такие экстралингвистические факторы, как традиции, определенные культурные, религиозные или мифологические представления и т.д.

Коннотация важна также с точки зрения языковой картины мира. Коннотативные значения отображают интересы коммуникантов и влияют на картину мира человека. Коннотации складываются под влиянием таких культурных факторов, как оценочные установки, верования и убеждения. Такие личностные и коллективные ценности, являясь элементом категории оценки, принадлежат к базовым понятиям, которые составляют основу языковой картины мира. Они находят отражение в речевых структурах и языковых единицах, выражающих оценку, в том числе и в коннотациях. По мнению Н.Н. Кислицыной, при изучении коннотативного значения необходимо учитывать абсолютный тип оценки в связи с тем, что этнопсихологические и социокультурные стереотипы носителей языка предполагают наличие оценочной шкалы. Коннотативный компонент, заключающий в себе оценочную информацию, образованную под влиянием культурно-исторических, этнографических и социально-психологических факторов, и являясь следствием познавательной и креативной деятельности человека, представляет собой особый вид знания, закрепленный в языке [Кислицына, 1968, с. 92].

О.Г. Ревзина также считает, что коннотации свойственно накапливать культурное и историческое знание, и, что коннотацию можно считать одной из важных частей языковой системы. В любом высказывании содержатся некие коннотативные смыслы, которые заключают в себе информацию, получаемую вместе с денотативными [Ревзина, 2001, с. 444].

Коннотация передает общепринятую и закрепленную в определенном языковом сообществе оценку объектов окружающей действительности. Возникающие в сознании говорящего или слушающего ассоциации, которые обладают коннотацией, всегда находятся в коллективном бессознательном. Однако, коннотации могут быть также и персональными. В определенной ситуации человек

может воспользоваться словом, которое обычно наделено в данном обществе отрицательной коннотацией для того, чтобы дать чему-то положительную оценку, например, в случае, если он одобряет что-либо или гордится чем-либо. При этом данная коннотация может быть использована тем же говорящим с общепринятой отрицательной окраской в остальных случаях [Вестфальская, 2015, с. 7].

Категория эмотивности является полистатусным явлением и должна рассматриваться в зависимости от выбранного аспекта исследования. По мнению С.Г. Климченко, в коннотации важную роль помимо эмотивности и оценочности играет также экспрессивность. Рассмотрение экспрессивности в качестве компонента коннотации связано с «изучением особенностей функционирования языковых единиц с актуализированным коннотативным значением в области стилистики и риторики, что непосредственно связано с возможностью устного или письменного текста выражать эмоции и чувства субъекта» [Кислицына, 2021, с. 132]. Все элементы коннотации непосредственно взаимодействуя друг с другом, создают наиболее полное представление о восприятии и понимании лексического значения слова в конкретном контексте. Коннотативное значение слова – это многокомпонентная структура, включающая в себя эмоциональную, экспрессивную, оценочную и стилистическую составляющие [Климченко, 2023, с. 161].

Коннотация представляет собой часть семантики слова, которая определяет эмотивную функцию слова, т.е. способность отражать психическое состояние говорящего и его отношения к объектам действительности. В свою очередь, коннотативное значение рассматривается как комплекс предикатных элементов значения лексической единицы, который коррелирует с областями рациональной и чувственной квалификации денотата [Шаховский, 2008, с. 112].

В.И. Шаховский предлагает выделять следующие типы коннотации.

I) По принципу вариативности ее локальной манифестации в пределах семантической структуры слова:

- 1) имплицитная коннотация (подразумеваемая в семантике слова);
- 2) эксплицитная коннотация;
- 3) узуальная (парадигматическая) коннотация;
- 4) окказиональная (контекстуальная) коннотация;
- 5) коллективная коннотация;
- 6) индивидуальная коннотация.

II) По принципу вариативности ее локальной манифестации за пределами семантической структуры слова в качестве семантической абстракции:

- 1) оценочная;
- 2) экспрессивная;
- 3) эмотивная;
- 4) стилистическая;
- 5) прагматическая [Шаховский, 2008, с. 113].

Данные типы коннотаций могут находить отражение в таких частях смыслового значения слова, как лексико-семантический вариант слова, лексическое значение слова, ассоциации, а также в семантике аффиксальных компонентов слова [Шаховский, 2008, с. 113].

Многие лингвисты считают, что коннотативные компоненты содержатся лишь в коннотативной сфере лексического значения слова, но никак не в денотативной. Коннотативная сфера в данном случае подразумевает часть значения слова, не обладающую прямой связью с логическим понятием о называемом предмете. Однако В.И. Шаховский вполне обоснованно не согласен с данной точкой зрения, поясняя, что коннотативные компоненты можно также обнаружить и в логико-денотативном значении. Например, в предложении «The old man's memory was nothing but a rubbish-heap of details» оценочное образное представление «*rubbish-heap*» является коннотацией, которая заключена в денотативной сфере семантики слова [https://archive.org/stream/1984ByGeorgeOrwell_167/1984_djvu.txt].

Подчеркивается также, что компоненты семантики слова так или иначе соотносятся с предметным миром. Таким образом, рассматривать различные типы коннотаций в качестве дополнительных компонентов лексического значения слова необоснованно [Шаховский, 2008, с. 115].

Таким образом, можно заключить, что понятие коннотации является более широким по сравнению с эмотивностью. В эмотивных высказываниях основным компонентом смысловой структуры является эмотивный компонент, в то время как в коннотативах логико-предметное значение считается основным, а эмотивная составляющая вторична и факультативна. Отмечается, что коннотация занимает такую же большую часть в слове, как и денотативный компонент. Она охватывает дополнительные положительные и отрицательные значения и ассоциации, которые могут быть связаны со словом, например, исторические, культурные, социальные и эмоциональные проекции.

Список литературы:

1. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций. М.: Гнозис, 2008. 416 с.
2. Коростова С.В. Эмотивность как категория художественного текста // *Philologos*. 2012. № 14(3). С. 28–35.
3. Тананушко Н.И. Текстовая эмотивность: уровни текстовой эмотивности // Актуальные проблемы гуманитарного образования: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Минск, 22–23 октября 2021 года. Минск: Белорусский государственный университет, 2021. С. 294–298.
4. Болотов В.И. Эмоциональность текста в аспектах языковой и неязыковой вариативности: основы эмотивной стилистики текста. Ташкент: Фан, 2001.
5. Вестфальская А.В. Оценка и коннотация: современные подходы // *Язык и текст langpsy.ru*. 2015. Т. 2, № 3. С. 3–11.
6. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 143 с.
7. Ретунская М.С. Английская аксиологическая лексика: монография. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1996. 272 с.
8. Блумфилд Л. Язык / Пер. с англ. Е.С. Кубряковой, В.П. Мурат. М.: Прогресс, 1968. 608 с.
9. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М.: Высшая школа, 1996. 381 с.
10. Шаховский В.И. Эмотивный компонент значения и методы его описания: учебное пособие. Волгоград: Изд-во ВГПИ, 1983. 94 с.
11. Кислицына Н.Н. Концепция лингвистической коннотологии (когнитивно-дискурсивный аспект). Симферополь: КФУ им. В.И. Вернадского, 2021. 460 с.
12. Leech G. *Semantics. The study of meaning*. London: Penguin Books, 1981. 383 p.

13. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т.2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Изд-во Школа «Языки русской культуры», 1995. 710 с.
14. Ревзина О.Г. О понятии коннотации // Языковая система и ее развитие во времени и пространстве: сборник научных статей к 80-летию профессора К.В. Горшковой. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 436–446.
15. Климченко С.Г. Экспрессивность и эмотивность в структуре коннотативного значения языковой единицы // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы. Минск: БГПУ им. М. Танка, 2023. С. 161–165.
16. Арсентьева Е.Ф. Фразеологические уникалии в английском и русском языках и способы их перевода // Проблемы сравнительной типологии родного и изучаемого языков: сборник научных трудов. Казань: КГПИ, 1983. С. 3–11.
17. Ионова С.В. Эмотивность текста как лингвистическая проблема: автореф. дисс. к. фил. н. Волгоград: Волгоградский государственный педагогический университет, 1998. 19 с.
18. Миньяр-Белоручева А.П. Пути исследования понятия «коннотация» / А.П. Миньяр-Белоручева, А.В. Вестфальская // Язык как системная реальность в социокультурном и коммуникативном измерениях: материалы VIII Международной научной конференции по актуальным проблемам теории языка и коммуникации 27 июня 2014 года. М: ИД «Международные отношения». 2014. С. 33–42.
19. Orwell G. 1984. 1949. URL: https://archive.org/stream/1984ByGeorgeOrwell_167/-1984_djvu.txt (Дата обращения: 12.02.2024).
20. Huxley A. Brave New World. 1932. URL: <https://www.huxley.net/bnw/eighteen.html> (Дата обращения: 13.09.2024).

References:

1. Shakhovsky V.I. *Linguistic Theory of Emotions*. M.: Gnosis, 2008: 416 p.
2. Korostova S.V. Emotiveness as a category of a text of fiction. *Filologos*. 2012; 14(3): 28–35.
3. Tananushko N.I. Text emotivity: levels of text emotivity. *Current issues in humanities education: proceedings of the VII International scientific-practical conference*. Minsk: Belarusian State University, 2021: 294–298.
4. Bolotov V.I. *Emotionality of the text in aspects of linguistic and non-linguistic variability: foundations of emotive text stylistics*. Tashkent: Fan, 2001: 116 p.
5. Vestfalskaya A.V. Evaluation and connotation: contemporary approaches. *Language and Text langspy.ru*. 2015; 2; 3: 3–11. Available at: <http://psyjournals.ru/2015/n3/Vestfalskaya.shtml>.
6. Teliya V.N. *The connotative aspect of the Semantics of nominative units*. M.: Nauka, 1986: 143 p.
7. Retunskaya M.S. *English axiological lexic: a monograph*. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State University Press, 1996: 272 p.
8. Bloomfield L. *Language* / Translated from English by E.S. Kubryakova, V.P. Murat. M.: Progress, 1968: 608 p.
9. Kunin A.V. *A course in modern English Phraseology*. M.: Vysshaya shkola, 1996: 381 p.
10. Shakhovskiy V.I. *The emotive component of meaning and methods of its description: textbook*. Volgograd, 1983: 94 p.
11. Kislitsyna N.N. *The concept of linguistic connotation (cognitive-discursive aspect)*. Simferopol, 2021: 460 p.
12. Leech G. *Semantics. The study of meaning*. London: Penguin Books, 1981: 383 p.
13. Апресян Ю.Д. *Selected Works*. Vol. 2: Integral language description and systematic lexicography. M.: School «Languages of Russian culture» publishing house, 1995: 710 p.
14. Revzina O.G. On the concept of connotation. *Language system and its development in time and space: collection of scientific articles dedicated to the 80th Anniversary of professor K.V. Gorshkova*. M.: Moscow State University Press, 2001: 436–446.
15. Klimchenko S.G. Expressiveness and emotivity in the structure of the connotative meaning of a linguistic unit. *Teaching foreign languages in a multicultural world: traditions, innovations, perspectives*. 2023: 161–165.

16. Arsentieva E.F. Phraseological uniqueness in English and Russian and methods of their translation. *Problems of comparative typology of native and studied languages*: collection of scientific works. Kazan, 1983: 3–11.
17. Ionova S.V. *Text emotivity as a linguistic problem*: abstract of a PhD dissertation in philology. Volgograd, 1998: 19 p.
18. Minyar-Beloruicheva A.P., Westfalskaya A.V. Ways of researching the concept of connotation. *Language as a systemic reality in sociocultural and communicative dimensions*: proceedings of the VIII International scientific conference on current issues in language theory and communication, June 27, 2014. M.: International relations publishing house, 2014: 33–42.
19. Orwell G. 1984. 1949. URL: https://archive.org/stream/1984ByGeorgeOrwell_167/1984_djvu.txt (Accessed: 12.02.2024).
20. Huxley A. Brave New World. 1932. URL: <https://www.huxley.net/bnw/eighteen.html> (Accessed: 13.09.2024).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НА МАТЕРИАЛЕ ТУНИССКОГО ВАРИАНТА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

П.Г. Жевлакова, аспирант

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет
1252590@bsuedu.ru*

В статье рассматриваются особенности функционирования англицизмов в публицистической речи тунисского варианта французского языка. На материале современных газетных и Интернет-изданий анализируются лексико-семантические и стилистические характеристики заимствованных единиц английского происхождения. Особое внимание уделяется причинам и механизмам проникновения англицизмов в лексическую систему, а также степени их адаптации к языковым нормам тунисской франкоязычной публицистики. Проанализировано воздействие англицизмов на структуру и выразительность текста. Результаты исследования позволяют уточнить статус англицизмов как маркеров языковых и социокультурных изменений в постколониальном франкоязычном пространстве.

Ключевые слова: англицизмы, тунисский вариант французского языка, публицистический стиль, лексические заимствования, адаптация, франкофония.

THE FUNCTIONING OF ANGLICISMS IN JOURNALISTIC DISCOURSE: A CASE STUDY OF THE TUNISIAN VARIANT OF FRENCH

P.G. Zhevlakova, postgraduate student

*Belgorod State National Research University
1252590@bsuedu.ru*

This article examines the functioning of anglicisms in the journalistic discourse of the Tunisian variant of the French language. Drawing on contemporary print and online media sources, the study analyzes the lexico-semantic and stylistic features of borrowed lexical items of English origin. Particular attention is paid to the reasons for and mechanisms of the integration of anglicisms into the lexical system, as well as the degree to which they are adapted to the linguistic norms of Tunisian Francophone journalism. The research evaluates impact of anglicisms on the structure and expressiveness of journalistic texts. The findings contribute to a deeper understanding of the status of anglicisms as markers of linguistic and sociocultural change in the postcolonial Francophone space.

Keywords: anglicisms, Tunisian variant of French, journalistic discourse, lexical borrowing, adaptation, Francophonie.

Тунисский вариант французского языка является ярким примером постколониального языкового развития, отражающего как внутренние языковые процессы, так и внешние влияния – в первую очередь со стороны английского языка. В настоящее время можно утверждать, что активное проникновение англоязычных заимствований во французский язык стран Африки обусловлено процессами глобализации – прежде всего расширением сфер употребления английского

языка и усилением влияния его прагматических характеристик на лексическую систему африканского варианта французского [Багана, 2011, с. 84].

Одним из ключевых каналов проявления и распространения англицизмов выступает публицистический дискурс – функционально стилистическая сфера, обладающая высокой степенью открытости к новизне и активно реагирующая на социокультурные изменения. Исследователи утверждают, что публицистический дискурс представляет собой форму институционального дискурса, ориентированного на передачу информации и формирование общественного мнения с помощью средств массовой коммуникации. Он характеризуется четко выраженной авторской позицией, акцентирующей внимание на актуальных событиях или проблемах, а также содержит определенную идеологическую установку, отражающую ценности, идеи и отношения, транслируемые через текст [Миногоина, 2022, с. 222]. Публицистический дискурс, характеризующийся экспрессивностью, прагматической направленностью и тесной связью с общественно-политическим контекстом, оказывается благоприятной средой для функционирования заимствованных единиц. Англицизмы в данном дискурсе не только обозначают новые реалии, но и выполняют важные стилистические и коммуникативные функции.

Заимствования из английского языка в тунисском варианте французского языка представляют собой важный аспект лексической адаптации, отражающий динамику культурных и социальных изменений, происходящих в Тунисе.

Целью настоящего исследования является анализ специфики функционирования англицизмов в публицистической речи тунисского варианта французского языка. В фокусе внимания находятся лексико-семантические особенности, степень адаптации англоязычных заимствований, их частотность, а также роль в формировании выразительности и актуальности медиа-текста. Актуальность исследования определяется необходимостью осмысления языковых процессов в условиях глобализации, а также стремлением к более полному описанию механизмов языкового контакта в франкофониях североафриканского региона.

Множество заимствований из английского языка связано с темой спорта, в частности, футбола. Например, словом *footballistique* – «футбольный» в тунисском варианте французского языка называют все, связанное с этим видом спорта.

Quoi donc au menu footballistique, cet après-midi? [La Presse, 24/3/96]. – *Что сегодня в футбольном меню?*

Лексему *tête* – «удар головой (по мячу)» в Тунисе заменяет термин *heading*.

[...] *l'unique et réelle occasion offerte aux Béjaouas par le biais de Bechaouch dont le heading percute la transversale.* [Tunis Hebdo, 7/12/92]. – [...] *единственный реальный шанс для Бежауа появился, когда Бешауш пробил мяч головой в перекладину.*

Вратаря в Тунисе называют *keeper* вместо привычного для Франции *gardien de but*.

Souayah fut «séché» par le keeper congolais. [Le Renouveau, 3/8/98]. – *Конголезский вратарь «высушил» Суайю.*

В тунисский вариант французского языка из английского языка проникли лексемы, относящиеся и к профессиям. Например, для наименования водителя такси в речи тунисцев встречается англицизм *taxi-driver*.

*Alors, elle arrêta un taxi et lui demanda de l'emmener à la destination choisie. [...] mais arrivés à un lieu désert, le **taximan** la regarda dans le rétroviseur... [Le Temps, 8/3/93]. – Итак, она остановила такси и попросила отвезти ее в выбранный ею пункт назначения. [...] но когда они добрались до безлюдного места, **таксист** посмотрел на нее в зеркало заднего вида...*

Непрерывный процесс глобализации и распространение новейших явлений, не имеющих аналогов в языке-реципиенте, приводит к заимствованию неологизмов с новой формой и содержанием. Например, в тунисском варианте французского языка встречается лексема *free-shop* – «магазин беспошлинной торговли», также известный как Duty-Free (дьюти-фри).

*Le **free-shop** de l'aéroport, qui l'année dernière a réalisé le chiffre d'affaire record de 21 milliards de millimes, passe aujourd'hui par un bien mauvais moment. [La Presse, 26/2/91]. – Магазин беспошлинной торговли в аэропорту, оборот которого в прошлом году составил рекордные 21 миллиард миллимов, сейчас переживает очень сложный период.*

На сегодняшний день английский язык стал важным инструментом в различных сферах, таких как наука, бизнес и международные отношения. Тунис, стремящийся привлечь зарубежные инвестиции и развивать связи с международными организациями, акцентирует внимание на необходимости знания английского языка. Это приводит к активному заимствованию лексики, особенно в профессиональной среде.

Список литературы

1. Багана Ж. О некоторых особенностях заимствования и словообразования в территориальных вариантах французского языка Африки (на материале афрофранцузских прозвищ) / Ж. Багана, А.Н. Лангнер // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 18(113). С. 83–94.
2. Миногина К.К. Публицистический дискурс как объект исследования // Художественное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство – гуманитарное знание: сборник статей и материалов. Челябинск: Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 2022. С. 221–223.
3. La Presse, Quotidien d'information.
4. Le Renouveau, Quotidien.
5. Le Temps, Quotidien.
6. Tunis Hebdo, Hebdomadaire.

References:

1. Baghana J. About some features of borrowing and word formation in the territorial variants of the French language of Africa (on the material of Afro-French nicknames). *Belgorod State University Scientific bulletin*. Series: Humanities, 2011; 18(113): 83–94.
2. Minogina K.K. Journalistic discourse as an object of research. *Artwork in modern culture: creativity – performance – humanitarian knowledge: a collection of articles and materials*. Chelyabinsk: P.I. Tchaikovsky South Ural State Institute of Arts, 2022: 221–223.
3. La Presse, Quotidien d'information.
4. Le Renouveau, Quotidien.
5. Le Temps, Quotidien.
6. Tunis Hebdo, Hebdomadaire.

ФУНКЦИИ АТТРАКТОРОВ В СЕТЕВОМ ДИСКУРСЕ НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЕВ БЛОГ-ПЛАТФОРМЫ DZEN

Д.И. Журавлев, аспирант

*Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
zhuravlev.di@soe.dvfu.ru*

Статья посвящена проблеме аттракторов в сетевом дискурсе. Рассказывается о наиболее типичных для русского языка особенностях выделения носителей смысла, стимулирующих коммуникацию пользователей на примере Интернет-комментариев российской блог-платформы Dzen. Анализируются закономерности формирования вербальных и невербальных аттракторов, которые помогут в дальнейшем исследовании явления аттрактивности в сетевом дискурсе. Предпринята попытка классификации выявленных аттракторов и задействованных средств аттракции.

Ключевые слова: сетевой дискурс, Интернет-комментарий, аттрактивность, событийность, аттрактор, классификация аттракторов.

FUNCTIONS OF ATTRACTORS IN THE DIGITAL DISCOURSE ON THE BASIS OF THE DZEN BLOGGING PLATFORM COMMENTARIES

*D.I. Zhuravlev, postgraduate student
Astrakhan Tatishchev State University
zhuravlev.di@soe.dvfu.ru*

This article is dedicated to the topic of attractors in a digital discourse. The most common for Russian language stimulating carriers of meaning and their peculiarities are described. The Internet commentaries of the Russian blogging platform Dzen are used as a source material. The patterns of creating verbal and non-verbal attractors, that can help in further research of the notion of attractiveness in a digital discourse, are analyzed. An attempt of classifying the means of the attractiveness and attractors is made.

Keywords: digital discourse, Internet commentary, attractiveness, destination, attractor, attractors classification.

Вопрос развития жанров в рамках сетевого дискурса остается актуальным в современной лингвистике. Обусловленность данной темы объясняется многоканальностью и многомерностью Интернет-коммуникации. Сложность данного феномена позволяет говорить о сетевом дискурсе как о множестве дискурсивных образований, входящих в его состав, или субдискурсов [Горина, 2015]. Вместе с этим, многоуровневая структура дискурса становится причиной трансформации и развития представленных в нем речевых жанров. Данный динамизм, в частности, затрагивает жанр комментария, активно развивающийся под влиянием сетевого дискурса. Данная тенденция становится причиной в разнице семантизации термина «комментарий» текстологами и филологами, несмотря на выделение двух

детерминированных лексико-семантических вариантов: объяснением сути содержания и обозначением мнения о предмете обсуждения [Акулова, 2019].

По этой причине проводятся исследования в рамках теории комментирования. Так, Степанов отмечает актуальность вопроса границ жанра комментария и подчеркивает важность привнесения дополнительных смыслов комментирующим [Степанов, 2022]. Вместе с этим важно подчеркнуть и наличие специфичной для Интернет-комментария категории диалогичности – ориентированности на активное речевое взаимодействие пользователей и их вербальных и поликодовых комментариев, включающих в себя смысловую позицию комментирующего и наличие фактора адресата [Колокольцева, 2024]. Стексова отмечает, что в рамках сетевого дискурса комментарии зачастую выполняют не информативную, а оценочную или императивную функции [Стексова, 2014]. В силу многомерности сетевого дискурса подбирается необходимая речевая стратегия, а итоговый комментарий адресуется не только прямым участникам ситуации, но и заинтересованным пользователям сети Интернет.

Также разрабатывается тема эффективности дискурса, в частности, его событийности и аттрактивности [Орсоева, 2020; Селезнева, 2014; Хайдарова, 2008]. Данные свойства напрямую связаны с жанром комментария в сетевом дискурсе, так как событийность обуславливает связь описываемого события или действительности и формируемого автором текста в то время, как аттрактивность представляет собой качественное свойство текста привлечения внимания с помощью размещения в тексте аттракторов – смысловых единиц, демонстрирующих данную связь для других пользователей и стимулирующих реакцию в виде комментария. В данной статье мы попытаемся более подробно рассмотреть аттракторы в сетевом дискурсе в рамках жанра Интернет-комментария для определения характеров конструируемых ими смыслов, стимулирующих реакцию других пользователей.

Исходным материалом для исследования послужили комментарии в количестве 816 единиц к событийному посту на тему «10 киноляпов и несостыковок в фильме «Девчата», которые многие не заметили», опубликованному в российской блог-платформе Dzen. При выборке комментариев мы руководствовались следующими принципами:

- отсутствием нецензурной лексики в тексте комментария;
- соответствием тематики комментариев и исходного события, за исключением комментариев, оставленных другими пользователями на исходную реакцию определенного пользователя и обращенную к нему или читателю, уже участвующему в обсуждении;
- отсутствием в комментариях табуированной или чувствительной для других пользователей тематик, нерелевантных к событийному тексту.

Выдержки из событийного текста и прилагаемые далее комментарии приводятся с сохранением авторских орфографии и пунктуации.

Культовая комедийная мелодрама «Девчата», снятая Юрием Чулюкиным в 1961 году, вмиг обрела популярность среди советских зрителей. Но как известно, нет ни одного фильма, где отсутствовали бы киноляпы, несостыковки, а порой и абсурдные моменты. И данная лента не стала исключением.

Вступительная часть данного событийного текста обуславливает событийность исходного текста с помощью вербальных аттракторов, представляющих собой грамматические конструкции или повествовательные техники. Так, в рассматриваемом нами отрывке аттракторами выступают вводная фраза «как известно», градация «киноляпы, несостыковки, а порой и абсурдные моменты», двойное отрицание «нет ни одного фильма». С их помощью автор поста актуализирует последующую информацию – описываемые ниже несовпадения в советском фильме «Девчата».

Помимо темы поста, в роли аттрактора может выступать позиция автора комментария или исходного текста. Ниже приводится часть текста поста с данным аттрактором.

Не знаю почему, но большинство читателей относится с большим негативом к подобному контенту. Они почему-то считают, что статьи про киноляпы в советских фильмах делаются специально, чтобы очернить всеми любимые фильмы. Из-за чего в сторону авторов тут же идет шквал оскорблений в комментариях.

И я постараюсь избежать подобного негатива, высказав свою точку зрения. Во-первых, киноляпы есть всегда и везде, и они никак не повлияют на отношение зрителей к фильму. Во-вторых, мне самому очень нравится фильм «Девчата», и я уж точно ни коим образом не хочу его оскорбить или очернить.

Ну а в-третьих (это самое важное), к киноляпам стоит относиться не как к чему-то плохому, а скорее, как к интересным фактам. Подумайте сами: вы много раз смотрели этот фильм, и наверняка знаете, как его снимали. А киноляпы – это лишь способ рассказать что-то новенькое про уже полюбившийся и засмотренный всеми до дыр фильм. Разве я не прав?

В данной части текста автор признает, что дальнейшие факты о фильме «Девчата» могут быть восприняты пользователями негативно в силу ностальгических воспоминаний и хорошем впечатлении об общем качестве фильма, и по этой причине акцентирует внимание читателя на собственном отношении к тематике ошибок при съемках. Вводная конструкция «не знаю почему» и использование частицы «лишь» способ рассказать что-то новенькое» демонстрирует желание автора направить возможную дискуссию в русло обсуждения несостыковок при съемках. В данном случае лексическое оформление аттрактора позиции автора не несет функции создать обсуждение на своей основе, но направить внимание читателя на последующую информацию. Использование вводных слов «во-первых», «во-вторых», «в-третьих», личного местоимения «я» и притяжательного местоимения «свой» акцентирует внимание на структурированность субъективного мнения, при этом важно подчеркнуть, что автором для ухода возможной дискуссии от тематики самого предмета несостыковок фильма как феномена в более широком смысле используются видоизмененное клише «засмотренный всеми до дыр», двойное отрицание «ни коим образом не хочу», метафора «шквал оскорблений», риторический вопрос «Разве я не прав?».

Таким образом, в данном событийном тексте поста вербальные аттракторы выступают в роли модуля порождения и структурирования нового смысла,

а также достижении дестинации дискурса описываемого события в рамках последующей коммуникации пользователей посредством Интернет-комментариев.

Далее мы взглянем на функциональные типы Интернет-комментариев. Важно отметить, что на блог-платформе Dzen у пользователя есть возможность отреагировать на комментарий пользователя с помощью эмодзи. Самыми популярными являются эмодзи пальца вверх . Комментарии ниже будут приводиться с реакциями других пользователей на него.

Первая функция закладываемых носителей смысла – это выражение мнения пользователя. Данный аттрактор является продуктивным с точки зрения получения отклика от других пользователей посредством эмодзи, а также способен породить отдельное коммуникативное событие, в рамках которого будут создаваться новые носители смысла, релевантные только в рамках коммуникации пользователей в данном событии.

*Н. Каким надо быть **душным**, чтобы все это заметить *

 149 Показать 52 ответа

*Е. Я тоже отношусь негативно к подобным выискиваниям. **Обратите внимание на современные фильмы. Это в принципе в 99,5% один огромный ЛЯП. Который и один раз смотрится с трудом. А старые фильмы люди смотрят и любят 40, 50 и 60 лет. Несмотря на все ваши «находки».***

 9 Показать 9 ответов

*М. Ну и пусть будут киноляпы! Все равно, самые лучшие фильмы! **У Вас ведь тоже есть ляпы! Банки и сами продукты у вас превращаются в «панки и самит».** Так что...*

 2

*Л. **АВТОР ИДИТЕ ВЫ ЛЕСОМ С ЭТИМИ ЛЯПАМИ!! НАМ НРАВЯТСЯ ЭТИ ФИЛЬМЫ И С ЛЯПАМИ И БЕЗ НИХ, МЫ СМОТРЕЛИ И БУДЕМ СМОТРЕТЬ НАШИ ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ !!***

 2

В приведенных нами выше комментариях выражается мнение пользователей по теме событийного текста поста. Для более явной передачи смысла пользователями используются невербальные приемы: использование верхнего регистра во втором комментарии при написании слова «ляп» и при написании текста четвертого комментария, а также эмодзи человека с рукой, приложенной к лицу в недоумении, в первом комментарии – . Также в третьем и четвертом комментариях пользователи используют побудительные предложения. Вместе с этим используются вербальные средства, такие, как использование лексических единиц с заниженным регистром «душный», обращение к автору на Вы «Обратите внимание на...», «У Вас ведь тоже есть ляпы».

Отдельно следует обратить внимание на функцию аттрактора в третьем комментарии «**Банки и сами продукты у вас превращаются в «панки и самит».** В нем пользователь М. отмечает наличие орфографических ошибок в событийном тексте. В этом случае носитель смысла не связан тематически с исходным

постом, однако выражает мнение комментирующего о качестве статьи. Больше примеров комментариев с аттракторами данной функции приведены ниже.

*Е. В статье мне очень понравилось, что **панки** уехали на **саммит**. Во время чаипития*

 1

*В. Автор!!!! Вы на каком языке писали текст??????. «На столе **панки** и **самит** продукты...» это что???? Ошибок просто тьма...*

 3

*В. Автор, Вы сами столько сделали ошибок, что хочется поставить Вам 2 за грамматику и 3 за содержание. Есть хорошая русская поговорка «**в чужом глазу соринку вижу, а в своем бревно не замечаю**»*

К. Самый главный киноляп, это автор этой статьи

 5

В данных комментариях закладываемый смысл критики качества статьи передается с помощью примеров неправильно написанных в статье слов «панки» и «самит», поговорки ««в чужом глазу соринку вижу, а в своем бревно не замечаю» в третьем комментарии, многократном повторении восклицательных и вопросительных знаков в побудительных и вопросительных предложениях во втором комментарии, смеющегося эмоджи в первом комментарии. Отдельно следует отметить пользователя К., написавшего комментарий в виде комического аттрактива. В нем шутка заключается в желании автора подметить неточности фильма и наличии ошибок в опубликованном тексте.

Третья функция аттракторов заключается в предоставлении дополнительной релевантной информации, не упомянутой автором в исходном посте. В контексте данной коммуникативной ситуации комментарии содержали случаи ошибок при съемках «Девчата». Ниже приведены их примеры.

У. Вы забыли, как Тося подняла сама ящик с гвоздями, он весит не менее 60 кг, такое не всякому мужику под силу, а она по лестнице вверх поднялась с ним, не понятно, как подняла и как держалась, лестница то вертикальная была

Е. Самый большой ляп – Тося гордо показывает девочкам документ об окончании Симферопольского кулинарного училища, то есть к ней уже есть среднее образование. А потом она почему-то учится в вечерней школе.

 15 Показать 24 ответа

Ж. Самый главный ляп – это что повар идет в лес за дровами. А обед когда готовить? И какие дрова то в зимнем лесу? И какие из сосен дрова тр?

 2 Показать 3 ответа

Комментарии с аттрактором, несущим информативную функцию, обладают дополнительным носителем смысла фактического характера, поэтому зачастую не требуют дополнительного вербального или невербального оформления. Однако, в третьем комментарии используются вопросительные предложения,

с помощью которых достигается эффект градации. Он акцентирует внимание на описываемом пользователем несоответствии в обсуждаемом фильме.

Важно отметить, что из 816 единиц комментариев 507 оставлены в качестве непосредственной реакции на событие, в то время как 309 единиц представляют собой ленты ответов на оставленные ранее комментарии. Данный факт демонстрирует наличие реакции на созданные пользователями смысловые единицы. Проанализируем ветку ответов из 3 единиц на комментарий с аттрактором информативного характера пользователя Ж.

Л. Ж, Тоже удивилась. Повар еще и дрова должен нарубить и натаскать

А. Л. Тося пошла за мелкими веточками для розжига. Не придирайтесь.

Ал. Дык дело тут такое, что вырубали СОСНОВЫЙ лес И берез там, заметьте, не было.

В данной ветке ответов пользователями Л. соглашается с исходным комментарием, используя определенно-личное односоставное предложение с наречием «тоже». Пользователь А. использует эпитет «мелкие веточки» для утрирования описываемой пользователем Ж. несостыковки. Пользователь Ал. объясняет киноляп подробнее, используя для выделения релевантной информации верхний регистр.

В рамках исследования данного массива Интернет-комментариев было установлено, что в аттракторах могут быть задействованы:

- вербальные средства аттракции: использование лексики с заниженным регистром, вводных конструкций, литературных приемов, утрированное выделение лексических единиц с орфографическими ошибками;
- невербальные средства аттракции: выделение определенных лексических единиц или целого комментария верхним регистром, использование эмодзи.

Также в рамках исследования данного массива комментариев были выделены следующие виды аттракторов:

- оценочные – носитель смысла передает информацию о мнении пользователя на определенную тему;
- информативные – аттрактор предоставляет дополнительную релевантную дискурсу события информацию;
- ироничные – носитель смысла высмеивает определенную несостыковку в дискурсе события.

Систематизация функций аттракторов требует учета ряда параметров. К ним относятся дискурсная принадлежность событийного текста, его расположение на определенном ресурсе, обращенность аттрактора к жизненному опыту или ценностям пользователей. Для дальнейшего углубления классификации аттракторов необходимо их более подробное изучение в других жанрах сетевого дискурса.

Список литературы:

1. Горина Е.В. Дискурс Интернета в аспекте воздействия на пользователя // Политическая лингвистика. 2015. № 2(52). С. 150–155.
2. Акулова А.А. Содержание термина «комментарий» в научном тексте и в узуальном употреблении // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12, № 2. С. 171–175.
3. Степанов А.Д. Типология непонимания текста и задачи комментирования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2022. № 19(4). С. 710–719.
4. Стексова Т.И. Комментарий как речевой жанр и его вариативность // Жанры речи. 2014. № 1–2 (9–10). С. 81–88.
5. Орсоева А.А. Аттрактивность дискурса коммуникативного события: факторы, механизмы, характеристики // Азиатско-Тихоокеанский регион: диалог языков и культур: материалы III Международной научной конференции. Иркутск, 7–8 декабря 2020 г. / Отв. ред. Е.Ф. Серебренникова. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2020. С. 99–107.
6. Селезнева Л.В. Дискурс & коммуникативное событие // *Lingua mobilis*. 2014. № 4(50). С. 49–53.
7. Хайдарова В.Ф. О некоторых видах аттракторов (на материале фразеоподсистемы языка Интернет-общения) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2008. № 20. С. 203–208.

References:

1. Gorina E.V. Internet Discourse: Impact upon Users. *Political linguistics*. 2015; 2(52): 150–155.
2. Akulova A.A. Content of the Term «Commentary» in a scientific Text and in usual Use. *Philological sciences. Issues of theory and practice*. 2019; 2; 12: 171–175.
3. Stepanov A.D. Typology of text misunderstanding and the tasks of commenting. *Bulletin of St. Petersburg University. Series: Language and Literature*. 2022; 4; 19: 710–719.
4. Steksova T.I. Commentary as a speech genre and its variability. *Speech Genres*. 2014; 1–2 (9–10): 81–88.
5. Orsoeva A.A. Effectiveness of Discourse: Interaction of Eventfulness, Attractivity and Destination. *Asia-Pacific Region: Dialogue of Languages and Cultures: proceedings of the III International Scientific Conference*. Irkutsk, ISU Publ. House, 2020: 99–107.
6. Selezneva L.V. Discourse and Communication Event. *Lingua nobilis*. 2014; 4(50): 49–53.
7. Hajdarova V.F. About Some Kinds of Attractors (on PhraseoSubsystem of Internet-Contact Language). *Issues of History, Philology, Culture*. 2008; 20: 203–208.

ESP ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ С УРОВНЕМ А1–В1: ГИБРИДНЫЙ ПОДХОД В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ АУДИТОРИИ

*Н.В. Заичкина, старший преподаватель кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
nzaichkina@list.ru*

Статья посвящена адаптации курсов профессионального английского языка (ESP) для студентов-архитекторов с уровнем А1–В1 в поликультурной образовательной среде. Описывается гибридная модель обучения, сочетающая очные и онлайн-занятия, визуальные и проектные задания, межкультурные темы. Представлены структура курса, методы оценивания и ключевые результаты. Отмечены сложности, связанные с разным уровнем подготовки и техническими ограничениями. Делается вывод о высокой эффективности гибридных методик при условии их адаптации к языковым и культурным особенностям обучающихся.

Ключевые слова: ESP, архитектурный английский, гибридное обучение, визуальная грамотность, межкультурная коммуникация, поликультурная среда.

ESP FOR A1–B1 LEVEL ARCHITECTS: A HYBRID APPROACH IN A MULTICULTURAL AUDIENCE

*N.V. Zaichkina, senior lecturer of the Department
of the English language and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University
nzaichkina@list.ru*

The article is devoted to the adaptation of Professional English language (ESP) courses for students of architecture with A1-B1 level in a multicultural educational environment. A hybrid learning model is described, combining face-to-face and online classes, visual and project tasks, and intercultural topics. The course structure, assessment methods, and key results are presented. The difficulties associated with different levels of training and technical limitations are noted. The conclusion is made about the high efficiency of hybrid techniques provided they are adapted to the linguistic and cultural characteristics of students.

Keywords: ESP, architectural English, hybrid learning, visual literacy, intercultural communication, multicultural environment.

Современные образовательные реалии требуют пересмотра традиционных подходов к преподаванию профессионального английского языка, особенно в таких визуально-насыщенных и креативных сферах, как архитектура. При этом одной из наиболее актуальных задач становится адаптация ESP-курсов под студентов с невысоким уровнем владения английским (А1–В1), а также учет многонационального состава учебных групп, характерного для многих колледжей и вузов. В ответ на вызовы цифровизации, культурной диверсификации и ограничен-

ности языкового запаса студентов все большую популярность приобретают гибридные модели обучения, сочетающие очную и онлайн-работу, визуальные и текстовые задания, профессиональные и межкультурные компоненты [1, 4].

Цель данной статьи – рассмотреть эффективность гибридных методик преподавания ESP для архитекторов с низким уровнем владения английским языком в поликультурной образовательной среде.

ESP (English for Specific Purposes) – это направление в обучении иностранному языку, ориентированное на развитие коммуникативной компетенции в рамках определенной профессиональной или академической области. В отличие от общего курса английского языка (General English), ESP фокусируется на специфической лексике, жанрах, функциях и задачах, характерных для конкретной сферы деятельности обучающихся. Такой подход предполагает не только изучение терминов, но и формирование навыков использования языка в типичных профессиональных ситуациях, будь то деловая переписка, составление технической документации, описание процессов или участие в междисциплинарных дискуссиях [2].

В контексте архитектурного образования ESP приобретает особую специфику. Архитектурный английский включает широкий пласт специализированной лексики: названия строительных материалов, архитектурных стилей, конструктивных элементов, инструментов проектирования и т.д. Однако одной лишь терминологии недостаточно: важнейшей составляющей обучения становится развитие умений описывать визуальные объекты (здания, планы, фасады), интерпретировать технические чертежи и визуализации, объяснять проектные решения, а также презентовать результаты своей работы на английском языке перед потенциальными клиентами, преподавателями или международными коллегами [3].

Кроме того, архитектурный дискурс в значительной степени визуален и описателен. В нем преобладают такие жанры, как устная и письменная презентация, описание объекта, сравнительный анализ, аннотация и пояснительная записка к проекту. Эти жанры отличаются логически выстроенной структурой, повторяющимися речевыми моделями, а также широким использованием визуальных средств (иллюстрации, схемы), что делает их удобной основой для обучения даже студентов с ограниченными языковыми навыками.

Таким образом, архитектурный ESP позволяет преподавателю использовать многоуровневый, мультимодальный контент: визуальный материал активизирует когнитивные процессы и снижает языковую нагрузку, а речевые модели могут быть адаптированы под разные уровни владения английским языком – от A1 до B1. Это делает архитектурный английский особенно благоприятной областью для внедрения гибридных методик обучения, включающих визуальные, проектные и межкультурные компоненты, демонстрирующие разнообразие архитектурных традиций, а также создания ситуаций, в которых студенты смогут делиться собственными культурными ассоциациями, сравнивать и анализировать интернациональный опыт [3, 5].

Гибридное обучение как педагогическая модель представляет собой сочетание офлайн- и онлайн-обучения, коммуникативных и проектных методов, что особенно эффективно при работе с разноуровневыми и мультикультурными группами [1, 5]. Методики CLIL (Content and Language Integrated Learning), визу-

альное обучение (visual literacy), задания на основе проектов (project-based learning) и мультимедийные платформы успешно интегрируются в ESP-курсы.

Все вышесказанное учитывалось при создании курса «Профессионально-ориентированный английский язык» для студентов II курса специальности 07.03.01 Архитектура, т.к. в описываемой группе обучается 34 студента: 20 – граждане Российской Федерации, 6 – граждане республики Казахстан и 4 – граждане Туркменистана. Больше половины студентов говорят на двух языках: на родном языке и русском языке (граждане Российской Федерации), на казахском, который не является для них родным, и русском (граждане Казахстана), в то время как студенты из Туркменистана в основном говорят на туркменском языке. Кроме того, как уже отмечалось ранее в группе обучаются студенты с разным уровнем владения английским языком (A1–B1) и два студента с уровнем B2.

Наш гибридный курс включал: очные занятия 1 раз в неделю по 4 часа с упором на визуальные и речевые задания; онлайн-задания на платформе Moodle, Quizlet и Wordwall (лексические тренажеры, создание визуальных коллажей, микропроекты); изучение тем по межкультурной архитектуре: Traditional Houses around the World, Green Design in Different Cultures, My Countries Landmark.

Каждая тема курса изучалась в рамках одной и той же схемы:

- Pre-task: подбор визуального материала (иллюстрации, схемы), отработка ключевой лексики по карточкам;
- Main-task: коллективное или индивидуальное описание объекта, сравнение архитектур в разных странах;
- Post-task: презентация мини-проекта с опорой на шаблоны (например: «This building is made of... / It is used for...»);
- Межкультурные дискуссии (на английском языке соответствующего уровня): анализ культурных различий, формирование уважительного отношения к чужим традициям.

Для оценивания результатов обучения использовались следующие методы: анкетирование студентов до и после прохождения курса; сравнительный анализ выполненных заданий; оценка цифровых и визуальных продуктов студентов; наблюдение за вовлеченностью студентов в проектную деятельность.

Результаты работы показали, что: студенты стали активнее участвовать в работе, выполняя задания на английском языке; проекты и визуальные задания повысили мотивацию и позволили снизить страх допустить ошибку. Уровень понимания профессиональной лексики вырос на 30–40% по сравнению с началом курса. Поликультурные темы вызвали живой отклик, особенно при работе над проектом «Traditional Houses around the World».

В то же время отмечены трудности: некоторые студенты нуждались в дополнительной языковой поддержке (перевод, глоссарии); не у всех была техническая возможность полноценно работать онлайн; требовалась постоянная адаптация заданий к уровню и интересам студентов.

Гибридные методики преподавания ESP в архитектурной сфере показывают высокую эффективность при условии адаптации под уровень A1–B1 и учета по-

ликультурного контекста. Использование визуальных, проектных и межкультурных элементов позволяет развивать не только языковую, но и профессиональную и коммуникативную компетенцию.

Список литературы

1. Климова Б.Ф. Использование электронных образовательных инструментов в курсах английского языка для профессиональных целей // *Education and Information Technologies*. 2020. Т. 25. С. 611–617. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-019-09976-2> (Дата обращения: 23.04.2025).
2. Puteh-Behak F., Методики преподавания ESP для студентов с низким уровнем владения английским языком в вузах / F. Puteh-Behak, H.H. Ismail, M.A. Embi // *Journal of Language and Linguistic Studies*. 2021. Т. 17, № 1. С. 416–432. URL: <https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/2427> (Дата обращения: 23.04.2025).
3. Đorđević J. Реализация проектного метода в ESP: взгляд студентов / J. Đorđević, B. Radić-Bojanić // *The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes*. 2020. Т. 8, № 2. С. 155–169. URL: <http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/article/view/1070> (Дата обращения: 28.04.2025).
4. Гринько Е.Н. Интеграция цифровых технологий в обучение чтению на ESP-курсах // *Современные проблемы науки и образования*. 2022. № 6. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49552678> (Дата обращения: 25.04.2025).
5. Гусева Н.В. Ориентированное обучение английскому языку студентов в условиях цифровой трансформации образования // *Современные проблемы науки и образования*. 2021. № 2. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45692385> (Дата обращения: 25.04.2025).

References

1. Klimova B. Use of E-learning tools in ESP classes. *Education and Information Technologies*. 2020; 25: 611–617. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-019-09976-2> (Accessed: 23.04.2025).
2. Puteh-Behak F., Ismail H.H., Embi M.A. ESP Teaching Strategies for Low-Proficiency Learners in Higher Education. *Journal of Language and Linguistic Studies*. 2021; 17(1): 416–432. Available at: <https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/2427> (Accessed: 23.04.2025).
3. Đorđević J., Radić-Bojanić B. Implementing Project-Based Learning in ESP: Students' Perspectives. *The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes*. 2020; 8(2): 155–169. Available at: <http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/article/view/1070> (Accessed: 28.04.2025).
4. Grinko E.N. Integration of digital technologies into reading instruction in ESP courses. *Modern Problems of Science and Education*. 2022; 6. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49552678> (Accessed: 25.05.2025).
5. Guseva N.V. English language teaching for students in the context of digital transformation of education. *Modern Problems of Science and Education*. 2021; 2. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45692385> (Accessed: 25.05.2025).

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ КОНЦЕПТА «ПРОСТОР»

*Н.А. Захарьян, кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского и иностранных языков
Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
znata7979@mail.ru*

В статье дается лингвокультурологическое описание концепта «простор». Акцентируется внимание на его двойственной семантической природе, особенности восприятия в рамках русской лингвокультуры. В работе также затронута проблема отображения концепта «простор» в сознании современных носителей русского языка. Лингвокультурологическое описание того или иного явления действительности, используемое в данной работе, позволяет не только обозначить его культурную специфику, но и оптимизировать межкультурную коммуникацию. Данный подход может активно применяться в практике преподавания русского языка как иностранного.

Ключевые слова: концепт, общекультурные концепты, этнокультурные концепты, лингвокультура, межкультурная коммуникация.

LINGUOCULTUROLOGICAL APPROACH TO THE DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF «OPEN SPACE»

*N.A. Zakharyan, candidate of philological sciences, associate professor
of the Department of the Russian and foreign languages
Ivanovo State Power Engineering University named after V.I. Lenin
znata7979@mail.ru*

The article provides a linguoculturological description of the concept of «open space». The author focuses on its dual semantic nature, the peculiarities of perception within the framework of Russian linguistic culture. The paper also touches upon the problem of displaying the concept of «open space» in the minds of modern native speakers of the Russian language. The linguoculturological description of a particular phenomenon of reality used in this work makes it possible not only to identify its cultural specifics, but also to optimize intercultural communication. This approach can be actively applied in the practice of teaching Russian as a foreign language.

Keywords: concept, general cultural concepts, ethnocultural concepts, linguistic culture, intercultural communication

В современной лингвистике значительное внимание уделяется такому понятию, как концепт, характеризующемуся исследователями в качестве главной ячейки культуры в ментальном мире человека. Концепт, по мысли Ю.С. Степанова, представляет собой смысл слова. Отражая языковой опыт личности, культурную память, он делает шире первоначальное лексическое значение [10].

Языковая общность, один и тот же культурный опыт способствуют формированию сходного восприятия окружающей действительности. Таким образом, концепт можно обозначить как образование, обладающее лингвокультурной спецификой [6].

Концепты могут быть как общекультурными (свобода, любовь, время и др.), так и этнокультурными, содержащими некоторую уникальную информацию, отсутствующую в других языках. Концепт «простор» относится именно к последним.

Отметим, что изучению лингвокультурной специфики слова *простор* посвящены работы А. Зализняк, И.Б. Левонтиной, А.Д. Шмелева [4], С.А. Лишаева [5], Е.А. Нефедовой [7] и др. В данных работах анализируются не только основные значения исследуемой лексемы, но и коннотативные, отражающие национально-культурную составляющую.

Вышеназванные исследователи подчеркивают, что на сегодняшний день существует множество научных трудов, в которых анализируется понятие «пространство», в то время как феномен простора пока не изучен в должной мере, в связи с чем в данной работе хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности восприятия концепта «простор» в русской лингвокультуре, а также охарактеризовать его отображение в сознании современных носителей русского языка.

Говоря о семантическом наполнении слова «простор», мы, безусловно, характеризуем его как нечто бесконечное, бескрайнее, ассоциативно воспринимаемое в качестве безграничной широты. Именно простор дает возможность человеку оказаться в единении с первоизданностью мира.

Простор часто определяется как составляющая русской души, как эмоция, восприятие, ощущение. Так, по мысли Н. Бердяева, «необъятные пространства, которые со всех сторон окружают и теснят русского человека, – не внешний, материальный, а внутренний, духовный фактор его жизни. Эти необъятные русские пространства находятся и внутри русской души и имеют над ней огромную власть» [2].

Простор – это уникальное явление, представляющее собой не только лишь пространство, а пространство, находящееся в единении с душой человека. Простор – это пейзаж, пропущенный через внутренние эмоциональные переживания. Именно при таком условии пространство, пейзаж превращаются в простор, образуя тем самым «ширь неоглядную». И не знаешь уже, где кончается пространство, а где начинается душа. Н. Бердяев замечает, подчеркивая неотделимость одного от другого, что «пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремленность, широта» [1].

Таким образом, простор характеризуется двойственностью восприятия. С одной стороны – дается в пейзажной статичности, материальности: поля, моря, степи и т.д. И в этой своей ипостаси он пересекается по значению со словом *пространство*. С другой стороны – простор представляет собой то, что происходит в душе. Оказываясь во власти простора, человек ощущает полную свободу движения, стремится туда, в абсолютно бескрайнюю даль, манящую и завораживающую ширь, туда, где нет границ и ограничений. Именно поэтому концепт «простор» связан с такими концептами, как «воля», «свобода», «раздолье» (например,

в произведении М.Н. Загоскина «Искуситель», читаем: «Признаюсь, господа, эта нарумяненная, затянутая в шнуровку природа, которую мы, как модную красавицу, одеваем по картине, мне вовсе не по сердцу, я люблю дичь, **простор**, раздолье» [3]). Простор как стремящееся во всю ширь пространство без границ порождает уникальное состояние души, стремящейся избежать любых возможных проявлений ограничения ее свободы. Раздолье и первозданность в пейзаже рожают раздолье и волю в душе, в характере русского человека.

Однако в последнее время в представлении о просторе начинают происходить некоторые семантические трансформации. Все чаще наблюдаются случаи употребления слова «простор» в таком значении, как «удобный, комфортный», что, возможно, связано с изменением массового сознания, на которое, зачастую, влияет и реклама. Действительно, понимание национальных представлений о том или ином явлении дает возможность представителям рекламного мира качественно обыграть товар, выставленный на продажу. В одном текстовом пространстве слово «простор» объединяется с такими словами, как «удобство», «комфорт». По мысли производителей, если человек приобретет какую-то определенную вещь, продукт, его жизни обязательно будут присущи «простор и комфорт».

Таким образом, постепенно простор из природной неукротенной стихии превращается в одомашненный элемент интерьера, своеобразный приземленный вариант простора. В современных художественных текстах это проявляется достаточно явно. Например, в произведении О.И. Новиковой «Женский роман» читаем: «**Простор** здесь тоже есть, но он – важная **часть интерьера**, наравне с длинным столом, креслами, сервантом, в котором свободно расставлен кобальтовый сервиз» [8].

Комнатный простор говорит именно о свободе и степени удобства / неудобства пространства. Стихия, душевная эмоциональность, присущие первозданному простору, уже отсутствуют, на их место приходит, скорее, овеществленное пространство.

Понимание истинной сущности простора, а также осознание невозможности вырваться за пределы «окантованного», укрощенного простора создает поистине трагический эффект: И окантованный простор / из дома, окон, стен и штор / мне даже взором не раздвинуть [9].

Таким образом, концепт «простор», безусловно, является весьма важным феноменом для понимания русской культуры. Лингвокультурологический подход к описанию данного концепта способствует более глубокому погружению в культуру и язык народа, обеспечивает возможность осуществления наиболее продуктивной межкультурной коммуникации, что весьма значимо при изучении русского языка как иностранного.

Список литературы:

1. Бердяев Н. Русская идея. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 8.
2. Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 63.
3. Загоскин М.Н. Искуситель: часть 2. М.: Книга по Требованию, 2021. С. 15.
4. Зализняк А.А. Ключевые идеи русской языковой картины мира / А.А. Зализняк, И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев. М.: Языки славянской культуры, 2005. 540 с.

5. Лишаев С.А. Эстетика и современность: Пространство простора // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2010. № 2(8). С. 50–69.
6. Маслова В.А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой. М.: Флинта: Наука, 2004. 256 с.
7. Нефедова Е.А. Простор, свобода, воля в народной речевой культуре // Известия ВГПУ. Филологические науки. 2016. № 9–10(113). С. 117–121.
8. Новикова О.И. Женский роман. М.: Книжный сад, 1993. 184 с.
9. Петров С.В. Воззрясь с боков на вещь в себе... URL: <http://allpoetry.ru/stih/vozzryas-s-bokov-na-vesch-v-sebe/petrov-s-v> (Дата обращения 14.05.2025).
10. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. М., 1997. 824 с.

References:

1. Berdyaev N. *The Russian idea. The origins and meaning of Russian communism*. М.: Nauka, 1990: 8 p.
2. Berdyaev N. *The Fate of Russia*. М., 1990: 63 p.
3. Zagoskin M.N. *The Tempter: part 2*. М.: Book on Demand, 2021: 15 p.
4. Zaliznyak A.A., Levontina I.B., Shmelev A.D. *Key ideas of the Russian linguistic worldview*. М.: Languages of Slavic Culture, 2005: 540 p.
5. Lishaev S.A. Aesthetics and modernity: The space of space. *Bulletin of the Samara Humanitarian Academy*. Series: Philosophy. Philology. 2010; 2(8): 50–69.
6. Maslova V.A. *Poet and culture: Marina Tsvetaeva's conceptual sphere*. М.: Flinta: Nauka, 2004: 256 p.
7. Nefedova E.A. Space, freedom, will in folk speech culture. *Izvestiya VGPU. Philological Sciences*. 2016; 9–10(113): 117–121.
8. Novikova O.I. *The women's novel*. М.: Book Garden, 1993: 184 p.
9. Petrov S.V. Look from the sides at the thing in itself ... URL: <http://allpoetry.ru/stih/vozzryas-s-bokov-na-vesch-v-sebe/petrov-s-v> (Accessed: 14.05.2025).
10. Stepanov Yu.S. *Constants: Dictionary of Russian Culture*. М., 1997: 824 p.

АНАЛИЗ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ КИНОПРОИЗВЕДЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕСЕРИАЛА «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»)

*П.П. Зекова, студент 4 курса
Московский городской педагогический университет
zekovapp705@mgpu.ru*

В статье анализируется проявление китайской культурной специфики в современном кинодискурсе на примере телесериала «Медвежий угол». Исследование показало глубокое проникновение такие базовых конфуцианских категорий, как сыновняя почтительность, сохранение лица, социальная иерархия, в структуру современного кинодискурса Поднебесной. Конфуцианские ценности продолжают играть ключевую роль в формировании коммуникативных стратегий в современном медиа-продукте, выступая важным элементом культурной идентичности.

Ключевые слова: лингвокультурология, картина мира, кинодискурс, культурообусловленная парадигма, конфуцианская этика.

ANALYSIS OF LINGUOCULTURAL FEATURES OF CONTEMPORARY CHINESE CINEMA WORKS (AS EXAMPLIFIED BY THE TV SERIES «BEAR'S CORNER»)

*P.P. Zekova, 4th year student
Moscow City University
zekovapp705@mgpu.ru*

The article analyzes the manifestation of Chinese cultural specificity in modern cinema discourse as exemplified by the TV series «Bear's Corner». The study showed the deep penetration of such basic Confucian categories as filial piety, saving face, social hierarchy, into the structure of modern cinema discourse of China. Confucian values continue to play a key role in the formation of communication strategies in modern media products, acting as an important element of cultural identity.

Keywords: linguacultural studies, worldview, film discourse, culturally conditioned paradigm, Confucian ethics.

Наблюдаемое в последнее время взаимодействие России и Китая обуславливает повышение интереса к китайскому кинематографу, представляющему собой часть культуры Поднебесной. Он представляет собой не только самобытное культурное явление, но и является мощным инструментом политического воздействия наряду со СМИ, которые «причастны к процессу создания, изменения и даже навязывания определенной картины мира» [1, с. 42]. В свете этого настоящее исследование, посвященное лингвокультурному анализу кинодискурса как особой формы коммуникации, представляется актуальным, поскольку «наука сегодня живет и развивается в культурообусловленной парадигме» [2, с. 239].

Лингвокультурный анализ речевого взаимодействия персонажей сериала «Медвежий угол» выявляет глубокую внедренность конфуцианских ценностей в коммуникативные стратегии. Речевое поведение героев представляет собой сложную систему, где каждая реплика ориентирована на поддержание традиционного социального порядка, отражая при этом современные социокультурные трансформации китайского общества.

Центральное место в речевой организации занимает принцип сыновней почтительности (孝 *xiào*). Отметим, что почтительное отношение к старшему поколению является характерной чертой китайского общества, в отличие от западного, где наблюдаются проявления эйджизма [3, с. 94]. Почтительность проявляется через систему языковых маркеров. Характерно использование терминов родства (哥 «старший брат», 妈 «мать») даже в несемейном контексте, что воспроизводит конфуцианскую модель «семьи-государства», где все социальные отношения строятся по аналогии с семейными. Дидактические формулы наподобие 吃鱼补脑 «рыба полезна для мозга» иллюстрируют традиционную воспитательную парадигму, восходящую к конфуцианскому учению об «исправлении имен».

Особое значение в коммуникативных практиках персонажей приобретает концепт «лица» (面子 *miànzi*). Анализ реплик демонстрирует различные стратегии его сохранения: от косвенных указаний (这由不得你了 «теперь это не зависит от тебя»), позволяющих утвердить власть без прямой конфронтации, до ритуальных извинений (你多多包涵呀 «прошу снисхождения»). Подобные конструкции являются типичными для китайской коммуникативной культуры, где принцип сохранения лица имеет первостепенное значение.

Коллективистская ориентация конфуцианской этики находит выражение в специфических языковых формах. Идиомы социального контроля (например, 你就胳膊肘往外拐 «предавать своих») содержат мощный коллективистский подтекст, исторически служивший поддержанию групповой сплоченности. Формулы взаимозависимости (我们之间的秘密 «наш секрет») актуализируют конфуцианскую модель «пяти отношений» (五伦 *wǔ lún*), где особое значение придается доверию между членами группы. Эти речевые паттерны противопоставляют «своих» и «чужих», демонстрируя традиционную социальную дихотомию.

Ритуализированные формы общения в сериале демонстрируют устойчивость традиционных коммуникативных практик. Формулы утешения (会好的 «все наладится») выполняют не только эмотивную, но и социально-регулирующую функцию, способствуя гармонизации отношений. Характерно табуирование прямой критики через использование иносказаний (还装傻 «прикидываться дурачком») на основе диффузной семантики лексических единиц [4], что соответствует конфуцианскому принципу «умеренности» (中庸 *zhōngyōng*). Эти речевые стратегии позволяют сохранить социальную гармонию, избегая открытых конфликтов. При этом анализ выявляет трансформацию традиционных моделей, особенно заметную в речи молодых персонажей. Краткие, иногда почтительные реплики (不用 «не надо») отражают тенденцию к снижению социальной дистанции. Этот феномен свидетельствует о сложных процессах адаптации традиционных ценностей к условиям современного урбанизированного общества.

Анализ речевого взаимодействия персонажей в сериале «Медвежий угол» выявляет глубокие различия в коммуникативных стратегиях поколений. Проведенное исследование демонстрирует устойчивое противостояние между традиционной авторитарной моделью коммуникации, характерной для взрослых персонажей, и формирующейся эгалитарной стратегией, проявляющейся в речевом поведении детей.

Речевые паттерны взрослых персонажей последовательно воспроизводят конфуцианскую парадигму вертикальных отношений. Это проявляется в преобладании императивных конструкций, составляющих около трети всех взрослых реплик в адрес детей, и морально-оценочных высказываний (无耻 «бесстыдный»), выполняющих дисциплинарную функцию. Характерно, что большинство высказываний взрослых в межпоколенческих диалогах носят директивный или оценочный характер, что соответствует традиционной модели социализации, где старшие выступают как носители безусловного авторитета и моральных норм. Особенно показательно использование взрослыми дидактических формул, которые не только транслируют конкретные знания, но и воспроизводят саму структуру вертикальной педагогической коммуникации.

В противовес этому, речевое поведение детских персонажей демонстрирует тенденцию к формированию более эгалитарных моделей взаимодействия. В их коммуникации преобладают краткие, эмоционально окрашенные реплики, лишенные характерных для взрослой речи ритуальных элементов. Около половины детских высказываний в адрес взрослых представляют собой нейтральные или эмоциональные реакции, что существенно отличается от традиционных норм почтительного общения. Особенно показательны диалоги между детьми, где коммуникация строится на принципах прямой оценки (你太弱了吧 «ты слишком слаб») и открытого выражения эмоций (都怪我 «это я виноват»), что создает контраст с ритуализированной взрослой речью.

Такой дисбаланс речевых стратегий отражает глубинные социокультурные изменения. С одной стороны, взрослые персонажи продолжают воспроизводить традиционные модели коммуникации, основанные на принципах иерархии и морального авторитета. С другой – детские персонажи демонстрируют формирование новых, более горизонтальных способов взаимодействия, характерных для современного общества. Примечательно, что даже в рамках одного сериала это противостояние дискурсов создает мощное драматическое напряжение, делая языковое взаимодействие не просто средством передачи информации, а важным элементом характеристики социальных изменений.

Отдельно следует отметить лингвокультурную роль фразеологических единиц, встречающихся в сериале «Медвежий угол». Большинство из них имеет глубокие корни в китайской философской традиции, восходя к конфуцианским текстам и классическим произведениям. Их структурные особенности, такие как использование числовых моделей (например, четырехсложные конструкции) или опора на традиционные образы, делают их узнаваемыми маркерами культурной идентичности. При этом сериал демонстрирует сложную динамику взаимодействия традиции и современности – с одной стороны, идиомы сохраняют свою форму и базовое значение, с другой – их употребление часто приобретает новые

оттенки в контексте современных социальных реалий. Тем не менее, классические категории сыновней почтительности, лица и социальной иерархии представляют собой «концептуальные признаки» [5, 6, 7] китайской культуры вне-временного характера.

Данное исследование подтверждает, что конфуцианские ценности продолжают играть ключевую роль в формировании коммуникативных стратегий, даже в таком современном медиа-продукте, как телесериал, выступая важным элементом культурной идентичности. Проведенный анализ позволяет понять не только языковые особенности произведения, но и те социокультурные процессы, которые отражает сериал – от трансформации семейных отношений до изменения механизмов моральной регуляции в современном китайском обществе.

Список литературы:

1. Чупрына О.Г. Языковая репрезентация социополитической реальности в дискурсе американских СМИ / О.Г. Чупрына, Е.И. Кригер // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2021. № 1(41). С. 42–52.
2. Тарева Е.Г. Эволюция лингводидактики: от классического к постнеклассическому измерению // Магия ИННО: новое в исследовании языка и методике его преподавания: материалы Второй научно-практической конференции, Москва, 24–25 апреля 2015 года / Ред. коллегия: Е.Б. Ястребова, Е.А. Лукьянченко, отв. редактор Д.А. Крячков. Т. 2. М.: Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2015. С. 239–244.
3. Чупрына О.Г. Дискурс социального неравенства: проблема языковой репрезентации дискриминации по возрасту // Вопросы когнитивной лингвистики. 2020. № 1. С. 94–102.
4. Банкова Л.Л. О числительных с диффузной семантикой в китайском языке // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 164, № 5. С. 97–109.
5. Банкова Л.Л. Концептуальные признаки труда (на материале английского языка) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2007. № 2(11). С. 41–45.
6. Банкова Л.Л. О структуре концепта «число» (на материале китайского языка) // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2024. Т. 21, № 4(98). С. 81–90.
7. Банкова Л.Л. Концептуализация числа *два* в китайской лингвокультуре // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. 2024. Т. 34, № 2. С. 298–305.

References:

1. Chupryna O.G., Kriger E.I. Linguistic Representation of Social and Political Reality in American Mass Media. *MCU Journal of Philology. Theory of Linguistics. Linguistic Education*. 2021; 1; 41: 42–52.
2. Tareva E.G. Evolution of lingvodidactics: from classical to post-nonclassical dimension. *Magic of INNO: new in language study and methods of its teaching: proceedings of the Second scientific and practical conference*. M.: MGMIО, 2015: 239–244.
3. Chupryna O.G. Discourse of social inequality: the problem of linguistic representation of ageism. *Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki*. 2020; 1: 94–102.
4. Bankova L.L. On Numerals with Fuzzy Semantics in the Chinese Language. *Proceedings of Kazan University. Humanities Series*. 2022; 164; 5: 97–109.
5. Bankova L.L. Conceptual characteristics of work. *Issues of Cognitive Linguistics*. 2007; 2; 11: 41–45.
6. Bankova L.L. On the Structure of «Numeral» Concept (as Exemplified by Chinese Language). *Vestnik of NEFU*. 2024; 21; 4: 81–90.
7. Bankova L.L. Conceptualization of numeral two in the Chinese linguoculture. *Bulletin of Udmurt University. History and Philology Series*. 2024; 34; 2: 298–305.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТА В КОММУНИКАЦИИ И СТРАТЕГИИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

*С.В. Исмаилова, преподаватель кафедры английского языка
Бакинский государственный университет
aim.2021@mail.ru*

В статье рассматриваются теоретические основания речевого конфликта как особого вида коммуникативного взаимодействия. Автор анализирует основные понятия, такие как конфликтный диалог, конфликтоген, стратегии конфронтации и примирения. Особое внимание уделяется прагмалингвистическим механизмам реализации конфликта: речевым актам обвинения, угроз, директивов и экспрессивов, а также тактикам смягчения конфликта, включая извинение, самокритику и поиск компромисса. Теоретические положения иллюстрируются актуальными научными источниками. Статья способствует более глубокому пониманию природы речевых противостояний и возможностей их конструктивного разрешения в коммуникации.

Ключевые слова: речевой конфликт, диалог, прагмалингвистика, экспрессивы, коммуникация, примирение.

THEORETICAL ASPECTS OF CONFLICT IN COMMUNICATION AND STRATEGIES OF SPEECH BEHAVIOR

*S.V. Ismayilova, lecturer at the Department of English language
Baku State University
aim.2021@mail.ru*

The article examines the theoretical foundations of verbal conflict as a specific type of communicative interaction. The author analyzes key concepts such as conflict dialogue, conflictogen, strategies of confrontation and reconciliation. Special attention is given to pragmalinguistic mechanisms of conflict realization: speech acts of accusation, threats, directives, and expressives, as well as tactics for mitigating conflict, including apology, self-criticism, and the search for compromise. The theoretical positions are illustrated with up-to-date scholarly sources. The article contributes to a deeper understanding of the nature of verbal confrontations and the possibilities for their constructive resolution in communication.

Keywords: verbal conflict, dialogue, pragmalinguistics, expressives, communication, reconciliation.

Коммуникативный конфликт возникает в ситуации столкновения целей, интересов или мнений участников общения, когда действия одной стороны (словесные или невербальные) наносят ущерб интересам другой стороны [1]. В лингвистике конфликтное речевое взаимодействие описывается через понятие *конфликтогена* – так называют языковое средство, провоцирующее конфликт и переводящее его в стадию вербального противостояния [1]. Важно различать *конфликтный дискурс* и *конфликтный диалог*. Под конфликтным дискурсом пони-

мается развернутая последовательность высказываний в ситуации спора или дискуссии, характеризующаяся завершенностью и цельностью, учитывающая социокультурные и ситуационные факторы [1]. *Конфликтный диалог* же трактуется как конкретное взаимодействие реплик со значением конфронтации, то есть речевая дисгармония общения, обусловленная разностью позиций коммуникантов по одному вопросу [2, с. 54]. По определению С.А. Симатовой, конфликтный диалог – это взаимодействие, в котором проявляется значение конфронтации, несогласие сторон и их некооперативность [2, с. 54]. К.А. Габибова дополняет, что конфликтный диалог – это прямое столкновение персонажей, их некооперативное, противоборствующее речевое поведение, сопровождаемое всеми присущими конфронтации языковыми маркерами [3, с. 89]. Иными словами, конфликтный диалог – это диалог, в котором намеренно и явно нарушены принципы кооперации и гармонии, а цель участников – отстоять свою позицию или навязать ее оппоненту.

В ситуации конфликта коммуниканты могут выбирать разные стратегии речевого поведения – конфронтации или кооперации (гармонизации) [4, с. 45]. *Стратегия конфронтации* направлена против коммуникативного партнера и реализуется через совокупность конфронтационных тактик. К типичным тактикам конфронтации относятся: прямые обвинения, упреки, угрозы, запугивание, ирония и сарказм, издевка, колкость, оскорбления и другие формы речевой агрессии [5, с. 144]. Конфронтационная стратегия позволяет говорящему эксплицировать негативное отношение к оппоненту, выражает враждебность и готовность вступить в словесное противоборство. Например, противостоящий собеседнику может использовать тактику дискредитации – ставить под сомнение компетентность или моральные качества оппонента, или тактику навешивания ярлыков – давать отрицательные характеристики в адрес личности собеседника (например, назвать его «лжецом», «трусом» и т.п.). Нередко применяются приемы сарказма и иронии – говорящий вроде бы соглашается с позицией оппонента, но в издевательской форме, обесценивая ее. Конфронтационное речевое поведение также включает повышенную тональность, перебивания, отказ следовать нормам вежливости – все то, что усиливает конфликтную нагрузку диалога.

Для анализа конфронтации полезно привлекать теорию речевых актов. В конфликтном диалоге чаще всего встречаются такие речевые акты, как: директивы (требования, приказы, запреты), экспрессивы с негативной окраской (выражение гнева, презрения, возмущения), ассертивы — обвинения (констатация фактов с обвинительным уклоном), а также угрожающие коммиссивы (обещание наказания, мести). Например, речевой акт прямого обвинения совмещает свойства ассертива (говорящий утверждает некий факт) и экспрессивной оценки (факт представляет вину адресата). Подобные высказывания являются *лингвистическими конфликтогенами*, так как провоцируют дальнейшую эскалацию спора [6, с. 17]. Коммуникативный конфликт часто сопровождается нарушением принципа вежливости: собеседники совершают так называемые *face-threatening acts* (акты, угрожающие лицу собеседника, по терминологии П. Браун и С. Левинсон [7, с. 62]), демонстрируя неуважение к социальному статусу или личному достоинству друг друга.

Противоположной по направленности является *стратегия примирения*, цель которой – найти мирный выход из конфликтной ситуации [8, с. 44]. Стратегии кооперации и гармонизации общения предполагают использование тактик, смягчающих противоречия, восстанавливающих или сохраняющих коммуникативную связь. Согласно прагматическим исследованиям, стратегия примирения может реализоваться через разнообразные тактики: тактика самокритики (признание собственных ошибок, доли вины), тактика извинения (прямое выражение сожаления и просьба о прощении), тактика объяснения (предоставление объяснений, оправданий в надежде снять недоразумение), тактика похвалы оппонента (снижение напряжения через комплимент, признание достоинств другой стороны), тактика поиска компромисса (предложение решения, учитывающего интересы обеих сторон), тактика объединения («мы-стратегия», подчеркивающая общность сторон перед лицом проблемы) и даже тактика юмора (использование шуток для разрядки обстановки). В исследовании О.М. Буренковой и Э.Н. Гиляевой (2015) отмечено, что стратегия примирения включает следующие тактики: самокритика, похвала оппонента, объединение с оппонентом, мольба, а также менее очевидные приемы – «*нападение на оппонента*» и «*запугивание собеседника*», и даже «*сокрытие чувств*» [8, с. 45]. Включение агрессивных тактик в стратегию примирения на первый взгляд парадоксально, однако авторы поясняют, что в некоторых случаях эмоциональный всплеск («нападение») или демонстрация крайней решимости («запугивание») может служить переломным моментом, после которого стороны переходят к умиротворению конфликта. Например, герой может *прибегнуть к мольбе*, даже унижаясь перед оппонентом, или, напротив, сделать резкое заявление («нападение») с целью поставить точку в затянувшемся споре, а затем пойти на мировую. Главное, что объединяет перечисленные тактики примирения, – это их конечная направленность на смягчение конфликта и восстановление кооперативного общения.

С точки зрения теории речевых актов, примирение выражается через экспрессивы с положительной окраской (извинения, выражения сожаления, благодарности), директивы мягкого характера (просьбы вместо требований, предложения обсудить мирно), а также комиссивы, направленные на предотвращение дальнейшего ущерба (обещания исправиться, заверения в дружбе или любви). Например, извинение – это экспрессив, который напрямую признает неправоту говорящего и тем самым снижает агрессивность адресата. Объяснение или оправдание – ассертив, предоставляющий информацию, часто содержит маркеры вежливости («понимаешь ли», «дело в том, что...») и призванный снять обвинения. Похвала в адрес оппонента – позитивный экспрессив – может восстановить его «лицо» (face) и расположить к прощению. Компромиссное предложение можно рассматривать как сложный речевой акт, сочетающий директив (призыв к действию) и комиссив (готовность говорящего пойти на уступки). Таким образом, стратегия примирения реализуется через речевые действия, обратные по эффекту конфликтогенам: не обостряющие, а гармонизирующие общение.

Подчеркнем, что выбор стратегии – конфронтации или примирения – зависит от коммуникативной цели участника конфликта и от развития ситуации. В реальном общении, как и в литературном диалоге, стратегии могут сменять друг

друга: например, после обмена резкими выпадами (конфронтация) один из героев может внезапно изменить тон на умиротворяющий, пытаясь закончить ссору. В художественном тексте подобная смена стратегий часто имеет важный психологический и сюжетный смысл, раскрывая перелом в отношениях персонажей.

Список литературы:

1. Васильченко Е.Е. Речевой акт возражения и его иллокутивные типы в конфликтном диалоге (на материале сериала «Джинни и Джорджия») // Филологический аспект. 2023. № 7(99). Режим доступа: <https://scipress.ru/philology/articles/rechevoj-akt-vozrazheniya-i-ego-illokutivnye-tipy-v-konfliktnom-dialoge-na-materiale-seriala-dzhinni-i-dzhordzhiya.html> (Дата обращения: 21.04.2025).
2. Симатова С.А. Конфликтный диалог: критический обзор лингвистических исследований в Китае // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 441. С. 54–61.
3. Nəbibova K. Azərbaycan xalq nağılları personajlarının nitqində kommunikativ strategiyalar // “Türk Dünyasında Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Araşdırmaları” mövzusunda I Beynəlxalq Elmi Simpoziumunun materialları. 2024. 5–6 dekabr. S. 88–96.
4. Третьякова В.С. Речевой конфликт и гармонизация общения: дисс... докт. филол. наук. М., 2003. 301 с.
5. Третьякова В.С. Конфликт в лингвистических категориях // Юрлингвистика. 2010. № 10. С. 141–149.
6. Семенец О.П. Типы лингвистических конфликтогенов и их роль в речевых и психологических конфликтах // Сибирский филологический форум. 2021. № 3(15). С. 15–32.
7. Brown P. Politeness: Some Universals in Language Usage / P. Brown, S.C. Levinson. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. P. 61–75.
8. Буренкова О.М. Коммуникативная стратегия примирения и тактики ее реализации (на материале англоязычного конфликтного дискурса) / О.М. Буренкова, Э.Н. Гилязева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 2–1(44). С. 43–48.

References:

1. Vasilchenko E.E. The Speech Act of Objection and Its Illocutionary Types in a Conflict Dialogue (Based on the TV Series «Ginny and Georgia»). *Philological Aspect*. 2023; 7(99). Available at: <https://scipress.ru/philology/articles/rechevoj-akt-vozrazheniya-i-ego-illokutivnye-tipy-v-konfliktnom-dialoge-na-materiale-seriala-dzhinni-i-dzhordzhiya.html> (Accessed: 21.04.2025).
2. Simatova S.A. Conflict Dialogue: A Critical Review of Linguistic Research in China. *Bulletin of Tomsk State University*. 2019; 441: 54–61.
3. Habibova K. Communicative Strategies in the Speech of Characters in Azerbaijani Folk Tales. Proceedings of the 1st International Scientific Symposium «*Research on the Azerbaijani Language and Literature in the Turkic World*», 5–6 December 2024 : 88–96.
4. Tretyakova V.S. *Speech Conflict and the Harmonization of Communication*: Doctoral Dissertation in Philological Sciences. M., 2003: 301 p.
5. Tretyakova V.S. Conflict in Linguistic Categories. *Jurilinguistics*. 2010; 10: 141–149.
6. Semenets O.P. Types of Linguistic Conflictogens and Their Role in Verbal and Psychological Conflicts. *Siberian Philological Forum*. 2021; 3(15): 15–32.
7. Brown P., Levinson S.C. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987: 61–75.
8. Burenkova O.M., Gilyazeva E.N. Communicative Strategy of Reconciliation and Its Implementation Tactics (Based on English-Language Conflict Discourse). *Philological Sciences. Questions of Theory and Practice*. 2015; 2–1(44): 43–48.

ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

*А.Г. Кадралиева, А.В. Мельникова, студенты
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
arinchik99@bk.ru*

Статья посвящена изучению основных методических подходов к обучению чтению на начальном этапе освоения английского языка для детей школьного возраста. Рассмотрены главные аспекты способов преподнесения материала и закрепления практических навыков чтения в рамках комплексного подхода.

Ключевые слова: изучение английского языка, обучение чтению, языковая компетенция, языковая интерференция, фонетические навыки.

TEACHING READING TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN ENGLISH LESSONS

*A. G. Kadralieva, A. V. Melnikova, students
Astrakhan Tatishchev State University
arinchik99@bk.ru*

The article is devoted to studying the main methodological approaches to teaching reading at the initial stage of learning English for school-age children. The key aspects of presenting material and consolidating practical reading skills within a comprehensive approach are considered.

Keywords: learning English, reading instruction, language competence, language interference, phonetic skills.

Одной из ключевых составляющих формирования языковой компетенции учащегося является овладение навыком чтения как одним из видов речевой деятельности. В рамках учебного процесса чтение способствует развитию познавательных и мыслительных способностей школьников, формирует почву для будущей языковой практики. Грамотно освоенные учащимися фонетические аспекты позволят сформировать основы для дальнейшего восприятия и воспроизводства речи носителя [4].

При формировании ключевых навыков чтения и произношения слов на начальном этапе обучения детей английскому языку следует понимать, что возможна ситуация возникновения проблемы языковой интерференции, учитывая зыбкость формирования базовых навыков овладения даже родным языком. Следует избежать параллелизма восприятия слов и букв, так называемого «зеркаль-

ного» метода, основанного на сравнении английского и родного языка. К примеру, буква Aa [ei] как русская буква Аа.

Так как изучение английского языка в большинстве самых распространенных российских образовательных программ (Spotlight, Forward), разработанных согласно требованиям ФГОС, начинаются с освоения материалов учебников линейки *Level 1* [2] во втором классе начальной школы, минуя ступень «Starter», учителю стоит с особым вниманием отнестись к формированию фонетической базы учащихся. Изучение английского алфавита не должно входить в рамки изучения лишь графического вида букв и их названий. Следует проводить связь «буква – звук», а затем «буквосочетание – звук», «тип слога – звук» в рамках начального этапа обучения чтению. У детей должен сформироваться некий механизм восприятия слов, постепенно выработаться навык верного произношения.

Для того чтобы обозначить эффективные способы обучения чтению на начальном этапе освоения, обратимся к одной из практически-ориентированных зарубежных программ, такой как линейка учебных пособий *Oxford Phonics Word* [1]. Линейка предназначена для учащихся, только начинающих свой путь в освоении английского языка. Курс состоит из четырех ступеней, первая из которых предполагает знакомство с графическим написанием букв и звуками при чтении, элементарными словами в аудио формате. Слова даются не однотипные, что позволяет выходить из рамок шаблонного заучивания слов. По мнению авторов основная задача – адаптировать ребенка к графическому восприятию букв и отработать «звукобуквенную» связь. В каждом разделе даются песенки для повторения слов и звуков. Приведем пример из самого первого раздела учебника ступени 1. Предлагается посмотреть на букву Aa, запомнить звук [æ] и рассмотреть картинку «angry apple». Дети знакомятся с такими словами, как apple, ah, ant и alligator в исключительно аудио-формате. Лишь на втором году обучения при переходе к *Oxford Phonics Word 2* программа предполагает знакомство с «short vowels» – чтению коротких гласных звуков в словах (уже написанных и произнесенных диктором) и небольших предложений с введенной лексикой, на 3 году обучения – long vowels – с длинными гласными звуками, и лишь на четвертом – «consonant blends» – группы из двух или трех согласных букв в словах. К процессу чтения подходят поэтапно, закрепляя навыке чтения и произношения на каждом уровне. Нельзя не согласиться с автором методики, что при обучении чтению важна системность, уверенность для прохождения следующего этапа, и как следствие выполнения новых коммуникативных задач в будущем.

Обращаясь к проверенным методикам отечественных авторов, нельзя не вспомнить подход, представленный в учебном пособии «Английский для малышей» авторства И.А. Шишковой и М.Е. Вербовской под редакцией Н.А. Бонк [2]. Каждый урок строится на восприятии рифмующихся односложных слов на слух, а также вводятся звуки транскрипции. К примеру, [b] – bear, [h] – hear, [d] – dog, [f] – frog. С помощью запоминания звуков и выстраивание связи «слово – присутствующий в нем первый звук» ребенок уже с первых уроков начинает читать небольшие слова по транскрипции. Данная методика вводит транскрипцию как языковую игру, ребенку необходимо разгадать «шифр», в роле которого и выступает транскрипция. Безусловно, в этом подходе есть ряд минусов, к при-

меру, осваивая чтение через исключительно транскрипционный метод, порой сложно привыкнуть к написанию и чтению самих слов, а также, шаблонные слова по типу рифм «car – star» в дальнейшем могут затруднить чтение слов, выходящих из данной аналогии. При использовании такого метода чтения необходимо акцентировать внимания ученика на соотношении слов с транскрипцией, давать больше практических упражнений, например, «*прочитай слово по транскрипции и соотнеси с самим словом*», тем более помимо учебника и рабочей тетради предполагается использование ярких карточек со словами.

На наш взгляд одним из самых эффективных способов чтения на английском языке для русскоязычных детей на начальном этапе является методика Е.В. Русиновой [6] и ее учебные пособия по обучению чтению детей, начинающих изучать английский язык. Первым этапом предполагается знакомство со связкой «буква-звук», начиная с открытого слога. В каждом уроке приводится по четыре буквы, одна из которых гласная. Далее даются слова. В качестве примера представим следующее: вводим буквы: *Ee звучит как [e] в закрытом слоге, Tt как [t], Nn как [n] и Pp как [p]*. Уже на первом этапе ребенок читает четыре простых слова (*ten, net, pen, pet*), выполняет красочные упражнения с данными словами и читает их вслух. С каждым уроком повышается сложность, постепенно вводятся словосочетания, методика предполагает чтение «от простого к сложному». Безусловно, шаблонный метод имеет свои отрицательные стороны, однако посредством повторения материала с каждым уроком и ввода соответствующей лексики, процесс усвоения материала весьма интенсивен и продуктивен.

Исходя из личной практики активным подспорьем при отработке навыков чтения по такому методу является видеоматериал обучающего канала «Kids vs Life». В каждом ролике представляется буквосочетание в словах. Предложения небольшие, легки для повторения, а их шуточный характер эффективен для запоминания. К примеру, при введении темы открытого слога, дети повторяют и читают предложение: «*Jake the snake likes cakes*». Более упрощенные версии слов и предложений для чтения представлены в обучающих уроках канала Little Fox – Kids Stories and Songs. Детям предлагается послушать фонетические сказки, повторить и прочитать небольшие предложения.

Еще один весьма интересный подход к обучению чтению на начальном этапе представлен в пособии «Как читать на пять» под редакцией Е.В. Журавлевой и Д.М. Тимушевой [5]. Это практичное руководство по чтению прошло успешную апробацию среди школьников и доказало свою эффективность в обучении. Книга предлагает подробное изложение правил чтения различных типов слогов, разбор трудных комбинаций гласных и согласных, а также удобную систему практических упражнений для закрепления полученных знаний. Процесс освоения правил проходит через различные виды занятий: дети быстро знакомятся с простыми словами, усваивают их значение благодаря наглядным иллюстрациям и специальным заданиям, учат распознавать транскрипционные обозначения и соотносят слова с их звучанием и переводом, а также работают с предложениями простого уровня сложности.

Безусловно, так как педагог действует в рамках учебной образовательной программы на уроках английского языка необходимо заниматься очень точным

тематическим планированием, особое внимание уделять развитию фонетических навыков, созданию базы для осознанного чтения и понимания слов и текстов. Проанализировав вводный раздел учебника Spotlight второго класса, как уже было упомянуто ранее, минуя ступень Starter, на первых разворотах учебника мы видим тексты диалогов и фраз. В разделе «My letters» детям необходимо запомнить графическое написание букв, их наименование и довольно сложные по написанию слова на начальном этапе обучения. Детей необходимо обучить базовым навыкам чтения, познакомить со звуками, ввести закрытый тип слога, далее – открытый и буквосочетания. Хорошим подспорьем будут являться разработки авторов, упомянутые ранее. Все же стоит помнить о том, что первый этап обучения английскому языку требует времени к привыканию к иностранной речи, т.к. детям нелегко адаптироваться и перестроиться на другой язык.

Ярким примером грамотного подхода к введению чтения на английском языке является методика, представленная в учебном пособии по английскому языку для второго класса с углубленным изучением под редакцией И.Н. Верещагиной, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкиной [3]. Первая ступень обучения предполагает активное восприятие английской речи на слух, знакомство со звуками и чтение простых односложных слов, в основе заложен именно комплексный подход. Само учебное пособие написано на русском языке, что нивелирует страх непонимания материала, дети постепенно адаптируются к новому для себя языку.

Проанализировав несколько примеров методических подходов различных учебных пособий по знакомству и обучению детей чтению на английском языке, можно сделать вывод о том, что верное использование методического материала и грамотная его подача позволит сформировать у детей начальных классов прочный фундамент для развития дальнейших практических навыков чтения на каждом этапе. Своевременный контроль навыков чтения учащихся позволит избежать заучивания ошибочных способов произношения слов и упрочнит навыки чтения.

Список литературы:

1. Casey H. Oxford Phonics World 1 / H. Casey, K. Lowe. Oxford: Oxford University Press, 2020. 96 p.
2. Nesbit J. Spotlight 2: учебник английского языка для 2-го класса общеобразовательных организаций / Джейн Несбит, Вирджиния Эванс. М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 144 с.
3. Верещагина И.Н. Английский язык. Книга для учителя. 2 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений / И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко. 6-е изд., стер. М.: Просвещение, 2023. 128 с.
4. Гроховская И.А. Формирование иноязычной фонетической компетенции в рамках изучения английского языка в общеобразовательной школе // Язык и межкультурная коммуникация: сборник статей XIII Международной научно-практической конференции, Астрахань, 07 октября 2020 года. Астрахань: ИД «Астраханский университет», 2020. С. 32–36.
5. Журавлева Е. Английский язык. Как читать на «пять»: учебное пособие / Е. Журавлева, Д. Тимушева. М.: Титул, 2025. 88 с.
6. Русинова Е. Английский язык. Тренажер по чтению. Буквы и звуки: учебное пособие. М.: Титул, 2025. 93 с.

References:

1. Casey H., Lowe K. *Oxford Phonics World 1*. Oxford: Oxford University Press, 2020: 96 p.

2. Nesbit J., Evans V. *Spotlight 2*: textbook of English language for grade 2 general educational organizations. M.: Express Publishing: Prosveshchenie, 2020: 144 p.
3. Vereshchagina I.N., Bondarenko K.A. *English Language. Teacher's Book. Grade 2: study guide for general education institutions*. 6th ed., ster. M.: Prosveshchenie, 2023: 128 p.
4. Grokhovskaya I.A. Formation of foreign phonetic competence in the framework of studying English in secondary schools. *Language and Intercultural Communication: proceedings of the XIII International Scientific-Practical Conference, Astrakhan, October 7, 2020*. Astrakhan: Publishing House «Astrakhan University», 2020: 32–36.
5. Zhuravlyova E., Timusheva D. *English Language. How to Read with an A+: Study Guide*. M.: Titul, 2025: 88 p.
6. Rusinova E. *English Language. Trainer on Reading. Letters and Sounds: Study Guide*. M.: Titul, 2025: 93 p.

ПРЕДИКАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТА TEMP В СОСТАВЕ КИТАЙСКИХ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР

*А.М. Каликова, старший преподаватель кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
sircat@yandex.ru*

В работе перечислены типологические причины для двойного расположения аргумента с семантическим значением TEMP (время) в составе китайских синтаксических структур. Автор работы указывает на необходимость учета предикационных особенностей при распределении аргументов в деривационных структурах китайских предложений.

Ключевые слова: предикационная концепция языка, конфигурационная модель, предикативные отношения «топик – комментарий», аргумент с семантическим значением TEMP.

PREDICATIONAL DEPENDENCE OF THE TEMP COMPONENT DISTRIBUTION IN THE CHINESE SYNTACTIC STRUCTURES

*A.M. Kalikova, senior lecturer of the Department
English language and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University
sircat@yandex.ru*

The paper outlines the typological reasons for the dual arrangement of an argument with the semantic meaning of TEMP (time) in Chinese syntactic structures. The author of the paper points out the need to take into account predicational features when distributing arguments in the Chinese derivational structures.

Key words: predicational theory of language, configuration model, predicative «topic-comment» relations, the TEMP syntactic component.

Построение китайского предложения соответствует универсальным процессам порождения высказываний, которые, согласно предикационной концепции языка, отражают внутреннюю логику глубинных (мыслительных) процессов [1, с. 312]. Китайские синтаксические структуры могут быть формально представлены в виде конфигурационной модели, составленной на основе методики построения деревьев зависимостей и с учетом достижений топики-ориентированного подхода [2]. Модель китайского предложения А.М. Каликовой [2, 3] представляет собой деривационную структуру, состоящую из трех рамок синтаксической иерархии: 1) предикатно-аргументная структура, 2) видовременная и модальная рамка, 3) коммуникативная рамка, – которые, в свою очередь, могут быть представлены в паре предикативных отношений – «топик – комментарий» (рис. 1).

Рисунок 1 – Конфигурационная модель китайского предложения нейтрального контекста

Принимая во внимание предикационные особенности распределения порядка слов, охарактеризуем типологические особенности деривационной структуры китайского предложения, которые влияют на распределение компонентов исходя из их актуальной представленности [4, с. 152]. Конфигурационная модель китайского предложения представлена узлами иерархических отношений, входящих в деривацию последовательно, начиная с предикатно-аргументной рамки, вершиной которой выступает предикативный элемент (V) [2, с. 3363].

Учитывая предикационное распределение компонентов в составе китайских синтаксических структур [2, с. 3365], контекстуально заданными в смысловом отношении элементами являются компоненты с семантическим значением CAUS (причина), TEMP (время), LOC (место), занимающие область видовременной и модальной рамки (рис. 2). При этом расположение компонента TEMP относительно элемента SUB в составе видовременной и модальной рамки проявляет черты двоякого расположения относительно элемента SUB (субъект действия) в составе видовременной и модальной рамки. Обстоятельство времени (TEMP) может занять положение на границе с предикатно-аргументной структурой, т.е. занять правое от имени субъекта положение. В этом случае оно становится контекстуально выделенным в коммуникативном отношении элементом, поскольку ближайшее расположение сирконстанта к глаголу сообщает ему большую выделенность, конкретность относительно характеризуемой ситуации.

Вариант 1 примера 1 оформлено в соответствии с нейтральными структурами китайского языка, для которых характерно расположение синтаксического компонента TEMP (время) в составе видовременной и модальной рамки, представляющей собой часть предикационной ячейки «комментарий», в позиции

выше элемента SUB (субъект действия) [2, с. 3362]. Однако вариант 2 примера 1 отличается измененным положением аргумента TEMP в составе рассматриваемого высказывания. Осуществляя перемещение компонента в позицию над границей предикатно-аргументной структуры, говорящий наделяет данный элемент выделительным свойством, характерным для высказываний рематизированного типа. Тогда смысловая особенность компонента «下个星期六» (рус. «следующая неделя») становится актуально выделенным элементом, указывающим на конкретный момент описываемого в высказывании действия.

Русское предложение: <i>Куда ты идешь в следующую субботу?</i>	
Вариант 1: 下个星期六你 // 去哪儿?	Вариант 2: 你下个星期六 // 去哪儿?
Модель 1	Модель 2
<p>видо-временная и модальная рамка предикатно-аргументная структура (КОММЕНТАРИЙ)</p>	<p>видо-временная и модальная рамка предикатно-аргументная структура (КОММЕНТАРИЙ)</p>

Рисунок 2 – Два варианта китайских предложений к одному примеру на русском языке

Ранее в работе «Дедуктивная логика построения синтаксических конструкций на китайском языке» мы указывали на последовательность развертывания мысли «от общего к частному»: «Три вида обстоятельств времени ... располагаются последовательно – от наиболее общего значения (星期六 *xīngqīliù* «суббота», 明天 *míngtiān* «завтра») к наименее общему (晚上 *wǎnshang* «вечер», 早上 *zǎoshang* «утро») и более конкретному (十点 *shídiǎn* «десять часов», 几点 *jǐ diǎn* «который час»)» [5, с. 49]. В нынешней работе производится анализ позиционных перемещений в составе видовременной и модальной рамки, которые оказывают влияние на изменение предикационного значения рассматриваемого элемента в структурах на китайском языке.

Список литературы:

1. Курдюмов В.А. Еще раз к вопросу об уровнях языка в русском и китайском языках // VI Готлибовские чтения: Востоковедение и регионоведение Азиатско-Тихоокеанского региона: материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 06–08 декабря 2022 года / Отв. редактор Е.Ф. Серебrenникова. Иркутск: Иркутский государственный университет, 2023. С. 312–321.
2. Каликова А.М. Комплексная модель китайского нормативного предложения с учетом данных топики-ориентированного и генеративного подходов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2024. Т. 17, № 9. С. 3361–3369. Doi: 10.30853/phil20240476. EDN PFXCXI.

3. Каликова А.М. Активационная модель или грамматическая кодировка смысла китайского предложения // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17, № 1–4. С. 939–944.

4. Каликова А.М. Интерлингвальные ошибки в выделении подлежащего при синтаксических построениях на китайском языке // Язык и межкультурная коммуникация: сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции, Астрахань, 16 ноября 2023 года. Астрахань: Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева, 2024. С. 152–156.

5. Каликова А.М. Дедуктивная логика построения синтаксических конструкций в китайском языке / А.М. Каликова, М.В. Волкова // Евразийский филологический вестник. 2023. № 1(1). С. 47–59.

References:

1. Kurdyumov V.A. Once again on the issue of language levels in Russian and Chinese // *VI Gotlieb Readings: Oriental Studies and Regional Studies of the Asia-Pacific region: proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Irkutsk, December 06-08, 2022* / Editor E.F. Serebrennikova. Irkutsk: Irkutsk State University, 2023: 312–321.

2. Kalikova A.M. Comprehensive model of the Chinese standard sentence taking into account data from the topic-oriented and generative approaches. *Philological Sciences. Questions of theory and practice*. 2024; 17; 9: 3361–3369. Doi: 10.30853/phil20240476. EDN PFXCXI.

3. Kalikova A.M. Activation model or grammatical encoding of the meaning of a Chinese sentence. *Proceedings of the Samara Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences*. 2015; 17; 1–4: 939–944.

4. Kalikova A.M. Interlingual errors in the selection of the subject in syntactic constructions in Chinese. *Language and intercultural communication: collection of articles of the XVIII International Scientific and Practical Conference, Astrakhan, November 16, 2023*. Astrakhan: Astrakhan Tatishchev State University, 2024: 152–156.

5. Kalikova A.M., Volkova M.V. Deductive logic of constructing syntactic constructions in the Chinese language. *Eurasian Philological Bulletin*. 2023; 1(1): 47–59.

Научный руководитель:
Н.В. Заичкина, старший преподаватель кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНОГО СЛЕНГА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН

Д.С. Кениг, студент 3 курса, dasha.kenig5@mail.ru
Н.Н Магомедова, студент 3 курса, napi.magomedova.13@mail.ru
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Архитектурный сленг представляет собой особый набор терминов, используемый профессионалами в области архитектуры для обозначения различных аспектов их работы. Этот язык включает в себя специфические жаргонные выражения и аббревиатуры, которые могут различаться в зависимости от региона и культурных особенностей. В данной статье будет проведен анализ архитектурного сленга, применяемого в англоязычных странах, таких как США, Великобритания, Канада и Австралия. Цель исследования заключается в выявлении общих черт и различий между этими странами, а также в определении факторов, влияющих на формирование данного сленга.

Ключевые слова: архитектурный сленг, профессиональный жаргон, региональные различия, архитектурная терминология, история архитектуры, диалектные особенности.

ANALYSIS OF ARCHITECTURAL SLANG IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

D.S. Kenig, the 3d year student, dasha.kenig5@mail.ru
N.N. Magomedova, the 3d year student, napi.magomedova.13@mail.ru
Astrakhan Tatishchev State University

Architectural slang is a special set of terms used by architectural professionals to refer to various aspects of their work. This language includes specific jargon expressions and abbreviations, which may vary depending on the region and cultural characteristics. This article will analyze architectural slang used in English-speaking countries such as the United States, Great Britain, Canada and Australia. The purpose of the study is to identify common features and differences between these countries, as well as to identify the factors influencing the formation of this slang.

Keywords: architectural slang, professional jargon, regional differences, architectural terminology, architectural history; dialect features.

Формирование архитектурного сленга зависит от множества факторов. История страны и ее архитектурные традиции играют ключевую роль в формировании сленга. Например, в Великобритании многие термины восходят к эпохе Средневековья и Ренессанса, тогда как в США сленг формируется под влиянием колониального прошлого и массовой иммиграции. Климатические условия и природные ресурсы региона определяют выбор строительных материалов и технологий, что отражается в архитектурном сленге. Например, в северных

странах распространены термины, связанные с теплоизоляцией и устойчивостью к холоду, тогда как в южных странах акцент делается на защите от жары и влажности. Культурные традиции и обычаи народа также влияют на формирование сленга [3]. В некоторых культурах особое внимание уделяется эстетике и символизму, что находит отражение в архитектурных терминах [1]. Развитие технологий и появление новых строительных материалов способствуют созданию новых терминов и выражений. Например, с появлением компьютерных программ для проектирования и моделирования зданий возникло множество новых терминов, таких как BIM (Building Information Modeling) и CAD (Computer-Aided Design) [7]. Архитекторы, инженеры и строители образуют профессиональные сообщества, в рамках которых формируются специализированные термины и жаргон. Эти термины облегчают коммуникацию между специалистами и ускоряют рабочий процесс. Социальные и экономические изменения также влияют на архитектурный сленг. Например, урбанизация и рост городов привели к появлению терминов, связанных с высотным строительством и городской инфраструктурой. Социальные движения, такие как экологическое строительство, внесли в сленг понятия, связанные с устойчивым развитием и энергоэффективностью [2].

Рассмотрим подробнее, какие архитектурно-строительные термины отличаются в различных вариантах английского языка.

В США архитектура и строительство развивались под влиянием различных европейских традиций, но также приобрели уникальные черты благодаря местным условиям и материалам. Британское архитектурное наследие богато и разнообразно, оно включает элементы готической, викторианской и современной архитектуры [4]. Канада находится под сильным влиянием как британского, так и американского английского, поэтому ее архитектурный словарь сочетает элементы обоих вариантов [5]. Однако есть и свои особенности. Австралия унаследовала многие архитектурные традиции от Великобритании, но развила и свои уникальные стили, адаптированные к местному климату и ландшафту. Архитектурный сленг, как и любой другой профессиональный жаргон, играет ключевую роль в формировании идентичности и обмене информацией внутри профессионального сообщества. Однако, различия в английском языке среди разных стран, оказывают значительное влияние на архитектурный сленг и его использование. Рассмотрим влияние диалектов на архитектурный жаргон и его особенности в каждой из этих стран.

Американский английский. В американском архитектурном сленге часто используются термины, связанные с функционализмом и современными тенденциями в дизайне. Например, словосочетание «open floor plan» (открытая планировка) стало популярным в последние десятилетия и отражает предпочтения американского жилья. Также такой жаргон включает в себя сокращения, такие как «MEP» (mechanical, electrical, plumbing – механические, электрические и сантехнические системы), которые позволяют быстро обмениваться информацией. Важным аспектом является использование терминов, связанных с экологическими стандартами, таких как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Британский английский. В Великобритании архитектурный сленг часто отражает исторические и культурные традиции. Например, термины «Victorian

architecture» или «Georgian style» по-прежнему активно используются в профессиональной среде. В отличие от США, где акцент делается на современное жилье, в Великобритании также часто обсуждаются restoration (реставрация) и conservation (защита), что отражает уважение к историческому наследию. Кроме того, в британском сленге можно встретить использование таких терминов, как «masonry» (каменная кладка) и «fascia» (фасция) [8], которые могут варьироваться по значению в различных регионах.

Канадский английский. Канада, как смешанная культурная среда, сочетает в себе элементы как американского, так и британского архитектурного сленга. В канадской архитектурной практике часто акцентируется внимание на экологической устойчивости и инклюзивности, что проявляется в использовании терминов, таких как «sustainable architecture» (устойчивая архитектура) и «universal design» (универсальный дизайн). Также стоит отметить, что некоторые слова могут иметь разные значения в зависимости от провинции; к примеру, в северных частях Канады использование термина «hydronic heating» (водяное отопление) не так распространено.

Австралийский английский. В австралийском архитектурном сленге присутствует уникальный набор терминов, который отражает уникальные климатические и культурные условия страны. Например, «veranda» (веранда) и «breezeway» (переход) являются типичными для понимания местной архитектуры. Австралийские архитекторы часто используют жаргон, связанный с «passive solar design» (пассивный солнечный дизайн), что указывает на стремление к устойчивым практикам, характерным для этой страны [6]. Также достаточно распространенными являются термины, связанные с использованием местных материалов, таких как «rammed earth» (утрамбованная земля).

Американский	Британский	Канадский	Австралийский	Русский
wrench	spanner			гаечный ключ
Bricklayer/mason	brickie			каменщик
Circular saw/circ	saw			дисковая пила
elevation	Floor plan/floor view			высота
hammer	maller		hammer	молоток
drywall	Plasterboard/plaster	drywall	gyprock	гипсокартон
roof	Roof/rooves	roof	Roof/House-top	крыша
foundation	footings	basement	Footing/ foundation	фундамент
attic	loft	attic	loft	чердак
Handrail/banister	Star rail	railing	balustrade	перила / балясина
framing	Structural frame	framing	Structural frame	обрамление
stud	ties	stud	uprights	шпилька
fascia	Soffit	fascia	facia	фасад
Sill plate	Damp proof course	Sill plate	Bottom plate	подоконник
Brick noggin	Brick bridging	Brick noggin	Half-brick	кирпичная башка

Архитектурный сленг англоязычных стран обладает как общими чертами, так и значительными различиями. Историческое наследие, география, культура, техника и социальные изменения – все это играет свою роль в создании уникального языкового кода, которым пользуются профессионалы в области архитектуры и строительства. Анализ подчеркивает важность учета региональных особенностей при работе с архитектурной документацией и общении с коллегами из других стран. Это делает изучение архитектуры и строительства увлекательным процессом, требующим учета региональных особенностей.

Список литературы:

1. Глэнси Дж. Архитектура: визуальная история. Лондон: Дорлинг Киндерсли, 2017. 416 с.
2. Харрис К.М. Словарь архитектуры и строительства. 4-е изд. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл Эдьюкейшн, 2006. 1200 с.
3. Архитектурный словарь: исследование языка, используемого в архитектуре. Кембридж: Кембриджское архитектурное изд-во, 2019. 204 с.
4. Королевский институт британских архитекторов (RIBA). Официальный сайт. URL: <https://www.architecture.com> (Дата обращения: 10.04.2025).
5. Американский институт архитекторов (AIA). Официальный сайт. URL: <https://www.aia.org> (Дата обращения: 10.04.2025).
6. Кендра С., Уо М. Язык архитектуры: 26 принципов, которые должен знать каждый архитектор. Беверли, Массачусетс: Рокпорт Паблишерс, 2014. 224 с.
7. Гери Ф. Архитектура с Фрэнком. Нью-Йорк: ПауэрХаус Букс, 2019. 48 с.
8. TED Talks об архитектуре. Подборка лекций. URL: <https://www.ted.com/topics/architecture> (Дата обращения: 10.04.2025).

References:

1. Glancey J. *Architecture: A Visual History*. London: DK Publishing, 2017: 416 p.
2. Harris C.M. *Dictionary of Architecture and Construction*. 4th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2006: 1200 p.
3. *Architectural Vocabulary: A Study of the Language Used in Architecture*. Cambridge: Cambridge Architectural Press, 2019: 204 p.
4. *The Royal Institute of British Architects (RIBA)*. Official website. URL: <https://www.architecture.com> (Accessed: 10.04.2025).
5. *American Institute of Architects (AIA)*. Official website. URL: <https://www.aia.org> (Accessed: 10.04.2025).
6. Kendra S., Waugh M. *The Language of Architecture: 26 Principles Every Architect Should Know*. Beverly, MA: Rockport Publishers, 2014: 224 p.
7. Gehry F. *Architecture with Frank*. New York: Power House Books, 2019: 48 p.
8. *TED Talks on Architecture*. Curated collection. URL: <https://www.ted.com/topics/architecture> (Accessed: 10.04.2025).

ИИ КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

*Т.Г. Кликушина, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
tklikushina@yandex.ru*

Статья посвящена проблемам изучения иностранного языка на современном этапе при помощи программ искусственного интеллекта, а также вопросам мотивации при изучении английского языка. Раскрываются основные понятия искусственный интеллект, мотивация, определяются проблемы при обучении английскому языку с применением искусственного интеллекта. Анализируются основные этапы применения искусственного интеллекта при обучении английскому языку в языковом ВУЗе. Показано как можно осуществлять и применять интеллектуальное управление обучением, работать с интеллектуальным модулем оценки, приведены индивидуальные методики работы с искусственным интеллектом при обучении английскому языку и переводу.

Ключевые слова: ИИ, мотивация при изучении иностранного языка, интеллектуальное управление обучением, интеллектуальный модуль оценки, методика обучения английскому языку с ИИ.

AI AS A TOOL FOR MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH AT UNIVERSITY

*T.G. Klikushina, candidate of philological sciences,
associate professor of the Department of the English language
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov a branch
of Rostov State University of Economics
tklikushina@yandex.ru*

The article is devoted to the problems of learning a foreign language at the present stage with the help of artificial intelligence programs, as well as issues of motivation when learning English. The basic concepts of artificial intelligence and motivation are revealed, and problems in teaching English using artificial intelligence are identified. The main stages of the use of artificial intelligence in teaching English at a language university are analyzed. It shows how to implement and apply intelligent learning management, work with an intelligent assessment module, and individual methods of working with artificial intelligence in teaching English and translation.

Keywords: AI, motivation in learning a foreign language, intelligent learning management, intelligent assessment module, methods of teaching English with AI.

Правильное использование искусственного интеллекта при преподавании английского языка в университетах может значительно мотивировать студентов,

помочь им творчески мыслить и вдохновить их на активное участие в изучении английского языка не только в качестве будущих учителей иностранного языка, но и переводчиков.

Генеративный искусственный интеллект (ГИИ) определяется, как технология, используемая модели глубокого обучения для создания оригинальных информационных материалов (текст, изображения, видео и др.) в ответ на запрос человека» [1]. Кроме того, как считают многие исследователи «ГИИ можно рассматривать как следующее поколение искусственного интеллекта. В отличие от традиционного ИИ, генеративный создает новое на основе той информации, которую ему предоставили» [2, с. 3].

Управление мотивацией в изучении иностранного языка является одной из центральных проблем методики преподавания. Мотивация обеспечивает осознанное и успешное усвоение дисциплины, а так же подразумевает под собой наличие у обучающихся интереса к изучению ИЯ, что обеспечивает наличие концентрации внимания, готовности к изучению предмета, таким образом усиливает впечатления от изучения предмета, стимулирует к повторению ранее изученного материала и способствует обогащению экстралингвистических знаний [3].

Конечно, существует ряд проблем, с которыми мы сталкиваемся на данном этапе: 1) отсутствие руководства по работе с ИИ, 2) отсутствие учебников с интегрированными заданиями с применением ИИ, 3) в современных университетских учебниках английского языка представлены некоторые материалы по переводу, но в них основное внимание уделяется базовым знаниям и отсутствует практическая подготовка к навыкам перевода. В целом, развитие навыков перевода с английского языка у студентов по-прежнему отсутствует и нуждается в корректировке, 4) не до конца определены авторские права при использовании сгенерированного материала при помощи ИИ, а также вопросы по этике нейроперевода, 5) нет свода правил, касающихся правильного использования ИИ при работе с переводным материалом и т.д.

В соответствии с реальными потребностями в обучении, на основе технологии искусственного интеллекта и междисциплинарного применения иностранного языка, система изучения английского языка на базе искусственного интеллекта может состоять из четырех этапов: 1) онлайн-обучение на базе платформы с применением ИИ, 2) практический курс английского языка или практический курс перевода, в ходе которых используются задания с применением ИИ, 3) интеллектуальное управление обучением, осуществляемое ИИ 4) интеллектуальная оценка, выставляемая ИИ.

Первый этап предполагает разработку онлайн-курса, с наличием учебных ресурсов: тексты, базовые словари по лексике курса, аудио и видео к курсу, тесты, итоговые зачетные и экзаменационные вопросы, контрольные тексты на перевод и интерпретацию и т.д. Таким образом, проводится систематизация и закрепление знаний студентов по английскому языку. При подготовке студентов старших курсов и переводчиков, одним из постоянных заданий является, например, прослушивание новостей. Сначала мы знакомим студентов со структурой и стилем новостей, затем учим понимать общий смысл новостей, а также даем студентам краткое изложение общей тематики новостей, словарный запас и ба-

зовые знания, объясняем и анализируем навыки прохождения теста на прослушивание новостей. Однако можно разнообразить деятельность при помощи ИИ. Например, дать новости сгенерированные ИИ, попросить студентов найти ошибки в структуре, терминах, правописании, логике излагаемых новостей и т.д.

Второй этап направлен на улучшение заданий базового курса по практике речи английского языка и носит более творческий подход к обучению иностранному языку. Например, на 3 курсе в рамках «Практического курса английского языка» по теме *Painting* можно попросить сгенерировать картины в разных стилях и описать их. Еще одним интересным заданием является корректировка сгенерированных с ошибками ИИ текстов, например, можно выдать эссе по изучаемой теме, в котором есть ошибки и попросить их исправить. Учащиеся могут просматривать и создавать высококачественные видеоролики, смотреть фильмы и придумывать задания к ним, изучать тексты, запоминать слова, практиковаться в устной речи, создавать комиксы, проходить и создавать тесты, задавать вопросы, при правильном использовании ИИ алгоритмов и промптов, которые также необходимо будет написать на английском языке.

Третий этап интеллектуального управления обучением (*Smart Teaching Management*) позволяет сразу представить все курсы, преподаваемые преподавателями, в виде списка, примерное создание групповых занятий, объявления о занятиях, задания для занятий, мониторинг обучения, статистика обучения, взаимодействие в группе, закрытие групповых занятий и другие функции управления обучением [4]. Преподаватели могут отслеживать процесс обучения студентов в режиме реального времени, осуществлять онлайн-репетиторство, оценку тестов, обсуждение вопросов и ответов для студентов, дает возможность проводить занятия и применять технологию хранения и обработки больших данных для своевременного распространения важной информации. Гарантирует занятость и обратную связь даже с проблемными студентами. Добавляя задания различного рода, создавая планы уроков, комбинируя различные предметы и задания к ним с учетом межпредметных связей, сгенерированные при помощи ИИ во многом снизит рутинную работу и обеспечит временем для творческих проектов.

Интеллектуальный модуль оценки (*intelligent assessment module*) – это набор интеллектуальных систем оценки, включающий банк вопросов, машинный опрос и оценивание, который полностью использует Интернет-ресурсы и специально разработан для студентов, не владеющих английским языком, для сдачи экзаменов по английскому языку [4]. Это автоматизированная система тестирования по иностранному языку для студентов, не владеющих английским языком. Включает технологию распознавания электронной графики в ИИ, может преобразовывать рукописные сочинения и переводы учащихся в документы *Word*, что может предоставить преподавателям большое количество реальных и эффективных данных для обучения и тестирования. Кроме того, объективные вопросы помечаются автоматически, что экономит время и повышает эффективность; субъективные вопросы помечаются вручную, что упрощает работу. Этот этап также включает в себя платформу интеллектуального обзора сочинений на английском языке *Panorama* [5]. Электронная платформа помогает преподавателям английского языка освободиться от тяжелой задачи рецензирования эссе,

чтобы они могли сосредоточиться на обучении навыкам написания тестов по английскому языку и основным знаниям, разработке тем эссе, предоставлении студентам возможности больше практиковаться. Озвучивание и интеллектуальные системы оценки на этой платформе не только предоставляют студентам своевременные и уместные комментарии при оценивании работы, но и дают им объективную и точную информацию о результатах: лингвистических, семантических и грамматических ошибках в написании, что дает возможность студентам быть в курсе пробелов в знаниях и проводить работу над ошибками. Со временем они смогут легко устранить пробелы, недостатки и улучшить свои навыки письма на английском языке; преподаватели также могут получить всесторонне точную картину общего уровня владения английским языком студентами и обратить внимание на общие проблемы в их письменной речи. Это позволит сосредоточиться на общих проблемах не только в письменной, но и устной речи студентов, а затем позволит отработать правильные модели и практиковать их правильное применение в разговорной речи.

Четвертый этап непосредственно связан с интеллектуальной оценкой, выставляемой ИИ. Данный этап очень нравится самим студентам, так как оценка за работу выставляется ИИ и нет предвзятости человеческого фактора. На этом этапе мы просим студентов выполнить работу: эссе, сочинение, творческий проект в формате Word, а затем проверяем эти работы через ChatGPT 4, Midjourney, GigaChat, DeepSeek или любую другую нейросеть, прописываем в промпте, что мы хотим при этом оценить, какие параметры работы, оценку от 0 до 5. Задаем алгоритм, что делать, если: 1) работа выполнена на 0–3, что улучшить и добавить, чтобы она стала оцениваться на 5; 2) работа выполнена на 4–5, какие советы можно дать по улучшению или как она могла бы выглядеть с другой точки зрения, попросить указать это в промпте.

Таким образом, мы видим, что использование ИИ поможет не только увеличить мотивацию к изучению иностранного языка, но и увеличит творческую составляющую процесса обучения. У студентов пропадет желание списывать или заниматься плагиатом, каждая работа станет уникальной, появится желание делиться новыми идеями, как изучать иностранный язык и оценивать работу друг друга при помощи новых технологий.

Список литературы:

1. Lim W.M. Generative AI and the future of education: Ragnarök or reformation? A paradoxical perspective from management educators / W.M. Lim, A. Gunasekara, J.L. Pallant, J.I. Pallant, E. Pechenkina // *The International Journal of Management Education*. 2023. № 21(2). С. 100790. Doi: 10.1016/j.ijme.2023.100790.
2. Иванова А.С. Методические рекомендации по использованию генеративного искусственного интеллекта в преподавании в высшем учебном заведении / А.С. Иванова, У.А. Матюшенко, Н.И. Прокопенко, А.В. Фещенко, М.А. Худышкина, А.Н. Чечихина, К.И. Яковлева // ТГУ. 2024. С. 3.
3. Гальперин П.Я. Лекции по психологии: учебное пособие для студентов вузов. М: Книжный дом «Университет»: Высшая школа, 2002. 400 с. URL: <https://djvu.online/file/9fzCi60igIoh7> (Дата обращения: 15.03.2025).
4. KongLinghui. Artificial Intelligence-Based Translation Technology in Translation Teaching // *Computational Intelligence and Neuroscience*. Hindawi. Volume 2022, Article ID 6016752. Doi:

10.1155/2022/6016752; URL: https://www.researchgate.net/publication/361636799_Artificial_Intelligence-Based_Translation_Technology_in_Translation_Teaching (Дата обращения 25.04.2025).

5. Panorama (typesetting software). URL: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Panorama_\(typesetting_software\)&oldid=1172811332](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Panorama_(typesetting_software)&oldid=1172811332) (Дата обращения 25.04.2025).

References:

1. Lim W.M., Gunasekara A., Pallant J.L., Pallant J.I., Pechenkina E. Generative AI and the future of education: Ragnarök or reformation? A paradoxical perspective from management educators. *The International Journal of Management Education*. 2023; 21(2): 100790. Doi: 10.1016/j.ijme.2023.100790.

2. Ivanova A.S., Matyushenko U.A., Prokopenko N.I., Feshchenko A.V., Khudyshkina M.A., Chechikhina A.N., Yakovleva K.I. Methodological recommendations on the use of generative artificial intelligence in teaching in higher education. *TSU*. 2024: 3.

3. Galperin P.Ya. *Lectures on psychology*: A textbook for university students. M.: University Book House: Higher School, 2002: 400. URL: <https://djvu.online/file/9fzCi60igIoh7> (Accessed: 15.03.2025).

4. Kong Linghui. Artificial Intelligence-Based Translation Technology in Translation Teaching. *Computational Intelligence and Neuroscience*. Hindawi. Volume 2022, Article ID 6016752. Doi: 10.1155/2022/6016752; URL: https://www.researchgate.net/publication/361636799_Artificial_Intelligence-Based_Translation_Technology_in_Translation_Teaching (Accessed: 25.04.2025).

5. Panorama (typesetting software). URL: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Panorama_\(typesetting_software\)&oldid=1172811332](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Panorama_(typesetting_software)&oldid=1172811332) (Accessed: 25.04.2025).

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЮ ТЕКСТА

*М.В. Колотов, ассистент кафедры русского языка и литературы
Глазовский государственный инженерно-педагогический университет
им. В.Г. Короленко
sheewa89@mail.ru*

Статья посвящена проблеме определения текста в психолингвистическом направлении языкознания. Статья начинается с исторического обзора развития психолингвистики как междисциплинарной науки, объединяющей лингвистику, психологию и когнитивную науку. Приводятся наиболее знаковые исследователи-психолингвисты и их работы. В центре внимания находятся механизмы, через которые индивиды конструируют смысл из линейного потока слов, включая процессы кодирования, декодирования и интерпретации. Также указаны признаки, по которым ученые предлагают выделять высшую единицу синтаксиса. Кроме того, уделяется внимание свойствам текста и проблеме соотношения текста и дискурса, авторской и читательской модели действительности.

Ключевые слова: текст, лингвистика, психолингвистика, дискурс, свойства текста.

PSYCHOLINGUISTIC APPROACH TO THE DEFINITION AND STUDY OF TEXT

*M.V. Kolotov, assistant of the Department of Russian language and literature
Glazov State Engineering and Pedagogical University named after V.G. Korolenko
sheewa89@mail.ru*

The article is devoted to the problem of text definition in the psycholinguistic direction of linguistics. The article begins with a historical review of the development of psycholinguistics as an interdisciplinary science that combines linguistics, psychology and cognitive science. The most significant psycholinguistic researchers and their works are cited. The focus is on the mechanisms through which individuals construct meaning from a linear flow of words, including the processes of encoding, decoding and interpretation. The features by which scientists propose to identify the highest unit of syntax are also indicated. In addition, attention is paid to the properties of the text and the problem of the relationship between text and discourse, the author's and reader's model of reality.

Keywords: text, linguistics, psycholinguistics, discourse, text properties.

Психолингвистика рассматривает язык в контексте психической деятельности. Согласно анализу психолингвистов, язык имеет значение лишь в том объеме, в котором реализуется внутренний мир человека, который говорит или слушает, пишет или читает. Невозможно также отрицать связь психолингвистики и текста. Психолингвистика изучает процессы порождения и восприятия речи, что напрямую относится к пониманию текста. Она исследует, как люди кодируют мысли в слова и предложения, и как декодируют информацию, которую содержит текст.

В рамках психолингвистики текста основное внимание уделяется изучению процессов формирования связного и когерентного текстового произведения, установлению референциальных связей, а также интерпретации скрытых смыслов и авторских намерений. Особое значение имеет исследование механизмов актуализации знаний, необходимых для понимания содержания текста, а также роли памяти, внимания и иных когнитивных ресурсов. Прежде всего, представляется необходимым рассматривать текст в психолингвистике как психологическую сущность, отражающую рефлексивную деятельность языковой личности-продуцента, реализованную в рамках конкретного социокультурного и языкового контекста.

В современной лингвистике важнейшей для психолингвистики является проблема рассмотрения текста как результата речевой деятельности. Психолингвистический подход рассматривает текст не просто как лингвистическую структуру, но как когнитивный конструкт, формирующийся в процессе взаимодействия автора и читателя. Текст – это ментальная репрезентация, создаваемая в сознании реципиента на основе декодирования лингвистических единиц и активизации фоновых знаний.

Центральными вопросами психолингвистики текста являются процессы построения связного и когерентного текста, установление референциальных связей, понимание имплицитных смыслов и намерений автора. Исследуются механизмы активизации знаний, необходимые для интерпретации текста, роль памяти, внимания и других когнитивных ресурсов. Следует также отметить, что текст в психолингвистике важно рассматривать как психологическое явление, а именно – акт представления языковой личности, который преломляется сквозь культурный и социальный контекст.

А.А. Леонтьев, признанный одним из основоположников отечественной психолингвистики, определяет данную дисциплину как область знания, изучающую, с одной стороны, связь личности с организацией и функционированием речевой деятельности, а с другой, с языком, который непосредственно формирует основную часть картины мира человека [6, с. 297]. Наблюдение за взаимодействием между языком и психологическими процессами позволяет лучше понять, как мы воспринимаем и производим текст. Текст, в свою очередь, выступает в роли важнейшего объекта изучения для психолингвистов, которые анализируют его структуру и содержание. Это взаимодействие помогает выявить механизмы обработки информации и когнитивные навыки, необходимые для осознания и создания текстов.

Важно отметить, что Л.В. Сахарного принято считать основателем Петербургской психолингвистики. Именно в 60-е годы в Советском Союзе начинает складываться отечественная психолингвистика. Л.В. Сахарный предлагает одно из определений текста согласно психолингвистическому подходу, который стал одним из ведущих в современной психолингвистике: «Текст представляет собой не просто последовательность лингвистических единиц, а как сложный когнитивный конструкт, формируемый в сознании коммуникантов» [7, с. 16]. Соответственно, в его понимании текст – это процесс и результат человеческого процесса кодирования и декодирования информации.

Н.С. Валгина считает, что «текст является динамической единицей, которая организована в условиях реальной коммуникации, обладающая экстра и интралингвистическими параметрами» [1, с. 74]. Текст продуцируется с целью реализации авторского замысла. В таком случае он выступает итогом речемыслительной деятельности индивида. С точки зрения прагматики, текст выступает как ресурс для перцепции и интерпретации.

Л.Н. Мурзин отмечает, что текст следует рассматривать не только как продукт речевой деятельности, но и как сам процесс его формирования [4, с. 133]. При этом текст неотделим от сознания и связанных с ним когнитивных процессов, обеспечивающих его создание и восприятие. Таким образом, текст по своей природе представляет собой явление процессуального и динамического характера. Он одновременно является результатом речевой активности и выражением самой коммуникативной деятельности.

Другой известный отечественный лингвист Л.В. Щерба обратил внимание на роль целого текста в контексте языковых явлений. По его мнению, тексты представляют собой «совокупность всего произносимого и воспринимаемого в определенных обстоятельствах в разные эпохи жизни данной социальной группы» [10, с. 31]. Ученый также выделяет важные принципы для исследования текста: 1) текст является следствием процессов коммуникации и понимания; 2) тексты всегда связаны с определенной «обстановкой» и должны рассматриваться в контексте среды, в которой они существуют.

Важными свойствами текста, по мнению Л.Н. Мурзина и А.С. Штерн, являются связность и цельность. Данные характеристики неразрывно связаны друг с другом. Именно благодаря им текст становится состоявшейся частью языковой системы.

Что касается связности, Л.Н. Мурзин и А.С. Штерн объясняют ее следующим образом: два элемента текста могут считаться связанными, если между ними есть некая общая основа. При более тщательном анализе можно заметить, что в любом тексте нет ни одного элемента, который бы не имел связи хотя бы с одним другим элементом. Эти связи могут быть разнообразными по своему характеру, однако важно отметить, что связность представляет собой структурное свойство не только текста, но и любой другой единицы языка.

Психолингвистика часто выделяет различные факторы, которые влияют на адекватность восприятия различных текстов. Ключевым является уровень предварительных знаний читателя, его знакомство с темой и терминологией. Чем глубже понимание контекста, тем легче декодируется информация. Не менее важна структура текста: логичная организация, четкое разделение на абзацы и использование связующих элементов облегчают усвоение. Лексический состав также играет роль. Использование сложных, малознакомых слов затрудняет понимание, а ясность и простота языка, наоборот, способствуют адекватному восприятию.

Следует обратить внимание на позиции основателей отечественной психолингвистики по рассматриваемому вопросу. А.А. Леонтьев указывал, что «в отличие от связности, цельность характеризует текст как единое смысловое образование и структурную целостность, охватывающую его в полном объеме. При

этом цельность имеет психолингвистическую природу и не соотносится напрямую с лингвистическими категориями и элементами» [5, с. 133].

В свою очередь, Ю.А. Сорокин подчеркивает, что с позиции психолингвистики целостность представляет собой скрытое проектируемое (концептуальное) состояние текста, формирующееся в процессе взаимодействия реципиента с текстом. При этом связность отражает как взаимосвязь, так и соположение структурных и неструктурных компонентов языка и речи, которые распределяются согласно установленным закономерностям языковой системы. Следовательно, полностью несвязные тексты, по своей природе, невозможны [8, с. 65].

Следует также подчеркнуть, что в своей монографии «Лингвистика текста» Л.Н. Филиппов утверждает, что «центральное направление современных исследований текста в области целых речевых произведений связано, по всей видимости, с когнитивным аспектом языковых явлений» [9, с. 85].

Данная область науки тесно сопряжена с восприятием, переработкой, хранением и применением человеком информации об окружающей действительности, а сами когнитивные исследования имеют выраженный междисциплинарный характер.

Подходы отечественных лингвистов к анализу текста отличались значительным разнообразием. Они касались не только вопросов выделения текста как объекта исследования, но и определения признаков, которыми он должен обладать. Нужно отметить, что формулирование задач новой научной дисциплины лингвистики текста рассматривалось с различных аспектов. И.Р. Гальперин определял текст как абстрактную языковую единицу высшего уровня. Исследователи связывали правила построения текста с закономерностями объединения предложений, рассматривая это как «высший синтаксис», базирующийся на теории простого и сложного предложения.

Представляется важным отметить, что многоаспектное изучение текста позволяет выделить его структуру, включающую следующие компоненты:

- автора (адресанта текста);
- читателя (адресата);
- отображаемую действительность (передаваемую через текст);
- языковую систему (из которой автор отбирает средства для реализации замысла).

В указанной модели можно проследить функции каждого элемента: автор, опираясь на языковые средства, выстраивает текст, ориентированный на читателя, при этом воссоздавая элементы действительности. Читатель, в свою очередь, воспринимает и интерпретирует содержание текста, стремясь осмыслить авторский замысел и постичь его картину мира [2, с. 23].

При этом перед психолингвистами встает проблема выделения собственно текста. Если первые психолингвисты определяли текст совокупностью всего говоримого и понимаемого в определенную эпоху, что коррелирует с определением дискурса, то со временем проблема разграничения текста и дискурса становится актуальнее по мере накопления данных. «Текст вычленяется из дискурса при отвлечении от широких экстралингвистических факторов и представляет со-

бой лингвистическое образование, имеющее определенную структуру и характеризующееся связностью и цельностью, которые он «сохраняет» как свои основные свойства» [3, с. 35].

В психолингвистике особое значение приобретает понятие «восприятие текста», которое трактуется как процесс познания, эмоционального переживания и творческой переработки. В результате данного процесса формируется приближенная к авторской, идеальная модель действительности. В то же время авторская картина мира и ее читательская реконструкция не совпадают полностью, поскольку в процессе интерпретации читатель неизбежно вносит личностные смыслы и оценочные элементы. В связи с этим восприятие текста приводит к формированию индивидуальной интерпретации, которая складывается не только в момент первичного чтения, но и в ходе последующего анализа, переосмысления и уточнения содержания [11, с. 50].

Таким образом, психолингвистика как подход к исследованию текста предоставляет обширные возможности для анализа того, как люди создают, воспринимают и интерпретируют сообщения на языке. Этот подход имеет потенциал для извлечения как практической, так и теоретически значимой информации, касающейся содержания различных форм коммуникации, включая политическую, рекламную и образовательную, а также индивидуальных различий в восприятии языковых сигналов. Также внимание уделяется контексту, влияющему на понимание сообщений, и закономерностям в организации языковых структур с учетом восприятия аудитории.

Список литературы:

1. Валгина Н.С. Теория текста: учебное пособие. М.: Логос, 2003. 250 с.
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 138 с.
3. Ерофеева Е.В. К вопросу о соотношении понятий текст и дискурс / Е.В. Ерофеева, А.Н. Кудлаева // Проблемы социо- и психолингвистики: сборник статей / Отв. ред. Т.И. Ерофеева. Том Вып. 3. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2003.
4. Мурзин Л.Н. Текст и его восприятие: монография / Л.Н. Мурзин, А.С. Штерн. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1991. 172 с.
5. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. 287 с.
6. Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. М., 1993. С. 16–21.
7. Сахарный Л.В. Предметизация как компрессия развернутого текста и ее компьютерное моделирование // Предметный поиск в традиционных и нетрадиционных информационно-поисковых системах. Л.: Изд-во Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1988. С. 7–24.
8. Сорокин Ю.А. Текст: цельность, связность, эмотивность // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М.: Наука, 1982. С. 61–75.
9. Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб., 2003. 336 с.
10. Щерба Л.В. Опыты лингвистического толкования стихотворений // Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957. С. 26–45.
11. Щербакова М.В. Психолингвистический аспект восприятия текста // Вестник ОГУ. 2017. № 1(201). С. 49–52.

References:

1. Valgina N.S. *Theory of text: a tutorial*. M.: Logos, 2003: 250 p.
2. Galperin I.R. *Text as an object of linguistic research*. M.: Nauka, 1981: 138 p.
3. Erofeeva E.V., Kudlaeva A.N. On the relationship between the concepts of text and discourse. *Problems of socio- and psycholinguistics: A collection of articles / Editor-in-chief T.I. Erofeeva*. Volume Issue 3. Perm: Perm State National Research University, 2003.
4. Murzin L.N., Shtern A.S. *Text and its perception: monograph*. Sverdlovsk: Publishing House of the Ural. University, 1991: 172 p.
5. Leontiev A.A. *Fundamentals of Psycholinguistics*. M.: Smysl, 1997: 287 p.
6. Leontiev A.A. Language consciousness and image of the world. *Language and consciousness: paradoxical rationality*. M., 1993: 16–21.
7. Sakharny L.V. Objectification as compression of expanded text and its computer modeling. *Subject search in traditional and non-traditional information retrieval systems*. Leningrad: Publishing house of the State public libraries named after M.E. Saltykov-Shchedrin, 1988: 7–24.
8. Sorokin Yu.A. Text: integrity, coherence, emotiveness. *Aspects of general and particular linguistic theory of text*. M.: Nauka, 1982: 61–75.
9. Filippov K.A. *Text Linguistics*. SPb., 2003: 336 p.
10. Shcherba L.V. Experiments in Linguistic Interpretation of Poems. *Selected Works on the Russian Language*. M.: Uchpedgiz, 1957: 26–45.
11. Shcherbakova M.V. Psycholinguistic Aspect of Text Perception. *OSU Bulletin*. 2017; 1(201): 49–52.

**ВЛИЯНИЕ КОНТЕКСТА НА ВОСПРИЯТИЕ РЕКЛАМЫ АВТОМОБИЛЕЙ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(РАССМОТРЕНИЕ РОЛИ КОНТЕКСТА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ
РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ)**

В.С. Корнюшина, аспирант

*Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
lerok-0396@mail.ru*

Статья посвящена рассмотрению влияния контекста на интерпретацию рекламных сообщений в автомобильной сфере. На основе свободного ассоциативного эксперимента с участием респондентов факультета иностранных языков (искусственных билингвов с Я1 – русский, Я2 – английский) с применением платформы Google Forms проведен анализ восприятия 20 рекламных изображений, репрезентирующих разные марки автомобилей. Изучается, как различные контекстуальные параметры (визуальные, тематические и целевые) определяют ассоциативные ряды и активируют скрытые смыслы в сознании реципиента. Особенное внимание уделяется особенностям обработки информации реципиентами, владеющими двумя языками, и влиянию языковой компетенции на интерпретацию рекламных сообщений. Приобретенные данные подтверждают гипотезу о высокой степени зависимости интерпретации рекламы от контекстуальных факторов. Результаты могут быть использованы в сфере рекламной психолингвистики, маркетинга и семантического дизайна.

Ключевые слова: контекст, реклама, психолингвистика, свободный ассоциативный эксперимент, реципиент, восприятие, автомобильные марки, семантический анализ, речевое воздействие, визуальный код, билингвизм, фрейм, прецедентные феномены.

**INFLUENCE OF CONTEXT ON PERCEPTION OF CAR ADVERTISING:
RESULTS OF AN EXPERIMENTAL STUDY
(CONSIDERATION OF THE ROLE OF CONTEXT IN INTERPRETATION
OF ADVERTISING MESSAGES)**

V.S. Kornyushina, postgraduate student

*Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky
lerok-0396@mail.ru*

The article is devoted to consideration of the influence of context on interpretation of advertising messages in the automotive industry. Based on a free associative experiment with the participation of respondents of the Faculty of Foreign Languages (artificial bilinguals with L1 – Russian, L2 – English) using the Google Forms platform, an analysis of perception of 20 advertising images representing different brands of cars was conducted. The article examines how various contextual parameters (visual, thematic and target) determine associative series and activate hidden meanings in the recipient's consciousness. Particular attention is paid to the peculiarities of information processing by recipients who speak two languages and the influence of language competence on the interpretation of advertising messages. The obtained data confirm the hypothesis about the high degree of dependence of advertising interpretation on contextual factors. The results can be used in the field of advertising psycholinguistics, marketing and semantic design.

Keywords: context, advertising, psycholinguistics, free associative experiment, recipient, perception, car brands, semantic analysis, speech impact, visual code, bilingualism, frame, precedent phenomena.

Современный рекламный дискурс представляет собой полимодальное явление, в котором вербальные, визуальные и аудиальные компоненты, интегрированные в определенном контексте, направлены на формирование концептуализации объекта в сознании получателя. Каждый элемент рекламы, от слогана до визуального оформления, несет в себе конкретную смысловую нагрузку. Контекст, в свою очередь, не только активизирует фоновые знания, но и задает направление интерпретации рекламного сообщения, что приобретает особую значимость в сфере авторекламы, где визуальный код (например, природный или городской пейзаж, сценарий движения, тип дорожного покрытия) оказывает влияние на представление о бренде, его статусе, целевой аудитории и функциональных характеристиках [Милославский, 2004, с. 45–53; Попова и Стернин, 2001, с. 200]. Данное исследование посвящено изучению закономерностей интерпретации автомобильной рекламы в зависимости от контекстуальных параметров – как визуальных, так и социокультурных – с опорой на методы психолингвистики и когнитивного анализа. В этой связи, интерпретация рекламного сообщения, посвященного автомобилю, может значительно варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей реципиента, его культурного опыта и языковой компетенции.

В психолингвистике контекст рассматривается как многоуровневая структура, включающая ситуативные, лингвокультурные и когнитивные параметры [Залевская, 2001, с. 213].

Согласно Е.С. Кубряковой, контекст выступает «катализатором смысловой актуализации» в процессе речевого восприятия [Кубрякова, 2004, с. 112]. Для экспликации скрытых смыслов, формирующихся в сознании воспринимающего рекламу индивида, применялся метод свободного ассоциативного эксперимента (САЭ), позволяющий выявить зоны ментального лексикона, активизируемые при столкновении субъекта с рекламным стимулом [Караулов, 1994, с. 18]. Данный метод доказал свою эффективность в реконструкции фреймовой структуры восприятия, позволяя определить, какие характеристики продукта доминируют в сознании реципиента в зависимости от контекста.

Исследование было организовано в формате онлайн-анкетирования с использованием платформы *Google Forms*. В качестве респондентов выступили 100 студентов факультета иностранных языков, обладающих статусом искусственных билингвов (где Я1 – русский язык, Я2 – английский язык). Респондентам были представлены различные рекламные сообщения об автомобилях, включающие вербальные (слоганы) и невербальные (визуальные образы) элементы. Каждое изображение автомобильной рекламы сопровождалось различными визуально-контекстуальными условиями: городские пейзажи, бездорожье, природные ландшафты, интерьер салона, сценарии с участием семьи, бизнес-сценарии и т.д. После просмотра респондентам предлагалось указать первые ассоциации – слова или словосочетания, возникающие в ответ на представленную рекламу. Ассоциации были категоризированы по шести основным категориям:

- Функционально-характеристические (ФХ): скорость, управляемость, безопасность, проходимость и др.
- Эмоционально-оценочные (ЭО): престиж, привлекательность, роскошь и др.
- Целевые ассоциации (ЦА): семья, путешествия, город, бизнес.
- Модально-актуальные (МА): природа, урбанизм, сафари и др.
- Общая оценка (ОО): положительные/отрицательные отклики.
- Когнитивно-базовые (КБ): упоминания других марок, универсальные категории [Караулов, 1994, с. 33–35].

Проанализируем несколько примеров рекламных сообщений, использованных в исследовании, с точки зрения порейонимов, фреймов, слоганов и визуальных кодов, а также восприятия их реципиентами.

Так, реклама автомобиля *Hyundai EXTER* сопровождается слоганом: «*Think outside. Think EXTER*». Спокойный пейзаж, теплые тона и непринужденная атмосфера сочетаются с кратким, запоминающимся слоганом, основанным на игре слов, подчеркивающим идею выхода за рамки привычного, а слово *EXTER*, как искусственно созданное название (бренд оним), апеллирует к концепции «внешнего», «экстерьера», «путешествия». Актуализируется фрейм «приключения», «отдыха на природе». Визуальный код (автомобиль на фоне пейзажа с костром) усиливает данный фрейм.

Данное рекламное сообщение формирует у испытуемых ассоциации со свободой, независимостью и активным образом жизни. Билингвы, как правило, легче распознают игру слов в слогане, что, может усиливать эмоциональное воздействие рекламы. Как отмечает А.А. Леонтьев, восприятие речи тесно связано с формированием внутреннего смысла, и в данном случае слоган способствует формированию позитивного образа автомобиля [Леонтьев, 1999, с. 45–47].

Другим примером автомобильной рекламы может служить реклама *Hyundai VERNA* со слоганом «*Intelligent by Design*». Темный цвет автомобиля, наличие множества графических элементов, акцент на технических деталях – слоган подчеркивает интеллектуальность и продуманность конструкции автомобиля, а слово *VERNA* от латинского «весна» – время роста, развития. Активизируется фрейм «инноваций», «передовых технологий». Визуальный код (автомобиль в стильном городском окружении, детализированное изображение технических характеристик) усиливает данный фрейм. Данное рекламное сообщение формирует ассоциации с современностью, технологичностью и комфортом. Билингвы, вероятно, более точно воспринимают английский слоган, что может способствовать формированию позитивного образа автомобиля.

Рекламное сообщение *Fiat 500L Trekking* призывает к выходу за рамки обыденности и исследованию мира: «*Time to be out of the box. Life explorer*». Изображение авторекламы представляет собой яркий желтый автомобиль, динамичную композицию, элементы активного отдыха, где актуализируется фрейм «путешествий», «открытий». Визуальный код (яркий автомобиль на фоне городской среды с элементами активного отдыха) усиливает данный фрейм. Рекламное сообщение формирует ассоциации с молодостью, энергией и приключениями. Билингвы, как

правило, лучше понимают слоган и его отсылку к концепции «мышления вне рамок», что может усиливать эмоциональное воздействие рекламы.

Автореклама *Honda HR-V* со слоганом: «*EXCEPTIONALLY IMPRESSIVE*» представляет собой эксплицитную оценку, направленную на формирование положительного эмоционального отклика. И.И. Зиновьева указывает на то, что именно эмоциональная составляющая рекламного текста играет важную роль в привлечении внимания и формировании отношения к бренду [Зиновьева, 2010, с. 58–66]. Формирование фрейма «городской элегантности» и «стильной технологичности» достигается за счет сочетания слогана и визуальных элементов. По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина [Попова и Стернин, 2001, с. 200], фрейм представляет собой структурированную совокупность знаний о типичной ситуации или объекте. В данном случае, фрейм включает элементы современной архитектуры, стильного дизайна и передовых технологий. Для билингвов, владеющих английским языком, непосредственное восприятие слогана, без необходимости перевода, усиливает его эмоциональное воздействие [Лурия, 1974, с. 62]. В рекламе *Honda HR-V* использование цветовой палитры, акцентирующей глубину и насыщенность, способствует формированию ощущения роскоши и престижа, а минималистичный дизайн и четкие линии соответствуют современным тенденциям в автомобилестроении. Билингвы склонны воспринимать данную рекламу как образец современного маркетинга, направленного на формирование идеализированного образа автомобиля как символа успеха в городской среде.

Автомобиль *Mitsubishi Xpander CROSS* содержит в своем названии указание на расширенный функционал («*Xpander*») и внедорожные характеристики («*Cross*»). Актуализируется противопоставление города и природы, повседневной рутины и приключений. Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинченко отмечают, что противопоставление является эффективным способом привлечения внимания и организации запоминающегося образа [Мещеряков и Зинченко, 2004, с. 300]. Слоган «*RISE TO YOUR LIFE'S ADVENTURE*» выступает как призыв к активному образу жизни и исследованию мира, апеллируя к чувству свободы и приключений, где глагол «*rise*» (подниматься) создает ассоциацию с преодолением препятствий и стремлением к новым высотам. Использование ярких цветов и мягкого освещения создает атмосферу комфортного путешествия. Демонстрация разнообразных функциональных элементов автомобиля свидетельствует о его практичности и удобстве для семейных поездок. Формирование фрейма «семейных приключений» и «комфортного исследования» достигается за счет изображения автомобиля на фоне живописного пейзажа, а также демонстрации функциональных особенностей (беспроводная зарядка, активный контроль устойчивости). Данная автореклама может быть особенно привлекательной для билингвов, ориентированных на семейные ценности и активный образ жизни. Сочетание комфорта и функциональности в автомобиле может быть воспринято как оптимальное решение для путешествий и повседневных задач. А.Н. Баранов указывает, что манипулятивные стратегии в рекламе сосредоточены на формировании обусловленных потребностей и желаний у потребителей [Баранов, 2003, с. 80]. Фрейм «городской элегантности» может быть более привлекательным для тех респондентов, которые стремятся к самовыражению через стиль и дизайн,

как отмечает А.А. Залевская «индивидуальные характеристики реципиента оказывают существенное влияние на процессы восприятия и интерпретации текста» [Залевская, 2001, с. 120].

Целью проведенного эксперимента являлось установление фреймов и ассоциативных полей, активируемых в зависимости от визуального контекста, а также их влияния на общее восприятие марки. Результаты эксперимента подтвердили гипотезу о сильной зависимости интерпретации рекламных сообщений от контекста. Например, в случае с внедорожником Jeep (автореклама 7), в контексте природного ландшафта значительная частотность ассоциаций «проходимость» (13 упоминаний), «свобода», «природа», «приключение» привела к формированию фрейма «активный отдых». Для городского сценария (Hyundai, автореклама 8) характерно преобладание ассоциаций «инновации» (14 упоминаний), «городская среда» (14), «семья» (3), что отражает фрейм «удобство в повседневности». Использование культурно-маркерного контекста (*FIAT*, автореклама 1) – компактность, европейский стиль, маневренность – вызвало активизацию национального фрейма. Визуальное сопровождение не только усиливало ожидаемые характеристики марки, но и модулировало эмоциональный отклик. Например, присутствие семейных пар и детей в кадре повышало частоту упоминания категории «семья», а сцены в ночном городе вызывали ассоциации с авторитетом и роскошью (авторекламы 3 и 6). Также было отмечено, что восприятие одних и тех же марок варьировалось при смене визуального сценария, что подтверждает тезис А.А. Леонтьева: «Между смыслом текста и его формой всегда присутствует промежуточное звено – актуализированный у реципиента образ ситуации» [Леонтьев, 1999, с. 143]. Следовательно, контекст в рекламе выполняет не вспомогательную, а смыслообразующую функцию, направляя интерпретацию в заданную рамку. Это означает, что ассоциативные ряды, возникающие у испытуемого в процессе восприятия, представляют собой реактивные отклики на взаимодействие визуального образа, марки и ожиданий, сформированных социокультурным опытом. Фреймовое строение восприятия рекламы раскрывает:

- Фреймы «удобство», «технологичность», «семья» актуализируются в городском контексте.
- Фреймы «приключение», «мощь», «независимость» – в природных ландшафтах.
- Фреймы «престиж», «уникальность» – при включении атрибутов элитарности (ночной город, деловой костюм, крупный план логотипа).

Данные результаты коррелируют с данными А.А. Залевской, подчеркивающей, что восприятие текста реализуется «через наложение когнитивных схем и оценочных установок, свойственных конкретному субъекту» [Залевская, 2001, с. 187]. Анализ результатов проведенного исследования показал, что билингвизм оказывает существенное влияние на восприятие контекста в рекламе автомобилей. Реципиенты, владеющие двумя языками, более глубоко и многогранно интерпретируют рекламные сообщения, учитывая не только лингвистические и визуальные элементы, но и социокультурный контекст, связанный с каждым языком [Лурия, 1974, с. 7]. В частности, было установлено, что билингвы чаще используют метафорические и образные ассоциации, что свидетельствует о более

развитом абстрактном мышлении и способности к многозначной интерпретации рекламных сообщений. Кроме того, билингвы более критично относятся к рекламным сообщениям, выявляя возможные манипулятивные стратегии и несоответствия между заявленными и реальными характеристиками автомобиля.

В заключение следует отметить, что контекст играет определяющую роль в процессе восприятия рекламы автомобилей. Эффективность рекламного сообщения зависит не только от качества отдельных элементов (слогана, визуального кода), но и от их взаимодействия, а также от социокультурных и лингвистических особенностей реципиента. Билингвизм оказывает существенное влияние на процессы интерпретации рекламных сообщений, способствуя более глубокому и многогранному пониманию контекста, что подтверждается эмпирическими данными, полученными в ходе настоящего исследования. Практическая значимость данного исследования заключается в возможности разработки рекламных материалов с учетом фреймовой предрасположенности целевой аудитории, что позволяет повысить эффективность рекламного воздействия и углубить смысловую связь рекламы с потенциальным потребителем.

Список литературы:

1. Баранов А.Н. Манипулятивные стратегии в языке рекламы // Речь. Коммуникация. Реклама. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 74–89.
2. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М.: Логос, 2001. 272 с.
3. Зиновьева И.И. Эмоциональная составляющая рекламного текста // Психолингвистика. 2010. № 4. С. 58–66.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1994. 254 с.
5. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с.
6. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1999. 288 с.
7. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Изд-во МГУ, 1974. 346 с.
8. Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь / Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. М.: Прайм-Еврознак, 2004. 672 с.
9. Милославский Г.П. Рекламный текст как объект лингвистического анализа // Вопросы языкознания. 2004. № 6. С. 45–53.
10. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. Воронеж: Истоки, 2001. 347 с.

References:

1. Baranov A.N. Manipulative strategies in the language of advertising. *Speech. Communication. Advertising*. M.: Languages of Slavic Culture, 2003: 74–89.
2. Zalevskaya A.A. *Introduction to psycholinguistics*. M.: Logos, 2001: 272 p.
3. Zinovieva I.I. Emotional component of advertising text. *Psycholinguistics*. 2010; 4: 58–66.
4. Karaulov Yu.N. *Russian language and linguistic personality*. M.: Science, 1994: 254 p.
5. Kubryakova E.S. *Language and knowledge: on the way to gaining knowledge about language*. M.: Languages of Slavic culture, 2004: 560 p.
6. Leontiev A.A. *Basics of psycholinguistics*. M.: Smysl, 1999: 288 p.
7. Luria A.R. *Language and consciousness*. M.: Moscow State University Press, 1974: 346 p.
8. Meshcheryakov B.G., Zinchenko V.P. *Large psychological dictionary*. M.: Prime-Euroznak, 2004: 672 p.
9. Miloslavsky G.P. Advertising text as an object of linguistic analysis. *Voprosy yazykoznanija*. 2004; 6: 45–53.
10. Popova Z.D., Sternin I.A. *Cognitive linguistics*. Voronezh: Istoki, 2001: 347 p.

КЕЙСОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

*С.В. Косикова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и технологии обучения и воспитания младших школьников
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
kosikova_sv@pspu.ru*

Функциональная грамотность, в контексте обучения РКИ, выходит за рамки простого знания грамматики и лексики. Она подразумевает способность использовать русский язык как инструмент для решения жизненных задач, понимания информации и адаптации в новой культурной среде. Этой цели может способствовать использование на занятиях со студентами-иностранцами кейсовых заданий.

Ключевые слова: функциональная грамотность, русский язык, студенты-инофоны, кейсовые задания.

Финансирование: статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства просвещения РФ по теме «Организационно-методические условия формирования функциональной грамотности при обучении русскому языку в странах Юга Африки (ЮАР, Зимбабве, Намибия, Ботсвана)» (код (шифр) научной темы KRZU-2025-0007).

CASE STUDIES ON FUNCTIONAL LITERACY IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

*S. V. Kosikova, candidate of pedagogical sciences, associate professor
of the Department of the theory and technology of teaching and upbringing
of younger schoolchildren
Perm State Humanitarian and Pedagogical University
kosikova_sv@pspu.ru*

Functional literacy, in the context of RCT teaching, goes beyond simple knowledge of grammar and vocabulary. It implies the ability to use the Russian language as a tool for solving life problems, understanding information and adapting to a new cultural environment. The use of case studies in classes with foreign students can contribute to this goal. Russian language teaching

Keywords: functional literacy, Russian language, foreign language students, case studies.

Financing: the article was prepared as part of the state assignment of the Ministry of Education of the Russian Federation on the topic «Organizational and methodological conditions for the formation of functional literacy in teaching Russian in Southern African countries (South Africa, Zimbabwe, Namibia, Botswana)» (code (cipher) of the scientific topic KRZU-2025-0007).

Современное образование делает акцент на развитии личности учащегося и достижении образовательных результатов, позволяющих эффективно строить жизнь и принимать обоснованные решения. Впервые в образовательных стандартах введено понятие функциональной грамотности, определяемое как умение

решать учебные и жизненные задачи, опираясь на предметные знания и метапредметные универсальные действия.

Опыт показывает, что эффективным способом формирования функциональной грамотности является использование комплексных практико-ориентированных заданий, таких как кейсы. Кейсы могут стать основой урока, внеурочных и самостоятельных занятий. Педагог может выбрать этап для решения кейса: изучение нового материала, повторение, применение знаний. Во внеурочной деятельности кейсы применимы в проектной и исследовательской работе.

Благодаря данным преимуществам кейсы получили в последнее время широкое применение в отечественной образовательной практике на разном предметном содержании. Однако применение кейсов на уроках русского языка как иностранного ограничено, что обусловлено рядом факторов.

Во-первых, аутентичные кейсы, отражающие реалии российской культуры, могут быть сложны для понимания студентами из других стран, не знакомых с контекстным содержанием.

Во-вторых, разработка и адаптация кейсов требует значительных временных и методических затрат от преподавателя. Необходимо не только подобрать подходящий материал, но и адаптировать его с учетом уровня владения языком и культурных особенностей аудитории.

В-третьих, дискуссионный формат, подразумеваемый кейс-методом, может оказаться сложным для студентов с низким уровнем коммуникативной компетенции. Необходимость аргументировать свою позицию и участвовать в обсуждениях на иностранном языке создает дополнительную нагрузку.

Тем не менее, при грамотном подходе и адаптации кейсовые практико-ориентированные задания могут стать эффективным инструментом для развития языковых навыков и функциональной грамотности у иностранных студентов, изучающих русский язык [1]. Важно подбирать кейсы, соответствующие уровню владения языком студентов и темам основного учебного предмета «Коммуникативный русский», а также предоставлять необходимую лингвистическую и культурную поддержку при обсуждении кейса.

Существует несколько подходов в использовании кейсовых заданий при обучении русскому языку как иностранному, в частности, разработанных Л.В. Лежниной и З.Ю. Юлдашевым [4]. В рамках данного исследования мы опирались на этапы проведения кейса, предложенные Л.В. Лежниной. Данная схема представляется наиболее оптимальной для организации дискуссии среди студентов, имеющих опыт взаимодействия друг с другом. Работа в небольших группах в привычной обстановке не вызовет у учащихся затруднений и позволит избежать проблем при обсуждении предложенной темы, что обеспечит плавный переход от обсуждения в малых группах к общей дискуссии [2].

Процедура работы с кейсом по методике Л.В. Лежниной включает несколько шагов-этапов. Первоначально студенты самостоятельно изучают материалы кейса. Затем проводится проверка понимания содержания кейса посредством опроса. Преподаватель формирует небольшие группы (от 4 до 6 участников). Внутри этих групп происходит обсуждение представленного кейса. Далее, один из участников каждой группы представляет выработанные решения. После

индивидуальных презентаций следует общая презентация решений всей группы. Проводится коллективное обсуждение представленных решений и развернутая дискуссия. В завершении происходит систематизация полученных результатов и закрепление приобретенных знаний.

Мы разработали двадцать кейсов для иностранцев, изучающих русский язык. Темы этих кейсов опираются на социокультурные аспекты, важные для развития функциональной грамотности учащихся. Это достигается за счет включения культурологических элементов в содержание текстов и сопутствующих заданий [3]. Мы предоставляем тексты, позволяющие студентам ознакомиться с социокультурными особенностями и традициями жителей Пермского края. На основе полученной информации студенты выполняют задания различной степени сложности.

При разработке заданий, направленных на формирование функциональной грамотности, мы рекомендуем использовать классификацию заданий, применяемых в различных видах учебной деятельности и на разных уровнях сложности [5]. Данная классификация способствует усвоению предметных знаний и приобретению умений в процессе выполнения заданий, направленных на знание, применение и рассуждение (двух типов: в ситуациях определенности и неопределенности).

Далее приведем кейс «Профессии в Пермском крае» по формированию функциональной грамотности в представленной типологии, разработанный к учебному пособию «Коммуникативный русский (А1, базовый уровень)».

Кейс «Профессии в Пермском крае»

Содержание. В тематическом блоке учебной программы «Мой рабочий день» проходит освоение новой лексики: существительных, определяющих название профессии, ее атрибутов и мест работы специалистов разных профессий.

Цели изучения:

1. Обучающиеся обладают знаниями о базовом словаре, включающем существительные, составляющие перечень профессий (повар, педагог, пожарный, архитектор, полицейский и тр.), их атрибутов (приборов, инструментов и др.) и мест работы (больница, школа, завод и др.).

2. Обучающиеся умеют использовать изученную лексику для описания профессии по плану: 1) название профессии; 2) атрибуты профессии; 3) место работы специалиста данной профессии. Они могут составить простые предложения, используя новые слова.

3. Обучающиеся умеют распознавать и понимать новые слова в контексте. Они способны применять изученную лексику в устной и письменной речи. Они демонстрируют понимание грамматических конструкций, необходимых для описания профессии.

Содержание кейса

Прочтите текст. «Специалисты сервиса ПОСТУПИ.ИНФО ежегодно составляют списки самых востребованных профессий в Пермском крае. По данным 2024 года самой популярной является профессия Программист. Десятое место – Парикмахер, на тринадцатом месте Психолог. В 50 самых востребованных профессий вошли повар, педагог, пожарный, архитектор, полицейский» (источник: [ссылка](#)).

Задание на «знание»

Ответьте на вопросы к тексту, используя конструкции:

- В каком году самой востребованной профессией в Пермском крае назван Программист? **В _____ году.**
- Сколько профессий в списке востребованных профессий в Пермском крае? **В нем _____ профессий.**
- Какая профессия в списке определена на пятом месте? **Это _____.**
- Какие еще профессии, есть в списке? Назови их. **Это _____.**

Задание на «применение»

Используя названия профессий из списка востребованных в Пермском крае, составьте предложения по модели «_____ работает в _____». Например, «Педагог работает в школе».

Задание на «рассуждение» (в определенных условиях)

Рассмотрите иллюстрации с атрибутами одной профессии из списка востребованных в Пермском крае. Составьте об этой профессии рассказ, в котором назовите:

- профессию,
- атрибуты этой профессии,
- место работы специалиста данной профессии.

Задание на «рассуждение»

(в неопределенных условиях)

Вместе с участниками группы подберите каждый по 2–3 иллюстрации с атрибутами разных профессий. Обменяйтесь иллюстративным материалом друг с другом. На основе полученного материала составьте рассказы о профессии, в которых дайте название профессии, назовите атрибуты этой профессии и место работы специалиста данной профессии. Делайте обмен столько раз, сколько подготовлено иллюстративного материала.

Таким образом, внедрение в учебный процесс подобных заданий позволит формировать функциональную грамотность обучающихся, изучающих русский язык как иностранный, что даст им возможность успешно применять их в жизни. Текстов, знакомящих иностранцев с культурой, особенностями поведения в России, существует очень много. Но мы испытываем дефицит в текстах, формирующих функциональную грамотность у инофонов. Очевидно, что требуется разработка учебных пособий для иностранцев, методических разработок для преподавателей, реализующих потребности иностранцев в применении функциональной грамотности в конкретных жизненных ситуациях.

Список литературы:

1. Аввакумова Е.А. Формирование функциональной грамотности при обучении иностранцев русскому языку// Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 2020. № 2(43). С. 25–28.
2. Колесникова В.В. Преподавание русского языка как иностранного в контексте межкультурной коммуникации / В.В. Колесникова, О.А. Муллина, Т.А. Муллина // Теория и практика общественного развития. 2013. № 4. С. 137–139.

3. Теоретические и методические основы формирования читательской грамотности у школьников: учебно-методическое пособие / Составитель Б.Г. Меркин. Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2023. 76 с.

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учебное пособие. М.: Слово, 2000. 624 с.

5. Формирование функциональной грамотности обучающихся: методическое пособие / Сост. Л.Н. Храмова, О.Б. Лобанова, А.В. Фирер, Н.В. Басалаева Л.С. Шмольская. Красноярск: Литера-принт, 2021. 130 с.

References:

1. Avvakumova E.A. The formation of functional literacy in teaching foreigners the Russian language. *Bulletin of the Altai State Pedagogical University*. 2020; 2(43): 25–28.

2. Kolesnikova V.V., Mullinova O.A., Mullinova T.A. Teaching Russian as a foreign language in the context of intercultural communication. *Theory and Practice of Social Development*. 2013; 4: 137–139.

3. *Theoretical and methodological foundations of the formation of reading literacy among schoolchildren: educational and methodological manual*. Smolensk: SOIRO, 2023: 76 p.

4. Ter-Minasova S.G. *Language and intercultural communication: textbook*. M.: Slovo Publ., 2000: 624 p.

5. *Formation of functional literacy of students: methodical manual*. Krasnoyarsk: Litera-print, 2021: 130 p.

Научный руководитель:
М.В. Волкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ

*А.А. Кострыкина, студент 2 курса
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
aleksandrakostrykina47@gmail.com*

В статье представлен анализ причин появления и распространения в речи жителей Астраханской области и Санкт-Петербурга специфической региональной лексики. Данные регионы выбраны по причине их географической удаленности друг от друга. Исследование показало, что главной причиной появления регионализмов в обоих регионах являются исторические события и межнациональные контакты. Исследование также продемонстрировало, что речь петербуржцев в большей степени подвержена интенсивным процессам языковой унификации.

Ключевые слова: регионализм, формирование региональной лексики, диалект.

THE MAIN FACTORS FOR THE EMERGENCE AND SPREAD OF REGIONAL VOCABULARY

*A.A. Kostrykina, 2nd year student
Astrakhan Tatishchev State University
aleksandrakostrykina47@gmail.com*

The article presents an analysis of the reasons for the emergence and spread of specific regional vocabulary in the speech of the residents of the Astrakhan region and St. Petersburg. These regions are chosen due to their geographical remoteness from each other. The study showed that the main reason for the emergence of regionalisms in both regions are historical events and interethnic contacts. The study also demonstrated that the speech of St. Petersburg residents is more susceptible to intensive processes of linguistic unification.

Keywords: regionalism, formation of regional vocabulary, dialect.

В Российской Федерации проживают люди разных этнических групп, но их всех объединяет русский язык. Однако под влиянием различных факторов – бытовых, экономических, культурных, исторических – язык приобрел характерные региональные черты. Региональные вариации произношения, словоупотребления и интерпретации определенных слов могут создавать сложности в восприятии речи. Специфические особенности языка на всех его уровнях (фонетическом, лексическом, грамматическом, синтаксическом), характерные для определенной территории, называют региональными особенностями или регионализмами.

Согласно Большому толковому словарю русского языка С.А. Кузнецова, **регионализм** – единица языка того или иного региона, которая, в отличие от диалектного слова, используется жителями вне зависимости от различных социальных факторов преимущественно в устной коммуникации [1].

В словаре лингвистических терминов и понятий Т.В. Жеребило дается следующее толкование: **регионализм** – лексическая единица, заимствованная из другого языка, но используемая только на определенной территории – в регионах, бытующих в зоне контактирования языков [2].

В рамках настоящей работы исследованы регионализмы Астраханской области и Ленинградской области. Целью работы было выяснить, какие факторы в большей степени повлияли на формирование региональной лексики в указанных областях. Процесс формирования и распространения региональной лексики и заимствований в диалектах находится в тесной зависимости от комплекса исторических, географических, социальных и культурных факторов, характерных для каждого конкретного региона.

Анализ регионализмов Астраханской области показал, что большая часть специфической лексики на Нижней Волге, появилась под действием исторического фактора (исторические события, миграция населения) и экономического фактора (ведущая хозяйственная деятельность).

На развитие исторических событий в Астраханской области значительное влияние оказало ее географическое положение в дельте Волги и соседство с прикаспийскими регионами. В эпоху Хазарского каганата (VII–X в.) регион стал перекрестком культур и народов. После распада Золотой Орды на этой территории возникло Астраханское ханство, ставшее центром для различных этнических групп. Исторические контакты с тюркскими и персидскими народами привели к проникновению в местный язык заимствований из соответствующих языковых групп, например, таких как *камьш* (высокое прибрежно-водное растение), *кильдим* (сходка, сборище группы лиц), *арбуз* (бахчевая культура, однолетнее травянистое растение семейства тыквенных), *севрюга* (ценная промысловая рыба семейства осетровых), *бобок* (абрикосовая косточка, внутри которой находится съедобная сердцевина, по вкусу, цвету и форме напоминающая миндаль), *журпанки* (персидские полчулки, вязанные из разноцветной шерсти) и другие.

Большое число регионализмов в речи астраханцев отражают особенности природного ландшафта, флоры и фауны, которые во многом предопределили исторически сложившиеся направления хозяйственной деятельности: рыболовство и добыча соли: *тарашка* (местное обозначение всей мелкой рыбы), *телевизор* (просторечное название рыболовного приспособления, которое по форме напоминает современный телевизор), *жареха* (блюдо, приготовленное из кусков рыбы, которая предварительно «карбуется»), *волокуша* (сетное отцеживающее орудие лова по типу невода), *жилка* (местное название лески для лова рыбы).

Исторические события также стали одним из главных факторов появления в речи жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области специфической региональной лексики. Историческая функция города как «окна в Европу» и его статус важного культурного и политического центра предопределили сильное влияние европейских языков, включая немецкий, французский и голландский.

В результате межкультурных контактов в языке появились следующие слова: *виадук* (транспортное сооружение мостового типа), *шушары* (небольшая станция, измененное финское выражение «развилка на болоте»), *поробрик* (окаймление края тротуара, отделяющая проезжую часть от пешеходной дорожки), *кура* (курица в диалекте Санкт-Петербурга), *фрыштик* (завтрак).

Местные регионализмы, такие как *бадлон* (водолазка с горлом), «*кенгуруха*» (кофта с капюшоном), *парадная* (подъезд), *пухто* (большой мусорный контейнер с закрывающимися крышками), *тэшка* (название маршрутного такси) отражают специфику городской среды, архитектурные особенности и воздействие западных модных тенденций.

В рамках исследования был проведен онлайн-опрос, целью которого было выяснить, как хорошо современные жители двух областей знакомы с местными регионализмами. В опросе приняли участие 102 респондента, которых просили указать область, где проживают.

По результатам проведенного онлайн-опроса среди жителей Астраханской и Ленинградской областей установлено, что жители Астраханской области демонстрируют более высокий уровень знания региональной лексики по сравнению с жителями Ленинградской области.

Так, например, астраханский регионализм «кильдим», обозначающий сборище группы лиц, знаком исключительно респондентам из Астрахани, в то время как жители Санкт-Петербурга вовсе не знают данное слово. Или же слово «виадук», обозначающее транспортное сооружение мостового типа, знают 82% опрошенных, преимущественно с Астраханской области, хотя данное слово относится к диалекту Ленинградской области.

Наибольший интерес вызвало слово «жердела», обозначающее сорт мелкого абрикоса в Астраханской области. По данным онлайн-опроса, наибольшее количество правильных ответов (71%) дали именно респонденты из Санкт-Петербурга, а вот жители Астраханской области справлялись с ним менее успешно. Результаты исследования позволяют предположить, что данное слово потеряло свою исключительную принадлежность к Астраханскому региону и получило более широкое употребление в других областях, включая Санкт-Петербург. Такое изменение может быть обусловлено межрегиональными контактами, миграционными процессами или активной циркуляцией информации посредством СМИ и социальных сетей.

Результаты онлайн-опроса связаны с рядом различных факторов, оказывающих влияние на сохранение и передачу региональной лексики. Санкт-Петербург, являясь культурной столицей России и одним из основных городов для привлечения туристов, подвергается интенсивным процессам языковой унификации и интернационализации языковой личности [3] современного петербуржца. Высокая плотность носителей различных диалектов и языков ведет к диффузии локальной идентичности и снижению актуальности использования регионализмов в повседневной коммуникации. Астраханская область, в отличие от Санкт-Петербурга, характеризуется менее интенсивными миграционными потоками. Это способствует сохранению традиционного уклада жизни и устной передачи региональной лексики от поколения к поколению.

Также, результаты могут быть связаны с тенденциями изменения демографической структуры Санкт-Петербурга, где наблюдается снижение доли коренного населения. Миграция и приток жителей из других регионов приводят к тому, что традиционные местные регионализмы становятся менее известными среди современных горожан [4].

Таким образом, развитие региональных особенностей и заимствованной лексики в диалектах двух рассматриваемых областей представляет собой результат сложной взаимосвязи между историческими, географическими, социальными и культурными факторами, что в конечном счете формирует уникальные языковые особенности этих территорий.

Список литературы:

1. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка / С.А. Кузнецов, Л.И. Балахонова, Л.А. Балясникова, и др.; Ред.-сост. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2001. 1534 с.
2. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов и понятий. 6-е издание исправленное и дополненное. Назрань: ООО «Пилигрим», 2016. 610 с. EDN VWLWZX.
3. Пителина М.В. Межкультурная коммуникация в процессе интернационализации личности // Язык и межкультурная коммуникация: сборник статей I Международной конференции. 2007. С. 149–150.
4. Файзиева Г.В. Социальная вариативность языка как основа социальной структуры общества // Язык и межкультурная коммуникация: сборник статей XV Международной научно-практической конференции. Астрахань, 2022. С. 382–388.

References:

1. Kuznetsov S.A., Balakhonova L.I., Balyasnikova L.A. *Large explanatory dictionary of the Russian language*. SPb.: Norint, 2001: 1534 p.
2. Zherebilo T.V. *Dictionary of linguistic terms and concepts*. 6th edition, revised and supplemented. Nazran: ООО «Pilgrim», 2016: 610 p. EDN VWLWZX.
3. Pitelina M.V. Intercultural communication in the process of internationalization of personality. *Language and intercultural communication: collection of articles of the I International Conference*. 2007: 149–150.
4. Fayzieva G.V. Social variability of language as the basis of the social structure of society. *Language and intercultural communication: collection of articles of the XV International scientific and practical conference*. Astrakhan, 2022: 382–388.

ЛИНГВОТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ МУЗЕЙНЫХ ТЕКСТОВ ГОРОДА САНКТ ПЕТЕРБУРГ)

П.В. Кулешова, студент 4 курса, kuleshova.pv@mail.ru

*И.В. Самарина, кандидат филологических наук, доцент кафедры
перевода и информационных технологий в лингвистике, samaririna@yandex.ru
Южный федеральный университет*

Эта статья посвящена лингвотранслатологическому аспекту музейных текстов. Предметом рассмотрения являются национально-культурные реалии. Перевод национально-культурных реалий представляет трудность для многих переводчиков. Это связано с особенностями культуры, истории и системы построения разных языковых систем. В переводоведении существуют разного рода переводческие трансформации, которые помогают справиться с адекватной передачей реалий. Среди них выделяются транслитерация/транскрипция, калькирование, адаптация, аналог, описательный перевод, смешанный перевод.

Ключевые слова: эквивалент, безэквивалентная лексика, реалии, музейные тексты.

LINGUISTIC AND TRANSLATOLOGICAL FEATURES OF CULTURE-SPECIFIC REALIA (BASED ON MUSEUM TEXTS FROM ST. PETERSBURG)

P.V. Kuleshova, 4th year student, kuleshova.pv@mail.ru

*I.V. Samarina, PhD in Philology, associate professor of Department
of translation and information technologies in linguistics, samaririna@yandex.ru
Southern Federal University*

This article examines the linguistic and translational aspects of museum texts, focusing on culturally specific realia. The translation of such realia poses challenges for many translators due to differences in cultural, historical, and linguistic systems. Translation studies offer various strategies to ensure accurate rendering of realia, including transliteration/transcription, calquing, adaptation, functional equivalents, descriptive translation, and hybrid approaches.

Keywords: equivalence, culture-specific terms, realia, museum texts.

Реалии определяются, как «слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, специфичные для данного народа и страны. Сюда зачастую относят слова, относящиеся к традициям, духовной и материальной культуре, которые отражают особенности менталитета [1].

Существует большое количество классификаций реалий (В.С. Виноградов, В.Н. Комиссаров, С. Влахов и С. Флорин), но наиболее распространенной явля-

ется классификация В.С. Виноградова, которую мы берем за основу в своей работе. Согласно данной классификации выделяются следующие типы реалий: бытовые реалии (*голытьба, брага*), этнографические (*ковбой, балалайка*) и мифологические реалии, реалии мира природы (*секвойя, игуана*), реалии государственно-административного устройства (*губерния, область*) и общественной жизни (*рада, вече*), ономастические реалии (*Рут Бейдер Гинсбург, Екатерина II*), ассоциативные реалии (*кабуре – хищная птица, перья которой, согласно поверью, обладают магической силой*), современные (*биткоин, детокс*) и исторические реалии (*продразверстка, инсулу*) [2].

Материалом нашего исследования послужили тексты таких музеев, как Эрмитаж, Юсуповский дворец, Петергоф.

В своей работе мы опираемся на классификацию переводческих приемов С. Влахова, С. Флорина и В.Н. Комиссарова и выделяем следующие приемы перевода: 1) Транслитерация/Транскрипция, 2) Калькирование, 3) Адаптация, 4) Аналог, 5) Описательный перевод, 6) Смешанный перевод [3].

На материале музейных текстов города Санкт-Петербург мы провели переводческий анализ и выявили наиболее частотные виды реалий и наиболее частотные виды перевода.

1. Топонимы:

1) Существенно почти как бы предопределяя историю развития всего города, Петропавловская крепость стала его сердцем – *A powerful predetermining factor in the development of the entire city, the Peter and Paul Fortress became its heart* (смешанный перевод: аналог и калька).

2) В искусстве это почти всегда было связано с бунтом, как следствие, Русский музей сам стал отражением этого бунта – *In art, it has almost always been associated with rebellion; as a consequence, the Russian Museum itself has become a reflection of this rebellion* (прием перевода – калькирование).

3) Интуитивная, часто жестовая экстатическая стихийная живопись, конституирующая сама себя, стала основой интерьеров Царского села – *An intuitive, elemental spirit, often accompanied by ecstatic gestures and completely autonomous in nature became the basis for the interiors of Tsarskoye Selo* (прием перевода: транскрипция).

4) Земной и небесный глобус изготовлен в герцогстве Шлезвиг-Гольштейн механиком А. Бушем и граверами А. и Х. Ротгизерами в 1651–1664 г. по проекту Адама Олеария, во время правления герцога Фридриха III – *The terrestrial and celestial globe was made in the Duchy of Schleswig-Holstein by mechanic A. Busch and engravers A. and H. Rotgizer in 1651–1664. designed by Adam Olearius, during the reign of Duke Frederick III* (смешанный перевод: калька и транскрипция с адаптацией).

2. Реалии жилища:

1) Должны восприниматься в прямой связи с общественно-политической ситуацией в стране, как следствие, особенность Петроградской стороны – это слияние доходных домов царского времени и советские здания – *Which was inextricably linked to the socio-political situation in Petrograd side as a consequence, a peculiarity of Petrograd side is the fusion of tsarist era tenement houses and Soviet buildings* (прием перевода: аналог).

2) *Отреставрированный интерьер Минералогического кабинета Строгановского дворца был открыт в 2005 г. Декоративному оформлению зала полностью возвращен облик, созданный Ворониным – The renovated interior of the Mineralogical Cabinet of the Stroganov Palace was opened in 2005. The appearance created by Voronikhin has been completely restored to the decorative design of the hall* (смешанный перевод: транслитерация с адаптацией и калька).

3) *К Гостевым покоем примыкает Мыльня для кавалеров – There is a suds bath for the cavaliers adjacent to the guest quarters* (описательный перевод).

4) *А в соседней Кофишенской, где можно полюбоваться коллекцией старинных самоваров, готовили чай, кофе и горячий шоколад – And in the neighboring Coffee Pantry (Kofishenskaya), where you can admire a collection of antique, samovars, tea, coffee and hot chocolate were prepared* (смешанный перевод: описательный перевод и транслитерация).

3.Реалии природы:

1) *Русская живопись XIX века часто вдохновлялась уникальной природой Русской равнины, отражая ее бескрайние просторы и мельчайшие детали – Russian painting of the 19th century was often inspired by the unique nature of the Russian Plain, reflecting its vast expanses and minute details* (прием перевода: калькирование).

3) *Таким образом, у острова появилась липовая аллея с набивными дорожками и свои «зеленые легкие» – This is how the island got its alley of lindens, with inlaid pathways and «green lungs»* (способ перевода: калькирование).

3.Реалии религии:

1) *Иконы, как важная часть русской религиозной культуры, передают духовные ценности и символику православия, присущие русскому народу – Icons, as an important part of Russian religious culture, convey the spiritual values and symbolism of Orthodoxy inherent to the Russian people* (прием перевода: калькирование).

2) *Церковные обряды и праздники, такие как Пасха и Рождество, играют значимую роль в жизни русской общины, укрепляя духовные узы и традиции – Church rituals and holidays, such as Easter and Christmas, play a significant role in the life of the Russian community, strengthening spiritual bonds and traditions* (прием перевода: калькирование).

4.Антропонимы

1) *Императрица Елизавета Петровна, для которой Франческо Растрелли возводил дворец, скончалась зимой, так и не успев увидеть его во всем блеске – Empress Elizabeth Petrovna, for whom Francesco Rastrelli built the palace, died in winter before she could see it in all its splendor* (смешанный перевод: калька, аналог и транскрипция).

2) *Несмотря на незавершенные работы, Петр III посчитал переезд возможным – Despite the unfinished work, Peter III considered the move possible* (способ перевода: аналог).

5.Бытовые реалии

1) *Огромный двусветный зал со сдвоенными коринфскими колоннами розового мрамора был необыкновенно эффектен – Large hall, with two tiers of windows and double Corinthian pink marble columns* (смешанный перевод: традиционное соответствие и калькирование).

2) *Над троном, созданным по рисунку Кваренги, располагались аллегорические фигуры, поддерживающие щит с вензелем Екатерины II – The throne designed by Giacomo Quarenghi for Empress Catherine II stood at the far end of the room and over it were allegorical figures holding a shield with Catherine the Great's monogram* (смешанный перевод: калькирование и аналог).

6. Этнографические реалии

1) *Группы тихоокеанских эскимосов различаются диалектами и некоторой спецификой материальной культуры – The groups of the Pacific Eskimos differ in their dialects and certain specific features of material culture* (смешанный перевод: калькирование и транслитерация).

2) *Интересно отметить, что Алеутская ложка подобной формы, но сделанная не из рога, а из моржовой кости, была найдена во время археологических раскопок на о. Беринга – It is interesting to note that an Aleutian spoon of a similar shape, but made not from horn, but from walrus bone, was found during archaeological excavations on the island of Bering* (смешанный перевод: калькирование и транслитерация с адаптацией).

Таким образом, национально-культурные реалии позволяют сохранить и передать особенности и специфику местных традиций, обычаев, символов и идентичности, которые могут быть ключевыми для понимания выставки или экспозиции. Это помогает сохранить целостность и аутентичность информации, а также уважение к культурному наследию и традициям. В ходе исследования мы выяснили, что к основным трудностям перевода национально-культурных реалий относятся отсутствие точного эквивалента, контекстуальная специфика и культурные различия языков. Основными переводческими трансформациями являются транслитерация/транскрипция, калькирование, адаптация, аналог, описательный перевод, смешанный перевод.

Список литературы:

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов: лингвостилистика, синтаксис, морфология, фономорфология, фонетика, лексикология. 5-е изд. М.: Либроком: URSS, 2009. 569 с.
2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Изд-во Института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.
3. Влахов С.И. Непереводимое в переводе / С.И. Влахов, С. Флорин. София: Наука и искусство, 1990. 47 с.

References

1. Akhmanova O.S. *Dictionary of Linguistic Terms: linguostylistics, syntax, morphology, phonomorphology, phonetics, lexicology*. 5th ed. M.: Librokom: URSS, 2009: 569 p.
2. Vinogradov V.S. *Introduction to Translation Studies (General and Lexical Issues)*. M.: Publishing House of the Institute of General Secondary Education of the Russian Academy of Education, 2001: 224 p.
3. Vlahov S.I., Florin S. *Untranslatable in Translation*. Sofia: Nauka i iskusstvo, 1990: 47 p.

ТАКСОНОМИЯ Б. БЛУМА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

*А.В. Логунова, старший преподаватель кафедры иностранных языков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
alesyalogunova@mail.ru*

В статье рассматривается применение таксономии Блума как методологической основы для развития умений критического чтения научных текстов на иностранном языке у студентов технических направлений подготовки. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью иноязычных источников в профессиональной подготовке и необходимостью формирования универсальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Предложен системный подход к работе с научными текстами, соответствующий шести уровням таксономии Блума: от выявления и фиксации ключевой информации до критической оценки и синтеза новых идей. Особое внимание уделено интеграции рецептивных и продуктивных видов деятельности, что способствует развитию критического мышления и исследовательских навыков.

Ключевые слова: таксономия Блума, критическое иноязычное чтение, когнитивные и метакогнитивные навыки, профессиональное образование, научные тексты.

BLOOM'S TAXONOMY AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR TEACHING CRITICAL READING IN A FOREIGN LANGUAGE

*A.V. Logunova, senior lecturer of the Department of the foreign languages
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
alesyalogunova@mail.ru*

The article examines the application of Bloom's taxonomy as a methodological basis for developing skills of critical reading of foreign scientific texts. The relevance of the research is due to the increasing role of foreign language sources in professional training and the need to develop transferable skills in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard for Higher Education. A systematic approach to working with scientific texts is proposed, corresponding to the six levels of Bloom's taxonomy: from identifying and recording key information to critical evaluation and synthesis of new ideas. Special attention is paid to the integration of receptive and productive activities, which contributes to the development of critical thinking and research skills.

Keywords: Bloom's taxonomy, critical reading, cognitive and metacognitive skills, professional education, scientific texts.

В современном образовательном пространстве критическое иноязычное чтение приобретает значимость как инструмент формирования универсальных компетенций (УК-1, УК-5 ФГОС ВО), востребованных в условиях глобализации, цифровизации и междисциплинарного взаимодействия. Рост объема научной и профессиональной информации на иностранных языках требует от выпускников вузов владения языком на уровне понимания текста, развитых навыков анализа, интерпретации, оценки и самостоятельного осмысления прочитанного.

Данная проблема особенно актуальна для студентов технических направлений подготовки, где иноязычные источники становятся основным каналом получения новых знаний, а умение критически осмысливать научные публикации – залогом профессиональной состоятельности [1]. В этих условиях обучение критическому чтению на иностранном языке рассматривается не только как цель, но и как средство развития критического мышления, коммуникативной гибкости, способности к самообучению и решению нестандартных задач [2].

Целью данной статьи является теоретическое обоснование и практическая демонстрация возможностей использования таксономии Блума в качестве методологической основы для развития умений критического чтения на иностранном языке.

Ключевым аспектом, оказывающим влияние на продуктивность чтения, является четкое определение цели выполнения задания. Это связано с необходимостью акцентировать внимание на важной информации, в зависимости от предстоящих обстоятельств ее применения. Практическое значение цели обучения чтению научных иноязычных текстов включает в себя способность воспринимать информацию, содержащуюся в таких текстах, на различных уровнях [3]. В данной статье представлены способы работы с научными текстами в соответствии с уровнями учебных целей таксономии Б. Блума. Расположение категорий таксономии осуществлено по иерархическому принципу, при котором происходит усложнение каждого последующего уровня [4, 5].

Таблица. Способы работы с научными иноязычными текстами в соответствии с уровнями таксономии Б. Блума

Уровень	Цель	Способы работы
1. Знание	Выявление и фиксация ключевой информации	Составление глоссария Маркировка текста Вопросы на воспроизведение
2. Понимание	Осмысление содержания и структуры текста	Перефразирование Схематизация Сравнение с имеющимися знаниями
3. Применение	Использование информации в новых контекстах	Решение кейсов Моделирование эксперимента Создание презентаций
4. Анализ	Деконструкция текста, выявление скрытых структур	Сравнительный анализ Выявление логических ошибок Разделение фактов и интерпретаций
5. Синтез	Генерация новых идей на основе прочитанного	Проектная работа Написание обзорного эссе Создание альтернативной модели
6. Оценка	Критическая верификация информации	Оценка достоверности источников Дебаты Критические отзывы (Рецензирование)

1. Знание или «Фиксация фактов»

На начальном этапе работы с научным текстом необходимо сформировать терминологическую базу и вычленить ключевые элементы содержания. Этот процесс предполагает активное выявление и фиксацию основных понятий, имен

исследователей, дат значимых публикаций и фундаментальных положений. Эффективными стратегиями на данном этапе являются составление тематического глоссария с переводом и дефинициями ключевых терминов, маркировка текста с выделением основных тезисов, а также создание хронологических или предметных указателей. Особое значение имеет аннотирование, когда обучающиеся формулируют краткие резюме каждого смыслового блока текста, что способствует не только механическому запоминанию, но и первичной систематизации материала, создавая когнитивную основу для последующей работы с текстом.

2. Понимание или «Интерпретация информации»

После первичного освоения терминологического аппарата необходимо обеспечить глубокое понимание текстового материала. На этом этапе применяются стратегии смысловой переработки информации, а именно перефразирование сложных научных формулировок своими словами, визуализация содержания через построение ментальных карт и структурно-логических схем, установление связей между различными фрагментами текста. Особую продуктивность демонстрирует методика «объяснения неспециалисту», когда обучающиеся должны адаптировать сложный научный материал для восприятия неподготовленной аудиторией. Важным компонентом является сопоставление новой информации с уже имеющимися знаниями по теме, что способствует интеграции материала в существующую когнитивную структуру обучающегося.

3. Применение или «Практическое использование знаний»

Третий этап предполагает применение полученных знаний в реальных профессиональных ситуациях. Эффективным методом закрепления изученного материала является подготовка студентами презентаций, в которых требуется не просто изложить содержание текста, но и продемонстрировать возможности практического применения полученных знаний в профессиональном контексте. Альтернативным форматом может служить организация ролевых игр, моделирующих реальные профессиональные ситуации, где участникам необходимо оперировать усвоенными концепциями и данными. Подобные формы работы выполняют двойную функцию: с одной стороны, они развивают когнитивную гибкость и способность к адаптивному мышлению, с другой – формируют практико-ориентированные компетенции, позволяющие эффективно использовать научную информацию в будущей профессиональной деятельности.

4. Анализ или «Разбор и сопоставление»

Аналитическая работа с научным текстом представляет собой сложный процесс деконструкции и критического осмысления его содержания, требующий от обучающихся целого комплекса интеллектуальных умений. В ходе такого анализа студенты учатся выявлять базовые структурные элементы текста, проследить логику авторской аргументации и оценивать обоснованность приведенных доказательств. Особое значение приобретает способность разграничивать объективные факты и их субъективную интерпретацию, что является важнейшим компонентом критического мышления. Для эффективного формирования данных навыков рекомендуется составление сравнительных таблиц различных научных позиций по рассматриваемой проблеме, выявление логических противоречий и пробелов в аргументации. Также актуальным является создание визу-

альных представлений (схем, графиков, ментальных карт) для отображения структуры текста и взаимосвязей между представленными идеями. Для работы на данном уровне следует предлагать тексты, не содержащие выделенной структуры, поскольку это требует от студентов более глубокого аналитического подхода и самостоятельного выявления логических связей. Такой вид учебной деятельности не только совершенствует навыки критического чтения, но и способствует формированию исследовательской компетентности, развивает способность к системному мышлению и готовит будущих специалистов к самостоятельной научной работе.

5. Синтез или «Создание нового»

Синтез подразумевает объединение различных элементов информации для формирования нового целого, то есть своеобразный выход за пределы текста. Творческие задания могут включать разработку исследовательских проектов, продолжение или развитие идей автора, создание альтернативных моделей и концепций. Обучающиеся практикуются в написании научных текстов различных жанров – от тезисов до обзорных статей, представляют результаты своей работы в форме презентаций и докладов. Особую ценность представляет синтез информации из различных источников и создание собственных научных текстов. Этот уровень переводит рецептивную деятельность в продуктивную плоскость и формируя навыки самостоятельной исследовательской работы.

6. Оценка или «Критическая оценка»

На последнем уровне происходит развитие способности к комплексной оценке научной информации, требующее от обучающихся вынесения обоснованных суждений на основе всестороннего анализа текста. Данный процесс предполагает несколько взаимосвязанных аспектов: систематическую верификацию достоверности информации через призму установленных критериев, выявление логических противоречий и методологических ограничений, открытость к пересмотру собственных выводов при получении новых данных.

Практическая реализация осуществляется через написание аналитических рецензий, что позволяет студентам выработать навыки объективной оценки научных работ, выделяя как их сильные стороны (новаторство методологии, убедительность доказательной базы), так и слабые места (ограничения выборки, недостаточная проработанность отдельных аспектов). Дебаты по актуальным научным проблемам формируют умение выстраивать аргументированную позицию, опираясь как на данные анализируемых текстов, так и на авторитетные внешние источники. Также возможно ведение рефлексивных дневников, фиксирующих личностное осмысление прочитанного материала и то, как прочитанный текст повлиял на мнение обучающихся или понимание темы.

Такой комплексный подход способствует развитию способности к критической оценке научных публикаций, навыков научной полемики и аргументации, гибкости научного мышления, что имеет особую значимость в современной научной среде, характеризующейся ростом объема публикуемых исследований и необходимостью их критического осмысления.

Системное применение таксономии обеспечивает поэтапное формирование когнитивных умений – от простейших операций распознавания информации

до сложных аналитических и креативных процессов, завершающихся критической оценкой. Каждому уровню таксономии соответствуют специальные методы работы с текстом, что создает условия для его глубокого осмысления и способствует развитию ключевых компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия с научной литературой. Дифференцированный характер данного подхода позволяет адаптировать учебный процесс к индивидуальным когнитивным особенностям обучающихся и их уровню языковой подготовки, что особенно значимо в контексте разноуровневых учебных групп. Такой подход не только повышает эффективность усвоения материала, но и способствует созданию инклюзивной образовательной среды, где каждый обучающийся может развиваться в соответствии со своими возможностями и потребностями, сохраняя при этом системность обучения, поскольку все уровни таксономии взаимосвязаны и последовательно ведут к формированию целостного комплекса навыков научной работы с текстами.

Интеграция рецептивных и продуктивных видов деятельности, заложенная в структуре таксономии, способствует формированию целостной системы работы с научным текстом, где критическое чтение становится основой для академического письма и последующей индивидуальной исследовательской работы.

Список литературы:

1. Сизова Ю.С. К вопросу о работе с аутентичным текстом научной статьи на занятиях по английскому языку для специальных целей в неязыковом вузе / Ю.С. Сизова, Е.А. Лаврентьева // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2019. Т. 25, № 1. С. 230–235. EDN MBISCT.
2. Al Roomy M. Investigating the Effects of Critical Reading Skills on Students' Reading Comprehension // Arab World English Journal. 2022.
3. Рубцова А.В. Продуктивный метод обучения иностранным языкам в высшей школе // Герценовские чтения. Иностранные языки: сборник научных трудов. СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2020. С. 631–632. EDN PVUHME.
4. Bloom B.S. Taxonomy of educational objectives : The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman, 1956. 207 p.
5. Köksal D., Ulum Ö., Yürük N. Revised Bloom's Taxonomy in Reading Texts in EFL/ESL Settings // Acta Educationis Generalis. 2023. Vol. 13. P. 133–146. Doi: 10.2478/atd-2023-0007.

References:

1. Sizova Y.S., Lavrentieva E.A. On the issue of working with the authentic text of a scientific article in English classes for special purposes in a non-linguistic university. *Bulletin of Kostroma State University*. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. 2019; 25; 1: 230–235. EDN MBISCT.
2. Al Roomy M. Investigating the Effects of Critical Reading Skills on Students' Reading Comprehension. *Arab World English Journal*. 2022.
3. Rubtsova, A.V. Productive method of teaching foreign languages in higher education. *Herzen readings*. Foreign languages: a collection of scientific papers. SPb.: Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, 2020: 631–632. EDN PVUHME.
4. Bloom B.S. *Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain*. New York: Longman, 1956: 207 p.
5. Köksal D., Ulum Ö., Yürük N. Revised Bloom's Taxonomy in Reading Texts in EFL/ESL Settings. *Acta Educationis Generalis*. 2023; 13: 133–146. Doi: 10.2478/atd-2023-0007.

ОППОЗИЦИЯ «СТАНДАРТ – СУБСТАНДАРТ» В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

И.В. Лысикова, аспирант

*Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
irina_polulyah@mail.ru*

Статья посвящена проблеме разграничения терминов «стандарт» и «субстандарт» в современной лингвистике. На основании анализа научных работ описываются их характерные особенности. Обосновывается мысль о том, что субстандартная и нормативная (стандартная) лексика имеет тонкую грань. То, что считается субстандартом легко может стать стандартом и наоборот. В статье приводятся примеры. В заключении автор приходит к выводу, что понятие «стандарт» и его нормативность не являются абсолютными. Переход лексических единиц из одной формы в другую обусловлено культурными и социальными аспектами развития общества.

Ключевые слова: антропоцентричность, стандарт, субстандарт, норма, язык.

THE «STANDARD – SUBSTANDARD» OPPOSITION IN THE LIGHT OF MODERN LINGUISTICS

I.V. Lysikova, postgraduate student

*Astrakhan Tatishchev State University
irina_polulyah@mail.ru*

The article is devoted to the problem of distinguishing the terms «standard» and «substandard» in modern linguistics. Based on the analysis of scientific papers, their characteristic features are described. The article substantiates the idea that substandard and normative (standard) vocabulary have a fine line. What is considered a substandard can easily become a standard and vice versa. The article provides examples. Finally, the author comes to the conclusion that the term «standard» and its normativity are not absolute. The transition of lexical units from one form to another is determined by the cultural and social aspects of the development of society.

Keywords: anthropocentricity, standard, substandard, norm, language.

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы изучения нормативной и ненормативной лексики, а также механизмов перехода лексики из одного фонда в другой и наоборот. Именно поэтому целью данной статьи является рассмотреть оппозицию понятий «стандарт» и «субстандарт» в современной лингвистике.

Известно, что любая деятельность человека и все происходящее в обществе находят свое отражение в языке. С помощью слов человек описывает окружающий мир, фиксирует свои знания и представления. Тому подтверждение можно встретить в работах А.А. Потебни. Исследователь утверждал, что язык нельзя рассматривать отдельно от других аспектов жизни, так как он является продуктом культурно-исторического опыта народа [6].

Большой вклад в изучение связи языка, культуры и мышление внесла А. Вежбицкая. Лингвист выделила важную характеристику каждой языковой структуры. Такой характеристикой является антропоцентричность, где не только в общественном пространстве, но и в самой структуре языка центральное место отводится человеку [1, с. 30].

Все большее распространение получает мнение, что языковая система находится в состоянии постоянного изменения и это наиболее заметно на уровне лексико-семантического значения слов [5, с. 133]. Следовательно, со временем любая лексическая единица может утратить свою коммуникативную значимость, в то время как другая лексическая единица наоборот может закрепиться в языке и приобрести новые дополнительные коннотации. Такие языковые трансформации затрагивают все уровни языковой системы – от кодифицированного литературного языка до разговорного. Так, «вторжение ненормированной лексики в литературный язык привело к предьявлению речевого поведения, которое лингвисты начали описывать терминами «стандарт» и «субстандарт» [9, с. 129].

В отечественной лингвистике изучением литературного языка («стандарта») занимались такие ученые как Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, Р.И. Аванесов, С.И. Ожегов, исследованием субстандартных форм языка – Е.А. Земская, Л.П. Крысин, Б.А. Ларин, В.М. Жирмунский, Л.И. Скворцов, О.Б. Сиротина, В.В. Химик, М.А. Грачев, В.Б. Быков. В зарубежной лингвистике изучение «стандарта» и «субстандарта» связано с именами таких ученых, как Ф. де Соссюра, П. Традгилла, Э. Сепира, Л. Блумфильда, Э. Партриджа, Т. Макэнери, Р. Спирса и др.

В словаре «A Dictionary of Linguistics and Phonetics» автором которого является британский ученый Д. Кристал, рассматриваются понятия «standard» и «substandard». Автор пишет, что стандартный язык «представляет собой разновидность языка, которая подверглась кодификации (например, в грамматиках и словарях) и принята в качестве нормы для использования в образовании, СМИ и официальных контекстах. Обычно она основана на речи образованных носителей языка» [11, с. 450]. В то же время ученый отмечает, что термин «субстандарт» используется для описания языковых форм, не соответствующих общепринятому стандарту, часто воспринимаемых как «неправильные» или «необразованные», но широко используемых в неформальной речи [11, с. 463]. Следовательно, в английской лингвистической традиции «standard» соответствует нормированному литературному языку, тогда как «substandard» – к нелитературному.

В отечественной лингвистической традиции первое время наблюдалось существенное расхождение в интерпретации термина «стандарт» по сравнению с англоязычным аналогом. Как отмечает В.Д. Девкин, данное понятие долгое время использовалось с определенной долей условности. Исследователь подмечает, что «за неимением лучшего, приходится прибегать к этому термину» [1, с. 206]. В противоположность этой точке зрения, З. Кестер-Тома аргументирует правомерность применения термина «стандарт» в современной русской лингвистике. По мнению ученого «стандарт» – это системный языковой элемент, присутствующий на всех уровнях языка, а «субстандарт» – это языковой элемент с характерными системными свойствами [4].

Анализируя лексические явления в контексте оппозиции «стандарт – субстандарт», важно подчеркнуть их динамическую природу и способность к переходу из одного языкового фонда в другой [3, с. 261]. Современные лингвистические исследования демонстрируют, что границы между этими категориями носят проницаемый характер. Например, переход **из субстандarta в стандарт**: *тусовка* (из жаргона музыкантов → нейтральное «компания, мероприятие»); *глючить* (из сленга программистов → общеупотребительное «неправильно работать»); *хайп* (из англицизма → медийное «ажитаж»); **из стандарта в субстандарт**: *жрать* (нейтральное в XVIII–XIX в. → сейчас грубое просторечие); *баба* (нормативное обозначение женщины → сейчас разговорное или пренебрежительное); *мерзавец* (раньше – «охлажденный напиток» → сейчас «подлый человек»); *лажа* (изначально диалектное «болото» → теперь сленговое «неправда, ерунда»).

Таким образом, понятие стандарта и его нормативности является относительным, а не абсолютным. Языковая норма пронизывает все формы существования языка и те лексические единицы, которые в определенный исторический период были частью стандартного языка легко могут переходить в субстандарт и наоборот. Такая изменчивость языковой нормы демонстрирует гибкость и адаптивность языковой системы, ее способность отражать трансформации в обществе. Современная лингвистика рассматривает этот процесс как естественный механизм развития языка.

Следовательно, стандарт и субстандарт взаимосвязаны в языке, представляют собой динамично меняющиеся слои языка. При этом процесс перехода субстандarta в стандарт зависит от культурных и социальных аспектов развития общества, которые считаются модными на конкретном этапе развития науки о языке.

Список литературы:

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. 416 с.
2. Девкин В.Д. Немецкая лексикография: учебное пособие. М.: Высшая школа, 2005. 670 с.
3. Калугина Е.Н. Понятийно-теоретический аспект исследования языкового субстандarta // Научный диалог. 2013. № 5(17). Филология. С. 261–269.
4. Кестер-Тома З. Стандарт, субстандарт, нонстандарт // Русистика. Берлин, 1993. № 2. С. 15–31.
5. Лысикова И.В. Теоретические подходы к определению термина «субстандартная лексика» в английской и русской лексикологии и лексикографии // Евразийский филологический вестник. 2024. Вып. 1(5). С. 130–140.
6. Потевня А.А. Мысль и язык. URL: https://vassilenkoanatole.narod.ru/olderfiles/1/potebna_mysl_i_yazyk.pdf (Дата обращения 18.05.2025).
7. Рябичкина Г.В. Социолексикографический анализ «Большого толкового словаря русского жаргона» В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2008. № 2. С. 33–41.
8. Рябичкина Г.В. Лексикографическое описание лексического субстандarta русского языка: история, проблемы, перспективы // Вопросы лингвистики и литературоведения. 2009. № 1. С. 22–26.
9. Файзиева Г.В. К разработке теории социальной лексикографии // Основные проблемы современного языкознания: сборник статей Всероссийской конференции (с Международным участием) / Составитель О.Б. Смирнова. 2007. С. 71–74.
10. Файзиева Г.В. Проблематика полоролевых референций в субстандартной лексике русского и английского языков / Г.В. Файзиева, И.В. Лысикова // Вестник Челябинского государственного университета. 2025. № 2(496). С. 128–136. Doi: 10.47475/1994-2796-2025-496-2-128-136.

11. David Crystal. A dictionary of linguistics and phonetics Wiley-Blackwell. Cambridge University Press, 2008. 555 p.

References:

1. Vezhbitskaya A. *Language. Culture. Cognition*. M.: Russkie slovari, 1996: 416 p.
2. Devkin V.D. *German Lexicography: a study guide*. M.: Vysshaya shkola, 2005: 670 p.
3. Kalugina E.N. Conceptual and Theoretical Aspect of the Study of the Language Substandard. *Scientific Dialogue*. 2013; 5(17). *Philology*: 261–269.
4. Kester-Thoma Z. Standard, Substandard, Nonstandard. *Russistics*. Berlin, 1993; 2: 15–31.
5. Lysikova I.V. Theoretical approaches to defining the term «substandard vocabulary» in English and Russian lexicology and lexicography. *Eurasian Philological Bulletin*. 2024; 1(5): 130–140.
6. Potebnya A.A. *Thought and Language*. URL: https://vassilenkoanatole.narod.ru/older-files/1/potebnay_mysl_i_yazyk.pdf (Accessed 18.05.2025).
7. Ryabichkina G.V. Sociolexicographical analysis of the «Great Explanatory Dictionary of Russian Jargon» by V.M. Mokienko, T.G. Nikitina. *Bulletin of the Pyatigorsk State Linguistic University*. 2008; 2: 33–41.
8. Ryabichkina G.V. Lexicographic Description of the Lexical Substandard of the Russian Language: History, Problems, and Prospects. *Voprosy Linguistics and Literary Studies*. 2009; 1: 22–26.
9. Fayzieva G.V. Toward the Development of the Theory of Social Lexicography. *Main Problems of Modern Linguistics: collection of Articles from the All-Russian Conference (with International Participation) / Compiled by O.B. Smirnova*. 2007: 71–74.
10. Fayzieva G.V., Lysikova I.V. Problems of Gender-Role References in the Substandard Vocabulary of the Russian and English Languages. *Bulletin of the Chelyabinsk State University*. 2025; 2(496): 128–136. Doi: 10.47475/1994-2796-2025-496-2-128-136.
11. David Crystal. A dictionary of linguistics and phonetics Wiley-Blackwell. Cambridge University Press, 2008: 555 p.

Научный руководитель:
Н.М. Колоколова, кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры английского языка и профессиональных коммуникаций

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА «ДЕВАЙС»

М.Р. Магрифина, студент 3 курса
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
magrifina@list.ru

В статье представлен сравнительно-сопоставительный анализ слова «девайс» в русском и английском языках. Рассматриваются различные значения термина, а также особенности его семантической адаптации в русском языке. Особое внимание уделяется вопросу возможности замены слова «девайс» на более традиционное русское слово «устройство» без потери смысла и стилистических оттенков. Анализ показывает, что хотя «девайс» и «устройство» во многих контекстах взаимозаменяемы, между ними существуют значимые стилистические и функциональные различия, обусловленные сферой употребления и коммуникативной ситуацией.

Ключевые слова: девайс, устройство, термин, заимствование, англицизм, русский язык, английский язык.

TERMINOLOGICAL BORROWINGS IN RUSSIAN: LINGUISTIC ANALYSIS OF THE WORD «DEVICE»

M.R. Magrifina, 3rd year student
Astrakhan Tatishchev State University
magrifina@list.ru

The article presents a comparative analysis of the word «device» in Russian and English. The various meanings of the term are considered, as well as the features of its semantic adaptation in the Russian language. Special attention is paid to the possibility of replacing the word «device» with the more traditional Russian word «device» without losing its meaning and stylistic nuances. The analysis shows that although «device» and «device» are interchangeable in many contexts, there are significant stylistic and functional differences between them due to the sphere of use and the communicative situation.

Keywords: device, term, loan, anglicism, Russian, English.

В последние десятилетия процессы глобализации и интенсификации межкультурных контактов существенно повлияли на развитие русского языка, способствуя активному проникновению в его лексическую систему заимствованных терминов [1]. Терминологические заимствования играют ключевую роль в отражении и освоении новых реалий, связанных с развитием науки, техники и информационных технологий [2].

Англицизм – это заимствование из английского языка [3]. В русском языке англицизмы начали появляться в начале 19 века. Однако особый приток англицизмов в русский язык наблюдается с конца XX века, когда под влиянием глобализации, развития бизнеса, информационных технологий, Интернета и массовой культуры появилось множество новых понятий, для которых в русском языке не существовало собственных обозначений [4].

Одним из ярких примеров такого процесса является слово «девайс» – англоязычное заимствование, которое прочно вошло в русский язык и стало широко использоваться для обозначения различных технических и электронных устройств. Однако оно не всегда использовалось в данном контексте.

В словаре Etymonline [5] представлена краткая этимологическая справка слова *device*: основное значение – «способ, с помощью которого что-то делится», которое возникло в старофранцузском языке. В английском языке с 1400 года как «художественный дизайн, произведение искусства; орнамент», а также «изображение какого-либо предмета или сцены, сопровождаемое девизом или легендой, используемое для выражения стремлений или принципов владельца». Также с 1400 года как «механическое устройство», например, большой арбалет с рукояткой. С середины 15-го века в значении «наследство по завещанию». Примерно с 1996 года это слово стало использоваться в значении «портативный или мобильный компьютер, или электронное устройство».

Проанализируем *device* в различных современных словарях английского и русского языков.

В словаре Cambridge Dictionary [6] представлено следующее определение: *device* – a piece of equipment that is used for a particular purpose.

Словарь Oxford Learners [7] предлагает следующие определения *device*: 1) an object or a piece of equipment that has been designed to do a particular job; 2) a piece of computer equipment, especially a small one such as a smartphone; 3) a bomb or weapon that will explode; 4) a method of doing something that produces a particular result or effect; 5) a plan or trick that is used to get something that somebody wants; 6) a form of words that is intended to produce a particular effect in speech or writing.

Словарь Collins [8] выделяет следующие определения: 1) a machine or tool used for a specific task; contrivance; 2) euphemistic: a bomb; 3) a plan or plot, esp a clever or evil one; scheme; trick; 4) any ornamental pattern or picture, as in embroidery; 5) a piece of computer hardware that is designed for a specific function; 6) a written, printed, or painted design or figure, used as a heraldic sign, emblem, trademark, etc; 7) a particular pattern of words, figures of speech, etc, used in literature to produce an effect on the reader; 8) archaic: the act or process of planning or devising; 9) See leave someone to his or her own devices.

На основе определений из Cambridge, Oxford, Collins можно выделить несколько основных значений термина «девайс», которые актуальны для современного русского языка:

- Техническое устройство, прибор, приспособление: это основное и наиболее употребительное значение. Под девайсом понимается любой технический объект, конструктивно законченная система, предназначенная для выполнения

определенной функции – от бытовых приборов до сложной электроники, включая смартфоны, ноутбуки, плееры и т.д.

- Компьютерное или электронное устройство: в современном русском языке слово «девайс» особенно часто используется по отношению к компьютерной и цифровой технике: смартфонам, планшетами, аксессуарам и другим электронным устройствам.

В русском языке именно эти значения закрепились как основные. Остальные значения, встречающиеся в английских словарях (например, «бомба», «литературный прием», «план или уловка», «геральдический знак»), в русском языке не используются применительно к слову «девайс» и не вошли в его семантическое поле.

В американском английском [8] даются следующие определения: 1) a thing made for a particular purpose; an invention or contrivance, esp. a mechanical or electrical one; 2) a plan or scheme for effecting a purpose; 3) a crafty scheme; trick; 4) a particular word pattern, figure of speech, combination of word sounds, etc., used in a literary work to evoke a desired effect or arouse a desired reaction in the reader; 5) something elaborately or fancifully designed; 6) a representation or design used as a heraldic charge or as an emblem, badge, trademark, or the like; 7) a motto; 8) archaic: devising; invention.

В словаре Longman [9] американского английского языка представлены следующие определения: 1) a machine or other small object that does a special job; 2) a way of achieving a particular purpose.

Все эти определения можно свести к одному: устройство, созданное для выполнения определенной функции, цели.

Однако встречаются и не менее интересные определения. В американском английском языке *device* может означать «стилистический прием, фигуру речи, композиционный элемент» (например, *narrative device* – повествовательный прием). Однако в русском языке для этого используются собственные термины: литературный прием, стилистический прием, фигура речи.

Значение «a crafty scheme; trick» (Collins) в русском языке передается словами «уловка», «хитрость», «ухищрение», но не связывается с термином «девайс».

Значение «a representation or design used as a heraldic charge» (Collins) сохраняется в русском языке через термины «герб», «эмблема», «символ».

Значение «a motto» (Collins) в русском языке соответствует слову «девиз», которое не связано с заимствованием «девайс».

Это демонстрирует избирательность языкового заимствования, при котором перенимаются только наиболее социально и культурно релевантные смыслы.

Стоит отметить, что слово «девайс» отсутствует в классических авторитетных толковых словарях русского языка (например, у Ожегова, Даля, Ушакова), поскольку оно является сравнительно новым заимствованием из английского языка и носит характер неологизма и разговорного термина. Для *девайс* «Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика» предлагает две пометы – информ. и жарг [10].

Девайс (англ. *device*, [dvas]) – любое устройство, конструктивно законченная техническая система, имеющая определенное функциональное назначение [11].

Девайс (или «девица», «дежице», от англ. «device») – любое полезное техническое устройство/приспособление, конструктивно законченная техническая система, имеющая определенное функциональное назначение (ноутбук/смартфон/планшет/умные часы и т.д.) [12].

Таким образом, слово «девайс» в английских словарях определяется как техническое устройство, прибор или приспособление, созданное для выполнения конкретной задачи; при этом в английском языке термин имеет более широкое семантическое поле, включая также методы, планы, литературные приемы. В русском языке «девайс» воспринимается преимущественно как заимствование, обозначающее техническое устройство, чаще всего электронное или компьютерное, с ограничением значения именно на предметы техники и бытовой электроники.

В филологических кругах задаются вопросом, можно ли заменить слово «девайс» словом «устройство». В словаре С.А. Кузнецова [13] дается одно из толкований слова устройство: механизм, прибор, аппарат, приспособление, при помощи, посредством которого совершается какая-л. работа, действие, процесс. *Переговорное, вычислительное у. Регулирующее уровень воды у. У. для подъема грузов. У. для открывания ворот.* В большинстве случаев в русском языке слово «девайс» действительно можно заменить словом «устройство» без существенной потери смысла, особенно когда речь идет о технических, электронных или цифровых приборах. Например: смартфон – это электронный девайс или электронное устройство. Однако есть несколько нюансов:

1. Стилистика и оттенки значения

«Девайс» – слово разговорное, часто используется в неформальной, молодежной, IT-среде и может придавать высказыванию современный, «технологичный» оттенок.

«Устройство» – нейтральное, общеупотребительное слово, подходит для официальной, технической, научной и деловой речи.

2. Область употребления

«Девайс» чаще всего подразумевает именно современные электронные гаджеты (смартфоны, планшеты, аксессуары).

«Устройство» – более широкое понятие, охватывающее любые приборы, механизмы и даже абстрактные системы (например, государственное устройство).

В большинстве случаев замена «девайса» на «устройство» возможна и не приведет к потере основного смысла. Однако при этом могут измениться стилистика, эмоциональная окраска и степень формальности высказывания. В официальной и научной речи предпочтительнее использовать «устройство», а в неформальной, молодежной и IT-среде допустимо и даже уместно употребление слова «девайс».

В заключение следует отметить, что терминологическое заимствование слова «девайс» является наглядным примером динамического процесса интеграции иностранных лексических единиц в современный русский язык. Несмотря на разговорный оттенок и первоначальную стилистическую ограниченность, слово «девайс» прочно закрепилось в повседневной речи, отражая актуальные

реалии цифровой эпохи. И такое заимствование можно рассматривать как релевантное, расширяющее словарный запас русского языка и отражающее тенденции глобализации и технологизации.

Список литературы:

1. Кузнецов Н.В. Англицизмы в русском техническом языке / Н.В. Кузнецов, Н.М. Колоколова // Основные проблемы современного языкознания: сборник статей XIV Международной научно-практической конференции. Астрахань, 2022. С. 116–121.
2. Кузнецов Н.И. Сопоставительный анализ терминов, используемых в электронике, в английском, русском и французском языках / Н.И. Кузнецов, Н.М. Колоколова // Язык и межкультурная коммуникация: сборник статей XIV Международной научно-практической конференции / Составитель Е.Н. Шугаева. Астрахань, 2021. С. 56–63.
3. Колоколова Н.М. Терминологические заимствования в русском языке (shelf) // Основные проблемы современного языкознания: сборник статей XIII Международной научно-практической конференции / Составитель Б.Н. Батырбекова. Астрахань, 2021. С. 63–69.
4. Колоколова Н.М. Терминологические заимствования в области информационных и инженерных технологий: лексико-семантический сравнительно-сопоставительный анализ англицизмов в русском языке // Евразийский филологический вестник. 2023. № 4(4). С. 65–76.
5. URL: <https://www.etymonline.com/word/device>.
6. Толковый словарь английского языка Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/device>.
7. Словарь Oxford Learners. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/search/english/?q=device>.
8. Словарь Collins. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/device>.
9. Словарь Longman. URL: <https://online.fliphtml5.com/ehhh/tpue/?search=de#p=286>.
10. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / Под редакцией Г.Н. Складневской. М.: Эксмо, 2007.
11. Словарь компьютерных терминов. URL: <https://computer.slovaronline.com/818-devays>.
12. IT словарь терминов, сленг и аббревиатуры из сферы информационных технологий. URL: <https://science.involta.ru/glossary?ysclid=mahvpcgm8g137695228>.
13. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. Авторская редакция, 2000. 1536 с.

References:

1. Kuznetsov N.V., Kolokolova N.M. Anglicisms in the Russian technical language. *The main problems of modern linguistics*: collection of articles of the XIV International scientific and practical conference. Astrakhan, 2022: 116–121.
2. Kuznetsov N.I., Kolokolova N.M. Comparative analysis of terms used in electronics in English, Russian and French. *Language and intercultural communication*: collection of articles of the XIV International Scientific and Practical Conference / Comp. by E.N. Shugaeva. Astrakhan, 2021: 56–63.
3. Kolokolova N.M. Terminological borrowings in the Russian language (shelf). *The main problems of modern linguistics*: collection of articles of the XIII International Scientific and Practical Conference / Comp. B.N. Bатыrbekov. Astrakhan, 2021: 63–69.
4. Kolokolova N.M. Terminological borrowings in the field of information and engineering technologies: lexico-semantic comparative analysis of anglicisms in the Russian language. *Eurasian Philological Bulletin*. 2023; 4(4): 65–76.
5. URL: <https://www.etymonline.com/word/device>.
6. Explanatory dictionary of the English language Cambridge Dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/device>.
7. Oxford Learners Dictionary. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/search/english/?q=device>.
8. The Collins Dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/device>.

9. Longman Dictionary. URL: [https://online .fliphtml5.com/ehhh/tpue/?search=de#p=286](https://online.fliphtml5.com/ehhh/tpue/?search=de#p=286).
10. *Explanatory dictionary of the Russian language of the beginning of the XXI century. Current vocabulary* / Ed. by G.N. Sklyarevskaya. M.: Eksmo, 2007.
11. Dictionary of computer terms. URL: <https://computer.slovaronline.com/818-devays>.
12. IT dictionary of terms, slang and abbreviations from the field of information technology. URL: <https://science.involta.ru/glossary?ysclid=mahvpcgm8g137695228>.
13. Kuznetsov S.A. *A large explanatory dictionary of the Russian language*. Author's edition, 2000: 1536 p.

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИЗРАИЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ КИНОПРОДУКЦИИ

В.С. Малышева, магистрант 2 курса
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
vladaaaaaa@bk.ru

Язык человека формирует его мышление, поведение и восприятие окружающего мира. Целью работы является показать, как речь персонажей израильских сериалов отражает их идентичность и приобщенность к культуре, как язык влияет на личность человека. Новизна исследования заключается в том, что впервые в отечественной и зарубежной науке изучается репрезентация разных социальных групп израильского общества в телесериалах последних лет. Результаты работы могут быть использованы в преподавании курсов по социолингвистике и практики перевода с такого языка, как иврит.

Ключевые слова: социолингвистика, иврит, речевой портрет, искусство, телесериалы.

A SOCIOLOGICAL PORTRAIT OF ISRAELI SOCIETY BASED ON THE EXAMPLE OF CONTEMPORARY ISRAELI FILM PRODUCTION

V.S. Malysheva, 2nd year master's student
The Kosygin State University of Russia
vladaaaaaa@bk.ru

A person's language shapes their thinking, behavior, and perception of the world around them. The aim of the work is to show how the speech of characters in Israeli TV series reflects their identity and cultural affiliation, and how language influences a person's personality. The novelty of the study lies in the fact that for the first time in Russian and foreign science, the representation of different social groups in Israeli society in TV series of recent years is being studied. The results of the work can be used in teaching courses in sociolinguistics and the practice of translation from a language such as Hebrew.

Keywords: sociolinguistics, Hebrew, speech portrait, art, TV series.

Необходимо отметить, что в целом социолингвистическое исследование изучает функционирование языка в обществе. Оно наблюдает за тем, как индивид и его окружение говорит и выражает мысли. Другими словами, исследуется, как наша речь отражает (а иногда и формирует) такие вещи, как наше происхождение, социум, религию, возраст и даже гендер. Роль языка в жизни человека касается понимания не только слов, которые используют люди, но и того, что эти слова говорят о том, кто они, откуда они происходят, где родились и как они контактируют с другими [2, с. 314].

Язык определенно играет большую роль в формировании личности человека. То, как мы говорим – наш акцент, выбор слов, тон и даже языки, которые мы используем, – может многое сказать о том, кто мы на самом деле, к каким

сообществам мы принадлежим. Здесь речь идет не только о коммуникации; речь идет также о самовыражении [1, с. 902].

Для многих людей язык тесно связан с культурой и наследием. Говорить на таком языке, как идиш, арабский или русский, например, может быть способом сохранить связь со своими корнями. С другой стороны, использование современного сленга или переключение между языками, что также называется переключением кодов, может отражать принадлежность к более молодому или более современному поколению. Люди часто меняют свою речь в зависимости от того, с кем они разговаривают или в какой ситуации они находятся, и эти изменения могут раскрыть разные стороны их личности [3, с. 2].

Для двуязычных, которые также называются билингвами, или многоязычных людей это особенно актуально по той причине, что они могут чувствовать, что выражают себя по-разному на каждом языке, словно внутри них существуют разные версии самих себя. Язык также может быть формой выражения гордости или даже сопротивления, особенно когда он используется для сохранения традиций перед лицом внешнего давления.

Например, человек, который вырос в религиозном районе Иерусалима, столицы Израиля, может говорить совсем иначе, чем человек, выросший в более светском районе города Тель-Авив. Цель нашего исследования – выявить источник и причину появления этих различий – что они означают, как влияют на общение и что говорят о культуре и идентичности человека.

Необходимо изучать и исследовать телесериалы по той причине, что современные шоу богаты примерами того, как люди используют язык в повседневной жизни. Несмотря на то, что диалоги прописаны заранее, они часто отражают настоящую речь человека, особенно когда шоу показывают определенную культуру или сообщество, как, например, в сериале «Штисель» о жизни ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме.

Персонажи телесериалов разговаривают со своими родственниками, учителями, начальниками, друзьями, а иногда и с посторонними – и со всеми по-разному. Это языковое разнообразие (переключение кодов в зависимости от коммуникативной ситуации) и послужило предметом нашего исследования.

Телесериалы и кинофильмы также помогают раскрыть связь языка с идентичностью и характером человека. Приведем в пример то, как персонаж в сериале «Штисель» может переключаться между такими языками, как идиш и иврит в зависимости от обстановки или от своего собеседника. Также персонаж может обратиться к использованию религиозных фраз, которые сообщают зрителям о его ценностях и убеждениях. Эти выборы – намеренные или нет – показывают, как язык используется для проведения границ между «своими» и «чужими» или для демонстрации принадлежности к какому-то определенному сообществу или группе внутри более широкого социума.

Более того, телевидение не просто отражает то, как люди говорят, – оно может влиять на речь человека. Фраза, которая используется в популярном шоу, может закрепиться и в повседневном общении в реальной жизни.

В представленной статье приведены примеры того, влияет ли язык, на котором разговаривают люди, на их идентичность, их мышление и поведение.

И если да, то что (и каким образом) это говорит об их личности. Исследование проведено на материале таких израильских сериалов, как «Штисель» (2013–2021), «Невсу» (2017–2021) и «Совецка» (2023).

Первый сериал под названием «Штисель» (на иврите «שטיסל») повествует об этнических, культурных и исторических реалиях жизни ультраортодоксальных евреев, которых в Израиле называют харедим (на иврите «חרדים»).

Второй сериал под названием «Совецка» (на иврите «סובייצקה») показывает нам жизненные реалии русскоязычных репатриантов из стран бывшего СССР, трудности и испытания, через которые они проходят при переезде в Израиль и в первые годы жизни в «новой» стране.

Третий сериал под названием «Невсу» (на иврите «נבסו») рассказывает зрителям о жизни эфиопских евреев в Израиле, об их отношениях с коренными израильянами, об их способах адаптации в израильской среде и о том, насколько эта адаптация успешна.

Перейдем к анализу первого сериала под названием «Штисель» [4]. Главным героем в телесериале является молодой человек 27-ми лет, которого зовут Акива. Он вырос в ультрарелигиозной семье. Акива испытывает трудности, связанные с конфликтом творческого начала (он желает посвятить себя искусству, рисовать картины) и религиозных норм: согласно принятым в его социальной группе обычаям, он должен жениться, завести свою собственную семью и посвятить себя и всю свою жизнь изучению Торы.

В третьей серии первого сезона «Штиселя» мы наблюдаем интересный диалог между Шулемом, отцом главного героя Акивы, и «шадханом» – сватом, брачным агентом. Оба мужчины относятся к более старшему поколению, им около 60 лет. Весь их разговор происходит на идише, и это не случайно. Старшее поколение харедим в Израиле часто говорит на идише, особенно в неформальной обстановке и в своей общине. Этот выбор – не просто вопрос привычки – он глубоко укоренен в религиозных, культурных и идеологических причинах. Идиш был основным языком ашкеназских евреев в Восточной Европе на протяжении столетий, и для многих харедим продолжать говорить на нем – это способ поддерживать прочную связь с прошлым и сохранять традиционный образ жизни. Для многих идиш – это не просто язык, это часть их идентичности. Благодаря ему они чувствуют связь с предыдущими поколениями, со своими предками и с духовным и культурным миром, который был почти утрачен во время Холокоста. В этом смысле идиш – не только средство общения, но и символ верности своим корням и своему мировоззрению.

В первой серии третьего сезона мы наблюдаем сцену смешения двух языков. Одна из героинь, которую зовут Гити, обращается к своему сыну следующими словами: «Мой хороший мальчик». Первая часть фразы («хороший мальчик») произносится на языке идиш и звучит как «גוט יינגל» [гут йингл], а слово «לי» [шли] произносится на иврите и означает «мой». Фразы на идише часто несут в себе сильный эмоциональный или культурный заряд – он теплый, ностальгический и тесно связан с традицией. Люди могут использовать слова на идише, чтобы выразить привязанность, проявить сочувствие, утешить кого-то или укрепить чувство идентичности. Более того во многих двуязычных семьях

переключение между языками, или переключение кодов, происходит настолько естественно, что говорящие даже не осознают, что они это делают. Это является частью их повседневной речи.

Теперь перейдем к примерам из сериала «Совецка» [5]. Главная героиня телесериала под именем Анат (или Аня для родных) испытывает трудности с принятием своих русских корней. На протяжении всего сериала героиня пытается отречься от того факта, что ее семья переехала из России и хочет, чтобы ее воспринимали, только как настоящую израильтянку.

В пятой серии первого сезона мы наблюдаем сцену, в которой Анат пришла домой к родителям, которые разговаривают с ней только на русском языке, однако Анат всегда отвечает или ведет беседу исключительно на иврите. Она старается как можно меньше использовать в своей речи русский язык. Это говорит о том, что она желает избежать любых ассоциаций со стереотипом русской девушки, и свидетельствует о ее внутреннем конфликте, который связан с принадлежностью к двум разным культурам. Анат показывает неуверенность в своей культурной идентичности.

Пример же героя, который не стесняется своей принадлежности к обоим культурам – русской и еврейской – мы наблюдаем в персонаже по имени Стас, старшем брате Анат. В шестой серии первого сезона он навещает своих родителей и бабушку. Как только герой переступает порог их дома, он сразу же переключается с языка иврит на русский язык и разговаривает со своими родственниками только на нем. На примере Стаса мы можем видеть, что персонаж не испытывает трудностей с принятием всех своих корней – и русских, и еврейских. Возможно, это связано с тем, что он старше главной героини Анат, которая в начале сериала все еще склонна к конформности и пытается походить на своих сверстников, на современное поколение, к которому она принадлежит. Скорее всего Стас уже понял, что в обществе не нужно казаться кем-то другим, достаточно быть просто самим собой, поэтому он не пытается уйти от своих русских корней, а наоборот, принимает их.

Следующие примеры мы бы хотели привести из сериала «Невсу», главный герой которого – эфиопский еврей по имени Гили, женатый на израильтянке, которую зовут Тамар.

Во второй серии первого сезона мы наблюдаем сцену, где главный герой приходит в магазин, в котором работают только эфиопские евреи. Он ведет беседу с кассиршей на амхарском языке, который для них является родным языком. Однако время от времени мы слышим, как они обращаются к языку иврит. Здесь также происходит смешение двух языков. Это говорит об интегрированности эфиопских евреев в израильское общество, когда даже между собой они что-то говорят друг другу на языке иврит.

В шестой серии первого сезона мы наблюдаем сцену, как маленькая дочь главного героя Гили по имени Маяни говорит фразу: «אבא אתה רוצה לשמוע בדיחה?» [аба ата роце лишмоа бдиха] («Папа, хочешь послушать анекдот?»). Бабушка Маяни обращает внимание на то, как девочка произносит звук [д]. Она слышит, что Маяни разговаривает с амхарским акцентом, так как ее речь звучит немного неестественно, с точки зрения носителя иврита. Маяни и правда разговаривает на

языке иврит с амхарским акцентом, что говорит о ее принадлежности к двум культурам – эфиопской и израильской. Причиной является то, что она растет в семье, где папа – эфиопский еврей, а мама – коренная израильтянка. Маяни интегрирована в обе культуры.

Таким образом мы можем сделать вывод, что язык действительно влияет на поведение, мышление и поступки человека. Использование разных языков, переключение кодов, акцент и темп речи, все это связано с идентичностью человека, отражает то, как он мыслит и как проявляет себя в обществе, формирует его имидж в глазах окружающих – и одновременно его самовосприятие. С помощью языка люди показывают, к какой культуре они себя относят, по каким обычаям живут и как взаимодействуют с окружающим их миром.

Список литературы:

1. Адамс К. *Personality and Language* / К. Адамс, Р.Л. Бойд, Джей.И. Кэплан // Энциклопедия личности и индивидуальных различий издательства Wiley: Модели и теории. Хобокен: Изд-во Wiley-Blackwell, 2020. С. 311–316.
2. Эбрар М. Изучение влияния языка на культурную идентичность: сравнительный, лингвистический и литературный анализ / М. Эбрар, Ф. Арслан, Х. Харун, Ф. Юлла // Журнал английского образования и лингвистики Edu-Ling. Бенкулу: Изд-во университета проф. док. Хазаирин Ш., 2024. С. 900–906.
3. Бенет С. Влияет ли язык на восприятие личности? Функциональный подход к проверке гипотезы Уорфа / С. Бенет, С.Х. Чен, Джей СиКей Энджи // *Journal of Personality*. Нью-Йорк, 2013. С. 1–14.
4. Зигман А. Штисель. Израиль, 2013. Режим доступа: URL: https://www.kinopoisk.ru/series/839289/?utm_referrer=www.bing.com (Дата обращения: 18.03.2025).
5. Сталински А. Совецка. Израиль, 2023. Режим доступа: URL: <https://tv.lordfilmu4.live/9200-sovecka-8ee.html> (Дата обращения: 18.03.2025).

References:

1. Adams K., Boyd R.L., Caplan J.E. *Personality and Language. The Wiley encyclopedia of personality and individual differences: Models and theories*, Hoboken, Wiley-Blackwell Publ. House, 2020: 311–316.
2. Abrar M., Arslan F., Haroon H., Ullah F. Exploring the Influence of Language on Cultural Identity: A Comparative Linguistic and Literary Analysis, *Edu-Ling Journal of English Education and Linguistics*. Bengkulu, University Prof. Dr. Hazairin, S.H. Publ. House, 2024: 900–906.
3. Benet C., Chen S.X., Ng J.C.K. Does Language Affect Personality Perception? A Functional Approach to Testing the Whorfian Hypothesis. *Journal of Personality*. New York, 2013: 1–14.
4. Zigman A. Shtisel. Israel, 2013. Access mode. URL: https://www.kinopoisk.ru/series/839289/?utm_referrer=www.bing.com (Date of access: 18.03.2025).
5. Stalinski A. Sovietzka. Israel, 2023. Access mode. URL: <https://tv.lordfilmu4.live/9200-sovecka-8ee.html> (Date of access: 18.03.2025).

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИДИОМ ВОЗРАСТА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

*С.Н. Медведева, старший преподаватель кафедры
английской филологии и перевода, medvedeva.s@unicon.ru*

А.Д. Колодочка, студент 2 курса, i@akolodochka.ru

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Исследование нацелено на выявление семантических особенностей репрезентации возраста в идиоматике английского языка. Задачи исследования включают в себя формирование выборки идиом при помощи OneLook Thesaurus для последующего дефиниционного анализа и выделения семантических особенностей. В идиомах молодого возраста люди метафорически предстают как растения или беззащитные и быстродвигающиеся мелкие животные, а в идиомах пожилого возраста высвечивается опыт и мудрость человека, содержатся указания на его внешность, здоровье, консервативные убеждения, поведение. В некоторых идиомах указание на возраст сочетается с культурными, национальными и гендерными стереотипами.

Ключевые слова: идиомы английского языка, возраст, оценочная коннотация, метафоры, зоометафора, старость, молодость.

SEMANTIC PECULIARITIES OF AGE IDIOMS IN ENGLISH

*S.N. Medvedeva, senior lecturer of Department
of English philology and translation, medvedeva.s@unicon.ru*

A.D. Kolodochka, 2nd year student, i@akolodochka.ru

Saint Petersburg State University of Economics

The research aims to identify semantic peculiarities of age representation in English idioms. The study is based on definitional analysis of idioms from OneLook Thesaurus conducted to identify their semantic peculiarities. The idioms of young age metaphorically represent people as plants or fragile and fast-moving small animals while the idioms of old age highlight the experience and wisdom of a person, describe their appearance, health, conservative beliefs and behavior. In some idioms, the mentioning of age goes hand-in-hand with cultural, national and gender stereotypes.

Keywords: English idioms, age, evaluative connotation, metaphors, zoometaphor, old age, youth.

Лексика, описывающая возраст, не только часто используются для передачи сложных и многогранных представлений о различных этапах жизни человека, но также выступает достаточно яркой характеристикой его личности и качеств. Таким образом, данная работа ставит своей целью выявление семантических особенностей репрезентации возраста в идиоматике английского языка. Задачи исследования включают в себя формирование выборки при помощи ресурса OneLook Thesaurus [5], выполнение дефиниционного анализа и выделение семантических особенностей в представленных идиоматических выражениях. В статье применяются методы дефиниционного анализа и синтеза.

В рамках исследования рассматривается около пятидесяти идиом английского языка, использующихся для обозначения детского/юного и зрелого/пожилого возраста, так как они представляют наиболее ярко выраженную оппозицию. Прежде всего, следует отметить, что многие из рассмотренных идиом обладают оценочной или стилистической коннотацией, что сопровождается соответствующими пометками в словарях. Как правило, конфликтогенный потенциал данных идиом заключается как в их способности выражать негативную оценку, так и в принадлежности данных идиом к сниженному регистру, позволяющему нарушать границы между говорящим и тем человеком, которого тот пытается охарактеризовать через указание на возраст.

Проведенный анализ позволил установить, что юный возраст метафорически представляется в идиомах через обозначения хрупких и беззащитных животных маленького размера, как правило, птенцов, мальков рыбы и насекомых, например, «nestling», «fledgling», «small fry», «tiddler», «grasshopper», «adultoid». При этом важно отметить, что малые размеры в данных зоометафорах осмысляются, с одной стороны, как потребность в опеке и защите, уязвимость или же низкий социальный статус, незначительность, похожесть на всех остальных, а с другой – как энергичность, живость и активность. Данный тип идиом содержит амбивалентную имплицитную оценку, сочетающую в себе покровительство, снисходительность и симпатию, а некоторых случаях – пренебрежение. Иными словами, в них исходное концептуальное пространство (юный возраст) метафорически связывается с конечным концептуальным пространством (животное), после чего происходит обратная проекция, в которой малый размер животного осмысляется как хрупкость, уязвимость, потребность в опеке или неопытность и незначительность, а манера передвижения – как подвижность и непоседливость или тщетная суетливость и хаотичность. Указание на хрупкость, незрелость и зависимость от старшего можно также обнаружить в фитометафоре «sapling» в значении «отросток, молодой побег», который растет рядом с большим крепким деревом и нуждается в опоре. Как и в предыдущих случаях, «sapling» также может обладать положительной коннотацией в связи с тем, что молодые побеги дерева символизируют новую жизнь, смену времен, преемственность, обновление, рост и будущее. В этом отношении «sapling» может пересекаться с идиомой «young blood», которая используется для обозначения амбициозных, молодых и энергичных людей, жаждущих проявить себя, внести изменения в сложившиеся практики и воплотить в жизнь новые идеи. Это подтверждает идею Е.Г. Гавриловой о том, что «метафорическое переосмысление обусловлено особенностями человеческой лингвокреативной деятельности, его национальным менталитетом, культурными установками» [1, с. 57].

Более уничижительной оценкой обладает идиома «wet behind the ears», которая указывает скорее не на возраст, а на отсутствие опыта и незрелость через гиперболизацию: молод настолько, что только что родился и даже не успел обсохнуть, не говоря уже об обретении некоего жизненного опыта. Помимо этого, лексема «halfling», используемая в отношении молодого человека, который уже не ребенок, но еще и не взрослый человек, также указывает на незавершенность, недозрелость и даже неполноценность, половинчатость.

Отдельные идиоматические номинации юного возраста также содержат дополнительные семы, указывающие на род деятельности, пол и национальность, то есть позволяют дать более комплексную и при этом крайне стереотипизированную характеристику человека. Примерами таковых могут послужить «sweet young thing» и «bright young thing», которые используются по отношению к молодым и привлекательным девушкам с покладистым, веселым и мягким характером. В свою очередь, словосочетание «valley girl» употребляется как стереотипное обозначение молодой привлекательной, но при этом поверхностной и меркантильной девушки из провинции. Важно отметить, что сочетание сем «юный возраст» и «женский пол» в подобных идиомах способствует появлению семы «красота», «беззаботность». В то же время лексема «schoolgirl» позволяет косвенно указать на возраст человека через его повседневные занятия и может косвенно указывать на беззаботность и отсутствие жизненного опыта. Примером идиомы, содержащей название национальности, является «young Turk», в которой активируется стереотипное представление о Турции как о стране молодых, импульсивных и эмоциональных людей, выступающих с протестами и устраивающих революции.

В дефинициях идиом, связанных со зрелым/пожилым возрастом, часто упоминаются сложности с использованием современных технологий («boomer»), а также старомодность и консервативность взглядов («blazer», «old fogey», «old hat», «good old boy»), которые могут выражаться через гиперболизацию («stuck in the Stone Age», «old as the hills»). Отдельные идиомы могут указывать на род деятельности, хобби, образование, а также место проживания, например, «old salt» для обозначения стереотипных старых моряков с их особой манерой говорить и вести себя, «blazer» – для участников спортивных клубов и «good old boy» – для малообразованного жителя сельской местности на юге США.

Пожилой возраст также представлен метафорами времени суток («twilight years»), где последующая за вечерними сумерками ночная темнота традиционно обозначает смерть. В идиоме «golden age» пожилой возраст и выход на пенсию осмысляются как время заслуженного отдыха и метафорически уподобляются драгоценному металлу – золоту – награде за достижения, добросовестный труд и хорошую репутацию. Вероятно, что данная идиома может использоваться как более политкорректный вариант для обозначения пожилого возраста. Кроме того, важно указать, что золотой возраст может также выступать метафорой времен года и ассоциироваться с осенью. Подобное сопоставление возраста и времени суток/ времени года было ранее отмечено в исследовании Н.А. Трофимовой о метафорической репрезентации старости в немецкой лингвокультуре, что делает его в некотором роде универсальным [4, с. 65–66].

Нельзя не отметить, что в семантике идиом для обозначения зрелого/пожилого возраста отчетливо содержится указание на внешность человека, например, упоминание седины («hoary», «greybeard», «grey-haired», «oldhead»), морщин («weazen»), состояния физического и умственного здоровья («old stagger», «old fart», «second childhood»). В перечисленных случаях описание внешности также способствует появлению дополнительных сем, описывающих характер человека. Например, «hoary» означает нечто знакомое, привычное, а потому не вызывающее интереса, «old head» может означать мудрого и опытного человека,

наставника и советника, а «old fart» – использоваться по отношению к ворчливому пожилому мужчине, который отравляет веселье своими поучениями и нотациями. Некоторая чудаковатость и странность поведения, наступающая с возрастом у мужчин, зафиксирована в лексемах «old geezer» и «old codger». В то же время, идиома «old wife» обладает связью с другим идиоматичным выражением – «old wives tales» в значении «небылицы; бабушкины сказки» – и позволяет описать пожилую женщину, которая верит и распространяет устаревшую, спорную или непроверенную информацию или суеверия.

Не менее распространенными являются идиомы зрелого/пожилого возраста, основанные на зоометафоре. Так, «silverback» – это лексема, которая в буквальном смысле обозначает пожилого альфа-самца гориллы, а в переносном – опытного и мудрого лидера. В то же время, «long in the tooth» в буквальном смысле описывает старого зайца, успешного участника гонки на выживание, в которой он дожил до преклонных лет и не стал добычей, а в переносном – человека, который через многое прошел. Похожая метафорическая связь «возраст/опыт – репутация/ значимость» также воплощается в идиомах «big wheel» и «old hand», где человек метонимически представлен неким предметом, который приводит все в движение («wheel», «hand»). Иными словами, в рассмотренных идиомах метафора выступает «значимым инструментом концептуализации внутреннего мира человека, позволяющим актуализировать значимые признаки человека, его качества и особенности существования» [3, с. 276].

Не менее интересными являются лексемы, в семантике которых сочетаются два противопоставляемых возраста. Так, «big boy» используется в отношении взрослого мужчины, который ведет себя как ребенок, а «young fogey» – молодого человека с крайне консервативными взглядами. Положительной оценкой обладают лексемы, в семантике которых зрелый возраст, опыт и мудрость сочетаются с молодой внешностью или энергичностью («fresh-faced» и «young at heart») или же наоборот, юному возрасту сопутствует мудрость, взвешенность и зрелость суждений («old soul», «wise/old head on young shoulders»).

Подводя итоги, необходимо отметить, что рассмотренные идиомы нередко используются для описания отрицательных качеств человека. Отсутствие таких свойств юного возраста, как, энергичность, свежие и прогрессивные идеи, активность, красота и крепкое здоровье, применяются для того, чтобы дать человеку пожилого возраста уничижительную характеристику, и наоборот – нехватка качеств, свойственных пожилому возрасту, например, опыт, мудрость, зрелость суждений и репутация, служит для принижения молодых людей. Указывая на возраст подобным образом, говорящий пытается выстроить иерархию, поставить себя выше своего оппонента, дискредитировать и свести его к стереотипу. Именно поэтому в семантике некоторых идиом вместе с представлениями о возрасте закрепляются некоторые культурные, гендерные и этнические стереотипы. Таким образом, возрастные стереотипы уходят корнями глубоко в прошлое и в некоторых случаях усугубляются самой культурой [2]. Выполненное исследование позволило обнаружить, что в идиомах юного возраста люди метафорически предстают как беззащитные, хрупкие и быстродвигающиеся мелкие животные,

или молодые растения, а в идиомах пожилого возраста зоометафоры высвечивают такие качества человека как опыт и мудрость, а прочие идиомы указывают на его внешность, физическое и ментальное здоровье, а также консервативные убеждения, привычки и странное поведение.

Список литературы:

1. Гаврилова Е.Г. Метафорическое переосмысление возраста в английских фразеологизмах с компонентом-числительным // *Science Time*. 2015. № 9(21). С. 55–57.
2. Гудкова Я.А. Геронтологический эйджизм в произведении Дж. Г. Байрона «Дон Жуан» // *Гуманитарные и социальные науки*. 2024. Т. 103, № 2. С. 69–74. Doi: 10.18522/2070-1403-2024-103-2-69-74.
3. Кондратьева О.Н. Метафоры возраста и их роль в концептуализации души человека // *Вестник Кемеровского государственного университета*. 2012. № 4–3(52). С. 273–276.
4. Трофимова Н.А. Метафорическая репрезентация концепта «старость» в немецкой лингвокультуре // *Гуманитарные науки и вызовы нашего времени: сборник научных статей по итогам II Всероссийской научной конференции с Международным участием, Санкт-Петербург, 05–06 марта 2020 года*. СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2020. С. 64–67.
5. OneLook Thesaurus. URL: <https://www.onelook.com/thesaurus/?s=> (Дата обращения: 12.05.2025).

References:

1. Gavrilova E.G. Metaphorical Reinterpretation of Age in English Phraseological expressions with the numeral component. *Science Time*. 2015; 9(21): 55–57.
2. Gudkova Ya.A. Gerontological Ageism in J.G. Byron's Don Juan. *Humanities and Social Sciences*. 2024; 103; 2: 69–74. Doi: 10.18522/2070-1403-2024-103-2-69-74.
3. Kondratyeva O.N. Metaphors of Age and their Role in the Conceptualization of the Human Soul. *Vestnik of Kemerovo State University*. 2012; 4–3(52): 273–276.
4. Trofimova N.A. Metaphorical Representation of the Concept OLD AGE in German Linguoculture. *Humanities and Challenges of our Time: collection of Scientific Papers of the II All-Russian Scientific Conference with International participation, St. Petersburg, March 05–06, 2020*. SPb.: St. Petersburg State University of Economics, 2020: 64–67.
5. OneLook Thesaurus. URL: <https://www.onelook.com/thesaurus/?s=> (Date of access: 12.05.2025).

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИИ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИИ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

К.А. Мельникова, аспирант
Государственный университет просвещения
k.a.mel1104@mail.ru

В статье рассматривается дидактический потенциал применения искусственного интеллекта в процессе его обучения чтению профессиональных текстов по педагогике студентами-будущими преподавателями иностранного языка. Авторы анализируют преимущества и недостатки внедрения ИИ в процесс обучения чтению, а также описывают роль искусственного интеллекта в анализе, создании и обработке иноязычных текстов для их использования на занятиях. В заключении, делаются выводы о целесообразности интеграции генеративных моделей в процесс подготовки будущих педагогов и как эти могут быть использованы как средство обучения.

Ключевые слова: обучение преподавателей иностранного языка, научно-педагогический текст, искусственный интеллект.

THE DIDACTIC POTENTIAL OF AI IN TEACHING READING TEXTS IN THE SPECIALTY

K.A. Melnikova, postgraduate student
State University of Education
k.a.mel1104@mail.ru

The article examines the didactic potential of using artificial intelligence in the process of teaching students to read professional texts on pedagogy by students who are future teachers of a foreign language. The authors analyze the advantages and disadvantages of introducing AI into the process of learning to read, and also describe the role of artificial intelligence in the analysis, creation and processing of foreign language texts for their use in the classroom. In conclusion, conclusions are drawn about the feasibility of integrating generative models into the process of training future teachers and how these can be used as a learning tool.

Keywords: teaching foreign language teachers, scientific and pedagogical text, artificial intelligence.

Согласно portalу «Искусственный интеллект Российской Федерации», количество статей на тему ИИ в 2020 году количество публикаций на тему искусственного интеллекта увеличилось на 34,5% по отношению к 2019 году, а в 2023 году этот показатель вырос до 77 тыс. опубликованных работ, что может говорить о возрастающем интересе научного сообщества к данной проблеме. Так, в докладе Банка России отмечалось, что «ИИ – это комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и при выполнении конкретных задач получать результаты, сопоставимые с результатами его интеллектуальной деятельности» [2].

Помимо этого, согласно исследованиям РосБизнесКонсалтинг в 2024 году, темпы роста ИИ на период с 2023 по 2030 год будут составлять более 37%, а 90% от всего количества Интернет-контента в 2026 году будет создаваться при помощи искусственного интеллекта [1]. Бесспорно, возможности искусственного интеллекта быстро анализировать, компилировать и предоставлять нужную информацию оказала значительное влияние на все сферы человеческой жизни, в том числе и на современное образование. Это затрагивает не только выполнение студентами домашних заданий, написание статей и других письменных работ, но и переосмысление подготовки преподавателей к новой образовательной среде и их интеграцию в эту среду.

Говоря о профессиональной подготовке будущего преподавателя иностранного языка, нельзя не остановиться на таком важном для них умении как чтение. Чтение является основой обучения в ВУЗе, так как посредством ознакомления с профессиональной литературой по специальности, будущие преподаватели иностранного языка знакомятся с основными методологическими принципами и подходами в обучении иностранных языков, а также учатся работать с данным текстами: вычленять главную мысль, искать аргументацию автора, делать выводы, что укрепляет их знания и способствует развитию критического мышления и их методического мастерства. Кроме того, чтение специализированной научно-педагогической литературы позволяет обогатить профессиональный словарь, овладеть терминологией и углубить профессиональные знания по специальности на иностранном языке, что является только преимуществом в их профессиональной подготовке.

Но какой эффект ИИ может иметь на процесс чтения, анализа и осмысления прочитанного? Будет ли ИИ являться партнером в обучении или же наоборот, будет препятствовать формированию умений и усвоению знаний. В 2024 году в журнале *The Chronicle of Higher Education* вышла статья с громким названием «*Is AI the end of reading?*», в которой рассматривались причины, по которым у студентов колледжей снижаются способности к чтению: потеря знаний из-за пандемии, плохое преподавание чтения, обучение чтению для тестов и просто малое чтение, из-за социальных сетей и ИИ [6].

Ограничивая объем собственного чтения и отдавая на «аутсорс» задачу написания текстов на генеративные модели, безусловно, экономит усилия как студентов, так и преподавателей, но при этом рискует затормозить развитие уровней мышления высшего порядка. Длительное же чтение, напротив, заставляет следить за логикой автора, анализировать его аргументы, что способствует более глубокому осмыслению материала. В результате студенты погружаются в настоящий процесс усвоения знания: новая информация стимулирует нейронные связи в мозгу, что ознаменовывается полноценным процессом обучения. В завершении исследования, авторы предлагают несколько методических решений, которые помогут улучшить эффект чтения, даже при активной интеграции ИИ в процесс обучения. Так, интеграция стратегий чтения в профессиональные дисциплины рассматривается как наиболее эффективной, так как текст уже выступает не как цель, но и как средство обучения. Также, навык комментирования текстов остается наиболее актуальны при работе с большим объемом текстового

материала. В то же время «меньше чтения», то есть объем прочитанных текстов может стать «большим», если осуществлять глубокую и детальную проработку учебного материала для получения наиболее качественной лингвопрофессиональной информации.

И отвечая на центральный вопрос статьи «ИИ – это конец чтения?», мы можем дать ответ, что не совсем. ИИ – это конец чтения, если в нем нет чтения, нет анализа и осмысления, но если мы говорим о расширении материалов для дидактического использования, то использование платформ, основанных на искусственном интеллекте могут существенно помочь и адаптировать учебные и научные тексты и создавать к ним соответствующие задания, а преподаватель может включать работу с ними на трех уровнях: создание, преподавание, овладение (рис.).

Рисунок – Способы включения ИИ при работе с НПТ (Источник: составлено автором)

На этапе создания ИИ помогает адаптировать научные тексты к уровню понимания студентов, упрощая сложные концепты и предлагая альтернативные формулировки, а также может автоматически создавать задания и тесты на основе изучаемого материала, что делает материал более доступным и понятным. Здесь стоит отметить, что «основная ответственность за процесс и результат использования средств генеративного ИИ в исследовательской работе ложится исключительно на обучающегося/исследователя», поэтому данный этап является наиболее важным [5, с. 96].

На этапе преподавания ИИ может предоставлять обратную связь на основе успеваемости и вовлеченности студентов, позволяя учителю оперативно реаги-

ровать на их потребности. На этапе овладения ИИ может интегрироваться в практические занятия, предлагая задания, направленные на совершенствование речевых умений и навыков, а также автоматическую проверку письменных работ, основанных на ранее изученном текстовом материале.

Здесь необходимо отметить, что развитие умений чтения, которое представляет собой важный элемент речевой деятельности, неразрывно связано с процессом создания, понимания, обработки и анализа текстов. Работа с научно-педагогическими текстами, созданными с помощью ИИ, предоставляет будущим преподавателям иностранного языка уникальную возможность не только освоить язык, но и помочь будущим учителям в формировании их профессиональной компетенции, а также создаст условия для «персонализации профессиональной подготовки учителя иностранного языка и построения студентом индивидуальной образовательной траектории в рамках многоуровневой системы ВО. Увеличение масштабов научно-исследовательской деятельности студента за счет включения актуальной современной тематики и интеграции творческой и практической деятельности в рамках многоформатной системы профессионального образования выступает эффективным средством персонализации профессиональной подготовки студента» [4, с. 158]. Во-первых, они учат методической работе по подбору, созданию и контролю учебного материала. Это включает в себя определение ключевых слов текста, что позволяет выделить основную мысль, которую необходимо донести в сгенерированном тексте. Контроль и оценка сгенерированных текстов являются следующими важными аспектами. Будущие учителя должны научиться критически подходить к информации, полученной от ИИ. Это включает в себя анализ структуры текста, его логики, наличие и корректность информации, соответствие общепринятым стандартам и требованиям, а также наличие стандартизированного терминологического аппарата методики. Еще одной важной частью будущей преподавательской работы в этом контексте является создание сопроводительных заданий к тексту посредством ИИ, которые могут варьироваться от анализа содержания до практических упражнений на применение полученных знаний, где также необходим контроль со стороны преподавателя на корректность формулировок и соответствие принципам обучения ИЯ.

Использование ИИ в обучении иностранным языкам, в частности в процессе его включения в процесс работы с научно-педагогическими текстам, предоставляет новые инструменты не только для развития всех видов речевых умений, но и профессиональной компетенции будущих преподавателей. Создание учебных заданий на основе проанализированных научно-педагогических текстов представляет собой ценный элемент профессионального развития, что только способствует углубленному пониманию материалов и развивает навыки, важные для будущей педагогической деятельности. ИИ выступает не просто как вспомогательное средство, а как полноценный партнер в обучении, и его применение в образовании является неотъемлемой частью современной образовательной среды, что подчеркивает значимость инновационных подходов и технологий в учебном процессе. Конечно, современные технологии и ИИ приучают нас поглощать цунами информации, минимизируя когнитивные способности высшего порядка и наша задача как преподавателей, а в особенности преподавателей в об-

ласти методики ИЯ, развернуть это обучение таким образом, чтобы ИИ начал играть по нашим правилам, «Мы должны воспитать культуру критического отношения к ответам искусственного интеллекта. Так человек сможет достигнуть состояния, когда он управляет машиной, а не машина управляет им [3, с. 24]. Все это позволит создавать более сложные когнитивные задачи, развивая не только умения чтения, но и профессиональную осведомленность и компетентность наших будущих коллег.

Список литературы:

1. Искусственный интеллект в цифрах и фактах. Режим доступа: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/657963559a79474dd4bc9b88> (Дата обращения: 15.05.2025).
2. Искусственный интеллект Российской Федерации. Режим доступа: <https://ai.gov.ru> (Дата обращения: 10.05.2025).
3. Казакова Е.И. Мы должны воспитать культуру критического отношения к ответам искусственного интеллекта / Е.И. Казакова, Я.И. Кузьминов // Вопросы образования. 2025. № 1. С. 8–24. Doi: 10.17323/vo-2025-25882.
4. Коряковцева Н.Ф. Актуальные вопросы профессиональной подготовки учителя иностранного языка в контексте реформирования отечественной системы высшего образования // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2023. № 3(51). С. 155–161. Doi: 10.25688/2076-913X.2023.51.3.13. EDN FYGYIU.
5. Сысоев П.В. Использование технологий искусственного интеллекта в исследовательской работе студентов / П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев // Вестник Московского университета. Серия: 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2025. Т. 28, № 1. С. 85–101. Doi: 10.55959/MSU-2074-1588-19-28-1-6.
6. McMurtrie B. Is this the end of reading. Режим доступа: <https://www.chronicle.com/article/is-this-the-end-of-reading> (Дата обращения: 18.05.2025).

References:

1. Artificial intelligence in figures and facts. Access mode: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/657963559a79474dd4bc9b88> (Date of request: 05/15/2025).
2. Artificial intelligence of the Russian Federation. Access mode: <https://ai.gov.ru> (Date of request: 05/10/2025).
3. Kazakova E.I., Kuzminov Ya.I. We must foster a culture of critical attitude towards artificial intelligence responses. *Questions of Education*. 2025; 1: 8–24. Doi: 10.17323/vo-2025-25882.
4. Koryakovtseva N.F. Actual issues of professional training of a foreign language teacher in the context of reforming the national system of higher education. *Bulletin of the Moscow State Pedagogical University*. Series: Philology. The language of theory. Language education. 2023; 3(51): 155–161. Doi: 10.25688/2076-913X.2023.51.3.13. EDN FYGYIU.
5. Sysoev P.V., Evstigneev M.N. The use of artificial intelligence technologies in the research work of students. *Bulletin of Moscow University*. The Serb. 19. Linguistics and intercultural communication. 2025; 28; 1: 85–101. Doi: 10.55959/MSU-2074-1588-19-28-1-6.
6. Mcmurtrie B. Is This The End of Reading. Access mode: <https://www.chronicle.com/article/is-this-the-end-of-reading> (Date of request: 05/18/2025).

МЕТАФОРИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ А.А. ПРОХАНОВА

*А.А. Менякина, аспирант
Донецкий государственный университет
menyakina.2000@mail.ru*

В настоящем исследовании рассматриваются метафорические модели, репрезентирующие событие «Война в Донбассе» в публицистических статьях Проханова, опубликованных в газете «Завтра» за 2018-2019 годы. Проведенный анализ показал, что основными средствами описания являются антропоморфные, морбиальные, гастрономические и артефактные метафоры. В то время как механические, театральные, фитоморфные метафоры и метафоры, связанные со сферой искусства, встречаются намного реже. В работе отмечается роль политической позиции публициста при апелляции к метафорическим моделям.

Ключевые слова: дискурс, метафора, Проханов, когнитивная лингвистика, война, Донбасс.

METAPHORIZATION OF MILITARY EVENTS ON THE TERRITORY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN THE JOURNALISTIC DISCOURSE OF A.A. PROKHANOV

*A.A. Menyakina, postgraduate student
Donetsk State University
menyakina.2000@mail.ru*

This study examines the metaphorical models representing the «War in Donbass» event in Prokhanov's journalistic articles published in the newspaper «Tomorrow» for 2018–2019. The analysis showed that the main means of description are anthropomorphic, morbial, gastronomic and artefact metaphors. While mechanical, theatrical, phytomorphic metaphors and metaphors related to the field of art are much less common. The paper highlights the role of the political position of the publicist in appealing to metaphorical models.

Keywords: discourse, metaphor, Prokhanov, cognitive linguistics, war, Donbass.

Для современной лингвистики актуальным является исследование политического дискурса, в частности, его прагматического потенциала, реализуемого посредством различных языковых средств и стратегий. Когнитивная лингвистика, исследующая проблемы соотношения языка и мышления, особую роль отводит метафоре как способу осознания окружающей действительности. Дж. Лакофф и М. Джонсон, рассматривающие метафору как когнитивный механизм, отмечают, что «метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении, и в действии» (Лакофф, 2004, с. 387). Метафоризация основана на взаимодействии двух структур знаний: структуры –

«источника» и структуры – «цели». Область источника в когнитивной теории представляет собой опыт человека. Область цели – менее конкретное знание, «знание по определению». В данной работе следом за Н. Д. Арутюновой определяем метафору как троп, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основании сходства, аналогии (Арутюнова, 1990, с. 10).

Использование метафоризации при описании исторических и социальных реалий затрагивает различные временные периоды, но наиболее интересными для изучения являются времена больших потрясений и изменений в жизни общества, поскольку именно они являются причиной «метафорических бурь». Донбасская война – один из самых крупных гражданских конфликтов XXI века. В результате вооруженного противостояния, которое началось еще в апреле 2014 года на востоке Украины, возникли две самопровозглашенные республики: Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР). Несмотря на несколько попыток мирного разрешения конфликта, включая Минские соглашения, ситуация на этих территориях продолжала оставаться нестабильной.

Цель данной работы заключается в том, чтобы охарактеризовать наиболее доминантные метафорические модели, репрезентирующие военные события на территории ДНР в публицистических текстах Александра Андреевича Проханова, а также проследить как в использовании выявленных метафорических моделей репрезентируется политическая позиция публициста.

В качестве объекта исследования были изучены тексты статей Проханова, опубликованные в российской еженедельной газете «Завтра» за 2018–2023 год (Завтра, 2025). Данный выбор обусловлен тем, что в рассматриваемых текстах автором затрагиваются острые социально значимые проблемы, а заданный временной отрезок позволяет создать точную статистику использования метафорических моделей, осуществить анализ их употребления при описании исследуемого события.

О начале специальной военной операции на Украине и о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации публицист говорил еще в 2018 году: *«Мы должны готовиться к схватке... а два маленьких свобододобивых государства, ДНР и ЛНР, – будут признаны Москвой с последующим вхождением в состав России»* («Я сам обманываться рад». 30 октября 2018 г.).

По мнению Проханова, этап «преображения» России тесно связан с тем, что сейчас происходит в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в его статьях «Я с тобой, Донбасс», «Икона Донбасса» и «Преображение. От потрясений к величию», в которых идейно уже сами названия. Приведем примеры контекстов из указанных работ: *«А сегодня столица России – это Донбасс... Там, на блокпостах, в окопах, во время бомбардировок, во время погребений зарождается новая русская сила, новое русское сознание... И сегодня в Донбассе делается огромное русское дело»* («Я с тобой, Донбасс». 14 февраля 2018 г.); *«И сегодня... Россия встает из исторической могилы... Сегодняшний Донбасс – это русское пробуждение»* («Икона Донбасса». 23 марта 2023 г.); *«В окопах Донбасса, среди рева батарей, падающих самолетов, стонов раненых,*

среди молитв и проклятий рождается новое Государство Российское» («Преображение. От потрясений к величию». 30 марта 2023 г.).

Анализ фактического материала исследования позволил выделить такие типы метафор, репрезентирующие военные события на территории ДНР, как: антропоморфная, морбиальная, механическая, гастрономическая, артефактная, театральная, фитоморфная и метафора, связанная со сферой искусства. Проведем подробный анализ перечисленных типов.

Антропоморфная конструкция «дрожат руки» метафорически характеризует человека, который не решается пойти на тот или иной поступок, совершить то или иное действие: *«Ответ американцам должен последовать. Нет ничего отвратительнее генералов... у которых дрожат руки» («Стальное копьё истории». 16 апреля 2018 г.).* Сравним с устойчивым словосочетанием *рука не дрогнет*, которое используют для описания хладнокровного человека. Известная поговорка «после драки кулаками не машут» приобретает иное толкование, когда речь уже идет не о бесполезных действиях после произошедшего события, а об обещанной силовой угрозе, которая так и не последовала: *«Еще несколько дней назад мы махали кулаками, обещая американцам ответный удар... И где ответный удар?» («Стальное копьё истории». 16 апреля 2018 г.).* Жест приветствия или прощания, заключающийся во взаимном сжатии ладоней рук двумя людьми, выступает метафорой договоренности, начала пути к примирению конфликтных сторон, между которыми состоялся обмен пленными солдатами. Рассмотрим пример контекста с данным устойчивым выражением: *«Этот обмен приближает мир на Донбассе. Президенты Путин и Зеленский еще не обнялись, но уже пожали друг другу руки» («Что скажет Саур-могила?». 10 сентября 2019 г.).*

Прибегая к **морбиальной** метафоре, Проханов использует лексему «болезнь», которая в следующем контексте метафорически выступает народным чувством несправедливости на возникающие обстоятельства: *«Несправедливость и неправомерность жизни воспринимается народом как страшная болезнь» («Крымское солнечное затмение». 7 августа 2018 г.).* Как известно, болезнь – это нарушение нормальной жизнедеятельности организма, возникающее под действием вредных для него факторов. При концептуализации военного конфликта Донбасс метафорически представляется страшной раной, которая не может начать процесс заживления из-за непрекращающихся обстрелов: *«Донбасс – это страшная рана, которая едва начинает зарастать, как ее тут же посыпают снарядами...» («У матросов есть вопросы». 13 июня 2018 г.).* Подобно тому, как вылечить пациента поможет проведение специальной медицинской операции, так и улучшить социальное положение страны можно благодаря необходимым реформам и новым проектам, которые смогут «прорубить тромбы» между братскими народами: *«Пробить тромбы, закупорившие связи между отдельными народными группами...» («Крымское солнечное затмение». 7 августа 2018 г.).* В болезни существуют определенные раздражители, которые повреждают здоровую систему организма. Такими раздражителями, по мнению публициста, являются все прошлые социально-политические ошибки в истории Украины. В следующем контексте автор вспоминает о разрушении украинской авиастроительной компании имени Антонова: *«Когда я думаю о сегодняшней*

Украине, вспоминаю КБ имени Антонова. Цех, где испытывались на прочность самолеты... **выкручивали суставы... Самолет стонал, рыдал, а его продолжали мучить**» («Украина на дыбе». 16 апреля 2019 г.).

Если в контексте морбиальной метафоры для прекращения военных действий общество нуждается в специальной медицинской операции, то, используя **механическую метафору**, Проханов говорит уже о процессе ремонта: «... **общество придется чинить, извлекать из него изношенные ненужные детали, оснащать новыми элементами ... новым топливом...**» («Крымское солнечное затмение». 7 августа 2018 г.).

Продолжая анализировать причины сложившихся обстоятельств и говоря о распаде СССР, Проханов использует **гастрономическую метафору**: «**Надо признать, что расщепление Советского Союза... было громадным преступлением... Ельцин, отрезая Украину от России, отрезал ее от русско-украинской истории...**» («Я сам обманываться рад». 30 октября 2018 г.).

Концептуализация военных событий в Донбассе активизировала **артефактную метафору**, частотность которой связана с употреблением лексемы «гвоздить». При метафорическом описании военной агрессии лексема получает значение «не прекращая бомбить/обстреливать»: «**Горловку украинцы гвоздят из всех калибров**» («Мэром Москвы станет дерево». 30 мая 2018 г.). Используя фразеологизм «камень преткновения», которым для Украины метафорически выступает Донбасс, публицист характеризует его как то, что не позволяет украинской стороне достичь победы, продвигаться по всей линии соприкосновения: «... **Донбасс... является камнем преткновения, о который спотыкаются все переговоры**» («Между миром и войной». 24 июля 2019 г.).

В ранних исследованиях нами уже отмечалось, что «одной из продуктивных метафорических моделей является театральная метафора так как обращение к данной сфере позволяет объяснить сложные феномены жизни доступным языком» (Менякина, 2022, с. 23). Прибегая к **театральной метафоре**, Проханов говорит о театре войны как о месте, где разворачиваются какие-либо события: «**Вернемся на европейский театр военных действий**» («Стальное копьё истории». 16 апреля 2018 г.).

Проведенный анализ позволил выделить **тип метафоры, связанной со сферой искусства**. В следующем примере образ красного коня отсылает нас к провидческой картине Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня», где изображенное животное символизирует Судьбу России и является образом революционных перемен. Но если на картине юноша не в силах удержать волю коня, а значит, и революционную деятельность страны, то метафорический образ коня в тексте Проханова был остановлен нормандским форматом и минскими соглашениями. Приведем пример контекста: «**Красный конь русского восстания на Донбассе был пойман в стальные тенета минских соглашений и нормандского формата**» («Крымское солнечное затмение». 7 августа 2018 г.).

В ходе анализа было выявлено, что **фитоморфные метафоры**, в отличие от других метафорических моделей, в рассматриваемых текстах могут иметь как негативные, так и позитивные смыслы. Приведем пример контекста: «... **ростки**

мира – робкие... появились в отдельных местах политического ландшафта Украины» («Между миром и войной». 24 июля 2019 г.).

Таким образом, при метафорической репрезентации военного конфликта в ДНР доминирующими моделями выступают: антропоморфные, морбиальные, гастрономические и артефактные метафорические модели. В то время как механические, театральные, фитоморфные метафоры и метафоры, связанные со сферой искусства, встречаются намного реже.

В статье Джорджа Лакоффа «Метафора и Война: Система метафор для оправдания войны в Заливе» автор отметил о наличии некой асимметрии между понятиями МЫ и ОНИ (Лакофф, 2006, с. 61). Так, о войне на территории ДНР российские политики говорят как об убийстве и насилии со стороны Украины и Запада. Однако в украинском обществе эта война никогда не освещалась в терминах убийства, нападения. Об этом говорит в своих статьях и сам Проханов: «На российских телеканалах... идут политические телешоу, посвященные украинским проблемам... Украинская «мягкая сила» давно уже гуляет по России и в сочетании с жесткой силой...» («Распрягайте, хлопцы, коней!..». 18 марта 2019 г.). Таким образом, удачная метафорическая модель может стать «мягким» оружием под пером пропагандиста определенных идей.

Список литературы:

1. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
2. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 5–32.
3. Проханов А.А. Завтра // Российская еженедельная газета. Режим доступа: <https://zavtra.ru/blogs/authors/8> (Дата обращения 20.04.2025).
4. Менякина А.А. Особенности реализации театральной метафоры в политическом дискурсе (на материале текстов А. Проханова) // Сборник статей XXV Открытой конференции студентов-филологов. СПб., 2022. С. 23–24.
5. Лакофф Дж. Метафора и война: система метафор для оправдания войны в заливе. Екатеринбург: Современная политическая лингвистика, 2006. С. 59–71.

References:

1. Lakoff J., Johnson M. *Metaphors that we live by*. M.: Unitarian URSS, 2004: 256 p.
2. Arutyunova N.D. *Metaphor and discourse. Theory of metaphor*. M.: Progress, 1990: 5–32.
3. Prokhanov A.A. Tomorrow. *Russian Weekly Newspaper*. Access mode: <https://zavtra.ru/blogs/authors/8> (Accessed 04/20/2025).
4. Menyakina A.A. *Features of the implementation of theatrical metaphor in political discourse* (based on the texts of A. Prokhanov). Collection of art. XXV Open Conference of Students of Philology. SPb., 2022: 23–24.
5. Lakoff J. *Metaphor and War: a system of metaphors to justify the Gulf War*. Yekaterinburg: Modern Political Linguistics, 2006: 59–71.

**ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
ДЕРИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАИМСТВОВАНИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ НОВЕЙШИХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ ТУРЕЦКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ)**

*Ю.В. Мишурная, преподаватель кафедры
истории и грамматики английского языка
Минский государственный лингвистический университет
yulya.mishurnaja@yandex.ru*

В статье исследуются факторы, сдерживающие реализацию деривационного потенциала новейших англоязычных заимствований в типологически разных и генетически неродственных турецком и белорусском языках. Выявляются закономерности собственно языкового и экстралингвистического характера. Отмечается более высокий деривационный потенциал англоязычных заимствований в современном белорусском языке по сравнению с турецким.

Ключевые слова: заимствования; англицизмы; деривационный потенциал; словообразовательная адаптация; турецкий язык; белорусский язык.

**FACTORS LIMITING THE REALIZATION OF THE DERIVATIONAL
POTENTIAL OF LOANWORDS (BASED ON THE NEW ENGLISH
LOANWORDS IN MODERN TURKISH AND BELARUSIAN LANGUAGES)**

*Yu.V. Mishurnaya, lecturer of the Department
of history and grammar of the English Language
Minsk State Linguistic University
yulya.mishurnaja@yandex.ru*

The article examines the factors influencing the realization of the derivational potential of the new English loanwords in typologically different and genetically unrelated Turkish and Belarusian languages. Regularities of linguistic and extralinguistic nature are revealed. It notes that the English loanwords have a higher derivational potential in the modern Belarusian language compared to Turkish.

Keywords: loanwords; Anglicisms; derivational potential; word-formation adaptation; Turkish language; Belarusian language.

Пополнение лексического фонда турецкого и белорусского языков на нынешнем этапе их развития интенсивно происходит за счет заимствований из других языков, преимущественно из английского языка как языка-донора современной эпохи и главного поставщика новых номинаций в языки.

Важным критерием полной адаптации и высокой степени функциональной значимости англоязычных заимствований в новой языковой среде является их способность включаться в различные деривационные процессы и связи и выступать в качестве словообразовательных баз для создания неологизмов с помощью морфемного инвентаря языков-реципиентов.

Однако, как показало исследование, многие новейшие англоязычные заимствования остаются вне процессов словопроизводства в современных турецком и белорусском языках и не реализуют свой деривационный потенциал. В научной литературе по дериватологии под деривационным потенциалом слова понимается его способность к порождению новых единиц [1, с. 252]. «С этой позиции исследуется количество производных слов, возникших от производящего, и их качественные характеристики» [2, с. 15]. В ходе анализа было установлено, что в турецком языке только 24,5% зафиксированных в фактологическом реестре англицизмов развивают свой деривационный потенциал, в то время как в белорусском языке процентное соотношение таких единиц в 2 раза выше. Анализ факторов, влияющих на ограничение реализации деривационного потенциала и разный удельный вес англицизмов, включенных в словообразовательные процессы сравниваемых языков, позволил обнаружить некоторые закономерности собственно языкового и экстралингвистического характера.

Одним из важных факторов, от которого зависит деривационные возможности заимствований в чужой языковой системе, является структурно-типологические свойства контактирующих языков. С позиции структурной типологии белорусский язык относится к синтетическому типу языков, турецкий – к агглютинативному, что отражается на устройстве их систем словообразования и механизмах порождения новых единиц, в том числе на базе заимствований. С одной стороны, выделяются общие для морфемики и словообразования явление в обоих языках; с другой стороны, наблюдаются значимые специфические языковые отличия, которые, несомненно, проявляются при словообразовательной адаптации иноязычной лексики и сказываются на разнице в реализации деривационного потенциала. Так, например, как турецкий, так и белорусский языки обладают широким спектром деривационных средств и моделей. В обоих языках морфологический способ словообразования доминирует над другими, однако в турецком языке, по данным тюркологов, подавляющая часть словообразовательных морфем относится к числу малопродуктивных, активность присуща лишь ограниченному набору аффиксов [3, с. 61]. В белорусском же языке доля активных морфем гораздо выше и разнообразнее, и, в отличие от турецкого языка, богатство морфемного словообразования активно поддерживается префиксацией, постфиксацией, а также смешанными способами [4, с. 212]. Основываясь на вышеизложенном, можно заранее предположить, что в белорусском языке в ходе освоения новейших англоязычных заимствований и их включения в процессы словопроизводства будет задействован более обширный словообразовательный инвентарь, что в итоге станет результатом более высокого общего количества дериватов разнообразных словообразовательных типов, созданных на их базе.

Стоит отменить и особенности формальной структуры заимствований как значимый языковой фактор, накладывающий ограничения на осуществление их деривационного потенциала. Установлено, что в обоих случаях вне деривационного процесса находится значительная часть слов, характеризующихся сложной или сложносоставной морфологической структурой (в научной литературе доказано, что чем меньше слогов у слова, тем выше его словообразовательный потен-

циал [2, с. 15]). В качестве примера можно привести такие новейшие англоязычные заимствования, как, тур. *jam session* «джем-сейшн» (от англ. *jam session*), *background* «бекграунд» (от англ. *background*), *benchmarking* «бенч-маркинг» (от англ. *benchmarking*) и др.; бел. *бізнесвумен* (от англ. *businesswoman*), *істэблішмент* (от англ. *establishment*), *тайм-менеджмент* (от англ. *time management*) и др., у которых не удалось выявить дериваты в исследуемых языках.

Анализ подкорпусов позволяет констатировать, что степень адаптации заимствований также накладывает отпечаток на их формальную структуру и оказывает немалое воздействие на их активность/неактивность в новой системе словообразования. Так, наблюдается прямая корреляция между спецификой формальной (графической, фонетической и/или грамматической) адаптации англицизмов и реализацией их деривационного потенциала. Например, в турецком языке ограничены словообразовательные возможности заимствований, полностью сохраняющих материальную оболочку своих англоязычных прототипов: *high-tech* «хайтэк» (от англ. *high tech*), *freelance* «фриланс» (от англ. *freelance*), *flashmob* «флешмоб» (от англ. *flashmob*), *off-shore* «офшор» (от англ. *offshore*) и др. Как видится, образование дериватов от такие слов затруднено тем, что носители турецкого языка, особенно не владеющие английским языком, воспринимают такие слова как полностью инородные, и по этой причине они менее востребованы в коммуникации. С другой стороны, формально освоенные англицизмы, ставшие словообразовательной базой для создания производных и пополнившие номинационный фонд современного турецкого языка: *remikslemek* «делать ремикс» ← *remiks* «ремикс» (от англ. *remix*), *dizayncı* «дизайнер» ← *dizayn* «дизайн» (от англ. *design*), *çetleşmek* «чатиться» ← *çet* «чат» (от англ. *chat*) и др.

В белорусском языке в словообразовательной изоляции находятся англоязычные заимствования, в составе которых сохраняются «непереработанные» белорусской фонетической системой звукобуквенные комбинации, такие как, например, нетипичные сочетания нескольких консонантов на конце слова (*джем-сэйшн* (от англ. *jam session*), *сайнс-фікшн* (от англ. *science fiction*), *прадакшн* (от англ. *production*), *прамоўшн* (от англ. *promotion*), *ф'юзжн* (от англ. *fusion*) и др.), которые представляются белорусскоговорящим труднопроизносимыми, что также сдерживает участие подобных единиц в словопроизводстве. Кроме того, в белорусском языке отмечена группа слов, являющихся узором частичной морфологической ассимиляции. Среди подобных слов представлены преимущественно несклоняемые существительные с финалью на гласный, а словообразовательные возможности таких слов, как известно, ограничены в белорусском языке: *эмоджы* (от англ. *emoji*), *юзабіліці* (от англ. *usability*), *прайвесі* (от англ. *privacy*), *паблісіці* (от англ. *publicity*), *дзьюці-фры* (от англ. *duty free*) и др.

Среди внеязыковых факторов, влияющих на реализацию деривационного потенциала новейших англоязычных заимствований и их функционирование в новой системе словопроизводства важно выделить прежде всего коммуникативную актуальность обозначаемых ими явлений и понятий в культурном пространстве носителей языков-реципиентов [5, с. 19]. Чем выше востребованность заимствований в важных для языкового социума сферах жизнедеятельности, тем более употребительны они в речи и, соответственно, имеют больше шансов реализовать

свой деривационный потенциал. В качестве примера можно привести англицизмы тур. *spat* и бел. *спам* (ад англ. *spat*), которые изначально были заимствованы в оба языка как лексемы, относящиеся к сфере Интернет-технологий. Со временем рассматриваемые слова быстро освоились рядовыми носителями исследуемых языков, стали стилистически нейтральными и общепонятными и стали мотивирующими для новых номинаций: тур. *spatçı* «спамер», *spamlamak* «спамить», *spatlama* «спамерство»; бел. *спамавы*, *антыспамавы*, *спаміць*.

В то же время очевидно, что такие англоязычные заимствования как, например, тур. *bounspas* «пас, сделанный отскоком мяча в баскетболе» (ад англ. *bounce pass*) и бел. *інбрыдзінг* «скрещивание животных или растений, находящихся в близкородственных отношениях в пределах одной популяции организмов» (ад англ. *inbreeding*) имеют ограниченную сферу употребления и знакомы лишь определенным представителям турецкого и белорусского социумов как узкоспециализированные терминологические единицы. Из этого следует, что деривационный потенциал таких слов значительно ограничен по причине их функциональной и стилистической маркированности.

Нельзя не обозначить, что на деривационные возможности слова значительное влияние оказывает и социум с его желанием/нежеланием принимать чужеродные элементы в качестве производящих баз для строительства новых слов. Существуют языки, в которых можно спрогнозировать относительно невысокий удельный вес заимствований и, соответственно, новых производных на их базе, иными словами, здесь имеет место искусственное сдерживание реализации деривационного потенциала иноязычных слов. К числу таких языков относится и турецкий язык, в котором неприятие «чужих» слов и их достаточно неохотное включение в свою систему вызвано общественными пуристическими настроениями и деятельностью эколингвистов по защите чистоты родного языка.

Таким образом, можно резюмировать, что деривационный потенциал заимствованных из английского языка слов изначально неодинаков в турецком и белорусском языках и в обоих случаях предопределяется собственно языковыми и внешними факторами. К первым относятся типологические свойства сравниваемых языков и устройство их систем словообразования, особенности формальной структуры заимствований и степень их формального освоения, их функциональная и стилистическая маркированность. Среди внешних факторов выделяются коммуникативная актуальность обозначаемых англицизмами явлений в культурном пространстве носителей языков-реципиентов, специфика языковой политики и отношения социума к заимствованиям, что в большей степени затрагивает турецкий язык.

Список литературы:

1. Дьяков А.И. Словообразовательный потенциал и словообразовательная активность англицизмов в русском языке // Вестник науки Сибири. 2012. № 4. С. 252–256.
2. Свечкарева Я.В. О деривационном потенциале слова как языковой категории // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 300–3. С. 15–16.
3. Дербишева З.К. Сравнительная грамматика русского и турецкого языков: учебник. М.: Флинта: Наука, 2015. 291 с.
4. Шакун Л.М. Словаўтварэнне. Мінск: Вышэйшая школа, 1978. 128 с.

5. Щитова О.Г. Процесс словообразовательной ассимиляции иноязычной лексики в русском языке как отражение культурных и языковых тенденций // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2004. № 1. С. 15–19.

References:

1. Dyakov A.I. Derivational potential and derivational activity of Anglicisms in the Russian language. *Vestnik of Sciences of Siberia*. 2012; 4: 252–256.
2. Svechkareva Ya.V. About the derivational potential of a word as a linguistic category. *Vestnik of Tomsk State University*. 2007; 300–3: 15–16.
3. Derbisheva Z.K. *Comparative grammar of Russian and Turkish languages: textbook*. M.: Flinta: Nauka Publ., 2015: 291 p.
4. Shakun L.M. *Word formation*. Minsk: Publishing House «Higher School», 1978: 128 p.
5. Shchitova O.G. The process of word-formation assimilation of foreign vocabulary in the Russian language as a reflection of cultural and linguistic trends. *Vestnik of Tomsk State Pedagogical University*. 2004; 1: 15–19.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ СКАЗКИ О. УАЙЛЬДА «СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ»

*Е.А. Моргун, кандидат филологических наук, доцент
кафедры иностранных языков, alenamorgun@yandex.ru*

*М.А. Петров, кандидат политических наук, доцент
кафедры иностранных языков, quasimodo.r@gmail.com*

*О.Ю. Михайлова, старший преподаватель кафедры
иностраных языков, olg.mikhailova@mail.ru*

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

В работе представлен сравнительный анализ художественных переводов сказки Оскара Уайльда «Счастливый Принц». Для анализа выбраны переводы К. Чуковского, В. Чухно и А. Грызуновой», т.е. переводы XX и XXI веков. Текст переводов сравнивается с оригинальным текстом сказки «The Happy Prince». Проведенный сравнительный анализ позволил выявить сильные и слабые стороны переводов разных лет, показал, что в некоторых случаях необходимо отойти от буквы оригинала, найти изобразительно-выразительные средства, точно передающие дух произведения.

Ключевые слова: сравнительный анализ переводов, конкретизация, генерализация, вольный перевод.

COMPARATIVE ANALYSIS OF O. WILDE'S FAIRY-TALE «THE HAPPY PRINCE» TRANSLATIONS

*E.A. Morgun, candidate of philological sciences, associate professor
of the Department of the foreign languages, alenamorgun@yandex.ru*

*M.A. Petrov, candidate of political sciences, associate professor
of the Department of the foreign languages, quasimodo.r@gmail.com*

*O.Yu. Mikhailova, assistant professor
of the Department of the foreign languages, olg.mikhailova@mail.ru*

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

The article is devoted to the comparative analysis of literary translations of Oscar Wilde's fairy-tale «The Happy Prince». The translations by K. Chukovsky, V. Chukhno and A. Gryzunova, i.e., translations of the XX and XXI centuries are selected for the analysis. The text of the translations is compared with the original text of the fairy-tale «The Happy Prince». The comparative analysis enabled to identify the strengths and weaknesses of translations of different time periods as well as showed that in some cases it is necessary to shift away from the letter of the original, to find visual and expressive means that accurately convey the spirit of the work.

Keywords: comparative analysis of translations, concretization, generalization, free translation.

Качественный художественный перевод – это не только точная передача сюжета, образов, возникающих в творческом воображении писателя, содержа-

ния и идеи оригинала; это воссоздание уникальной литературной манеры автора, его индивидуального стиля. Сказки Оскара Уайльда изобилуют детализированными до мельчайших подробностей описаниями интерьеров, нарядов, манер (поведения) и внешности персонажей. Авторский стиль писателя характеризуется использованием многочисленных, часто развернутых, сравнений. При этом, несмотря на все богатство образов, язык сказок остается простым и точным, с использованием доступной и понятной для читателя лексики. Как отмечает С. Флорин, Оскар Уайльд создает эмоционально насыщенные и пышные картины, сочетая их с изысканным эстетизмом, проявляющимся в его тяге к красоте и совершенным формам [1].

Для проведения сравнительного анализа нами были отобраны переводы сказки Оскара Уайльда «Счастливый Принц» («The Happy Prince» [2]), принадлежащие перу К. Чуковского [3], В. Чухно [4] и А. Грызуновой [5]. Подобный выбор позволяет сопоставить переводы, выполненные в разные исторические периоды: переводы XX века и современные.

«Счастливый принц» – знаковая, символическая сказка, открывающая авторский сборник О. Уайльда ««Счастливый принц» и другие сказки», опубликованный в мае 1888 года. Она повествует о высоком, об извечных ценностях человеческой жизни: это трогательная и печальная история о любви, верности и самопожертвовании.

Любопытно, что в оригинальной сказке родовая принадлежность героев отличается от того, как они представлены в переводах К. Чуковского и В. Чухно. В своем фундаментальном труде «Оскар Уайльд: Биография» Р. Элман также обращает внимание на то, что в оригинальной версии Ласточка (мужского пола) сначала испытывает чувства к Тростнику (женского пола), но затем выбирает Принца [6, с. 306]. В переводах К. Чуковского и В. Чухно Тростник становится мужчиной (В. Чухно выбирает для перевода уменьшительно-ласкательное существительное – *Тростничок*), а Ласточка – женщиной, в то время как пол Счастливого Принца остается неизменным – мужским. Так, существительное «*swallow*» в английском языке относятся к мужскому роду, а при переводе на русский язык слово становится женского рода. Аналогично, английское существительное «*reed*» (женский род) при переводе на русский превращается в русское слово мужского рода («*тростник*»). Чтобы сохранить род существительных, как в оригинале, переводчик А. Грызунова проявляет находчивость и изобретательность – заменяет «*swallow*» на «*стриж*», а «*reed*» на «*осока*».

Мастерство писателя воплощается в разнообразии стилей, их чередовании и смешении. Переводчик обязан передать эту стилистическую динамику, чтобы сохранить оригинальную красоту и прелесть произведения.

Христианские мотивы и темы красной нитью проходят через многие произведения Оскара Уайльда. Стремясь подчеркнуть это, некоторые переводчики, в частности, К. Чуковский прибегают к стилизации текста под евангельский, добавляя, например, повторяющийся союз «и»: «*И расплавили статую в горне, и созвал Мэр городской совет, и решили, что делать с металлом*» [3, с. 27]. Этот прием характерен для переводов К. Чуковского. В отличие от него, В. Чухно склонен к использованию канцеляризм, а А. Грызунова предпочитает дословный перевод.

Уникальность сказок Оскара Уайльда проявляется в его мастерском владении английским языком. Он не просто подбирает нужное ему слово (единственно верное), но и выстраивает фразу с особой интонацией, создавая богатую внутреннюю мелодику. Ярким примером тому является речь Ласточки, обращенная к Принцу, сам фрагмент написан белым стихом. Перевод К. Чуковского точно передает эту стилистическую особенность, сохраняя мелодику оригинала. В отличие от него, В. Чухно и А. Грызунова отказываются от авторской задумки, возможно, с целью адаптации текста для детской аудитории.

Стилистические потери в переводе – не редкость. Например, словосочетание «*a sensible mother*». В. Чухно переводит как «разумная мамаша», снижая стиль повествования оригинального текста. К. Чуковский («разумная мать») и А. Грызунова («благоразумная мать») предлагают более точные варианты.

Разночтения встречаются у переводчиков при переводе эпитетов, например: «*leaden heart*». Словарное значение прилагательного «*leaden*» – «свинцовый». К. Чуковский переводит словосочетание – «оловянное сердце», вероятно, чтобы создать аллюзию на сказки Г.Х. Андерсена. В. Чухно и А. Грызунова придерживаются более точного перевода – «свинцовое сердце». «*A disappointed man*» – «горемыка» в переводах К. Чуковского и В. Чухно (субстантивация эпитета) звучит колоритнее, чем дословный перевод А. Грызуновой «разочарованный человек».

Выбор В. Чухно архаизма *пеленать* («закутать», «обернуть» в переводах К. Чуковского и А. Грызуновой) для перевода слова «*wrapped*» (от глагола «*wrap*») представляется не совсем удачным, поскольку в современном русском языке это слово больше не ассоциируется с погребальной тематикой.

Переводчики предлагают разные варианты перевода выражения «*felt lonely*» (дословно «почувствовать себя одиноким») [2, с. 18]. К. Чуковский, по всей вероятности, для усиления эмоционального воздействия в контексте использует прием конкретизации: «почувствовала себя сиротой» [3, с. 7]. В. Чухно калькирует текст оригинала «почувствовала себя совсем одинокой» [4, с. 231]. А. Грызунова использует метонимию: «Стрижу стало одиноко» [5, с. 6]. Существительное «*pinafore*» (*передничек, передник* в переводах В. Чухно и А. Грызуновой) – «пелеринка» в переводе В. Чуковского, а «*moth*» (мотылек) превращается в бабочку в переводе А. Грызуновой.

Сохранить смысл оригинала – ключевая задача перевода, однако, не всем переводчикам удастся это сделать. Рассмотрим пример перевода вопроса «*Shall I love you?*» [2, с. 17] – дословно переводится, как «Полюбить ли мне тебя?». Переводчики по-разному интерпретируют вопрос героя. К. Чуковский, использует глагол «хотеть», таким образом, в его переводе Ласточка спрашивает о желании Тростника: «Хочешь я полюблю тебя?» [3, с. 7]. В. Чухно также искажает смысл, употребляя глагол «позволить», что подразумевает разрешение Тростника: «Ты мне позволишь любить тебя?» [4, с. 230]. А. Грызунова, хотя и предлагает дословный перевод, не искажает смысл вопроса: «Полюбить ли мне тебя?» [5, с. 6].

Одной из проблем в практике перевода является вольный перевод, который может приводить к искажению авторского замысла или добавлению элементов, отсутствующих в оригинале. Так, например, в переводе В. Чухно, появляется новый персонаж – *Речная волна* [4, с. 231], отсутствующий в оригинальном тексте.

Переводчики не строго следуют абзацному членению оригинала. Если К. Чуковский и А. Грызунова стараются сохранить абзацную структуру оригинала, то В. Чухно использует более свободную разбивку на абзацы, придавая им стихотворный вид.

К. Чуковский в своих переводах нередко добавляет восклицательные знаки, отсутствующие в оригинале, что делает его версию перевода более экспрессивной (эмоциональной) и выразительной.

На протяжении всего повествования проблемой для переводчиков становится перевод глагола «say» при введении прямой речи. В русском языке частое повторение одного и того же слова считается стилистически неудачным, поэтому переводчики вынуждены проявлять изобретательность и использовать разнообразные синонимы данного глагола. Контекст в этом случае играет решающую роль. К. Чуковский переводит стилистически нейтральный глагол «say» эмоционально-окрашенными синонимами: *изрек, молвил*, либо заменяет смысловыми глаголами: *отозвался, воскликнул*. В Чухно часто переводит глагол «say» словом «сказать», но иногда можно встретить и эмоционально-окрашенные варианты: *удивился, заявил*. А. Грызунова придерживается прямого значения глагола «say», однако, чтобы избежать повторений переводчик периодически заменяет слово «сказать» синонимами (часто эмоционально-окрашенными, либо контекстуальными): *задумался, молвил, спросил*.

При переводе важно учитывать не только прямое значение слов, но и контекст, в котором они употреблены. Например, в оригинальном тексте слово «*watchman*» имеет более конкретное значение («*ночной сторож*» и «*караульный*» в переводах В. Чухно и А. Грызуновой). К. Чуковский, однако, использует более широкое понятие – «*Полицейский*».

Лексика английского языка является более абстрактной, нежели лексика русского языка, что обуславливает использование переводчиками приема генерализации (замена слова с узким значением в исходном тексте на слово с более широким значением в языке перевода). Например, К. Чуковский использует прием генерализации при переводе фрагмента, где Ласточка рассказывает Принцу о своей проворности (качестве, которое ей передалось по наследству): вместо слова с более узким значением «*семья*» («*family*» в оригинале) переводчик использует более широкое понятие – «*предки*», подчеркивая, что не только Ласточка, но и ее предки были проворными. Выбор переводчика представляется вполне обоснованным. Аналогичный прием использует А. Грызунова, переводя «*family*» как «*род*», в отличие от В. Чухно, который предпочитает буквальный перевод. Приведем еще один пример генерализации: «*six weeks*» в переводе К. Чуковского звучит как «*уже седьмая неделя*», А. Грызуновой – «*полтора месяца*», В. Чухно переводит дословно.

Конкретизация (замена слова с более широким значением в исходном тексте на слово с узким значением в языке перевода) является приемом перевода противоположным генерализации. Примером использования этого приема служат переводы выражения «*trifle with smb.*» (шутить, относиться не серьезно, вести себя легкомысленно, заниматься пустяками) – «*играть любовью*» (в переводах К. Чуковского и В. Чухно); А. Грызунова использует фразеологизм «*водить*

за нос». Существительное «*money*» (деньги) в переводах К. Чуковского и В. Чухно – «монеты». Существительное «*house*» (дом, здание, хозяйство) в переводе К. Чуковского – «палата». Существительное «*gate*» (ворота, калитка) в переводе К. Чуковского – «пороги». Конкретизируют переводчики и глагол «*alight*» (высаживаться, спускаться, приземляться) – «*приютилась*» в переводе К. Чуковского; разговорный вариант – «*примоститься*», что, конечно же, снижает стиль повествования в переводе А. Грызуновой; нейтральный вариант «*опуститься*» – в переводе В. Чухно.

Таким образом, каждый из представленных переводов имеет свои достоинства и недостатки (сильные и слабые стороны). Перевод К. Чуковского отличается особым художественным изяществом и вниманием к деталям. Благодаря высокому профессионализму, К. Чуковский не просто переводит текст (передает сюжет), а воссоздает волшебный мир «Счастливого Принца», бережно сохраняя мелодику повествования текста оригинала, используя богатый арсенал художественных средств и стилистических приемов.

В. Чухно скрупулезен и точен в передаче деталей, с одной стороны. С другой стороны, стилистическая эклектика, вызванная использованием разнородной лексики, и излишняя буквальность снижают качество перевода.

Перевод А. Грызуновой обладает достоинством – точностью в передаче смысла отдельных фрагментов оригинала, хотя это иногда оборачивается и минусом, проявляясь в излишней буквальности, что не всегда уместно в художественном переводе. В то же время, переводчик стремится сохранить стилистические особенности подлинника, используя различные художественные приемы.

Тем не менее, в целом, можно утверждать, что все три перевода равноценны и соответствуют высоким требованиям качественного художественного перевода: они не только точно передают смысл исходного текста и обладают стилистической выразительностью, но и оказывают самостоятельное воздействие на душу читателя, что позволяет воспринимать перевод как оригинальное художественное произведение.

Список литературы:

1. Флорин С. Муки переводческие: практика перевода / С. Флорин; под ред. В. Россельса– М.: Высшая школа, 1983. 182 с.
2. Wilde O. *The Happy Prince and Other Tales*. New York: Brentano's, 1920. 135 p.
3. Уайльд О. «Счастливый принц» и другие лучшие сказки / О. Уайльд; пер. с англ. К. Чуковского, Е. Бекешинной, Т. Озерской, М. Скляр. М.: Эксмо, 2017. 208 с.
4. Уайльд О. Портрет Дориана Грея: роман: повести: пьесы: сказки / О. Уайльд; пер. с англ. В. Чухно, М. Благовещенской. М.: Эксмо-Пресс, 2000. 671 с.
5. Уайльд О. Недетские сказки / О. Уайльд; пер. с англ. А.Б. Грызуновой. М.: Изд-во «Э», 2017. 96 с.
6. Ричард Э. Оскар Уайльд: Биография. М.: Независимая газета, 2000. 688 с.

References:

1. Florin S. *Translation torments: the practice of translation* / S. Florin; edited by V. Rossels. M.: Higher School, 1983: 182 p.
2. Wilde O. *The Happy Prince and Other Tales*. New York: Brentano's, 1920: 135 p.

3. Wilde O. *«The Happy Prince» and other best fairy tales* / O. Wilde; translated from English by K. Chukovsky, E. Bekeshina, T. Ozerskaya, M. Sklyar. M.: Eksmo, 2017: 208 p.
4. Wilde O. *The Picture of Dorian Gray: novel: novellas: plays: fairy tales* / O. Wilde; translated from English by V. Chukhno, M. Blagoveshchenskaya. M.: Eksmo Press, 2000: 671 p.
5. Wilde O. *Non-childish tales* / O. Wilde; translated from English by A.B. Gryzunova. M.: Publishing House «E», 2017: 96 p.
6. Richard E. *Oscar Wilde: Biography*. M.: Nezavisimaya Gazeta, 2000: 688 p.

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

М.Р. Нурашева, студент 4 курса, milashkanurasheva12@yandex.ru

М.Г. Гайсанова, студент 4 курса, milian.gays@mail.ru

*А.В. Валяйбоб, доцент кафедры английского языка
и профессиональных коммуникаций, nastia1987@list.ru*

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева

Статья исследует влияние английского языка на формирование идентичности российской молодежи в условиях глобализации и цифровизации. Взаимодействие с англоязычным контентом, таким как видеоигры и социальные сети, приводит к активному заимствованию англицизмов в повседневную речь. Это создает гибридный вариант языка, который воспринимается как современный и «крутой». Однако, несмотря на положительные аспекты, такие как доступ к международным ресурсам и культурным трендам, существует риск обеднения русского языка и ослабления интереса к национальной культуре. Статья подчеркивает необходимость нахождения баланса между глобальными и локальными тенденциями для сохранения культурной идентичности.

Ключевые слова: английский язык, молодежь, культурная идентичность, англицизмы, глобализация, цифровизация, языковая практика.

THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN SHAPING THE CULTURAL IDENTITY OF RUSSIAN YOUTH

M.R. Nurashева, 4th year student, milashkanurasheva12@yandex.ru

M.G. Gaisanova, 4th year student, milian.gays@mail.ru

*A.V. Valyaibob, associate professor of the Department of English Language
and professional communications, nastia1987@list.ru*

Astrakhan Tatishchev State University

The article explores the influence of the English language on the formation of the identity of Russian youth in the context of globalization and digitalization. Interaction with English-language content, such as video games and social media, leads to the active borrowing of Anglicisms into everyday speech. This creates a hybrid version of the language that is perceived as modern and «cool». However, despite the positive aspects, such as access to international resources and cultural trends, there is a risk of impoverishment of the Russian language and a weakening of interest in national culture. The article highlights the need to find a balance between global and local trends in order to preserve cultural identity.

Keywords: English, youth, cultural identity, Anglicisms, globalization, digitalization, language practice.

В современном мире, где глобализация и цифровые технологии играют ключевую роль, английский язык вышел за рамки простого средства коммуникации и стал мощным каналом распространения культуры. Особенно ярко это про-

является среди молодежи, которая ежедневно взаимодействует с глобальным медиа-пространством – смотрит зарубежные стримы, играет в англоязычные видеоигры, потребляет контент в социальных сетях. В России, стране с богатым культурным наследием, это вызывает неоднозначную реакцию: с одной стороны, открываются двери в глобальный мир, с другой – возникает беспокойство о сохранении самобытности. Цифровое пространство стало ареной активного культурного обмена, где языковые границы становятся все более размытыми. Английский язык, доминирующий в онлайн-играх и стриминговых платформах, активно проникает в молодежный сленг, обогащая его новыми словами и выражениями, которые быстро становятся частью повседневной речи.

Так, в молодежном сленге прочно закрепились слова вроде «геймить» (от англ. «game»), «стримить» (от англ. «stream»), «лайкать» (от англ. «like»). Эти заимствования уже не воспринимаются как нечто чужеродное – они стали частью повседневной коммуникации, особенно среди тех, кто активно участвует в онлайн-сообществах.

Но влияние английского языка не ограничивается узкоспециализированной лексикой. В обыденной речи молодых людей все чаще звучат англицизмы (заимствованные слова): «френд» вместо «друг», «чатиться» вместо «общаться в переписке», «шузы» вместо «обувь». Даже в деловой и образовательной сферах «дедлайн» и «стартап» вытесняют «крайний срок» и «новый проект». Эти примеры демонстрируют, что английский язык не просто обогащает русский, а активно его преобразует, формируя своего рода смешанный язык. Возникает закономерный вопрос: что заставляет молодежь так активно использовать англицизмы?

Глобальное распространение английского языка в Интернете является ключевым фактором влияния на молодежную культуру. Во-первых, основные онлайн-платформы, такие как TikTok и Instagram, изначально используют англоязычные термины для обозначения своих функций, что затрудняет закрепление русских аналогов. Во-вторых, английский язык воспринимается молодежью как символ прогресса, успеха и глобальной коммуникации, что делает использование англицизмов модным. В-третьих, некоторые понятия, такие, как например, «хайп» – шумиха, сложно точно перевести на русский язык, что обуславливает необходимость заимствований. Все эти факторы оказывают неоднозначное воздействие на формирование культурной идентичности.

С одной стороны, ряд исследователей, включая Е.М. Мишиеву, В.М. Курицына и Е.С. Задворную [2, 6, 9], подчеркивают позитивное влияние владения английским языком. Они считают, что знание английского расширяет горизонты, способствует развитию межкультурного понимания и позволяет молодежи ощущать себя частью мирового сообщества. В частности, В.М. Курицын [6] полагает, что английский язык помогает молодым людям формировать уникальную, «гибридную» идентичность, сочетающую в себе элементы российской и глобальной культур, что, в свою очередь, открывает новые пути для самовыражения и культурного обмена. Кроме того, владение английским предоставляет доступ к международным образовательным ресурсам и научным работам. Е.С. Задворная [2] отмечает, что знание английского позволяет молодежи оставаться в курсе последних мировых тенденций и научных открытий.

Однако, лингвисты В.Д. Масыгина и О.А. Плотникова высказывают опасения относительно чрезмерного использования англицизмов. По их мнению, это может негативно сказаться на богатстве русского языка и привести к снижению интереса к национальной культуре. Особую тревогу вызывает тенденция, когда молодежь неоправданно использует английские слова, даже при наличии подходящих русских эквивалентов, просто для создания определенного эффекта. О.А. Плотникова считает, что это может свидетельствовать о смещении интересов молодежи в сторону глобальной культуры, что, в свою очередь, способно привести к разрыву между поколениями [8, 10].

Таким образом, влияние английского языка на формирование идентичности российской молодежи – сложный и многогранный вопрос. С одной стороны, знание английского открывает перед молодыми людьми возможности для международного общения, доступа к информации и образования, способствуя их интеграции в глобальный мир. Как подчеркивает В.М. Курицын, это позволяет им участвовать в международных проектах и расширять свой кругозор [6]. С другой стороны, активное использование английского языка и заимствование англицизмов вызывает опасения относительно сохранения российской языковой и культурной уникальности. Исследования показывают, что чрезмерное увлечение английским может привести к ослаблению культурных границ, что вызывает беспокойство у исследователей, считающих родной язык ключевым элементом национальной идентичности [8, 10].

В этом контексте важно не запрещать заимствования, а находить баланс между глобальными и локальными тенденциями. Развитие многоязычия может стать ключевым фактором в этом процессе. Как отмечает Е.М. Мишиева, эффективное обучение иностранным языкам не только расширяет лингвистические возможности, но и способствует укреплению национальной идентичности [9]. Для этого необходимо разрабатывать образовательные программы, которые одновременно подчеркивают ценность родного языка и обучают молодежь иностранным.

Резюмируя все выше сказанное, важно отметить, что влияние английского языка на культурную самоидентификацию российской молодежи – это многогранное и постоянно меняющееся явление. Вероятно, в будущем востребованной окажется гибкая идентичность, сочетающая в себе уважение к национальным традициям и использование глобальных возможностей. Это означает, что молодежь сможет применять английский язык для личностного роста и расширения кругозора, сохраняя при этом приверженность российской культуре и языку. Необходимо, чтобы образовательные и культурные программы помогали формировать такую идентичность, которая учитывает, как глобальные тенденции, так и специфику российской культуры.

Список литературы:

1. Благоданова М.А. Влияние английского языка на российскую деловую культуру и менталитет // Полилингвистичность и транскультурные практики. 2018. С. 10.
2. Задворная Е.С. Феномен идентичности: история формирования понятия и современные подходы к изучению // Ценности и смыслы. 2017. С. 7.
3. Исамутдинова Р.Н. Иноязычные слова в русском языке // Экономика и социум. 2023. С. 6.

4. Кижнер Ю.К. Влияние иностранных слов на современные коммуникации // Мир науки, культуры, образования. 2024. С. 3.
5. Клипалко К.М. Влияние британской языковой культуры на российское общество // Вестник науки и творчества. 2016. С. 3.
6. Курицын В.М. Иностранный язык как средство культурной идентификации учащейся молодежи в условиях глобализации // На пути к гражданскому обществу. 2014. С. 4.
7. Кушнарера Н.В. Влияние англицизмов на развитие русского языка в современной культуре // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2016. С. 6.
8. Масыгина В.Д. Заимствование иностранных слов: влияние на культуру речи россиян // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2019. Т. 10. № 1.
9. Мишиева Е.М. Формирование национальной идентичности в процессе обучения английскому языку в школе // Вестник Московского университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2017. С. 9.
10. Плотникова О.А. Кризис национальной самоидентификации в современной России // Социальные исследования. 2016. № 2. С. 6.
11. Разуваева Н.Г. Англицизмы в русском молодежном сленге / Н.Г. Разуваева, С.Н. Кайырбаева, Д.К. Ефимов // Ученые записки Шадринского государственного педагогического университета. 2024. С. 7.

References:

1. Blagonravova M.A. The influence of the English language on Russian business culture and mentality. *Polylingualism and transcultural practices*. 2018: 10.
2. Zadvornaia E.S. The phenomenon of identity: the history of the concept formation and modern approaches to its study. *Values and meanings*. 2017: 7.
3. Isamutdinova R.N. Foreign words in the Russian language. *Economics and Society*. 2023: 6.
4. Kizhner Yu.K. The influence of foreign words on modern communications. *The world of science, culture, education*. 2024: 3.
5. Klipal'ko K.M. The impact of British linguistic culture on Russian society. *Bulletin of science and creativity*. 2016: 3.
6. Kuritsyn V.M. A foreign language as a means of cultural identification of student youth in the context of globalization. *On the way to civil society*. 2014: 4.
7. Kushnareva N.V. The influence of Anglicisms on the development of the Russian language in modern culture. *Science of man: humanitarian research*. 2016: 6.
8. Masyagina V.D. Borrowing foreign words: influence on the culture of speech of Russians. *World of Science. Sociology, Philology, Cultural Studies*. 2019; 10; 1.
9. Mishieva E.M. Formation of national identity in the process of learning English at school. *Bulletin of Moscow University*. Ser. 19. Linguistics and intercultural communication. 2017: 9.
10. Plotnikova O.A. Crisis of national self-identification in modern Russia. *Social Research*. 2016; 2: 6.
11. Razuvaeva N.G., Kairbayeva S.N., Yefimov D.K. Anglicisms in Russian youth slang. *Scientific Notes of Shadrinsk State Pedagogical University*. 2024: 7.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА МОТИВАЦИЮ ПОДРОСТКОВ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.А. Осипова, магистрант 2 курса

*Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева
nasty.osipova.67.7@mail.ru*

Статья посвящена изучению и оценке влияния методов повышения мотивации на подростков в процессе изучения английского языка в языковом центре, а также выявлению, апробированию и анализу педагогических условий, способствующих эффективному обучению. Так же в статье описаны приемы повышения мотивации и проанализированы результаты исследования и эффективность примененных приемов.

Ключевые слова: подростки, мотивация обучения, педагогические условия, приемы обучения, английский язык.

THE INFLUENCE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS ON THE MOTIVATION OF ADOLESCENTS TO LEARN ENGLISH IN THE FRAMEWORK OF ADDITIONAL EDUCATION

A.A. Osipova, 2nd year Master's student

*I.Ya. Yakovlev State Pedagogical University
nasty.osipova.67.7@mail.ru*

The article is devoted to the study and evaluation of the impact of methods of increasing motivation on adolescents in the process of learning English at the language center, as well as the identification, testing and analysis of pedagogical conditions conducive to effective learning. The article also describes techniques for increasing motivation and analyzes the results of the study and the effectiveness of the techniques used.

Keywords: teenagers, learning motivation, pedagogical conditions, teaching methods, English.

Актуальность исследования обусловлена сложностями, связанными с обучением подростков, находящихся в так называемом «проблемном возрасте». Подростковый период характеризуется интенсивными психологическими и физиологическими изменениями, что часто приводит к снижению интереса к учебе. Мотивация, являющаяся ключевым фактором успешного освоения любого предмета, в этот период подвержена сильному воздействию внешних и внутренних факторов, таких как стремление к самоопределению, поиск независимости и повышенная эмоциональность.

Для языковых центров, где акцент делается на развитие коммуникативных навыков и интереса к иностранному языку, проблема мотивации становится одной из основных.

Объект исследования: процесс обучения подростков английскому языку в условиях языкового центра, который включает в себя методы, организацию и динамику учебного процесса.

Предмет исследования: приемы повышения мотивации подростков к изучению английского языка, их влияние на вовлеченность учащихся, развитие языковых навыков и результаты обучения.

Цель исследования: изучить и оценить влияние методов повышения мотивации в процессе изучения английского языка в языковом центре, а также выявить педагогические условия, способствующие эффективному обучению.

Гипотеза исследования: мотивация подростков к изучению английского языка повысится, если в учебный процесс будут внедрены инновационные методы, включающие интерактивные приемы, дифференцированный подход, работу в парах и группах, а также использование мультимедийных ресурсов и проектной деятельности. Эти методы способствуют вовлечению учеников в учебный процесс, стимулируют их интерес к изучению языка и помогают создавать более комфортную и продуктивную учебную атмосферу.

Теоретической основой исследования послужили труды следующих ученых: А.А., Береснев, З.С. Бекирова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Ковалевская, А.К. Маркова, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, П.А. Шапкин, Н.Н. Толстых, Д.Б. Эльконин и др.

Методы исследования: педагогический эксперимент – включает три этапа: констатирующий (диагностика исходного уровня мотивации), формирующий (применение методов повышения мотивации) и контрольный (повторная диагностика и анализ изменений), анализ литературы, математические методы.

Новизна данного исследования заключается в применении инновационных методов повышения мотивации подростков в языковом центре, включая интерактивные приемы, работу в группах, дифференцированный подход и использование мультимедийных технологий. Эти методы отличаются от традиционных педагогических подходов и направлены на более глубокое вовлечение учащихся в учебный процесс. Также новизна исследования состоит в проведении эксперимента с двумя контрольными группами, что позволяет оценить эффективность новых методик в реальных условиях и получить практические рекомендации для улучшения мотивации подростков в языковом обучении.

Учебная среда исследования строится на реалиях работы в языковом центре, что предполагает специализированный подход к организации занятий. Основой образовательного процесса служат Кембриджские учебники «Prepare», которые хорошо зарекомендовали себя благодаря своей структурированной подаче материала. Они обеспечивают развитие ключевых языковых навыков (говорение, чтение, аудирование, письмо), а также ориентированы на потребности учащихся разного уровня [5].

Учебные группы состоят из 4–6 подростков, что оптимально для индивидуального подхода и поддержания вовлеченности. Такой небольшой состав позволяет преподавателю учитывать особенности каждого учащегося, адаптировать темп урока и активно вовлекать всех участников в обсуждения и задания.

Продолжительность занятий составляет 1 час 20 минут, что признано наиболее эффективным временным интервалом для удержания внимания подростков. Занятия проходят в интерактивной форме, с использованием как традиционных учебных материалов, так и современных мультимедийных ресурсов. Это помогает сделать уроки более разнообразными и увлекательными, что способствует созданию комфортной учебной среды и повышению мотивации учащихся.

Для повышения мотивации в экспериментальной группе важно внедрить задания, которые не просто дополняют основной учебник, но и делают процесс обучения более живым и увлекательным. Такие задания должны соответствовать интересам подростков, их потребности в самовыражении и стремлению к интерактивности.

Для разделения учащихся на группы использовались данные из Кембриджского учебника *Prepare Level 1 (Second Edition)*, который соответствует уровню A1 согласно шкале CEFR. Таким образом, исследование охватывало подростков с начальными знаниями английского языка, что обеспечивает однородность уровня подготовки участников.

Учащиеся были разделены по возрасту на две возрастные категории:

1. 13–14 лет
2. 15–16 лет

В каждой категории формировались две экспериментальные и две контрольные группы. Все они обучались по программе A2. Подобный подход учитывал прогресс учащихся в течение года.

По результатам констатирующего этапа исследования можно сделать выводы о текущем состоянии учебной мотивации у подростков, входящих в экспериментальные и контрольные группы. Диагностика выявила, что обе группы демонстрируют средний уровень мотивации, характерный для учеников их возраста. Учащиеся проявляют интерес к учебному процессу, однако их вовлеченность и познавательная активность остаются в пределах стабильных, но не выдающихся показателей.

Таким образом, результаты констатирующего этапа подтверждают необходимость использования инновационных методов, направленных на развитие внутренней мотивации и вовлеченности подростков. Полученные данные создают отправную точку для сравнения и анализа изменений на формирующем этапе исследования.

В рамках исследования (формирующий этап) использовались различные методы, направленных на активизацию интереса и вовлеченности учащихся. Рассмотрим их.

Интерактивные приемы, такие как использование платформ играют важную роль в повышении мотивации. Эти цифровые инструменты позволяют создавать увлекательные и динамичные задания, которые увлекают подростков и делают процесс обучения более игровым. Например, Kahoot [4] предоставляет возможность проводить викторины и тесты в формате игры, где каждый ученик может активно участвовать, получать обратную связь в реальном времени и соревноваться с одноклассниками. Такой подход способствует не только лучшему усвоению материала, но и повышает уровень вовлеченности, так как подростки

становятся активными участниками учебного процесса, а не пассивными слушателями. Эти интерактивные приемы помогают создать атмосферу, в которой ученики с нетерпением ждут уроков, ведь каждый раз это новый шанс проявить себя и улучшить результаты.

Дифференцированный подход также оказывает значительное влияние на мотивацию. Этот метод предполагает адаптацию учебных материалов и заданий в зависимости от уровня знаний и интересов учеников. Например, ученикам с разным уровнем подготовки можно предложить задачи, которые соответствуют их возможностям, обеспечивая не только вызов, но и ощущение успеха при достижении результата [1]. Это может проявляться в виде более сложных заданий для продвинутых учащихся и более доступных для тех, кто только начинает осваивать язык. Важно, что дифференцированный подход помогает ученикам почувствовать, что учебный процесс ориентирован на их личные потребности и возможности, а не на универсальные стандарты.

Работа в парах и группах является еще одним эффективным приемом, направленным на повышение мотивации. Совместная работа способствует развитию коммуникативных навыков, помогает ученикам учиться друг у друга и активнее применять язык на практике. Когда подростки работают в группе, у них появляется возможность обмениваться идеями, задавать вопросы и помогать друг другу, что делает процесс обучения менее формальным и более эмоционально насыщенным. Такие занятия развивают у учеников навыки сотрудничества и создают пространство для творческого подхода в решении учебных задач.

Проектные задания, такие как создание презентаций, видеороликов или написание эссе, также служат важным инструментом для повышения мотивации. Эти задания дают учащимся возможность проявить свои творческие способности, а также связать изучаемый материал с реальной жизнью. Например, создание видеоролика на английском языке о путешествии или презентации о любимом фильме позволяет ученикам работать с материалом, который им интересен, и использовать язык в практическом контексте. Такие проекты не только развивают навыки языка, но и дают ученикам чувство удовлетворения от завершённой работы, повышая их уверенность в своих силах.

Игровые методы, такие как ролевые игры, викторины и квесты, являются мощным инструментом для активного использования языка. В ролевых играх ученики могут воспроизводить реальные ситуации, что помогает им развивать навыки общения в различных контекстах. Эти методы делают обучение более живым и захватывающим, ведь каждый урок превращается в возможность не только научиться чему-то новому, но и попрактиковаться в реальных ситуациях, где необходимо использовать язык для достижения определенной цели [3].

В целом, все эти методы направлены на то, чтобы сделать процесс обучения английскому языку не только полезным, но и увлекательным. Когда ученики видят связь между изучаемым материалом и своей повседневной жизнью, когда уроки становятся интересными и разнообразными, это стимулирует их к дальнейшему обучению и усиливает их мотивацию.

После внедрения системы упражнений было проведена повторная диагностика учебной мотивации в обеих группах – экспериментальной и контрольной (контрольный этап педагогического эксперимента).

Таблица 1. Результаты диагностики экспериментальной группы на контрольном этапе

Раздел	Вопросы (номера)	Средний балл (до эксперимента)	Средний балл (после эксперимента)	Изменение (в процентах)
1. Познавательная мотивация	№ 1	3,5	4,7	+34%
	№ 2	4,0	4,9	+23%
	№ 3	3,2	4,6	+44%
	№ 4	3,8	4,8	+26%
	№ 5	3,5	4,7	+34%
	№ 6	3,7	4,8	+30%
	№ 7	3,6	4,8	+33%
Средний балл по разделу		3,6	4,76	+32%
2. Вовлеченность в процесс	№ 1	3,4	4,6	+35%
	№ 2	3,5	4,7	+34%
	№ 3	3,3	4,6	+39%
	№ 4	3,6	4,8	+33%
	№ 5	3,2	4,5	+41%
	№ 6	3,7	4,7	+27%
	№ 7	3,4	4,6	+35%
Средний балл по разделу		3,44	4,64	+35%
3. Ценностное отношение к обучению	№ 1	3,8	4,8	+26%
	№ 2	3,7	4,7	+27%
	№ 3	3,9	4,9	+26%
	№ 4	3,5	4,6	+31%
	№ 5	3,6	4,8	+33%
	№ 6	3,4	4,5	+32%
	№ 7	3,5	4,6	+31%
Средний балл по разделу		3,63	4,7	+30%
4. Мотивация достижений	№ 1	3,6	4,8	+33%
	№ 2	3,5	4,7	+34%
	№ 3	3,4	4,6	+35%
	№ 4	3,8	4,8	+26%
	№ 5	3,6	4,8	+33%
	№ 6	3,5	4,7	+34%
	№ 7	3,7	4,8	+30%
Средний балл по разделу		3,58	4,74	+32%
5. Внешняя мотивация	№ 1	3,3	4,5	+36%
	№ 2	3,5	4,6	+31%
	№ 3	3,4	4,5	+32%
	№ 4	3,6	4,7	+31%
	№ 5	3,5	4,5	+29%
	№ 6	3,3	4,4	+33%
	№ 7	3,2	4,4	+38%
Средний балл по разделу		3,4	4,51	+33%
Общий средний балл		3,53	4,67	+32%

После применения приемов повышения мотивации мотивация в экспериментальной группе существенно выросла. Средний прирост по всем разделам составил около 32%. Наибольший рост наблюдается в разделе «Познавательная мотивация», где учащиеся стали чаще проявлять интерес к обучению, активно использовать знания и демонстрировать вовлеченность в учебный процесс.

Это подтверждает эффективность методов, направленных на увеличение интереса и вовлеченности, таких как интерактивные задания, игровые упражнения и работа в группах.

Вот таблица для контрольной группы, где мотивация учащихся немного повысилась по сравнению с констатирующим этапом. Изменения минимальны, так как в контрольной группе применялись традиционные методы обучения без дополнительных приемов повышения мотивации.

Таблица 2. Результаты диагностики контрольной группы на контрольной группы

Раздел	Вопросы (номера)	Средний балл (до эксперимента)	Средний балл (после эксперимента)	Изменение (в процентах)
1. Познавательная мотивация	№ 1	3,5	3,7	+6%
	№ 2	4,0	4,1	+2.5%
	№ 3	3,2	3,4	+6%
	№ 4	3,8	3,9	+2.5%
	№ 5	3,5	3,6	+3%
	№ 6	3,7	3,8	+3%
	№ 7	3,6	3,7	+3%
Средний балл по разделу		3,6	3,74	+3.9%
2. Вовлеченность в процесс	№ 1	3,4	3,5	+3%
	№ 2	3,5	3,6	+3%
	№ 3	3,3	3,4	+3%
	№ 4	3,6	3,7	+2.5%
	№ 5	3,2	3,3	+3%
	№ 6	3,7	3,8	+3%
	№ 7	3,4	3,5	+3%
Средний балл по разделу		3,44	3,54	+2.9%
3. Ценностное отношение к обучению	№ 1	3,8	3,9	+2.5%
	№ 2	3,7	3,8	+2.5%
	№ 3	3,9	4,0	+2.5%
	№ 4	3,5	3,6	+3%
	№ 5	3,6	3,7	+3%
	№ 6	3,4	3,5	+3%
	№ 7	3,5	3,6	+3%
Средний балл по разделу		3,63	3,73	+2.8%
4. Мотивация достижений	№ 1	3,6	3,7	+3%
	№ 2	3,5	3,6	+3%
	№ 3	3,4	3,5	+3%
	№ 4	3,8	3,9	+2.5%
	№ 5	3,6	3,7	+3%
	№ 6	3,5	3,6	+3%
	№ 7	3,7	3,8	+2.7%
Средний балл по разделу		3,58	3,7	+3.4%

Раздел	Вопросы (номера)	Средний балл (до эксперимента)	Средний балл (после эксперимента)	Изменение (в процентах)
5. Внешняя мотивация	№ 1	3,3	3,4	+3%
	№ 2	3,5	3,6	+3%
	№ 3	3,4	3,5	+3%
	№ 4	3,6	3,7	+2.5%
	№ 5	3,5	3,6	+3%
	№ 6	3,3	3,4	+3%
	№ 7	3,2	3,3	+3%
Средний балл по разделу		3,4	3,5	+2.9%
Общий средний балл		3,53	3,68	+3.5%

Результаты контрольной группы показывают небольшой рост мотивации, связанный с естественным процессом адаптации к учебному процессу. Однако рост незначительный (всего около 3,5% в среднем), что подчеркивает важность внедрения специальных приемов повышения мотивации, которые использовались в экспериментальной группе.

Таким образом, результаты эксперимента подтвердили гипотезу о том, что применение инновационных приемов, таких как интерактивные задания, проектная деятельность, работа в парах и группах, а также использование мультимедийных платформ, оказывает значительное влияние на повышение мотивации подростков к изучению английского языка. Экспериментальная группа показала заметное улучшение уровня учебной мотивации, что выразилось в росте интереса к учебным заданиям, увеличении вовлеченности в образовательный процесс и более высоких результатах тестирования по сравнению с контрольной группой. При этом улучшения в контрольной группе, хотя и имели место, были менее выраженными, что подчеркивает необходимость использования целенаправленных методик повышения мотивации.

Также результаты анализа показали, что вовлеченность и ценностное отношение к обучению усиливаются, если учебный процесс включает задачи, связанные с реальной жизнью. Например, проектные задания, такие как создание меню на английском языке или обсуждение культурных аспектов, стимулировали учеников использовать язык не только как учебный инструмент, но и как средство общения. Это позволило учащимся осознать практическую значимость изучаемого материала, что особенно важно для подростков, которые склонны воспринимать традиционные формы обучения как скучные.

Диагностика уровня мотивации до и после эксперимента выявила значительный прирост показателей в экспериментальной группе. Учащиеся стали проявлять больше интереса к выполнению заданий, их готовность участвовать в учебной деятельности выросла. Особенно ярко это проявилось в разделах, связанных с познавательной мотивацией и вовлеченностью в процесс. В контрольной группе подобные изменения были минимальными, что подтверждает, что традиционные подходы не всегда эффективны для данной возрастной категории.

Таким образом, проведенное исследование не только доказало эффективность применяемых педагогических приемов, но и выявило их значимость для

создания мотивационной образовательной среды. Включение аутентичных материалов, интерактивных методов и дифференцированного подхода позволяет не только повысить учебные результаты, но и формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к изучению английского языка. Выводы данной главы открывают перспективы для дальнейшего использования данных методик в образовательной практике языковых центров и школ.

Список литературы:

1. Береснев А.А. Применение интерактивных методов обучения на занятиях английским языком как способ повышения мотивации и эффективности учебного процесса студентов вуза / А.А. Береснев, З.С. Бекирова // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 76–2. С. 23–26.
2. Косинская Е.В. Роль мотивации при изучении английского языка // Территория науки. 2015. № 6. С. 65.
3. Петрова С.А. Особенности формирования учебной мотивации у подростков // alleyscience.ru: Международный научно-исследовательский журнал «Аллея науки». Режим доступа: https://alleyscience.ru/domains_data/files/2July2021/OSOBENNOSTI%20FORMIROVANIYa%20UCHEBNOY%20MOTIVACII%20U%20PODROSTKOV.pdf (Дата обращения: 03.05.2024).
4. Kahoot. Режим доступа: <https://kahoot.com> (Дата обращения: 14.12.2024).
5. Kosta J. *Prepare Level 3 A2* / J. Kosta, M. Williams. Cambridge: Cambridge English, 2019.
6. Ziatdinov R. Generation Alpha: Understanding the Next Cohort of University Students / R. Ziatdinov, J. Cilliers // *European Journal of Contemporary Education*. 2021. Vol. 10, № 3. P. 783–789.

References:

1. Beresnev A.A., Bekirova Z.S. Using Interactive Teaching Methods in English Classes to Increase Motivation and Efficiency of University Students Learning Process. *Problems of Modern Pedagogical Education*. 2022; 76–2: 23–26.
2. Kosinskaya E.V. The Role of Motivation in Learning English. *Territory of Science*. 2015; 6: 65 p.
3. Petrova S.A. Characteristics of Developing Academic Motivation in Adolescents. alleyscience.ru: International Research Journal «*Alley of Science*». Available at: https://alleyscience.ru/domains_data/files/2July2021/OSOBENNOSTI%20FORMIROVANIYa%20UCHEBNOY%20MOTIVACII%20U%20PODROSTKOV.pdf (Accessed: 03.05.2024).
4. Kahoot. Available at: <https://kahoot.com> (Accessed: 14.12.2024).
5. Kosta J., Williams M. *Prepare Level 3 A2*. Cambridge: Cambridge English, 2019.
6. Ziatdinov R., Cilliers J. Generation Alpha: Understanding the Next Cohort of University Students. *European Journal of Contemporary Education*. 2021; 10; 3: 783–789.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ТЕКСТАХ СМИ

И.В. Самарина, кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода и информационных технологий в лингвистике, samaririna@yandex.ru
В.М. Ослопова, студент 4 курса, osloпова.vi@internet.ru
Южный федеральный университет

Статья посвящена анализу перевода устойчивых фразеологических единиц, встречающихся в газетах «The Guardian» и «The Washington Post». Рассматриваются лексико-семантические особенности фразеологизмов в публицистическом дискурсе. В статье подробно описываются различные трудности перевода английских фразеологизмов и приводятся конкретные примеры. В качестве иллюстраций представлены оригинальные английские фразеологизмы и их перевод на русский язык.

Ключевые слова: фразеологизмы, перевод, СМИ, «The Guardian», «The Washington Post», публицистика, идиома.

FEATURES OF TRANSLATING IDIOMS IN MEDIA TEXTS

I.V. Samarina, PhD in philology, associate professor of the Department of translation and information technologies in linguistics, samaririna@yandex.ru
V.M. Osloпова, 4th year student, osloпова.vi@internet.ru
Southern Federal University

This article is devoted to the analysis of the translation of fixed idiomatic expressions found in the newspapers «The Guardian» and «The Washington Post». It explores the lexical and semantic features of idioms within the context of journalistic discourse. The article provides a detailed description of various challenges involved in translating English idioms and includes specific examples. As illustrations, the original English idioms and their Russian translations are presented.

Keywords: idioms, translation, mass media, The Guardian, The Washington Post, journalism, phraseological unit.

В современном мире СМИ фразеологизмы играют важную роль в формировании идей. Поэтому при создании текстов для газет, журналов, Интернет-изданий и других медиа платформ журналисты прибегают к различным стилистическим приемам, которые не только передают информацию, но и захватывают читателя, заставляют его задуматься, сопереживать, а иногда и злиться. Одним из таких мощных инструментов являются устойчивые выражения, которые несут в себе целый пласт культурного и эмоционального контекста. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью точной передачи фразеологизмов при переводе с английского языка на русский в текстах СМИ. Степень изученности данной проблемы достаточно высока как в отечественной, так и в зарубежной науке. Среди российских ученых следует отметить работы В.Н. Ко-

миссарова, А.В. Кунина и В.В. Виноградова, рассматривающих классификацию и перевод фразеологизмов. Из англоязычных исследователей значительный вклад внесли М. Baker и Р. Newmark, подчеркивающие важность культурного контекста при переводе. Научная новизна статьи заключается в сравнительно-сопоставительном анализе фразеологизмов, встречающихся в таких современных газетах, как «The Guardian» и «The Washington Post», с акцентом на выборе способов перевода с опорой на классификации В.Н. Комиссарова и А.В. Кунина.

Перевод фразеологизмов является трудной задачей. Проблема заключается в том, что многие фразеологические единицы тесно связаны с определенной культурой и в большинстве случаев не имеют точных эквивалентов в других языках. Это означает, что дословный перевод часто приводит к искажению смысла, а поиск подходящего аналога требует глубокого понимания как исходного, так и целевого языка, а также культурного контекста, в котором используются фразеологизмы. В некоторых случаях переводчику следует прибегать к описательному переводу или контекстуальной замене, чтобы правильно донести смысл фразеологической единицы читателю [Телия, 1998]. Например, английское выражение «to spill the beans» дословно переводится как «пролить бобы», но на самом деле означает «разболтать секрет». Прямой перевод подобного фразеологизма не только не передаст истинного значения, но и может ввести читателя в заблуждение. А.В. Артемова отмечает значимость культурных коннотаций при передаче фразеологических единиц в переводе [Артемова, 2010]. В текстах СМИ, где важны краткость, выразительность и эмоциональная насыщенность, неточное использование устойчивых выражений может исказить смысл материала или ослабить его воздействие. Именно поэтому переводчику необходимо знать и подбирать аналогичные по смыслу выражения. Для этого существуют определенные классификации, которые помогают при переводе устойчивых выражений. Наиболее распространенными в отечественной лингвистике являются классификации, предложенные В.Н. Комиссаровым и А.В. Куниным. Данные системы несмотря на их кажущееся сходство, представляют собой два разных, но взаимодополняющих подхода к решению сложной задачи перевода. Классификация А.В. Кунина, отличающаяся практической направленностью, предлагает переводчику определенный инструментарий: в зависимости от ситуации вы можете выбрать наиболее подходящий прием – использовать точный аналог, передать смысл дословно, описать его или даже комбинировать подходы. Она включает в себя следующие приемы перевода: 1. полный фразеологический эквивалент, 2. частичный фразеологический эквивалент, 3. фразеологический аналог, 4. калькирование, 5. описательный перевод, 6. комбинированный и лексемный перевод.

С другой стороны, классификация В.Н. Комиссарова ориентирована не только на точность передачи значения, но и на достижение общего коммуникативного эффекта. Он выделяет пять основных приемов перевода фразеологических единиц:

1. Фразеологический эквивалент – в ПЯ существует полный эквивалент фразеологизма ИЯ. Например, английский фразеологизм «to spill the beans» переводится на русский как «раскрыть карты» – обе фразы имеют одинаковое зна-

чение и близкий уровень образности. Этот способ перевода считается наиболее точным и сохраняющим стилистическую окраску оригинала [Комиссаров, 1990].

2. Фразеологический аналог – фразеологизмы двух языков имеют разный состав, но одинаковое значение. Например, английское выражение «to kill two birds with one stone» передается на русский как «убить двух зайцев одним выстрелом». Здесь сохраняется общее значение, но образы различаются. Данный способ часто используется для передачи фразеологизмов, связанных с национально-культурной спецификой [Комиссаров, 1990].

3. Калькирование – дословный перевод фразеологизма с заложенным смыслом в ИЯ. Например, английский фразеологизм «to lose face» переводится как «потерять лицо», что, несмотря на дословность, сохраняет исходное значение. Однако калькирование требует осторожности, так как некоторые выражения могут быть не восприняты целевой аудиторией [Комиссаров, 1990].

4. Описательный перевод – переводчик передает смысл фразеологизма в свободной форме. Например, английское выражение «the elephant in the room» может быть переведено как «очевидная проблема, которую все игнорируют». Этот метод помогает донести смысл фразы, но при этом теряется ее образность и экспрессивность [Евтюгина, 2018].

5. Контекстуальная замена – перевод фразеологизма выполняется согласно контексту, в котором он используется. Например, английский фразеологизм «to bite the bullet» может быть переведен как «перетерпеть» или «взять себя в руки», в зависимости от ситуации, описанной в тексте [Амосова, 1963].

Классификация способов перевода В.Н. Комиссарова является самой распространенной. Она предлагает надежную и легко адаптируемую структуру, применимую к различным типам текстов, что делает ее очень ценным инструментом для переводчиков. Именно поэтому она легла в основу анализа, представленного в нашей работе.

Для более глубокого понимания данной классификации и способов перевода, описанных выше, рассмотрим конкретные примеры фразеологических единиц, встречающихся в материалах газет «The Guardian» и «The Washington Post»:

1) Фразеологический эквивалент

Пример из «The Washington Post»:

The discovery of new evidence has brought ***renewed hope*** to the investigation. – Обнаружение новых доказательств ***возродило надежду*** на успешное завершение расследования.

Пример из «The Guardian»:

Premier League giants Arsenal ***have been given the green light*** to sign Nigerian striker. – Клубу Премьер-лиги «Арсенал» ***дали «зеленый свет»*** на подписание контракта.

2) Фразеологический аналог

Пример из «The Guardian»:

He described the suspected arson attack on his office as ***the «final straw»***. – Он назвал предполагаемый поджог ***«последней каплей»***.

Пример из «The Washington Post»:

We've made our offer, so now **the ball is in your court.** – Мы сделали свое предложение, **теперь ваш ход.**

3) Калькирование

Пример из «The Guardian»:

In the face of a global financial crisis, the leaders of the moderate Left had no reaction. – **Перед лицом** глобального финансового кризиса лидеры умеренных Левых не имели никакой реакции.

4) Описательный перевод

Пример из «The Guardian»:

It makes zero sense that when a person downloads their apps, they have the ability to transfer the data of their friends. – То, что они имеют возможность передать информацию о друзьях, **не имеет никакого значения.**

Пример из «The Washington Post»:

Losing that job turned out **to be a blessing in disguise.** – Потеря этой работы оказалась **неожиданным благоприятным обстоятельством.**

5) Контекстуальная замена

Пример из «The Guardian»:

Keir Starmer accused Rishi Sunak of being **«so out of touch,** it was unbelievable». – Кир Стармер обвинил Риши Сунака в том, что он **«настолько оторван от реальности».** (вне пределов досягаемости – первое значение)

Таким образом, перевод фразеологизмов в материалах СМИ является сложной задачей, которая требует от переводчика не только знания языка, но и глубокого осознания национально-культурного фона. Исследование фразеологизмов из статей газет «The Guardian» и «The Washington Post» показало, что выбор конкретной стратегии перевода зависит от множества факторов – от структуры самого фразеологизма до его коммуникативной роли в тексте. Применение классификаций, предложенных В.Н. Комиссаровым и А.В. Куниным, помогает упорядочить подходы к передаче устойчивых выражений, что, в свою очередь, способствует достижению точности, выразительности и культурной адекватности перевода.

Список литературы:

1. Артемова А.В. Культурные коннотации фразеологизмов // Вопросы языкознания. 2010. № 4.
2. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М.: Высшая школа, 1990.
4. Телия В.Н. Большой энциклопедический словарь. Языкознание / под ред. В.Н. Ярцевой // Большая российская энциклопедия. М., 1998. С. 559–560.
5. Евтюгина А.А. Функциональная стилистика: учебное пособие / А.А. Евтюгина. Екатеринбург: Изд-во Российского государственного профильно-педагогического университета, 2018. URL: https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/25983/1/978-5-8050-0651-8_2018.pdf?ysclid=lt2m3kvez428711709 (Дата обращения: 12.04.2025).
6. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М.: Высшая школа, 1996.
7. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1963.

References:

1. Artemova A.V. Cultural connotations of phraseological units. *Questions of Linguistics*. 2010; 4.
2. Vinogradov V.V. *Lexicology and Lexicography*. M.: Nauka, 1977.
3. Komissarov V.N. *Translation Theory*. M.: Higher School, 1990.
4. Telia V.N. Phraseological units in language and culture. *Big Encyclopedic Dictionary: Linguistics*. M.: Great Russian Encyclopedia, 1998: 559–560.
5. Evtugina A.A. *Functional Stylistics*: textbook. Yekaterinburg: Publishing House of Russian State Vocational Pedagogical University, 2018 Retrieved from https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/25983/1/978-5-8050-0651-8_2018.pdf?ysclid=lt2m3kvez428711709.
7. Kunin A.V. *A Course of Modern English Phraseology*. M.: Vysshaya Shkola, 1996.
8. Amosova N.N. *Essentials of English Phraseology*. Leningrad: LSU Publishing, 1963.

ПЕРЕВОД И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

А.А. Осовский, студент

*Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
osov99@mail.ru*

В данной статье рассматривается вопрос перевода и межкультурных связей, как культура влияет на перевод, говорится о том, что перевод – это сложный акт культурного посредничества, где точность определяет не только смысл, но и последствия, необходимость не только знать ключевые аспекты языка, но и культуры, ведь ошибка в переводе может привести к серьезным последствиям: потере репутации, мира или даже человеческим жертвам.

Ключевые слова: перевод, переводчики, культура, культура стран, правильность перевода, грамматические трудности перевода, различия языковых систем.

TRANSLATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION

A.A. Osovskii, student

*Astrakhan Tatishchev State University
osov99@mail.ru*

This article examines the issue of translation and intercultural relations, how culture affects translation, and states that translation is a complex act of cultural mediation, where accuracy determines not only the meaning, but also the consequences, and the need not only to know the key aspects of language, but also culture, because a mistake in translation can lead to serious consequences: loss of reputation, peace, or even loss of life.

Keywords: translation, translators, culture, culture of countries, correctness of translation, grammatical difficulties of translation, differences of language systems.

Каждый переводчик – это посредник, который не только передает информацию, но способствует преодолению различных культурных барьеров традиций, ценностей и мировоззрений. От ошибок в переводе порой зависят судьбы бизнес-сделок, дипломатических отношений и даже кинопремьер.

Еще в древности переводчики играли роль «языковых мостов». На Великом шелковом пути купцы из Персии, Китая и Византии общались через многоязычных посредников, которые знали не только языки, но и обычаи партнеров. Например, в XIV веке арабский путешественник Ибн Баттута благодаря помощи местных переводчиков смог описать культуры от Мали до Китая, избегая конфликтов [1].

Ошибки же в переводе нередко вели к катастрофам. В 1945 году японское слово «мокусацу» («оставить без внимания») в ответе на ультиматум США о капитуляции было переведено как «игнорировать». Это ускорило бомбардировку Хиросимы [2]. История напоминает: даже один неточный термин может изменить ход событий.

Некоторые понятия непередаваемы без контекста. Японское «ваби-саби» (красота несовершенства) или русское «тоска» требуют целых абзацев объяснений. Особенно сложно передавать на другой язык шутку и идиому. Например, английское «break a leg» («ни пуха!») на других языках звучит как призыв к травме. В русской речи так много оборотов которые так тяжело даются иностранцам «Молоко побежало. Грибы пошли. Книга вышла. Река встала. Облака плывут. Двигатель полетел. Лед тронулся. Мотор накрылся». Такие фразы как «Не тяни резину; вопрос на засыпку; сел в автобус и стоял всю дорогу» [3] это лишь часть слов. Иностранцы учащиеся сталкиваются с рядом лингвистических трудностей, обусловленных спецификой русской грамматики и синтаксиса. В частности, им необходимо освоить дифференциацию между глаголами «ставить» и «класть» несмотря на то, что в современном русском языке существует тенденция к унификации форм глаголов в повелительном наклонении. Таким образом, иностранные студенты, изучающие русский язык, должны не только усвоить лексическое значение данных глаголов, но и разобраться в их грамматических и синтаксических особенностях. Это требует глубокого анализа и систематического подхода к изучению языка.

Цвета и жесты также представляют собой определенные трудности при общении с представителями иной лингвокультуры. В Китае белый цвет связан с трауром и скорбью, поэтому он редко используется в радостных событиях. Красный цвет символизирует удачу, радость, процветание, защиту от злых духов и благополучие, используется в праздничной одежде, украшениях, на свадьбах, в красных конвертах с деньгами и декоративном оформлении во время Китайского Нового года. [4], а в Японии белый цвет символизирует святость и чистоту, его часто используют в традиционных кимоно, однако в траурной одежде преобладает черный цвет. Красный же цвет в Японии защищает людей от зла и бедствий, однако красный цвет еще и цвет огня. По этой причине в Японии не принято дарить подарки красного цвета, если что-то из домашних вещей имеет красный цвет, существует поверье что такая вещь может вызвать пожар [5].

В США, России и Великобритании жест с поднятым вверх большим пальцем является признаком одобрения или позитивной эмоциональной реакции, например, «класс» или «здорово». В Греции этот жест может использоваться для того, чтобы попросить человека замолчать. В странах Ближнего Востока этот жест может быть использован в грубой форме для выражения недовольства или даже для оскорбления. В России, США, Австралии, Великобритании и Канаде жест «ок или окей» воспринимается как положительный и означает, что все хорошо. Во Франции же он, напротив, выражает негативные эмоции и указывает на то, что предмет разговора не заслуживает внимания. В России, Австралии, странах Европы и США жест, при котором подзывают кого-либо, используя указательный палец, является общепринятым и не несет в себе негативного подтекста. Однако в некоторых странах Азии, например, на Филиппинах, такой жест может быть воспринят как грубое оскорбление. В некоторых случаях он может привести к судебному разбирательству и даже тюремному заключению, поскольку на Филиппинах такой жест используют только для подманивания жи-

вотных или тех, кого считают недостойными уважения. Переводчик должен не только знать эти нюансы, но и предугадать, как аудитория их воспримет [6].

В процессе выхода на китайский рынок корпорация Coca-Cola столкнулась с проблемой перевода своего названия, которое изначально звучало как «Кэкэ-кенла» и имело негативные коннотации. Руководство компании провело ребрендинг, выбрав иероглифы, передающие значение «счастье во рту» (Кэкоу-кэлэ). Этот вариант не только устранил первоначальные трудности, но и помог создать положительный имидж бренда, ассоциируемый с радостью и удовольствием. Таким образом, изменение названия стало ключевым фактором успешной интеграции Coca-Cola на китайский рынок и продемонстрировало ее способность адаптироваться к местным культурным особенностям [7].

В качестве еще одного показательного примера можно привести неудачную локализацию рекламного слогана Pepsi «Come Alive with the Pepsi Generation» в Китае. В результате перевода фраза приобрела значение «Pepsi заставит ваших предков восстать из могил», что вызвало предсказуемо негативную реакцию со стороны потребителей. Этот случай ярко иллюстрирует сложность и многогранность процесса локализации, который выходит за рамки простого перевода и требует глубокого анализа культурных контекстов и языковых нюансов [8].

Перевод представляет собой не просто лингвистическую процедуру, а сложный процесс культурного посредничества. Исторический опыт свидетельствует о том, что точность и корректность переводчика могут существенно влиять на экономические результаты, международные отношения и общественное развитие.

Эти примеры демонстрируют, что за каждым словом скрывается целый комплекс культурных, традиционных аспектов, требующих не только буквального перевода, но и всестороннего культурно-лингвистического анализа и интерпретации.

Список литературы:

1. Янковская А.А. Сообщения арабского путешественника XIV в. Ибн Баттуты о малайском архипелаге: проблема интерпретации источника // КиберЛенинка. 2011. URL: <https://cyberleninka.ru> (Дата обращения: 27.04.2025).
2. Кобышева К. Как ошибка перевода привела к трагедии в Хиросиме // Rambler Weekend. 17.04.2020. URL: <https://weekend.rambler.ru> (Дата обращения: 28.04.2025).
3. Русские обороты речи // Стихи.ру. 01.05.2020. URL: <https://stihi.ru/2020/05/01/7564> (Дата обращения: 30.04.2025).
4. Белый цвет в Китае: символика и значение в культуре и искусстве // DveImperii. 02.12.2019. URL: <https://dzeimperii.ru> (Дата обращения: 30.04.2025).
5. Добрыдень Т. Японская культура: традиции и современность // Konnichiwa.ru. 22.12.2020. URL: <https://konnichiwa.ru/3761> (Дата обращения: 30.04.2025).
6. Вяземский Ф. Жесты, которые по-разному воспринимают в разных странах мира // RBC Style. 22.01.2019. URL: <https://style.rbc.ru> (Дата обращения: 30.04.2025).
7. Как Coca-Cola завоевала Китай // E-Legion. 13.06.2023. URL: <https://e-legion.ru> (Дата обращения: 30.04.2025).
8. Mikkelson B. Pepsi Brings Back Ancestors // Snopes. 12.06.2000. URL: <https://www.snopes.com> (Дата обращения: 30.04.2025).

References:

1. Yankovskaya A.A. Messages of the 14th-century Arab traveler Ibn Battuta about the Malay Archipelago: the problem of source interpretation. *CyberLeninka*. 2011. URL: <https://cyberleninka.ru> (Accessed: 27.04.2025).
2. Kobysheva K. How a translation error led to the tragedy in Hiroshima. *Rambler Weekend*. 17.04.2020. URL: <https://weekend.rambler.ru> (Accessed: 28.04.2025).
3. Russian idioms. *Stihi.ru*. 01.05.2020. URL: <https://stihi.ru/2020/05/01/7564> (Accessed: 30.04.2025).
4. White color in China: symbolism and meaning in culture and art. *DveImperii*. 02.12.2019. URL: <https://dzeimperii.ru> (Accessed: 30.04.2025).
5. Dobryden T. Japanese culture: traditions and modernity. *Konnichiwa.ru*. 22.12.2020. URL: <https://konnichiwa.ru/3761> (Accessed: 30.04.2025).
6. Vyazemsky F. Gestures perceived differently across the world. *RBC Style*. 22.01.2019. URL: <https://style.rbc.ru> (Accessed: 30.04.2025).
7. How Coca-Cola conquered China. *E-Legion*. 13.06.2023. URL: <https://e-legion.ru> (Accessed: 30.04.2025).
8. Mikkelson B. Pepsi Brings Back Ancestors. *Snopes*. 12.06.2000. URL: <https://www.snopes.com> (Accessed: 30.04.2025).

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА МНОГОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОВ И СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Е.Ю. Патаева, студент 3 курса, ekaterinapataeva@yandex.ru
Л.В. Жукова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка в профессиональной сфере, lyubovzhu@yandex.ru
Кубанский государственный университет

Статья посвящена проблеме перевода многоязычных фильмов. Выделяются и анализируются способы перевода многоязычных фильмов, их преимущества и недостатки в зависимости от того, какие цели преследуют переводчики и какого эффекта они хотят добиться у зрителей. Рассматриваются стратегии перевода и их последствия на примере одного из современных многоязычных фильмов. Полученные в ходе анализа данные имеют практическую значимость в области перевода в киноиндустрии.

Ключевые слова: переводоведение, многоязычие, многоязычные фильмы, аудиовизуальный перевод, киноиндустрия.

THE PROBLEM OF TRANSLATION OF MULTILINGUAL FILMS AND WAYS TO SOLVE IT

E. Yu. Pataeva, 3rd year's student, ekaterinapataeva@yandex.ru
L. V. Zhukova, candidate of philological sciences, associate professor of the Department of the English language in the professional sphere, lyubovzhu@yandex.ru
Kuban State University

The article is devoted to the problem of translation of multilingual films. The ways of translating multilingual films, their advantages and disadvantages are highlighted and analyzed, depending on what goals the translators are pursuing and what effect they want to achieve with the audience. Translation strategies and their consequences are considered using the example of one of the modern multilingual films. The data obtained during the analysis has practical significance in the field of translation in the film industry.

Keywords: translation studies, multilingualism, multilingual films, audiovisual translation, film industry.

Многоязычные фильмы не такое новое, но все же интересное явление кинематографа. Опыт просмотра такого фильма может быть очень полезен, особенно если зритель знает или увлекается изучением множества языков. Такие фильмы не только умело подчеркивают культурные особенности, но и, как ни странно, способны вызывать чувство сплочения, способны сблизить самых разных людей, которые казались друг другу абсолютно чужими. Однако их все-таки не так часто удается встретить на афишах кинотеатров, так как сами по себе они довольно сложны в понимании, а также по причине возникновения определенных трудностей в процессе их перевода, когда фильм выходит за рамки показа в стране своего производства.

Наиболее удобными в этом плане являются фильмы со смешением языков, которые так или иначе довольно известны среди зрителей, поэтому у них не маловероятно будет возникать множество вопросов при просмотре. Но нельзя исключать и те случаи, когда в основе фильма лежат абсолютно разные языки, используемые в странах, находящихся друг от друга на большом расстоянии. В таком случае переводчикам приходится прибегать к определенным хитростям и способам.

Наличие сразу нескольких языков в одной кинокартине – это одна из ключевых особенностей фильма, особенно если плотно связана с сюжетом, поэтому перевод и наложение одной озвучки не кажется наиболее привлекательным вариантом, потому что он буквально вычеркивает такую важную особенность.

Целью исследования является показать, как меняется восприятие такого фильма в зависимости от техник, применяемых в процессе его перевода. **Материалом** исследования послужил французский фильм 2019 года «Проксима», который прекрасно иллюстрирует случай использования сразу трех языков в своем повествовании.

На протяжении всего просмотра фильма мы слышим, как персонажи поочередно общаются на французском, английском и русском языках, также присутствуют вставки с немецкими словами и фразами, и в нескольких сценах зрителя знакомят с языком жестов. Такое многообразие вариантов общения придает фильму особенный шарм, ведь это не только выделяет главного персонажа Сару как умную и целеустремленную женщину, для которой не существует языкового барьера перед своими целями, но и является интересным способом подчеркнуть возникающие проблемы в отношениях между родителем и ребенком. Например, это происходит в сцене, где дочь Сары, обиженная на свою маму, отказывается говорить с ней по-французски и отвечает на немецком. Как уже отмечалось ранее, вырисовывается довольно проблематичная ситуация для переводчиков. Далее приведены примеры ее разрешения.

В первом варианте на фильм накладывается закадровое озвучивание, то есть зрители слышат, как оригинальную звуковую дорожку, только приглушенную, так и сам перевод. Этот способ особенно часто можно встретить при просмотре фильмов двадцатого века, в нем присутствует особый элемент ностальгии. В данном фильме к положительным чертам такого подхода к переводу можно отнести сохранение моментов, где четко слышно, как актеры переходят на другой язык. Учитывая тот факт, что одним из основных языков данной кинокартины является русский, это особенно удобно, ведь тут сразу можно отметить главный недостаток фильма: если зритель не будет прислушиваться, то есть большой риск, что все языки, не относящиеся к основному переводу, в данном случае на русский, просто сольются и будет трудно отличить в каких моментах актер говорит на английском, а в каких мы можем услышать немецкие вставки.

Во втором варианте перевода, который использовали в качестве основного для данного фильма, мы можем наблюдать слияние многоязычного дубляжа и коротких вставок на языке, который был меньше всего затронут в фильме – немецком. Очевидными плюсами такого подхода является закрепление понимания в сознание зрителя того факта, что персонажи используют три языка в своих

разговорах, например, в важной сцене матери и ребенка. Это также создает определенные удобства при использовании такого довольно стандартного перевода. Стоит отметить, что все-таки один из главных языков фильма, а именно английский, теряется. Это создает дополнительную работу, поскольку возникает необходимость в актерах озвучки для персонажей, которые хоть и говорят на русском, но местами все же переключаются на английский. Также это стирает особую атмосферу сцены, в которой персонажи должны на своих родных языках рассказать стихотворения, которые особенно отпечатались у них в душе.

В третьем варианте, который тоже является достаточно распространенным, фильм переводится через субтитры. При этом этот процесс может происходить двумя способами. В первом способе кинокартина полностью отображена субтитрами, и оригинальный звук остается неизменным. В данном фильме это помогает зрителю четко определить, на скольких языках говорят персонажи и когда этот переход происходит. Самое главное преимущество такого подхода – это без сомнения полное сохранение особенных сцен, связанных непосредственно с языковыми различиями.

Однако и здесь есть своя слабая сторона, субтитры – не частое явление в крупных показах кинокартины, особенно если речь идет о прокате фильма в кинотеатре. Зрителю может быть просто неудобно внимательно следить за текстом, в частности в тех моментах, когда персонажи говорят достаточно быстро. Поэтому некоторые важные мысли и детали фильма рискует остаться попросту незамеченными.

Второй способ предполагает частичное использование субтитров, в то время как на повествование в фильме накладывается дубляж. В этом случае сохраняются вышеперечисленные положительные стороны. Однако теперь приходится пренебречь французским языком, так как он является практически наиболее часто используемым в данном фильме. В заключение можно сказать, что в современном переводе в настоящее время не найдено идеального способа перевода многоязычных фильмов, которые хоть и не часто, но все-таки появляются на экранах кинотеатров.

Все вышеперечисленные варианты имеют свои определенные преимущества, однако ни один из них не может передать полностью всю уникальность замысла многоязычных фильмов так, чтобы это было одновременно понимаемо и удобно как для зрителей, так и для переводчиков фильма. Однако необходимо отметить, что последний описанный нами в рамках данного исследования способ перевода можно считать одним из наиболее предпочтительных. Это объясняется тем, что субтитры, хоть и не всегда удобны для просмотра, особенно когда речь идет о кинотеатре, но все же позволяют уловить то языковое многообразие, которые пытались выразить авторы. Вероятно, современные технологии вскоре смогут решить данную проблему. А на данный момент такие фильмы в своем оригинальном виде, без частого использования перевода вызывают особенный интерес и любовь своих зрителей- полиглотов, для которых просмотр таких кинокартин является не только увлекательным, но и довольно полезным занятием.

Список литературы:

1. Демидова А.С. Многоязычные фильмы как новый вызов для аудиовизуальных переводчиков / А.С. Демидова, А.Ю. Басова // Вестник НГЛУ, 2023. С. 24–40.
2. Маленова Е.Д. К определению понятия «аудиовизуальный перевод» // Вестник НГЛУ, 2019. С. 64–74.
3. Остапенко Т.С. Мультилингвизм: проблемы определения и основные направления исследований в современной лингвистике // Российский гуманитарный журнал. 2018. С. 232–240.
4. Сергеенков С.А. Киноперевод – взгляд за кулисы // Мосты. 2015. С. 58–63.
5. Таскаева Е.Б. Многоязычие в современном мире: культурные традиции и направления исследования // Вестник СГУПС: гуманитарные исследования. 2017. С. 50–57.

References:

1. Demidova A.S., Basova A.Yu. Multilingual films as a new challenge for audiovisual translators. *Bulletin of Nizhny Novgorod State Linguistic University*. 2023: 24–40 p.
2. Malenova E.D. On the definition of the concept of «audiovisual translation». *Bulletin of Nizhny Novgorod State Linguistic University*. 2019: 64–74 p.
3. Ostapenko T.S. Multilingualism: problems of definition and main research directions in modern linguistics. *Russian Humanitarian Journal*. 2018: 232–240 p.
4. Sergeenkov S.A. Film translation – Peering into the wigs. *Bridges*. 2015: 58–63 p.
5. Taskaeva E.B. Multilingualism in the Modern World: Cultural Traditions and Current Trends in Research. *The Siberian Transport University Bulletin*. 2017: 50–57 p.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА МЕСТНЫХ ДИАЛЕКТОВ И СПОСОБЫ ИХ ОТОБРАЖЕНИЯ В ФИЛЬМЕ

Е.Ю. Патаева, студент 3 курса, ekaterinapataeva@yandex.ru
Л.В. Жукова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка в профессиональной сфере, lyubovzhu@yandex.ru
Кубанский государственный университет

Статья посвящена проблеме перевода местных диалектов в фильмах. Выделяются и анализируются способы перевода и отображения местных диалектов, сложности с которыми сталкивается команда переводчиков при адаптации диалектов на язык перевода. Рассматриваются стратегии перевода, которые могли бы позволить добиться желаемого эффекта у зрителя, который не знаком с оригинальным языком фильма. Полученные в ходе анализа данные имеют практическую значимость в области перевода в киноиндустрии.

Ключевые слова: переводоведение, диалекты, многоязычие, аудиовизуальный перевод, киноиндустрия.

THE PROBLEM OF TRANSLATING LOCAL DIALECTS AND THE WAY THEY ARE DISPLAYED IN FILMS

E. Yu. Pataeva, 3rd year's student, ekaterinapataeva@yandex.ru
L. V. Zhukova, candidate of philological sciences, associate professor of the Department of the English language in the professional sphere, lyubovzhu@yandex.ru
Kuban State University

The article is devoted to the problem of translating local dialects in films. The methods of translating and displaying local dialects are highlighted and analyzed, as well as the difficulties faced by the translation team when adapting dialects to the target language. Translation strategies that could achieve the desired effect for a viewer who is not familiar with the original language of the film are considered. The data obtained during the analysis has practical significance in the field of translation in the film industry.

Keywords: translation studies, multilingualism, dialects, audiovisual translation, film industry.

Переводчикам на протяжении своей карьеры приходится сталкиваться с самыми разными трудностями. В основном большинство из них можно решить, используя стандартные приемы, специальные тактики, которые были проверены годами. Однако мало кто упоминает о креативной стороне процесса перевода, к которой в некоторых случаях необходимо обращаться. Особенно часто, такие ситуации возникают в процессе перевода в разных областях культуры, например, в кинематографе. Пусть и не часто, но все-таки можно встретить на большом экране фильмы, главная суть которых заключается в демонстрировании языковых различий персонажей. То есть переводчикам приходится не только адапти-

ровать смысл текста, но и то, как он звучит. Им необходимо сделать так, чтобы зритель смог полностью погрузиться в необычную языковую атмосферу, прочувствовать ее. Такая необычная тема может стать настоящей головоломкой для переводчиков, ведь необходимо на родном языке представить различия между диалектами другого языка. У этой необычной задачи есть несколько методов решения, которые мы рассмотрим подробнее ниже на примерах нескольких фильмов.

В качестве первого примера можно использовать французский комедийный фильм 2008 года «Бобро поржаловать!». Главному герою приходится отправиться в совершенно непривлекательное для него место, а именно на Север Франции, который среди его окружения славится своими необычными людьми, язык которых очень сложно понять. В процессе перевода возникает очевидная проблема. Как передать это ощущение заметного и даже местами комического различия в речи героев? Как передать французский диалект через русский язык? Переводчики подошли к данным вопросам весьма креативно. Так, основной акцент был сделан не столько на значениях фраз героев, сколько на том, как они их произносят. То есть речь персонажей становится тяжело воспринимаемой на слух зрителями благодаря добавлению множества шипящих звуков и заменой некоторых звонких звуков глухими. Также большое внимание здесь уделяется звуку «ж», который является одним из основных отличий французского языка севера страны от юга.

Разумеется, в фильме помимо вышеперечисленных примеров присутствуют моменты, когда создаются новые слова, посредством собственных ассоциативных связей. Однако большая часть работы переводчиков здесь состоит в том, чтобы добавлять в привычные нам русские слова лишние буквы, заставляя нас чувствовать себя наравне с главным героем, которому зачастую даже требуется помощь кого-то из коллег, чтобы разобраться, о чем говорят местные люди и что от него хотят. Таким образом, переводчики смогли адаптироваться под главную тему фильма, что является большим успехом, так как это один из редких опытов работы с необычным переводом, когда нельзя переводить дословно и приходится подключать всю креативность для успешного финала работы.

Через несколько лет переводчикам придется столкнуться с очень похожей ситуацией при переводе нового фильма, в основе которого также лежат различия в диалектах разных частей страны. Однако на этот раз к переводу на русский язык подойдут еще тщательнее, ведь теперь будет необходимо нечто большее, что-то похожее на создание нового языка. Основным различием между первым и вторым вариантом можно назвать наличие большего количества местных выражений и паронимов, что делает речь персонажей еще более непонятной.

Второй пример – итальянский фильм 2010 года под названием «Добро пожаловать на Юг». Он является ремейком к фильму, который был описан выше. По сюжету главный герой тоже должен отправиться в другой регион, только на этот раз это юг страны, который довольно сильно отличается не только своими культурными, но и речевыми характеристиками. Персонажи обладают своим диалектом, который выражается самыми разными способами. Там, привычные фразы и выражения изменяются посредством сокращения или частичной замены части слова, что делает его практически неузнаваемым. Также присутствуют и собственные, свойственные только данному региону фразы, которые, следуя

контексту фильма, нельзя переводить, иначе зритель рискует потерять смысл и главную тему фильма. В таких фильмах необходимо четко понимать, где и какие выражения стоит оставить без перевода. Что касается данного фильма, сделать это было возможно только руководствуясь поведением главного героя, необходимо было отследить моменты, где он не понимал местную речь, и уже на этой основе принимать решения.

В этом плане переводчики проделали колоссальную работу, так как смогли сохранить подлинную атмосферу фильма, заставили слова звучать с одной стороны знакомыми, но в то же время поистине чужими. Вслушиваясь в речь, произносимую актерами дубляжа, зрители по-прежнему могут уловить тот факт, что все герои фильма говорят на одном языке. Однако то, как составлены фразы, позволяет нам вместе с главным героем погрузиться в этот новый мир. Практически переводчикам пришлось изобретать свой собственный язык, хотя, вероятно, был вариант использовать уже имеющиеся диалекты на территории России или что-то похожее. Хотя, полагаю, создание нового языка было наиболее правильным решением, так как именно такой подход позволяет отобразить особенности итальянского языка, это помогает зрителю буквально смотреть на происходящее на экране через призму не родного языка, а итальянского. На все предложения, которые звучали странно и непонятно для итальянца с севера страны, были придуманы собственные варианты, что делает работу по переводу не только интересно, но и весьма долговременной и сложной.

Подводя итоги данной статьи, отметим, что иногда переводчикам просто необходимо подходить к своей работе самыми нестандартными способами. Иногда запрос от переводимого проекта может исключать возможность привычного перевода, может создавать дополнительные трудности, к решению которых стоит подойти особенно серьезно. В том числе это относится к киноиндустрии, когда от перевода зависит восприятие зрителем того, что он видит на экране, от этого даже может зависеть и сам рейтинг фильма. В перечисленных выше примерах переводчикам пришлось зайти настолько далеко, что они придумали практически свои собственные языки, которые занимают большую часть сценария, что, несомненно, говорит о масштабах выполненной работы. В ситуациях, когда переводчику нужно перевести фильм, в первую очередь важно обратить внимание на то, какой смысл несет в себе речь персонажей в сюжете, есть ли моменты, которые подлежат особенно уникальной и тщательной адаптации. И только после этого, по моему мнению, стоит приступать за сам перевод.

Список литературы:

1. Демидова А.С. Многоязычные фильмы как новый вызов для аудиовизуальных переводчиков / А.С. Демидова, А.Ю. Басова // Вестник НГЛУ. 2023. С. 24–40.
2. Маленова Е.Д. К определению понятия «аудиовизуальный перевод» // Вестник НГЛУ. 2019. С. 64–74.
3. Остапенко Т.С. Мультилингвизм: проблемы определения и основные направления исследований в современной лингвистике // Российский гуманитарный журнал. 2018. С. 232–240.
4. Сергеевков С.А. Киноперевод – взгляд за кулисы // Мосты. 2015. С. 58–63.
5. Таскаева Е.Б. Многоязычие в современном мире: культурные традиции и направления исследования // Вестник СГУПС: гуманитарные исследования. 2017. С. 50–57.

References:

1. Demidova A.S., Basova A.Yu. Multilingual films as a new challenge for audiovisual translators. *Bulletin of Nizhny Novgorod State Linguistic University*. 2023: 24–40 p.
2. Malenova E.D. On the definition of the concept of «audiovisual translation». *Bulletin of Nizhny Novgorod State Linguistic University*. 2019: 64–74 p.
3. Ostapenko T.S. Multilingualism: problems of definition and main research directions in modern linguistics. *Russian Humanitarian Journal*. 2018: 232–240 p.
4. Sergeenkov S.A. Film translation – Peering into the wigs. *Bridges*. 2015: 58–63 p.
5. Taskaeva E.B. Multilingualism in the Modern World: Cultural Traditions and Current Trends in Research. *The Siberian Transport University Bulletin*. 2017: 50–57 p.

ВЫЯВЛЕНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ ПЕРЕВОДА ОПИСАНИЙ В АНГЛИЙСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

*В.В. Пашкова, преподаватель кафедры английского языка
Московский государственный лингвистический университет
varvarapashkova55@gmail.com*

Статья посвящена выявлению стилистических трудностей перевода описаний, содержащихся в английских художественных текстах. Цель исследования – выявить и изучить ряд переводческих трудностей на материале книги Вики Кроук «Слоновья рота: вдохновляющая история о том, как обычный человек стал героем, и о слонах, которые помогли ему спасти жизни во время Второй мировой войны». Основной метод исследования – анализ описаний как функционально-смыслового типа речи. Статья может быть полезна практикующим переводчикам художественной литературы.

Ключевые слова: переводоведение, английский язык, художественный текст, описания, функционально-смысловой тип речи, трудности перевода описаний.

DETECTING STYLISTIC DIFFICULTIES IN TRANSLATING DESCRIPTIONS IN ENGLISH LITERARY TEXTS

*V.V. Pashkova, lecturer of the Department of the English language
Moscow State Linguistic University
varvarapashkova55@gmail.com*

The article deals with detecting stylistic difficulties in translating descriptions that can be found in English literary texts. The study aims at detecting and examining a number of difficulties in translation with the use of the book «Elephant Company: The Inspiring Story of an Unlikely Hero and the Animals Who Helped Him Save Lives in World War II» by Vicky Croke. The principal method includes the analysis of descriptions as the functional-semantic type of speech. This article is meant for helping translators who work with literary texts.

Keywords: translation studies, English, literary text, descriptions, functional-semantic type of speech, difficulties in translating descriptions.

Введение

На сегодняшний день в английской лингвистике можно выделить 4 типа речи, но мы сосредоточимся на описательном или дескриптивном (*descriptive*), так как ему посвящено лишь небольшое количество исследований (несмотря на то, что переводчики нередко сталкиваются с описаниями). Такой тип речи предназначен для создания нужного образа персонажей, описания мест и иных деталей в тексте. Используя различные языковые средства, автор (или его персонаж) рассказывает о том, что видит, слышит, пробует на вкус или ощущает [1].

Такие тексты, в свою очередь, делят на объективные (*objective*) и импрессионистские (*impressionistic*) в зависимости от цели автора (просто передать детали или же сосредоточиться на эмоциях, впечатлениях) [1].

В русской лингвистике описания традиционно рассматривают как один из функционально-смысловых типов речи. Они служат для показа состояний действительности с перечислением ряда одновременно существующих объектов и их признаков [2]. Описания считаются одним из самых распространенных компонентов монологической авторской речи [3, с. 129].

Согласно классификации Л.Л. Нелюбина, описания бывают индуктивные и дедуктивные (по способу организации текста), статические и динамические (по способу сочетания с основным текстом произведения). Статические и динамические описания часто различаются в объеме и разнообразии языковых средств. В художественных текстах все чаще встречаются динамические описания, так как они не прерывают развитие действия в тексте (в отличие от статических) [4].

В английском и русском языке описания выполняют одну и ту же задачу (передать идею с целью оказать эмоциональное воздействие на читателя), однако языковые средства, используемые для достижения эффекта, могут сильно отличаться. Рассмотрим некоторые из них на примере книги Вики Кроук «Слоновья рота: вдохновляющая история о том, как обычный человек стал героем, и о слонах, которые помогли ему спасти жизни во время Второй мировой войны».

Стилистические особенности перевода описаний

В рассматриваемом тексте чаще всего встречаются такие стилистические приемы, как перечисление, сравнение и эпитет.

В русском языке перечислительные ряды (*enumeration* в английском) часто называют однородными членами предложения, выполняющими общую коммуникативную функцию [5].

Приведем пару примеров:

Though delirious through most of the trip, Williams, in flashes, remembered the tuskier's Herculean effort, his slow and careful search for footing in the boulder-strewn waters, and the animal's stamina.

Williams was struck by what he saw in front of him – bright sun, a layer of lingering mist, the far bank of sand and tall grass, and dozens of elephants gathered in a jagged queue, ears flapping, sinuous trunks snaking, feet shifting. They were vocalizing, too.

Трудность при переводе длинных перечислительных рядов может выражаться как в использованной автором экспрессивной лексике, так и в синтаксической структуре предложения языка оригинала. В описаниях также могут использоваться сразу несколько перечислительных рядов в рамках одного предложения, что в разы усложняет задачу переводчика. В таких случаях нередко приходится прибегать к переводческим трансформациям (членению предложений, например).

Перейдем к сравнениям. Под сравнением (*simile* в английском) понимают стилистический прием, предполагающий «уподобление одного предмета другому на основании общего у них признака» [5]. Поскольку сравнения в значительной степени способствуют раскрытию авторского мироощущения, немаловажно уметь адекватно перевести предложение и сохранить семы [6, с. 168].

В выбранном тексте встречались следующие примеры:

Then the earth shook like a wet spaniel shaking its coat," Williams wrote.

The bull had beautiful gray skin freckled with pink, and tusks that curved like dancing girls.

При переводе сравнений желательно обращать внимание на качество общего признака и искать подходящие под ситуацию способы перевода (компенсация, к примеру).

Последний (но не по важности!) стилистический прием, который мы рассмотрим в статье, – эпитет:

*It was such a **thrilling** sight that from the bank, where they had gathered together, Williams, Harding, Millie, and their young guest Tony all spontaneously rose in a **silent standing** ovation.*

*The boats pushed off, paddling right into the center of the **fast-flowing rain-pocked** waters.*

*He was experiencing a **cascading** series of maladies, including malaria, and the effects of a **sometimes deadly** fungus that thrived in the **thigh-high** mud of the rainy season.*

В русском языке эпитет (*epithet* в английском) означает «одно из изобразительных поэтических средств – определение, прилагаемое к названию предмета для большей образности» [7].

Нередко в художественных текстах авторы прибегают к употреблению окказиональных эпитетов (как в примерах выше), и переводчикам часто приходится поразмыслить над тем, как грамотно и лаконично перевести предложение, особенно если эпитет состоит из нескольких элементов. Порой для адекватного перевода таких предложений необходимы преобразования на разных уровнях (лексическом, синтаксическом), а также разнообразные приемы (компенсация, членение предложений, описательный перевод).

Перед подведением итогов хочется отметить, что в статье упомянуты далеко не все возможные трудности при переводе описаний (как с точки зрения стилистики, так и с точки зрения лексики и синтаксиса), но основной задачей при написании работы было сосредоточиться на самых интересных примерах.

Заключение

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Для достижения адекватного перевода необходимо понимать, что описания как функционально-смысловой тип речи делятся на разные виды (в зависимости от их функции в тексте). Понимание данной темы может существенно повлиять на качество конечного перевода.

2. Несмотря на то, что в английском и русском языке описания выполняют примерно одну и ту же функцию, в этих языках отличается как авторское отношение к тексту, так и его организация, экспрессивность. Могут возникать трудности разного характера: стилистического, лексического, синтаксического и порой грамматического.

3. В статье мы рассмотрели стилистические особенности перевода описаний, а именно: перечислительные ряды, сравнения, а также эпитеты. Нередко за-

дача перевода таких описаний усложняется из-за экспрессивной лексики, сложной синтаксической структуры, а также приемов из нескольких элементов.

4. Рассматривая стилистические трудности, мы также можем прийти к выводу, что в рамках даже одного предложения переводчик часто работает с большим количеством языковых приемов (за счет того, что в художественных текстах все чаще встречаются динамические описания). В таком случае переводчикам нередко приходится комплексно работать над переводом пусть и не самых больших, но экспрессивных частей текста.

Список литературы:

1. Robin Jeffrey Types of writing styles. URL: <https://openoregon.pressbooks.pub/aboutwriting/chapter/types-of-writing-styles> (Дата обращения: 11.05.2025).

2. Водясова Л.П. Описание как функционально-смысловой тип речи, его виды и роль в художественном тексте. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-kak-funktsionalno-smyslovoy-tip-rechi-ego-vidy-i-rol-v-hudozhestvennom-tekste/viewer> (Дата обращения: 11.05.2025).

3. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. 3-е изд., перераб. М.: Флинта: Наука, 2003. 320 с.

4. Словари и энциклопедии на Академике (словарь литературных терминов). URL: https://literary_terms.academic.ru/386/Описание (Дата обращения: 11.05.2025).

5. Словарь-справочник лингвистических терминов. URL: <http://rus-yaz.niv.ru/doc/linguistic-terms/index.htm> (Дата обращения: 11.05.2025).

6. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1958. 458 с.

7. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: Аделант, 2014. 800 с.

References:

1. Robin Jeffrey Types of writing styles. URL: <https://openoregon.pressbooks.pub/aboutwriting/chapter/types-of-writing-styles> (Date of access: 11.05.2025).

2. Vodyasova L.P. Description as the functional-semantic type of speech, its types and role in the artistic text. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opisanie-kak-funktsionalno-smyslovoy-tip-rechi-ego-vidy-i-rol-v-hudozhestvennom-tekste/viewer> (Date of access: 11.05.2025).

3. Nelyubin L.L. Explanatory translation dictionary. 3rd ed., rev. M.: Flinta: Nauka Publ., 2003: 320 p.

4. Dictionaries and encyclopedias on Academic (dictionary of literary terms). URL: https://literary_terms.academic.ru/386/Описание (Date of access: 11.05.2025).

5. Dictionary-reference on linguistic terms. URL: <http://rus-yaz.niv.ru/doc/linguistic-terms/index.htm> (Date of access: 11.05.2025).

6. Galperin I.R. Essays on the stylistics of the English language. M.: Publishing house of literature in foreign languages, 1958: 458 p.

7. Ushakov D.N. Explanatory dictionary of the modern Russian language. M.: Adelant, 2014: 800 p.

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Я.Е. Прудникова, магистрант, prudnikovaye@yandex.ru

*Т.Ю. Данильченко, доктор философских наук, профессор кафедры
русского и иностранных языков и литературы, tatiana.svyat-07@yandex.ru
Краснодарский государственный институт культуры*

В статье рассматриваются основные принципы и стратегии, которые могут быть использованы для формирования межкультурной компетенции у учащихся средней школы. Особое внимание уделяется роли аутентичных материалов, интерактивных методик и проектной деятельности в контексте лингвострановедения.

Ключевые слова: лингвострановедение; иностранный язык; межкультурная компетенция; методические подходы.

THE LINGUISTIC AND CULTURAL STUDIES ASPECT OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOL

Ya.E. Prudnikova, master student, prudnikovaye@yandex.ru

*T.Yu. Danilchenko, doctor of philosophy, professor of the Department
of Russian and Foreign Languages and Literature, tatiana.svyat-07@yandex.ru
Krasnodar State Institute of Culture*

The article deals with the basic principles and strategies that can be used to form intercultural competence among secondary school students were proposed. Special attention is paid to the role of authentic materials, interactive techniques and project activities in the context of linguistic and cultural studies.

Keywords: linguistic and cultural studies; foreign language; intercultural competence; methodological approaches.

На сегодняшний день процесс обучения иностранному языку в школе строится не только на освоении грамматических правил, лексики и особенностей построения речи, но также включает изучение культурных особенностей стран изучаемого языка. Задача педагога заключается в том, чтобы заинтересовать учащегося в изучении иностранного языка, ознакомить его с культурой и историей страны изучаемого языка [1].

Именно в процессе изучения иностранного языка происходит знакомство с иноязычной культурой, основными историческими событиями, географическими и климатическими особенностями, национальной литературой, фольклором и мифологией, обычаями и реалиями, благодаря чему у учащихся формируется наиболее полное представление о странах изучаемого языка. Следовательно, понимание культурных особенностей стран изучаемого языка способ-

ствуется построению полноценного диалога, что является одной из основных целей обучения. Если построение процесса обучения ориентировано только на развитие основных аспектов языка, то преподавателю необходимо внести в каждый из них лингвострановедческий подход, например:

Обратимся к такому аспекту, как reading/чтение, который направлен на понимание письменной речи и на расширение словарного запаса. Для того чтобы сделать чтение не только средством обучения иностранному языку в рамках только этого аспекта, но и способом развития межкультурной компетенции, можно использовать тематические тексты о праздниках и традициях народа изучаемого языка, пословицы, поговорки и идиомы, которые также являются отражением культурных ценностей и мировоззрения народа.

Listening/аудирование – это восприятие и понимание устной речи, что является одним из ключевых навыков в процессе изучения иностранного языка. Именно поэтому внедрение лингвострановедческого материала помогает в освоении культурных особенностей через слуховое восприятие информации. В качестве задания учащимся можно предложить посмотреть видео BBC Learning English «How to take afternoon tea like a Brit» и выполнить задания на понимание особенностей английской традиции «five o'clock tea».

Освоение такого аспекта, как writing/письмо, заключается в том, чтобы сформировать грамматическую и лексическую точность, а также развить навыки самовыражения в письменном виде. В учебной программе средней школы одним из заданий на развитие навыков письма является написание письма своему другу из Великобритании или США, однако, чтобы закрепить лингвострановедческие навыки на практике, преподаватель может предложить ученикам сделать открытку «Writing a Postcard from London», в которой им необходимо описать впечатления от поездки в Лондон.

Рассмотрим последний аспект speaking/говорение – это ключевой аспект в процессе изучения иностранного языка, который направлен на развитие речевой деятельности. Для развития лингвострановедческой компетенции через этот аспект преподаватель может использовать разнообразные коммуникативные ситуации, ролевые игры, проектную деятельность и интерактивные задания.

Таким образом, в ходе обучения иностранному языку через основные языковые аспекты преподаватель развивает у учащихся лингвострановедческую компетенцию. Необходимо отметить, что лингвострановедение как научное направление помогает установить связь между языком и культурой, что способствует развитию межкультурной компетенции. Именно комплексный подход в построении образовательного процесса помогает не только расширить знания об основных языковых аспектах, но и развить у учащихся понимание культурных кодов страны изучаемого языка [3, с. 119]. Однако перед тем, как включить данные подходы в процесс обучения, преподавателю необходимо обратить внимание на следующие принципы:

Принцип культурной адаптации строится на том, что учащиеся должны научиться понимать культурные особенности стран изучаемого языка и адаптироваться к ним. Знание правил общения, например, использование «I'm sorry» и «Excuse me you» в англоязычных странах, помогает избежать недоразумений

в межкультурной коммуникации. Необходимо также учитывать принцип адаптации материала, что является одним из важнейших условий внедрения лингвострановедческого материала в процесс обучения. Важно, чтобы информация, которую получают учащиеся, была понятна и соответствовала их уровню владения иностранным языком.

Принцип контекстуальности заключается во внедрении лингвострановедческого материала в контексте реальных ситуаций, что позволяет учащимся лучше понять связь между языком и культурой. Например, изучение праздников англоязычных стран помогает не просто закрепить материал, но и понять особенности их культуры.

Принцип интерактивности является одним из основных в образовательном процессе, направленном на активное вовлечение учащихся через диалог, игры и проекты. Это способствует лучшему усвоению учебного материала [1, с. 95].

Таким образом, при организации учебного процесса преподавателю необходимо не только понять то, как включить лингвострановедческий материал, но и обратить внимание на принципы, способствующие лучшему усвоению учебного материала. Соблюдение вышерассмотренных принципов и аспектов в совокупности с лингвострановедческими особенностями изучаемого языка способствует формированию глубокого понимания мировоззрения носителей языка и осознанному участию в межкультурной коммуникации.

Перейдем к методическим стратегиям обучения лингвострановедческим аспектам в процессе обучения иностранному языку. Для формирования глубокого понимания взаимосвязи между языком и культурой необходимо выстраивать правильную систему построения образовательного процесса через различные подходы, приемы и методы, что играет ключевую роль в развитии межкультурной компетенции.

Одной из основных методических стратегий является использование аутентичных материалов, которые позволяют учащимся погрузиться в культурное пространство страны изучаемого языка. Их особенность заключается в том, что они были созданы носителями изучаемого языка – это позволяет познакомиться с особенностями речевого поведения и невербальной коммуникации.

Следующей стратегией внедрения является проектная деятельность, которые помогают учащимся самостоятельно исследовать культурные аспекты. Важно отметить, что при работе с данной стратегией подразумевается групповое взаимодействие, что способствует формированию умения работать в команде и развитию коммуникативных навыков.

Рассмотрим такую методическую стратегию, как ролевые игры и моделирование ситуации. Ролевые игры позволяют учащимся практиковать язык и отрабатывать навыки речевого моделирования. Необходимо отметить, что при внедрении в учебный процесс данной стратегии повышается уровень заинтересованности, мотивации и уверенности в использовании иностранного языка на практике.

Последней методической стратегией является внедрение интерактивных технологий в процесс обучения. На сегодняшний день невозможно представить жизнь учащихся без современных гаджетов и технологий, благодаря их использованию процесс изучения иностранного языка становится более увлекательным

и удобным. На занятии преподаватель может организовать виртуальную экскурсию по самым известным достопримечательностям, музеям и галереям.

Внедрение рассмотренных методических стратегий в образовательный процесс способствует созданию благоприятной и продуктивной атмосферы, которая влияет не только на освоение языковых навыков, но и на понимание культурных особенностей стран изучаемого языка. Такая атмосфера позволяет учащимся изучать иностранный язык в спокойной и легкой обстановке, а также уверенно повышать навыки языковой коммуникации.

Во время отбора учебных материалов необходимо брать в расчет такие факторы как своевременность и полнота предоставляемой информации, которая ни в коем случае не должна быть устаревшей и фрагментарной; ее насыщенность и новизна; соответствие предоставляемых материалов тому уровню владения иностранным языком, который свойственен обучающимся, а также учитывать их интересы [5].

В заключение, необходимо отметить, что методические подходы к обучению лингвострановедческим аспектам играют ключевую роль в формировании межкультурной компетенции у учащихся средней школы. Изучение иностранной культуры в совокупности с овладением основных языковых аспектов развивает не только грамматические навыки, но и способствует пониманию культурных особенностей стран изучаемого языка. Использование аутентичных материалов, проектной деятельности, ролевых игр и интерактивных технологий делает процесс обучения более эффективным и увлекательным.

Список литературы:

1. Костюченко М.В. Лингвострановедческий подход при обучении иностранному языку // *Науки об образовании*. 2016. № 4–2(103).
2. Похвальная Т.В. Лингвострановедческий аспект как средство повышения мотивации при обучении английскому языку в школе // *Вестник Таганрогского института им. А.П. Чехова*. 2019. № 1. С. 118–121.
3. Зиновьева Т.А. Роль формирования лингвострановедческой компетенции школьников на среднем этапе обучения иностранным языкам // *Проблемы и перспективы развития образования в России*. 2015. № 35. С. 92–97.
4. Максакова С.П. Лингвострановедение в обучении иностранным языкам: приоритетная стратегия? / С.П. Максакова, О.Б. Мехеда // *Иностранные языки в школе*. 2011. № 1. С. 32–36.
5. Тимчук А.Д. Использование лингвострановедческого материала на уроках иностранного языка в школе // *Актуальные исследования*. 2023. № 26(156).

References:

1. Kostyuchenko M.V. Linguistic and cultural approach in teaching a foreign language. *Educational Sciences. International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 2016; 4–2(103).
2. Pokhvalnaya T.V. Linguistic and cultural aspects as a means of increasing motivation in teaching English at school. *Bulletin of the Taganrog Institute named after A.P. Chekhov*. 2019; 1: 118–121.
3. Zinovieva T.A. The role of formation of linguistic and cultural competence of schoolchildren at the middle stage of teaching foreign languages. *Problems and prospects of development of education in Russia*. 2015; 35: 92–97.
4. Maksakova S.P., Mekheda O.B. Linguistic and cultural studies in teaching foreign languages: a priority strategy? *Foreign languages at school*. 2011; 1: 32–36.
5. Timchuk A.D. Use of linguistic and cultural material in foreign language lessons at school. *Current Research*. 2023; 26(156).

КОНЦЕПТ «РОДИНА» В РУССКОЙ И СУАХИЛЬСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ)

*Т.А. Прыгова, старший преподаватель кафедры русского языка
Военная академия воздушно-космической обороны
им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
tatiana-academy@mail.ru*

*А.В. Некрасова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка
Тверской государственной медицинской университет Минздрава России
nekrasova3004@yandex.ru*

Статья посвящена анализу паремий о Родине в языке суахили и в русском языке. В работе определены сходства и различия в семантической структуре пословиц о Родине в языках обеих культур.

Ключевые слова: концепт, Родина, паремии (пословицы), лингвокультура.

THE CONCEPT OF «HOMELAND» IN RUSSIAN AND SWAHILI LINGUISTIC CULTURES (BASED ON THE MATERIAL OF PAREMIC EXPRESSIONS)

*T.A. Prygova, senior lecturer of the Department of the Russian language
Military Academy of Aerospace Defense of the Soviet Union after Marshal G.K. Zhukov
tatiana-academy@mail.ru*

*A.V. Nekrasova, candidate of philological sciences, associate professor
of the Department of the Russian language
Tver State Medical University of the Ministry of Health of Russia
nekrasova3004@yandex.ru*

The article is devoted to the analysis of paroemias about the Motherland in Swahili and Russian. The paper identifies similarities and differences in the semantic structure of proverbs about the Motherland in two cultures.

Keywords: concept, Motherland, proverbs, linguistic culture.

Концепт «Родина» – один из значимых концептов, который отражает особенности национально-культурного характера представителей определенного этноса (языка). В настоящее время можно ознакомиться с работами, в которых изучаются различные лингвокультурные концепты на материале русского языка и суахили с использованием паремиологического анализа [1].

В последние года наблюдается повышенный интерес к изучению языковых и культурных явлений суахили и русского языков. В то же время к настоящему моменту остаются фактически не исследованы паремии о Родине в русском языке и языке суахили, что и определяет актуальность и новизну данного исследования.

Для характеристики концепта «Родина» мы обратились к лексикографическим источникам русского языка. Так, «Словарь русского языка» С.И. Ожегова предлагает следующие определения понятия «Родина»: «место, страна, где человек родился; где сложился, возник этнос; место возникновения, открытия или изобретения чего-либо» [2, с. 607]. В Словаре М. Фасмера «Родина» близка к «отечеству», «семье», «месту рождения» [3]. В толковом словаре Ю.В. Алабугиной родиной называется «страна, в которой родился человек и гражданином которой он считается», а также «отчизна, отечество» [4, с. 467]. На суахили слово «Родина» переводится как «*nchi ya nyumbani*» и имеет значения: «страна» и «земля» как место проживания [5].

Считаем нужным отметить, что слово «Родина» в русском языке имеет две формы написания в тексте – с заглавной (прописной) и маленькой (строчной) буквы. С заглавной буквы оно пишется, если употребляется с высоким смыслом, например, сражаться за Родину. Со строчной буквы это слово пишется, если оно употребляется в значении «родная страна» или в значении «место рождения». Например, моя маленькая родина – город Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Додома, Мванза, Занзибар, Дар-эс-Салам и т.д. Сравним: «Малая родина – место рождения отдельного человека; территория региона, обособленная в силу некоторых причин от большой родины или просто от остальной территории страны; страна по отношению к тому человеку, который родился в другой стране, населенная однако же представителями того же этноса, к которому принадлежит этот человек, для которых она является родиной; родина далеких предков по отношению к их далеким потомкам» [6].

Цель исследования состоит в выявлении и сравнении специфических черт концепта «Родина» в русском языке и суахили.

Цель данной научной работы определяет задачи исследования:

- 1) описать понятийные составляющие концепта «Родина» в русской и суахильской картинах мира;
- 2) выявить общее и национально-специфичное содержание концепта «Родина» в указанных картинах мира.

Сопоставительный анализ русских пословиц о Родине

В ходе исследования русских пословиц нами были выделены несколько смысловых групп паремий: к первой группе мы отнесли пословицы, в которых Родина сравнивается с матерью; во вторую группу мы выбрали пословицы о службе Родине, о чувстве долга перед ней; в третью группу мы определили пословицы, в которых есть противопоставление «Родина-чужбина»; к четвертой группе мы отнесли пословицы, смысл которых заключается в том, что русские люди готовы защищать свою Родину и ни при каких условиях не отдадут свою родную землю врагам; в пятую группу отнесены пословицы, где Родина, по мнению русского народа, является лучшим местом в мире; к шестую группу выбрали пословицы, в которых Родина не остается в долгу перед своими сынами, ценит, восхваляет, уважает, помнит их; в седьмую группу пословиц мы отнесли те, в которых проявляется трепетное, бесконечно нежное отношение к Родине, любые детали дороги и важны для русского человека; в восьмую группу выделены пословицы, в которых говорится о предательстве по отношению к Родине. Также есть

пословицы, которые не были отнесены ни в одну из групп, в свою очередь они по-своему интересны и значимы для нас, обладают определенной семантикой.

Рассмотрим подробнее выделенные нами группы.

1. Первая группа пословиц представляет нам образ Родины-матери. В них Родину называют матерью, используются слова родимая, любимая:

Береги землю родимую, как мать любимую.

В пословицах есть противопоставление матери и мачехи, т.е. родина – это любимая, родная мать, а чужбина, чужая сторона – мачеха: *Родная сторона – мать, а чужая – мачеха.*

Через отношение к матери проявляется наше отношение к Родине, мы готовы встать на защиту матери при любых обстоятельствах и Родину мы готовы защищать несмотря ни на что: *Родина – мать, умей за нее постоять.*

Так сложилось, что у человека и у любого живого существа может быть одна биологическая (родная) мать. И народ, сравнивая Родину с матерью, говорит о том, что и родина у человека может быть только одна: *Одна мать родна и Родина одна.*

На наш взгляд, очень интересное сравнение, в котором Родину называют матерью матерей: *Родина – всем матерям мать.*

2. Вторая группа пословиц посвящена службе Родине. Служа верой и правдой родной стране, человек проявляет свою любовь, верность, благородство: *Жить – Родине служить.*

Любовь к Родине у русских людей проявляется в готовности отдать самое ценное ради Родины – свою жизнь: *За Родину, за честь – хоть голову снести.*

3. Пословицы третьей группы показывают отношение народа к своей стороне и противопоставление ее чужбине. Другая земля, какой бы она ни была красивой, богатой, заманчивой, проигрывает Родине: *За морем теплее, а у нас светлее.*

Душа и сердце русского человека тоскуют по Родине, понимают, что лучшего места на земле не существует, хоть порой и в родной стране жизнь бывает не такой идеальной, благополучной. Невзгоды и трудности легче переносятся в родном краю: *По родимой сторонке сердце поет.*

На Родине человек может реализоваться в любой профессии, достигнуть любых профессиональных высот, если захочет. В чужой стране человеку нужно преодолевать множество преград, языковой барьер, приспособливаться к новым жизненным реалиям, встречать непонимание, испытывать культурный шок. Если на родине ты был уважаемым человеком, отличным специалистом, то за границей к тебе будет противоречивое, предвзятое отношение: *В родном краю сокол, в чужом – ворона.*

4. К четвертой группе отнесены пословицы, в которых показана отвага, любовь, доблесть, готовность умереть за Родину: *С родной земли умри, а не сходи!*

В пословицах отражен характер русского народа, который любит свободу и никогда не покорится врагам: *Никогда Россия ярма не носила.*

В пословицах есть предупреждение всем врагам, которые хотят напасть на русскую землю: *Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет.*

При этом сам русский народ насильно не будет захватывать чужие земли: *Чужой земли не хотим, а своей не отдадим.*

5. Пятая группа пословиц показывает нам, с какой нежностью, любовью, теплым и искренним отношением русские люди любят свою родную землю: *Родина наша солнца краше*.

6. Шестая группа пословиц раскрывает нежнейшие чувства Родины в отношении своих славных и смелых сынов, как Она с благодарностью и уважением относится к своим сынам, которые готовы сложить головы ради нее: *Кто Родину любит, тому она в долгу не будет*.

7. В седьмую группу отнесены пословицы, в которых проявляется способность русского человека с любовью, уважением относиться к любым проявлениям Родины, к любым деталям, напоминающим родную сторону. Он ценит и помнит о родном крае: *Всякому мила своя сторона*.

8. В восьмую группу выделены пословицы, в которых выражено отношение русского народа к предательству Родины, к нелюбви к родной земле, к позору перед Родиной: *Позор перед Родиной хуже смерти*.

9. В отдельную группу пословиц выделены пословицы, в которых речь идет о человеке, у которого нет родины. В понимании русского народа у каждого человека должна быть родина, то место, откуда он произошел: *Человек без Родины, что семья без земли*.

Сопоставительный анализ пословиц о Родине на суахили

Нами были найдены и изучены пословицы о родине народа банту, которые разговаривают на суахили. К сожалению, пословиц о родной стране в фольклоре банту представлено мало, но для нас они также представляют собой интересный материал для анализа и сопоставления с русскими пословицами о родине.

Представленные пословицы тоже можно разделить на группы.

1. К первой группе отнесены пословицы о том, что у каждого на этой Земле есть жизненное пространство, основа, которая дает тебе силы жить, есть свой дом, своя Родина: *Mambo mazuri huanzia nyumbani* (*Хорошие дела начинаются дома*). *Nchi huanza kwanza* (*Страна начинается первой*). *Kila mtu ana takazi yake* (*У каждого человека есть свой дом*). *Kila mtu ana Pake* (*У каждого есть свое/Каждый получает то, что заслужил*).

2. Ко второй группе мы отнесли пословицы, в которых отражено теплое и трепетное отношение к дому, к родине. Для человека самым дорогим и милым сердцу, самым лучшим, первым и главным местом является его дом, его Родина, его страна: *Mzalendo wa kweli ni kwa nchi yake* (*Настоящий патриот – этот тот, который борется за свою страну*). *Jambo kuu ni kulinda asili yako* (*Главное защищать свою природу*).

Эта группа пословиц по смыслу похожа на выделенную нами седьмую группу пословиц в русском фольклоре (*Всякому мила своя сторона. Нашему народу Родина всего дороже*).

3. Третья группа повествует о том, что у каждого человека есть чувство долга перед родной страной, что мы должны оберегать свою Родину, беречь ее и заботится о ней: *Mtu wajibu wake kutunza nchi yake* (*Долг человека – беречь свою страну*). *Pambana hadi jasho la mwisho kwa nchi yako* (*За свою страну боритесь до последнего*).

Данная группа пословиц схожа по смыслу со второй группой русских пословиц, в которых любовь к Родине проявляется как готовность отдать долг (*Кто служит Родине верно, тот долг исполняет примерно. Родину любить – верно Родине служить*).

4. В четвертую группу мы отнесли пословицу, смысл которой заключается в том, что самое худшее в жизни – это предательство своей Родины, своих родителей. Предательство – это позорный поступок, который нигде не поощряется, предатели становятся изгоями везде. Каждый несет ответственность перед своей семьей, своим родом, своим племенем, поэтому важно не подвести своих предков, не опозорить их: *Mtu hauzi kabila yake* (*Мужчина не продает свое племя*). *Ukirithi jina urithi na tambo yake* (*Если вы унаследуете имя, вы унаследуете и его дела*). *Kiitwa nenda ukakatae ulichoitiwa* (*Если тебя зовут, иди и откажись от того, к чему тебя призвали*).

Эта группа переключается с восьмой группой выделенных нами русских пословиц (*Позор перед Родиной хуже смерти. Кто Отечество предает, тот нечистой силе свою душу продает*).

5. В отдельную группу нами выделены суахильские пословицы, аналогов которых мы не нашли в пословицах русского народа: *Ndaulia si ulinzi bora ni kwenda twenyewe* (*Уйти в себя – не лучшая защита*). *Mlimbua nchi ni twananchi* (*Земля – это человек*).

Заключение

В результате исследования мы пришли к некоторым выводам. Фразеологические единицы данной группы свидетельствуют о том, что любовь к Отчизне – главная ценность у двух народов. В суахили и русском языках имеется ряд пословиц и поговорок, показывающие, что измена и предательство Родины никем не приветствуется, что любой человек должен осознавать ответственность перед своей семьей, за последствия предательства. Человек должен беречь честь семьи, честь имени, которое ему дали.

Для обеих культур Родина – это особое, многогранное явление, которое выражается различными способами в языке суахили и русском языке, оно имеет определенные значения, которые в основном совпадают в сознании носителей обеих культур.

Нами были найдены и проанализированы смысловые группы пословиц в обоих языках. Некоторые группы пословиц имеют сходное значение, но полных эквивалентов нами не было обнаружено. Была определена группа в суахили, к которой относятся пословицы, не имеющие аналогов в русском языке.

Результаты нашего анализа пословиц на языке суахили и русском языке представлены в виде таблицы.

Элементы содержания концепта	В русском языке	В языке суахили
Родина-мать	+	–
Бережное отношение к родной земле	+	+
Родину нужно защищать	+	+
Противопоставление «своя страна – другие страны»	+	–
Отказ покориться захватчикам	+	–
Любовь к Родине	+	+

Родина (родная земля) помогает своим защитникам	+	–
Родина (родина) важна любому живому существу	+	–
Предостережение от предательства своей Родины	+	+
Человек без Родины	+	–

Список литературы:

1. Шатохина В.С. Способы реализации языковой игры в паремиях языка суахили // *Lit-era*. 2020. № 10. Doi: 10.25136/2409-8698.2020.10.31319. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31319 (Дата обращения: 22.06.2024).
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.: Русский язык, 1981. 816 с.
3. Родина. Этимологический словарь Макса Фасмера. <https://gufo.me/dict/vasmer/родина> (Дата обращения: 20.05.2025).
4. Алабугина Ю.В. Современный универсальный словарь русского языка: 6 словарей в одном: более 33 000 слов и выражений. М.: Астрель, 2012. 1021 с.
5. Словарь суахили. <https://kiswahili.ru/dictionary/n/2.html> (Дата обращения: 20.05.2025).
6. Родина. Азбука веры. <https://azbyka.ru/rodina> (Дата обращения: 20.05.2025).

Reference:

1. Shatokhina V.S. Ways of implementing language games in Swahili language proverbs. *Lit-era*. 2020; 10. Doi: 10.25136/2409-8698.2020.10.31319. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31319 (Date of access: 06/22/2024).
2. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. *Dictionary of the Russian language*. M.: Russian language, 1981: 816 p.
3. Homeland. Etymological Dictionary of Max Vasmer. <https://gufo.me/dict/vasmer/Rodina> (Date of access: 05/20/2025).
4. Alabugina Yu.V. *Modern Universal Dictionary of the Russian Language*: 6 dictionaries in one: over 33,000 words and expressions. M.: Astrel, 2012: 1021 pages.
5. Swahili Dictionary. <https://kiswahili.ru/dictionary/n/2.html> (Accessed: May 20, 2025).
6. Rodina. ABC of Faith. <https://azbyka.ru/rodina> (Accessed: May 20, 2025).

МАНИПУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ СУДЕБНОМ ДИСКУРСЕ

*Е.В. Рюмкова, старший преподаватель кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
khlopkova_elen@mail.ru*

Статья посвящена анализу манипулятивного потенциала средств выражения модальности в англоязычном судебном дискурсе. В статье рассматриваются основные типы модальности (эпистемическая, деонтическая, динамическая) и средства их выражения (модальные глаголы, наречия, прилагательные, синтаксические конструкции) в контексте англоязычного судебного дискурса. Анализируются конкретные примеры из стенограмм судебных заседаний и юридических документов, демонстрирующие, как вариативность модальных средств может использоваться для смещения акцентов, создания ложного впечатления о степени достоверности или обязательности, управления эмоциональным состоянием и в конечном итоге – для достижения желаемого процессуального результата. Особое внимание уделяется тонким прагматическим эффектам, достигаемым за счет выбора тех или иных модальных маркеров.

Ключевые слова: модальность, судебный дискурс, манипуляция, англоязычный, юридический язык, прагматика, лингвистический анализ.

THE MANIPULATIVE POTENTIAL OF THE MEANS OF EXPRESSING MODALITY IN ENGLISH-LANGUAGE JUDICIAL DISCOURSE

*E.V. Ryumkova, senior lecturer of the Department
of the English language and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University
khlopkova_elen@mail.ru*

The article is devoted to the analysis of the manipulative potential of the means of expressing modality in the English-language judicial discourse. The article examines the main types of modality (epistemic, deontic, dynamic) and the means of their expression (modal verbs, adverbs, adjectives, syntactic constructions) in the context of English judicial discourse. Specific examples from court transcripts and legal documents are analyzed, demonstrating how the variability of modal means can be used to shift accents, creating a false impression of the degree of reliability or commitment, managing the emotional state, and ultimately achieving the desired procedural result. Special attention is paid to the subtle pragmatic effects achieved by choosing certain modal markers.

Keywords: modality, judicial discourse, manipulation, English, legal language, pragmatics, linguistic analysis.

Судебный дискурс представляет собой специфический тип институционального дискурса, характеризующийся высокой степенью формальности, ритуализованностью, конфликтностью и четко определенными ролями участников

[1]. Основная цель судебного дискурса – установление истины, разрешение споров и применение норм права. Достижение этих целей напрямую зависит от эффективности и точности языковой коммуникации между всеми участниками процесса: судьями, адвокатами, прокурорами, свидетелями, присяжными.

В рамках судебного дискурса особое значение приобретает категория модальности – языковое выражение отношения говорящего к содержанию высказывания с точки зрения его реальности, возможности, необходимости, желательности и т.д. [2] В юридической коммуникации первостепенными являются точность, определенность и убедительность. Однако именно эти черты создают возможность для манипулятивного использования модальных средств с целью воздействия на восприятие фактов, интерпретацию норм права и формирование мнения участников процесса (судьи, присяжных, свидетелей).

Модальность пронизывает все уровни языка и реализуется через разнообразные средства: модальные глаголы, наречия, прилагательные, существительные, особые синтаксические конструкции, интонацию [3]. В юридическом контексте модальность используется для выражения степени достоверности фактов, определения прав и обязанностей, описания способностей или возможностей. Однако, обладая значительным потенциалом для точного и недвусмысленного выражения отношения к содержанию высказывания, модальные средства одновременно могут служить инструментом манипуляции. Манипуляция в дискурсе представляет собой скрытое языковое воздействие, направленное на изменение когнитивных процессов и поведения адресата в интересах говорящего, часто в обход его критического восприятия [4]. В судебном дискурсе, где последствия от исхода дела высоки, а интерпретация каждого слова может иметь решающее значение, манипулятивное использование модальности становится мощным средством воздействия.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью глубокого понимания механизмов языкового воздействия в юридической сфере для обеспечения справедливости процесса и защиты от некорректного использования языка как инструмента давления или искажения информации. Цель статьи – выявить и проанализировать манипулятивный потенциал различных средств выражения модальности в англоязычном судебном дискурсе на примере конкретных языковых данных.

Исследование основано на комплексном лингвистическом и прагматическом анализе фрагментов англоязычного судебного дискурса. Материалом послужили стенограммы судебных заседаний (допросы свидетелей, выступления адвокатов, инструкции судьи присяжным). Основным методом является дискурсивный анализ, сфокусированный на выявлении средств выражения модальности в ключевых моментах судебного процесса и оценке их потенциального манипулятивного эффекта в данном контексте.

Модальность является одной из фундаментальных категорий языка. В широком смысле она охватывает различные типы отношения высказывания к действительности, а также отношение говорящего к этому содержанию [3]. Традиционно в лингвистике выделяют эпистемическую, деонтическую и динамическую модальности [5].

Эпистемическая модальность выражает степень уверенности говорящего в истинности или ложности высказывания (возможность, вероятность, достоверность, сомнение и т.д.). Средства выражения эпистемической модальности: *may, might, can, could, must, will, should, certainly, possibly, likely, probably, it seems, it is possible that*.

Деонтическая модальность выражает отношение к действию с точки зрения необходимости, обязательности, предписанности, разрешения (долженствование, обязанность, право, разрешение). Средства выражения деонтической модальности: *must, have to, should, ought to, shall, will, may, can, be allowed to, be required to*.

Динамическая модальность выражает возможность или способность субъекта совершать действие, либо возможность осуществления события, обусловленную внутренними или внешними обстоятельствами (способность, возможность, воля). Средства выражения динамической модальности: *can, could, be able to, will, would*.

В контексте судебного дискурса модальность становится инструментом для представления фактов с определенной степенью достоверности (свидетельские показания, экспертные заключения), формулирования правовых норм и требований (законы, инструкции присяжным), построения аргументации, основанной на возможностях, вероятностях и обязательствах. Поскольку модальность уже по своей сути является мощным средством воздействия, формирующим у адресата представление о степени истинности высказывания или необходимости действия, она легко может быть использована для достижения целей, характерных для языковой манипуляции.

Языковая манипуляция – это использование речевых средств для скрытого воздействия на адресата с целью формирования у него определенного представления о действительности или побуждения к определенным действиям, выгодным манипулятору [6]. В отличие от открытого убеждения, манипуляция часто эксплуатирует особенности человеческого восприятия, когнитивные искажения или многозначность языка. Манипулятивный потенциал средств выражения модальности заключается в возможности варьировать степень уверенности, обязательности или возможности, создавая тем самым определенное прагматическое воздействие. Например, представление вероятного события как почти несомненного или, наоборот, несомненного как лишь возможного; формулирование рекомендации как строгого требования или обязанности как необязательного действия [7].

Далее рассмотрим проявления манипулятивного потенциала средств выражения модальности в англоязычном судебном дискурсе по типам модальности.

1. **Эпистемическая модальность.** В судебном контексте степень уверенности в истинности утверждения важна при представлении доказательств и показаний. Манипуляция сводится к искажению реальной степени достоверности. Манипулятивный эффект эпистемической модальности достигается за счет трех основных приемов.

Снижение степени уверенности в невыгодных фактах. Адвокат защиты может использовать ослабленные модальные маркеры при упоминании фактов, свидетельствующих против его клиента. Например: *The witness **claims** to have*

seen the defendant near the scene [8] (Свидетель **утверждает**, что видел обвиняемого рядом с местом преступления). Использование *claims* вместо более нейтрального *says* или *testified* имплицитно ставит под сомнение правдивость показаний свидетеля, хотя формально лишь констатирует их наличие.

Следующий пример: *It is possible that the evidence was contaminated* [9] (**Возможно**, что доказательства были загрязнены). Вместо *The evidence may have been contaminated* или *There is a slight possibility that...*, использование более сильной конструкции с *possible* при отсутствии веских оснований может создавать впечатление реальной вероятности, тем самым ставя под сомнение значимость доказательства.

Повышение степени уверенности в выгодных фактах. Адвокат обвинения или истца может использовать усиленные модальные маркеры для представления фактов, поддерживающих его позицию, как несомненных или высоковероятных, даже если есть место для сомнения. Например: *The evidence clearly indicates the defendant's guilt* [8] (Доказательства **ясно указывают** на вину обвиняемого). Использование *clearly indicates* (лексическое средство эпистемической модальности) представляет интерпретацию доказательств как объективный и несомненный факт, хотя это может быть лишь одна из возможных интерпретаций.

Приведем еще пример: *We must conclude that the defendant was present at the time* [10] (Мы **должны** заключить, что обвиняемый присутствовал в то время). Использование модального глагола *must* (в эпистемическом значении логической необходимости) создает впечатление, что вывод о присутствии является единственно возможным и неоспоримым, принуждая слушателя (присяжных) к этой же логической цепочке.

Использование хеджирования для создания импликатур. Свидетели или адвокаты могут использовать хеджирующие средства (слова, смягчающие категоричность высказывания) не только для выражения искренней неуверенности, но и для уклонения от ответственности за утверждение или для намека на нечто негативное без прямого заявления. Например: *He seemed agitated* [9] (Он **казался** взволнованным). Использование *seemed* позволяет свидетелю описать свое впечатление, не беря на себя полную ответственность за точную оценку состояния человека, но при этом создавая у присяжных определенное представление о его поведении. В некоторых контекстах это может быть использовано для создания негативного образа допрашиваемого.

2. **Деонтическая модальность**, как было отмечено выше, связана с правилами, обязанностями и разрешениями. В судебном дискурсе она используется для цитирования законов, формулирования инструкций присяжным, описания действий, которые должны или не должны были быть совершены. Манипуляция здесь заключается в искажении степени обязательности или приписывании несуществующих обязанностей и реализуется с помощью следующих приемов.

Усиление обязательности выгодных действий или правил. Адвокат может использовать сильные деонтические маркеры для описания действий, которые, по его мнению, должна была совершить противоположная сторона, чтобы подчеркнуть их неправомерное бездействие. Например: *The company was required to disclose this information* [8] (Компания **была обязана** раскрыть эту информа-

цию). Если закон использовал менее строгую формулировку (например, *should disclose* или *may disclose under certain circumstances*), использование *was required* (лексическое средство) или *must disclose* (глагол) представляет это как абсолютную и невыполненную обязанность.

Снижение обязательности невыгодных действий или правил. Адвокат защиты может использовать ослабленные модальные маркеры для описания обязанностей своего клиента или для минимизации значимости правил, которые были нарушены. Приведем пример: *He should have exercised more caution* [10] (*Ему следовало проявить больше осторожности*). Использование *should have* (выражающего невыполненное долженствование, часто с оттенком сожаления или критики) может быть менее сильным по воздействию, чем, например, *He failed in his duty to exercise caution* или *He was obligated to exercise caution*, хотя по сути описывает нарушение стандарта поведения. Выбор *should* может смягчать обвинение.

Формулирование инструкций присяжным. Хотя инструкции судьи должны быть максимально нейтральными и точными, в данном случае выбор модальных средств также может иметь тонкий прагматический эффект. К примеру: *You may consider the defendant's testimony* [9] (*Вы можете рассмотреть показания обвиняемого*). Использование *may* (разрешение) вместо, например, *You must consider all evidence, including the defendant's testimony* (обязанность) может подсознательно снизить значимость показаний обвиняемого в глазах присяжных.

3. *Динамическая модальность*, выражающая способность или возможность, обусловленную внутренними или внешними факторами, в судебной коммуникации часто используется для описания действий, которые подсудимый или другая сторона могли или не могли совершить.

Акцентирование способности совершить преступление/нарушение. Прокурор или адвокат истца может использовать модальные средства для подчеркивания того, что у подсудимого/ответчика была физическая возможность или способность совершить инкриминируемое действие. Например: *He could have easily accessed the building* [8] (*Он мог легко получить доступ в здание*). Использование *could have* (прошедшая возможность/способность) в сочетании с наречием *easily* подчеркивает доступность совершения действия, делая версию обвинения более правдоподобной.

Отрицание способности совершить действие. Адвокат защиты может использовать модальные средства для отрицания физической возможности совершения действия. Приведем пример: *My client could not have been at the scene at that time* [10] (*Мой клиент не мог находиться на месте преступления в то время*). Использование отрицательной формы *could not have* категорически отрицает возможность, подкрепляя алиби подозреваемого. Манипулятивный аспект в данном случае проявляется в том, как представляются возможности или способности – как абсолютные или относительные, как реализованные или нереализованные, с какой степенью уверенности.

Проведенный анализ демонстрирует, что средства выражения модальности в англоязычном судебном дискурсе обладают значительным манипулятивным потенциалом. Этот потенциал реализуется за счет:

- варьирования степени уверенности/обязательности (использование более сильных или слабых модальных маркеров по сравнению с объективной ситуацией или стандартной юридической формулировкой);
- создания импликатур (использование модальных средств для намека на сомнение, неодобрение, высокую вероятность без прямого утверждения, что затрудняет контраргументацию);
- эксплуатации многозначности (некоторые модальные глаголы (например, *must, should*) могут иметь как эпистемическое, так и деонтическое значение, что может использоваться для смешения представления о фактах и нормах);
- скрытого навязывания интерпретации (представление субъективной оценки (например, важности доказательства, вероятности события) как объективного факта или логического вывода с помощью модальных маркеров (*clearly, must conclude*));
- формирования эмоционального фона: (выбор модальных средств может влиять на восприятие ситуации как более или менее критичной, обязательной, вероятной, вызывая соответствующую эмоциональную реакцию у слушателей (например, чувство неизбежности, сомнения, долга)).

В данной статье рассмотрен манипулятивный потенциал средств выражения модальности в англоязычном судебном дискурсе. Доказано, что, являясь неотъемлемой частью юридической коммуникации, модальность может использоваться не только для точного отражения отношения к действительности, но и для скрытого воздействия на участников судебного процесса.

Анализ примеров из реального англоязычного судебного дискурса выявил различные приемы манипулятивного использования эпистемической, деонтической и динамической модальности. Эти приемы направлены на искажение представления о степени достоверности фактов, обязательности норм, возможностях сторон, что в конечном итоге служит цели убеждения или дезориентации адресата.

Понимание механизмов манипуляции с помощью модальности является важным шагом к повышению прозрачности и справедливости судебного процесса. Необходимость критического анализа языка в юридической сфере подчеркивает значимость междисциплинарных исследований на стыке лингвистики, юриспруденции и психологии. Дальнейшие исследования могут включать количественный анализ частотности употребления различных модальных средств в разных типах судебных документов и выступлений, сравнение использования модальности сторонами обвинения и защиты, а также экспериментальные исследования восприятия модальности присяжными.

Список литературы:

1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, институции, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 392 с.
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Изд-во Иностранной литературы, 1955. 416 с.
3. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. Избранные труды. М.: Наука, 1975. 559 с.
4. Данилова А.А. Манипулирование словом в средствах массовой информации. М.: Добросвет, Изд-во КДУ, 2009. 234 с.

5. Fintel K. von *Modality and Language*. URL: <http://mit.edu/fintel/fintel-2006-modality.pdf> (Дата обращения: 12.04.2025).
6. Чернявская В.Е. *Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия*. М.: Флинта: Наука, 2008. 136 с.
7. Palmer F.R. *Modality and the English Modals*. Longman, 1990. 256 p.
8. *United States v. Evan Brown Bull*. Court of Appeals for the Eighth Circuit. URL: <https://www.courtlistener.com/audio/96007/united-states-v-evan-brow> (Дата обращения: 21.03.2025).
9. *Car Accident Trial Transcript*. URL: <https://www.millerandzois.com/car-accidents/car-accident-trial-transcript> (Дата обращения: 26.03.2025).
10. *US v Google Antitrust Trial Transcripts*. URL: https://thecapitolforum.com/google_anti-trust_trial_2023 (Дата обращения: 28.03.2025).

References:

1. Karasik V.I. *The linguistic circle: personality, institutions, discourse*. Volgograd: Peremena, 2002: 3902 p.
2. Bally Sh. *General linguistics and questions of the French language*. М.: Publishing House of Foreign Literature, 1955: 416 p.
3. Vinogradov V.V. *Studies on Russian grammar. Selected works*. М.: Nauka Publ., 1975: 559 p.
4. Danilova A.A. *Manipulation of the word in the mass media*. М.: Dobrosvet, KDU Publishing House, 2009: 234 p.
5. Fintel K. von. *Modality and Language*. URL: <http://mit.edu/fintel/fintel-2006-modality.pdf> (Accessed: 12.04.2025).
6. Chernyavskaya V.E. *The discourse of power and the power of discourse: problems of speech influence*. М.: Flint: Nauka, 2008: 136 p.
7. Palmer F.R. *Modality and the English Modals*. Longman, 1990: 256 p.
8. *United States v. Evan Brown Bull*. Court of Appeals for the Eighth Circuit. URL: <https://www.courtlistener.com/audio/96007/united-states-v-evan-brow> (Accessed: 21.03.2025).
9. *Car Accident Trial Transcript*. URL: <https://www.millerandzois.com/car-accidents/car-accident-trial-transcript> (Accessed: 26.03.2025).
10. *US v Google Antitrust Trial Transcripts*. URL: https://thecapitolforum.com/google_anti-trust_trial_2023 (Accessed: 28.03.2025).

РЕЧЕВАЯ ТАКТИКА АПЕЛЛЯЦИИ К ЭМОЦИИ ЗАВИСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО МЕДИЙНОГО ДИАЛОГА)

*Д.А. Сбоева, ассистент Восточного института – Школы региональных
и международных исследований
Дальневосточный федеральный университет
sboevadaria@gmail.com*

Статья посвящена исследованию речевой тактики апелляции к эмоции зависти в рамках медийного диалога. На материале современных русскоязычных интервью автором анализируются механизмы имплицитного и эксплицитного обращения к зависти как инструменту формирования эмоционального настроения. В работе выделяются ключевые компоненты феномена зависти (социальное сравнение, оценка положения, эмоциональная дестабилизация), а также демонстрируются способы их речевой реализации через союзы, метакоммуникативные ходы и экспрессивную лексику. Особое внимание уделяется реакциям адресата на апелляцию к зависти. Результаты исследования расширяют понимание прагматических функций эмоций в публичной коммуникации.

Ключевые слова: речевая тактика, публичная коммуникация, медийный диалог, апелляция к зависти, стратегия формирования эмоционального настроения.

SPEECH TACTICS OF APPEALING TO THE EMOTION OF ENVY: A CASE STUDY OF RUSSIAN MEDIA DIALOGUE

*D.A. Sboeva, assistant of the Institute of oriental studies – School of regional
and international Studies
Far Eastern Federal University
sboevadaria@gmail.com*

The article examines the speech tactics of appealing to the emotion of envy in media dialogue. Using examples from contemporary Russian-language interviews, the author analyzes implicit and explicit mechanisms of invoking envy as a tool for shaping emotional engagement. The study identifies key components of envy and demonstrates their linguistic realization through conjunctions, metacommunicative strategies, and expressive vocabulary. Special focus is placed on the addressee's reactions, including denial, attention-shifting, and self-deprecating compliments. The findings contribute to the understanding of the pragmatic role of emotions in public communication.

Keywords: speech tactics, public communication, media dialogue, appeal to envy, emotional mood managing strategy.

Сегодня эмоции в языке и речи изучаются с самых разных сторон: как они выражаются в коммуникации, как отражают культурные особенности, как работают в тексте и как влияют на восприятие сказанного. В современном языкознании сформировался ряд приоритетных направлений исследований так или иначе связанных с эмоциями – эмотивность языка, эмоциональная картина мира, се-

мантика эмоций, экспрессивность, коммуникация эмоций, национально-культурная специфика выражения эмоций [1] и др. Эмоции также занимают особое место в прагматике, и это обусловлено тем, что «в понятие прагматической компетенции входит ориентация коммуникантов в ценностной картине мира» [2], а значит входит и владение языковой картиной мира, в том числе «способность оперировать национально-культурными символами и стереотипами, которые служат эталонами «хороших» или «плохих» свойств и как представлениями, вызывающими отрицательные или положительные эмоциональные реакции» [2]. Это понимание особенно важно в публичной коммуникации, где воздействие на эмоции становится частью стратегии влияния. Именно поэтому изучение эмоционально-прагматических характеристик речи представляется нам *актуальным*.

В настоящем исследовании мы предприняли попытку описать речевую тактику апелляции к эмоции зависти как единицу речевой реализации стратегии формирования эмоционального настроения, проанализировать специфику функционирования и речевую реализацию данной тактики на материале русского медийного диалога. *Научная новизна* работы заключается в том, что результаты исследования являются новыми и расширяют представление о речевом поведении и его эмоционально-прагматических характеристиках в условиях публичной коммуникации. В рамках исследования мы проанализировали, как речевая апелляция к эмоции зависти задействуется в формировании нужного эмоционального настроения, как она проявляется в медиа-дискурсе, какие приемы используются для ее активации и каким образом это влияет на восприятие сказанного. Подобный подход в исследовании позволил нам глубже понять, как работает эмоция в речи – не как фон, а как активный элемент стратегии.

В качестве материала исследования нами были отобраны восемь медийных интервью (общей продолжительностью около 300 минут), транскрибированных в письменной форме. Для выведения критериев отбора материала исследования и последующего непосредственного отбора материала мы обратились к понятийной составляющей концепта «зависть».

В ходе исследования мы опирались на лингвистические работы, посвященные базисным концептам, изучили трактовки лексемы «зависть» в толковых словарях русского языка, описание происхождения слова в этимологических словарях, а также обратили внимание на терминологические описания «зависти» в научных трудах по психологии.

Ученые спорят о понятии зависти, одни считают зависть эмоцией, вторые чувством, другие трактуют как страсть, как аффект. Психолог, биолог Е.П. Ильин, автор работы «Эмоции и чувства», вообще называет зависть абстрактным словом «феномен»: «Зависть – это феномен, который проявляется на трех уровнях: сознание (оценка своего положения как более низкого), эмоциональное переживание (ощущение раздражения из-за определенного положения дел) и реальное поведение (устранение предмета зависти)» [3].

Трактуя понятие «зависть», многие исследователи приводят список базовых компонентов этого феномена, так психолог К. Муздыбаев в статье, посвященной психологии зависти, к одним из основных компонентов зависти относит социальное сравнение; восприятие субъектом чьего-либо превосходства; пере-

живание досады/огорчения/унижения по этому поводу; неприязненное отношение/ненависть к тому, кто превосходит и др. [4].

Психолог и социолог И. Кон дает «зависти» следующее определение: «Неприязненное, враждебное отношение к успехам, популярности, моральному превосходству или преимущественному положению другого лица» [5].

Лингвист В.В. Леонтьев рассматривает зависть как эмоцию или чувство и отмечает такую характеристику зависти, как объектно-центричность: в отличие от жалости или стыда, которые в свою очередь могут быть как объектно-центричными, так и субъектно-центричными, зависть исключительно объектно-центрична [6], то есть, другими словами, мы можем испытывать эмоцию жалости по отношению к самому себе, равно как и можем жалеть другого человека, но зависть мы испытываем исключительно по отношению к другому человеку.

А. Вежбицкая относит зависть к эмоциям, и в своей монографии «Семантические универсалии и базисные концепты» вопреки часто высказываемому мнению о невозможности исчерпывающего толкования эмоциональных концептов, приводит пример толкования слова, обозначающего эмоцию «зависть» в терминах прототипической ситуации и прототипической реакции на нее [7]. Нам этот разбор концепта кажется более чем исчерпывающим, и в ходе последующего практического исследования языкового материала будем опираться на это толкование:

«X испытывает зависть = иногда человек думает так о ком-то другом:
что-то хорошее произошло с этим другим человеком
это не произошло со мной
это нехорошо
я хочу, чтобы такие вещи происходили со мной.
из-за этого этот человек чувствует что-то плохое
X чувствует что-то такое» [7].

Согласно Этимологическому словарю под ред. Н.М. Шанского древнерусское слово «зависть» образовано от существительного «завида», которое в свою очередь происходит от глагола «завидѣти», префиксального деривата «видѣти» [8]. В соответствии с историко-этимологическим словарем современного русского языка Я. Черных древнерусское «завидѣти» первоначально имело значение «увидеть издали», «видеть издали», «начать видеть», «засмотреться», а также возможно основано на представлении о дурном глазе» и предположительно означало «смотреть, засматриваться недоброжелательно, косо или зло» [9].

В толковых словарях лексема «зависть» трактуется как «чувство досады, вызванное превосходством, благополучием другого, желанием иметь то, что есть у другого» [10]; «свойство того, кто завидует; досада по чужом добре или благе» [11]; «чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого» [12]. В данных словарных статьях слово, обозначающее одну эмоцию, трактуется через слово, обозначающее другую эмоцию, вследствие чего в полной мере опираться на данные толкования в рамках нашего исследования не совсем целесообразно. Поэтому мы также дополнительно процитируем дефиницию термина «зависть», приведенную в Терминологическом словаре современной психологии: «Зависть – мотивационно-эмотивное переживание индивидом – в негативно-эмоционально-чувственном порядке – чужих успехов, реноме, удач, высокого социо-

статуса, рейтинга или тех материальных благ, коими обладает в отличие от него самого другой социоиндивид, что и сопровождается негативно-аффективными переживаниями, поступками, действиями». Согласно этой же словарной статье кроме зависти-комплекса негативных чувственно-эмотивных факторов существует еще такая форма зависти, как белая зависть. Белой завистью здесь называют «сублимативную мотивацию достижений личности, когда признание чужой удачи оказывается таким образом для другого субъекта повышенным стимулом его активности» [13].

Резюмируя все вышесказанное, мы предполагаем, что речевая тактика апелляции к эмоции зависти будет опираться на: сравнение субъекта с другим; оценку положения субъекта в результате сравнения как более низкое, а индивидуума, с которым сравнивают, более высокое; вызванное этим фактом негативно-эмоциональное переживание субъекта и его возможная эмоциональная дестабилизация; желание и мотивация изменить ситуацию.

Опираясь на данные предположения и вышеприведенные дефиниции, мы искали прецеденты применения речевой тактики апелляции к эмоции зависти в исследуемом языковом материале следующим образом: 1) вели поиск инициируемого кем-либо из коммуникантов социального сравнения; 2) вели поиск языковых репрезентантов эмоционального состояния «зависти», выраженных глаголом «завидовать» и его дериватов, производных от глагола лексем «зависть», «завистливый», «завидно» и др. В результате из телепередач были отобраны фрагменты медийных диалогов, где коммуниканты апеллировали к эмоции зависти.

Далее мы на примере некоторых диалогических единств рассмотрим особенности речевой реализации тактики апелляции к зависти, варианты реакций на нее:

«Наедине со всеми: Константин Меладзе

*Интервьюер: **Несмотря на то, что** Вы вдвоем с Валерой занимаетесь теперь музыкой, **но** в тот момент, когда, как я понимаю, Вы проявили такой глубокий интерес, **а** получалось у Валеры...*

Интервьюируемый: Вы знаете, да...

*Интервьюер: **Его признавали***

Интервьюируемый: (пытается перебить интервьюера), а ... это смешная, смешная история (улыбается)...

Интервьюер: А Вам говорили: «Не твое...»

Интервьюируемый: (рассказывает историю из детства про то, что педагоги музыкальной школы отговаривали маму отдавать его на занятия, мотивируя это отсутствием таланта, мама все равно устроила его в школу, однако успехов добиться там не удавалось)».

Интервьюер старается поднять острую тему соперничества между двумя братьями, инициирует то самое социальное сравнение, ранее упомянутое нами в качестве одного из компонентов рассматриваемого феномена, а также осуществляет оценку положения индивидуума, к зависти которого апеллируют, как более низкую («Вы проявили такой глубокий интерес, а получалось у Валеры...», «Его признавали..., а Вам говорили: «Не твое»). Интервьюер не использует никаких прямых номинаций, вводит социальное сравнение, а точнее сказать, противопоставление, формально реализуя его в речи с помощью уступительного со-

ставного союза («*несмотря на то что*»), противительных союзов (*а, но*). За счет тактики апелляции к зависти, реализуемой имплицитно, интервьюер старается подтолкнуть собеседника к проявлению эмоций. Тактика апелляции к зависти собеседника создает эмоциональное напряжение во время диалога, что подтверждается его последующим речевым поведением: сначала адресат тактики использует тактику согласия (он соглашается с оценкой интервьюера), а затем предпринимает комплекс ходов: речевой ход «перехвата инициативы» (перебивает, не хочет дослушивать до конца), речевой ход «шутка и «ретроспекция событий», «переключение внимания» («*а ... это смешная, смешная история (улыбается)*»). Безусловно, более эмоционально насыщенное развитие диалога отвечает интересам интервьюера, так как может поспособствовать большей открытости собеседника и привлечь к диалогу особое внимание зрителя.

Интервьюер повторно прибегает к тактике имплицитной апелляции к эмоции зависти собеседника, так как желает склонить собеседника к признанию не только высокого «положения» брата («*Вы знаете, да, его признавали...*»), но и к признанию негативных эмоциональных переживаний адресата по этому поводу:

Интервьюер: Знаете, что любопытно, что Валера и по сей пору является, Вы сами говорите, таким авангардом вашей семьи...

Интервьюируемый: Да, знаменем.

Интервьюер: Таким знаменем семьи Меладзе, и все так, и все правда... и он, он публичный человек, но он младший брат, младший брат, у которого получалось.

Интервьюируемый: Да, у него получалось все и всегда, да».

Повторную апелляцию к зависти интервьюер во избежание проявления излишней настойчивости смягчает с помощью метакоммуникативного коммуникативного хода «проявление интереса» («*знаете, что любопытно*») и коммуникативного хода «чужими словами» («*Вы сами говорите*»). Интервьюируемый снова в качестве защитной реакции предпринимает речевую тактику согласия – он соглашается с тем, что его брат успешнее («*да, знаменем*», «*да, у него получалось все и всегда*»), но не выражает никаких негативных эмоций по этому поводу.

Тогда интервьюер предпринимает уже третью попытку имплицитно апеллировать к зависти, на этот раз тактика эмоционально усилена экспрессивной лексикой (*вражда, прет*) и сопровождается эксплицитной апелляцией к эмоции обиды собеседника, реализованной в форме вопросов с предположительными модальными оттенками («*должна была*», «*должно было быть*»):

Интервьюер: Всегда получалось. В этих обстоятельствах теоретически между вами должна была возникнуть вражда?

Интервьюируемый: Нее (улыбается)

Интервьюер: Вам должно было быть обидно, что тот, кто младше, тот, кто должен слушать Вас, у него... прям прет, а Вам нет?

Интервьюируемый: Да нет. Вы знаете, нет, у меня никогда с ним не возникало... по отношению к нему ничего кроме чувства восхищения, потому что у него все-все получается быстро очень, быстро и хорошо».

Интервьюируемый защищается речевой тактикой прямого отрицания («*да нет*», «*нет, у меня никогда с ним не возникало*») и речевой тактикой выражения

восхищения по отношению к предполагаемому объекту зависти («по отношению к нему ничего кроме чувства **восхищения**»).

Далее следует последняя, четвертая попытка интервьюера апеллировать к зависти собеседника, и в этот раз она эксплицитная:

*«Интервьюер: **И Вы не завидовали?***

*Интервьюируемый: **Неа, не завидовал, я восхищался этим и считал, что в принципе ну мы же одно целое, поэтому и завидовать, скажем, своей там правой руке или левой, ну странно бы было**».*

В качестве ответной реакции на эксплицитную апелляцию к эмоции стыда интервьюируемый, как и ранее, использует речевую тактику прямого отрицания, усиленную апелляцией к восхищению и речевой тактикой «ссылка на противоречие логике». Таким образом модель РП можно условно изобразить поэтапно следующим образом:

1) имплицитная апелляция к зависти (коммуникативный ход сравнение) → частичное согласие + перехват коммуникативной инициативы + шутка + ретроспекция событий + переключение внимания;

2) имплицитная апелляция к зависти (коммуникативный ход сравнение) → частичное согласие;

3) имплицитная апелляция к зависти + имплицитная апелляция к обиде → прямое отрицание + апелляция к восхищению;

4) эксплицитная апелляция к зависти → прямое отрицание + апелляция к восхищению + ссылка на противоречие логике.

Речевая тактика апелляции к зависти собеседника аналогично ранее описанной тактике апелляции к стыду, функционирует опираясь на три составляющие, и именно на эти «точки» давит адресант тактики: когнитивную (у кого-то есть успех, и это не успех адресата тактики), оценочную (адресату плохо, обидно), мотивационную (мотивация изменить ситуацию). В описанной выше речевой ситуации адресант тактики делает акцент на когнитивной и оценочной составляющей, мотивационная в речи не реализована. А в следующем примере в некоторой степени можно проследить и выражение в речи мотивационной составляющей:

«Белая студия: Олег Меньшиков

*Интервьюируемый: Думаешь, Божже, **какие все начитанные, какие все с позициями нравственными, с такими художественскими, в общем, завидовал или Вам, или Вашим собеседникам, но сейчас и сам оказался в этом зале...***

*Интервьюер: **Спасибо Вам за эти слова. Но Вы знаете, вот мы приглашаем сюда людей, которым не надо как-то нечего изображать, потому что если бы в них не было того, что здесь звучит, в результате они бы не стали теми, кем они стали. Потому что «Белая студия» ... она не про то, чтобы какие-то умные вещи говорить, а она про то, что человека волнует.***

В настоящем фрагменте диалога мы видим использование интервьюируемым тактики эксплицитной апелляции к собственной эмоции зависти. Тактика реализуется в речи прямой номинацией эмоции («завидовал»), и происходит это во время приветствия. Интервьюируемый, заинтересованный в позитивной самопрезентации, поддержании позитивного лица, очевидно, апеллирует здесь к белой зависти. В этом случае такая апелляция функционирует как коммуника-

тивный ход, реализующий тактику вежливого самоумаления и комплимента собеседнику. Интервьюер благодарит коммуниканта за адресованный ей комплимент и еще предпринимает речевую тактику ответного комплимента: тактика вежливого самоумаления в форме эксплицитной апелляции к собственной зависти + комплимент → благодарность + ответный комплимент.

Речевая тактика апелляции к зависти в медийном диалоге встречается в двух разновидностях: тактика апелляции к зависти собеседника и тактика апелляции к собственной зависти.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что тактика апелляции к зависти собеседника может быть реализована целым комплексом последовательных коммуникативных ходов, каждый из которых ссылается на какой-либо из основных компонентов феномена зависти (сравнение субъекта с другим; оценка положения субъекта в результате сравнения как более низкое, а индивидуума, с которым сравнивают, более высокое; вызванное этим фактом негативно-эмоциональное переживание субъекта и его возможная эмоциональная дестабилизация; желание и мотивация изменить ситуацию.) Апелляции к собственной зависти в медийных диалогах встречались не так часто, однако во всех случаях это была апелляция к белой зависти, функционирующая как средство вежливого самоумаления и комплимента собеседнику.

Выявленные тактики апелляции к зависти коррелируют с концепцией В.И. Шаховского об эмотивности как инструменте воздействия. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения данных механизмов для деконструкции манипулятивных стратегий в медиа, а также в разработке рекомендаций для эффективной коммуникации в публичной сфере.

Список литературы:

1. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: монография. М.: Гнозис, 2008. 416 с.
2. Телия В.Н. Экспрессивность как проявление субъективного фактора в языке и ее прагматическая ориентация // Человеческий фактор в языке: языковые механизмы экспрессивности. М.: Наука, 1991. С. 5–35.
3. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 752 с.
4. Муздыбаев К. Психология зависти // Психологический журнал. 1997. Т. 18, № 6. С. 6–12.
5. Адо А.В. Словарь по этике / А.В. Адо, М.И. Андриевская, Л.М. Архангельский и др.; под ред. И.С. Кона. 4-е изд. М.: Изд-во политической литературы, 1989. 430 с. URL: <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/ethics/index.htm> (Дата обращения: 03.02.2025).
6. Леонтьев В.В. Категориальная эмоциональная ситуация зависти // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 12–4(87). С. 94–99.
7. Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты / А. Вежбицкая; сост. А.Д. Кошелев; пер. с англ. А.Д. Шмелева и др. М.: Языки славянских культур, 2011. 568 с.
8. Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка / Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская; под ред. С.Г. Бархударова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1975. 543 с.
9. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: 13 560 слов: Панцирь – Ящур. В 2 т. Т. 2. М.: Русский язык-Медиа, 2007. 560 с.
10. Толковый словарь русского языка / ред. Д.Н. Ушаков. URL: <https://ushakovdictionary.ru> (Дата обращения: 11.12.2024).
11. Толковый словарь живого великорусского языка // Толковый словарь Даля. Онлайн-версия, 2008. URL: <https://slovardalja.net/word.php?wordid=39357> (Дата обращения: 07.04.2025).

12. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 4-е изд., доп. М.: А Темп, 2006. 938 с.
13. Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. Минск: Современное слово, 1998. 768 с.

References:

1. Shakhovsky V.I. *Linguistic Theory of Emotions*: monograph. M.: Gnosis Publ., 2008: 416 p.
2. Telia V.N. Expressiveness as a Manifestation of the Subjective Factor in Language and its Pragmatic Orientation. *The Human Factor in Language: Linguistic Mechanisms of Expressiveness*. M.: Nauka Publ., 1991: 5–35.
3. Ilyin E.P. *Emotions and Feelings*. SPb.: Piter Publ., 2001: 752 p.
4. Muzdybaev K. The Psychology of Envy. *Psychological Journal*. 1997; 18; 6: 6–12.
5. Ado A.V. *Dictionary of Ethics* / A.V. Ado, M.I. Andrievskaya, L.M. Arkhangelsky et al.; ed. by I.S. Kon, 4th ed. M.: Publishing House of Political Literature, 1989: 430 p. URL: <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/ethics/index.htm> (Accessed: 03.02.2025).
6. Leontyev V.V. The Categorical Emotional Situation of Envy. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 2023; 12–4(87): 94–99.
7. Wierzbicka A. *Semantic Universals and Basic Concepts* / Comp. by A.D. Koshelev, transl. from English by A.D. Shmelev et al. M.: Languages of Slavic Cultures Publ., 2011: 568 p.
8. Shansky N.M., Ivanov V.V., Shanskaya T.V. *A Concise Etymological Dictionary of the Russian Language*. 3rd ed., rev. and suppl. M.: Prosveshchenie, 1975: 543 p.
9. Chernykh P.Ya. *Historical and Etymological Dictionary of the Modern Russian Language: 13,560 Words: From «Pantsir» to «Yashchur»*. Vol. 2. M.: Russian Language-Media Publ., 2007: 560 p.
10. *Explanatory Dictionary of the Russian Language* / Ed. by D.N. Ushakov. URL: <https://ushakovdictionary.ru> (Accessed: 11.12.2024).
11. Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language, Dahl's Dictionary, online version, 2008. URL: <https://slovardalja.net/word.php?wordid=39357> (Accessed: 07.04.2025).
12. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. *Explanatory Dictionary of the Russian Language: 80,000 Words and Phraseological Expressions*. 4th ed., revised. M.: A Temp Publ., 2006: 938 p.
13. Yurchuk V.V. *Modern Dictionary of Psychology*. Minsk: Sovremennoe Slovo Publ., 1998: 768 p.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Сивак Яллуру Анна, аспирант
Российский университет дружбы народов
Annasivak99@hotmail.com*

В статье рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности педагогов, работающих в условиях билингвального дошкольного образования. Проанализирована эволюция понимания билингвизма от владения двумя языками на уровне носителя до гибкого использования языков в зависимости от контекста. Обоснована структура профессиональной компетентности педагога билингвального образования, включающая три взаимосвязанных компонента: педагогическую компетентность, коммуникативную компетентность и компетентность фасилитатора транслингвизма. Определены барьеры, препятствующие формированию профессиональной компетентности билингвальных педагогов, и предложены пути их преодоления. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию программ профессиональной подготовки и методического сопровождения педагогов билингвального образования. Выявлены перспективные направления развития системы формирования профессиональной компетентности, включающие интеграцию билингвальных компетенций в профессиональные стандарты, расширение исследовательской базы и развитие международного сотрудничества.

Ключевые слова: билингвальное образование, дошкольное образование, профессиональная компетентность педагога, транслингвизм, мультикомпетентность, билингвальная образовательная среда, педагогический резонанс.

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS IN BILINGUAL PRESCHOOL EDUCATION

*Sivak Yalluru Anna, postgraduate student
RUDN University
Annasivak99@hotmail.com*

The article examines the problem of developing professional competence of teachers working in bilingual preschool education settings. The evolution of bilingualism understanding from native-like proficiency in two languages to flexible language use depending on context is analyzed. The structure of professional competence of bilingual education teachers is substantiated, including three interrelated components: pedagogical competence, communicative competence, and translanguaging facilitator competence. Barriers to the formation of professional competence of bilingual teachers are identified, and ways to overcome them are proposed. Practical recommendations for improving professional training programs and methodological support for bilingual education teachers are developed. Promising directions for developing the system of professional competence formation are identified, including the integration of bilingual competencies into professional standards, expanding the research base, and developing international cooperation.

Keywords: bilingual education, preschool education, teacher professional competence, translanguaging, multicompetence, bilingual educational environment, pedagogical resonance.

Введение

Современная образовательная парадигма характеризуется трансформацией подходов к обучению языкам, где вместо традиционных монолингвальных моделей активно внедряются билингвальные образовательные практики. Концепция билингвизма эволюционировала от понимания его как совершенного владения двумя языками на уровне носителя до распознавания языковой гибкости, позволяющей использовать языки с разной целью в зависимости от контекста. Билингвальное образование предоставляет когнитивные, социальные и лингвистические преимущества, формируя мультикомпетентность и расширяя коммуникативные возможности обучающихся [6].

Особую значимость билингвальное образование приобретает на дошкольном этапе, когда закладывается фундамент языкового развития ребенка. Формативный характер дошкольного периода создает благоприятные условия для языкового обогащения и становления двуязычной идентичности воспитанников [9]. Однако эффективность билингвального образования напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогов, которые должны обладать специфическими умениями и навыками, отличающимися от компетенций традиционных учителей иностранного языка.

Актуальность исследования обусловлена противоречием между возрастающей потребностью в билингвальном образовании и недостаточной разработанностью системы формирования профессиональной компетентности педагогов для работы в данных условиях. Переход от преподавания иностранного языка к билингвальному обучению требует от педагогов не просто владения двумя языками, но и понимания особенностей детского билингвизма, специфики билингвальных педагогических технологий и владения стратегиями интеграции языков в образовательном процессе.

Целью исследования выступает определение структуры профессиональной компетентности педагогов билингвального дошкольного образования. Научная новизна состоит в выявлении специфических компонентов профессиональной компетентности педагога билингвального образования в условиях монолингвальной образовательной среды, где второй язык не является языком социума.

Методологической основой исследования послужили работы в области билингвального образования, теории мультикомпетентности, концепции транслингвизма, а также исследования профессиональной компетентности педагогов. Используется модифицированная классификация компетенций педагогов билингвального образования, адаптированная к контексту неэмигрантской и непостколониальной среды, где иностранный язык не имеет исторического статуса языка наследия.

Теоретические основы билингвального образования в дошкольных учреждениях

Концепция билингвизма претерпела значительную эволюцию: от раннего понимания двуязычия как способности говорить на двух языках подобно носителю до современного представления, где билингвизм рассматривается как исполнение на двух языках с различной интенциональностью в зависимости от контекста [8]. Такая трансформация подхода к билингвизму отразилась и на об-

разовательных моделях, среди которых выделяется Интегрированное обучение содержанию и языку – подход, интегрирующий обучение предметному содержанию и иностранному языку.

Билингвальное дошкольное образование характеризуется дуальностью – использованием иностранного языка как средства обучения и коммуникации при сохранении родного языка в качестве опоры. Согласно М.Л. Суаресу, билингвальное обучение относится к любому образовательному контексту, в котором иностранный язык используется как средство преподавания и обучения содержанию, не связанному с самим языком [15]. Важно отметить, что в современном билингвальном образовании происходит отход от модели «двух обособленных языковых систем» к парадигме транслингвизма, рассматривающей языки как интегрированный лингвистический репертуар индивида [10].

Специфика билингвального дошкольного образования проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, для дошкольников характерно интуитивное освоение языка через погружение в языковую среду, что требует создания насыщенного лингвистического контекста. Во-вторых, в дошкольном возрасте языковое развитие тесно связано с когнитивным и социально-эмоциональным развитием, что обуславливает необходимость интеграции языкового обучения с иными аспектами развития ребенка. В-третьих, именно в дошкольном возрасте закладываются основы языковой идентичности, что делает этот период оптимальным для формирования билингвальной идентичности [7].

Современные концепции билингвального обучения отличаются от традиционных подходов к преподаванию иностранных языков. Если традиционное обучение иностранному языку фокусируется на эксплицитном преподавании грамматических структур и лексических единиц, то билингвальное образование предполагает имплицитное освоение языка через значимую коммуникацию. Билингвальный подход способствует естественному усвоению языка, поддерживает формирование двуязычной идентичности, когда педагоги проявляют гибкость в языковых практиках [11].

Важно подчеркнуть, что в контексте дошкольного билингвального образования не ставится задача достижения равного уровня владения обоими языками. Билингвальное образование на данном этапе направлено на поддержку развития начинающих билингвов, формирование позитивного отношения к обоим языкам и создание основы для дальнейшего языкового развития. При этом ключевую роль играет педагог, способный организовать интегрированную языковую среду и выступить моделью билингвального поведения.

Структура профессиональной компетентности педагога билингвального образования

Профессиональная компетентность педагога билингвального образования представляет собой интегративную характеристику, включающую комплекс специфических компетенций, необходимых для эффективной организации билингвальной образовательной среды. Исследование показывает, что компетентностная структура педагога билингвального дошкольного образования существенно отличается от профиля учителя иностранного языка традиционной направленности.

Анализ существующих классификаций компетенций билингвальных педагогов позволил разработать модифицированную структуру компетентности педагога билингвального образования, адаптированную к условиям монолингвальной среды, где второй язык не имеет статуса наследственного или колониального [5]. Предлагаемая структура включает три основных компонента: педагогическую компетентность, коммуникативную компетентность и лингвистическую компетентность (компетентность фасилитатора транслингвизма).

Педагогическая компетентность педагога билингвального образования предполагает способность организовывать образовательный процесс с учетом особенностей билингвального обучения. Педагог выступает не просто транслятором знаний, но исследователем, способным артикулировать теоретические основы билингвального обучения, анализировать эффективность педагогических интервенций и адаптировать методики к конкретным образовательным условиям. Данная компетентность включает умение планировать интегрированные занятия, разрабатывать и применять специфические дидактические материалы для билингвального обучения, организовывать предметно-развивающую среду, стимулирующую использование обоих языков.

Особенность педагогической компетентности билингвального учителя состоит в переориентации с эксплицитного обучения языку на фасилитацию естественного языкового развития через значимую деятельность. Как отмечает Дикиллиташ, билингвальные педагоги «принимают исследовательскую установку, выходящую за рамки простой организации учебного процесса» [2], что требует развития рефлексивных навыков и способности критически анализировать практику.

Коммуникативная компетентность педагога билингвального образования характеризует способность выстраивать эффективное взаимодействие как с воспитанниками, так и с коллегами в условиях билингвальной образовательной среды. В отличие от межкультурной коммуникативной компетентности, актуальной для иммигрантских контекстов, в моноязычной среде коммуникативная компетентность педагога проявляется в способности функционировать как межпоколенческий коммуникатор, опосредующий взаимодействие детей с социальной и культурной информацией посредством двух языков.

Данная компетентность включает умение создавать психологически безопасную среду для языкового экспериментирования, поддерживать спонтанные проявления двуязычия у детей, организовывать коммуникативные ситуации, мотивирующие использование второго языка. Педагог билингвального образования демонстрирует более эгалитарную модель взаимодействия с воспитанниками, выступая не только как руководитель, но и как фасилитатор, наблюдатель и иногда участник детской деятельности.

Лингвистическая компетентность педагога билингвального образования, или компетентность фасилитатора транслингвизма, выходит за пределы простого владения двумя языками. Она предполагает способность поддерживать и развивать гибкие языковые практики воспитанников, включая приемы транслингвизма – осознанного переключения между языками для достижения коммуникативных целей. Данная компетентность базируется на понимании языка не как отдельной системы, а как единого лингвистического репертуара билингва.

Педагог, обладающий компетентностью фасилитатора транслингвизма, способен анализировать естественное развитие детского двуязычия, замечать проявления транслингвизма в речи детей и использовать их как ресурс для дальнейшего языкового развития. Важным аспектом данной компетентности является преодоление традиционной установки на языковое разделение и принятие языковой гибридации как нормального и ценного явления в процессе становления билингвальной личности.

Все три компонента профессиональной компетентности билингвального педагога взаимосвязаны и взаимообусловлены. Педагогическая компетентность создает основу для реализации коммуникативных стратегий, а компетентность фасилитатора транслингвизма обогащает педагогический и коммуникативный инструментарий учителя.

Формирование профессиональной компетентности педагогов билингвального образования

Процесс формирования профессиональной компетентности педагогов билингвального образования представляет собой сложную трансформацию профессиональной идентичности, требующую не только приобретения новых знаний и навыков, но и пересмотра базовых представлений о преподавании языка. Педагогам предстоит пройти путь от учителя иностранного языка к билингвальному педагогу, что сопряжено с переосмыслением роли родного языка в образовательном процессе, пониманием билингвизма как ресурса, а не проблемы, и принятием новой профессиональной позиции.

Трансформация профессиональной идентичности педагога начинается с преодоления доминирующей в методике преподавания иностранных языков идеологии монолингвизма. Как отмечает М.М. Варгиз и К. Парк, даже при наличии специальной подготовки переход к билингвальному преподаванию связан с серьезными вызовами, не в последнюю очередь из-за преобладающей идеологии TESOL/EFL, которая обеспечивает ограниченный опыт билингвальных практик для учителей» [16]. Большинство педагогов, независимо от контекста, склонны следовать традиционным методикам, включающим эксплицитное преподавание правил и лексики, коррекцию ошибок, структурированную языковую практику и тестирование лингвистических знаний.

Важным аспектом профессиональной трансформации становится принятие концепции мультикомпетентности, позволяющей педагогам перестать воспринимать себя и своих воспитанников как «неполноценных» по сравнению с носителями языка. Согласно А. Павленко, мультикомпетентные билингвальные педагоги воспринимают себя не как «недостаточно развитых носителей языка», а как профессионалов, обладающих уникальным набором лингвистических ресурсов [14].

Процесс формирования профессиональной компетентности сопряжен с преодолением ряда барьеров. Среди них – укоренившаяся привычка к традиционным методикам языкового обучения, институциональные ограничения, давление образовательных стандартов, ориентированных на монолингвальную модель, а также отсутствие готовых методических материалов для билингвального дошкольного образования. Дополнительной сложностью выступает «педагогическая несовместимость» между предыдущим педагогическим образованием

и текущими потребностями, описанная Б. Морганом. Например, переход от директивных к более коллаборативным отношениям в образовательном пространстве имеет последствия не только для взаимодействия с воспитанниками, но и для профессиональной идентичности педагога в отношении доминирующих властных структур [12].

Важным аспектом формирования профессиональной компетентности педагогов билингвального образования является освоение стратегий командного преподавания (*team teaching*), когда педагог, использующий второй язык, работает в тандеме с педагогом, преподающим на родном языке воспитанников [3]. Такая модель создает естественную среду для наблюдения за процессами билингвального обучения и позволяет педагогам взаимно обогащать профессиональный опыт.

Практические рекомендации по формированию профессиональной компетентности педагогов билингвального образования

Теоретический анализ проблемы формирования профессиональной компетентности педагогов билингвального образования позволяет сформулировать практические рекомендации по трем направлениям: совершенствование программ профессиональной подготовки и переподготовки, оптимизация учебно-методического сопровождения и перспективные направления развития системы формирования компетенций.

Программы профессиональной подготовки и переподготовки педагогов билингвального образования требуют существенной трансформации для соответствия современным представлениям о билингвизме и билингвальном обучении. Педагогам необходимо получить теоретические знания о природе билингвизма, закономерностях овладения вторым языком в дошкольном возрасте и психологических аспектах двуязычного развития. При этом важно не просто транслировать информацию, но стимулировать рефлексию педагогов относительно собственных установок и убеждений о языковом обучении. Современные представления о транслингвизме и мультикомпетентности должны стать концептуальной основой для переосмысления педагогами своей профессиональной роли [1].

Практическая составляющая подготовки билингвальных педагогов должна включать освоение специфических стратегий билингвального обучения, технологий организации предметно-развивающей среды и методов командного преподавания. Следует уделить внимание развитию умений создавать языковые ситуации, стимулирующие естественное использование обоих языков, организовывать коммуникативно-ориентированную деятельность и адаптировать методические приемы к возрастным особенностям воспитанников. А. Палвиайнен подчеркивает необходимость подготовки педагогов к гибкому использованию языков, ответственному переключению кодов, применению контекстуальной и лингвистической поддержки, адаптации обучения к индивидуальным особенностям детей и моделированию билингвального поведения [13].

Оптимальной представляется дуальная модель подготовки, сочетающая теоретическое обучение с практикой в билингвальных образовательных учреждениях. Такой подход позволяет педагогам постепенно интегрировать новые знания и умения в профессиональную деятельность, анализировать возникаю-

щие трудности и находить пути их преодоления. При этом важно организовать длительное сопровождение педагогов опытными наставниками, способными оказать методическую помощь и поддержать в сложных ситуациях.

Оптимизация учебно-методического сопровождения педагогов билингвального образования предполагает создание целостной системы поддержки, учитывающей специфику данного направления. Профессиональное сопровождение педагогов должно основываться на принципах непрерывности, индивидуализации и практической направленности.

Важным элементом методического сопровождения выступает создание банка образовательных ресурсов, адаптированных к специфике билингвального обучения. Учебно-методические материалы должны отражать интегративный характер билингвального образования, обеспечивать параллельное освоение языка и содержания, предоставлять возможности для дифференциации обучения. Особенно востребованы материалы для сопровождения режимных моментов, игровой и проектной деятельности, позволяющие естественным образом интегрировать оба языка в повседневную жизнь детей.

Формирование профессиональных сообществ билингвальных педагогов создает условия для обмена опытом, совместного решения профессиональных проблем и эмоциональной поддержки. Профессиональное сообщество может функционировать в различных форматах: регулярные встречи, мастер-классы, вебинары, конференции, профессиональные конкурсы. Ценным компонентом деятельности сообщества становится аккумуляция и распространение эффективных практик билингвального обучения, адаптированных к специфике российского образования [2].

Перспективные направления развития системы формирования компетенций педагогов билингвального образования связаны с интеграцией этой проблематики в широкий образовательный контекст. Расширение исследовательской базы билингвального образования создаст научную основу для совершенствования подготовки педагогов. Приоритетными направлениями исследований могут стать изучение закономерностей билингвального развития в различных образовательных контекстах, выявление эффективных стратегий поддержки билингвизма, разработка критериев оценки качества билингвальных программ.

Интеграция билингвальных компетенций в профессиональные стандарты педагогов дошкольного образования будет способствовать легитимизации этого направления и созданию нормативной базы для подготовки соответствующих специалистов. Разработка критериев оценки профессиональной деятельности билингвальных педагогов позволит создать ориентиры для профессионального развития и самооценки [4].

Развитие международного сотрудничества в области билингвального образования обеспечит обмен опытом и интеграцию лучших практик. Кросс-культурные исследования, совместные образовательные проекты, программы профессиональной мобильности создадут условия для взаимообогащения различных моделей билингвального образования. Цифровые технологии открывают новые возможности для формирования виртуальных профессиональных сообществ, преодолевающих географические и языковые барьеры.

Заключение

Билингвальное образование в дошкольных учреждениях приобретает возрастающую значимость в современном образовательном пространстве, что обусловлено когнитивными, социальными и лингвистическими преимуществами раннего билингвизма. Эффективность билингвальных образовательных программ во многом определяется профессиональной компетентностью педагогов, способных создать развивающую билингвальную среду и организовать образовательный процесс, стимулирующий естественное овладение обоими языками.

Профессиональная компетентность педагога билингвального образования представляет собой интегративную характеристику, включающую три взаимосвязанных компонента: педагогическую компетентность, коммуникативную компетентность и компетентность фасилитатора транслингвизма. Педагогическая компетентность проявляется в способности организовывать образовательный процесс с учетом особенностей билингвального обучения, разрабатывать и применять специфические дидактические материалы, осуществлять гибкое планирование, ориентированное на индивидуальные потребности воспитанников. Коммуникативная компетентность характеризует умение выстраивать эффективное взаимодействие в билингвальной образовательной среде, создавать психологически безопасные условия для языкового экспериментирования, поддерживать естественную коммуникацию на обоих языках. Компетентность фасилитатора транслингвизма предполагает способность поддерживать и развивать гибкие языковые практики воспитанников, включая приемы осознанного переключения между языками для достижения коммуникативных целей.

Оптимальной моделью формирования профессиональной компетентности билингвальных педагогов представляется сочетание интенсивной теоретической подготовки с длительным практическим сопровождением, позволяющим постепенно интегрировать новые подходы в индивидуальную педагогическую систему. Важным элементом этой модели выступает создание профессиональных сообществ билингвальных педагогов, обеспечивающих обмен опытом, совместное решение проблем и взаимную поддержку.

Список литературы:

1. Поваляева Г.А. Билингвальная подготовка как фактор формирования готовности будущих учителей к работе с детьми билингвами в условиях поликультурного общества // *Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки*. 2019. С. 24–30.
2. Погожева Е.Ю. Билингвальное образование в современных социокультурных условиях // *Образование. Наука. Инновации: Южное измерение*. 2012. № 3. С. 219–227.
3. Протасова Е.Ю. Билингвально-бикультурный подход в дошкольном и начальном образовании / Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина // *Билингвальный детский сад начальная школа: международный и российский опыт*. 2017. С. 52–62.
4. Яруллина Г.И. Особенности развития профессиональной, билингвально-коммуникативной компетенции учителя // *Образование и саморазвитие*. 2016. № 1. С. 36–40.
5. Benson C. Do we expect too much of bilingual teachers? *Bilingual teaching in developing countries* // *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*. 2004. Т. 7, № 2–3. P. 204–221.
6. Bialystok E. Bilingual education for young children: Review of the effects and consequences // *International journal of bilingual education and bilingualism*. 2018. Т. 21, № 6. P. 666–679.

7. Blázquez A. Análisis del bilingüismo // Revista Digital. Innovación Y Experiencias Educativas. 2010. № 31. P. 1–9.
8. Bloomfield L. *Language*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1933. 564 p.
9. Cunningham A.E. Starting small: Building preschool teacher knowledge that supports early literacy development / A.E. Cunningham, J. Zibulsky, M.D. Callahan // *Reading and writing*. 2009. T. 22. P. 487–510.
10. García O. Translanguaging in bilingual education / O. García, W. Li // *Bilingual and multilingual education*. 2017. P. 117–130.
11. Gort M. Navigating hybridized language learning spaces through translanguaging pedagogy: Dual language preschool teachers' languaging practices in support of emergent bilingual children's performance of academic discourse / M. Gort, S.F. Sembiante // *The Complex and Dynamic Languaging Practices of Emergent Bilinguals*. Routledge. 2018. P. 28–46.
12. Morgan B. Teacher identity as pedagogy: Towards a field-internal conceptualisation in bilingual and second language education // *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*. 2004. № 7. P. 172–188.
13. Palviainen Å. Two languages in the air: A cross-cultural comparison of preschool teachers' reflections on their flexible bilingual practices // *21st Century Pre-school Bilingual Education*. Routledge. 2020. P. 12–28.
14. Pavlenko A. «I never knew I was a bilingual»: Reimagining teacher identities in TESOL // *Imagined communities and educational possibilities*. Routledge. 2012. P. 251–268.
15. Suárez M.L. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE): una de las claves para la convergencia europea. 2005. Vol. 12. № 2. P. 12–32.
16. Varghese M.M. Going global: Can dual-language programs save bilingual education? / M.M. Varghese, C. Park // *Journal of Latinos and Education*. 2010. T. 9, № 1. P. 72–80.

References:

1. Povalyaeva G.A. Bilingual training as a factor in the formation of readiness of future teachers to work with bilingual children in a multicultural society. *Fundamental science and technology – promising developments*. 2019: 24–30.
2. Pogožheva E.Yu. Bilingual education in modern sociocultural conditions. *Education. Science. Innovation: Southern Dimension*. 2012; 3: 219–227.
3. Protasova E.Yu., Rodina N.M. Bilingual-bicultural approach in preschool and primary education. *Bilingual kindergarten primary school: international and Russian experience*. 2017: 52–62.
4. Yarullina G.I. Features of the development of professional, bilingual-communicative competence of a teacher. *Education and self-development*. 2016; 1: 36–40.
5. Benson C. Do we expect too much of bilingual teachers? Bilingual teaching in developing countries. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*. 2004; 7(2–3): 204–221.
6. Bialystok E. Bilingual education for young children: Review of the effects and consequences. *International journal of bilingual education and bilingualism*. 2018; 21(6): 666–679.
7. Blázquez A. Analysis of bilingualism. *Digital Journal. Innovation and Educational Experiences*. 2010; 31: 1–9.
8. Bloomfield L. *Language*. New York, Holt, Rinehart and Winston, 1933: 564 p.
9. Cunningham, A.E., Zibulsky, J., Callahan, M.D. Starting small: Building preschool teacher knowledge that supports early literacy development. *Reading and writing*. 2009; 22: 487–510.
10. García O., Li W. Translanguaging in bilingual education. *Bilingual and multilingual education*. 2017: 117–130.
11. Gort M., Sembiante S.F. Navigating hybridized language learning spaces through translanguaging pedagogy: Dual language preschool teachers' languaging practices in support of emergent bilingual children's performance of academic discourse. *The Complex and Dynamic Languaging Practices of Emergent Bilinguals*. Routledge, 2018: 28–46.

12. Morgan B. Teacher identity as pedagogy: Towards a field-internal conceptualisation in bilingual and second language education. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*. 2004; 7: 172–188.
13. Palviainen Å. Two languages in the air: A cross-cultural comparison of preschool teachers' reflections on their flexible bilingual practices. *21st Century Pre-school Bilingual Education*. Routledge, 2020: 12–28.
14. Pavlenko A. «I never knew I was a bilingual»: Reimagining teacher identities in TESOL. *Imagined communities and educational possibilities*. Routledge, 2012: 251–268.
15. Suárez M.L. Content and Language Integrated Learning (CLIL): one of the keys to European convergence. *II International Conference on University Innovation*. 2005; 12(2): 12–32.
16. Varghese M.M., Park C. Going global: Can dual-language programs save bilingual education? *Journal of Latinos and Education*. 2010; 9(1): 72–80.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

*М.Д. Сидорова, преподаватель кафедры иностранных языков и перевода
Московский государственный лингвистический университет
maya-thebee2010@yandex.ru*

В данной статье рассказывается о методах, которые наиболее часто применяются в нейролингвистических исследованиях (а именно ПЭТ и фМРТ). Также в статье рассказывается о рекомендациях, которые необходимо соблюдать для качественного проведения нейролингвистических исследований при использовании таких методов. Применение вышеназванных методов позволяет обеспечить изучение языка при помощи междисциплинарного подхода, который в данном случае сочетает в себе методологию естественных и гуманитарных наук.

Ключевые слова: ПЭТ, фМРТ, нейролингвистика, дизайн исследования, язык, междисциплинарный подход.

APPLICATION OF POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY AND FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN NEURO-LINGUISTIC RESEARCH

*M.D. Sidorova, lecturer of the Department of foreign languages and translation
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia
maya-thebee2010@yandex.ru*

This article describes the methods that are most often used in neuro-linguistic research (to be precise, positron emission tomography and magnetic resonance imaging). The article also describes the recommendations that must be followed for high-quality neurolinguistic research using such methods. The use of the above-mentioned methods makes it possible to provide language learning using an interdisciplinary approach, which in this case combines the methodology of natural sciences and humanities.

Keywords: PET, fMRI, neurolinguistics, research design, language, interdisciplinary approach.

Введение

В настоящее время междисциплинарный подход к изучению языковых явлений находит широкое применение в современной науке, поскольку позволяет изучать языковые явления с разных сторон при помощи методологии, применяемой в разных областях науки, что и обуславливает его перспективность. Согласно Л.М. Кожевниковой, междисциплинарный подход «интегрирует знания о методах различных наук с определенной совокупностью компетенций» [Кожевникова, 2021]. За счет подобной интеграции такое взаимодействие становится возможным.

С точки зрения лингвистики междисциплинарный подход, согласно идее, предложенной Д.У. Ашуровой, является инструментом взаимодействия двух и более наук, одна из которых обязательно должна быть лингвистической, при этом «диапазон взаимодействия может варьироваться от простого обмена идеями до взаимной интеграции концепций, методологии и методов исследования» [Ашурова, 2021]. Примером такой науки, появившейся в результате взаимодействия двух дисциплин, является нейролингвистика. Она появилась из взаимной интеграции нейробиологии и лингвистики. Согласно определению Т.В. Черниговской, нейролингвистика – это «междисциплинарная область знаний, занимающаяся изучением психических процессов и их мозговых механизмов, лежащих в основе речевой и мыслительной деятельности» [Черниговская, 2015]. В контексте нейролингвистики изучаются физиологические изменения, происходящие в головном мозге при разных видах речевой деятельности (говорение, чтение, слушание, письмо), а также в переводческой деятельности, поскольку переводческая деятельность основывается на речевой и включает в себя все ее составляющие.

В связи с развитием научно-технологического прогресса становится актуальным вопрос изучения генерации речи и ее восприятия, а также вопрос усвоения родных и иностранных языков. Томографические исследования мозга в контексте нейролингвистики представляют собой современный метод изучения внутренних процессов, протекающих в нем. В учебном пособии «Основы и принципы лучевой диагностики» говорится, что магнитно-резонансная томография – это «метод лучевой диагностики, основанный на использовании магнитного поля и радиоволн для получения послойных и объемных изображений органов и тканей» [Алешкевич и др., 2015]. При таких исследованиях становится возможным получение послойного изображения различных структур головного мозга при помощи специализированной аппаратуры, а также особого программного обеспечения.

Важно отметить, что томографические методы исследования головного мозга по сравнению с электрофизиологическими (например, электроэнцефалограмма) позволяют точно определить, где именно располагаются структуры мозга, которые вовлекаются в обеспечение исследуемой деятельности, поскольку они дают ответ на вопрос, какие именно структуры мозга задействованы в данный момент времени, потому что у электроэнцефалограммы гораздо более низкое пространственное разрешение, чем у гемодинамических методов измерения, таких как фМРТ и ПЭТ [Luck, 2005]. В контексте нейролингвистических исследований важно знать не только, какие именно отделы головного мозга работают, но и как именно они взаимодействуют. Такие взаимодействия лежат в основе изучаемых видов речевой деятельности, перечисленных выше, а также при изучении переводческой деятельности.

Следует отметить, что знание точного расположения того или иного участка головного мозга, задействованного в языковых процессах, важно не только в контексте лингвистики, но и в контексте медицины. Примером практического применения взаимодействия лингвистики и медицины является тот факт, что перед проведением хирургических операций на головном мозге при помощи фМРТ обязательно узнают, где точно располагаются вышеназванные зоны. Этот метод называется предоперационное картирование речевых зон [Печенкова и др., 2022]. Дру-

гим примером, который иллюстрирует исследование головного мозга при помощи фМРТ в контексте лингвистики, является исследование активности головного мозга при произнесении испытуемыми ложных сведений [Langleben at al., 2016]. Прикладное значение данного исследования заключается в том, чтобы выяснять, истинную или ложную информацию человек предоставляет в процессе речевой деятельности (в данном случае – при устном разговоре).

Также стоит отметить, что ПЭТ-исследования речи в контексте медицины проводились, например, для картирования отделов, отвечающих за память [D'esposito at al., 1995]. В данном исследовании при помощи ПЭТ-исследования выявляли, какие именно отделы головного мозга отвечали за хранение небольших фраз в краткосрочной памяти. Теоретический обзор ПЭТ-исследований в контексте нейролингвистики был составлен в книге Н.П. Бехтерева «Здоровый и больной мозг человека» [Бехтерева, 2010].

Таким образом, опираясь на вышеизложенные сведения, мы можем сказать, что цель данной статьи – установить, какой из двух гемодинамических методов исследования головного мозга – фМРТ или ПЭТ – более эффективен в контексте нейролингвистических исследований.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что нейролингвистика находит широкое практическое применение в различных областях науки: например, в контексте медицины нейролингвистические исследования позволяют установить, есть ли патологические изменения в головном мозге, а в контексте лингвистики они позволяют лучше изучить языковые процессы, протекающие в головном мозге, а также понять структуру языка в контексте нейробиологии. Современные методы исследования (фМРТ и ПЭТ) позволяют дать достоверный ответ на интересующие нас вопросы. Новизна данного исследования заключается в том, что будет проведено сопоставление двух методов исследования головного мозга, основанных на гемодинамических методах измерения.

Предмет исследования – особенности проведения процедур ПЭТ и фМРТ в контексте нейролингвистических исследований.

Материал исследования – научная литература, посвященная принципам работы ПЭТ и фМРТ, которая находится в контексте нейролингвистических исследований.

Методы исследования – изучение проведения процедуры ПЭТ и фМРТ, их сопоставление, а также анализ эффективности обеих процедур в контексте нейролингвистических исследований.

Особенности проведения ПЭТ-исследований в контексте нейролингвистики

В данной статье речь идет о гемодинамических методах исследования головного мозга. Это означает, что и в ПЭТ, и в фМРТ используется свойство зависимости локальных изменений мозгового кровотока от нейрональной активности. Косвенное измерение нейрональной активности с помощью измерения мозгового кровотока позволяет картировать функции мозга человека.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – это трехмерный визуализирующий лучевой метод исследования, основанный на способности радиоактивного изотопа накапливаться в тканях, обладающих метаболической активностью.

ПЭТ позволяет отслеживать распределение биологически важных веществ, в составе молекул которых есть радиоизотопы, которые используются в процессе исследования как метка. Данный метод позволяет изучать любые физиологические функции. Согласно методическому пособию под редакцией М.Я. Марусиной и А.О. Казначеевой «Современные виды томографии», «основные радионуклиды, используемые в клинических исследованиях, это углерод ^{11}C , азот ^{13}N , кислород ^{15}O и фтор ^{18}F , поскольку эти химические элементы есть почти во всех соединениях в теле человека» [Марусина, Казначеева, 2006]. Выбор именно этих изотопов обусловлен тем, что они содержатся практически во всех биологически важных веществах, содержащихся в организме, которые распределяются по различным отделам головного мозга вместе с кровотоком. Это позволяет косвенно оценивать изменения нейрональной активности.

С точки зрения И.А. Знаменского, А.К. Кондакова и А.В. Гречко радиофармпрепаратом, который наиболее эффективно отражает работу головного мозга, является вода, в молекуле которой есть радиоизотоп кислорода: «Метод ПЭТ с кислородом-15 и радиофармпрепаратами на его основе рассматривается как золотой стандарт для исследования регионарного мозгового кровотока, экстракции кислорода тканями и скорости его метаболизма, на основании которого производится калибровка других методов» [Знаменский, Кондаков, Гречко, 2015]. При проведении ПЭТ головного мозга локальный мозговой кровоток измеряется с помощью детекции распределения молекул воды, меченых по кислороду-15. Данный радиофармпрепарат получил широкое практическое применение, поскольку он позволяет отслеживать практически за любым биохимическим процессом, протекающим в головном мозге, например, изменения метаболизма глюкозы или распределение метаболизма глюкозы.

Принцип ПЭТ заключается в том, что молекулы радиофармпрепаратов нестабильны, поэтому они испускают позитроны. При взаимной аннигиляции электрона и позитрона испускается гамма-излучение в виде двух гамма-квантов, которые разлетаются друг от друга строго в противоположных направлениях [Создание ПЭТ-центров..., 2008]. Именно этот распад и фиксируют ПЭТ-камеры, которые представляют собой кольца детекторов. Факт аннигиляции регистрируется ПЭТ-камерой только тогда, когда гамма-кванты одновременно попадают на детекторы, расположенные строго друг напротив друга. В современных ПЭТ-камерах это делается при помощи соответствующего программного обеспечения. Таким образом мы можем получить трехмерное изображение распределения меченного вещества в исследуемом органе.

Особенности проведения фМРТ-исследований в контексте нейролингвистики

Согласно определению Е.И. Кремневой, Р.Н. Коновалова и М.В. Кротенковой, фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) – это «методика МРТ, измеряющая гемодинамический ответ (изменение кровотока), связанный с активностью нейронов. В ее основе лежат два основных понятия: нейроваскулярное взаимодействие и BOLD-контраст» [Кремнева, Коновалова, Кротенкова, 2011]. Важно отметить, что в основу данной методики исследования положен принцип ядерного магнитного резонанса. В методическом пособии «Ос-

новы МРТ в медицинской практике» под понятием «фМРТ» подразумевается «физическое явление, которое основано на свойствах некоторых атомных ядер при помещении их в магнитное поле поглощать энергию в радиочастотном (РЧ) диапазоне и отдавать ее после прекращения воздействия РЧ-импульса» [Филюстин, Панасюк, Доманцевич, 2018].

При проведении фМРТ регистрируется так называемого BOLD-сигнала. BOLD – blood oxygenation level dependent contrast, или контрастность, которая зависит от того, насколько сильно кровь насыщена кислородом, или, другими словами, от уровня оксигенации [Ogawa, 1990]. BOLD-фМРТ – это один из наиболее распространенных способов измерять активность головного мозга. При этом в ответ на активацию уменьшается или увеличивается ток крови в различных участках мозга, а также снижается уровень дезоксигемоглобина и повышается уровень оксигемоглобина [Селиверстова и др., 2014].

BOLD-сигнал зависит от уровня оксигенации крови человека. При активации большой группы нейронов в одной из структур головного мозга происходит усиленное потребление кислорода, и в этом месте локально наблюдается повышение концентрации молекул гемоглобина, которые отдают свой кислород в процессе аэробного обмена активно работающим нейронам. Соотношение в этот момент времени между окисленным и неокисленным гемоглобином приводит к тому, что регистрируемый сигнал в начальный момент времени (например, после предъявления стимула или при вовлечении в деятельность) будет падать, однако компенсаторно через некоторое время в том месте, где произошла инициация нейрональной активности, усиливается кровоток, и гемоглобин без кислорода вымывается. Появляется большое количество окисленного гемоглобина, следовательно, растет уровень регистрируемого BOLD-сигнала. Благодаря этой методике появляется возможность установить, что в том или ином участке мозга происходит увеличение нейрональной активности, поскольку мы знаем, когда и что происходит во время сканирования, и мы можем с большой точностью определить отдел мозга, который активизировался в интересующий нас момент времени.

Важно отметить, что BOLD-сигнал характеризуется определенными свойствами. Сначала, при активации нейронов, уровень BOLD-сигнала снижается, затем повышается и выходит на плато. Максимальное значение BOLD-сигнала держится на протяжении примерно шести секунд, а на двенадцатой секунде он возвращается к базовому уровню [Машарипов, 2022]. Характеристики BOLD-сигнала используются как при индивидуальной обработке данных, так и при накоплении статистики, что позволяет моделировать, как будет вести себя сигнал при предъявлении стимулов в тех структурах мозга, которые будут ответственны за обработку этих стимулов.

Дизайн нейролингвистических исследований, проведенных при помощи ПЭТ

Принимая во внимание, что при ПЭТ-исследованиях используются так называемые ультракороткоживущие радиофармпрепараты [Костиков, Зайцев, 2000], важно обозначить временные ограничения, связанные с дизайном такого ПЭТ-исследования.

Типичное ПЭТ-исследования в соответствии с методологическими рекомендациями обязательно должно включать в себя контрольное и речевое условия. Одно ПЭТ-сканирование, во время которого фиксируется перераспределение кровотока, занимает от 60 до 90 секунд, и пауза между такими сканированиями занимает от 30 до 40 минут. Причина таких ограничений кроется в том, что следующее сканирование можно начинать только тогда, когда введенное количество радиофармпрепарата полностью распадется. Обычно вводится 1 мл воды, меченной по кислороду-15. Период полураспада кислорода-15 составляет 2 минуты, поэтому ПЭТ-исследование может растягиваться на несколько часов.

Важно отметить, что экспериментальное задание в ПЭТ-исследованиях начинается на несколько секунд раньше начала ПЭТ-сканирования. Специфика проведения ПЭТ-исследований состоит в том, что они демонстрируют статичный «снимок» картины работы мозга в конкретный момент времени, физическое изображение которого визуализируется на основе расчета изменения регионарного кровотока в исследуемых участках мозга. Чтобы составить динамическую картину работы мозга, необходимо провести несколько ПЭТ-сканирований с интервалом в несколько часов, чтобы гарантировать полный распад радиоактивного кислорода-15 и не допускать искажений в проведении эксперимента. В таких сканированиях в соответствии с протоколами проведения нейролингвистических исследований предъявлять испытуемым как контрольные стимулы, так и собственно задачи, направленные на активацию отделов мозга, отвечающих за восприятие и генерацию речи.

В связи с вышеназванными факторами ПЭТ-исследования распространены меньше, чем фМРТ-исследования. Однако особенности проведения процедуры ПЭТ-исследования позволяют проводить исследования нейрональной активности лицам, у которых есть противопоказания к участию в исследованиях при помощи фМРТ (например, наличие металлических конструкций в теле или на теле, поскольку таким лицам нельзя долгое время находиться в поле действия сильного магнитного поля).

Дизайн нейролингвистических исследований, проведенных при помощи фМРТ

При проведении фМРТ-исследований, в отличие от ПЭТ-исследований, нет временных ограничений, что связано с другой методикой получения изображения исследуемого органа или его активной зоны. В современных томографах используется магнитное поле, магнитная индукция которого не превышает 2 Тл, поэтому оно не оказывает негативного влияния на организм человека при длительных непрерывных исследованиях [Шишкова, 2014]. Это позволяет в случае необходимости отследить динамичную картину работы мозга. Результаты ПЭТ-исследований не позволяют это сделать в полной мере, поскольку сама процедура проведения исследований имеет ряд ограничений.

В дизайне нейролингвистических исследований, проводимых с помощью фМРТ, используется так называемая «логика активационных исследований». Это значит, что при проведении фМРТ-исследований в контексте нейролингвистики, как и при проведении ПЭТ-исследований в соответствии с протоколами проведения нейролингвистических исследований предъявлять испытуемым как контроль-

ные стимулы, так и собственно задачи, направленные на активацию отделов мозга, отвечающих за восприятие и генерацию речи. На каждый из таких стимулов изучается BOLD-сигнал, поступающий как при тестовых условиях, так и при контрольных. В дальнейшем происходит накопление данных, относящихся к характеристикам BOLD-сигнала, поступающего при тех или иных условиях, на основе чего делаются выводы о работе интересующих нас отделов головного мозга.

Также при фМРТ исследованиях существует такое понятие как «event related design», что означает, что стимулы, или интересующие нас события, предъявляются разреженно, в псевдослучайном порядке [Petersen, Dubis, 2011]. Также наряду с таким дизайном эксперимента существует и «блоковый» дизайн эксперимента: стимулы, то есть интересующие нас события, сгруппированы в блоки с целью исключить случайные реакции головного мозга на посторонние события [Petersen, Dubis, 2011].

Стоит отметить, что фМРТ имеет ряд противопоказаний. Например, любые немедицинские или ферромагнитные металлические предметы, находящиеся в теле пациента; наличие имплантатов среднего уха [Силин, Лесняк, 2013]. Вышеназванные предметы в сильном магнитном поле создают серьезный риск для здоровья человека, который проходит фМРТ-исследование.

Заключение

И ПЭТ-исследования, и фМРТ-исследования в контексте нейролингвистики являются очень распространенными методами исследования работы головного мозга. Они отражают активность интересующих исследователя зон, исходя из изменений интенсивности их кровоснабжения, которые фиксируются или путем введения радиофармпрепарата (как при ПЭТ-исследованиях), или путем отслеживания BOLD-сигнала (как при фМРТ-исследованиях).

ПЭТ-исследования имеют ряд ограничений (невозможность непрерывно отслеживать изменение кровотока в интересующей нас области головного мозга, необходимость перерывов между сканированиями, лучевая нагрузка на организм), поэтому они менее распространены по сравнению с фМРТ-исследованиями. ПЭТ-исследования проводятся, когда есть абсолютные противопоказания для проведения фМРТ-исследований.

Благодаря большей распространенности фМРТ существуют особые концепции проведения нейролингвистических исследований и дизайнов экспериментов (например, «event related design» и блоковый дизайн). Это необходимо для получения более объективные данные исследований.

Список источников:

1. Кожевникова Л.М. Междисциплинарный подход в преподавании как едином образовательном пространстве вуза // Проблемы современной аграрной науки. Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2021. С. 485–489.
2. Ашурова Д.У. Междисциплинарный подход к исследованию языка // Нижневартковский филологический вестник. 2021. № 2. С. 127–137.
3. Черниговская Т.В. Нейро- и психоллингвистика // URL: https://vk.com/doc260654063_351166482?hash=Q3DlujtErZJtKpTofrjSNzXwCzGCL3ve9q4fzmuqFNX&dl=K4JLw85oKRuGv5cCKIa7cWoo6Sz6jU3ZpZgOpUhHWDP (Дата обращения: 21.07.2023).

4. Алешкевич А.И. Основы и принципы лучевой диагностики: учебно-методическое пособие. Минск: БГМУ, 2015. 60 с.
5. Luck S.J. An Introduction to the Event-Related Potential Technique. The MIT Press, 2005.
6. Печенкова Е.В. Прехирургическое картирование речевых зон коры головного мозга с помощью фМРТ: актуальное состояние и тенденции / Е.В. Печенкова, Я.Р. Паникратова, Е.А. Мершина, Р.М. Власова // Медицинская визуализация. 2022. № 26(1). С. 48–69.
7. Daniel D. Langleben. Polygraphy and Functional Magnetic Resonance Imaging in Lie Detection: A Controlled Blind Comparison Using the Concealed Information Test / Daniel D. Langleben, Jonathan G. Hakun, David Seelig, An-Li Wang, Kosha Ruparel, Warren B. Bilker, Ruben C. Gur // Journal of Clinical Psychiatry. 2016. № 10. URL: <https://www.psychiatrist.com/jcp/neurologic/neurology/polygraphy-vs-fmri-in-lie-detection>.
8. D'esposito M. The neural basis of the central executive system of working memory / M. D'esposito, J.A. Detre, D.C. Alsop, R.K. Shin, S. Atlas, M. Grossman // Nature. 1995. № 378(6554). P. 279–281. Doi: 10.1038/378279a0.
9. Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека. 3-е изд. М.: АСТ, 2010. 535 с.
10. Марусина М.Я. Современные виды томографии: учебное пособие / М.Я. Марусина, А.О. Казначеева. СПб: СПбГУ ИТМО, 2006. 132 с.
11. Знаменский И.А. Позитронно-эмиссионная томография с кислородом-15 в неврологии. Часть 1. Основные сведения и исторический обзор / И.А. Знаменский, А.К. Кондаков, А.В. Гречко // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2015. Т. 60, № 6. С. 48–53.
12. Создание ПЭТ-центров // Медицинские и технологические аспекты. URL: http://kkco.khv.ru/images/stories/kkco/pet/sozd_pet.pdf (Дата обращения: 21.07.2023).
13. Кремнева Е.И. Функциональная магнитно-резонансная томография / Е.И. Кремнева, Р.Н. Коновалов, М.В. Кротенкова // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2011. № 1.
14. Филюстин А.Е. Основы МРТ в медицинской практике / А.Е. Филюстин, Г.Д. Панасюк, А.В. Доманцевич. Гомель: ГУ РНПЦ РМиЭЧ, 2018. 25 с.
15. Ogawa S. Oxygenation-sensitive contrast in magnetic resonance image of rodent brain at high magnetic fields / S. Ogawa, T.M. Lee, A.S. Nayak, et al. // Magnetic Resonance. 1990. V. 14. P. 68–78.
16. Селиверстова Е.В. Функциональная магнитно-резонансная томография покоя: новые возможности изучения физиологии и патологии мозга / Е.В. Селиверстова, Ю.А. Селиверстов, Р.Н. Коновалов, С.Н. Иллариошкин // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2013. 4.
17. Машарипов Р.С. Мозговой механизм неселективного тормозного контроля действий в норме и при обсессивно-компульсивном расстройстве: дис. канд. биол. наук: 1.5.5. Физиология человека и животных. СПб, 2022. 307 с.
18. Костиков А.П. Использование ультракороткоживущих изотопов в ядерной медицине / А.П. Костиков, В.В. Зайцев // Полярное сияние. М.: МИФИ, 2000. URL: <https://polar.mephi.ru/ru/conf/2000/5/13.html> (Дата обращения: 23.07.2023).
19. Шишкова М.В. Воздействие переменных магнитных полей на пациентов при магнитно-резонансной томографии // Альманах современной науки и образования. 2014 № 2(81). С. 183–185.
20. Petersen S.E. The mixed block/event-related design / S.E. Petersen, J.W. Dubis // NeuroImage. 2011. Doi: 10.1016/j.neuroimage.2011.09.084.
21. Силин А.Ю. Магнитно-резонансная томография сердца в клинической практике / А.Ю. Силин, В.Н. Лесняк // Клиническая практика. 2013. № 1(13).

References:

1. Kozhevnikova L.M. Interdisciplinary Approach in Teaching as a Single Educational Space of the University. *Problems of modern agricultural science*. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Agrarian University, 2021: 485–489.

2. Ashurova D.U. Interdisciplinary Approach to Language Research. *Nizhnevartovsk Philological Bulletin*. 2021; 2: 127–137.
3. Chernigovskaya T.V. *Neuro- and Psycholinguistics*. URL: https://vk.com/doc260654063_351166482?hash=Q3DlujtErZJtKpTofrjSNzXwCzGCL3vc9q4fzmuqFNX&dl=K4JLw85oKRuGv5cCKIa7cWoo6Sz6jU3ZpZgOpUhHWDP (Accessed: 21.07.2023).
4. Aleshkevich A.I., et al. *Fundamentals and Principles of Radiation Diagnostics*: textbook. Minsk: BSMU, 2015: 60 p.
5. Luck S.J. *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*. The MIT Press, 2005.
6. Pechenkova E.V., Panikratova Ya.R., Mershina E.A., Vlasova R.M. Pre-surgical Mapping of Speech Areas of the Cerebral Cortex Using fMRI: Current State and Trends. *Medical imaging*. 2022; 26(1): 48–69.
7. Daniel D. Langleben, Jonathan G. Hakun, David Seelig, An-Li Wang, Kosha Ruparel, Warren B. Bilker, Ruben C. Gur. Polygraphy and Functional Magnetic Resonance Imaging in Lie Detection: A Controlled Blind Comparison Using the Concealed Information Test. *Journal of Clinical Psychiatry*. 2016; 10. URL: <https://www.psychiatrist.com/jcp/neurologic/neurology/polygraphy-vs-fmri-in-lie-detection>.
8. D'esposito M., Detre J.A., Alsop D.C., Shin R.K., Atlas S., Grossman M. The neural basis of the central executive system of working memory. *Nature*. 1995; 378(6554): 279–281. Doi: 10.1038/378279a0.
9. Bekhtereva N.P. *Healthy and Diseased Human Brain*. 3rd ed. M.: AST, 2010: 535 p.
10. Marusina M.Ya., Kaznacheeva A.O. *Modern Types of Tomography*: textbook. SPb: SPbSU ITMO, 2006: 132 p.
11. Znamenskij I.A., Kondakov A.K., Grechko A.V. Positron Emission Tomography with Oxygen-15 in Neurology. Part 1. Basic Information and Historical Review. *Medical Radiology and Radiation Safety*. 2015; 60; 6: 48–53.
12. Creation of PET Centers. *Medical and Technological Aspects*. URL: http://kkco.khv.ru/images/stories/kkco/pet/sozd_pet.pdf (Accessed: 21.07.2023).
13. Kremneva E.I., Konovalov R.N., Krotenkova M.V. Functional Magnetic Resonance Imaging. *Annals of Clinical and Experimental Neurology*. 2011; 1.
14. Filyustin E., Panasyuk G.D., Domancevich A.V. *The Basics of MRI in Medical Practice*. Gomel': GU RNPC RMiECh, 2018: 25 p.
15. Ogawa S., Lee T.M., Nayak A.S., et al. Oxygenation-sensitive contrast in magnetic resonance image of rodent brain at high magnetic fields. *Magnetic Resonance*. 1990; 14: 68–78.
16. Seliverstova E.V., Seliverstov Yu.A., Konovalov R.N. Functional Magnetic Resonance Imaging at Rest: New Possibilities for Studying the Physiology and Pathology of the Brain. *Annals of Clinical and Experimental Neurology*. 2013; 4.
17. Masharipov R.S. *The brain Mechanism of Non-selective Inhibitory Control of Actions in Normal and Obsessive-compulsive Disorder*: abstract of Senior Doctorate in Biology: 1.5.5. Human and Animal Physiology. SPb, 2022: 307 p.
18. Kostikov A.P., Zajcev V.V. The Use of Ultra-short-lived Isotopes in Nuclear Medicine. *Polar Shining*. M.: MEPhI, 2000. URL: <https://polar.mephi.ru/ru/conf/2000/5/13.html> (Accessed: 23.03.2024).
19. Shishkova M.V. The Effect of Alternating Magnetic Fields on Patients with Magnetic Resonance Imaging. *Almanac of Modern Science and Education*. 2014; 2(81): 183–185.
20. Petersen S.E., Dubis J.W. The mixed block/event-related design. *NeuroImage*. 2011. Doi: 10.1016/j.neuroimage.2011.09.084.
21. Silin A.Yu., Lesnyak V.N. Magnetic Resonance Imaging of the Heart in Clinical Practice. *Clinical practice*. 2013; 1(13).

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИНСТРУКТИВНОГО ТЕКСТА НА ПРИМЕРЕ ЗАКЛИНАНИЙ В НАСТОЛЬНОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЕ DUNGEONS&DRAGONS 5 РЕДАКЦИИ

А.А. Сухорослов, магистрант 2 курса

*Уральский федеральный университет им. 1 президента России Б.Н. Ельцина
aralsuk@mail.ru*

Статья посвящена проблеме перевода инструкций к настольно-ролевым играм для русскоязычных игроков. Проводится сравнение официального (издатель «Мир Хобби») и любительского (студии «PHantom») перевода на примере «Player's Handbook» игры «Dungeons & Dragons» (D&D). Анализируются общие закономерности перевода настольно-ролевых игр, которые могут помочь в дальнейшей практике перевода этого продукта. Рассказывается об особенностях и трудностях перевода игровых материалов, в частности – заклинаний. Приведены примеры переводов.

Ключевые слова: настольные ролевые игры, официальный перевод, любительский перевод, трудности перевода.

FEATURES OF TRANSLATION OF INSTRUCTIONAL TEXT USING THE EXAMPLE OF SPELLS IN THE TABLETOP ROLE-PLAYING GAME DUNGEONS&DRAGONS 5TH EDITION

A.A. Sukhoroslov, 2nd year Master's student

*Ural Federal University named after the 1 President of Russia B.N. Yeltsin
aralsuk@mail.ru*

The article is devoted to the problem of translating instructions for tabletop role-playing games for Russian-speaking players. A comparison is made between the official (publisher «Mir Hobby») and amateur (studio «PHantom») translations using the example of the «Player's Handbook» of the game «Dungeons & Dragons» (D&D). General patterns of translation of tabletop role-playing games are analyzed, which can help in the further practice of translating this product. The features and difficulties of translating game materials, in particular – spells, are described. Examples of translations are given.

Keywords: tabletop role-playing games, official translation, amateur translation, translation difficulties.

Настольные ролевые игры (далее НРИ) претерпевают значительные изменения, переходя от нишевого увлечения к общепризнанной форме развлечения, привлекающей внимание по всему миру. Это обусловлено растущим интересом к НРИ, которые теперь воспринимаются как полноценная часть массовой культуры. Вместе с ростом популярности расширяется и база игроков, включающая в себя все больше людей, для которых английский язык, на котором публикуются большинство НРИ, не является родным или единственным используемым язы-

ком. Это создает существенный языковой барьер, ограничивающий доступность игр и потенциально снижающий охват аудитории. Продукт, который предлагает компания Wizards of the Coast является, в сущности, инструктивным текстом, а следовательно, такой текст должен быть доступен на языке конечного потребителя [Laurdisen, 2008, p. 102]. Для того чтобы достичь финансового успеха и выйти на глобальный рынок, издатели вынуждены заниматься локализацией своих продуктов, переводя их на другие языки. Однако, НРИ, в отличие от, например, видеоигр или художественной литературы, обладают уникальными особенностями. Перевод НРИ требует особого подхода, учитывающего сложность игровых механик и поддержания целостности игрового процесса, что делает процесс локализации сложным и специфичным.

В отличие от большинства других литературных произведений, и даже других настольных игр вроде «Монополии» или «Манчкин» [Evans, 2013, p. 15], книги правил для настольных ролевых игр (НРИ) представляют собой живой и динамичный ресурс, предназначенный для активного взаимодействия. Роль ведущего игры (мастера) и его подопечных (игроков) подразумевает постоянное обращение к этому тексту для прояснения нюансов правил и определения их взаимосвязи в рамках общей игровой системы. Это инструктивный текст, что предьявляет особые требования к его переводу и адаптации [Liauw-A-Joe, S.A.]

Объемность книги правил может существенно варьироваться в зависимости от сложности игровой системы. В качестве яркого примера можно привести Dungeons & Dragons 5th Edition, самую популярную НРИ в мире, где каждая из трех ключевых книг правил переваливает за отметку в триста страниц. Этот внушительный объем, сам по себе, является серьезной проблемой для переводчика.

Но не только объем, но и высокий уровень внутренней и внешней взаимосвязанности текста (интертекстуальность) создает дополнительные сложности. Книга правил, как правило, не существует в вакууме, а является частью целой экосистемы игровых материалов. Переводчик должен обеспечить не только последовательность в рамках самой книги, но и согласованность с другими дополнениями, сценариями и расширениями, выпущенными для этой игры. Более того, в некоторых случаях необходимо учитывать правила предыдущих редакций, чтобы сохранить последовательность и избежать противоречий.

Отдельно стоит упомянуть ситуацию, когда НРИ базируется на уже существующей интеллектуальной собственности, такой как популярная вымышленная вселенная. Например, миры D&D разрабатывались и расширялись на протяжении десятилетий, породив огромное количество сопутствующих произведений: романов, фильмов, видеоигр и т.д. Для создания последовательного и убедительного перевода переводчику необходимо учитывать этот богатый контекст и стремиться к гармоничному сочетанию с уже существующими произведениями, чтобы не нарушить целостность и аутентичность вселенной. [Robert Stitt, The Case For Translation Consistency, Ulatius, 25.01.2016].

Ранее мы уже проводили исследование с целью выяснить, что непосредственный потребитель НРИ Dungeons & Dragons 5 редакции считает хорошим переводом [Сухорослов, 2024, С. 110–120.]. В ходе исследования методом опроса мы выявили следующие критерии.

- Точность формулировок игровых механик;
- Грамотный перевод терминологии;
- Последовательность перевода не только внутри одного продукта, но и в игровой культуре в целом (перевод одинаковых терминов в разных продуктах).

Мы также проводили сопоставительный анализ двух наиболее популярных переводов первой главы основной книги правил D&D 5e «Player's Handbook»: любительский перевод от студии «PHantom», который является самым распространенным среди неофициальных переводов, и официальный перевод, выполненный по заказу российского издателя «Мир Хобби». По результатам этого Анализа оба перевода можно назвать качественными несмотря на то, что между ними есть заметные различия в подходе. Официальный перевод гораздо чаще трансформирует текст ради удобства чтения на русском языке подбирая более привычные слова и конструкции. Перевод терминологии в этом переводе можно назвать грамотным в соответствии с требованиями сообщества, однако официальный перевод выполнялся без учета устоявшихся переводов текстов, связанных с D&D предшествующих пятой редакции, что нарушает критерий последовательности между различными продуктами в игровой культуре. Перевод «PHantom» менее аккуратный и удобный для чтения русскоязычным читателем, однако он соблюдает принцип последовательности между различными продуктами. Исходя из этого можно предположить, что перевод студии «PHantom» будет более предпочтителен в игровом сообществе.

Рассмотрим «Player's Handbook», в котором содержатся описания заклинаний, используемых в игре. Мы считаем, что именно эта часть текста книги будет наиболее «проблемной» в переводе и представит трудности переводчику, если он будет следовать тем критериям перевода, что мы приводили выше.

Для примера сопоставительного анализа блоков заклинаний из игры мы приводим заклинание Prestidigitation, так как на наш взгляд оно хорошо демонстрирует многие трудности, с которыми могли столкнуться переводчики.

Сначала идет название заклинания, а также его уровень и принадлежность к определенной магической школе. Уже здесь встречаются расхождения в переводах. (таб.).

Очень распространенное заклинание в игре под названием Prestidigitation «PHantom» переводит как «Фокусы», в то время как «Мир Хобби» использует название «Мелкие фокусы».

Сперва различие кажется несущественным, однако проблемы возникают при рассмотрении в контексте остальной игры. Дело в том, что заклинание Prestidigitation относится к классу заклинаний «нулевого» уровня не расходующих запасы сил заклинателя. В игре такие заклинания обозначаются словом cantrips. «PHantom» переводит cantrips как «заговоры». «Мир хобби» использует слово «фокусы». Тут важно отметить, что любительский перевод студии «PHantom» вышел значительно раньше официального в 2016 году спустя 2 года от оригинального релиза в 2014. Официальный же перевод по лицензии был выпущен «Мир Хобби» в 2019 году.

Таблица. Различия в переводе заклинания Prestidigitation

Оригинал [7]	Перевод «PHantom»	Перевод «Мир Хобби» [6]
<p>Prestidigitation Transmutation cantrip Casting Time: 1 action Range: 10 feet Components: V, S Duration: Up to 1 hour This spell is a minor magical trick that novice spellcasters use for practice. You create one of the following magical effects within range:</p> <ul style="list-style-type: none"> • You create an instantaneous, harmless sensory effect, such as a shower of sparks, a puff of wind, faint musical notes, or an odd odor. • You instantaneously light or snuff out a candle, a torch, or a small campfire. • You instantaneously clean or soil an object no larger than 1 cubic foot. • You chill, warm, or flavor up to 1 cubic foot of nonliving material for 1 hour. • You make a color, a small mark, or a symbol appear on an object or a surface for 1 hour. • You create a nonmagical trinket or an illusory image that can fit in your hand and that lasts until the end of your next turn. <p>If you cast this spell multiple times, you can have up to three of its non-instantaneous effects active at a time, and you can dismiss such an effect as an action.</p>	<p>Фокусы Заговор, преобразование Время накладывания: 1 действие Дистанция: 10 футов Компоненты: В, С Длительность: Вплоть до 1 часа Это заклинание – небольшой магический трюк, на котором практикуются начинающие заклинатели. Вы создаете один из следующих магических эффектов в пределах дистанции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вы создаете мгновенный безвредный сенсорный эффект, такой как сноп искр, порыв ветра, тихую мелодию, или необычный запах. • Вы мгновенно зажигаете или тушите свечу, факел или небольшой костер. • Вы мгновенно чистите или мараєте предмет, размерами не превышающий 1 кубического фута. • Вы остужаете, нагреваете или придаете запах 1 кубическому футу неживой материи на 1 час. • Вы создаете на поверхности или предмете маленькую цветную метку или символ, существующую 1 час. • Вы создаете немагическую безделушку или иллюзорный предмет, помещающийся в вашу ладонь, и существующий до конца вашего следующего хода. <p>Если вы накладываете это заклинание несколько раз, вы можете иметь не более трех немгновенных эффектов одновременно, и можете действием окончить один любой из этих эффектов.</p>	<p>Мелкие Фокусы Фокус, превращение Время сотворения: 1 действие Дистанция: 10 футов Компоненты: С, Ж Длительность: до 1 часа Это маленький магический трюк, которым пользуются заклинатели-новички для тренировки. Вы можете создать один из перечисленных магических эффектов в пределах дистанции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вызвать мгновенный безвредный сенсорный эффект вроде вспышки искр, порыва ветерка, отзвуков музыки или необычного запаха. • Мгновенно зажечь или погасить свечу, факел или небольшой костерок. • Мгновенно очистить или испачкать объект объемом не более 1 кубического фута. • Охладить, нагреть или придать вкус и запах неживому материалу объемом не более 1 кубического фута на 1 час. • Нанести цвет, небольшую пометку или символ на объект или поверхность на 1 час. • Создать немагическую безделушку или иллюзорный образ, способный поместиться у вас в руке. Сохраняется до конца вашего следующего хода. <p>Если сотворить это заклинание несколько раз, можно поддерживать до трех немгновенных эффектов одновременно. Любой из таких эффектов вы можете прекратить, потратив действие.</p>

К Этому времени перевод «PHantom» стал негласным стандартом в русскоязычной среде игроков. Таким образом Официальный перевод нарушает принцип последовательности. Это стало распространенным пунктом критики среди сообщества. В проведенном нами ранее исследовании опрошенные игроки часто отмечали свое недовольство в отношении изменений устоявшихся «в народе» терминов. Из-за подобного решения переводчика, при переходе на официальный перевод у игроков могут случиться недопонимания что негативно скажется на игровом опыте.

В названиях магических школ, которые также указываются в блоке заклинания, переводы тоже расходятся. Всего в игре восемь школ магии, которые разделяют заклинания по типам. Вот как они называются в соответствии с различными переводами.

Оригинал: *abjuration, conjuration, divination, enchantment, evocation, illusion, necromancy, and transmutation.*

«PHantom»: ограждение, вызов, прорицание, очарование, воплощение, иллюзия, некромантия и преобразование.

«Мир Хобби»: преграждение, воплощение, прорицание, очарование, эвокация, иллюзия, некромантия и превращение.

При переводе *conjuration* любительский перевод использует «вызов», когда как официальный переводит как «воплощение». Здесь видно еще одно упущение официального перевода, которое переносит устоявшийся термин из неофициального перевода и присваивает ему иное значение, ведь словом «воплощение» в переводе «PHantom» обозначали *evocation*. При этом *evocation* «Мир Хобби» переводит как «эвокация» применяя транслитерацию, что на наш взгляд является непоследовательным даже внутри одного перевода так как названия других школ переведены по принципу эквивалента.

В блоке заклинания присутствует параметр «компоненты». Он отражает то, что требуется от заклинателя для его накладывания. В игре три типа компонентов. *Verbal* – волшебные слова которые произносит игровой персонаж. *Somatic* – волшебные жесты. *Material* – конкретные объекты выступающие как ингредиенты для заклинания. «PHantom» и «Мир Хобби» переводят их как «Вербальный, Соматический, Материальный» и «Словесный, Жестовый, Реагент». Студия «PHantom» использует прямой перевод, когда как «Мир Хобби» заменяет слова на более привычные и понятные рядовому читателю. Однако здесь все так же возникает проблема последовательности перевода в контексте игровой культуры. В блоке заклинания компоненты представлены сокращением до одной буквы. Выходит, так что в любительском переводе сокращение «С» означает «Соматический» (*Somatic*), а в официальном «Словесный» (*Verbal*). Как и в случае с названиями школ заклинаний, это может сильно запутать игроков, привыкших к неофициальному переводу если они решат приобрести продукт в официальной локализации.

Большая часть замечаний в отношении официального перевода не является по сути своей ошибками, однако их можно расценивать как таковые при учете особенностей культурного контекста вокруг игры. Перевод «PHantom» получает преимущество в глазах игроков просто из-за того, что он был первым крупным

качественным переводческим проектом в русскоязычной среде, и оставался таковым на протяжении длительного времени. Предпочтение сообществом игроков перевода «PHantom» подтверждается нами в проведенном ранее исследовании. Тот факт, что при выполнении официального перевода не брался в расчет перевод любительский, мог повлиять на успешность официального русскоязычного издания D&D 5e.

Список литературы:

1. Лордисен К.М. Language Polocy: How do organisations ensure that instructive texts are written in an language that is understood by their end users? // *Hermes – Journal of Language and Communication Studies*. 2008. С. 101–117.
2. Эванс. Д. Translating Board Games: Multimodality and Play // *The Journal of Specialized Translation*. 2013. С. 15–32.
3. Лиоу-эй-Джо С.А. Translations & Dragons Or: Translating the world’s most popular tabletop RPG. Режим доступа: URL: <https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/38739> (Дата обращения: 10.05.2025).
4. Роберт Ститт. The Case For Translation Consistency. *Ulatus*. 25.01.2016.
5. Сухорослов А.А. Особенности перевода настольных ролевых игр на примере *Dungeons & Dragons 5* редакции // Глобальные научные тенденции: интеграция и инновации: сборник статей III Международной научно-практической конференции. Саратов: НОП «Цифровая наука». 2024. С. 110–120.
6. Джереми Кроуфорд. Настольная ролевая игра *Dungeons & Dragons Книга игрока* / Джереми Кроуфорд; пер. с англ. А. Гагинского. М.: Мир Хобби, 2021. 320 с.
7. 5e Players Handbook – Книга игрока RUS. Режим доступа: URL: <https://dungeonsanddragons.ru/bookfull/5ed/5e%20Players%20Handbook%20-%20Книга%20игрока%20RUS.pdf> (Дата обращения: 10.05.2025).

References:

1. Laurdisen K.M. Language Polocy: How do organisations ensure that instructive texts are written in an language that is understood by their end users? *Hermes – Journal of Language and Communication Studies*. 2008: 101–117.
2. Evans J. Translating Board Games: Multimodality and Play. *The Journal of Specialized Translation*. 2013: 15–32.
3. Liauw-A-Joe S.A. *Translations & Dragons Or: Translating the world’s most popular tabletop RPG*. URL: <https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/38739> (Retrieved: 25.07.2024).
4. Robert Stitt. *The Case For Translation Consistency*. *Ulatus*. 25.01.2016. URL: <https://www.ulatus.com/translation-blog/the-case-for-translation-consistency> (Retrieved 24.04.2025).
5. Sukhoroslov A.A. Translation of tabletop roleplaying games on the example of *Dungeons & Dragons 5th edition*. *Global scientific trends: Integration and innovation: collection of articles of the III International scientific and practical conference*. Saratov: Digital science. 2024: 110–120.
6. Jeremy Crawford. *RPG Dungeons & Dragons Книга игрока* / Jeremy Crawford; trans. from English by A. Gaginsky. М.: Mir Hobby, 2021: 320 p.
7. 5e Players Handbook. URL: <https://dungeonsanddragons.ru/bookfull/5ed/5e%20Players%20Handbook%20-%20Книга%20игрока%20RUS.pdf> (Retrieved 10.05.2025).

ОБУЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ДИСКУРСУ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ЮРИСТОВ

*З.К. Тазтемирова, старший преподаватель кафедры АЯиПК
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
zulfiyatastemirova@mail.ru*

В данной статье представлены основные аспекты формирования коммуникативной компетенции на уроках по иностранному (английскому) языку для студентов юридических специальностей. Юридический дискурс рассматривается как способ формирования иноязычных навыков на материале изучения лингвистических особенностей составления текстов и речей юридической тематики.

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, юридическому дискурсу, коммуникативная компетенция, межкультурная коммуникация.

LEGAL DISCOURSE TRAINING AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE FORMATION OF COMMUNICATIVE AND INTERCULTURAL COMPETENCIES AMONG LAWYERS

*Z.K. Tastemirova, senior lecturer of the Department
of English language and professional communications department
Astrakhan Tatishchev State University
zulfiyatastemirova@mail.ru*

This article presents the main aspects of the formation of communicative competence in foreign language (English) lessons. a language for law students. Legal discourse is considered as a way of forming foreign language skills based on the study of linguistic features of writing texts and speeches on legal subjects.

Keywords: federal state educational standard, legal discourse training, communicative competence, intercultural communication.

Коммуникативная компетенция (communicative competence) как способность осуществлять взаимодействие с участниками общения посредством языка является составной частью федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Термин «коммуникативная компетенция», введенный в научный обиход американским структуралистом Н. Хомским, обозначает способность, необходимую для выполнения языковой деятельности [1, с. 99]. Согласно ФГОС, составляющими коммуникативной компетенции являются:

1. речевая компетенция – формирование коммуникативных компетенций по четырем видам речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо);

2. языковая компетенция – применение языковых навыков (фонетических, грамматических, лексических, орфографическими) в ситуациях общения;

3. социокультурная компетенция – осведомленность о культуре, традициях и реалиях стран изучаемого языка;

4. компенсаторная компетенция – развитие умения находить выход из положения в условиях дефицита языковых средств;

5. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие приобретенных коммуникативных умений в условиях самостоятельного обучения [2, с. 935].

Поскольку обучение языку составления нормативной и процессуальной документации, а также судебных речей осуществляется в рамках проведения дисциплин профессионального (профессионально-ориентированного) и специального иностранного языка, то данная статья посвящена рассмотрению ключевых аспектов юридического дискурса, которые могут быть освещены в учебном процессе. Актуальность темы исследования обусловлена потребностью в составлении методической литературы по интерпретации юридических текстов и речей, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым ФГОС.

Юридический дискурс представляет собой особый тип институционального дискурса, семиотическое пространство которого характеризуется совокупностью вербальных и невербальных знаков. Вслед за Т.А. Ван Дейком подчеркнем важность наличия коммуникативного события или коммуникативного акта, при котором происходит взаимодействие участников коммуникации [3].

Если взять слушание дела в суде в качестве сложного коммуникативного события, то можно распределить его на отдельные коммуникативные акты, в которые входят: 1) речь адвоката, 2) обвинительная речь, 3) допросы подсудимого и свидетелей, 4) судебные прения; 5) постановление и оглашение приговора. Принимая во внимание тот факт, что перечисленные коммуникативные явления могут проявлять черты иного социального окружения, такие как рассказы или дискуссии, то на этом основании можно установить социолингвистическую природу юридического дискурса.

Юридический язык является главной составляющей юридического дискурса. Его также называют языком права. Юридический язык обладает рядом лексических и грамматических особенностей и оперирует специфическими и многомерными понятиями. Задача юридического языка состоит в нормативном регулировании поведенческого аспекта деятельности человека.

Юридический язык является средством достижения целей юридического дискурса. В лингвистике выделяется пять целей данного типа институционального дискурса: аналитическая, воздействующая, информационная, оценочная и прогнозирующая. В их число можно добавить и шестую цель – обеспечение законности [4].

Одним из типов профессиональной коммуникации выступает судебная речь. Как отмечает Л.А. Введенская: «Она является обязательным компонентом важнейшей судебной процедуры – судебных прений» [5, с. 36].

Отбор языковых средств в судебной речи происходит в соответствии с требованиями сферы общественной коммуникации и определяется, прежде всего,

необходимостью решать профессиональные задачи. Таким образом, судебная речь ближе всего к официально-деловой речи, в ней широко используется юридическая терминология и клише [6, с. 27].

Правовая деятельность как вид общественной деятельности разнородна. Она тесно связана с обыденной жизнью человека, и поэтому лексика права на практике в значительной степени связана с обыденными понятиями. Например, в судебной речи нередко наблюдается субституция юридических терминов, замены их общеупотребительными синонимами («*run away*» (рус. «бегство») вместо «*escape*» (рус. «побег»), «*guilty*» (рус. «виновный») вместо «*defendant*» (рус. «подсудимый» или «обвиняемый» и т.д.). Мы нередко встречаемся с такими многозначными лексическими единицами, как «*court*» (рус. «суд»), «*party*» (рус. «сторона»), «*prosecution*» (рус. «обвинение»), которые употребляются не только в юриспруденции, но и в обыденной жизни. Вследствие многозначности значение таких единиц толкуется по-разному в зависимости от контекста и ситуации [6, с. 28].

Основываясь на сфере употребления, лексику судебных речей можно разделить на три основных типа:

1) юридические термины, которые в языке имеют только терминологическое значение («*plaintiff*» (рус. «истец»), «*prosecutor*» (рус. «прокурор»), «*jury*» (рус. «присяжные заседатели»);

2) юридические термины, обладающие как терминологическим, так и неспециальным значениями, которые зависят от контекста («*defender*» (рус. «защитник»), «*victim*» (рус. «жертва»), «*prosecution*» (рус. «обвинение»), «*complaint*» (рус. «жалоба»);

3) общеупотребительные слова, которые в юридических текстах обозначают понятия, относящиеся к сфере юриспруденции, но не являются ее терминами. Такие слова могут иметь оценочные и эмоциональные коннотации («*perjurer*» (рус. «лжесвидетель»), «*criminal*» (рус. «преступник»), «*violator*» (рус. «злоумышленник»), «*assassinator*» (рус. «исполнитель убийства» и др.).

Судебная речь функционирует в суде, ее изложение в письменной форме – один из документов, входящих в судебное дело. В систему лексических единиц судебной речи входят все виды лексики права.

Другой особенностью судебной речи является постоянное использование коммуникативных клише – речевых оборотов, присущих определенному типу дискурса. Коммуникативные клише являются неотъемлемой частью судебной речи, носящей сугубо официальный характер и предусматривающей большое количество формальностей, строгий распорядок действий и непоколебимость представителей института правосудия – в особенности в лице судьи [7, с. 128].

Судьи постоянно апеллируют к публике, чтобы заручиться поддержкой своей точки зрения, поэтому в их речи часто встречаются конструкции, выражающие условие и причину, с помощью которых судьи делятся с читателем своими мнениями и размышлениями, а также выявляют причинно-следственные связи и обосновывают выводы.

В англоязычном юридическом дискурсе широко используются синтаксические конструкции страдательного залога. Это обусловлено необходимостью

выполнения таких коммуникативных задач, как описание производственных процессов или прагматически значимое выведение агента фокуса из внимания адресата. Использование пассивных конструкций наиболее характерно для составления протоколов, так как именно с помощью этих конструкций обычно передаются коллективно принятые решения. Среди самых часто употребляемых выражений можно выделить следующие: «*It was noted that ...*» (рус. «было отмечено, что...»), «*It was decided that ...*» (рус. «было решено, что...»), «*It was agreed that ...*» (рус. «было признано, что...»), «*It was recommended that ...*» (рус. «было рекомендовано...»).

Обобщив вышеизложенное, можно утверждать, что одной из основных особенностей современного англоязычного юридического дискурса является использование юридических терминов и общеупотребительных слов переносного значения, а также пассивных конструкций, используемых в прагматических целях выведения агента фокуса из внимания адресата. Данные аспекты англоязычного юридического дискурса должны учитываться во время проведения занятий по профессиональному иностранному языку для студентов юридических специальностей.

Список литературы:

1. Дудковская Е.Е. Развитие коммуникативной компетенции учащихся в условиях реализации ФГОС // Человек и образование. 2014. № 3(40). С. 98–102.
2. Низаева Л.Ф. Коммуникативная компетенция: сущность и компонентный состав // Молодой ученый. 2016. № 28(132). С. 933–935.
3. Дейк ван Т.А. К определению дискурса. 1998. URL: <http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm> (Дата обращения: 30.04.25).
4. Крапивкина О.А. Юридический дискурс: понятие, функции, свойства / О.А. Крапивкина, Л.А. Непомилов // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 9. URL: <https://human.snauka.ru/2014/09/7855> (Дата обращения: 13.12.24).
5. Введенская Л.А. Риторика для юристов. Ростов-на-Д.: Изд-во «Феникс», 2002. 576 с.
6. Кэюнь Д. Юридическая лексика в судебной речи // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. Т. 25, № 1(64). Часть № 2. С. 27–30.
7. Устинова К.А. Институциональные признаки судебного дискурса // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 33(248). С. 125–127.

References:

1. Dudkovskaya E.E. The development of students' communicative competence in the context of the implementation of the Federal State Educational Standard. *Man and education*. 2014; 3(40): 98–102.
2. Nizaeva L.F. Communicative competence: essence and component composition. *Young Scientist*. 2016; 28(132): 933–935.
3. Dijk van T.A. *On the definition of discourse*. 1998. URL: <http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm> (Accessed: 30.04.25).
4. Krapivkina O.A., Nepomilov L.A. Legal discourse: concept, functions, properties. *Humanitarian scientific research*. 2014; 9. URL: <https://human.snauka.ru/2014/09/7855> (Accessed: 12/13/24).
5. Vvedenskaya L.A. *Rhetoric for lawyers*. Rostov-on-D.: Publishing house «Phoenix», 2002: 576 p.

6. Keyun D. Legal vocabulary in judicial speech Scientific notes of the Taurida. *National University named after V.I. Vernadsky*. Series: Philology. Social Communications. 25; 1(64); Part 2: 27–30.

7. Ustinova K.A. Institutional features of judicial discourse. *Bulletin of the Chelyabinsk State University*. 2011; 33(248): 125–127.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ И ИНОЯЗЫЧНЫХ ВКРАПЛЕНИЙ В РОССИЙСКОМ КУЛЬТУРНОМ МЕДИА-ДИСКУРСЕ

*С.А. Тихонова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского и иностранных языков и литературы
Краснодарский государственный институт культуры
svetd@bk.ru*

Статья посвящена особенностям функционирования иноязычных вкраплений и заимствованных слов в современном культурном медиа-дискурсе. С этой целью были проанализированы материалы, представленные на сайте Art-minded. Отобранный лексический материал был классифицирован по семантическому критерию. Кроме того, автор рассматривает иноязычные лексические единицы по степени их освоенности в русском языке: графически неосвоенные лексемы, слова-«кентавры» и транскрибированные и транслитерированные заимствования. Отдельное внимание уделено функциям, которые выполняют заимствования в культурном медиа-дискурсе.

Ключевые слова: межъязыковое взаимодействие, культурный медиа-дискурс, иноязычные вкрапления, заимствования.

FUNCTIONING OF BORROWINGS AND FOREIGN INCLUSIONS IN RUSSIAN CULTURAL MEDIA DISCOURSE

*S.A. Tikhonova, candidate of philological sciences, associate professor
of the Department of Russian and foreign languages and literature
Krasnodar State Institute of Culture
svetd@bk.ru*

The article is devoted to the peculiarities of functioning of foreign inclusions and borrowed words in the modern cultural media discourse. Art-minded website materials were analyzed for this purpose. The selected lexical material was classified according to the semantic criterion. In addition, the author examines foreign lexical units according to the degree of their assimilation in the Russian language: graphically unassimilated lexemes, «centaur»-words, and transcribed and transliterated borrowings. Special attention is paid to the functions that borrowings perform in the cultural media discourse.

Keywords: interlingual interaction, cultural media discourse, foreign insertions, borrowings.

Интенсивное межъязыковое и межкультурное взаимодействие является отличительной чертой современной жизни. В качестве одного из основных элементов языкового взаимодействия выступает активизация процесса заимствования иноязычной лексики. Поэтому изучение вопроса, связанного с функционированием заимствований и иноязычных вкраплений в русском языке (как, впрочем, и в других языках), не теряет актуальности, несмотря на то что эта проблема уже достаточно давно рассматривается с разных сторон как отечественными (Л.П.

Крысин, Ю.Т. Листрова-Правда, И.Т. Вепрева, Л.М. Баш, М.А. Кронгауз, Е.В. Маринова, О.Э.Бондарец, Т.А. Голикова, Б.Д. Ходжагельдыев, О.С. Шурупова и др.), так и зарубежными лингвистами (С. Влахов, С. Флорин, Э. Хауген, Б. Фостер, У. Вайнрайх, Л. Блумфилд и др.). Иноязычная лексика анализируется в рамках лексикологии и лексикографии, социо- и психолингвистики, лингвокультурологии, стилистики и дискурсивной лингвистики. Однако, как справедливо указывает Е.В. Маринова [1], в современной лингвистике «по-прежнему заметна терминологическая неупорядоченность обозначений иноязычных слов разных типов» [1, с. 117].

Активное функционирование заимствований и иноязычных вкраплений является одной из специфичных черт лексического параметра современного медиа-дискурса. Как замечает Е.А. Проценко [2], «выступая проводником массовой идеологии и посредником в процессе межъязыковых взаимодействий, именно СМИ чаще всего используются в качестве канала распространения иноязычной лексики» [2, с. 4], следовательно, «анализ языка СМИ дает нам уникальную возможность зафиксировать появление лексики иноязычного происхождения, проследить особенности ее функционирования, а также трансформации, которым она подвергается в процессе адаптации и вхождения в русский литературный язык» [2, с. 4]. Среди различных типов специализированных медиа-дискурсов культурный медиа-дискурс, т.е. медийный дискурс, детерминированный тематикой сферы культуры и искусства, является наименее исследованным. Тренд на употребление заимствований не обошел стороной и его, так как современный лексикон постоянно пополняется единицами, номинирующими новые культурные реалии, заимствованными специализированными терминами из сферы искусства, а также словами молодежного сленга.

По мнению И.В. Василенко [3], «при исследовании дискурса лексический состав и ключевые слова становятся важными параметрами, помогающими составить целостное представление о формировании и функционировании медиа-дискурсов» [3, с. 131]. С целью выявления специфики функционирования иноязычных вкраплений и заимствований в культурном медиа-дискурсе нами были проанализированы материалы, представленные на сайте Art-minded. Команда арт-колонистов позиционирует свой ресурс как «платформу сотворчества креативных участников» (art-minded.com.). Таким образом, само название медиа-ресурса Art-minded, представляющее собой полное иноязычное вкрапление, нацеливает реципиентов информации на то, что данная платформа предназначена не просто для любителей искусства, а для творческих людей, культурную элиту, ориентированную на современные международные тенденции.

Несмотря на то что ресурс предназначен для широкой целевой аудитории, все же читатели должны иметь представление о последних трендах в этой области и владеть специальными терминами, в том числе и заимствованными из других языков. Ключевым словом культурного медиа-дискурса можно назвать заимствование «арт» (от английского art – искусство), которое активно включено в словообразовательные процессы: арт-колонист, арт-индустрия, арт-группа, арт-институция, арт-рынок, арт-дилер, арт-тренд, арт-консультант, арт-про-

странство, арт-фестиваль, арт-мир, арт-сообщество, ленд-арт, арт-парк, арт-объект, арт-резиденции, арт-партнер, арт-вечер, арт-форум, арт-бизнес, арт-сцена, арт-выставка, арт-маршрут, арт-базар, арт-движение, видеоарт и др. Как видно из приведенных примеров, заимствование «арт» в большинстве случаев находится в препозиции, выполняя функцию определения со значением «относящийся к сфере искусства».

Весь лексический материал, отобранный путем сплошной выборки из статей 2023–2025 года, можно тематически разделить на несколько семантических групп:

1. Наименование лиц, занятых в области культуры и искусства. К этой группе относятся транслитерированные англицизмы «арт-колумнист», «креатор», «резидент галереи», «арт-дилер», «арт-консультант», «стрит-арт-художник», «граффити-райтер», «муралист». Наряду лексемами, обозначающими профессии в сфере искусства, достаточно частотны лексемы, используемые и в других сферах деятельности: «модератор», «медиатор», «куратор», «хедлайнер», «визионер» и т.д.

2. Лексемы, обозначающие направления и концепции в искусстве. Эта группа состоит как из транскрибированных и транслитерированных заимствований («нейроэстетика», «нейродадаизм», «барбикор»), так и калькированных (например, «уличное искусство» является калькой с английского *street art*). Кроме того, заимствованные термины, обозначающие новые направления в искусстве, образуют словообразовательные гнезда. Так, например, появление такого направления в искусстве, объединяющего цифровое и физическое пространство, как фиджитал (от английского *phygital* < *physical+digital*) привело к появлению ряда новых сочетаний, состоящих из транскрибированного заимствования *фиджитал* и заимствования, которое уже давно используется в русском языке: *фиджитал-галерея*, *фиджитал трансформация*, а также производного прилагательного *фиджитальные* (арт-объекты).

3. Лексемы, обозначающие формы искусства: «токенизированное искусство», «мемории», «сенсорные инсталляции», «проекции», «медиа-работы», «фэшн-фотографии», «феминный балет», «видеоарт», «граффити».

4. Лексемы, номинирующие технические приемы. Раскрытию значения заимствованных лексем способствует их сочетание с прилагательными или дублирование транслитерированного термина оригинальной лексемой. Для иллюстрации приведем два предложения из статьи о петербургском художнике Никите Dusto: «Изучая информацию о рисовании граффити, Dusto всегда стремится найти компромисс между быстрым с относительно простыми композиционными построениями бомбингом и сложным скрупулезным стайл-райтингом» и «Изображения нередко обрамляются нарисованной цветной рамой, которая создает эффект кадрирования и *мизинабим* (*mise enabyme*) – иллюзию картины в картине» (art-minded.com. 19.03.2025).

5. Лексемы, объединенные смысловым значением «мероприятия»: «перформансы», «офлайн места», «лаундж», «паблик-ток», «опен-колл», «портфолио-ревью», «флэш-моб», «тематические кэмпы», «хеппенинг», «ивенты», «инклюзивные события».

Кроме того, разная степень освоенности заимствования в русском языке также позволяет выделить несколько видов:

1. Графически неосвоенные лексемы, или иноязычные вкрапления на латинице. Например: «Ярмарка сопровождается обширной публичной программой, с *artist talks*, дискуссиями на актуальные темы арт-индустрии, перформансами, детскими экскурсиями и мастер-классами» (art-minded.com. 21.09.2023) или «По факту посещения первого дня *preview* 3 апреля публикуем понравившиеся работы и немного об авторах» (art-minded.com. 01.04.2025). Использование иноязычных вкраплений оправдано, когда они являются способом заполнения социокультурных лакун, в то время как необоснованное использование иноязычных вкраплений, резко контрастирующих с общим контекстом сообщения, порой вызывает недоумение по поводу причин их использования, т.к. зачастую в русском языке можно легко отыскать его полный или частичный эквивалент. Интересным представляется использования вкрапления и его русского эквивалента в рамках одной публикации в качестве заголовка и подзаголовка: «Выставки *mustsee* в России в 2023 году. Обзор наиболее интересных и значимых выставок в России в 2023 году, которые *стоит посетить всем* ценителям искусства» (art-minded.com. 10.04.2023). Большая группа лексем в своем оригинальном написании представлена эргонимами культурной сферы («галерея Ruarts», «питерская KGallery», «галерея JART», «арт-пространство Cube», «культурно-благотворительный фонд U-Art», «центр современного искусства AZ/ART», «лекторий L'Appartement 83») и названиями выставок, фестивалей и других видов культурных событий («фестиваль VIVARTE», «ярмарка современного искусства ArtRussia 2025», «мультимедийное событие «SOUND UP performa: korowod», «ярмарка современного искусства blazar»). Представляется, что использование латиницы в названиях предприятий и мероприятий, как справедливо отмечают Е.Б. Нарочная и Г.В. Шевцова [4], является стремлением «привлечь обеспеченных, молодых клиентов и покупателей, для которых важна принадлежность к определенному социальному кругу и космополитичной среде» [4, с. 95].

2. Так называемые слова-«кентавры» также используются в культурном медиа-дискурсе, хотя и не так часто, как полностью транслитерированные заимствования: «Работы победителей конкурса в течение трех недель будут демонстрироваться в режиме *digital-выставки*» (art-minded.com. 06.08.2024). К словам-«кентаврам» можно отнести и лексемы, номинирующие новые технологии, такие как «VR, AR и MR-технологии», «Art-XR работы», при чем формат написания (через дефис или раздельно) встречается разный.

3. Наиболее многочисленную группу составляют транскрибированные и транслитерированные заимствования с разной степенью грамматической адаптации: «набор *визуальных референсов*», «коллаборации», «в день *превью*», «имиджборды», «паблик-ток», «в рамках *опен-колла*», «*локальных* художников», «в меру *трешевое*, но давно всем знакомое искусство». Достаточно часто заимствованные существительные и производные прилагательные, образованные с помощью русских суффиксов, изменяются по правилам русского языка.

Арсенал функций, которые выполняют заимствования в культурном медиа-тексте, довольно обширен: от номинативной до интегрирующей, включая функции компрессии текста и ориентации на языковую моду.

Нельзя не согласиться с А.В. Дегальцевой и О.Б. Сиротининой [5], отмечающими, что «несмотря на некоторые положительные следствия появления заимствований в русском языке (обогащение лексического состава и морфемного репертуара, расширение синонимических и антонимических рядов, расширение семантической структуры существующих заимствований)» [5, с. 21], тенденция к их интенсивному употреблению имеет и отрицательные черты. По мнению Д.И. Новожиловой и Л.П. Гогиной [6], «распространяя англицизмы через медиа-платформы, СМИ невольно становятся соучастниками популяризации иноязычной лексики, использование которой не всегда лингвистически обосновано» [6, с. 10]. Авторы медиа-текстов используют заимствования и иноязычные вкрапления для привлечения внимания читателей, для того чтобы текст с такой лексикой ассоциировался с элитарностью, уникальностью и инновационностью. Однако немотивированное злоупотребление заимствованиями можно расценивать и как проявление речевой агрессии по отношению к читателю, т.к. тексты, содержащие большое количество иноязычных элементов, зачастую остаются для них зашифрованными, например: «*Stella's ArtSpace (SAS Metagallery)* представляет *мокенизированное* искусство из *метавселенных*, а *стрит-арт-художник* Миша *Most (GenerativeGallery)* делегировал создание картин *роботической* руке» (art-minded.com. 01.10.2023). Читателю, не владеющему иностранным языком, бывает сложно понять смысл сообщения. Например, в предложении «Это настоящий *«hiddengem»*» (art-minded.com. 25.01.2025) смысл англоязычного вкрапления не понятен вне контекста предыдущего предложения «Кто еще не был в этой галерее около Храма Христа Спасителя, срочно бежать!» (art-minded.com. 25.01.2025), прочитав которое читатель сможет догадаться, что *hiddengem* – это что-то очень ценное.

Безусловно, появление новых технологий и направлений в искусстве влечет за собой пополнение профессионального языка сферы культуры и искусства и, как следствие, специализированных медиа-дискурсов заимствованиями, что свидетельствует о глобализации современных трендов и принадлежности к международному профессиональному сообществу. Однако журналистам необходимо помнить об уместности и мотивированном использовании заимствований, а не наводнять текст как можно большим количеством иноязычных слов, затрудняющих восприятие содержания, пытаясь показать свое интеллектуальное превосходство и доказать свою приверженность последним тенденциям и языковой моде.

Список литературы:

1. Маринова Е.В. Терминологические обозначения иноязычных слов разных типов и проблема классификации // Вестник ЧелГУ. 2016. № 4(386). Филологические науки. Вып. 100. С. 117–120.
2. Проценко Е.А. Межъязыковое перекодирование как способ освоения иноязычной лексики в СМИ // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2019. № 3. С. 3–10.

3. Василенко И.В. Лингвистические параметры культурного дискурса // Вестник НовГУ. 2015. № 7(90). С. 129–132.
4. Нарочная Е.Б. Иноязычные слова в современной российской публицистике / Е.Б. Нарочная, Г.В. Шевцова // Язык и культура. 2009. № 4(8). С. 84–97.
5. Дегальцева А.В. Проблемы употребления заимствованной лексики в современных СМИ / А.В. Дегальцева, О.Б. Сиротинина // Филология и человек. 2022. № 4. С. 7–25.
6. Новожилова Д.И. Коммуникативная роль англицизмов в лексике современного медиа-текста / Д.И. Новожилова, Л.П. Гогина // Коммуникология: электронный научный журнал. 2021. Т. 6, № 4. С. 8–17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-rol-anglitsizmov-v-leksike-sovremennogo-mediateksta> (Дата обращения: 29.04.2025).

References:

1. Marinova E.V. Terminological Designations of Loan Words of Different Types and Problem of Classification. *Bulletin of Chelyabinsk State University*. 2016; 4(386). Philological Sciences. Issue 100: 117–120.
2. Protsenko E.A. Cross-Language Recoding as a Way of Acquisition of Foreign Words in Mass Media. *Proceedings of Voronezh State University*. Series: Linguistics and intercultural communication. 2019; 3: 3–10.
3. Vasilenko I.V. Linguistic Parameters of a Cultural Discourse. *Vestnik of Novgorod State University*. 2015; 7(90): 129–132.
4. Narochnaya E.B., Shevtsova G.V. Foreign Words in Modern Russian Printed Media. *Language and Culture*. 2009; 4(8): 84–97.
5. Degaltseva A.V., Sirotinina O.B. The Problems of Borrowed Words Usage in Modern Media. *Philology and Human*. 2022; 4: 7–25.
6. Novozhilova D.I., Gogina L.P. The Communicative Role of Anglicisms in the Vocabulary of Modern Media Text. *Communicology: electronic scientific journal*. 2021; 6; 4: 8–17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-rol-anglitsizmov-v-leksike-sovremennogo-mediateksta> (Accessed: 29.04.2025).

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА НАЦИОНАЛЬНЫЙ «ЧУЖОЙ» В РУССКОЯЗЫЧНОМ И АНГЛОЯЗЫЧНОМ СУБСТАНДАРТЕ

*А.Н. Трофимова, ассистент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
anutkatrofimova@yandex.ru*

В статье анализируются языковые средства создания образа национального «чужого» в русскоязычном и англоязычном субстандарте. Исследование основано на сопоставлении лексических средств, отражающих стереотипы и оценочные коннотации в отношении представителей других этносов. Особое внимание уделяется роли экспрессивной лексики, а также механизмам формирования оппозиции «свой – чужой», проявляющейся в негативных или ироничных характеристиках «чужого». Выявляются универсальные и национально-специфические черты репрезентации «чужого» в обоих языках.

Ключевые слова: языковой субстандарт, образ «чужой», универсальные и специфические черты, криминальный жаргон, субстандартная лексическая единица.

LEXICAL MEANS OF CREATING THE IMAGE OF THE NATIONAL «ALIEN» IN RUSSIAN AND ENGLISH SUBSTANDARDS

*A.N. Trofimova, assistant of the Department
of the English language and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University
anutkatrofimova@yandex.ru*

The article analyses the linguistic means of creating the image of the national «alien» in Russian and English substandards. The study is based on the comparison of lexical means reflecting stereotypes and evaluative connotations in relation to representatives of other ethnic groups. Particular attention is paid to the role of expressive lexis, as well as to the mechanisms of formation of the opposition «own – foreign», manifested in negative or ironic characteristics of the «foreign». The universal and national-specific features of the representation of the «stranger» in both languages are revealed.

Keywords: linguistic substandard, image of «foreign», universal and specific features, criminal slang, substandard lexical unit.

В современных лингвистических исследованиях особую актуальность приобретает вопрос репрезентации образа «чужого» в субстандартном языковом фонде английского и русского языков, поскольку позволяет выявить не только особенности языковых механизмов маркировки инаковости, но и глубинные социокультурные процессы, отраженные в языке [1]. Субстандартные лексические единицы – жаргон, сленг, просторечие, арго – выступают мощным инструментом

выражения социального разграничения, противопоставления «своего» и «чужого», зачастую формируя устойчивые стереотипы и оценочные коннотации [3].

В отличие от литературного языка, где образ «чужого» преимущественно рассматривается в рамках художественного или официального дискурса, субстандартный фонд фиксирует более спонтанные, эмоционально окрашенные и зачастую маргинальные способы номинации и описания инаковости [4]. В криминальном жаргоне, например, «чужими» априори становятся представители правоохранительных органов, а в зоонимических номинациях – любые объекты, не соответствующие внутренним нормам группы [5]. Подобные лексические средства не только маркируют границы между «своими» и «чужими», но и отражают специфику социальной идентичности, уровень развития общества, а также особенности культурных традиций и ценностей [6].

Сравнительный анализ английского и русского субстандартного языкового фонда позволяет выявить как универсальные, так и специфические стратегии репрезентации образа «чужого», связанные с историческими, культурными и социолингвистическими особенностями соответствующих сообществ [5, 2]. Таким образом, исследование данной темы способствует более глубокому пониманию роли языка в формировании и трансляции социальных границ, а также в конструировании коллективных и индивидуальных идентичностей.

Проведенный нами в рамках междисциплинарного подхода анализ исследовательских работ А.Ю. Клековкина, И.В. Пестовой, А.А. Потемни, В.Г. Фельде, Е.Ю. Шакировой, Г. Зиммеля, А. Шюц, Р. Штихве, Э. Бенвениста, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского и др. позволили нам выделить следующие категории «чуждости»:

- Чужой – другой, иной, не такой как я/свои;
- Чужой – не принадлежащий мне, не мой;
- Чужой – чуждый мне/своим по взглядам, правилам, устоям.

В рамках данных категорий нами были выделены и проанализированы 11 тематических групп, презентующих образ чужого в русском языке и 10 тематических групп – в английском языке. Материалом исследования на данном этапе послужили словари субстандартной лексики. Субстандартные лексемы были поделены на тематические группы в соответствии с внутренним значением, заложенным в понимании самой категории.

Рассмотрим на примере тематической группы «Национальность». Данная тематическая группа содержит 238 лексических единиц или 22,4% от общего количества отобранного материала. Данные числовые показатели получены без учета повторов, т.е. субстандартных лексических единиц, отмеченных в нескольких словарях. Примерами таких субстандартных лексем являются: *азер, асей, бульбаш, зверек* и ряд других. Лексемы данной тематической группы выделяют национальный, расовый признак, а также признак места жительства. В числе отобранных нами лексических единиц, номинирующих представителей «чужой» национальности, расы и иного места жительства. Ряд субстандартных лексических единиц были отнесены нами к данной тематической группе ввиду их явного лексического значения, например: *абрек, абрашович, айзер, азик, азербат, аллах,*

американ, америкос, басурман, блэк (блек), гуталин, англиш, англишменка, кармен, кацо, лях, папуас, форин, чех, чукча и другие. Другие субстандартные лексические единицы отнесены нами к данной тематической группе в соответствии с их дефинициями, указанными в словаре к данной тематической группе можно отнести лексемы: *аллерик, боши, братка, подсолнух, пряник, рогатый, саврас, хрюшка, чайболсан, юган, юлдаш, ялдаш* и другие.

Лексические единицы *абрек, азербат, золотодраконник, лаврушник, чухнорылый, урюк, юган* имеют значение «человек определенной национальности». Такие лексемы как *басмач, бурундук, верблюдо, зверек, папуас* имеют основную дефиниционную характеристику «житель определенной местности». Слова *асей, джога, фирма, форин, фронс* определяются в словарях как «иностранец».

Данный факт позволяет нам выделить четыре подгруппы: национальность (144 лексические единицы что составляет 64,6% от количества лексем); место жительства (67 лексических единиц (23,1%); раса (11 лексических единиц – 4,6%); иностранец (10 лексических единиц – 4,2%).

Следует отметить, что большое значение имеют пометы, сопровождающие дефиниции лексем в словарных статьях, поскольку они помогают более точно определить смысловые и эмоциональные нюансы субстандартных лексических единиц. Например, лексические единицы *абраш, абраша, айсберг, бабай* (в значении старый татарин), *басурман, бульбаиш, буржуин, бурмундия, вьет, гамбургер, глазан, друг, енот, залупеску, зелятор, кунак, микада (микадо)* имеют помету ироничн.-шутл., что говорит о положительной коннотации данных слов. Словарные статьи лексем *азер, апайка (опайка), ашкиназик, бабай* (в значении уроженец Средней Азии), *баран, богдыхан, гаолянка, дарга, дух, елдаш, кутак, макаян, чита, шмуль, эскимос, юрок* имеют пометы: презр., груб., бран., данный факт свидетельствует об отрицательной коннотации исследуемых лексем. Ряд лексических единиц, имеют одновременно пометы шутл.-ироничн. и презрит. К данному типу относятся такие слова как *бамбук, басмач, батый, гуталин, кизим*.

Остальные лексические единицы не содержат в словарной статье никаких помет, на этом основании мы можем сделать вывод о том, что коннотация данной лексемы явная либо зависит от контекста.

Таким образом, в основу данной тематической группы легли субстандартные лексические единицы, способные отражать идентичность, культурные особенности разных народов.

В английском языке данная тематическая группа включает в себя 240 (10% от общего количества отобранного языкового материала) лексем, номинирующие представителей различных национальностей, рас и места жительства. Примерами слов данной тематической группы могут послужить следующие лексемы: *afro, jeff, bark, buddoo, silk, vanilla, Bahama tama, street people, hick, yahoo*.

Анализ словарных дефиниций лексем данной тематической группы показал, что толкования исследуемых слов, чаще всего (62,5%) представляют собой номинирование представителей различных национальностей. Так лексема *jeff* толкуется как *a Caucasian, bark – an Irishman, anzac – an Australian*. Часть лексических единиц данной тематической группы имеет уточняющие дефиниционные

характеристики: *Bahama mama – an obese black woman* (черная женщина, страдающая ожирением), *Antonio – a Portuguese soldier* (потругальский солдат), *hick – a farmer, a rustic oaf* (фермер, деревенский житель). Данный факт позволил нам выделить три подгруппы в рамках анализируемой тематической группы:

✓ Национальность. Данная подгруппа включает 62,5% лексем, отнесенных нами к тематической группе Национальность;

✓ Место жительства. Данная подгруппа включает 29,1% лексем, отнесенных нами к тематической группе Национальность;

✓ Раса. Данная подгруппа включает 8,3% лексем, отнесенных нами к тематической группе Национальность.

Следует отметить, что в настоящее время использование субстандартной лексики *black* в англоговорящих странах постепенно теряет свое значение «негр, представитель негроидной расы». Приведем словарную дефиницию данной лексики, приведенной в электронном словаре сленга <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=>

Black. *The color of my heart. Also technically the absence of all color, so it's not a color at all. Therefore, it cannot be used as slang for African-American. Therefore, it's not racist at all.* (Цвет моего сердца. Также формально это отсутствие какого-либо цвета, так что это вообще не цвет. Следовательно, это не может использоваться как сленговое обозначение афроамериканцев. Следовательно, это вовсе не расизм. Здесь и далее перевод наш).

Таким образом, проведя анализ языкового материала мы выделили универсальные и специфические черты репрезентации образа чужой в субстандартном лексическом фонде русского и английского языков. К универсальным чертам можно отнести следующие:

- Четкая оппозиция «свой-чужой»;
- Негативная оценочность;
- Динамичность и проникновение в массовую культуру.

К специфическим чертам мы относим следующие:

- Наполняемость тематических групп;
- Культурно-историческая специфика;
- Степень табуированности;
- Темы и объекты инаковости.

Подводя итоги следует отметить, Репрезентация образа «чужого» по национальному признаку в субстандарте английского и русского языков демонстрирует универсальную функцию языкового разграничения и маркирования этнической инаковости. При этом специфика проявляется в историко-культурных основаниях, степени табуированности, лексических моделях и объектах отчуждения. Эти особенности отражают не только языковую, но и социокультурную картину мира носителей каждого языка, а также динамику межэтнических отношений и процессы интеграции/отчуждения в современном обществе.

Список литературы:

1. Багринцева О.Б. Термины родства в «Интернет-словаре сленга и жаргона «Сленгер» / О.Б. Багринцева, Г.В. Файзиева // Евразийский гуманитарный журнал. 2023. № 3. С. 32–38.
2. Багринцева О.Б. Языковые средства создания образа автора в статьях электронных версий англоязычных газет (на материалах газеты «The Guardian») / О.Б. Багринцева, О.А. Зобнина, Г.В. Файзиева // Гуманитарные исследования. 2017. № 4(64). С. 60–68.
3. Белоусова А.В. Бинарная оппозиция как объект лингвистического исследования // Евразийский гуманитарный журнал. 2024. № 2. С. 6–11.
4. Кудинова Т.А. Языковой субстандарт: социолингвистические, лингвокультурологические и лингвопрагматические аспекты интерпретации: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук: специальность 10.02.19 Теория языка / Кудинова Таисия Анатольевна. Нальчик, 2011. 45 с.
5. Трофимова А.Н. Субстандартные лексические единицы, репрезентирующие образ «чужой» (на материале телесериала «Бандитский Петербург») // Евразийский гуманитарный журнал. 2024. № 1. С. 27–33.
6. Трофимова А.Н. Междисциплинарность категории «чужой» как основа лингвистического образа «чужой» в английском и русском языках / А.Н. Трофимова, Г.В. Файзиева // Евразийский филологический вестник. 2023. № 3(3). С. 121–136.
7. Файзиева Г.В. образ чужого в субстандартных зоонимах английского и русского языков // Вестник Челябинского государственного университета. 2024. № 3(485). С. 49–54.
8. Kochetova L.A. Corpus-based Contrastive Study of Discursive Strategy of Construing Interpersonal Relations in English Language Academic Discourse // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2022. Vol. 15, № 10. P. 1516–1523.
9. Большой словарь русского жаргона / Под ред. В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной. СПб.: Норинт, 2001.
10. Грачев М.А. Словарь Тысячелетнего русского арга: 27 000 слов и выражений. М.: Рипол Классик, 2003. 1120 с.
11. Partridge E. A dictionary of slang and unconventional English. London: Routledge & Kegan Paul Ltd Broadway House, 1979. 68–74 Carter Lane, e.c.4.
12. Partridge E. Slang today and yesterday. With a short historical sketch and vocabularies of English, American and Australian slang. L.: Routledge, 1961. 488 p.
13. Urban Dictionary. URL: <https://www.urbandictionary.com>.

References:

1. Bagrintseva O.B., Fayzieva G.V. Kinship terms in the «Internet dictionary of slang and jargon «Slanger». *Eurasian Humanitarian Journal*. 2023; 3: 32–38.
2. Bagrinceva O.B., Zobnina O.A., Fajzieva G.V. Linguistic means of creating the image of the author in articles of electronic versions of English-language newspapers (based on materials from the newspaper «The Guardian»). *Humanitarian studies*. 2017; 4(64): 60–68.
3. Belousova A.V. Binary opposition as an object of linguistic research. *Eurasian Humanitarian Journal*. 2024; 2: 6–11.
4. Kudinova T.A. Linguistic substandard: sociolinguistic, linguoculturological and linguopragmatic aspects of interpretation: abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philology: specialty 02.10.19 Theory of language/ Kudinova Taisiya Anatolyevna. Nalchik, 2011: 45 p.
5. Trofimova A.N. Substandard lexical units representing the image of a «stranger» (based on the material of the TV series «Bandit Petersburg»). *Eurasian Humanitarian Journal*. 2024; 1: 27–33.
6. Trofimova A.N., Fajzieva G.V. The interdisciplinarity of the category «foreign» as the basis of the linguistic image of «foreign» in the English and Russian languages. *Eurasian Philological Bulletin*. 2023; 3(3): 121–136.
7. Fayzieva G.V. The image of a stranger in sub-standard zoonyms of English and Russian languages. *Bulletin of the Chelyabinsk State University*. 2024; 3(485): 49–54.

8. Kochetova L.A. Corpus-based Contrastive Study of Discursive Strategy of Construing Interpersonal Relations in English Language Academic Discourse. *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*. 2022; 15; 10: 1516–1523.
9. *A Large Dictionary of Russian Jargon* / Edited by V.M. Mokienko, T.G. Nikitina. St. Petersburg: Norint, 2001.
10. Grachev M.A. *Dictionary of a Thousand-Year Russian Argot: 27,000 Words and Expressions*. M.: Ripol Classic, 2003: 1120 p.
11. Partridge E. *A dictionary of slang and unconventional English*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd Broadway House. 1979: 68–74 Carter Lane, E.C.4.
12. Partridge E. *Slang today and yesterday*. With a short historical sketch and vocabularies of English, American and Australian slang. L.: Routledge, 1961: 488 p.
13. Urban Dictionary. URL: <https://www.urbandictionary.com>.

ОБРАЗ «УСТАВШЕЙ АНГЛИЧАНКИ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ УСТАНОВОК В БРИТАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

*М.И. Трунилина, старший преподаватель кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
ferya@yandex.ru*

В статье рассматривается образ «у уставшей англичанки» («frazzled English woman») как лингвокультурный феномен современной британской культуры. На примере романа Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» и его киноверсии анализируются языковые и визуальные средства репрезентации образа эмоционально перегруженной, но ироничной женщины. Показано, как лексика тревожности, модальные конструкции, интертекстуальность и элементы самоиронии формируют устойчивый культурный стереотип, отражающий противоречивое положение женщины в условиях социального давления и индивидуальных установок. Образ frazzled English woman представляет собой результат взаимодействия медиа-дискурса, поп-культуры и литературы, а также как инструмент осмысления гендерных ролей и эмоциональных состояний в британской лингвокультуре.

Ключевые слова: frazzled English woman, Бриджит Джонс, лингвокультурный образ, тревожность, самоирония, женская идентичность, chick lit, британская культура, гендерные стереотипы, интертекстуальность.

THE IMAGE OF THE «FRAZZLED ENGLISH WOMAN» AS A REFLECTION OF GENDER AND CULTURAL ATTITUDES IN BRITISH LINGUOCULTURE

*M.I. Trunilina, senior lecturer of Department
of English and professional communication
Astrakhan Tatishchev State University
ferya@yandex.ru*

The article explores the image of the «frazzled English woman» as a linguocultural phenomenon of contemporary British culture. Using the example of Helen Fielding's novel *Bridget Jones's Diary* and its film adaptation, the study analyzes linguistic and visual means of representing an emotionally overwhelmed yet ironic woman. The research demonstrates how the vocabulary of anxiety, modal constructions, intertextual references, and elements of self-irony shape a stable cultural stereotype that reflects the contradictory position of women under the pressure of social expectations and individual aspirations. The frazzled English woman is presented as a product of media discourse, pop culture, and literary tradition, and as a tool for interpreting gender roles and emotional states within British linguoculture.

Keywords: frazzled woman, Bridget Jones, linguocultural image, anxiety, self-irony, female identity, chick lit, British culture, gender stereotypes, intertextuality.

Современная массовая культура создает и закрепляет образы, которые становятся узнаваемыми не только в художественной литературе и кино, но и в повседневном дискурсе. В последние годы в современном медийном и социальном пространстве появилось понятие *frazzled English woman* (в переводе с англ. – «измотанная, уставшая англичанка»). Вдохновленный героинями британских и американских романтических комедий начала 2000-х годов, таких как «Дневник Бриджет Джонс» (*Bridget Jones's diary (2001)*), «Реальная любовь» (*Love actually (2003)*), «Дьявол носит Прада» (*The devil wears Prada (2006)*), «Отпуск по обмену» (*The holiday (2006)*), образ «уставшей англичанки» строится на внешней небрежности (*dishevelled femininity*), которая интерпретируется сквозь призму ироничного самовосприятия в условиях информационной и социальной перегрузки. Данный образ часто фигурирует в рекламе, маркетинге, социальных сетях [1] в виде модного тренда и стиля жизни современной женщины. Растрепанные волосы, чашка кофе в руках, объемные свитера и пальто, «уставший, но стильный» вид – внешние черты женщины, которая эмоционально перегружена, но при этом сохраняет индивидуальность и сдержанность.

Однако, анализ литературных и кинематографических источников показывает, что истоки данного направления можно проследить задолго до его популяризации в Интернете. Образ «уставшей англичанки» четко представлен в литературе жанра *chick lit* (в переводе с англ. – «литература для цыпочек», «дамское чтение»), в произведениях Хелен Филдинг, Софи Кинселла, Мариан Киз и других авторов [2]. Здесь образ «уставшей англичанки» несет в себе сложный комплекс культурных установок, эмоциональных состояний и вербальных проявлений, что позволяет его рассматривать как лингвокультурный образ. Как известно, понятие «лингвокультурный образ» сформировалось на пересечении лингвистических, культурологических, семантических и когнитивных исследований, постепенно став междисциплинарным и востребованным объектом научного анализа.

А.Д. Макарова отмечает, что «лингвокультурный образ обладает национально-культурной спецификой и стереотипизированными характеристиками, которые реализуются в языке» [3]. Он включает в себя ценностные, поведенческие, эмоциональные и когнитивные компоненты, ассоциированные с тем или иным образом, явлением или культурной моделью. На этом основании образ «уставшей англичанки» может рассматриваться как лингвокультурный феномен, поскольку он отражает черты британской культуры, обладает устойчивыми культурными признаками и воспроизводится как в языке, так и в массовом сознании. Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявить, каким образом в британской лингвокультуре формируется и закрепляется данный женский образ, каковы его лингвокультурные характеристики и способы репрезентации в языке.

Наиболее классическим примером британского образа «уставшей англичанки» является героиня романа Хэлен Филдинг «Дневник Бриджет Джонс» и его киноверсии (2001) [4]. В обоих случаях данный образ представляет собой не просто характеристику внешности или поведения героини, но и отражение определенной культурной парадигмы, связанной с внутренним состоянием женщины, живущей

в условиях давления социальных норм, гендерных ожиданий и собственных представлений об успехе и счастье. В романе Хелен Филдинг главная героиня Бриджет Джонс, одинокая женщина тридцати с лишним лет, воплощает ключевые признаки образа «уставшей англичанки»: эмоциональную перегрузку, внутреннее раздвоение, попытки самоконтроля и самоиронии.

В романе образ Бриджет формируется прежде всего через дневниковую форму изложения, что предполагает фрагментарность и субъективность повествования. Главная героиня фиксирует повседневные события в виде коротких записей – вес, количество выкуренных сигарет, выпитого алкоголя, калорий. Такие записи, как например: *«Заняться карьерой и найти новую работу с перспективой. Копить деньги путем экономии.... Быть более уверенной в себе. Быть более напористой. Проводить время с большей пользой»* (*«Improve career and find new job with potential. Save up money in form of savings... Be more confident. Be more assertive. Make better use of time»*), – выполняют одновременно контролирующую и тревожную функцию, подчеркивая стремление героини упорядочить хаос жизни и ее зависимость от внешних стандартов [4]. Лексика здесь нейтральна и сдержанна по форме, но в контексте она выступает маркером навязчивого самоконтроля, сформированного и закрепленного через журналы, диеты и социальные ожидания. Уже в первых строках романа образ Бриджет связывается с идеей несостоятельности и желания «начать с чистого листа»: *«Обещание номер один: обязательно сбросить 20 фунтов»* (*«Resolution number one: obviously will lose twenty pounds»*) [4]. Это простое высказывание скрывает глубокий смысл – установка на постоянное самосовершенствование, самокритичность, постоянный подсчет недостатков. Маркеры тревожности и внутреннего напряжения также проявляются в эмоционально-экспрессивной лексике: *«Катастрофа. Полная катастрофа»* (*«Disaster. Complete disaster»*), *«Фу. Проснулась в ужасном состоянии»* (*«Humph. Have woken up v. fed up»*) – краткие реплики, обрывки мыслей, повторения и восклицания формируют эффект речевой фрагментарности и синтаксической разорванности, отражающей внутреннее напряжение и нарушение связности мышления [4]. Частое использование негативной эмоционально окрашенной лексики *hopeless, fat, drunk, failure, unattractive, alone, tragic, humiliating* также отражает внутреннюю напряженность и эмоциональную неустойчивость героини. Бриджет часто пародирует сама себя, формируя «я», которое одновременно страдает и наблюдает за собой со стороны: *«Я должна понравиться Дэниелу такой, какая есть, – скажут мудрые люди. Но я дитя эпохи «Космополитен», и психика моя надломлена образами супермоделей и сотнями журнальных тестов»* (*«Wise people will say Daniel should like me just as I am, but I am a child of Cosmopolitan culture, have been traumatized by supermodels and too many quizzes...»*) [4]. Подобная ироничная саморефлексия представляет собой характерную черту британской культуры, позволяющей скрывать внутреннюю тревожность за фасадом языковой игры и гиперболизацией.

Частое использование эмфатических (*completely hopeless, utterly humiliating*) и модальных конструкций (*must, should, need to*) демонстрирует давление внутренних и внешних ожиданий. При этом когнитивно-эмоциональный диссонанс героини отражает характерную для британской культуры особенность скрывать эмоциональные переживания за иронией и самообладанием.

В киноверсии романа «Дневник Бриджит Джонс» героиня также предстает как воплощение образа «уставшей англичанки», однако здесь большую роль играют визуальные и звуковые элементы. Диалоги сохраняют разговорную экспрессивность и насыщены самоиронией: «*И когда я, наконец, умру, одинокой и толстой, ... меня найдут через три недели... обглоданной собаками*» («*I'm going to die alone and be found three weeks later half-eaten by Alsatians!*») – это не только гиперболическое выражение тревоги, но и демонстрация британской культурной традиции дистанцирования от страха через юмор [5]. Интонации, паузы, нервный смех, прерывания речи – все эти элементы усиливают восприятие внутреннего кризиса героини. Актерская игра, музыка, монтаж создает многослойный портрет женщины, балансирующей между давлением социальных норм и собственным внутренним миром.

Визуальное выражение эмоционального кризиса героини особенно ярко представлено в сцене, где Бриджит исполняет песню Селин Дион «*All by myself*». Музыка, гротескные интонации, мимика и юмористическое переигрывание служат формой вербального и невербального отстранения от личностного кризиса.

Интертекстуальные связи оказывают значительное влияние на формирование образа. Героиня постоянно соотносит себя с образами из женской литературы и поп-культуры. Она мыслит в терминах клише и шаблонов, и ее тревожность – результат столкновения этих шаблонов с реальностью. Показательным примером служит перефразированная первая строка из романа «Гордость и предубеждение» британской писательницы Джейн Остин: «*Общезвестная истина, что когда одна часть твоей жизни начинает налаживаться, другая рушится с треском*» – «*It is a truth universally acknowledged that when one part of your life starts going okay, another part of it falls spectacularly to pieces*» [5]. Данная реплика превращает оригинальную цитату в ироничное высказывание о личном жизненном неустройстве, переоценке романтических ожиданий в современной реальности. Таким образом, лексико-стилистическая организация текста создает образ женщины, живущей в условиях постоянной борьбы с собой, с телом, с отношениями, с работой. Голос героини в данном контексте представляет собой не прямое выражение недовольства, а скорее ироничную рефлексию, позволяющую дистанцироваться от внутреннего кризиса.

Таким образом, образ «уставшей англичанки» – выступает не просто как мимолетный модный тренд, а как сложный лингвокультурный феномен британского общества, позволяющий выразить сложности современной женской идентичности и противоречия традиционных ролей, делая их предметом не трагедии, а ироничного осмысления.

Список литературы:

1. Frazzled English Woman: тренд на «уставшую англичанку» – что это? // Дзен. 2024. URL: https://dzen.ru/a/ZusbxbekuyPBt_Oi (Дата обращения: 25.03.2025).
2. Ремаева Ю.Г. «Английскость»: национальная самобытность в литературных традициях (на примере современной женской прозы «chick lit») // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2–3. С. 126–130.
3. Макарова А.Д. Лингвокультурный образ: сущность понятия // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 33(248). С. 243–245.

4. Филдинг Х. Дневник Бриджет Джонс / Пер. с англ. М. Зориной. М.: Эксмо, 2014. 320 с.
5. Дневник Бриджет Джонс [Видеозапись] / Реж. Шэрон Магуайр. Великобритания, 2001. 1 ч.37 мин. URL: <http://vk.com/video> (Дата обращения: 25.03.2025).

References:

1. Frazzled English Woman: The Trend of the «Tired Englishwoman» – What Is It? *Dzen*. 2024. Available at: https://dzen.ru/a/ZusxbekuyPBt_Oi (Accessed: 25.03.2025).
2. Remaeva Y.G. «Englishness»: National Identity in Literary Traditions (Through the Example of Contemporary Women's Fiction «Chick Lit»). *Bulletin of N.I. Lobachevsky Nizhny Novgorod University*. 2014; 2–3: 126–130.
3. Makarova A.D. The Linguocultural Image: The Essence of the Concept. *Bulletin of Chelyabinsk State University*. 2011; 33(248): 243–245.
4. Fielding H. *Bridget Jones's Diary* / Trans. from English by M. Zorina. М.: Eksmo, 2014: 320 p.
5. *Bridget Jones's Diary* [Video recording] / Dir. Sharon Maguire. UK, 2001. 1 h 37 min. Available at: <http://vk.com/video> (Accessed: 25.03.2025).

СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА XXI ВЕКА: СТЕНДАП КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИИ И САМОВЫРАЖЕНИЯ

П.А. Трушникова, аспирант

*Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
polina.true@gmail.com*

В данной статье рассматривается современная стендап-комедия как динамичная форма интерактивной коммуникации, основанная на диалоге между комиком и аудиторией. Основное внимание уделяется анализу ключевых коммуникативных стратегий, применяемых комиками, и механизмам формирования сценической идентичности в рамках стендап-перформанса. Подчеркивается двойственная природа стендап-коммуникации, сочетающей элементы спонтанного диалога и тщательно выстроенного сценария взаимодействия. Рассматриваются особенности трансформации стендап-перформанса в условиях цифровой среды, где локальное выступление приобретает новые формы существования и распространения.

Ключевые слова: стендап-комедия, интерактивная коммуникация, импровизация, идентичность, цифровые медиа, обратная связь.

THE LAUGHING CULTURE OF THE 21ST CENTURY: STAND-UP AS A FORM OF COMMUNICATION AND SELF-EXPRESSION

P.A. Trushnikova, postgraduate student

*Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba
polina.true@gmail.com*

This article examines modern stand-up comedy as a dynamic form of interactive communication based on dialogue between the comedian and the audience. The main focus is on analyzing the key communication strategies used by comedians and the mechanisms of stage identity formation within the framework of stand-up performance. The dual nature of stand-up communication is emphasized, combining elements of spontaneous dialogue and a carefully constructed interaction scenario. The article examines the peculiarities of the transformation of stand-up performance in a digital environment, where local performance acquires new forms of existence and distribution.

Keywords: stand-up comedy, interactive communication, improvisation, identity, digital media, feedback.

Современная стендап-комедия представляет собой сложную динамическую систему интерактивной коммуникации, в которой процесс взаимодействия между комиком и аудиторией формирует уникальное семиотическое пространство. В отличие от традиционных форм перформанса, предполагающих одностороннюю передачу художественного сообщения, стендап строится на принципах двустороннего диалога, где аудитория становится активным участником коллективного осмысления. Этот процесс реализуется через несколько взаимосвязан-

ных коммуникативных стратегий, образующих целостный механизм взаимодействия. Цель статьи – рассмотреть данные стратегии и то, как проявляется личность комика в контакте со слушателями.

Фундаментальным элементом стендап-коммуникации выступает импровизация, выполняющая функцию ситуативной адаптации материала к конкретному коммуникативному контексту. «Импровизация – это текст, не предусмотренный программой и создающийся комиком прямо во время выступления. Прежде чем войти в окончательный вариант сценария, весь предполагаемый материал для выступления, как правило, заранее зачитывается перед фокус-группой. Делается это с целью определить удачные шутки, а неудачные (шутки, над которыми зал смеется слабо или не смеется вовсе) опустить. Импровизация – это прямая противоположность заготовливаемым шуткам» [1].

Комик постоянно отслеживает поведенческие реакции аудитории – смех, аплодисменты, реплики из зала – и в реальном времени корректирует темп, интонацию и содержание монолога по принципу *feedback loop* [5]. Такой подход трансформирует пассивных зрителей в соавторов действия через риторические вопросы, провокационные паузы и технику «*crowd work*» – спонтанные диалоги с отдельными зрителями. Среди ярких представителей комиков, которые работают с аудиторией, можно назвать Дейва Чаппела, Джимми Карра, Нурлана Сабурова, Юлию Ахмедову. Особую роль в структуре стендап-коммуникации играет техника *callback* – циклического возвращения к ранее озвученным шуткам. Этот прием создает эффект нарастающей комической плотности, где каждая последующая отсылка усиливает воздействие за счет аккумуляции смыслов, подобно лейтмотивам в музыкальной композиции. Одновременно *callback* формирует эффект «посвященности», когда аудитория, распознавая отсылки, начинает ощущать принадлежность к особому «кругу понимающих» [7]. Ярким примером служит выступление Дейва Чаппела «*The Age of Spin*» (2017), где четыре повтора шутки про О. Дж. Симпсона создают драматургическую структуру, близкую к классической триаде «завязка-развитие-кульминация».

В цифровую эпоху коммуникативное пространство стендапа существенно расширяется за счет социальных медиа, которые трансформируют единичное выступление в перманентный коммуникативный акт. Фрагменты выступлений, превращаясь в мемы и короткие видео, приобретают статус автономных единиц смысла. Обсуждения на платформах развивают исходные шутки, добавляя новые контексты и интерпретации. Согласно отчету *TikTok Marketing Science* (2023), алгоритмы социальных сетей, в свою очередь, усиливают виральность определенных приемов – короткие провокационные клипы на TikTok получают на 300% больше охвата, чем аналитические монологи, что существенно влияет на стратегии создания контента современными комиками.

Стендап-комедия представляет собой уникальное пространство не только для диалога с аудиторией, но и для конструирования и презентации идентичности комика. В отличие от традиционных театральных форм, где актер воплощает заранее заданный образ, стендап предполагает создание публичного «я» через стратегии автобиографического повествования. Этот процесс строится на пара-

доксальном сочетании искренности и художественного преувеличения, где личный опыт трансформируется в комедийный материал по принципу «усиленной достоверности» [4].

Конструирование сценической идентичности в стендапе осуществляется через несколько взаимосвязанных механизмов. Во-первых, это создание устойчивого амплуа, которое становится своего рода брендом комика. Например, Луи Си Кей культивировал образ «разочарованного обывателя», а Михаил Жванецкий – «философ-сатирик». Во-вторых, важную роль играет работа с маркерами идентичности (гендер, раса, социальный статус), которые становятся как объектом осмеяния, так и инструментом самоидентификации. Особенно показателен в этом отношении жанр «травматического юмора», где комики как Мэтт Райф или Виктория Складчикова превращают личные кризисы и переживания в материал для выступлений.

Примечательно, что процесс самовыражения в стендапе носит двойственный характер. С одной стороны, комик демонстрирует «подлинное я», с другой – это «я» неизбежно становится художественным конструктом. Как отмечают исследователи [3], даже самые исповедальные монологи проходят через фильтр сценической условности. Этот парадокс «искренней перформативности» делает стендап особенно интересным объектом для изучения в контексте современных теорий идентичности [6].

Таким образом, стендап XXI века функционирует как гибридная коммуникативная модель, где сценическое взаимодействие и цифровая рецепция образуют единый смыслопорождающий континуум. Это требует пересмотра традиционных теорий медиа-воздействия в пользу парадигмы распределенного авторства [2], где границы между создателем и потребителем контента становятся все более размытыми. Подобная трансформация делает стендап-комедию уникальным объектом для исследования современных процессов в области массовой коммуникации и культурного производства. Она также предоставляет уникальные возможности для самовыражения и работы с идентичностью, сочетая психотерапевтический потенциал с художественным творчеством. Этот дуализм позволяет рассматривать современный стендап не только как развлекательный жанр, но и как значимую социально-культурную практику, способствующую как личностной, так и коллективной рефлексии.

Список литературы:

1. Зайцева Е.С. Приемы создания комического эффекта в стендап-шоу и особенности их перевода с испанского языка на русский язык // Иностранные языки в высшей школе. 2020. № 4(55). С. 46–55.
2. Платонова С.И. Социальная идентичность как феномен цифрового общества // Социология науки и технологий. 2023. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-identichnost-kak-fenomen-tsifrovogo-obschestva> (Дата обращения: 15.04.2025).
3. Решетарова А.М. Структурные и композиционные особенности юмористических текстов в жанре стендап-комедии // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: филология и психология. 2020. № 2. С. 108–111.
4. Bruns A. Distributed Creativity: File sharing and Produsage / Sonvilla-Weiss, S. (eds) Mashup Cultures. Springer, Vienna. 2010. P. 24–37.

5. Limon J. Stand-Up Comedy in Theory, Or, Abjection in America // Bibliovault OAI Repository, the University of Chicago Press. 2000. 160 p.
6. Jestrovic S. Performing like an asylum seeker: paradoxes of hyper-authenticity // Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance. 2008. P. 159–170.
7. Rachmad Yu.E. Feedback Loop Theory // León Cuero Publicaciones Internacionales, Edición Especial. 2022. 195 p.

References:

1. Zaitseva E.S. Techniques for creating a comic effect in stand-up shows and features of their translation from Spanish into Russian. *Foreign languages in higher education*. 2020; 4(55): 46–55.
2. Platonova S.I. Social identity as a phenomenon of digital society. *Sociology of Science and Technology*. 2023; 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-identichnost-kak-fenomen-tsifrovogo-obschestva> (Date of request: 04/15/2025).
3. Reshetarova A.M. Structural and compositional features of humorous texts in the genre of stand-up comedy. *Bulletin of Donetsk National University*. Series D: Philology and Psychology. 2020; 2: 108–111.
4. Bruns A. Distributed creativity: file sharing and product production / Sonvilla-Weiss S. (ed.). Mashup Cultures. Springer, Vienna. 2010: 24–37.
5. Lymon J. Stand-up comedy in Theory, or the Abdication of the Throne in America. *Bibliovault OAI Repository*. University of Chicago Press, 2000: 160 p.
6. Jestrovich S. Playing the role of an asylum seeker: Paradoxes of Hyper-authenticity. *Studies in Theater Education: Journal of Applied Theater and Performance*. 2008: 159–170.
7. Rakhmad Yu.E. Feedback loop theory. *Leon Cuero's International Publications*. Special Issue 2022: 195 p.

Научный консультант:
А.М. Каликова, старший преподаватель кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АББРЕВИАТУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАЗВАНИЯХ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУ- ЮЩИХ (НА МАТЕРИАЛЕ ТАЙВАНЬСКИХ ПОСТАВЩИКОВ)

М.А. Тюлегенов, студент 2 курса
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
askart40@gmail.com

В статье рассматриваются лингвистические особенности аббревиатур, широко применяемых в номенклатуре компьютерных комплектующих. Основное внимание уделяется продукции ведущих тайваньских поставщиков, занимающих значительную долю мирового рынка. Проводится анализ происхождения и структуры аббревиатур, их классификация по способу образования (инициализмы, акронимы, усечения и др.). Выявляется роль аббревиатур в обеспечении лаконичности, технической точности и маркетинговой привлекательности названий комплектующих. Исследование показывает, что аббревиатуры являются неотъемлемой частью профессионального языка в сфере информационных технологий и отражают тенденции к стандартизации и интернационализации терминологии.

Ключевые слова: аббревиатура, лингвистический анализ, нейминг компьютерных комплектующих, терминология информационных технологий, акроним, инициализм.

LINGUISTIC FEATURES OF ABBREVIATIONS USED IN COMPUTER COMPONENT NAMES (BASED ON TAIWANESE SUPPLIERS)

M.A. Tiulegenov, 2nd year student
Astrakhan Tatishchev State University
askart40@gmail.com

The article examines the linguistic features of abbreviations widely used in the naming of computer components. The main focus is laid on the products of leading Taiwanese suppliers which hold a significant share of the global market. The analysis of the origin and structure of abbreviations and their classification according to the method of formation (initialisms, acronyms, clippings, etc.) is carried out. The role of abbreviations in ensuring conciseness, technical accuracy and marketing appeal of component names is revealed. The study shows that abbreviations make an integral part of the professional language in the field of information technology and reflect trends towards standardization and internationalization of terminology.

Keywords: abbreviation, linguistic analysis, naming of computer components, Taiwanese suppliers, terminology of information technology, acronym, initialism.

Современный мир невозможно представить без компьютерных технологий, которые участвуют во всех сферах человеческой деятельности современ-

ного мира. Центральное место в них занимают аппаратные средства – компьютерные комплектующие, рынок которых отличается высокой динамикой и конкуренцией. В этих условиях *нейминг* (процесс присвоения имен) продуктов играет ключевую роль не только в идентификации товара, но и в его маркетинговом продвижении. Одной из характерных черт названий компьютерных комплектующих является активное использование аббревиатур.

Аббревиатура (*итал.* *abbreviatura* < *лат.* *brevis* – «краткий») в лингвистике понимается как «сложносокращенное слово, образованное из начальных звуков, слогов или из начальной части слов словосочетания» [1, с. 27] или как любое сокращение слова или словосочетания. Их использование обусловлено стремлением к экономии языковых средств, особенно в научно-технической сфере, где важны точность и лаконичность [2, с. 240].

Целью данной статьи является лингвистический анализ аббревиатур, используемых в названиях компьютерных комплектующих, на материале продукции ведущих тайваньских поставщиков.

Остров Тайвань является одним из мировых центров производства электроники и компьютерных комплектующих. Компании, базирующиеся здесь, играют ключевую роль в глобальной цепочке поставок и во многом определяют технологические тренды [3, с. 2390]. Среди наиболее известных тайваньских брендов, чья продукция рассматривается в данной работе, можно выделить:

1. **ASUS (ASUSTeK Computer Inc.):** Основана в 1989 году бывшими инженерами Acer. Один из крупнейших производителей материнских плат, видеокарт, ноутбуков, мониторов и другой электроники. Известна своими линейками ROG (Republic of Gamers) и TUF (The Ultimate Force) [4].

2. **MSI (Micro-Star International):** Основана в 1986 году. Специализируется на производстве материнских плат, видеокарт, игровых ноутбуков и периферии. Активно продвигает геймерские серии (Gaming X Trio, Suprim) [5].

3. **Gigabyte Technology:** Основана в 1986 году. Крупный производитель материнских плат и видеокарт, также выпускает ноутбуки, периферию и серверное оборудование. Известна своей премиальной линейкой AORUS [6].

4. **Cooler Master:** Основана в 1992 году. Специализируется на системах охлаждения (кулеры, СЖО), корпусах и блоках питания [7].

5. **G.Skill:** Основана в 1989 году. Ведущий производитель высокопроизводительной оперативной памяти (RAM) и твердотельных накопителей (SSD) [8].

Эти и другие тайваньские компании активно используют аббревиатуры в названиях своих продуктов для обозначения технологий, серий, характеристик и стандартов. Аббревиатуры в названиях компьютерных комплектующих можно классифицировать по способу их образования и выполняемой функции [9]:

1. **Инициальные аббревиатуры (инициализмы)** образуются из начальных букв слов, входящих в исходное словосочетание. В данный тип классификации относятся:

○ **Буквенные аббревиатуры** (произносятся по названиям букв):

▪ **CPU** (Central Processing Unit) – универсальное обозначение центрального процессора;

- **GPU** (Graphics Processing Unit) – универсальное обозначение графического процессора (*ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition*);
- **RAM** (Random Access Memory) – универсальное обозначение оперативной памяти (*G.Skill Trident Z5 RGB*);
- **SSD** (Solid State Drive) – универсальное обозначение твердотельного накопителя (*Gigabyte AORUS Gen5 10000 SSD*);
- **PSU** (Power Supply Unit) – универсальное обозначение блока питания (*Cooler Master MWE Gold V2 PSU*);
- **RGB** (Red, Green, Blue) – обозначение наличия настраиваемой подсветки, которое широко используется всеми производителями (*MSI MPG Z790 Carbon WiFi Motherboard, G.Skill Trident Z5 RGB RAM*).
- **USB** (Universal Serial Bus) – универсальное обозначение стандартного интерфейса, которое указывается на материнских платах, корпусах;
- **OC** (Overclocked / Overclocking) – универсальное обозначение фабричного разгона компонента (видеокарты или процессора) (*ASUS ROG Strix RTX 4080 OC*).
- **Звуковые** (акронимы – аббревиатуры, которые произносятся как единое слово):
 - **BIOS** (Basic Input/ Output System) – универсальное обозначение базовой системы ввода-вывода, которое производители материнских плат (ASUS, MSI, Gigabyte) активно используют в документации и маркетинге.
 - **UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface) – универсальное обозначение современной стандартной прошивки, пришедшей на смену BIOS. Произношение аббревиатуры звучит следующим образом [ˈjuː.ɛfaɪ] / [ˈjuː.ɛfi].
 - **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) – обозначение технологии объединения дисков (характеристики материнских плат и контроллеров).

2. **Усечение (клиппинг)** – сокращение части слова. Данный тип классификации включает:

- **Pro** (от Professional) – Обозначает профессиональную или улучшенную версию продукта. Например, *MSI CreatorPro*.
- **Max** (от Maximum) – Указывает на максимальную производительность или расширенные возможности. Например, *MSI B450 TOMAHAWK MAX*.
- **Ti** (от Titanium) – Используется компанией NVIDIA (чьи чипы ставят ASUS, MSI, Gigabyte) для обозначения улучшенных версий видеокарт в рамках одной серии. Например, *Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC*. Происхождение связано с металлом титаном, символизирующим прочность и превосходство.

3. Сокращение сложных слов:

- **Wi-Fi** (от Wireless Fidelity – происхождение аббревиатуры является стандартом де-факто) – обозначение поддержки беспроводных сетей на материнских платах, ноутбуках.

4. **Буквенно-цифровые обозначения** – комбинации букв и цифр, где буквы часто являются инициальными аббревиатурами или маркерами серии/класса.

○ Чипсеты материнских плат: **Z790, X670E** (где **Z, X** – обозначение флагманских разработок), **B760, H770** (Intel), **B650** (AMD) (где **B** – обозначение продукции среднего класса, **H** – обозначение базовой (мультимедийной) продукции). Данные обозначения используются производителями ASUS, MSI, Gigabyte, которые указывают их при позиционировании разработанной линейки чипсетов.

○ Модели видеокарт: **RTX 4090, RX 7900 XTX**, где **RTX** (Ray Tracing Texel eXtreme – аббревиатура NVIDIA) и **RX** (Radeon eXperience – аббревиатура AMD) обозначают серии с поддержкой определенных технологий (трассировка лучей), **XTX** (eXtreme Texel eXtreme) – суффикс для моделей AMD высокого класса.

○ Модели процессоров: Core **i9**, Core **i7**, где сочетание буквы **i** с цифрой указывает на компанию производства Intel; Ryzen **9**, Ryzen **7**, где цифра у товаров марки AMD указывает на сегмент производительности.

Функциональные свойства рассмотренных аббревиатур включают:

1) Информативность и точность.

Аббревиатуры содержат указание на стандарт и характеристику используемой технологии: NVMe (*англ. non-volatile memory host controller interface specification*) – интерфейс доступа к твердотельным накопителям, подключенным по шине PCI Express, DDR5 (*англ. double-data-rate five synchronous dynamic random access memory*) – пятое поколение оперативной памяти, PCIe 5.0 (*англ. peripheral component interconnect express*) – технология передачи данных для графических карт [10, с. 1301].

2) Лаконичность.

Аббревиатуры экономят место на упаковке, в прайс-листах, обзорах. Длинные названия, типа *ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO (WiFi 6E) LGA 1700 (Intel® 13th&12th Gen) ATX gaming motherboard (PCIe® 5.0, DDR5, 20+1 power stages, 2.5 Gb LAN, Bluetooth® V5.2, 5x M.2/NVMe® SSD)*, облегчают восприятие товара посредством аббревиатурной записи.

3) Маркетинг и брендинг.

Аббревиатуры способствуют созданию узнаваемых линеек и обозначений (ROG, TUF, AORUS, OC, RGB, Ti), которые помогают позиционировать продукт на рынке и привлекать целевую аудиторию.

4) Интернационализация.

Многие аббревиатуры (CPU, GPU, RAM, USB, RGB) понятны специалистам и пользователям по всему миру без перевода, что облегчает глобальную торговлю и коммуникацию.

Анализ названий компьютерных комплектующих от ведущих тайваньских поставщиков (ASUS, MSI, Gigabyte и др.) показал, что аббревиатуры являются неотъемлемым и лингвистически разнообразным элементом их номенклатуры. Среди рассмотренных видов сокращений предпочтение отдается инициальным аббревиатурам (буквенные и звуковые), а также усечению сложных слов и буквенно-цифровых кодов.

Рассмотренные сокращения выполняют несколько ключевых функций. Во-первых, аббревиатуры обеспечивают техническую точность и информативность.

Во-вторых, они способствуют лаконичности представления информации. В-третьих, сокращения служат важным инструментом маркетинга и брендинга, а также облегчают международную коммуникацию в технологической сфере. Использование аббревиатур тайваньскими компаниями отражает глобальные тенденции в технической терминологии и нейминге высокотехнологичной продукции, подчеркивая их роль как лидеров инноваций на мировом рынке.

Список литературы:

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд. М.: УРСС, 2004. 569 с.
2. Каликова А.М. Терминологические особенности медицинской и косметической продукции, представленные в рекламных текстах на китайском языке / А.М. Каликова, М. Даулань // Язык и межкультурная коммуникация: сборник статей XIX Международной научно-практической конференции, Астрахань, 17 мая 2024 года. Астрахань: Астраханский государственный университет, 2024. С. 239–242.
3. Tastemirova Z.K. Motivation as a Component of Sustainable Development in Microsoft Corporation / Z.K. Tastemirova, A.M. Kalikova, Ju.E. Bepalova et al. // II International Scientific Forum on Sustainable Development and Innovation (WFSDI 2023): Conference Proceedings, Porto, Portugal, 27–28 April 2023 years. Ekaterinburg: Institute of Digital Economics and Law LLC, 2024. P. 2388–2392.
4. Официальный сайт компании ASUS. URL: www.asus.com (Дата обращения: 17.05.2025).
5. Официальный сайт компании MSI. URL: www.msi.com (Дата обращения: 17.05.2025).
6. Официальный сайт компании Gigabyte. URL: www.gigabyte.com (Дата обращения: 17.05.2025).
7. Официальный сайт компании Cooler Master. URL: www.coolermaster.com (Дата обращения: 17.05.2025).
8. Официальный сайт компании G.Skill. URL: www.gskill.com (Дата обращения: 17.05.2025).
9. Molchanova E.E. Terminological expansion of the English language into the French nominations of cosmetology products / E.E. Molchanova, A.M. Kalikova, I.N. Kaigorodova et al. // SHS Web of Conferences. 2023. Vol. 164. P. 00085.
10. Каликова А.М. Лингвистические особенности перевода с китайского языка на русский // Актуальные вопросы лингвистики и лингводидактики в контексте межкультурной коммуникации: сборник материалов II Всероссийской научно-практической онлайн-конференции, Орел, 31 марта 2022 года. Орел: Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, 2022. С. 1301–1306.

References:

1. Akhmanova O.S. *Dictionary of Linguistic Terms*. 2nd ed. M.: URSS, 2004: 569 p.
2. Kalikova A.M., Daulan M. Terminological features of medical and cosmetic products presented in advertising texts in Chinese. *Language and intercultural communication: collection of articles of the XIX International Scientific and Practical Conference*, Astrakhan, May 17, 2024. Astrakhan: Astrakhan State University, 2024: 239–242.
3. Tastemirova Z.K., Kalikova A.M., Bepalova Ju.E., et al. Motivation as a Component of Sustainable Development in Microsoft Corporation. *II International Scientific Forum on Sustainable Development and Innovation (WFSDI 2023): Conference Proceedings*, Porto, Portugal, 27–28 April 2023 years. Ekaterinburg: Institute of Digital Economics and Law LLC, 2024: 2388–2392.
4. The official website of the company ASUS. URL: www.asus.com (Accessed 05/17/2025).
5. The official website of the company MSI. URL: www.msi.com (Accessed 05/17/2025).
6. The official website of the company Gigabyte. URL: www.gigabyte.com (Accessed 05/17/2025).

7. The official website of the company Cooler Master. URL: www.coolermaster.com (Accessed 05/17/2025).
8. The official website of the company G.Skill. URL: www.gskill.com (Accessed 05/17/2025).
9. Molchanova E.E., Kalikova A.M., Kaigorodova I.N., et al. Terminological expansion of the English language into the French nominations of cosmetology products. *SHS Web of Conferences*. 2023; 164: 00085.
10. Kalikova A.M. Linguistic features of translation from Chinese into Russian. *Actual issues of linguistics and linguodidactics in the context of intercultural communication*: collection of materials of the II All-Russian Scientific and Practical Online Conference, Orel, March 31, 2022. Orel: I.S. Turgenev Orel State University, 2022: 1301–1306.

ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ГРАММАТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ

*А.А. Адьянов, ассистент кафедры иностранных языков,
alexeyadyanov@gmail.com*

*Г.С. Улюмджиева, ассистент кафедры иностранных языков,
ulyumjieva.gilyana@yandex.ru*

*О.С. Кравец, ассистент кафедры иностранных языков,
oksana.kravec@mail.ru*

МИРЭА – Российский технологический университет

Статья посвящена стратегии интеграции культурного компонента в процесс освоения грамматических структур английского языка, направленных на формирование лингвистической и межкультурной компетенций. Анализируются особенности восприятия грамматики как системы культурно обусловленных норм и предлагаются методические решения, основанные на коммуникативно-деятельностном подходе. Статья обосновывает необходимость перехода от изолированного изучения грамматики к ее освоению через призму поликультурности, что способствует не только развитию языковых навыков, но и формированию гибкого коммуникативного поведения в мультикультурной профессиональной среде.

Ключевые слова: поликультурное образование, грамматические средства общения, межкультурная коммуникация, неязыковой вуз.

TEACHING ENGLISH GRAMMATICAL MEANS OF COMMUNICATION TO STUDENTS OF A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY IN A MULTICULTURAL CONTEXTS

*A.A. Adyanov, assistant of the Department of foreign languages,
alexeyadyanov@gmail.com*

*G.S. Ulyumdzhieva, assistant of the Department of foreign languages,
ulyumjieva.gilyana@yandex.ru*

*O.S. Kravets, assistant of the Department of foreign languages,
oksana.kravec@mail.ru*

MIREA – Russian Technological University

The article is devoted to the strategy of integrating the cultural component into the process of learning English grammatical structures aimed at forming linguistic and intercultural competences. The article analyses the peculiarities of grammar perception as a system of culturally conditioned norms and proposes methodological solutions based on the communicative-activity approach. The article substantiates the necessity of transition from the isolated study of grammar to its mastering through the prism of multiculturalism, which contributes not only to the development of language skills, but also to the formation of flexible communicative behavior in a multicultural professional environment.

Keywords: multicultural education, grammatical means of communication, intercultural communication, non-linguistic university.

В условиях глобализации и расширения международного сотрудничества владение английским языком становится неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки студентов неязыковых вузов. Однако традиционные методы обучения грамматике оказываются малоэффективными в поликультурной образовательной среде, где студенты сталкиваются с необходимостью применения языковых навыков в контексте межкультурной коммуникации. Поликультурная среда обучения создает уникальные возможности для преодоления этих ограничений, позволяя интегрировать культурные аспекты в грамматические упражнения.

Согласно культуроведческому подходу, предложенной В.В. Сафоновой, при обучении ИЯ необходимо проводить сопоставление с родной культурой учащегося. Реализация принципа диалога культур предполагает включение в содержание обучения культуроведческого материала о родной стране, что позволит развивать у него «умение представить родную культуру на иностранном языке в иноязычной среде» [3]. Тесная взаимосвязь культур диктует необходимость создания поликультурной образовательной среды, призванной выполнить функцию помощи и поддержки при подготовке учащихся к участию в межкультурном общении.

Цель данной статьи – разработать и апробировать методические приемы интеграции поликультурного контекста в обучение грамматическим средствам общения английского языка (на примере временных форм действительного и страдательного залогов) для студентов неязыкового вуза, направленные на формирование навыков эффективной коммуникации. Исходя из заявленной цели, предполагались следующие задачи:

1) разработать комплекс поликультурно-ориентированных упражнений для обучения временным формам действительного и страдательного залогов английского языка, интегрирующих сопоставительный анализ культурных традиций Великобритании, США и России.

2) апробировать разработанные методические приемы в условиях поликультурной учебной среды (5 групп, N=78) и оценить их влияние на грамматическую точность, коммуникативную компетенцию и мотивацию студентов.

В данном случае, грамматика выступает как инструмент межкультурной коммуникации. Грамматические структуры несут в себе культурно обусловленные смыслы. Поликультурность не требует обязательного использования подразумевает взаимодействие трех и более культур в рамках одного языкового пространства. По А.Н. Джуринскому поликультурная среда – это общество, состоящее из различных социальных групп, имеющих особую культуру [1]. В нашем эксперименте английский язык выступает как лингва франка для анализа и сравнения культурных традиций Великобритании, США и России.

Следует разграничивать грамматические структуры (формальные правила языка) и грамматические средства общения (практическое применение правил). Вслед за А.Н. Щукиным, рассматривающим грамматические средства общения

как инструменты эффективной коммуникации, а не формальный свод правил, мы интегрировали грамматические структуры в реальные ситуации общения, акцентируя их прагматическую функцию в условиях поликультурного взаимодействия [4]. В нашем исследовании акцент на грамматических средствах общения, именно стремление к применению для достижения конкретных целей в диалоге, письме или профессиональной коммуникации.

Приведем примеры упражнений, фокусирующихся на грамматических средствах общения в поликультурном контексте:

Упражнение 1: «Пассивный залог для дипломатии»

Цель: показать, как Passive Voice помогает избежать конфронтации.

Ситуация: нужно сообщить об ошибке в международной команде.

Неудачно (Active): «*You made a mistake in the calculations*».

Удачно (Passive): «*A mistake was found in the calculations*».

Задание: Перепишите прямые утверждения в пассивный залог для нейтральности:

- «*You forgot to attach the file*» → «*The file wasn't attached*».
- «*The client rejected your proposal*» → «*The proposal was rejected*».

Рефлексия:

– Почему Passive Voice уместен в конфликтных ситуациях?

– В каких культурах это особенно важно (например, Великобритания vs. США)?

Упражнение 2: «Времена для точности в международных проектах»

Цель: научить использовать времена для четкого указания сроков.

Сценарий:

- Британский партнер: «*The report has been completed*» (Present Perfect – акцент на результате).
- Американский клиент: «*We finished the analysis yesterday*» (Past Simple – акцент на факте).

Задание: Опишите этапы проекта для разных культур:

- Для британцев: «*The prototype has been tested*» (Present Perfect).
- Для американцев: «*We launched the product last week*» (Past Simple).

Обсуждение: Как выбор времени влияет на доверие партнеров?

Упражнение 3: «Сравнение культурных норм через грамматику»

Цель: анализ грамматики как отражения ценностей.

Материал:

- Великобритания (Passive Voice): «*It is believed that...*» (акцент на общем мнении).
- США (Active Voice): «*We believe that...*» (акцент на личной позиции).
- Россия (Безличные конструкции): «Считается, что...» → «*It is considered that...*».

Задание: Напишите три варианта одного утверждения для разных культур:

«*Решения принимаются коллегиально*»:

– Британия: «*Decisions are made collectively*».

– США: «*The team makes decisions together*».

– Россия: «*Decisions tend to be made after discussions*».

Упражнение 4: «Сравнительная таблица традиций»

Цель: Развитие навыков анализа через грамматику.

Задание: заполните таблицу, используя Present Simple Active/Passive:

Таблица 1

Традиция	Великобритания (Passive)	США (Active)	Россия (Active/Passive)
Праздничная еда	<i>Mince pies are eaten at Christmas</i>	<i>People bake pumpkin pies</i>	<i>Olivier salad is prepared</i>
Национальные игры	<i>Cricket is played in summer</i>	<i>Americans watch the Super Bowl</i>	<i>Ice hockey is played</i>

Обсуждение:

- Почему британские традиции чаще описываются в Passive Voice?
- Как Active Voice подчеркивает активность в американской культуре?

Упражнение 5: «Культурные кейсы»

Цель: применение грамматики в профессионально-ориентированных сценариях.

Задание:

- Кейс 1: Подготовьте отчет для британских партнеров о производственном процессе (Passive Voice): «*The product is tested in laboratories and is packaged automatically*».
- Кейс 2: Составьте презентацию для американских инвесторов (Active Voice): «*Our team develops innovative solutions*».
- Кейс 3: Напишите официальное письмо для российских коллег (Passive/Active): «*The meeting was rescheduled. We propose a new time*».

Так, предложенные упражнения демонстрируют, что обучение грамматическим средствам общения в условиях поликультурности способствует не только усвоению формальных правил, но и формированию навыков адаптации языка под культурные нормы аудитории. Интеграция грамматики в контекст межкультурной коммуникации (на примере традиций и профессиональных сценариев Великобритании, США и России) позволяет студентам осознать прагматическую функцию грамматики – например, использование страдательного залога для дипломатичности в британском контексте или действительного залога для прямолинейности в американском. Следует развивать межкультурную чуткость – понимание того, как выбор временных форм и залогов отражает ценности и коммуникативные стили разных культур.

Анализируя особенности восприятия грамматики как системы культурно обусловленных норм, нами выявлены методические решения, основанные на коммуникативно-деятельностном подходе. Среди ключевых методов выделены: ситуативное моделирование межкультурных сценариев (переговоры, презентации), проектная работа с акцентом на сопоставление языковых и культурных паттернов, а также использование цифровых ресурсов для анализа аутентичных материалов. Результаты пилотного внедрения методических приемов в 5 группах студентов первого курса РТУ МИРЭА (N=76) продемонстрировали рост мотива-

ции на 35% (опрос по шкале Лайкерта), снижение частоты грамматических ошибок в межкультурных контекстах на 28% и повышение осознанности в использовании языковых структур, а также рост уверенности в использовании английского языка в профессиональном контексте.

Таблица 2. Типичные ошибки, совершаемые студентами при изучении временных форм действительного и страдательного залогов

Тип ошибки	Пример ошибки	Причина	Рекомендации
Неправильный выбор залога	«You made a mistake» (вместо «A mistake was made»)	Непонимание роли Passive Voice для нейтральности в формальном контексте (например, британская коммуникация)	Тренировать использование Passive Voice в кейсах, требующих дипломатичности (отчеты, критика)
Ошибки во временах	«We finish the project yesterday» (вместо «We finished»)	Путаница между Past Simple и Present Perfect, особенно в контексте культурных различий (британцы чаще используют Present Perfect для связи с настоящим)	Сравнивать употребление времен в аутентичных материалах (британские vs. американские тексты)
Игнорирование культурных норм	Использование Active Voice в официальном письме британскому партнеру: «We decided to cancel» (вместо «The decision was made»)	Незнание культурных предпочтений (британцы ценят формальность, американцы – прямоту)	Изучение примеров деловой переписки из разных стран и их грамматических особенностей

Большинство ошибок студентов связаны не только с незнанием грамматических правил, но и с непониманием их прагматической функции в межкультурном контексте. Могут быть полезными следующие методические рекомендации, как контекстуальное обучение, т.е. включать в задания культурные сценарии (переговоры, презентации) с акцентом на уместность грамматических структур.

Сравнительный анализ поможет сопоставлять грамматические нормы в британском, американском и русском контекстах. Более того, требуется рефлексия для обсуждения со студентами, почему та или иная структура предпочтительна в конкретной культуре.

Таким образом, обучение грамматике английского языка в условиях поликультурности требует перехода от формального заучивания к контекстуальному освоению правил. Интеграция культурных аспектов не только повышает эффективность усвоения материала, но и формирует у студентов навыки гибкой коммуникации в глобализированном мире. Для дальнейшего развития направления рекомендуется разрабатывать учебные материалы с акцентом на межкультурные различия, внедрять технологии смешанного обучения, а также проводить тренинги для преподавателей по межкультурной педагогике.

Список литературы:

1. Джуринский А.Н. Педагогика межнационального общения: поликультурное воспитание в России и за рубежом: учебное пособие. М.: Сфера, 2007. 153 с.
2. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М.: Русский язык, 1989. 276 с.
3. Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам. М.: Высшая школа; Амскорт интернэшнл, 1991. С. 338–340.
4. Щукин А.Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке: учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов. М.: Изд-о Икар, 2011. 454 с.
5. Ялаева Н.В. English for Engineers. Part II: учебно-методическое пособие / Н.В. Ялаева, Н.А. Быстров, Д.Ю. Костеева и др. М.: РТУ МИРЭА, 2024.

References:

1. Djurinsky A.N. *Pedagogy of interethnic communication: multicultural education in Russia and abroad*: textbook. M.: Sphere, 2007: 153.
2. Passov E.I. *Fundamentals of communicative methodology of teaching foreign language communication*. M.: Rus. yaz. 1989: 276 p.
3. Safonova V.V. *Sociocultural approach to teaching foreign languages*. M.: Vysshaya Shkola; Amscort International, 1991: 338–340.
4. Shchukin A.N. *Methodology of teaching speech communication in a foreign language*: textbook for teachers and students of language universities. M.: Ikar Publishing House, 2011: 454 p.
5. Yalaeva N.V., Bystrov N.A., Kosteeva D.Yu., et al. *English for Engineers*. Part II: textbook. M.: RTU MIREA, 2024.

Научный руководитель:

Н.М. Колоколова, кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры английского языка и профессиональных коммуникаций

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ИНФОРМАТИКЕ

М.М. Федорова, студент 3 курса

*Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
marinafed2004@mail.ru*

Англицизмы, как заимствованные слова из английского языка, становятся важной частью современного русского языка, особенно в таких динамично развивающихся областях, как информационные технологии. Слово «коннект» представляет собой пример этого явления, поскольку оно активно используется в различных контекстах, связанных с сетевыми технологиями, коммуникациями и программированием.

Ключевые слова: англицизмы, информатика, заимствования, русская терминология, термины, коннект.

USE OF ANGLICISMS IN MODERN RUSSIAN TERMINOLOGY IN INFORMATICS

M.M. Fedorova, 3rd year student

*Astrakhan Tatishchev State University
marinafed2004@mail.ru*

Anglicisms, as borrowed words from English, become an important part of modern Russian language, especially in such dynamically developing areas as information technologies. The word 'connect' is an example of this phenomenon, as it is actively used in various contexts related to network technologies, communications and programming.

Keywords: anglicisms, informatics, borrowings, Russian terminology, terms, connect.

В последние десятилетия мир информатики претерпел значительные изменения, и язык, используемый специалистами в этой области, также эволюционировал. Одним из наиболее заметных явлений является широкое использование англицизмов. Заимствованные слова обладают своей спецификой и функциональностью, что делает их востребованными в условиях стремительного развития технологий. В данной статье изучается влияние развивающихся технологий в электронике на культуру и развитие русского и английского языков. Для сравнительного анализа были использованы толковые русские и английские словари [1].

Англицизмы, как лексические единицы, используемые в русском языке, играют несколько ключевых ролей в информатике. Во-первых, они позволяют

точно и быстро передать сложные технические концепции. Во-вторых, использование англицизмов способствует интеграции отечественной профессиональной среды в международное сообщество. С учетом глобализации и нарастающего влияния технологий на повседневную жизнь, язык информатики становится все более интернациональным.

Однако, несмотря на неоспоримые преимущества, влияние англицизмов в языке информатики вызывает определенные опасения. Например, существует мнение, что чрезмерное количество заимствованных терминов может снизить доступность информации для широкой аудитории, особенно для тех, кто не владеет английским языком. Часто такие термины могут оказаться трудными для восприятия, если они используются без объяснений или контекста, что может затруднить понимание технических обсуждений среди непрофессионалов [2]. Кроме того, языковые эксперты предостерегают от возможного чрезмерного использования заимствований в общепринятой лексике, когда привычная для специалистов лексика может вытеснить русские аналоги. Это поднимает вопрос о балансе между использованием англицизмов и сохранением традиционной русской терминологии, которая также обладает значительным потенциалом для точного выражения сложных понятий. Не менее важно, чтобы в этом процессе сохранялась ясность и понятность языка, чтобы избежать путаницы и недопонимания.

Для подробного рассмотрения выбран заимствованный термин «коннект». Термин «коннект» в контексте информатики охватывает широкий спектр значений и употреблений, что обусловлено динамичным развитием технологий и изменениями в потребностях пользователей.

В частности, в области сетевых технологий слово «коннект» применяется для описания процедур инициирования соединения между различными устройствами в локальных и глобальных сетях. Это использование термина является привычным для специалистов в области IT и показывает, как слово интегрировалось в их профессиональный лексикон [3].

Кроме того, термин «коннект» находит отражение в таких областях, как разработка программного обеспечения, где он используется для описания процедур, связанных с интеграцией различных функций и возможностей в приложениях. Например, программисты могут говорить о необходимости «коннектить базу данных с пользовательским интерфейсом». Здесь «коннект» подразумевает не просто физическое соединение, но и синхронизацию данных, их передачу и правильное взаимодействие компонентов системы.

Употребление слова «коннект» также показывает, что оно активно используется в контексте беспроводных технологий, таких как Wi-Fi или Bluetooth. Пользователи часто говорят о необходимости «коннектиться к Wi-Fi сети», что указывает на процесс подключения их устройств к Интернету через беспроводные сети. Это подчеркивает тот факт, что слово «коннект» становится неотъемлемой частью повседневного использования языка, а также отражает общую тенденцию к упрощению технических терминов в обиходной речи.

Кроме технического значения, термин «коннект» также начинает использоваться в более широком социальном контексте. Например, в социальных сетях и

коммуникационных приложениях часто можно услышать о необходимости «коннектиться с друзьями» или «коннектинг с коллегами». Это использование говорит о расширении значения термина за пределы сугубо технических рамок. Таким образом, слово «коннект» приобретает новые смысловые оттенки и подтверждает свою актуальность в различных сферах общения [4].

Термин «коннект» (от англ. connect) занимает важное место в лексиконе, используемом в информатике и других связанных областях. Чтобы более детально рассмотреть его значение, важно обратиться к различным англоязычным словарям, которые предоставляют обширные определения и контекстуальные примеры использования данного слова.

Одним из наиболее авторитетных источников является «Oxford English Dictionary», который определяет «connect» как «make communication links between two or more objects, systems or people» [5]. В контексте информатики это слово часто применяется для обозначения процесса соединения устройств в сети, например, при подключении компьютера к Интернету или создании соединения между серверами. Оксфордский словарь также указывает на различные производные формы и фразеологизмы, связанные с этим глаголом, такие как «connection» (соединение) и «connected» (соединенный), что подчеркивает его широкое применение в техническом языке [6].

Еще одним значимым словарным источником является «Merriam-Webster Dictionary», который описывает «коннект» как «linkage or interaction» [7]. В определении также отмечается, что термин может использоваться в неформальной обстановке, что указывает на скорость распространения слова в разговорной речи, в частности среди молодежи и в профессиональных кругах IT. Это подчеркивает не только семантическое значение термина, но и его социальный контекст, поскольку он становится частью повседневной лексики.

Слово «коннект» также находит свое отражение в современных онлайн-ресурсах. Например, в популярных языковых платформах, таких как «Cambridge Dictionary» или «Collins English Dictionary», «connect» определяется как «Establish a physical or psychological link between objects» [8], что еще раз подтверждает его многообразие в различных контекстах. Эти источники содержат также примеры употребления, которые помогают понять, как «коннект» используется в каждом конкретном случае, например, «I need to connect my laptop to the projector».

Термин «коннект» (от англ. connect) стал активно использоваться в русском языке в последние десятилетия и, как и многие англицизмы, требует тщательного анализа его значений и особенностей использования.

Основные русские словари, такие как «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, характеризуют «коннект» как сленговое слово, которое обозначает установление соединения между устройствами, системами или в более широком контексте – между людьми [9]. В определении подчеркивается, что это слово стало частью технического жаргона, используемого профессионалами в области информационных технологий и коммуникаций. Ожегов также отмечает, что данное слово является примером заимствования, которое укрепилось в языке в силу

необходимости обозначить специфические действия, характерные для современного цифрового мира.

«Большой толковый словарь» также фиксирует слово «коннект», указывая на его значение как «соединение» или «связь» [10]. При этом речь идет как о физических соединениях (например, в компьютерных сетях), так и о более абстрактных взаимодействиях – «коннектиться с людьми» или «коннектиться с идеями». Это расширение значений подчеркивает гибкость данного термина и его способность адаптироваться к изменениям в сфере коммуникаций, особенно в условиях стремительного развития технологий.

В «Русском академическом словаре» слово «коннект» указано как англицизм, который указывает на техническое соединение, действие по установлению связи между компонентами информационной системы. Это определение соответствует современным реалиям, где слово активно используется при описании процессов, связанных с программированием, сетевым взаимодействием и обменом данными. Другими словами, данное слово представлено как термин, который успешно интегрировался в технический лексикон и практика его использования устоялась среди специалистов в этой области.

Также стоит отметить, что последние издания русских словарей, например, «Словарь иностранных слов», акцентируют внимание на том, что со временем слово «коннект» стало употребляться не только в узких профессиональных кругах, но и среди широкой аудитории. Это ведет к его восприятию как общеупотребительного термина, используемого в различных контекстах, от профессиональных обсуждений до разговорной речи.

Кроме словарного анализа, важно учитывать примеры употребления этого термина в современной медиа-среде и онлайн-платформах. Словосочетания вроде «коннектить устройства» или «коннектиться с друзьями» активно используются пользователями Интернета, что также подтверждает оговоренную адаптацию термина в современном языке. На основе данных источников можно заключить, что термин «коннект» прочно вошел в обиход и стал важной частью терминологии русского языка в сфере информационных технологий [11].

Тем не менее, интеграция англицизмов, включая слово «коннект», не остается без обсуждения. Критики, как правило, указывают на необходимость разработки русских аналогов и поиска более приемлемых терминов, что говорит о постоянном развитии языка и поиске баланса между заимствованиями и традиционным словотворчеством.

Сравнительный анализ значений термина «коннект» в русских и англоязычных словарях позволяет выявить сходства и отличия в его интерпретации, а также понять степень интеграции данного англицизма в русский язык, особенно в области информатики. В англоязычных источниках, таких как «Oxford English Dictionary» и «Merriam-Webster», термин «connect» имеет четкое определение, сосредоточенное как на физическом соединении устройств, так и на нематериальных аспектах, таких как установление связей между людьми и системами. Основное значение звучит как «устанавливать связь», что охватывает широкий спектр употребления: от соединения двух устройств в сети до построения социальных контактов в неформальной обстановке [12].

В контексте русских словарей, таких как «Словарь русского языка» Ожегова и «Большой толковый словарь», слово «коннект» также трактуется как «соединение», но с акцентом на использование в специфических технологических контекстах. Тем не менее, в русских источниках чаще указывается на более ограниченное значение термина, которое, как правило, акцентирует внимание на функциях, связанных с техническими процессами, а не со стороны социальных взаимодействий. Это обстоятельство может быть связано с тем, что русский язык еще продолжает процесс адаптации англицизмов и не всегда может отразить все возможные значения, присущие оригиналу [11].

При анализе контекста использования термина «коннект» можно заметить, что в английском языке он активно применяется в различных сферах, включая бизнес, программирование и социальные сети. Фраза «connect with clients» (связаться с клиентами) в английском языке содержит не только технический, но и социальный аспект, что способствует более богатому пониманию термина в широком контексте. В русском языке такие конструкции пока не получили широкого распространения; вместо этого ярче проявляется акцент на технических действиях, таких как «коннектить устройства» или «коннект к сети».

Еще одной важной точкой сравнения является временной аспект: английские источники используют термин «connect» в различных временных формах и производных, таких как «connection» (соединение) и «connected» (соединенный), что позволяет более гибко использовать его в предложениях. Русский аналог «коннект» и его формы пока не имеют такой степени развития и вариативности, что может влиять на его полноценное использование в языке. Таким образом, можно сделать вывод, что в то время как англоязычные источники предлагают многослойное понимание термина, русские словари чаще остаются на уровне базового, функционального определения.

Данная разница в понимании может также привести к недопониманию или искажениям информации, когда термин «коннект» используется в специализированных дискуссиях. Поэтому важно, чтобы с развитием технологий и увеличением потоков информации, существует стремление к более глубокому пониманию и адаптации такого рода лексики в русском языке. В заключение, необходимо подчеркнуть, что хотя русские источники и фиксируют термин «коннект» как часть своей лексикальной системы, углубленный анализ показывает наличие потребности в его более полном восприятии и использовании, аналогичном тому, как это происходит в англоязычных сообществах.

В заключение можно сказать, что современное общество постоянно меняется и его структура, традиции и даже язык со временем меняются. Это постепенно приводит к линейности и отказу от противоположных терминов и, в то же время, к активному межкультурному и межнациональному профессиональному общению [13].

Список литературы:

1. Кузнецов Н.В. Англицизмы в русском техническом языке / Н.В. Кузнецов, Н.М. Колоколова // Основные проблемы современного языкознания: сборник статей XIV Междун-

родной научно-практической конференции, Астрахань, 15 февраля 2022 года. Астрахань: Астраханский государственный университет, 2022. С. 116–121. Doi: 10.54398/2075535X_2022_116. EDN LUZEVH.

2. Жданова Е.А. Факторы неологизации в русском языке рубежа XX–XXI веков / Е.А. Жданова, Л.В. Пацибурская. // *Studia Rossica Gedanensia*. 15.12.2020. Doi: 10.26881/srg.2020.7.02. URL: <https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/5574> (Дата обращения: 08.05.2025).

3. Погорелова И.В. Латиничные англицизмы в романе В. Пелевина «ИПЛУСК10» / И.В. Погорелова, Ж.Л. Ширяева // *Litera*. 01.02.2019. Doi: 10.25136/2409-8698.2019.2.29572. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29572 (Дата обращения: 08.05.2025).

4. Мельникова В.М. К проблеме необоснованного использования англицизмов в русском языке (экспериментальное исследование) // *Вестник Тверского государственного университета Серия Филология*. 24.11.2020. Doi: 10.26456/vtfilol/2020.4.074 URL: <http://eprints.tversu.ru/10171> (Дата обращения: 08.05.2025).

5. Oxford English dictionary / Ed. by John Simpson, Edmund Weiner. Oxford: Clarendon press, 1993. Код документа в НЭБ: 000200_000018_RU_NLR_b_ik_117846.

6. Малаховская М.Л. Недавние англицизмы в русском лексиконе с точки зрения преподавания перевода. // *Izvestia Herzen University Journal of Humanities & Sciences*. 01.01.2020. Doi: 10.33910/1992-6464-2020-197-201-209.

7. Webster's third new international dictionary of the English language unabridged: with seven language dictionary / Chief editor: Merriam-Webster; editor: Gove, Philip Bad-cock. Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., 1993.

8. Cambridge international dictionary of English (CIDE). Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1995. 1773 p.

9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / Под ред. Л.И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М.: Мир и образование, 2024. 1375 с.

10. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., М.: Норинт; Рипол классик, 2008. 1534 с.

11. Козырев В.А. Современные ориентиры русской лексикографии // *Voprosy leksikografii*. 16.04.2014. Doi: 10.17223/22274200/5/1 URL: http://journals.tsu.ru/lex/&journal_page=archive&id=1040&article_id=11862 (Дата обращения: 08.05.2025).

12. Ахмед Зухейр Махмуд Джехад. Англицизмы как источник неологизации языка / Ахмед Зухейр Махмуд Джехад, Хишам Али Хусейн Али // *Al-Adab Journal*. 12.12.2022. Doi: 10.31973/aj.v2i143.3666. URL: <https://aladabj.uobaghdad.edu.iq/index.php/aladabjournal/article/view/3666> (Дата обращения: 08.05.2025).

13. Кузнецов Н.И. Сопоставительный анализ терминов, используемых в электронике, в английском, русском и французском языках / Н.И. Кузнецов, Н.М. Колоколова // *Язык и межкультурная коммуникация: сборник статей XIV Международной научно-практической конференции* / Составитель Е.Н. Шугаева. Астрахань, 2021. С. 56–63.

References:

1. Kuznetsov N.V., Kolokolova N.M. Anglicisms in Russian technical language. *Basic problems of modern linguistics*: collection of articles of the XIV International scientific-practical conference, Astrakhan, 15 February 2022. Astrakhan: Astrakhan State University, 2022: 116–121. Doi: 10.54398/2075535X_2022_116. EDN LUZEVH.

2. Zhdanova E.A., Patsiburskaya L.V. Factors of neologisation in Russian language of the turn of XX–XXI centuries. *Studia Rossica Gedanensia*. 15.12.2020. Doi: 10.26881/srg.2020.7.02. URL: <https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/5574> (Date of reference: 08.05.2025).

3. Pogorelova I.V., Shiryayeva J.L. Latin anglicisms in the novel by V. Pelevin «ИПЛУСК». Pelevin's novel «ИПЛУСК10». *Litera*. 01.02.2019. Doi: 10.25136/2409-8698.2019.2.29572. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29572 (Accessed 08.05.2025).

4. Melnikova V.M. To the problem of unreasonable use of anglicisms in Russian (experimental study). *Vestnik Tver State University. Series Philology*. 24.11.2020. Doi: 10.26456/vtfilol/2020.4.074. URL: <http://eprints.tversu.ru/10171> (Date of reference: 08.05.2025).
5. *Oxford English dictionary* / Ed. by John Simpson, Edmund Weiner– Oxford: Clarendon press, 1993. Document code in NEB: 000200_000018_RU_NLR_b_ik_117846.
6. Malakhovskaya M.L. Recent anglicisms in the Russian lexicon from the point of view of teaching translation. *Izvestia Herzen University. Journal of Humanities & Sciences*. 01.01.2020. Doi: 10.33910/1992-6464-2020-197-201-209.
7. *Webster's third new international dictionary of the English language unabridged: with seven language dictionaries* / editor-in-chief: Merriam-Webster; editor: Gove Philip Badcock. Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc., 1993.
8. *Cambridge international dictionary of English (CIDE)*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1995: 1773 p.
9. Ozhegov S.I. *Explanatory dictionary of the Russian language: about 100 000 words, terms and phraseological expressions* / Edited by L.I. Skvortsov. 28th ed., rev. M.: World and Education, 2024: 1375 p.
10. *Big explanatory dictionary of the Russian language* / Ed. by S.A. Kuznetsov. St. Petersburg, M.: Norint; Ripol Classics, 2008: 1534 p.
11. Kozyrev V.A. Modern benchmarks of Russian lexicography. *Voprosy leksikografii*. 16.04.2014. Doi: 10.17223/22274200/5/1. URL: http://journals.tsu.ru/lex/&journal_page=archive&id=1040&article_id=11862 (Date of reference: 08.05.2025).
12. Ahmed Zuheir Mahmoud Jehad, Hisham Ali Hussein Ali. Anglicisms as a source of language neologisation. *Al-Adab Journal*. 12.12.2022. Doi: 10.31973/aj.v2i143.3666. URL: <https://aladabj.uobaghdad.edu.iq/index.php/aladabjournal/article/view/3666> (Date of reference: 08.05.2025).
13. Kuznetsov N.I., Kolokolova N.M. Comparative analysis of terms used in electronics in English, Russian and French languages. *Language and Intercultural Communication: collection of articles of the XIV International Scientific and Practical Conference* / Compiled by E.N. Shugaeva. Astrakhan, 2021: 56–63.

ФОНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА И СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

*С.Б. Фомина, кандидат филологических наук, доцент кафедры
теории и практики перевода
Донбасский государственный технический университет
sbfomina@gmail.com*

В статье анализируется фонетическая стилистическая составляющая рекламного дискурса, рассмотрены фонетические средства речевой выразительности англоязычных рекламных слоганов и способы передачи значений с английского на русский язык. Описан потенциал фонетических явлений, даны рекомендации по применению переводческих трансформаций и способов подбора эквивалентов.

Ключевые слова: рекламный дискурс, фонетические средства выразительности, способы перевода, переводческие трансформации.

THE PHONETIC POTENTIAL OF EXPRESSIVE MEANS IN CONTEMPORARY ENGLISH ADVERTISING DISCOURSE AND TECHNIQUES OF TRANSLATING ADVERTISING SLOGANS INTO RUSSIAN

*S.B. Fomina, candidate of philological sciences, associate professor
of the Department of theory and practice of translation
Donbass State Technical University
sbfomina@gmail.com*

The article analyzes the phonetic stylistic component of advertising discourse, examines phonetic means of linguistic expressiveness in English-language advertising slogans, and explores techniques for conveying meaning from English to Russian. It describes the potential of phonetic phenomena and provides recommendations for applying translation transformations and techniques of selecting equivalents.

Keywords: advertising discourse, phonetic means of expressiveness, translation techniques, translation transformations.

Рекламный дискурс на современном этапе рассматривается как самостоятельное языковое явление, его потенциал оказывает серьезное влияние не только на потребительские предпочтения, но и на современную коммуникацию. Социолингвистическая составляющая является неотъемлемой частью исследований рекламного дискурса. Современный рекламный дискурс является феноменом, объединяющим как лингвистические, так и экстралингвистические факторы, эволюционирует, адаптируясь к изменениям в обществе и технологиях.

Объект исследования: рекламный дискурс.

Предмет исследования: функционирование фонетических стилистических средств рекламного дискурса и способы передачи смысла с английского на русский язык.

Рекламный дискурс как процесс когнитивный можно считать интегративным коммуникативным видом деятельности, охватывающим языковые и коммерческие факторы воздействия на реципиента, иначе – это текст, погруженный в ситуацию коммерческо-социального и культурного общения, подкрепленный мощным стилистическим и лексическим потенциалом [2, с. 75].

Сегодня распространенной является точка зрения, что рекламный дискурс – научный язык и язык специалистов. Рекламу рассматривают как совокупность вербальных и невербальных компонентов [3]. В процессе формирования рекламного образа выделяют: образ объекта, образ действия и образ отношения, что и позволяет использовать лингвистические средства по типу характеристик и свойств, по типу выполняемых функций, по типу создаваемого впечатления [1, с. 180].

Значительный языковой и прагматический эффект рекламного слогана создается путем использования таких фонетических средств как ономастопея, аллитерация, ассонанс, анафора, рифма, графон. Зачастую данные явления проявляются комплексно.

Рифма достаточно распространена в рекламных слоганах: *Gillette. The best a man can get* (Gillette. Лучше для мужчины нет); *The Drive of your life* (Peugeot: Драйв твоей жизни); *Once you pop you can't stop* (Попробовав раз, ем и сейчас); *The Muscles from Brussels* (Мускулы из Брюсселя – прозвище Ван Дамма); *Jaguar: Grace, Space, Pace* (Ягуар: Грация, Пространство, Скорость); *United Airlines: Fly The Friendly Sky* (Летайте по дружественному небу); *It Takes a Licking and Keeps on Ticking – Timex* (Продолжают тикать после хорошей взбучки), реклама кварцевых часов Timex стала широко известна в Америке, и к концу 1960-х, марка Timex занимает примерно половину часового рынка США).

В данных слоганах рифма создана путем применения фонетического стилистического приема, *ассонанса*, направленного на придание высказыванию мелодического эффекта: *United Airlines: Fly The Friendly Sky*; *Intel Inside* (Компьютер с процессором Intel).

Наряду с ассонансом, *аллитерация* привлекают внимание, акцентируя внимание потребителя на информации, придавая тексту мелодичность: «*Welcome to the World Wide Wow*» (Добро пожаловать на World Wide) – Интернет-провайдер и корпорация средств массовой информации со штаб-квартирой в Нью-Йорке; *VV Security Agency: Safe, Secure, Service* (Безопасность, защита, сервис); «*The Muscles from Brussels*». Повтор отличается мощным эмоциональным зарядом, придает остроту и выразительность: *The Pursuit of Perfection* (Lexus) (Стремление к совершенству), в русском языке фонетический эффект сохранен.

Явление *ономастопеи* придает печатной рекламе яркости и визуализации. В слогане *Once you pop you can't stop* (Попробовав раз, ем и сейчас), слово *pop* означает характерный хлопаянью звук; *Rice Krispies: Snap! Crackle! Pop!* (Рисовые хлопья: хруст! треск! хлоп! или щелкать, хрустеть и хлопать). *Snap, Crackle* и *Pop*

– талисманы хлопьев Kellogg's Rice Krispies. В США они также являются талисманами Cocoa Krispies.

Тигр Тони выделяется как весьма культовый рекламный талисман, известный тем, что рекламирует хлопья Frosted Flakes от Kellogg. Его известная крылатая фраза «They're GR-R-R-reat» (Они прекрасны!), созданная комбинацией ономастопеи, графических средств и капитализации букв подчеркивает эффективность хорошо продуманного талисмана в создании индивидуальности бренда и формировании эмоциональной связи с потребителями.

Реклама Alka-Seltzer (шипучий обезболивающий препарат компании Bayer) представлен рекламой *Plop, Plop, Fizz Fizz!* (Бульк, бульк, шип, шип!). В русскоязычной рекламе предлагается переосмысленный модуляцией вариант перевода «Веселье без похмелья!».

Графон привлекает внимание и заставляет задуматься: «I'm Lovin' It» (простое выражение, передающее радость от еды – реклама McDonald's).

Авторы рекламы довольно часто прибегают к *анафоре*, которая используется для выражения эмоций, и как средство подчеркнуть точку зрения или идею: *Budweiser: Six degrees of Bud*, повторение слов *Budweiser, Bud* (усечение от слова *Budweiser*), *six degrees, six-pack*; *Look Good & Feel Good*; *He Keeps Going and Going and...* (Duracell Batteries); *Ebay: Buy it. Sell it. Love it*; *Microsoft: Making it all make sense*; *Morton Salt: When It Rains, It Pours* (реклама соли, которая налипает в комки – Когда идет дождь, он льет как из ведра); *What Happens Here, Stays Here – Las Vegas* (Что было в Вегасе – остается в Вегасе).

При переводе рекламных слоганов с английского на русский язык, следует не только точно передать информацию, но и сохранить стиль, тон и эмоциональную окраску оригинала, что требует не только лингвистической компетенции, но и творческого подхода, понимания культурных контекстов обоих языков. В этом процессе используются различные переводческие трансформации: такие формальные трансформации как транскрипция и транслитерация (зачастую для передачи значений иностранных названий и брендов): *Nuts* (Натс), *Gillette* (Жилет), *Alkalize* (Элкэлайз), *Intel* (Интел), *Budweiser* (Будвайзер), *Nike* (Найк) – применяется транскрипция, а при переводе названия шоколада *Kit Kat* (Кит Кат), *Jaguar* (Ягуар) – транслитерация.

Адекватность перевода слоганов заключается в правильном использовании переводческих трансформаций, которые служат для того, чтобы максимально точно передать информацию текста.

Калькирование использовано при переводе слоганов: «*Grace, Space, Pace*» (Грация, Пространство, Скорость); «*Fly The Friendly Sky*» (Летайте по дружественному небу); *Ebay: Buy it. Sell it. Love it* (Купите. Продай. Любите); *The Drive of your life* (Peugeot: Драйв твоей жизни); «*They're GR-R-R-reat*» (Они о-о-огромны!); *Be wise – Alkalize* (Будь мудрее – Alkalize); *The Muscles from Brussels* (Мышцы из Брюсселя); *Safe, Secure, Service* (Безопасность, защита, сервис); *Rice Krispies: Snap! Crackle! Pop!* (Рисовые хлопья: хруст! треск! хлоп!).

Модуляция, как разновидность семантической замены является универсальным способом передачи смысла высказывания: *Plop, Plop, Fizz Fizz!* (*Веселье без похмелья!*); «*Budweiser: Six degrees of Bud*» (Будвайзер: Шесть рукопожатий

Бада) [4]. Модуляция помогает переводчикам воспроизвести суть сообщения, не изменяя при этом смысла, что помогает избежать ложного восприятия текста читателем.

Перестановка: I'm Lovin' It (Мне это нравится); *Look Good & Feel Good* (Хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать) адаптирует слоган к русскому синтетическому языку.

Грамматическая замена в комплексе с антонимической заменой позволяет компенсировать структурные особенности аналитического и синтетического типа языков: *Gillette. The best a man can get* (Gillette. Лучше для мужчины нет).

Опущение, как способ компрессии, позволяет избежать синонимии и тавтологии: *Microsoft: Making it all make sense* (Все имеет смысл); *Welcome to the World Wide Wow* (Добро пожаловать на World Wide) – восхитительный возглас «Wow» опущен. При переводе слогана торговой платформы eBay опущено местоимение «it»: «*Buy it. Sell it. Love it*» (Купи. Продай. Люби).

Добавление компенсирует невыраженность некоторых семантических компонентов в ИЯ: *Intel Inside* (Компьютер с процессором Intel); *Once you pop you can't stop* (Однажды ввел поп – не сможешь сказать стоп). В более привычной для русского языка форме переведен слоган «*Look Good & Feel Good*» (Хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать), где добавлено возвратное местоимение «себя».

Описательный способ перевода может быть ущербен, поскольку теряется стилистика и экспрессивность слогана: *It Takes a Licking and Keeps on Ticking – Timex* (продолжают тикать после хорошей взбучки).

Резюмируя вышеизложенное, важно отметить, что фонетический потенциал при создании рекламных сообщений является как способом репрезентации культурных особенностей, так и мощным двигателем торговли.

Список литературы:

1. Кольшикина Т.Б. Грамматические средства создания рекламного образа / Т.Б. Кольшикина, И.В. Шустина // Вестник КГУ. 2017. № 1. С. 180–183. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/grammaticheskie-sredstva-sozdaniya-reklamnogo-obraza> (Дата обращения: 10.04.2025).
2. Фомина С.Б. Языковые механизмы англоязычного рекламного дискурса // Вестник Луганского государственного педагогического университета: сборник научных трудов. Серия: Филологические науки. Луганск: Изд-во ЛГПУ. 2024. № 3(119). С. 75–81.
3. Яковлева В.А. Эффективность использования ономастопеи в английском рекламном дискурсе как проявление иконичности и проблема перевода звукоподражаний в английской рекламе на русский язык / В.А. Яковлева, Е.А. Никулина // Преподаватель XXI век. 2018. № 2–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-onomatopei-v-angliyskom-reklamnom-diskurse-kak-proyavlenie-ikonichnosti-i-problema-perevoda> (Дата обращения: 10.04.2025).
4. Shaw P. 10 Metaphor Examples in Advertising. URL: <https://bizfluent.com/examples-of-ambiguity-in-advertising.html> (Дата обращения: 12.04.2025).

References:

1. Kolyshkina T.B., Shustina I.V. Grammatical means of creating an advertising image. *Bulletin of KSU*. 2017; 1: 180–183. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/grammaticheskie-sredstva-sozdaniya-reklamnogo-obraza> (Date of access: 10.04.2025).

2. Fomina S.B. Language mechanisms of English-language advertising discourse. *Bulletin of Lugansk State Pedagogical University*: collection of scientific papers. Series: Philological Sciences. Lugansk: Publishing House of LSPU. 2024; 3(119): 75–81.

3. Yakovleva V.A., Nikulina E.A. The effectiveness of using onomatopoeia in English advertising discourse as a manifestation of iconicity and the problem of translating onomatopoeia in English advertising into Russian. *Teacher of the XXI century*. 2018; 2–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-onomatopei-v-angliyskom-reklamnom-diskurse-kak-proyavlenie-ikonichnosti-i-problema-perevoda> (Date of access: 10.04.2025).

4. Shaw P. *10 Metaphor Examples in Advertising*. URL: <https://bizfluent.com/examples-of-ambiguity-in-advertising.html> (Date of access: 12.04.2025).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПЕРЕВОДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

*И.В. Фрей, ассистент кафедры европейских языков и культур
Псковский государственный университет
irvas1972@gmail.com*

В статье рассмотрены процессы трансформации переводческой деятельности, обусловленные цифровизацией. Особую важность представляет применение технологий искусственного интеллекта. Представлена дефиниция искусственного интеллекта. Идентифицированы основные направления и инструменты, позволяющие упростить работу над переводом текстов на французский язык. Описаны специфические параметры применения систем машинного перевода, чат-ботов, систем транскрибирования аудиальных материалов. Перечислены риски, связанные со внедрением систем искусственного интеллекта в процесс перевода текстов на французский язык.

Ключевые слова: французский язык, искусственный интеллект, профессиональный текст, перевод, чат-бот, машинный перевод.

IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSLATING PROFESSIONAL TEXTS INTO FRENCH

*I.V. Frey, assistant of the Department of European languages and cultures
Pskov State University
irvas1972@gmail.com*

The article analyses the processes of transformation of translation activities caused by digitalization. Of particular importance is the use of artificial intelligence technologies. The definition of artificial intelligence is presented. The main directions and tools that make it possible to simplify the work on translating texts into French are identified. Specific parameters for the use of machine translation systems, chat bots, and audio transcription systems are described. The risks associated with the introduction of artificial intelligence systems in the process of translating texts into French are listed.

Keywords: French language, artificial intelligence, professional text, translation, chatbot, machine translation.

Одной из ключевых тенденций, детерминирующих векторы и темпы развития человеческой цивилизации, выступает цифровизация. Внедрение цифровых инструментов привело к трансформации большинства сфер общественной жизни, производства, политики, образования, повседневной жизни личности [6, с. 11]. Тем не менее, далеко не все перспективы и возможные последствия цифрового перехода являются изученными в достаточной мере. В данной связи возникает потребность в анализе потенциальных путей имплементации цифровых технологий в конкретные области – в т.ч. в переводческую деятельность.

Цифровизация как фактор трансформации переводческой деятельности. Высокие темпы развития когнитивных наук, цифровых коммуникационных технологий, средств автоматизации привели к изменению характера интеллектуального труда в различных сферах.

В переводческой среде все чаще высказываются опасения по поводу возможной замены переводчиков «роботами». Тем не менее, в краткосрочной перспективе такое едва ли возможно, хотя на сегодняшний день структура и специфика работы переводчика постепенно меняется в сторону увеличения доли автоматизированных процессов [6, с. 12]. Переводчики все чаще работают в цифровых средах, многие из них оборудованы «интеллектуальными» функциями. Это приводит к необходимости адаптации переводческих кадров к изменяющейся социально-профессиональной среде [7, с. 149].

Ключевым преимуществом применения технологий искусственного интеллекта выступает экономия временных и трудовых ресурсов. Так, переводчики профессиональных текстов зачастую работают со срочными, но объемными заказами, в условиях цейтнота, когда выполнить перевод «вручную» не представляется возможным.

В таких ситуациях переводчики могут прибегнуть к сочетанию методов ручного перевода с машинными. При этом доли соотношения между контентом, порождаемым машиной, и контентом, собственноручно набранным переводчиком, могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств. Так, к примеру, перевод на французский язык может быть выполнен полностью посредством машинного перевода, но с последующей редакцией переводчиком в целях устранения «машинного акцента». Подобный редуцированный вариант переводческой работы предполагает, как правило, выполнение операций по трансформациям тема-рематических отношений в предложении, обусловленных различиями в синтаксисе русского и французского языков, а также операций по замене окказиональной лексики на более распространенную. В подобных случаях сочетание машинных и ручных методов работы, по разным оценкам, позволяет сократить время на перевод в 5–6 раз, снизив таким образом время ожидания клиента и сократив когнитивную и психоэмоциональную нагрузку на переводчика [9, с. 54].

Интеллектуальные технологии, применяемые в переводческой деятельности. Искусственный интеллект представляет собой междисциплинарную область знаний и технологий, направленную на создание компьютерных систем, способных выполнять задачи обучения, анализа, адаптации, прогнозирования и обработки естественного языка. В широком смысле термин охватывает как специализированные алгоритмы машинного обучения, так и сложные нейросетевые модели, имитирующие когнитивные функции человека.

Рассмотрим более подробно технологии, основанные на искусственном интеллекте и применяемый в работе над переводами на французский язык.

Одним из наиболее популярных и наиболее перспективных направлений внедрения искусственного интеллекта в работу переводчика выступает использование **чат-ботов**. Так, в частности, наиболее популярный на сегодня чат GPT-3.5 способен не только осуществлять машинный перевод текстов на французский

язык, но и выполнять другие функции в случае, если переводчик выбрал «ручной» режим работы. Чат-бот способен осуществлять поиск информации, ответить на вопросы о том или ином аспекте содержания текста, определить частотность употребления лексемы, подобрать синонимы, найти коллокации, выполнить предпереводческий анализ текста, составить его краткое содержание и т.п. [2, с. 239].

В последнее время все чаще ведутся дискуссии о необходимости разработки чат-ботов, работающих с конкретными языками. Так, изначально чат-боты работали (анализировали запросы, искали контент для генерации ответа, порождали ответ) на английском и, если позволял функционал, лишь переводили результат на требуемый язык. Возникла потребность в создании чат-ботов, которые будут изначально обращаться к тому сегменту Сети, который интересует пользователя (французские сайты, законы и т.п.). Можно сказать, что за последние несколько лет эту задачу удалось решить нескольким разработчикам. В рассматриваемом нами контексте особый интерес представляет чат-бот Mistral AI под названием Le Chat. Функционал данного продукта схож с функционалом ChatGPT, Claude и Gemini. Данный чат-бот отвечает на вопросы, пишет тексты, редактирует их, генерирует и обрабатывает изображения [1].

Еще одним направлением применения искусственного интеллекта становятся *веб-сервисы машинного перевода*, которые все чаще снабжаются современными интеллектуальными технологиями. Ранние системы машинного перевода использовали статистические методы (так, к примеру, работал сервис Google Translate до 2016 г.), и перевод выполнялся на основе анализа больших массивов параллельных текстов. Современные сервисы, в свою очередь, основываются на нейросетевом машинном переводе (NMT, Neural Machine Translation), который учитывает контекст, специфику и структуру языка.

Тот факт, что в работу веб-сервисов машинного перевода встраивается искусственный интеллект, позволяет им осуществлять контекстный анализ и рассматривать целое предложение, а не отдельные слова, самообучаться, адаптироваться к стилю текста оригинала. Искусственный интеллект, кроме того, существенно расширяет возможности синтаксического и семантического анализа.

Так, к примеру, в переводческой практике широко применяется веб-сервис Яндекс.Переводчик, которому удается достаточно успешно переводить на французский язык профессиональные тексты, в т.ч. технические, юридические. Тогда как иные виды текстов – художественные, личные переписки – веб-сервисы переводят не столь качественно, перевод формализованных текстов, как правило, обладает высоким качеством и требует минимальной постпереводческой обработки [4, с. 63].

Третьим направлением использования искусственного интеллекта в работе над переводом текстов на французский язык *выступает транскрибация устных текстов*. Все чаще заказчики обращаются к переводчикам французского языка за переводом устных выступлений, аудио и видеоматериалов. Ключевой сложностью и, одновременно с этим, основным фактором, влияющим на ресурсоемкость подобного перевода, выступает аудиальная форма подачи текстового

контента. В данной связи крайне полезными оказываются инструменты, которые позволяют преобразовывать аудио в текст. В качестве примера можно привести программу Speech2Text, работа которой основана на искусственном интеллекте.

Speech2Text автоматически переводит аудиозапись в письменный текст, что устраняет необходимость ручного прослушивания и набора текста.

Следует также отметить, что благодаря внедрению искусственного интеллекта Speech2Text способен адаптироваться к различным акцентам и вариантам языка, что позволяет повысить точность распознавания голоса на аудиозаписи. Кроме того, интеллектуальные технологии позволяют достигнуть высокой точности расшифровки даже в условиях фоновых шумов или плохого качества записи. Подобные сервисы уже достаточно давно используются в расшифровке аудиозаписей медицинских консультаций, судебных заседаний, образовательных лекций и материалов из других профессиональных областей [5].

Риски, связанные со внедрением систем искусственного интеллекта в процесс перевода текстов на французский язык. Как и любая другая инновация, применение искусственного интеллекта в сфере перевода текстов на французский язык сопряжено с рядом трудностей и рисков. Так, в первую очередь, следует отметить то, что любой перевод, даже технический, представляет собой творческую деятельность. Многие классики переводоведения и лингвистики рассматривают перевод в качестве одного из видов искусства.

Деятельность переводчика в рамках такого подхода представляется в виде особой формы творчества, в основе которой находится образное осмысление действительности, зафиксированной в тексте оригинала. Переводчик, таким образом, погружается в «искусство перевыражения», создает произведение в иной семиотической системе для иной культуры, а не просто механически перекодирует средства одной языковой системы в средства другой. В качестве аксиоматического на сегодняшний день признается тот факт, что переводчик – это не просто квалифицированный лингвист, но и тот, кто умеет понять глубинные смыслы, коннотации и образы, заложенные автором оригинального текста [7, с. 150]. На текущий момент интеллектуальные системы, применяемые в переводческой деятельности, стремятся имитировать интеллектуальную деятельность человека, но о полной аналогии говорить на данный момент пока невозможно.

При переводе текста на французский язык переводчик может столкнуться с тем, что большинство программных продуктов ориентировано на английский язык. Так, многие специалисты проводили эксперименты по проверке достоверности ответов, генерируемых ChatGPT, в результате которых удалось доказать, что ответы могут зависеть от языка, на котором был введен запрос [2, с. 238]. Наиболее качественные результаты получаются при общении с виртуальным помощником именно на английском языке.

Еще одним риском внедрения интеллектуального инструментария в работу переводчика выступает недостоверность информации. Так, на данном этапе развития искусственный интеллект не способен гарантировать правильность генерируемых результатов. Говоря о переводе профессиональных текстов на французский язык, можно отметить, что большинство терминов, применяемых в

юридической, технической, медицинской и иных сферах, обладают таким свойством, как полисемантичность – т.е. имеют несколько значений. Искусственный интеллект не всегда может верно распознать контекст и выбрать оптимальное значение [8, с. 66].

Кроме того, цифровые продукты не всегда способны корректно оперировать грамматикой и синтаксисом двух языковых систем, что приводит к искажению грамматики, несогласованию слов, падежей, пропуску артиклей и т.п. [3, с. 8].

Одним из важных рисков является ограниченная способность интеллектуальных инструментов к точному воспроизведению языкового контекста, особенно в случаях, когда текст содержит сложные конструкции, идиоматические выражения или обладает стилистическими особенностями.

Нейросетевые модели, несмотря на их способность анализировать большие массивы данных, не всегда корректно интерпретируют тонкие семантические различия между словами и выражениями.

Французский язык, как и любой другой, включает значительное количество выражений, устойчивых оборотов и фразеологизмов, которые несут в себе исторические, региональные и социальные особенности. Искусственный интеллект испытывает трудности в интерпретации подобных элементов, что может приводить к искажению смысла или к потере значимых коннотаций.

Системы машинного перевода и чат-боты, основанные на нейросетевых методах, не всегда способны учитывать индивидуальный стиль автора, что представляет важность при переводе научных, юридических текстов. Стандартизированные алгоритмы, применяемые в большинстве автоматизированных переводческих систем, ориентированы на упрощение языковых структур, что ведет к потере выразительности и специфики оригинального текста.

Эти и другие риски позволяют сделать вывод о том, что на данный момент внедрение интеллектуальных инструментов в процесс перевода текстов на французский язык выступает достаточно перспективным направлением в эволюции переводческой деятельности, но, при этом, это сопряжено со множеством рисков. В данной связи говорить о полном замещении переводчика машиной пока не приходится. Переводчик может использовать виртуальные среды для ускорения и облегчения своей работы, но едва ли можно полностью полагаться на них [10, с. 60].

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам:

– Цифровизация представляет собой ключевой фактор трансформации переводческой деятельности. Ключевым преимуществом применения технологий искусственного интеллекта выступает экономия временных и трудовых ресурсов. Особый интерес представляет внедрение искусственного интеллекта.

– Искусственный интеллект в общем виде можно определить, как совокупность технологий, способных выполнять задачи обучения, анализа, адаптации, прогнозирования и обработки естественного языка.

– Одним из наиболее перспективных направлений внедрения искусственного интеллекта в работу переводчика выступает использование чат-ботов.

Кроме того, широкое распространение получили веб-сервисы машинного перевода.

– Облегчить работу перевода может система транскрипции устных текстов.

– Применение искусственного интеллекта в сфере перевода текстов на французский язык сопряжено с рядом рисков: неспособность машинного интеллекта к переводческому творчеству, ориентация большинства программ на английский язык, недостоверность информации, ограниченная способность интеллектуальных инструментов к точному воспроизведению языкового контекста и стилистических особенностей.

Список литературы:

1. Андреев А. *Mistral AI: французский стартап генеративных моделей*. 2025. Режим доступа: <https://apix-drive.com/ru/blog/useful/mistral-ai-francuzskij-startap>. Дата доступа: 02.04.2025.

2. Артамонова М.В. Чат-бот как инструмент в работе переводчика / М.В. Артамонова, А.А. Мамбетов, Е.В. Тулина // *Litera*. 2023. № 8. С. 235–253.

3. Гудий К.А. Конкуренция переводчика французского языка с роботом: прогнозы и перспективы // *Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода*. 2021. № 2. С. 4–11.

4. Жилина И.Ю. Национальная программа развития научных исследований в области искусственного интеллекта во Франции: промежуточные итоги // *Социальные новации и социальные науки*. 2021. № 2(4). С. 47–63.

5. Как искусственный интеллект упрощает расшифровку аудио и видео // *Интерфакс*. 2025. Режим доступа: <https://www.interfax.ru/pressreleases/1017511>. Дата доступа: 02.04.2025.

6. Костикова О.И. Аксиология перевода в гуманитарной перспективе // *Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода*. 2024. № 4. С. 7–46.

7. Норец М.В. Использование искусственного интеллекта при переводе художественного текста (на примере романа Дж.Р.Р. Мартина «Пламя и кровь») / М.В. Норец, А.В. Рейнова // *Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Филологические науки*. 2024. № 3. С. 149–158.

8. Пецух Т.Н. Машина или человек? Цифровизация в сфере научно-технического перевода / Т.Н. Пецух, В.В. Федулова // *Успехи в химии и химической технологии*. 2022. № 5(254). С. 66–68.

9. Чистова Е.В. Модель экологичного управления когницией в цифровом переводоведении // *Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода*. 2021. № 3. С. 46–59.

10. Шинкарев И.Ю. Развитие и перспективы современных технологий в деятельности переводчика / И.Ю. Шинкарев, Т.И. Кузнецова, Е.Ю. Бабанина // *Успехи в химии и химической технологии*. 2021. № 11(246). С. 58–60.

References:

1. Andreev A. *Mistral AI: French startup of generative models*. 2025. Access mode: <https://apix-drive.com/ru/blog/useful/mistral-ai-francuzskij-startap>. Access date: 02.04.2025.

2. Artamonova M.V., Mambetov A.A., Tulina E.V. Chatbot as a tool in the work of a translator. *Litera*. 2023; 8: 235–253.

3. Gudiy K.A. Competition of a French translator with a robot: forecasts and prospects. *Bulletin of Moscow University. Series 22: Translation Theory*. 2021; 2: 4–11.

4. Zhilina I.Yu. National program for the development of scientific research in the field of artificial intelligence in France: interim results. *Social innovations and social sciences*. 2021; 2(4): 47–63.

5. How artificial intelligence simplifies the transcription of audio and video. *Interfax*. 2025. Access mode: <https://www.interfax.ru/pressreleases/1017511>. Access date: 02.04.2025.

6. Kostikova O.I. Axiology of translation in the humanitarian perspective. *Bulletin of Moscow University. Series 22: Translation Theory*. 2024; 4: 7–46.
7. Norets M.V., Reinova A.V. Using Artificial Intelligence in Translation of Fiction (Based on J.R.R. Martin's Novel «Fire and Blood»). *Scientific Notes of the Vernadsky Crimean Federal University. Philological Sciences*. 2024; 3: 149–158.
8. Petsukh T.N., Fedulova V.V. Machine or Human? Digitalization in the Field of Scientific and Technical Translation. *Advances in Chemistry and Chemical Technology*. 2022; 5(254): 66–68.
9. Chistova E.V. Model of Ecological Cognition Management in Digital Translation Studies. *Bulletin of Moscow University. Series 22: Translation Theory*. 2021; 3: 46–59.
10. Shinkarev I.Yu., Kuznetsova T.I., Babanina E.Yu. Development and prospects of modern technologies in the activities of a translator. *Advances in chemistry and chemical technology*. 2021; 11(246): 58–60.

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «ЮНОСТЬ» В РУССКОЙ И ТУРКМЕНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

*П.Б. Хасанов, аспирант кафедры общего и славяно-русского языкознания
Кубанский государственный университет
pirim.hasanov@bk.ru*

В данной работе рассматриваются когнитивные особенности вербализации понятия «юность» в русской и туркменской языковой картине мира. Материалом послужили словари, художественные произведения и научно-исследовательские работы представителей русского и туркменского общества. В статье анализируются примеры различной возрастной категории, относительно жизнедеятельности человека. Приводятся обозначения возрастных периодов в туркменской картине мира и проводится их количественный анализ на поэтическом материале. Особо важным оказалось построить сравнительную конструкцию.

Ключевые слова: культурные особенности восприятия, лексические маркеры возраста, картина мира, туркменская лингвокультура, русская лингвокультура.

COGNITIVE FEATURES OF THE VERBALIZATION OF THE CONCEPT OF «YOUTH» IN THE RUSSIAN AND TURKMEN LINGUISTIC WORLDVIEW

*P.B. Khasanov, postgraduate student of the Department
of general and Slavic-Russian linguistics
Kuban State University
pirim.hasanov@bk.ru*

This paper examines the cognitive features of the verbalization of the concept of «youth» in the Russian and Turkmen linguistic worldview. The material was dictionaries, artistic works and scientific research works of representatives of Russian and Turkmen society. The article analyzes examples of different age categories regarding human activity. The designations of age periods in the Turkmen worldview are given and their quantitative analysis is carried out on the basis of poetic material. It turned out to be especially important to build a comparative structure.

Keywords: cultural peculiarities of perception, lexical markers of age, worldview, Turkmen linguoculture, Russian linguoculture.

Формирование картины мира выстраивается человеком исходя из той языковой системы, которой он владеет. Следовательно, язык занимает важное значение в жизнедеятельности каждого. Невозможно обнаружить и даже придумать ситуацию, когда знание языка, его вербальная форма не применяется в какой-либо деятельности. Можно с уверенностью утверждать, что культурно-языковая система, которой овладел, человек в раннем возрасте предлагает личности инструмент для описания внешнего и внутреннего мира человека.

Касательно внешнего мира, то применение языка происходит в форме коммуникации. Одно лицо передает информацию другому или, когда человек заключая в знаковую форму оставляет после себя сообщение, послание. Если же привести пример из области внутреннего мира, то типичное для философии «осознания Я» невозможно без заключения в «Я» той семантической единицы, которая говорит о единичности, проживании, общинности себя. Таким образом, мышление само по себе невозможно без языка, что делает жизнь человека зависимым от знаний и навыка владения своим языком.

Обратим внимание на сам язык, рассмотри его как отдельный объект. В науке существуют различные типологии, которые позволяют разделить все известные нам языки по определенным параметрам и характеристикам. Этим занимается такой раздел лингвистики, как лингвистическая типология. Выделяют самые разные типы, так, например, по количеству исследуемых языков, по направлению изучения, по способу постановки задач. Наиболее известная типология пытается разделить языки на флективные, агглютинативные, изолирующие и инкорпорирующие. Постановка слов, семантическое содержание, множество смыслов в одном понятии насыщает не только языковую систему народа, но и делает мышление носителя более гибким. Данное знание дает нам понять, что специфика языка также отражается и на специфике восприятия и мышления человека.

Стоит отметить и другой момент. Остановимся на таком феномене как историческое развитие языка. Данная область интереса занимает значимое положение в исследовательском мире. Такие авторы, как О.В. Лукин, С.А. Бурлак, С.А. Старостин и другие утверждают, что по мере развития определенной народности параллельно происходит развитие языковой системы. Также не стоит забывать и об особенностях настоящего времени, а именно цифровизации. Одним из его эффектов стала гибридизация языковых форм. «Интернациональность» в коммуникации всего мирового сообщества идет к тому, что слова кочуют по различным языкам, меняя свою семантическую форму. Данный эффект рассматривается в рамках исследовательских работ в области психологии, социологии, культурологии и лингвистики.

Данная статья посвящена рассмотрению когнитивных особенностей вербализации понятия «юность» как в русской, так и туркменской языковых картинах. Эта тема находится на стыке психологии, исторического развития языка, особенностей современного метода коммуникации, значимости языка для личности. По этой причине мы посвятим большое внимание каждой из этих сфер. Далее можем перейти к непосредственно предмету нашей работы.

Мы не можем трактовать понятие юность как универсальную единицу. Необходимо, придерживаясь конкретной языковой картины, рассмотреть семантическое содержание этого понятия. Начнем с русского языка и постараемся составить и описать когнитивные особенности.

Для построения образа и выделения когнитивных особенностей рассмотрим различные источники. Среди них словари, художественные произведения и научно-исследовательские работы представителей российского общества.

В словарном составе современного русского языка можно указать несколько лексем, называющих основные периоды в жизни человека «детство»,

«отрочество», «молодость», «зрелость», «старость». Юность воспринимается как ранний этап молодости. У В. Даля можно обнаружить следующее: «ребенком зовут младенца, отрока или отроковицу до юношества». И далее: «Юноша, юнак, юныш, юнок и мн. др., человек в возрасте от 15 до 20 лет и более, в пору возмужалости <...> Юность, молодость, младость, переходная пора человека от отрочества к возмужалости, и состояние это... Юношеский возраст, лета: – потехи, упражнения, – горячность, легкомыслие. Юношествовать – быть в юношеском возрасте» [1].

Следовательно, юность в ключе старого восприятия русского народа, есть нечто иное, как граница возможного для человека. Дойдя до определенного возраста, человеку предлагаются как возможности, так и ограничения.

Л.Н. Толстой в своем многогранном творчестве уделял особое внимание проблеме возраста, что отчасти проявилось в его публицистических работах, а также в специфике художественного творчества, в пристальном изучении становления характера человека (трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность»), в желании понять и представить особенности всех возрастных групп общества (роман-эпопея «Война и мир») [2].

В русской литературе юность занимает особое место, и несомненно, одним из ярких примеров значимости этого времени является роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Центральный персонаж произведения, Е. Базаров, является типичным представителем молодого поколения, которое стремится изменить существующий порядок вещей. Он энергичен, амбициозен, но, в то же время, полон сомнений и внутренних противоречий. Е. Базаров отвергает старые традиции, старается жить исключительно разумом, однако его определяет и страсть – важное качество юности, когда каждое переживание ощущается максимально остро [3].

Таким образом, пора юности играет важнейшую роль в становлении человека, и русская литература ярко и многогранно отражает это, предлагая читателю задуматься о собственной жизни, о тех изменениях и возможностях, которые она приносит каждому из нас в пору юности.

В восприятии человека возрастная характеристика является определяющей, поскольку возраст диктует линии поведения, установленные многовековым социальным опытом. В русском языке градация возрастов представлена несколькими ступенями. К молодому возрасту относятся все периоды становления личности: детство, отрочество, юность, молодость. Как правило, средством обозначения лица молодого возраста являются существительные. В раннем детском возрасте это слова «младенец», «дитя», «ребенок», «дети» [4].

Юность – определенный этап созревания и развития человека, лежащий между детством и взрослостью. Особое положение подросткового периода в развитии ребенка отражено в его названиях: «переходный», «переломный», «трудный», «критический» [5]. В них зафиксирована сложность и важность происходящих в этом возрасте процессов развития, связанных с переходом от одной эпохи жизни к другой. По всем направлениям развития человека (физического, умственного, духовного, нравственного, социального) происходят большие качественные и количественные изменения.

Психология юношеского возраста тесно связана с проблемой «отцов и детей», преемственности и конфликта поколений. В известном смысле эта проблема является вечной.

Между возрастом и социальными возможностями индивида существует взаимозависимость. Хронологический возраст, а точнее – предполагаемый им уровень развития индивида, прямо или косвенно определяет его общественное положение, характер деятельности, диапазон социальных ролей и т.п. Половозрастное разделение труда во многом определяет социальное положение, самосознание и уровень притязаний членов соответствующей возрастной группы.

Юноша занимает промежуточное положение между ребенком и взрослым. С усложнением жизнедеятельности у юношей происходит не только количественное расширение диапазона социальных ролей и интересов, но и качественное их изменение. Появляются все больше взрослых ролей с вытекающей отсюда мерой самостоятельности ответственности [5]. В 16 лет юноша получает паспорт, в 18 лет – избирательное право и возможность вступать в брак. Юноша становится ответственным за уголовные преступления. Многие в этом возрасте уже начинают трудовую деятельность, все думают о выборе профессии и т.д. Но наряду с элементами взрослого статуса юноша еще сохраняет черты зависимости, сближающее его положение с положением ребенка. Материально старшеклассник еще находится на иждивении родителей. В школе ему, с одной стороны, то и дело напоминают, что он взрослый, старший, а с другой – постоянно требуют от него послушания.

Таким образом, юность в русской языковой картине мира может быть описана следующим образом:

1) юность, как граница возможного для человека в общественной жизни. Дойдя до определенного возраста, человеку предлагаются как возможности, так и ограничения;

2) юность протекает в борьбе со зрелостью. Юность отождествляется с отсутствием ограничений и живостью энергии, а зрелость с мудростью и рассудительностью. Отсутствие контроля у персонажей «юности» является лейт-мотивом множества произведений;

3) юность не может восприниматься в отдельности, она воспринимается как один из переходных элементов. Следовательно, юность только как ступень в жизни личности. Это позволяет отметить восприятие целостности жизнедеятельности в русской картине мира.

Теперь же рассмотрим юность сквозь призму туркменского языка. Для этого нами будут использоваться аналогичные источники, что и при анализе русского восприятия.

Первый опыт использования туркменского языка в литературе относится к 15–16 в. Книга «Рухнама» («рух» – душа, «нама» – письмо, т.е. духовное послание) приобрела статус духовного кодекса туркменского народа. Она содержит заветы о духовном мире туркмена – о том, каким он должен быть, чтобы связь между ним и его предками не нарушилась. По книге Х. Ниязова в Русском драматическом театре им. А.С. Пушкина в Ашхабаде была осуществлена постановка спектакля «Священная Рухнама». В первую прозаическую часть лирического

сборника Х. Ниязова «Дорогие мои» вошел цикл рассказов о детстве, юности и первых жизненных уроках, и впечатлениях, вторая – стихотворный цикл, в котором Туркменбаши воспеваает родную землю, ее людей и историю [7].

Анализируя это произведение, на предмет восприятия такого понятия как «юность», стоит отметить тот факт, что юность воспринимается как период становления личности. Момент, когда личность набирается опытом, проживает первые и новые для себя ситуации. Юность та пора, когда человеку простительны ошибки. К молодому человеку проявляют снисхождение, благоразумие, прощают. И в этот момент включается элемент корреляции юности и зрелость, что также свойственно для русской картины восприятия.

В оригинальных текстах Махтумкули, созданных на туркменском языке, используются следующие единицы лексико-семантической группы со значением возраст:

- *yigit* (абстр. сущ.) – «джигит/ юноша» (в переводе с турецкого на русский язык молодой/молодец, лихой наездник);
- *yigitçilik* (в русском языке – сущ., в туркменском – прил., образованное от сущ.) – «юношество»;
- *yaş* – «возраст», «молодой»;
- *yaşlyk* (прил., образованное от сущ. «молодость»);
- *garry* (прил.) – «старый»;
- *garrylyk* (прил., образованное от сущ. «старость»);
- *garramak* (глагол) – «стареть»;
- *yaşuly* (*yaş* – «возраст», *uly* – «старший») – «пожилой», «возрастной человек» и форма обращения к ним;
- *yaşkiçi* (абстр. сущ.) – «младший»;
- *aksakal* (абстр. сущ., досл. белобородый, пожилой мужчина, старейшина);
- *aga* – 1) господин, начальник, правитель; 2) старший брат; 3) форма обращения к старшим по возрасту лицам мужского пола и в знак уважения;
- *kethuda* – 1) глава дома, муж; 2) глава села, старшина села; 3) достойный;
- *pir* – 1) старик; 2) глава суфиев; 3) создатель одного из течений суфизма и др. [8].

Речевые средства, отражающие категорию возраста, становятся способом формирования образа лирического героя. Метод количественного анализа позволяет выявить когнитивные доминанты в картине мира поэта. Так, в текстах сборника Махтумкули абстрактные существительные встречаются в таком соотношении: детство – 4 раза, молодость и дериваты – 9, юность – 12, старость – 13; существительные, называющие лица: ребенок – 1 раз, юноша – 4, старик – 11, девушка – 11, джигит – 73; прилагательные: юный – 2 раза, дряхлый – 2, старый – 3, молодой – 22. Таким образом, в стихотворениях преобладает мотив расцвета жизни – молодости, юности [9].

Концепт возраст занимает важное место в поэтическом наследии туркменского классика Махтумкули. В стихотворениях создается общая модель челове-

ческого существования в соответствии с возрастными вехами. Поэтическая автобиография включает детальную периодизацию жизни поэта – в абсолютных и условных обозначениях возраста [10].

Подводя итог, стоит отметить, что юность в туркменской языковой картине мира имеет такие характеристики:

1) для туркменской культуры юность воспринимается как период становления личности. Момент, когда личность набирается опытом, проживает первые и новые для себя ситуации;

2) юность подчеркивает молодого человека, которому свойственны строптивость, своевольность, «горячая кровь».

В завершении работы проведем качественный сравнительный анализ этих двух форм прибегая скорее к психологической интерпретации. Во-первых, понятие «юность» неразрывно связана с процессом жизни человека. Акцент в русской культуре делается на переходе от ранних лет к юности и от юности к зрелости. В туркменской культуре внимание приковывают к содержательной части юности, то есть характере протекания этой фазы. Зачастую она связана с энергичностью, яркостью процесса, ошибочности. Также стоит отметить, что проблема юности, в лице детей и зрелости, в лице родителей или старшего поколения, описывается и воспринимается обществом одинаково. Это делает проблему «отцов и детей» универсальным мотивом в литературе и исследованиях.

Во-вторых, синтаксическое и семантическое разнообразие понятия «юность» наиболее вариативно в туркменской культуре. Русский язык лишен такого многообразия, но в условиях многонациональной общности, данный фактор может нивелироваться.

Таким образом, подведем итог по проделанной работе. В русской и туркменской картинах мира имеются общие представления о возрасте человека и времени жизни, например, о старости и юности. Различия русской и туркменской лингвокультур выявляются в текстах переводов через лексические и стилистические экзотизмы, а также через культурные аллюзии.

Список литературы:

1. Асанов Л. Послесловие. Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1993.
2. Ашхарова А.Т. Концепт «Дитя» в русской языковой картине мира: дис. канд. филол. наук. Архангельск, 2002.
3. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М., 1997. С. 267–279.
4. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания. 1995. № 1. С. 37–67.
5. Бобунова М.А. Словарь В.И. Даля и словарь языка русского фольклора // В.И. Даль в парадигме идей современной науки: язык – словесность – самосознание – культура: материалы Всероссийской научной конференции: В 2 ч. Иваново, 2001. Ч. 1. С. 47–49.
6. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 314 с.
7. Соегов М. Некоторые вопросы туркменской литературы и истории в научном наследии А.З. Валидова-Тогана (к 290-летию Махтумкули Фраги) // Проблемы востоковедения. 2014. № 3(65). С. 57–64.
8. Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. М., 1989.
9. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.

10. Кутлимурадова Н.И. Возраст лирического персонажа как поэтическая информация в стихотворениях Махтумкули // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2025. Т. 25, № 1. С. 96–104. Doi: 10.37482/2687-1505-V412.

References:

1. Asanov L. *Afterword. Russian proverbs by V.I. Dal'*. M., 1993.
2. Ashkarova A.T. *The concept of 'Child' in the Russian linguistic worldview: PhD dissertation in Philological Sciences*. Arkhangelsk, 2002.
3. Askoldov S.A. Concept and word. *Russian literature. From the theory of literature to text structure*. Anthology. M., 1997: 267–279.
4. Apresyan Y.D. *The image of man according to language data: an attempt at a systematic description*. 1995; 1: 37–67.
5. Bobunova M.A. Dictionary of V.I. Dal' and dictionary of Russian folklore language. *Proceedings of All-Russian Scientific Conference on Language-Literature-Self-consciousness-Culture: In two parts*. Ivanovo, 2001; 1: 47–49.
6. Popova Z.D., Sternin I.A. *Cognitive Linguistics*. M., 2007: 314 p.
7. Soegov M. Some Issues of Turkmen Literature and History in Scientific Heritage of Ahmet-Zaki Validov-Togan (to the 290th Birth Anniversary of Magtymguly Pyragy). *Problems of Oriental studies*. 2014; 3: 57–64.
8. Budagov R.A. *Explanatory dictionaries in national culture of peoples*. M., 1989.
9. Vezhbitskaya A. *Understanding cultures through key words*. M., 2001.
10. Kutlimuradova N.I. Age of the Lyrical Hero as Poetic Information in Magtymguly's Poems. *Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta*. Ser.: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki. 2025; 25; 1: 96–104. Doi: 10.37482/2687-1505-V412.

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДАКТИЛЬНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ В КИТАЙСКОМ ЖЕСТОВОМ ЯЗЫКЕ

*Е.Г. Шавохина, студент 4 курса
Московский городской педагогический университет
ekaterina.sha869@yandex.ru*

В статье рассматривается национально обусловленная специфика цветообозначения в китайском жестовом языке с применением дактиля на примере цветов «коричневый», «белый» и «зеленый». В результате исследования выявлено, что дактиль передает национально обусловленный компонент в структуре жестов анализируемых цветов, поскольку обозначает произношение либо написание в звучащем китайском языке. В структуре рассматриваемых жестов также присутствует транснациональный компонент, поскольку смыслы, передаваемые в их недактильных частях, носят межкультурный характер.

Ключевые слова: китайский жестовый язык, цветообозначение, дактильное обозначение, структура жеста, виды жестов в жестовых языках.

SPECIFIC FEATURES OF COLOR DESIGNATION USING DACTYLE CONFIGURATIONS IN CHINESE SIGN LANGUAGE

*E.G. Shavokhina, 4th course student
Moscow City University
ekaterina.sha869@yandex.ru*

The article examines the nationally determined specificity of color designation in Chinese sign language using dactyl basing on the colors «brown», «white» and «green». The study revealed that dactyl conveys a nationally determined component in the structure of the analyzed colors' signs, since it denotes pronunciation or writing in the spoken Chinese language. The structure of the signs in question also contains a transnational component, since the meanings conveyed in their non-dactyl parts are intercultural in nature.

Keywords: Chinese sign language, colour designation, dactyl, sign structure, types of signs in sign languages.

Рост интереса к китайскому языку и культуре обусловил появление работ, посвященных исследованию китайского жестового языка [1, 2]. Подобное направление научного интереса естественным образом вписывается в современную парадигму антропоцентричности научного знания и политики инклюзивности в рамках исследования национально-культурных аспектов коммуникации [3]. В любом звучащем языке цветообозначение культурно маркировано [4]. То же верно и в отношении жестовых языков, в том числе китайского.

Настоящая работа посвящена выявлению особенностей цветообозначения в китайском жестовом языке с использованием дактильных конфигураций [2, с. 22] на примере цветов «коричневый», «белый», «зеленый». Жесты данной группы

формируются посредством определенного положения пальцев рук, которое визуально напоминает латинские буквы. Эти конфигурации, как правило, обладают ассоциативной связью с начальными буквами записи пиньинь соответствующего цвета, что придает жесту символическое значение и облегчает его узнаваемость. Такая мотивация жеста базируется на визуально-фонетической аналогии, что характерно для жестовых языков, в которых символическая составляющая играет важную роль в кодировании лексического значения.

Для обозначения цвета «коричневый» в КЖЯ используется сложная дактильная конструкция, включающая последовательное формирование конфигураций пальцев, визуально напоминающих латинские буквы «Н» и «Е». После этого следует жест, при котором одна рука с сомкнутыми четырьмя пальцами мягко касается губ, сопровождаемый легким движением пальцев. Такой финальный компонент является типичным способом маркирования принадлежности обозначаемого понятия к категории цвета.

Применение латинских букв «Н» и «Е» представляет собой символическую отсылку к транскрипции китайского иероглифа 褐 *hè*, обозначающего коричневый цвет. Этот прием – фонетическая мотивация жеста – широко распространен в китайском жестовом языке и представляет собой результат взаимодействия визуального компонента с фонетической системой пиньинь. Подобная стратегия кодирования лексических единиц через графические и фонетические ассоциации с латинским алфавитом отражает тенденцию к гибридизации в жестовом языке и указывает на роль международных элементов в его развитии.

Для обозначения белого цвета в китайском жестовом языке используется многокомпонентный жест, включающий два последовательных действия. На первом этапе одна рука скользит по тыльной стороне другой, что может символизировать чистоту или гладкость – ассоциативные признаки, традиционно связываемые с белым цветом в китайской культуре, которые являются его «концептуальными признаками» [5]. Далее следует формирование конфигурации пальцев в виде латинской буквы «В». Данная буква служит графической репрезентацией начальной фонемы китайского слова 白 *bái*, то есть «белый».

Таким образом, жест имеет двойную мотивацию: с одной стороны, он содержит символическое визуальное действие, отсылающее к семантике чистоты, с другой – использует буквенную конфигурацию как фонетическую подсказку, связывающую жест с транскрипцией обозначаемого слова. Этот принцип соответствует распространенной практике в китайском жестовом языке, где элементы латинского алфавита активно интегрируются в структуру жестов с целью фонетической идентификации.

Жест, обозначающий зеленый цвет в КЖЯ, представляет собой последовательную, многокомпонентную структуру, включающую как дактильные, так и динамические элементы. На первом этапе одна рука последовательно формирует конфигурации пальцев, визуально напоминающие латинские буквы «L» и «U», которые коррелируют с соответствующими элементами записи пиньинь слова 绿 *lǜ*. Таким образом, дактильные компоненты жеста несут в себе явную фонетическую мотивацию и позволяют связать визуальное оформление жеста с произносительной формой обозначаемого цвета.

Завершающий этап жеста включает два плавных колебательных движения руки вперед и назад. Данная часть может интерпретироваться как иконический элемент [6], поскольку ассоциативно отсылает к образам, традиционно связанным с зеленым цветом – прежде всего к колышущейся листве, траве или другим элементам растительности, что является «транснациональным фактором» [7, с. 99] в семантике данного цветообозначения. В данном случае движение приобретает символическую значимость, усиливая семантическую нагрузку жеста за счет межкультурной обусловленности восприятия цвета.

В целом, в результате рассмотрения обозначения жестов «коричневый», «белый» и «зеленый» в китайском жестовом языке представляется возможным прийти к выводу о том, что в их структуре присутствуют два плана. Первый из них заключается в национально обусловленной специфике цветообозначения, передаваемой с помощью дактильного компонента, указывающего на произношение и/или написание в звучащем китайском языке. Второй план в структуре анализируемых цветов представляет собой транснациональный компонент, поскольку смыслы, закладываемые в недактильные части жестов, носят межкультурный характер (белый как символ чистоты и ассоциация зеленого с растительностью).

Кроме того, анализ показал, что все три рассмотренных жеста – обозначающие белый, зеленый и коричневый цвета – демонстрируют схожие структурные и функциональные характеристики, отражающие как внутренние закономерности КЖЯ, так и особенности лингвокультурной мотивации его знаков.

Прежде всего, указанные жесты являются динамическими, поскольку их реализация включает последовательность взаимосвязанных движений, что придает дополнительную выразительность. В то же время, по критерию мануальности, жесты, обозначающие зеленый и коричневый цвета, исполняются одной рукой и, соответственно, относятся к одноручным, тогда как жест для обозначения белого цвета требует участия обеих рук, демонстрируя более сложную конфигурацию.

Особое внимание заслуживает фонетическая мотивация структуры данных жестов. Во всех трех случаях она выражается через формирование дактильных конфигураций, соответствующих начальным или характерным буквам записи пиньинь. Такая взаимосвязь между жестовой формой и фонетической структурой слова свидетельствует о высоком уровне интеграции латинизированных элементов китайского языка в систему КЖЯ. Это подтверждает наличие в китайской жестовой системе символических компонентов, в основе которых лежит визуализация латинских букв, интерпретируемых как референты звучания китайских слов.

Вместе с тем в некоторых жестах можно выявить дополнительные элементы иконической природы, что подчеркивает полимодальность китайской жестовой лексики. Например, плавные движения, сопровождающие жест для обозначения зеленого цвета, вызывают ассоциации с растительностью и природой, усиливая семантическую нагрузку жеста и придавая ему визуально-образный характер.

Список литературы:

1. Банкова Л.Л. Сходства и различия в обозначении чисел первого десятка в китайской и японской жестовых языковых семьях // Межкультурное пространство жестовых языков: перевод, коммуникация, исследования: сборник научных статей II Международной научно-практической конференции, Москва, 16–17 декабря 2021 года / Отв. редактор К.В. Голубина. М.: Московский государственный лингвистический университет, 2022. С. 85–89.
2. Банкова Л.Л. К вопросу об обозначении количественных числительных в китайском жестовом языке / Л.Л. Банкова, А.И. Холявина // Китайская цивилизация в диалоге культур: VI Международная научно-практическая конференция, Москва, 17 февраля 2023 года. Том Выпуск 4. Москва: Изд-во «Знание-М», 2023. С. 21–25.
3. Гринев-Гриневиц С.В. Теория языка: антропологическая лингвистика: учебное пособие / С.В. Гринев-Гриневиц, Э.А. Сорокина, Л.Г. Викулова. М.: ИД «ВКН», 2021. 256 с.
4. Слестникова Т.В. Цвет и цветообозначение в лингвистических исследованиях / Т.В. Слестникова, Е.И. Черкашина. М.: Языки Народов Мира, 2021. 240 с.
5. Банкова Л.Л. Концептуальные признаки труда (на материале английского языка) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2007. № 2(11). С. 41–45.
6. Гринев-Гриневиц С.В. Основы семиотики / С.В. Гринев-Гриневиц, Э.А. Сорокина. М.: ООО «Флинта», 2012. 256 с.
7. Банкова Л.Л. О числительных с диффузной семантикой в китайском языке // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 164, № 5. С. 97–109.

References:

1. Bankova L.L. Similarities and differences in the designation of numbers of the first ten in the Chinese and Japanese sign language families. *Intercultural space of sign languages: translation, communication, research*: collection of scientific articles from the II International scientific and practical conference, Moscow, December 16–17, 2021 / Editor-in-chief K.V. Golubina. M.: Moscow State Linguistic University, 2022: 85–89.
2. Bankova L.L., Kholyavina A.I. On denoting cardinal numerals in Chinese sign language. *Chinese Civilization in Culture's Dialog*: materials of the VI International scientific and practical conference. M.: «Znaniye-M» Press, 2023; 4: 21–25.
3. Grinev-Grinevich S.V., Sorokina Je.A., Vikulova L.G. *Theory of Language: Anthropolinguistics*. M.: «VKN» Press, 2021: 256 p.
4. Slastnikova T.V., Cherkashina E.I. *Color and color designations in linguistic research*. M.: Languages of the peoples of the world, 2021: 240 p.
5. Bankova L.L. Conceptual characteristics of work. *Issues of Cognitive Linguistics*. 2007; 2; 11: 41–45.
6. Grinev-Grinevich S.V., Sorokina Je.A. *Fundamentals of Semiotics*. M.: «Flinta» Press, 2012: 256 p.
7. Bankova L.L. On Numerals with Fuzzy Semantics in the Chinese Language. *Proceedings of Kazan University*. Humanities Series. 2022; 164; 5: 97–109.

КОНЦЕПТЫ «БОГАТСТВО» И «БЕДНОСТЬ» В АНГЛИЙСКИХ ПАРЕМИЯХ

*Р.Д. Шамилева, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка, razula.80@mail.ru*

*М.Р. Овхадов, доктор филологических наук, профессор кафедры
общего языкознания, ovhadov49@mail.ru*

*Р.А. Бисултанова, магистрант 1 курса, bisultanovarayana@mail.ru
Чеченский государственный университет им А.А. Кадырова*

Статья посвящена анализу английских паремий, отражающих концепты «богатство» и «бедность». В предварительной части освещен вопрос о паремиологии с точки зрения лингвистики. Представлены различные взгляды на соотношение понятий «фразеология-паремиология». Также рассмотрен взгляд на термин «концепт» в современном языкознании. Концепты «богатство» и «бедность» рассмотрены на основе английских паремий. Представлена лингвистическая классификация паремий, отражающих анализируемый концепт в английских паремиях.

Ключевые слова: концепт, паремия, анализ.

CONCEPTS «WEALTH» AND «POVERTY» IN THE ENGLISH PAROEMIAS

*R.D. Shamileva, candidate of philological sciences, associate professor
of Department of the English language, razula.80@mail.ru*

*M.R. Ovkhadov, doctor of philology, professor of the Department
of general linguistics, ovhadov49@mail.ru*

*R.A. Bisultanova, 1st year master student, bisultanovarayana@mail.ru
Kadyrov Chechen State University*

The article is devoted to the analysis of the English proverbs reflecting the concepts «wealth» and «poverty». The preliminary part covers the issue of paremiology from the point of view of linguistics. Various views on the relationship between the concepts of «phraseology-paremiology» are presented. The view on the term “concept” in modern linguistics is also considered. The concept of «wealth» and «poverty» are considered on the basis of English proverbs. A linguistic classification of proverbs reflecting the analyzed concept in the English proverbs is presented.

Keywords: concept, paroemias, analysis.

Термин «паремиология» происходит от древнегреческого *παροιμία* *paroimía* – притча, пословица и *λόγος* *logos* – слово, наука, учение [6, с. 34]. В свою очередь слово *παροιμία* произошло от слияния двух слов *παρά* – около, на стороне и *οἶμος* – дорога, путь, полоса – то, что находится у дороги, на обочине (в данном случае дорога понимается как в прямом, так и в переносном смысле).

Пословицы и поговорки, будучи одним из самых древних жанров народного творчества, возникли в далекие времена, некоторые из которых – еще до появления письменности. Раздел фразеологии, изучающий исключительно паремии, принято называть паремиологией.

Объектом паремиологии является сама паремия. Ученые, занимающиеся изучением фольклора, изучают в рамках паремиологии пословицы, прибаутки, загадки и скороговорки, а языковеды – пословицы и поговорки.

Изначально паремиология рассматривалась как составная часть фразеологии. Однако со второй половины XX века ее начали выделять в отдельную самостоятельную науку. Паремия стала предметом лингвистического анализа, а не только фольклорного, что естественным образом повлекло за собой стремительное изучение пословиц и поговорок как в зарубежной, так и в отечественной лингвистике. Вопросами паремиологии занимались такие ученые, как В.В. Виноградов, Т.Г. Бочина, Н. Барли, Я. Лаутенбах, Х. Вальтер, В.М. Мокиенко, Г.Л. Пермяков, Л.Б. Савенкова, Е.И. Селиверстова, Н.Н. Семенов, Г.М. Щипицина, М.А. Черкасский и др. Одной из важнейших проблем исследования паремиологии было выявление сходств и различий паремий в разных языках. Этим вопросом активно занимались Л.П. Смит, Э. Кокаре, И. Гольшух, И. Тимошенко, которые изучали сходства паремий в русском языке с пословицами и поговорками западноевропейских языков. Сборник В. И. Даля «Пословицы русского народа», опубликованный в XIX веке и включающий в себя более 30 тысяч русских пословиц и поговорок, является величайшим трудом русского ученого-этнографа.

Перед учеными стал еще один важный вопрос – какие единицы следует считать паремиями. В 1960–1980-е годы XX века в работах таких известных ученых, как В.В. Виноградов (1977), В.Л. Архангельский (1977), А.М. Бабкин (1964), Б.А. Ларин (1977), активно поднималась проблема определения устоявшихся выражений и их различных типов, терминологически называемых фразеологическими выражениями, устоявшимися фразами, идиомами и поговорками.

В.М. Мокиенко в своем словаре пословиц перечисляет вошедшие в него выражения следующим образом: «В словарь этот вошли, кроме пословиц, пословичные изречения, поговорки, присловья, скоро(чисто)говорки, прибаутки, загадки, поверья, приметы, суеверья и много речений, коим не сумею дать общей клички, даже простые обороты речи, условно вошедшие в употребление» [7, с. 181].

В современной науке паремии рассматриваются как часть фразеологии в культурологическом, системно-структурном и когнитивно-прагматическом аспектах. Они характеризуются важной кумулятивно-коммуникативной функцией, поскольку накапливают опыт познания мира и передают его, по словам О.Ю. Дубенко, «не только сменяющимся поколениям одного лингвокультурного сообщества, но и представителям других культур, существенно расширяя перспективы их восприятия и познания действительности» [4, с. 281].

Паремиология является областью филологии, совмещающей в себе литературоведческие и лингвистические методы исследования, чем привлекает внимание как фольклористов, так и лингвистов. В данной работе под пословицей понимается устоявшееся словосочетание, синтаксическая структура которого

представляет собой закрытое предложение, афористичное, имеющее прямой или образный смысл выражения, обозначающее ситуацию, содержащее моральную максиму или философское обобщение и вошедшее в обиход из фольклора или других источников. В этом случае пословицы рассматриваются как тождественные понятиям «фразеологическое выражение» и «фразеологическая единица», поэтому пословицы чаще являются предметом паремиологии, а поговорки – предметом фразеологии. Вопрос о месте паремиологии в лингвистике, ее соотношении с фразеологией, предмете паремиологии и теоретических основах паремиологии все еще остается открытым [9].

Паремиологическая единица – это устойчивое выражение, которое широко используется в речи и содержит в себе обобщенный опыт народа, мудрость и поучение.

Известно, что паремии отличаются особой устойчивостью в языке. Даже спустя долгое время после того, как описываемая ими реальность исчезла из повседневной жизни, они остаются в широком употреблении. По словам А.Ф. Гизатулина, эти художественные миниатюры народной мудрости, основанные на восприятии чувственного мира и человеческого опыта, «летят, как крылья, из века в век, из поколения в поколение» [2, с. 181].

Ярким примером может служить русская поговорка «бить баклуши». Баклуша – заготовка для деревянной ложки, которую выбивали из дерева. Этим мог заниматься любой, даже неопытный ребенок, поэтому оно считалось очень простым и легким делом. Так возникла поговорка, которую в древности часто употребляли с неодобрительной окраской, чтобы оскорбить человека. В наше время несмотря на то, что никто баклуши не бьет, поговорка осталась актуальной в значении «бездельничать» или «заниматься пустяковым делом». В английском языке есть интересная пословица «*play fast and loose*», которая переводится как «вести нечестную, двойную игру». Происхождение пословицы связано со старинной игрой, в которую ловкие англичане играли на ярмарках. Суть игры заключалась в том, что на палец наматывалась и распускалась веревка так, что смотрящие не могли уловить манипуляцию рук и постоянно проигрывали. Несмотря на то, что в игру сейчас не играют, пословица по сей день актуальна и часто употребляется в своем первоначальном значении.

В современном русском языке существуют два основных понятия и два способа прочтения – *паремія* и *паримія*. В религиозном контексте *паремия* – элемент богослужения, отрывок из Священного Писания. В филологии *паремия* определяется «как устоявшееся предложение, характеризующееся краткостью и утилитарным использованием, она имеет дидактический смысл, т.е. является разновидностью поучения и способна придавать речи образность» [3, с. 81].

В толковом словаре С.И. Ожегова *паремия* определяется как: 1) (религ.) нравоучительный текст, содержащий места из Священного Писания; 2) (филол.) устойчивое в языке изречение, представляющее собой целостное предложение дидактического содержания [12, с. 567].

Более суженое понятие прослеживается в зарубежных, в частности, в английских словарях. К примеру, Оксфордский толковый словарь интерпретирует

паремию следующим образом: *paremia* or *paroemia*, n. A proverb or adage; an aphorism. То есть мы видим одно определение паремии – пословица или поговорка; афоризм [16, с. 553].

В другом британском словаре Collins English Dictionary паремию представляют просто как пословицу и/или аксиому [12, с. 442].

Лингвисты из разных стран по-разному определяют круг понятий, попадающих под определение паремии, выдвигая различные основания для их классификации. Существуют несколько теорий, по которым пословицы и поговорки либо включаются в состав фразеологии, либо остаются за ее пределами. Систематизация фразеологического материала в виде классификаций зависит от характеристик анализируемой фразеологической единицы, а поскольку устоявшиеся фразеологизмы разнообразны по своей структуре, семантике и функции, объем и содержание понятия фразеологической единицы до сих пор остается предметом дискуссий. Российские лингвисты Т.М. Николаева, Л.Б. Савенкова, К.Д. Сидоркова, В.Н. Телия, О.С. Ахманова, В.П. Жуков включают в состав паремий пословицы и поговорки. В свою очередь Е.И. Селиверстова, В.И. Даль, С.Г. Лазутин, И.М. Снегирев, В.М. Мокиенко относят также побасенки, а Т.Г. Бочина, А.Ф. Некрылова, Н.Н. Фаттахова – приметы. Г.Л. Пермяков, А.В. Козьмин, М.Р. Шумариан, С.Ю. Неклюев считают, что к паремиям, помимо всего прочего, следует отнести еще загадки, афоризмы и присловья. Из этого следует, что паремии – довольно сложные фразеологические единицы и дать четкое определение представляется весьма трудным.

Пословицы и поговорки – это полная чаша, кладезь для лингвистов, которые видят в них бесконечные возможности для изучения, включая лингвистику, психологию, семиотику и даже дидактику преподавания языка. Паремиология стремится понять социальный и культурный контекст использования пословиц и их влияние на коммуникацию и развитие языка. Пословицы – это короткие и емкие изречения, передающие смысл или нравственный урок. Чаще всего они основаны на общем опыте и наблюдениях и используются для выражения мудрости, совета или критики. Паремии встречаются практически во всех языках и культурах и являются важной частью устного народного творчества. Лингвисты-паремиологи изучают паремии в различных контекстах, включая литературу, фольклор и повседневную жизнь. Они анализируют структуру и содержание пословиц, а также их использование в различных ситуациях. Также паремиология изучает роль пословиц в формировании культурной идентичности и ценностей. Согласно принципам паремиологии, паремии являются неотъемлемой частью всех языков и культур.

Паремиология – относительно новая наука, находящаяся в центре внимания и являющаяся объектом научного интереса не только лингвистов, но и ученых других областей. Любая попытка описать современное состояние пословиц и поговорок обязательно должна возвращаться к достижениям прошлых лет. В конце концов, интерес к пословицам можно проследить до самых ранних шумерских клинописных табличек и философских трудов Аристотеля. Ученые эпохи Ренессанса, такие как Эразм Роттердамский, и более современные фольклористы, такие как Арчер Тэйлор – все они опирались на более ранние исследования,

представляя свои коллекции и исследования паремий. Существуют два основных аспекта изучения пословиц: паремиография, которая занимается сбором пословиц и поговорок и паремиология – непосредственно их изучение. По сути, эти две микронауки тесно связаны между собой и исследователи сочетают их в совершенной гармонии.

Вольфганг Мидер разделяет изучение пословиц на три основные категории, а именно: 1) фундаментальные ресурсы, такие как специальные журналы и книги, посвященные исследованию пословиц; 2) статус существующих сборников пословиц и направление развития паремиографии в будущем; 3) результаты исследований XX века в области изучения пословиц на стыке веков [14].

Изучение происхождения паремий, их удивительной образности и высокой точности выражения, их несомненной эффективности в коммуникативных процессах и значительного влияния на массовое сознание лежит в основе паремиологии как науки.

В современных исследованиях, посвященных изучению понятия «концепт», представлено два основных подхода, направленных на рассмотрение данного феномена:

1. Лингвокогнитивный подход, среди сторонников которого можно выделить Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюнову, А.П. Бабушкина, А. Вежицкую, Е.С. Кубрякову и др.;

2. Лингвокультурологический подход, идеи которого разделяют исследователи С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов и др.

Стоит заметить, что эти два подхода не являются взаимоисключающими, ввиду того, что концепт в рамках лингвистических и когнитивных исследований представляет собой своеобразную устремленность от культуры к устойчивому индивидуальному сознанию [5].

По мнению С.Г. Воркачева, феномен концепта может выражаться посредством совокупности языковых единиц. Исследователь указывает, что концепт является культурно маркированным вербализованным смыслом, который актуализируется посредством совокупности различных языковых реализаций, которые формируют специфичную парадигму [1].

Тем не менее, нельзя не отметить, что полноценное формирование концепта в человеческом сознании не обладает всей полнотой связи с конкретным языком, на котором говорит конкретный человек. Следовательно, речь идет о том, что на данный момент единого понимания роли и места концепта и его сути в когнитивных и лингвистических исследованиях еще не выработано. Например, В.В. Красных утверждает, что концепт представляет собой геш-тальт, выраженный фрейм-структурами, а З.Д. Попова отмечает, что концепт выражается при помощи лексем и фразеологизмов, свободных словосочетаний, совокупности текстов [8].

Концепт является основной составляющей языковой картины мира, поэтому его изучение становится более актуальным в лингвистической науке за последнее время.

Интерес вызывают концепты, связанные с социальной природой человека, аспектами внутреннего мира. Одним из таких концептов является «богатство», обладающий высокой социальной значимостью для английского языка.

Что касается английского языка, то лексемой-репрезентантом концепта «богатство» является лексема «*wealth*». В *Oxford Advanced Learner's Dictionary* лексема определяется как «*a large amount of money, property, etc. that a person owns*» (большое количество денег, имущества и т.п, которым владеет человек). *Longman Dictionary of Contemporary English* дает идентичное определение понятия, но более широкое, включающее в себя и «богатства» страны: «*a large amount of money, property etc. that a person or country owns*» – «*большая сумма денег, имущества и т.д., которой владеет человек или страна*».

Резюмируя, можно утверждать, что поскольку богатство влияет на жизнь и деятельность человека, то и концепт «богатство» занимает определенное место имеет в английской лингвокультуре, например, «*money makes a man*» (деньги делают человека).

На этапе работы с материалом отбор паремий для анализа происходил методом сплошной выборки из английского словаря *Rosalind Fergusson, Jonathan Law «Dictionary of proverbs. Second edition»*, в результате которого была выбрана 41 паремия с концептом «*wealth*».

Проведенный анализ позволил разделить все пословицы на семантические группы: *characteristics of the rich* (характеристика богатых), *its effects* (последствия богатства), *poverty and wealth* (богатство и нищета), *its disadvantages* (недостатки богатства), *its advantages* (преимущества богатства), *the power of money* (сила денег), *its relative unimportance* (несущественность богатства). Помимо перечисленных, в английском языке дополнительно были выделены такие группы, как *love and money* (любовь и деньги), *its sources* (источники богатства).

В паремиологической картине мира английского языка концепт «богатство» имеет как позитивные, так и негативные коннотации:

Ready money is a ready medicine – Готовые деньги – готовое лекарство;

Health is better than wealth – Здоровье лучше богатства;

Health is great riches – Здоровье – это огромное богатство;

A good wife and health is a man's best wealth – Хорошая жена и здоровье – лучшее богатство человека [15, с. 43].

В этих примерах концепт «богатство» выражен эксплицитно через лексему «*health*».

В английском языке положительная характеристика концепта «богатство» содержит в себе формально заявленную оценку:

Those with a good supply of butter can spread it thickly on their bread – Те, у кого есть хороший запас масла, могут густо намазать им свой хлеб;

He that has a good harvest may be content with some thistles – Тот, у кого хороший урожай, может довольствоваться чертополохом [17, с. 56].

Несмотря на то, что богатство выражено метафорически и сравнивается с изобилием еды и хорошим урожаем, оценка выражена эксплицитно через лексему «*good*».

Имплицитное выражение оценки содержится в следующих паремиях:

Money is the ace of trumps – Деньги – козырный туз;
Wealth causes worship – Богатство вызывает поклонение;
All things are obedient to money – Все вещи подчиняются деньгам [31, с. 11].

Через контекст прослеживается положительная оценка, поскольку объясняется, что человек с деньгами далеко пойдет, а деньги – это высшая масть, оценка выводится из фоновых знаний читателя.

Ряд пословиц демонстрирует идею о том, что просто так получить нельзя, необходимо много и упорно работать:

Money doesn't grow on trees – Деньги на деревьях не растут;
No bees, no honey; no job, no money – Нет пчел, нет меда; нет работы, нет денег.

Явно прослеживается идея о том, что можно заработать не только трудом, но и экономией, бережному отношению к деньгам, сохранению заработанных средств:

There will be a lot of pennies and pennies – Копейка рубль бережет;
A penny saved is a penny earned – Сэкономленная копейка – это заработанная копейка;

A fool may earn money, but it takes a wise man to keep it – Глупец зарабатывает деньги, а мудрец хранит;

He who does not save pennies does not save pounds – Кто не копит копейки, тот не копит фунты;

The one who spends money will never build a porcelain palace – Тот, кто тратит деньги, никогда не построит фарфоровый дворец;

Save your money and die rich – Накопи денег и умри богатым [13, с. 22];

Spend money like water – Тратить деньги как воду;

Put two penny in a purse and they will grow together – Положи два пенни в кошелек и их станет больше.

Быть богатым – значит быть безбедным, и это отражено в следующих паремиях:

To roll in money – Валяться в деньгах;

A heavy wallet makes the heart light – Тяжелый кошелек делает сердце легким;

The one with the full wallet never wanted a friend – Тот, у кого полный кошелек, не нуждается в друзьях [13, с. 42].

Соответственно, можно сделать вывод о том, что все вышеперечисленные концепты, являясь концептами-спутниками «богатства», придают им положительную характеристику, говоря о том, что богатство обеспечивает комфортное пребывание человека в обществе и доброжелательное отношение людей. Однако, важно отметить, что в английской пословичной культуре наличие денег не делает человека счастливым, смещая акцент на то, что все самые важные вещи не имеют материальной ценности.

Первое, что ассоциируется со словом «богатство» и имеет негативный оттенок, – это жадность. В литературе и искусстве давно принято считать, что богатые жадны. Естественно, в современном обществе жадность среди богатых – распространенная тема.

В данную группу можно внести следующие пословицы и поговорки негативной коннотации:

Give him an inch and he'll take an ell – Дайте ему дюйм, и он возьмет по локоть;

Greedy folk have long arms – У жадных людей длинные руки;

Too much water drowned the miller – Слишком много воды утопило мельника [30, с. 11].

Отрицательной коннотацией обладают те объекты, которые осложняют жизнь человека, представляют опасность для него, несут за собой негативные последствия и являются отклонением от нормы. В английском языке негативное отношение выражается через концепты *fear, evil and madness*:

Too much money makes one mad – Избыток денег сводит с ума;

Money is the root of all evil – Деньги – корень всего зла [19, с. 142].

Анализируя паремии с оценкой, выраженной имплицитно, можно привести следующие примеры:

Better go to heaven in rags than to hell in embroidery – Лучшие отправиться в рай в лохмотьях, чем в ад в вышивке.

В данной пословице оценку можно проследить благодаря сопоставлению двух антонимических лексем «*rags*» (лохмотья) и «*embroidery*» (вышивка), а сравнительная степень прилагательного *good*, соотносящаяся с нищетой, служит выражением отрицательной оценки по отношению к богатству.

Многие паремии показывают, что богатый человек может уйти от ответственности за то, что сделал или нарушил закон, дав взятку и т.д.

One law for the rich, and another for the poor – Один закон для богатых, а другой для бедных;

Laws catch flies, but let hornets go free – Законы ловят мух, но отпускают шершней на свободу [18, с. 113].

Riches are but the baggage of virtue – Богатство – лишь багаж добродетели.

Оценка также выводится из фоновых знаний читателя посредством логического умозаключения. В данном случае под словом «*baggage*» (багаж) подразумевается своего рода препятствие, преграда на пути к праведности, благородству, которой являются деньги.

Таким образом, на основании нашего исследования можно сделать вывод о том, что концепт «богатство» отрицательной оценки значительно превосходят противоположные. Оценка является социально-закрепленным явлением, поскольку опирается на общепринятые моральные эталоны в сфере моральных, социальных и интеллектуальных явлений, нормы представления о плохом и хорошем. Это может быть связано со строгой исторически сложившейся иерархией, во главе которой всегда стояли более обеспеченные люди.

Концепт «бедность», имеющий отрицательную количественную и качественную оценку, признается преградой на пути к богатству в английской картине мира, однако в какой-то мере фигурирует в английском индивидуалистическом воззрении. Изучение англоязычной литературы позволило узнать основные элементы концепта «бедность» в английском языке. Для выявления таких при-

знаков обратимся к следующим английским словарям: *Macmillan English Dictionary*, *Longman Lexicon of contemporary English*, *Oxford English Dictionary*, *New World College Dictionary* и *Dictionary.reference.com*.

Понятие «*poverty*», как позволил констатировать анализ словарных статей, каждый лексикографический источник трактует как *the state of being poor* (состояние бедности), связанное с нехваткой, недостатком чего-либо (*lack in amount*). Этот признак выражен максимально ярко и представлен различными лексемами: *little* (мало); *less than* (меньше чем); *small* (маленький); *does not have enough* (недостаточный).

Таким образом, концепт «бедность», обозначенный как «*a lack of money*» (отсутствие денег), считаем основным.

В паремиологической картине мира английского языка «бедность» имеет как положительные, так и отрицательные коннотации. Рассмотрим пословицы с отрицательным значением.

Первая ассоциация, которая приходит на ум при слове «бедность» – это нужда и голод, тяжелая жизнь.

В данную категорию были отобраны следующие паремии:

Live from hand to mouth – Жить без уверенности в будущем;

To make ends meet – Свести концы с концами [15, с. 53].

Бедность также ассоциируется с долгами. Задолженность:

Debt is the worst poverty – Долг – худшая нищета;

He who likes to borrow does not like to pay – Кто любит брать займы, тот не любит платить.

А также некоторые пословицы и поговорки о том, что нужда и желание могут заставить человека совершить нехорошие поступки:

Adversity makes strange bed mates – Невзгоды заводят незнакомых друзей;

Necessity knows no law – Необходимость не знает закона;

No one can worship God or love their neighbor on an empty stomach – Никто не может поклоняться Богу или любить ближнего на пустой желудок;

When poverty comes in the door, love flies out the window – Когда бедность входит в дверь, любовь вылетает в окно [19, с. 121].

Англичане верят, что лучше быть без денег, чем брать займы, и что долг хуже бедности, потому что в противном случае человек никому не должен, что делает его в какой-то степени свободным.

Poverty is no sin – Бедность не грех;

Poverty is not a crime – Человека нельзя считать неполноценным или виновным только потому, что он находится в экономически невыгодном положении;

Poverty is not a disgrace, but a great inconvenience – Бедность не позор, но большое неудобство;

In a well-governed country, it is a shame to be poor – В хорошо управляемой стране быть бедным – позор.

По большей части у понятия «бедность» больше положительных коннотаций, чем отрицательных.

Человек, который чего-то хочет, не жалуется на то, что ему дано:

Hunger doesn't blame cooking – Голод не виноват в приготовлении пищи;

Hunger is the best sauce – Голод – лучший соус;
Beggars don't have to choose – Нищие не имеют выбора [11, с. 64].

Нужда нередко мотивирует человека на поступки:

Hunger breaks stone walls – Голод ломает каменные стены;

Need makes an old wife run at a trot – Нужда заставляет старую жену бежать рысью.

Следующие две поговорки указывают на отсутствие жадности у бедного человека:

Half a loaf is better than no bread – Половина буханки лучше, чем никакого хлеба;

Good is not sought from good – От добра – добра не ищут.

Бедному человеку терять нечего:

A beggar can sing before a thief – Нищий может петь перед вором.

Богатство не самое главное в жизни. Важно быть счастливым в семейной жизни:

Children are the wealth of the poor – Дети – богатство бедняков;

Happy is he who is happy in his children – Счастлив тот, кто счастлив в своих детях;

The greatest man in history was the poorest – Величайший человек в истории был самым бедным [15, с. 33].

Быть здоровым и удачливым:

It's better to be born lucky than rich – Лучше родиться удачливым, чем богатым;

Good health over wealth – Хорошее здоровье выше богатства.

Выделенная группа пословиц выявляет негативные смыслы, связанные с отсутствием денег:

Penniless soul must pine in pligatory – Тот, у кого за душой ни гроша, должен чахнуть в страданиях;

To have money is a fear, not to have it is a grief – Иметь деньги страшно, а не иметь грустно.

С другой стороны, многие пословицы показывают обратное – деньги в тягость, без них жизнь легка:

He who has no money does not need a wallet – У кого нет денег, тот не нуждается в кошельке.

Кроме того, представлены поговорки, которые показывают, что в сознании носителей англоязычной лингвокультуры закреплена идея о том, что умный человек никогда не будет без денег, так как умеет бережно обращаться с деньгами и знает, как заработать, а отсутствие ума и знаний приводит к отсутствию денег:

A fool and his money are soon parted – Глупец часто теряет свои деньги.

Просматривается концепция потребности в деньгах для мужчины, чтобы он мог прокормить семью, безденежье делает его неполноценным:

A man without money is no man at all – Мужчина без денег вовсе не мужчина;

A man without money is a bow without an arrow – Мужчина без денег, что лук без стрел;

Наличие денег прямо связывается с семейным благополучием:

No money, no mistress – Нет денег, нет и возлюбленной [21, с. 163].

Отмечается, что ничего нельзя получить просто так, без денег:

No money, no servant – Нет денег, нет и слуг.

И, конечно, быть честным:

A good name is better than riches – Доброе имя лучше богатства;

Laws grind the poor, and rich men rule the law – Законы угнетают бедных, а богатые управляют законами.

Таким образом, можно сказать, что определением страдания и трудной жизни бедняка является своего рода нищета. Концепт «бедность», являясь общей, максимально абстрагированной единицей знания, имеет языковое выражение и этнокультурную специфику. Данный концепт представляет собой уровневое структурное образование, включающее понятийный, образный и ценностный компоненты.

Подводя итоги проделанной работы, были сделаны следующие выводы:

1. Паремии отражают как положительное, так и отрицательное отношение к богатству/бедности. Важно отметить, что концепция создается с точки зрения оценок (положительных или отрицательных) событий со стороны тех, кто несет ту же культуру.

2. Анализ концептов «богатство/бедность» с оценочной точки зрения показал, что 41,1% паремий о богатстве в английском подкорпусе доказывают, что деньги – это благо и сила. В подкорпусе английских паремий о бедности наблюдается сравнительно одинаковое количество положительных (31,2%), отрицательных (37,5%) и нейтральных (31,2%) оценок.

На каждом этапе своего развития общество рассматривает богатство и бедность в определенных категориях, которые выражаются на уровне языка. Тем не менее, есть много аргументов амбивалентного характера. Это противоречие является еще одним свидетельством многоаспектности, разнообразия понятия «богатства» в любой языковой культуре.

Список литературы:

1. Воркачев С.Г. *Счастье как лингвокультурный концепт*. М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. 192 с.
2. Гизатулина А.Ф. Лингвокультурологические аспекты в лингвистическом анализе // Молодой ученый. 2018. № 16(202). С. 329–331. URL: <https://moluch.ru/archive/202/49047>.
3. Голубовская И.О. *Этнические особенности языковых картин мира*. К.: Логос, 2004. 283 с.
4. Дубенко О.Ю. *Англо-американские пословицы и поговорки: учебное пособие для вузов*. Киев: Новая Книга, 2004. 416 с.
5. Карасик В.И. Базовые характеристики лингвокультурных концептов. *Антология концептов: в 5 т.* / В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин. М.: Генеза, 2007. Т. 1–2. С. 12–13.
6. Кубрякова Е.С. *Краткий словарь когнитивных терминов*. М.: Филологический факультет МГУ, 1996. 245 с.
7. Мокиенко В.М. *Большой словарь русских пословиц и поговорок* / В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. 784 с.
8. Попова З.Д. *Когнитивная лингвистика* / З.Д. Попова, И.А. Стернин. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 314 с.

9. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурный аспекты. М., 1996. 284 с.
10. Шамилева Р.Д. Паремии как объект лингвистики / Р.Д. Шамилева, М.Р. Овхадов // Наука и образование в Чеченской Республике: состояние и перспективы развития. Грозный, 2011. С. 659–662.
11. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 1774 p.
12. Collins Online English Dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>.
13. Longman Dictionary of Contemporary English. UK: Pearson Edition Limited, 2003. 1950 p.
14. Mieder W. Right Makes Might. Proverbs and the American Worldview. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2019. 382 p.
15. Norick N.R. How proverbs mean: Semantic studies in English Proverbs. Walter de Gruyter, 1985. 224 p.
16. Oxford dictionary, thesaurus, and wordpower guide / ed.: Catherine Soanes, Maurice Waite. 2nd ed. Oxford: Oxford univ. press, 2001. 1542 p.
17. Soule R. Dictionary of English Synonyms and synonymous expressions. Toronto, New York, London: Bantam Books, 1979. 528 p.
18. The New American Roget's College Thesaurus in Dictionary Form / Revised Edition Prepared by Philip D. Morehead. New York: A Signed Book. New American Library. Times Mirror, 1995. 572 p.
19. Webster's New World Dictionary of Synonyms: a dictionary of discriminated synonyms with antonyms and analogous and contrasted words / Editor in Chief David B. Guralnik. Springfield, Mass.: Meeriam. Webster, 1973. 910 p.
20. Webster's New World Dictionary of the American Language / Editor in Chief David B. Guralnik. Cleveland and New York: A Fontana Book. Collins World, 1975. 882 p.
21. Webster's New World Thesaurus / Prepared by Charlton Laird. New York: A median Book. New American Library. Times Mirror, 1975. 678 p.

References:

1. Vorkachev S.G. *Happiness as a linguocultural concept*. М.: ITDGK Gnosis, 2004: 192 p.
2. Gizatulina A.F. Linguistic and cultural aspects in linguistic analysis. *Young scholar*. 2018; 16(202): 329–331. URL: <https://moluch.ru/archive/202/49047>.
3. Golubovskaya I.O. *On the ethnic features of linguistic pictures of the world*. К.: Logos, 2004: 283 p.
4. Dubenko O.Yu. *Anglo-American proverbs and sayings: a teaching aid for universities*. Kiev, New Book, 2004: 416 p.
5. Karasik V.I., Slyshkin G.G. *Basic characteristics of linguocultural concepts. Anthology of concepts*: in 5 volumes. М.: Geneza, 2007: 12–13.
6. Kubryakova E.S. *Brief dictionary of cognitive terms*. М.: Philological faculty of Moscow State University, 1996: 245 p.
7. Mokienko V.M., Nikitina T.G. *Large dictionary of Russian proverbs and sayings*. М.: Olma media group, 2007: 784 p.
8. Popova Z.D., Sternin I.A. *Cognitive Linguistics*. М.: East-West, 2007: 314 p.
9. Teliya V.N. *Russian Phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects*. М., 1996: 284 p.
10. Shamileva R.D., Ovhadov M.R. Paroemias as an object of linguistics. *Science and education in the Chechen Republic: state and prospects of development*. Grozny, 2011: 659–662.
11. *Cambridge International Dictionary of English*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000: 1774 p.

12. Collins Online English Dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/>.
13. *Longman Dictionary of Contemporary English*. UK: Pearson Edition Limited, 2003: 1950 p.
14. Mieder W. *Right Makes Might. Proverbs and the American Worldview*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2019: 382 p.
15. Norrick N.R. *How proverbs mean: Semantic studies in English Proverbs*. Walter de Gruyter, 1985: 224 p.
16. *Oxford dictionary, thesaurus, and word power guide* / Ed.: Catherine Soanes, Maurice Waite. 2nd ed. Oxford: Oxford univ. press, 2001: 1542 p.
17. Soule R. *Dictionary of English Synonyms and synonymous expressions*. Toronto, New York, London: Bantam Books, 1979: 528 p.
18. *The New American Roget's College Thesaurus in Dictionary Form* / Revised Edition Prepared by Philip D. Morehead. New York: A Signed Book. New American Library. Times Mirror, 1995: 572 p.
19. *Webster's New World Dictionary of Synonyms: a dictionary of discriminated synonyms with antonyms and analogous and contrasted words* / Editor in Chief David B. Guralnik. Springfield, Mass.: Meeriam. Webster, 1973: 910 p.
20. *Webster's New World Dictionary of the American Language* / Editor in Chief David B. Guralnik. Cleveland and New York: A Fontana Book. Collins World, 1975: 882 p.
21. *Webster's New World Thesaurus* / Prepared by Charlton Laird. New York: A median Book. New American Library. Times Mirror, 1975: 678 p.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ НЕОЛОГИЗМОВ «МЕН/ВУМЕН МОМЕНТ»

*Е.В. Шаповаленко, кандидат филологических наук, доцент
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта
eshapovalenko@kantiana.ru*

В статье рассматриваются неологизмы «мен/вумен момент», функционирующие в молодежном сленге. Выявляются их структурно-семантические особенности и специфика употребления в языке-доноре и в принимающем языке. Описывается лингвокогнитивный механизм их возникновения как особых гендерно маркированных индексальных знаков, указывающих на стереотипные поведенческие особенности и характеристики мужчин и женщин в определенном этнокультурном контексте.

Ключевые слова: неологизмы, заимствования, метонимия, man moment, woman moment.

STRUCTURAL AND SEMANTIC SPECIFICITY OF NEOLOGISMS «MEN/WOMEN MOMENT»

*E. V. Shapovalenko, candidate of philological sciences, associate professor
Immanuel Kant Baltic Federal University
eshapovalenko@kantiana.ru*

The article examines neologisms «men/women moment» functioning in youth slang. Their structural-semantic features and specificity of their use in the donor language and in the receiving language are revealed. The linguocognitive mechanism of their emergence as special gender-marked indexical signs indicating stereotypical behavioral features and characteristics of men and women in a certain ethno-cultural context is described.

Keywords: neologisms, borrowings, metonymy, man moment, woman moment.

Современный язык находится в постоянной динамике, отражая изменения в обществе, культуре и технологиях. Одним из индикаторов социальных трансформаций являются неологизмы, возникающие под влиянием различных экстралингвистических факторов. В последнее время, прежде всего в Интернет-пространстве, начали употребляться сочетания *вумен момент / мен момент*, представляющие собой прямые заимствования из английского языка. Несмотря на их непрозрачную, внешне алогичную структуру (дословно: *женщина момент / мужчина момент*), российская молодежь активно использует их в своей речи, в связи с чем представляется обоснованным изучение их семантической структуры, специфики употребления и способа образования.

Данные неологизмы еще не получили описания в академических лексикографических источниках, однако в онлайн-словаре молодежного сленга Ur-ban

Dictionary, который составляется англоязычными Интернет-пользователями, сочетания *woman moment / man moment* фиксируются уже с 2020 года. *Woman moment* истолковывается как «термин, используемый для обозначения ситуации, в которой женщина совершает глупость, характерную только для женского поведения» («a term used when a woman does something foolish in a way that is unique to female behavior»), аналогичное определение предложено для *man moment*, описывающего глупое поведение, свойственное мужчинам [1]. В качестве типичных примеров указываются: неумелое управление автомобилем («terrible driving») или отсутствие опыта в видео-играх («when you're a female and choke in a video game»), характерные для женщин; присущее мужскому полу хвастовство и бахвальство («a person tries to portray himself as something which he isn't») или же неспособность мужчин найти какую-либо вещь в собственном доме без помощи женщины («a universal phenomenon all men experience in which he fails to find an item until enlisting the help of a female») [Там же] и пр. Таким образом, сочетания *man moment / woman moment* иллюстрируют не только типичные поведенческие стереотипы, но и культурные ожидания по отношению к мужскому и женскому поведению и могут служить как инструментом юмора, так и как средством критики данных стереотипов.

В речи российской молодежи данные сочетания начали употребляться с весны 2021 года. Прежде всего речь идет о сочетании *вумен момент*, которое стало Интернет-мемом во время стрима пользовательницы под ником Leahbee, демонстрирующей неумелую игру в известный шутер «Counter-Strike»: «название стало вирусным и с тех пор сомнительные или нелепые действия женщин, их попытки заниматься тем, что они не понимают, стали называть *Woman moment*» [2]. Активизация неологизма *мен момент* обусловлена необходимостью возникновения онтологически предполагаемого члена гендерной дихотомии, что подтверждают данные Интернет-словарей, описывающих *мен момент* как «1. Типичное, стереотипное поведение мужчины, используется в качестве насмешки; 2. Ответ на выражение *вумен момент*» [3].

Займствованные сочетания *вумен момент / мен момент* еще не получили фиксации в неографических источниках русского языка. Поскольку академическая лексикография не успевает за стремительным развитием лексического состава языка, основным источником информации становятся метарефлексивы Интернет-пользователей, которые используются «в качестве источника для исследования семантики, прагматики, словообразовательного и аксиологического потенциала современной актуальной лексики» [4, с. 35].

Необычные займствованные структуры вызывают интерес комментаторов, объясняющих их значение и способы употребления, например: «Эти фразы используют в качестве реакции на те или иные поступки человека, соответствующие стереотипам о поле, к которому он принадлежит» [5]; «Вообще считается, что сам мем «вумен момент» придумали киберспортсмены, которые недолюбливают игроков-девушек, считая их менее сообразительными, чем мужчины <...> Например, некоторые считают, что женщины хуже мужчин могут водить машины, делать ремонт и какие-то другие дела, хотя это далеко не всегда так» [6].

Многие примеры подтверждают использование сочетаний как гендерно маркированных реакций на некоторую ситуацию, в которой проявляются, по мнению говорящих, типичные мужские или женские черты: «Он весь день провалялся на диване перед телевизором. Мен момент»; «Он начал вести себя агрессивно и полез в драку из-за пустяка. Мен момент»; «Она совершенно не умеет водить. Вумен момент»; «Она опоздала на час из-за того, что не знала, что надеть. Вумен момент» [5]; «Она заплакала из-за идиотского Голливудского фильма, типичный вумен момент» [3] и т.д.

Как видим, российские Интернет-пользователи полностью копируют способ употребления данного словосочетания в английском языке. С лингвистической точки зрения представляет интерес сама морфологическая структура и лингвокогнитивный механизм ее возникновения. С одной стороны, внимание номинатора акцентируется на конкретной ситуации, на «моменте», с другой стороны, описываемый эпизод становится основанием для типовой характеристики женщин или мужчин. То есть, имеет место «ситуативно обусловленная метонимия» [7], необычность которой заключается в том, что субъект конкретного «момента» описывается как типичный репрезентант своей гендерной группы с явным пейоративным или шутливым оттенком.

Перенос такого рода согласуется с концепцией Ч. Пирса об индексальных знаках [8, p. 228], под которыми понимаются знаки, имеющие прямую связь с объектом или явлением, основанную на фактическом или причинно-следственном отношении. Так же, как в каноническом примере Ч. Пирса дым – это индексальный знак огня, *man moment* и *woman moment* служат индексами, указывающими на определенные стереотипные поведенческие особенности и характеристики, ассоциируемые с мужчинами и женщинами. Эти термины действуют как индексальные знаки в определенном этнокультурном контексте.

Данная структура имеет в английском языке морфосинтаксические прецеденты, где в качестве первого компонента выступает существительное, а в качестве второго – слово *moment* как маркер типичного поведения представителя конкретной группы. Например: *nigga moment*, *reddit moment*, *greencard moment*, *bruh moment* и др. Многие из них находятся на этапе ассимиляции на графическом и флективном уровне. Имеются случаи как раздельного, так и дефисного написания, возможно полное или частичное сохранение англоязычной графики: «Тупо ради нигга момента смотрел» [9]; «Лучшие бро-моменты Генри и Джаспера в Опасной Вселенной» [10]; «Случился bruh moment» [11].

Таким образом, ситуативная метонимия порождает целый ряд номинаций, в которых конкретный «момент» становится индексом или маркером поведения конкретной социальной группы, негативно воспринимаемых социумом. С другой стороны, уже существующие характеристики довлеют на оценку конкретного эпизода в рамках неполиткорректного обобщения.

Список литературы:

1. Urban Dictionary. URL: <https://www.urbandictionary.com> (Дата обращения: 21.04.2025).
2. Woman moment // Неолурк, народный Lurkmore – энциклопедия мемов, культуры и Интернетов. URL: https://neolurk.org/wiki/Woman_moment (Дата обращения: 22.04.2025).

3. Словарь молодежного сленга. URL: <https://slang.su> (Дата обращения: 22.04.2025).
4. Бабенко Н.Г. Рунет как пространство мониторинга и дискурс-анализа модных слов / Н.Г. Бабенко, З.Л. Новоженова // Мир русского слова. 2018. № 4– С. 33–38.
5. Овезмурадов Х. Стереотипное поведение: что значит фраза «мен/вумен момент» и когда она уместна // Вечерняя Москва. URL: <https://vm.ru/society/1219995-stereotipnoe-povedenie-cto-znachit-fraza-menvumen-moment-i-kogda-ona-umestna> (Дата обращения: 22.04.2025).
6. Мем woman moment – что за мем, в чем смысл? // Большой вопрос. URL: <https://www.bolshoyvopros.ru/questions/3897974-mem-woman-moment-cto-za-mem-v-chjom-smysl.html#answer12962288> (Дата обращения: 22.04.2025).
7. Тодосиенко З.В. Метонимические переносы как способ обогащения словаря // Вестник ЮУрГПУ. 2015. № 8. С. 163–167.
8. Peirce C.S. *Selected writings*. New York: Dover Publication, 1958. 360 p.
9. Просто космос: 20 лучших анимационных сериалов для взрослых // Кинопоиск. URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/3383533> (Дата обращения: 22.04.2025).
10. Опасный Генри // Яндекс. URL: <https://twitter.yandex.com/tr/video/preview/3157250649213996100> (Дата обращения: 22.04.2025).
11. Случился bruh момент // Brawl Stars Вики. URL: <https://brawlstars.fandom.com/ru/f/p/440000000000134565> (Дата обращения: 22.04.2025).

References:

1. Urban Dictionary. URL: <https://www.urbandictionary.com> (Accessed: 21.04.2025).
2. Woman moment. Neolurk, folk Lurkmore – an encyclopedia of memes, culture and the internet. URL: https://neolurk.org/wiki/Woman_moment (Accessed: 22.04.2025).
3. Dictionary of youth slang. URL: <https://slang.su> (Accessed: 22.04.2025).
4. Babenko N.G. Runet as a space of monitoring and discourse analysis of fashionable words. *The World of Russian Word*. 2018; 4: 33–38.
5. Ovezmuradov H. Stereotypical behavior: what does the phrase «men/women moment» mean and when is it appropriate. *Vechernaya Moskva*. URL: <https://vm.ru/society/1219995-stereotipnoe-povedenie-cto-znachit-fraza-menvumen-moment-i-kogda-ona-umestna> (Accessed: 22.04.2025).
6. Meme woman moment – what is the meme, what is its meaning? The Big Question. URL: <https://www.bolshoyvopros.ru/questions/3897974-mem-woman-moment-cto-za-mem-v-chjom-smysl.html#answer12962288> (Accessed: 22.04.2025).
7. Todosienko Z.V. Metonymic transfers as a way to enrich the vocabulary. *Bulletin of SU-SUrGPU*. 2015; 8: 163–167.
8. Peirce C.S. *Selected writings*. New York: Dover Publication, 1958: 360 p.
9. Just Space: 20 best animated series for adults. Kinopoisk. URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/3383533> (Accessed: 22.04.2025).
10. Dangerous Henry. Yandex. URL: <https://twitter.yandex.com/tr/video/preview/3157250649213996100> (Accessed: 22.04.2025).
11. A bruh moment happened. Brawl Stars Wiki. URL: <https://brawlstars> (Accessed: 22.04.2025).

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ

Шу Чжунхэн, аспирант

*Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
13207533835@163.com*

В статье проводится обзор сложившихся в научном сообществе подходов к рассмотрению психологических факторов, облегчающих или усложняющих процесс формирования способности студентов вузов к межкультурной коммуникации, отмечается особая роль когнитивного, мотивационного и эмоционального факторов и раскрываются особенности каждого из них. При этом указывается, что при формировании способности студентов к межкультурной коммуникации в университетах Российской Федерации зачастую ключевым признается когнитивная составляющая, способствующая не только профессиональному росту учащихся, но и их личностному развитию, невозможному без формирования толерантного отношения к носителям чуждого для них культурного кода.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативная компетентность, иностранные студенты, личностные характеристики, этнопсихология студентов.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FORMING THE ABILITY FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION OF STUDENTS

Shu Zhongheng, postgraduate student

*Herzen State Pedagogical University of Russia
13207533835@163.com*

The article provides an overview of the approaches developed in the scientific community to the consideration of psychological factors that facilitate or complicate the process of forming the ability of university students to intercultural communication, highlights the special role of cognitive, motivational, and emotional factors, and reveals the characteristics of each of them. At the same time, it is pointed out that in the formation of students' ability to intercultural communication at universities in the Russian Federation, the cognitive component is often recognized as key, contributing not only to the professional growth of students but also to their personal development, which is impossible without the formation of a tolerant attitude towards speakers of a cultural code alien to them.

Keywords: intercultural communication, communicative competence, international students, personal characteristics, ethnopsychology of students.

В современном глобализированном мире растет интерес к культуре других народов и их представителей. Люди стремятся устанавливать более глубокие деловые и личностные контакты, расширять границы общения и повышать эффективность межкультурного взаимодействия. Все это ставит перед специалистами в области педагогики, психологии, культурологии, социологии множество вопросов, решением которых на разных этапах развития российской и за-рубежной науки занимались выдающиеся ученые, в частности О. Асмолов, А. Леонтьев, Ф.

Бок, Дж. Берри, Т. Кэмпбелл и др., исследовавшие проблематику этнопсихологии, то есть изучавшие ключевые характеристики национального характера, этапы его формирования и способы проявления национального самосознания; социальной психологии, то есть, исследовавшие взаимоотношения индивидов в процессе общения, взаимопроникновение различных культур, а также факторы, способствующие или препятствующие успешной межкультурной коммуникации; психологической антропологии, связывающей социокультурную жизнь отдельных народов и социальных общностей с психологическими механизмами мышления; межкультурной психологии, выявляющей общие психологические закономерности мышления и поведения индивидов, их специфические проявления в каждой культуре и выделяющей некие универсальные параметры, характерные для всех национальных культур в целом.

Опираясь на две составляющие – культуру и коммуникацию, межкультурное общение является многоаспектным процессом, происходящим в особых условиях, при которых участники осознают культурные различия, общаются на языке, который как минимум для одного из них является иностранным, и зависит от воздействия ряда факторов (исторических, социальных, общественно-политических и др.).

Важной для процесса межкультурной коммуникации является осведомленность об особенностях определенных культур и учета ценностей носителей этих культур. С точки зрения А. Адлера, М. Вебера, Г. Хофштеде, Э. Холла, Э. Хирша, культура – это основа общения и существования людей, основа для программирования умственной деятельности, ключевой элемент социальной группы, определяющей особенности коммуникативного поведения и образа мыслей [1].

По мнению российских ученых, Т. Грушевицкой, В. Попкова, А. Садохина, на способность представителей разных культур понимать друг друга и достигать положительных результатов общения влияет этническая культура каждого из собеседников, психология народов, культурные ценности, которые преобладают в том или ином социально-историческом контексте [2, с. 13–16].

Культура представляет собой фактор, формирующий восприятие окружающей среды, продуцирующий общие значения и схожее поведение представителей определенных групп. Изучение и понимание культуры невозможно без изучения языка. Анализируя взаимодействие языка и культуры, В. Маслова отмечает, что они отражают мировоззрение человека, характеризующееся нормативностью и историзмом [3, с. 59–60].

Язык содержит информацию о национальном характере, менталитете, ценностях, мировосприятии. Упомянувшиеся ранее Т. Грушевицкая, В. Попков, А. Садохин отмечают, что мир можно репрезентировать в трех формах:

- реальной (объективная действительность);
- при помощи культурной картины мира (отражение реального мира через систему ценностей, сформированных в результате коллективного или индивидуального опыта);
- при помощи языковой картины мира, воспроизводящей реальность через культурную картину мира [2, с. 131].

Коммуникация как специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательной деятельности не только влияет на культуру, но и сама подвергается ее влиянию. По мнению Е. Ильина, на эффективность межкультурной коммуникации влияют: внешние (обстоятельства общения, социальный статус, характер) и внутренние (психологический такт, наблюдательность, авторитет) факторы [4, с. 61].

Среди факторов, влияющих на национально-культурную специфику коммуникации, А. Леонтьев, Ю. Сорокин и Е. Тарасов называют те, что связаны с культурной традицией, социальной ситуацией, этнопсихологией, спецификой языка отдельного народа [5, с. 191–192].

В свою очередь Л. Почебут выделяет три основных принципа межкультурной коммуникации:

- понимание культурных различий как основу межкультурного общения и взаимодействия;
- знание истории, культуры и искусства является обязательным, но ориентироваться в процессе межкультурной коммуникации нужно на будущее;
- цель межкультурной коммуникации состоит в соблюдении своих интересов и интересов партнера по общению [6, с. 95–97].

Овладение культурой общения позволяет студентам-иностранцам избегать конфликтов, подавленного состояния, совершенствовать искусство коммуникативного поведения, правильно выражать собственные мысли, отстаивать свою позицию, способствующую максимальной реализации личности.

Успешная межкультурная коммуникация предполагает способность человека к анализу, пониманию и принятию чужих стереотипов поведения, обычаев, культурных ценностей. Психологическая готовность к межкультурному общению, по мнению Л. Почебут, определяется по следующим критериям:

- когнитивному, который необходим для плодотворного общения с представителями другого этноса;
- поведенческому, который определяет отношение к представителям другой культуры для эффективного общения;
- эмоциональному, описывающему ощущения при общении с репрезентантами другого народа [6, с. 103–104].

Основой межкультурной адаптации, по мнению американских исследователей У. Гудикунста и Ю. Кима, является межкультурная коммуникативная компетентность, включающая в себя когнитивный (знание правил коммуникации, понимание специфики культуры); аффективный (мотивация к адаптации) и операционный (технические навыки, смекалка) компоненты [7, р. 259–275].

Анализ научных трудов упоминавшихся ранее Ю. Кима, Л. Почебут, У. Гудикунста, Э. Хирша, Г. Хофстеде и др. свидетельствует, что среди ведущих факторов, которые влияют на процесс формирования компетентностей российских и иностранных студентов к межкультурной коммуникации, ученые выделяют когнитивный, мотивационный, эмоциональный. При этом процесс формирования компетентностей охватывает две составляющие: приобретение знаний и применения полученных знаний на практике. Указанные факторы требуют развития

познавательных процессов, интеллектуальных способностей студентов с учетом их психологических особенностей.

Проанализировав влияние когнитивного развития на изменения в характеристиках личности обучающихся, Н. Локалова делает вывод, что уровень агрессивности личности зависит от уровня когнитивного развития (чем выше когнитивность, тем ниже агрессия). К положительным изменениям в результате когнитивного развития, по убеждению ученого, относятся уменьшение тревожности, формирование учебной мотивации, улучшение межличностных отношений [8]. Сравнение, анализ, обобщение культуроведческой и социокультурной информации российскими и иностранными студентами будет способствовать их интеллектуальному развитию, а затем повышению их мотивации к изучению иностранного (в нашем случае – русского) языка.

Успешность усвоения языка иностранными студентами в значительной степени зависит от того, насколько предметное содержание конкретной дисциплины соответствует их интересам и потребностям, определяемым психологическими сферами личности, среди которых выделяют:

- мотивационную (потребности человека в условиях жизнедеятельности и развития), эмоциональную (отношение к окружающим);
- когнитивную (получение, хранение и воспроизведение информации);
- моральную (представление о нормах поведения, закрепленных в привычках, традициях, принципах социального поведения людей);
- действенно-практическую (демонстрирует способности, необходимые для практической реализации деятельности);
- межличностную (межличностный обмен информацией).

Обобщая результаты исследований по выявлению психологических факторов формирования компетентностей к межкультурной коммуникации студентов в высшей школе Российской Федерации, особенно необходимо выделить когнитивный фактор, способствующий интеллектуальному развитию студентов, увеличению уровня толерантности к представителям других культур. Не менее важной предпосылкой усвоения учебного материала студентами-иностранцами признается мотивация, предопределяющая цель деятельности, побуждающая к изучению русского языка, российской культуры, установлению контактов с представителями другого социокультурного окружения, анализа и принятия культурных различий между участниками коммуникации.

Таким образом, развитие межкультурной коммуникации студентов в российских вузах обусловлено психологическими сферами их личности (мотивационной, эмоциональной, моральной, действенно-практической, межличностной) и определяется их потребностями.

Список литературы:

1. Гусев Д.А. Межкультурная коммуникация и обучение в трудах исследователей XX века / Д.А. Гусев, Й. Балтаджиева // Образовательные ресурсы и технологии. 2017. № 3(20). С. 7–12.
2. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. М.: Юнити-Дана, 2002. 352 с.

3. Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: ИЦ «Академия», 2001. 208 с.
4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. СПб.: Питер, 2012. 578 с.
5. Леонтьев А.А. Общетеоретические проблемы этнопсихолингвистики (Национально-культурная специфика речевого поведения) / А.А. Леонтьев, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. М.: Наука, 1977. 352 с.
6. Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур: методология и методы этнической и кросс-культурной психологии. Психология межэтнической толерантности: учебное пособие. СПб.: СПб. университет, 2005. 281 с.
7. Gudykunst W.B. *Communicating with Strangers* / W.B. Gudykunst, Y.Y. Kim. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Humanities, Social Science & Language, 1997. 385 p.
8. Локалова Н.П. Психологическая основа компетентностного подхода как новой парадигмы современного школьного образования // Психологическая наука и образование. 2010. № 4. https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2010_n4/psyedu_2010_n4_Lokalova.pdf?ysclid=matnbsxoi7780525393.

References:

1. Gusev D.A., Baltadzhieva J. Intercultural communication and learning in the works of researchers of the XX century. *Educational resources and technologies*. 2017; 3(20): 7–12.
2. Grushevitskaya T.G., Popkov V.D., Sadokhin A.P. *Fundamentals of intercultural communication: a textbook for universities*. М.: Unity-Dana, 2002: 352 p.
3. Maslova V.A. *Linguoculturology*. М.: IC «Academy», 2001: 208 p.
4. Ilyin E.P. *Psychology of communication and interpersonal relations*. SPb.: Piter, 2012: 578 p.
5. Leontiev A.A., Sorokin Yu.A., Tarasov E.F. *General theoretical problems of ethnopsycholinguistics* (National and cultural specifics of speech behavior). М.: Nauka, 1977: 352 p.
6. Pochebut L.G. *Mutual understanding of cultures: methodology and methods of ethnic and cross-cultural psychology. Psychology of interethnic tolerance: studies the manual*. SPb.: St. Petersburg University, 2005: 281 p.
7. Gudykunst W.B., Kim Y.Y. *Communicating with Strangers*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Humanities, Social Science & Language, 1997: 385 p.
8. Lokalova N.P. The psychological basis of the competence approach as a new paradigm of modern school education. *Psychological science and education*. 2010; 4. https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2010_n4/psyedu_2010_n4_Lokalova.pdf?ysclid=matnbsxoi7780525393.

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

*М.А. Шумилина, кандидат экономических наук,
директор Владимирского филиала, mshumilina@ruc.su*
*М.С. Чистяков, младший научный сотрудник, старший преподаватель ка-
федры современного образования, shreyamax@mail.ru*
Российский университет кооперации, Владимирский филиал
Я.И. Дмитрова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
контрастивной лингвистики, ai.dmitrova@mpgu.su
Московский педагогический государственный университет

Рассматриваются кросс-культурные коммуникации в качестве составного элемента управленческой культуры, являющейся частью национальной системы здравоохранения. Приводится швейцарская модель управления, которая может верифицироваться в формате «модели сравнения», например, при формировании архитектуры управления с учетом региональных особенностей и национальной специфики территории.

Ключевые слова: деловая культура, управленческая культуры, кросс-культурные коммуникации, здравоохранение, кадровый потенциал, модельный подход, швейцарская модель управления.

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AS A COMPONENT PART OF THE MANAGEMENT CULTURE IN HEALTHCARE

*M.A. Shumilina, PhD in economics,
director of the Vladimir branch, mshumilina@ruc.su*
*M.S. Chistyakov, junior research fellow, senior lecturer of Department
of modern education, shreyamax@mail.ru*
Russian University of Cooperation, Vladimir Branch
*Ya.I. Dmitrova, PhD in philology, associate professor,
Department of contrastive linguistics, ai.dmitrova@mpgu.su*
Moscow State Pedagogical University

Cross-cultural communication is considered as an integral element of managerial culture, which is part of the national health system. The Swiss management model is presented, which can be verified in the format of a «comparison model», for example, when forming a management architecture taking into account regional peculiarities and national specifics of the territory.

Keywords: business culture, managerial culture, cross-cultural communication, healthcare, human resources, model approach, Swiss management model.

Современное состояние рынка труда в России характеризуется определенным кадровым голодом, например, в здравоохранении, обусловленным, в част-

ности, в низкой управленческой культуре относительно необходимости учитывать различия ментальных особенностей многонациональных коллективов организации. Данный «пробел» в управлении потенциально устраним при выстраивании сбалансированной взаимоколлаборации деловых культур с учетом национальных особенностей специалистов того или иного трудового или студенческого коллектива медицинского учебного заведения.

К основным аспектам взаимопроникновения деловых культур необходимо отнести следующие частности, создающие предпосылки особой среды межнациональных отношений и межкультурного общения совместной коммерческой деятельности [4]:

1. Межнациональные коммуникации в качестве составной части трансграничного характера экономической активности в современных реалиях;
2. Трансфер ресурсов в условиях транспарентности взаимосвязей между странами-резидентами совместной проектной деятельности;
3. Миграционные потоки, подразумевающие необходимость интеграционных механизмов формирования межнациональных трудовых коллективов в контексте нивелирования кросс-культурных конфликтов.

Данная особенность обусловила акцент на специфику управления многонациональным трудовым коллективом, который бы не исключал взаимные контакты членов группы, не препятствовал конструктивной интеграции субъективных знаний и опыта [3] во благо совместной деятельности команды.

Учитывая профессиональную миссию медицинской организации, отметим, что помимо взаимоотношений сотрудников внутри коллектива, трудовая деятельность специалистов предполагает коммуникацию (в том числе межнациональную) с клиентами, особенности которой находятся в компетенции кросс-культурного менеджмента.

Предметом кросс-культурного менеджмента в качестве практически значимого элемента в деятельности хозяйствующего субъекта является управление взаимоотношениями организации, включая как внутреннюю его структуру, так и внешние коммуникации, в том числе относительно контактов с пулом клиентов.

Кросс-культурный менеджмент в качестве научного направления включает исследование специфических черт различных модельных подходов предпринимательской деятельности, включая национальные менталитеты, тем самым создавая предпосылки для анализа взаимного модельного влияния на наднациональном уровне [2]. Полученное знание практически значимо как во внешнеэкономической деятельности, так и при реализации различных национальных и международных программ и стратегий, а также в государственном управлении странами многонационального состава, многомерной этноконфессиональной структуры и различных полиэтнических проявлений.

Таким образом, модельный подход управления кадровым потенциалом и формирования кросс-культурного баланса зависит от страновой принадлежности и иных сопутствующих факторов: традиций, обычаев, политического строя и социально-экономических условий, менталитета коренного населения. Вместе

с тем управленческие науки выделяют модели кадрового менеджмента [5], потенциально верифицируемые в качестве эталонных для адаптации к местным страновым условиям.

Как правило, упоминают американскую и японскую модели, являющиеся, отчасти, частью концепции бережливого производства [1]. Швейцарская модель управления заслуживает внимания, поскольку государство, небольшое по территории и ископаемым ресурсам, является одним из экономически развитых и технологически передовых. Экономика Швейцарской Конфедерации диверсифицирована, отличается высоким уровнем медицинского обслуживания и является мировым лидером в производстве и экспорте высококачественных медикаментов.

С учетом особой миссии кадрового потенциала в здравоохранении, имеющего четкое разграничение функционала и полномочий, более подробно рассмотрим швейцарскую модель.

Фокусируя швейцарскую модель под специфику деловой культуры медицинской организации, представим следующие особенности, потенциально воздействующие на кросс-культурную эффективность многонационального трудового коллектива в целом [5]:

1. Контроль над эмоциональной составляющей и преобладание прагматизма;
2. Конструктивное формирование кросс-культурных ключевых компетенций медицинского персонала как составной части конкурентных преимуществ;
3. Реализация проекта при детальном расчете, учитывающего вероятность успеха, потенциальные угрозы и возможные издержки в деятельности многоотставного медицинского учреждения;
4. Комплексность оказания медицинской услуги, основанного на синергии конвергентного (междисциплинарного) подхода и проектного управления, в частности, при формировании концепции руководства командой;
5. Конкретные очертания зон ответственности персонала со строгой иерархией должностей, регламентирующей определенный функционал, полномочия и обязанности;
6. Неразрывность с фундаментальными ценностями медицинской организации, в которой осуществляет свою профессиональную деятельность специалист. При этом сотрудник должен разделять ценности организации даже при отсутствии полного их осознания;
7. Способность к обучению в комплексе со стремлением к достижению результата и потенциалом интеграции.

Формирование кросс-культурных коммуникаций в качестве компетенций может являться частью высшего медицинского образования, в том числе в общем фокусе морально-нравственного аспекта [6]. Межкультурные компетенции являются частью толерантности и гибкости [7, р. 25] медицинского работника. Культурная гармония и культурная восприимчивость формируют личностные качества всесторонне образованного индивида, в том числе при получении медицинского образования. Культурная восприимчивость реализуется через восприятие,

непосредственно связанного со способностью личности уважать и ценить культуру, убеждения и поведение пациентов [8, р. 15] в различных ситуациях, сопряженных с болезнью, способностью предугадывать различные вариации их реакционных проявлений.

Стратегическая значимость кросс-культурных коммуникаций в здравоохранении представляется в практической ценности всесторонних подходов управления отношениями внутри многонационального коллектива, а также при непосредственном осуществлении мероприятий, являющихся частью экономической деятельности медицинского учреждения. Данная ценность особенно актуальна в условиях обострения современных внешнеэкономических и внешнеполитических сношений.

Учитывая приведенный тезис, а также специфику швейцарской модели управления человеческим потенциалом, представляется внедрение данной модели наиболее актуальным для действующей системы здравоохранения в России. Тем не менее необходимо учитывать особенности национального менталитета, обычаев, традиций, экономических условий – в стране, и в регионах – в частности.

Список литературы:

1. Мирончук В.А. Бережливое производство: методы оптимизации и организация труда на предприятии / В.А. Мирончук, А.Л. Золкин, М.С. Чистяков, И.А. Поскряков. Краснодар: Изд-во «Новация», 2024. 180 с.
2. Мехдиев Ш.З. Кросс-культурный подход в управлении персоналом в условиях международной корпоративной интеграции / Ш.З. Мехдиев, М.С. Чистяков // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. № 2. С. 151–158. Doi: 10.33983/2075-1826-2020-2-151-158.
3. Мехдиев Ш.З. Кросс-культурность управления многонациональным персоналом в международной корпорации / Ш.З. Мехдиев, М.С. Чистяков // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 9–1. С. 88–99. Doi: 10.17513/vael.1307.
4. Страхова О.А. Межкультурные коммуникации в управлении медицинской организацией / О.А. Страхова, Г.Ф. Фейгин, Е.В. Шеппли // Экономика и бизнес: теория и практика. 2016. № 1. С. 117–123.
5. Страхова О.А. Швейцарская модель управленческой культуры / О.А. Страхова, Г.Ф. Фейгин, Е.А. Аверина // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 1. С. 150–155.
6. Шумов П.В. Этико-правовые аспекты эвтаназии как практики облегчения страданий при неизлечимых нозологиях / П.В. Шумов, М.С. Чистяков // Аграрное и земельное право. 2024. № 4(232). С. 47–50. Doi: 10.47643/1815-1329_2024_4_47.
7. Dasli M. Reviving the moments: From cultural awareness and cross-cultural meditation to critical intercultural language pedagogy // Pedagogy, Culture & Society. 2011. № 19(1). P. 21–39.
8. Root E. Staging scenes of co-cultural communication: Acting out aspects of marginalized and dominant identities // Communication Teacher. 2018. № 32(1). P. 13–18.

References:

1. Mironchuk V.A., Zolkin A.L., Chistyakov M.S., Poskryakov I.A. *Lean production: methods of optimization and organization of labor at the enterprise*. Krasnodar: Novation Publishing House, 2024: 180 p.
2. Mehdiev Sh.Z., Chistyakov M.S. Cross-cultural approach in personnel management in the context of international corporate integration. *Management and business administration*. 2020; 2: 151–158. Doi: 10.33983/2075-1826-2020-2-151-158.

3. Mehdiev Sh.Z., Chistyakov M.S. Cross-cultural management of multinational personnel in an international corporation. *Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*. 2020; 9–1: 88–99. Doi: 10.17513/vaael.1307.
4. Strakhova O.A., Feygin G.F., Shepli E.V. Intercultural communications in the management of a medical organization. *Economics and Business: theory and practice*. 2016; 1: 117–123.
5. Strakhova O.A., Feygin G.F., Averina E.A. The Swiss model of managerial culture. *Actual problems of economics and law*. 2014; 1: 150–155.
6. Shumov P.V., Chistyakov M.S. Ethical and legal aspects of euthanasia as a practice of alleviating suffering from incurable nosologies. *Agrarian and land law*. 2024; 4(232): 47–50. Doi: 10.47643/1815-1329_2024_4_47.
7. Dasli M. Reviving the moments: From cultural awareness and cross-cultural meditation to critical intercultural language pedagogy. *Pedagogy, Culture & Society*. 2011; 19(1): 21–39.
8. Root E. Staging scenes of co-cultural communication: Acting out aspects of marginalized and dominant identities. *Communication Teacher*. 2018; 32(1): 13–18.

СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ГЛАГОЛОМ «ДЕЛАТЬ»

Ян Шуфань, аспирант

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
y1464630913@gmail.com*

В статье рассматривается вопрос синтагматических отношений в структуре фразеологической единицы, включающей компонент – глагол «делать». Проводится частичный анализ фразеологизмов, на основании которого фразеологизмы с глаголом «делать» разделяются на несколько групп. Каждая группа представлена сочетанием глагола «делать» с той или иной частью речи. Выявляется такая особенность синтагматических отношений фразеологизмов, как способность глагола сочетаться с существительными, прилагательными, наречиями и другими глаголами. Фразеологизмы, имеющие сложную структуру, представляют синтагматические связи с включением предлога.

Ключевые слова: синтагматические отношения, внутренняя синтагматика, фразеология, фразеологизм, глагол.

SYNTAGMATIC PROPERTIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE VERB «TO DO»

Yang ShuFan, postgraduate student

*Lomonosov Moscow State University
y1464630913@gmail.com*

The article examines the issue of syntagmatic relations in the structure of a phraseological unit that includes a component – the verb «to do». A partial analysis of phraseological units is carried out, on the basis of which phraseological units with the verb «to do» are divided into several groups. Each group is represented by a combination of the verb «to do» with one or another part of speech. The article reveals such a feature of syntagmatic relations of phraseological units as the ability of a verb to combine with nouns, adjectives, adverbs and other verbs. Phraseological units with a complicated structure represent syntagmatic connections with the inclusion of a preposition.

Keywords: Syntagmatic relations, internal syntagmatics, phraseology, phraseological unit, verb.

Языковые единицы могут составлять синтагматические отношения, суть которых заключается в способности вступать в связь с другими языковыми единицами того же уровня. Точное определение синтагматических отношений представлено в работах Ф. де Соссюра: это отношения, «основанные на линейном характере языка, который исключает возможность произнесения двух элементов одновременно» [2, с. 123]; синтагма состоит из элементов, следующих друг за другом. В лингвистике рассматривается внутренняя и внешняя синтагматика. Наиболее часто исследователи обращаются к внешней синтагматике, определяющей

способность языковой единицы устанавливать связи в контексте, а внутренняя синтагматика направлена на изучение внутренней структуры языковой единицы [1, с. 101]. В данной статье анализируется структура фразеологической единицы, то есть ее внутренние синтагматические отношения (для этого применяется метод синтагматического анализа фразеологизма). В данном аспекте рассматриваются фразеологические единицы с глаголом «делать».

Глагол «делать» в составе фразеологизмов может сочетаться с различными частями речи. В результате анализа частеречного состава фразеологизмов было выявлено, что глагол «делать» образует сочетания с существительным (в единственном и множественном числе), при котором может стоять прилагательное, местоимение, в том числе с предлогом.

Основной синтаксической моделью у фразеологизмов с глаголом *делать* является управление им существительным в винительном падеже без предлога.

Наиболее многочисленную группу составляют фразеологизмы с глаголом *делать*, в которых зависимым компонентом выступает существительное в единственном числе: *делать вид*, *делать мину* (*лицо*, *физиономию*), *делать дурачка*, *делать честь*, *делать акцент*, *делать дело*, *делать погоду*, *делать трагедию*, *делать сцену*, *делать упор*, (*не*) *делать секрета*, *делать жест*, *делать знак*, *делать карьеру*, *делать круг*, *делать крюк*, *делать поправку*, *делать предложение*, *делать фортуна*, *делать шаг*, *делать шута* [3] и др. При этом семантика указанных сочетаний неоднородна и значение всей фразеологической единицы зависит в основном от значения существительного. Например, фразеологизм «делать вид» имеет значение «создавать видимость, правдоподобность чего-либо»; приблизительно тот же смысл имеют фразеологизмы «делать шута», «делать мину», но последние фразеологизмы имеют ярко выраженную принадлежность к разговорной речи, следовательно, в этих языковых единицах усилен экспрессивный компонент. Некоторые фразеологизмы, напротив, не имеют в своем значении какой-либо коннотации и являются нейтральными. Например, значение фразеологизма «делать предложение» не обладает коннотативным, а лишь обозначает действие – «предложить».

Фразеологизмов, состоящих из глагола «делать» и существительного во множественном числе меньше, например: *делать авансы*, *делать глаза*, *делать глазки*, *делать дела*, *делать комиссии*, *делать куры*, *делать ставки* [3] и др. В ряде случаев существительное в таких фразеологизмах является вариантом употребления существительного, представленного в первой группе, – в форме множественного числа, например: *делать знак* – *делать знаки*, *делать дело* – *делать дела*, *делать ставку* – *делать ставки* и др. В других же случаях такого соотношения нет, например: *делать авансы*, *делать глазки*, *делать куры* и др.

Наряду с зависимым существительным в фразеологизме может выступать местоимение: *что будешь делать*, *что делать*; при этом вариант подобного фразеологизма может включать и личные местоимения, например: *что ты будешь делать*. Фразеологизмы, которые начинаются с вопросительного местоимения *что*, в контексте не имеют вопросительного значения, а создают экспрессию: *Что будешь делать!* Ну что ты будешь делать?

Зависимый компонент в ряде случаев выражается существительным со наречием с количественным значением: *делать много чести*.

Помимо фразеологизмов с глаголом «делать» и существительными, как в единственном, так и во множественном числе, существует группа фразеологических единиц, в которых существительное выступает с зависимым компонентом, который выражен прилагательным: *делать большие глаза, делать кислую мину* [3] и др. В количественном отношении они уступают группе фразеологизмов с глаголом «делать» и существительным. Нужно отметить, что чаще всего прилагательные несут основную смысловую нагрузку, дополняя существительные. Такие фразеологические единицы обычно имеют более конкретное, образное значение, связанное с различными внешними проявлениями, состояниями или характеристиками человека.

Глагол «делать» также может сочетаться во фразеологизме с другими глаголами и составлять с ними смысловое целое, например: *что прикажешь делать* [3] и др. Многие фразеологизмы, включающие глаголы, помимо глагола «делать», имеют экспрессивный оттенок значения и выражают определенную эмоцию.

Существует некоторое количество фразеологизмов, в которых при существительном или местоимении-существительном стоит предлог, который несет с именными частями речи равную (если не бóльшую) смысловую нагрузку. Например, фразеологизм *делать шаг навстречу кому-чему* означает «предпринять что-либо для сближения с кем-либо или для приближения чего-либо». Здесь предлог «навстречу» указывает на направленность действия. Фразеологизмы с предлогами часто определяют значение всего высказывания: так, фразеологизм «нечего делать» обозначает «не иметь другого выхода», а фразеологизм «от нечего делать» – «от безделья, от скуки», где компонент *нечего* обозначает отсутствие дела.

Некоторые фразеологизмы, включающие в себя глагол «делать», представляют собой имеющее сложную структуру единое смысловое образование, сформированное на основе сочетания слов разных частей речи, в том числе служебных: *делать из мухи слона* (глагол *делать* в сочетании с существительными, связанными посредством управления предлогом *из*), *делать поворот на сто восемьдесят градусов* (сочетание глагола *делать* с существительными, одно из которых дополнено количественным числительным), *делать хорошую мину при плохой игре* (сочетание глагола *делать* с существительными, связанными управлением при помощи предлога, распространенные прилагательными) и т.п.

Таким образом, фразеологизмы с глаголом «делать» могут включать лексические единицы, которые относятся к разным частям речи, и в силу чрезвычайной широты значения глагола «делать» принимают на себя главную смысловую нагрузку. Частеречный анализ фразеологизмов с глаголом «делать» показал, что данный глагол, находящийся в форме инфинитива, может образовывать синтагматические связи с существительными (в единственном и множественном числе), прилагательными, наречиями, другими глаголами (в основном в форме 2 и 3 лица), местоимениями (разных разрядов); кроме того, установление связей в некоторых случаях происходит при помощи предлогов.

Принадлежность сопутствующей глаголу «делать» лексемы к той или иной части речи может указывать на коннотативный компонент значения фразеологизма (выражение экспрессии, оценки и т.д.), определять диахронические особенности употребления фразеологизма, например, устаревшее существительное обуславливает принадлежность всей фразеологической единицы к архаизмам (*делать куры, делать выставку* и т.п.), создавать образное значение фразеологизма посредством метафорического сочетания существительного и прилагательного и т.д.

Список литературы:

1. Авдеева О.И. Специфика понимания синтагмы и синтагматических отношений во фразеологии // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2010. № 3. С. 99–105.
2. Соссюр де. Ф. Курс общей лингвистики. М., 2020.
3. Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. М., 2008.

References:

1. Avdeeva O.I. The specifics of understanding syntagma and syntagmatic relations in phraseology. *Bulletin of the Adygea State University*. Series 2: Philology and Art Criticism. 2010; 3: 99–105.
2. Saussure de. F. *General Linguistics Course*. M., 2020.
3. Fyodorov A.I. *Phraseological dictionary of the Russian literary language*. M., 2008.

THE ANALYSIS OF INTERCULTURAL CONFLICTS BETWEEN AMERICAN AND FRENCH CULTURES ON THE EXAMPLE OF THE TV SERIES «EMILY IN PARIS»

*A.V. Appolonova, 3rd year student
National Research University Higher School of Economics
School of Foreign Languages
aa.appolonova@gmail.com*

This study focuses on the analysis of intercultural conflicts and stereotypes that emerge from the clash between American and French cultures, using the TV series Emily in Paris as a case study. Special attention is given to the representation of cultural differences in popular media and their influence on audience perceptions and communicative behavior. The research combines a theoretical overview of key concepts in intercultural communication with qualitative discourse analysis of the series content to identify the causes of misunderstandings and propose strategies for overcoming them. The findings of this study have practical implications in the fields of cross-cultural management, corporate diversity programs, and media and communication studies.

Keywords: intercultural communication, stereotypes, popular culture, cultural differences, Emily in Paris, conflict.

АНАЛИЗ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ АМЕРИКАНСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРАМИ НА ПРИМЕРЕ СЕРИАЛА «ЭМИЛИ В ПАРИЖЕ»

*А.В. Апполонова, студент 3 курса
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
aa.appolonova@gmail.com*

Данное исследование посвящено анализу межкультурных конфликтов и стереотипов, возникающих в результате столкновения американской и французской культур, на примере телесериала «Эмили в Париже». Особое внимание уделяется тому, как культурные различия представлены в массовой культуре и как они влияют на восприятие аудитории и коммуникативное поведение. В работе совмещены теоретический обзор ключевых понятий межкультурной коммуникации с качественным дискурсивным анализом содержания сериала для выявления причин недопонимания и выработки стратегий их преодоления. Полученные результаты имеют практическое значение в области кросс-культурного менеджмента, корпоративных программ по вопросам разнообразия, а также в медиа- и коммуникативных исследованиях.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, стереотипы, массовая культура, культурные различия, Эмили в Париже, конфликт.

Cultural variations often lead to conflicts between individuals of different nationalities, affecting both personal and professional relationships while also hindering effective communication. Moreover, nowadays mass media development serves as

a critical tool for understanding and interpreting the cultural characteristics of other countries. Unfortunately, this representation may vary depending on how particular media channels portray behaviors of people. Therefore, it is essential to approach the study of cultural norms through media with caution and critical thinking for the sake of not being deceived. One recent example that highlights how the media can provide a biased representation of other cultures is the controversy and speculations around «Emily in Paris» and its representation of French society. Lucas Bravo, who plays a Parisian chef in the series, has expressed concerns about the show's reliance on clichés and its superficial depiction of cultural interactions [1]. His growing discomfort with these portrayals reportedly influenced his attempts to step away from the role in the upcoming seasons. Although research conducted on the topic of cultural codes, behavioral norms, and intercultural conflicts has already impacted the scientific field, a deeper examination of cross-cultural interactions and the differences between regions will allow for a better understanding of the impact of media on individuals' perceptions. Through a profound analysis of the existing theory and a mass media product – TV series «Emily in Paris» – it would become more clear how intercultural conflicts arise and what reasons lie behind them. By keeping focus on stereotype analysis presented in the series it will be possible to understand how popular culture represents and spreads perceptions of other cultures. This would undoubtedly help make research more practical and relevant to real life. Despite the vast amount of research devoted to the study of cultural differences between American and French societies, insufficient attention has been paid to the analysis of how these differences are represented in popular culture and what impact they have on the perceptions of viewers. This study aims to fill this gap. Therefore, the aim of the study is to thoroughly analyze cross-cultural interactions and conflicts of American and French cultures and to investigate how the differences of these two cultures are portrayed as well as stereotypes and what impact they may have on intercultural communication in personal and professional areas. Specifically, all the aspects of the work mentioned above will be analyzed through the lens of the media – TV series «Emily in Paris» – along with strategies for conflict resolution and overcoming cultural barriers.

As far as the definition of intercultural communication is concerned, in their study, Fida Nurfaiziah and Masri Gasa discussed that «intercultural communication is broadly understood as the process by which individuals from different cultural backgrounds exchange information, negotiate meanings, and navigate differences in communicative styles» [2, p. 4578]. So, even subtle variations in communication styles of people can lead to conflict situations and intercultural interaction can be considered unfulfilled. Another perspective defines intercultural communication as «the sharing of information on different levels of awareness and control between people with different cultural backgrounds, where different cultural backgrounds include both national cultural differences and differences which are connected with participation in the different activities...» [3]. Indeed, intercultural communication extends beyond mere linguistic interaction as it also includes behavioral norms, values, and cultural perceptions of a particular nation that influence communication outcomes. [4, p. 11–12]. The essence of successful intercultural interaction, then, lies in the fact of awareness of the subtle differences in communication styles and readiness of a person to adjust to them. According to Tallman (2013),

intercultural communication is particularly relevant in professional environments, where differences in communication styles can significantly impact cooperation between international colleagues. Her research highlights the importance of contextual awareness, emphasizing how high-context cultures (e.g., France) rely heavily on implicit cues, while low-context cultures (like the US) prioritize direct and explicit communication [4]. This is particularly evident in the series' portrayal of interactions between French and American cultures. For an American employee, workplace conversations that diverge from the main topic, touch on personal matters, or address everyday concerns may be perceived as a lack of subordination and an unproductive use of time. It is worth noting, however, that Americans tend to adapt more easily to different situations compared to the French. And it can be perfectly seen during the analysis of the scenes from the series. This is likely influenced by the cultural dimension of uncertainty avoidance, which contributed to Americans being more open to alternative styles of communication. As previously discussed, cross-cultural conflicts have underlying causes that should be examined to develop an understanding of how to handle conflict situations. This understanding will serve as a foundation for analyzing conflicts based on real examples from the series. Subsequently, three key theoretical frameworks of Hofstede's theory shall be studied, namely individualism vs. collectivism, power distance theory and uncertainty avoidance theory. Geert Hofstede's cultural dimensions theory offers a comprehensive framework for understanding how cultural differences influence human behavior and conflict resolution. In a book «Cultures and Organizations: Software of the Mind», Hofstede, Hofstede, and Minkov (2010) delve into these which are pivotal in analyzing the roots and dynamics of intercultural conflicts.

The data used in this research consists of selected excerpts from the first season of «Emily in Paris» that exemplifies intercultural misunderstandings, stereotyping, and communication breakdowns between American and French characters. By watching and transcribing key dialogues where cultural clashes are evident, a contextual analysis of the settings and a discourse analysis approach will be implemented, particularly using Hall's high-context and low-context communication theory and Hofstede's cultural dimensions to interpret the selected excerpts and identify key reasons for a conflict to happen. Ultimately, after analyzing all excerpts from the series, this study will present an assessment of how linguistic and non-linguistic cues contribute to misunderstandings, as well as an evaluation of the potential impact of cultural portrayals on audience perceptions and intercultural attitudes. Depending on the classification of scenes, conflict resolution strategies shall be proposed.

Let us start by identifying key classifications that the scenes from «Emily in Paris» season 1 will be divided into. Upon transcribing and pre-analysing all the scenes that contain conflict situations, stereotyping or cross-cultural misunderstandings, 3 key classifications were identified in terms of their common sources of the conflicts:

- 1) Communication barriers.
- 2) Work Values.
- 3) Social Norms.

The first type, communication barriers, is related to cultural differences, namely the difference in communication styles of different cultures, the level of formality at work and in personal relationships, as well as how much direct or indirect communi-

cation is accepted in French and American cultures. As mentioned earlier, the language barrier was also a common cause of misunderstandings, so it was decided to include difficulties with language and interpretation of expressions in this classification. Different work values is the second classification, which is directly related to conflict issues that arise either at work or related to the workplace. This includes aspects such as the approach to hierarchy at work, differences in work schedules, or different understandings of work-life balance. Finally, the last classification is «Social norms». Undoubtedly, the most extensive section, which includes not only conflicts related to social life, but also rules in hospitality, different expectations in friendships and romantic aspects of life. It also includes various patterns of characters' behavior related to cultural expectations, imposed by cliches and stereotypes.

A quantitative evaluation of the analyzed scenes suggests that among the three suggested classifications of conflicts – communication barriers, work values, and social norms – misunderstandings related to societal norms were the most frequently occurring with 43.3% being attributed to social norms (13 scenes out of 30) (Fig. 1).

Figure 1 – Scene Classification of the series «Emily in Paris» by type (in %).

This dominance of social norms was followed closely by miscommunications and, to a lesser extent, variations in work values, with only 20% of the scenes in season 1 contributing to this type. This distribution may suggest that everyday social interactions pose the most frequent challenge in cross-cultural communication, potentially due to the implicit nature of social norms that are often unconsciously ingrained within individuals from different cultural backgrounds. The high prevalence of misunderstandings related to social norms suggests that cultural expectations regarding people's behavior, politeness level, and personal space differ significantly across societies. Scenes classified under this category often depict characters misinterpreting gestures, personal boundaries regarding everyday life, or customs and traditions that lead to conflict or confusion. Social norms play a pivotal role in cultural identity and violating them can lead to negative stereotypes or strained intercultural relationships [6]. In their book authors described two important concepts that one should focus on when facing stereotyping: the multifacetedness of other people and societies and the way people talk. Holliday, Hyde, and Kullman outline that societies are «complex and multi-fac-

eted, and in order for anyone to show who they really are, this complexity has to be visible». That is why, when a mass culture product, such as the TV series «Emily in Paris», portrays French society one-sidedly, without showing subtle details and the diversity of Parisian's perspectives, such series is most likely engaging in stereotyping and «cultural underrepresentation».

Communication barriers, the second most frequent classification, highlight how differences in language proficiency and communication styles contribute to conflict situations. Research in intercultural communication suggests that non-verbal cues and contextual language variations can significantly impact how messages are perceived [7]. In the analyzed series, misinterpretations arising from language differences often serve as a source of humor or tension, reflecting real-world cross-cultural challenges. Workplace values, being the least common classification, still present difficulties for intercultural exchange. Differences in hierarchical structures, decision-making processes, collaboration, and expectations regarding professionalism, to name a few, contribute to misunderstandings at the workplace depicted in the series.

Now as we have concluded on statistical data of the series, it may be suggested looking at the role of stereotypes in cultural representations. Throughout the series, stereotypes are frequently employed to frame cultural misunderstandings, sometimes reinforcing existing biases while, at other times, also overthrowing them for comedic or dramatic effect to attract viewers. The portrayal of certain cultures as excessively rude or expressive reflects long-standing stereotypes in mass media. If we consider the ways stereotypes affect people's perceptions, it is clear that stereotypical cultural representations influence audience perceptions by either reinforcing existing prejudices and biases or encouraging a more nuanced understanding of cultural diversity. But as mentioned earlier, in «Emily in Paris», a deeper level of representation of French culture is missing in many moments, which is confirmed by the conducted analysis of the scenes and the opinions of the audience and critics of the series discussed previously. Therefore, «Emily in Paris» demonstrates both the constructive and potentially harmful aspects of media representation. On the one hand, the inclusion of diverse characters of different nationalities and cultural contexts in which they operate fosters cross-cultural awareness and more understanding. On the other hand, the exaggeration of cultural differences for dramatic or comedic effect reinforces stereotypes and consolidates already existing misconceptions.

To ensure that the strategies proposed in this study are as illustrative as possible, I suggest the following three groups of methods for conflict resolution, categorized according to the nature of their emergence (fig. 2). The first group of strategies pertains to resolving conflicts arising from communication differences between countries and misunderstandings due to language barriers. In the series, Emily frequently participates in situations where her French colleagues either did not understand her or refused to do so because she lacked proficiency in French and failed to recognize the importance of language in her professional environment.

In addition to words, communication relies heavily on non-verbal cues, which can vary significantly between cultures. If we take Emily as an example, her enthusiastic and overtly expressive manners are perceived as unprofessional by her French colleague Sylvie, who favors a more reserved style in business interactions. Therefore,

the second advice for overcoming this cross-cultural difference would be training individuals to, first of all, recognize and, then, to adapt to such non-verbal differences. Let us move now to the second category which will help deal with difficulties that arise during work processes due to incompatibility of work values of representatives of different nations. Overall, it is crucial to remember that conflicts arise most often from unmet expectations, in this case related to contrasting work values, so the best choice to combat this would be to set those expectations to a minimum level to be able to communicate across cultures efficiently. Last but not least, social norms which can be a great mystery to outsiders as social standards are not written on paper as a set of rules of conduct. Conversely, the norms of society can include both extensive aspects known to many, such as the custom of greeting with a kiss on the cheek, and small nuances that only a native can be aware of, for instance, the number of kisses that varies depending on the region and relationship between people.

Figure 2 – Strategies for overcoming cross-cultural conflicts proposed based on the analysis of «Emily in Paris»

In conclusion, this research has explored key conflict situations that arose in the series «Emily in Paris», examining its significance through analyzing the content through the lens of main intercultural communication theories and by conducting qualitative discourse analysis and stating the main causes of the conflicts to occur. The key findings of this study include the identification of the primary causes of conflicts, such as communication barriers, socially accepted norms, and differences in work values. Additionally, a significant achievement of this research is the identification of common strategies for resolving conflicts within international companies, based on the previously mentioned causes. Misunderstandings may arise due to a variety of well-defined factors; however, by determining the underlying cause, it is possible to select the appropriate mechanism for conflict resolution. The research aimed to establish strategies

for conflict resolution in an intercultural environment, and through a comprehensive analysis of the scenes in «Emily in Paris», several critical insights emerged. Moreover, one of the significant findings of this study is the understanding of how stereotypes function and the potential consequences they may have for consumers of mass culture, as well as their global perceptions of other cultures, which underscores the importance of careful and conscious consumption of media content, such as films and television series, which often present only a superficial representation of a culture without conveying its deeper aspects. Such media products should be consumed with greater awareness, recognizing that culture extends far beyond what is depicted on screen.

The relevance of this research extends beyond academic discourse, as it highlights the pressing issue of cultural misrepresentation in mass media, which, in turn, plays a detrimental role in real-world multinational companies. In such environments, interactions can often be challenging due to inaccurately shaped perceptions of different cultures and the inability to develop appropriate and effective communication strategies within diverse teams. Given the current global landscape, where international employees face workplace challenges due to cultural and value differences, these insights offer valuable perspectives on what should be done by company leaders or employees themselves to enhance team efficiency and communication. Future research should consider applying some of the strategies presented in this study to real-world companies or international teams to assess their effectiveness in practice, which could further enrich the discourse on this topic.

References:

1. The Times. Lucas Bravo: Life's too short to keep acting in Emily in Paris. 2024. URL: <https://www.thetimes.com/world/europe/article/lucas-bravo-emily-in-paris-actor-bxb2dgvlm>.
2. Nurfaiziah L.F., Gasa F.M. Representation of intercultural communication in the series Emily in Paris – Season 1. *Proceedings of the 3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. 2022: 4577–4579.
3. Allwood J. Intercultural Communication. *Papers in Anthropological Linguistics*. University of Göteborg, Dept of Linguistics, 1985. URL: <https://marstonhill.com/jens/publications/docs001-050/041E.pdf>.
4. Tallman N.A. *Intercultural communication in the global age: Lessons learned from French technical communicators*: Master's thesis. University of Central Florida, 2013. URL: <https://stars.library.ucf.edu/etd/2697>.
5. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. N. Y.: McGraw-Hill, 2010: 561 p.
6. Holliday A., Hyde M., Kullman J. *Intercultural Communication: An Advanced Resource Book for Students*. London: Routledge, 2010: 322 p.
7. Gudykunst W.B. *Theorizing about Intercultural Communication*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2005: 480 p.

Список литературы:

1. The Times. Лукас Браво: Жизнь слишком коротка, чтобы продолжать сниматься в «Эмили в Париже» // The Times. 2024. URL: <https://www.thetimes.com/world/europe/article/lucas-bravo-emily-in-paris-actor-bxb2dgvlm>.
2. Нурфайзия Л.Ф. Репрезентация межкультурной коммуникации в сериале «Эмили в Париже» – Сезон 1 / Л.Ф. Нурфайзия, Ф.М. Гаса // Материалы 3-й Азиатско-Тихоокеанской Международной конференции по промышленной инженерии и управлению операциями. 2022. С. 4577–4579.

3. Оллууд Дж. Межкультурная коммуникация. Доклады по антропологической лингвистике. Гётеборгский университет, Кафедра лингвистики, 1985. URL: <https://marstonhill.com/jens/publications/docs001-050/041E.pdf>.
4. Толман Н.А. Межкультурная коммуникация в эпоху глобализации: Уроки, извлеченные из опыта французских технических коммуникаторов: Магистерская диссертация. Университет Центральной Флориды, 2013. URL: <https://stars.library.ucf.edu/etd/2697>.
5. Хофстеде Г. Культуры и организации: программное обеспечение разума / Г. Хофстеде, Г.Дж. Хофстеде, М. Минков. Нью-Йорк: McGraw-Hill, 2010. 561 с.
6. Холлидей А. Межкультурная коммуникация: расширенное руководство для студентов / А. Холлидей, М. Хайд, Дж. Кулман. Лондон: Routledge, 2010. 322 с.
7. Гудикунст В.Б. Теоретизирование о межкультурной коммуникации. Таузенд-Оукс: SAGE Publications, 2005. 480 с.

MAIN ISSUES OF TRAINING FUTURE INTERPRETERS AND PRACTICAL RECOMMENDATION TO TACKLE THEM EFFICIENTLY

*E.I. Glinchevskiy, candidate of philological sciences, associate professor
of the Department of English language and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University
ned81@yandex.ru*

This paper concerns the main problems of teaching oral interpreting that students might face and that their instructor ought to bear in mind. It also mentions possible reasons for those problems to emerge. To resolve them successfully, the author gives a number of practical recommendations implying application of practical assignments aimed at enhancing student's memory, diction, and stress-resistance, as well as enriching their background knowledge.

Keywords: oral interpreting, consecutive interpreting, articulation, memory, stress-resistance, background knowledge, pre-interpreting assignments, interpreting of speeches.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ УСТНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ

*Э.И. Глинчевский, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
ned81@yandex.ru*

Статья посвящена основным проблемам при обучении устному переводу, с которыми могут столкнуться студенты и которые должен иметь в виду преподаватель для обеспечения эффективного обучения. Указываются также возможные причины возникновения таких проблем. Для успешного их решения автором приводится ряд практических рекомендаций, подразумевающих использование практических заданий, направленных на улучшение памяти, дикции, стрессоустойчивости студентов, обогащение их фоновых знаний об окружающем мире.

Ключевые слова: устный перевод, последовательный перевод, дикция, память, стрессоустойчивость, фоновые знания, предпереводческие задания, перевод речей.

Teaching oral interpreting plays a significant role in professional training of future specialists in interpreting and translation [1]. Whereas the theory of interpreting and translation acts as the foundation of their professional training, oral practical interpretation aims to develop not only skills of instant perception of oral speech in the source language and its instant interpreting into the target language, but also such professional qualities as stress-resistance, excellent memory, attention even to the most minor details, concentration and focus on the set assignment, distinct articulation, vast background knowledge, etc.

Any instructor in oral interpreting (be it conference or consecutive interpreting) may have to face and overcome a number of issues that can be resolved successfully. Those issues are most likely to emerge at the very beginning of the training process, even if students have an excellent knowledge of both the target and the source languages. They include:

1. Insufficient background knowledge of the world, its history, geography, politics, etc. The author of this paper has had to see students who were unable to show a particular country on the map of the corresponding continent, or name the incumbent President or King of this or that country, or the main United Nations institutions and their main functions, etc. Whereas successful oral interpreting implies that an interpreter ought to possess such background knowledge, it definitely impacts the quality of what has been interpreted negatively if the interpreter does not have that background knowledge.

2. Trainee's poor ability to memorize and render proper names, geographical and cultural specific vocabulary, numbers, etc. into the target language.

3. Problems with memory. It is quite frequent when a student cannot perceive and memorize (to say nothing of interpreting orally) over 1 to 2 phrases in the source language, thus losing and omitting the main information. Student might fail to grasp the general division of a sentence into the theme (the topic) and the rheme (the comment) [5]. The author of this article once witnessed students failing to interpret just a single phrase. The task set for them implied that a group of 11 students had to whisper each other one-by-one (so that their fellow students could not hear them) only one phrase without even interpreting it into a different language. The instructor whispered that phrase to one of the students, who had to share it with another student; a second student had to repeat the same phrase to a third student, thus finally reaching an eleventh student. The original phrase was «On January 07, 1979, the Vietnamese forces took Phnom Penh, the capital of Cambodia, thus overthrowing the Khmer Rouge regime». One the phrase had been passed via a chain of students, the last student said «On January 07, 1975, some people did something in I-don't-remember-what country». Making a false emphasis on the numbers, the students failed to memorize and interpret the key information – SVO – the subject (the actor), the verb (the very action), and the object (who the action impacts on).

4. Poor skills of note-taking. Students may try to take brief notes by hand, but they might be unable to decode their own contractions.

5. Poor sound articulation. Facing complicated words that are difficult to pronounce, students might distort their pronunciation not because they do not want to pronounce them correctly, but because their speech organs have not still got used to pronouncing them.

6. General stress, especially at the initial stages of oral interpretation training, which is due to a rather low degree of stress-resistance while having to complete a large number of fast-changing interpretation assignments.

The mentioned issues seem to be quite surmountable provided the training process has been arranged properly. Assignment that require interpretation per se might be combined with a wide variety of pre-interpretation tasks: preliminary learning background information in the field of what students are going to interpret afterwards, mas-

tering specific vocabulary of the corresponding science [6], and/or practical tasks aiming to develop student's memory, sound articulation, stress-resistance.

Let us quote a number of the main principles for an instructor to adhere while training students to become professional interpreters [2]:

- 1) Intense classwork;
- 2) Encouraging students to compete each other to bring out the best result;
- 3) Students ought to control themselves: what and how they are speaking and behaving; they ought to always remember that an interpreter must never display their personal attitude to what is being interpreted;
- 4) Intense work out of the classroom to develop and enhance the acquired skills and abilities;
- 5) Students should be motivated to improve their culture of speech;
- 6) Students must be stimulated to achieve their ultimate goal, which implies an adequate, correct, and successful interpretation from a source language into a target one without distorting the meaning of what has been interpreted and without omitting anything.

Given the mentioned principles, an instructor may apply a number of practical assignments to tackle the above-mentioned challenges.

1. To resolve the issue of insufficient background knowledge, one could encourage students to use various online resources. For instance, a student must be given an assignment to make up a speech about a particular country, a particular settlement, a particular military conflict, etc. A student is expected to prepare that speech to reproduce it in the classroom for their fellow students to interpret it into a different language instantly. As suggested in our earlier paper, Students might also be asked to tell about the main UN institutions, about specific features of the healthcare system in a particular country, etc. [3].

2. To tackle the issue of the right perception and interpretation of proper names, words that denote cultural concepts without any equivalent in the target language [7], as well as dealing with figures, various exercises aiming to develop student's memory and enrich their background knowledge might be recommended. For instance, a student may be asked to translate a number of French writer's names into English and report some brief information concerning their biographies and artistic works by the next class. Another option is merely mnemotechnical assignments, when students are requested to interpret a number of figures into a different language and/or just repeat them all in the same sequence in the source language. The number of figures to be interpreted by students should gradually be increased, thereby developing student's working memory and attention.

3. To tackle the problem of a small volume of student's working memory, besides the abovementioned mnemotechnical assignments, one of the most efficient exercises is «the snowball». This task implies that the instructor utters a phrase, and a student repeats it; then the instructor utters a second phrases, and a second student is to repeat both phrases; then the instructor reproduces a third phrase, and a third student is expected to repeat all the three phrases, etc. Ultimately, someone is to be able to reproduce the entire sequence of the reproduced phrases.

Tasks that imply application of mnemonic images and/or mnemonic verses are also essential. For example, should a student be assigned to interpret a speech related to warfare, they may be advised to imagine the battlefield visually, as well as the two side's maneuvers, the general disposition of the combatants, etc. Students might also be proposed to listen to mnemonic verses and reproduce them; those verses are easy to memorize thanks to their rhymes, which implies that they may be used to help students relax for a short time after they have completed a number of rapidly changing tasks.

4. To solve the problem of efficient note-taking, one may apply special manuals (e.g. [4]) that enable students to master its main principles and techniques within a short time. Students should learn to take notes looking as a three-step descending ladder: the first, the upper step is the subject; the second (lower) step is the verb; the third (the lowest) step is the object. They should also learn a number of widely spread symbols that are basically applied for note-taking.

5. To unravel the problem of sound articulation, tongue-twisters seem to be an efficient tool. As mentioned in our earlier paper, the main problem is that students are not accustomed to do that by step-by-step breaking each word into syllables and each phrase into words [3]. Should students be instructed to master this technique, they would be quite able to learn to articulate words no matter how hard they might be to pronounce initially.

6. The general issue of stress-resistance, ability to focus on is being interpreted should be solved by emphasizing the intense rhythm of training both in the classroom and outside it, as well as by instilling the spirit of competition, the will to gain a real result whatever obstacles one might have to overcome.

Therefore, one might state that the abovementioned problems may be overcome by applying a number of the practical assignments and following the practical recommendations that this paper suggests; successful resolution of the mentioned problems might definitely contribute to the development of future interpreter's professional qualities, knowledge, and skills.

References:

1. Alekseeva I.S. *Introduction to Translation Studies*: Textbook for Studying. Philological and Linguistics, Faculty of Higher Educational Institutions. SPb.: Philological Faculty of St. Petersburg State University; M.: Academy Publishing Center, 2004: 352 p.
2. Alekseeva I.S. *Professional Training of Translators*: Textbook on Oral and Written Translation for Translators and Teachers. SPb.: Soyuz Publishing House, 2001: 288 p.
3. Glinchevsky E.I. Fundamentals of the Complexity of Teaching Oral Translation and Practical Tasks as a Means of Solving Them. *Language and Intercultural Communication*: Collection of Articles from the XVIII International Scientific and Practical Conference, Astrakhan, November 16, 2023. Astrakhan: Astrakhan Tatishchev State University, 2024: 89–93.
4. Zubanova I.V. *Cursive Writing in Parallel Translation. English Language* (with Audio and Video Applications). M.: R. Valent, 2013: 216 p.
5. Latyshev L.K., Semenov A.L. *Translation: Theory, Practice, and Teaching Methods*: Textbook manual for study translation, faculty of higher education. M.: Akademiya, 2003: 192 p.
6. Prokonichev G.I., Nechaeva E.F. *Training of future translators. English language*: a textbook for universities. M.: Vldos Publishing House, 2017: 143 p.
7. Yashina N.K. *Practical training in translation from English into Russian*: textbook. M.: Flinta: Nauka, 2012: 72 p.

Список литературы:

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: учебное пособие для студентов филологического и лингвистического факультета высших учебных заведений. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: ИЦ «Академия», 2004. 352 с.
2. Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика: учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. СПб.: Изд-во «Союз», 2001. 288 с.
3. Глинчевский Э.И. Основные сложности при обучении устному переводу и практические задания как средство их решения // Язык и межкультурная коммуникация: сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции, Астрахань, 16 ноября 2023 года. Астрахань: Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева, 2024. С. 89–93.
4. Зубанова И.В. Скоропись в последовательном переводе. Английский язык (с аудио- и видео-приложением). М.: Р. Валент, 2013. 216 с.
5. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учебное пособие / Л.К. Латышев, А.Л. Семенов. М.: ИЦ «Академия», 2003. 192 с.
6. Проконищев Г.И. Тренинг будущего переводчика. Английский язык: учебное пособие для вузов / Г.И. Проконищев, Е.Ф. Нечаева. М.: Изд-во «Владос», 2017. 143 с.
7. Яшина Н.К. Практикум по переводу с английского языка на русский: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2012. 72 с.

FOREIGN BORROWINGS IN MATHEMATICS

*N.M. Kolokolova, candidate of philological sciences, associate professor,
associate professor of Department of English and professional communications
Astrakhan Tatishchev State University
nm_kolokolova@mail.ru*

This paper analyzes the impact of foreign borrowings on the formation of mathematical terminology. The reasons why borrowings become necessary for the development of this field are discussed. The main sources of borrowings are highlighted. Particular attention is paid to borrowings from Latin and Greek. Emerging problems associated with the use of foreign terms in mathematics are also discussed.

Keywords: mathematics terminology, foreign borrowings, Latin, Greek, reasons for borrowing, borrowing problems.

ИНОСТРАННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В МАТЕМАТИКЕ

*Н.М. Колоколова, кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры английского языка и профессиональных коммуникаций
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
nm_kolokolova@mail.ru*

В данной статье анализируется воздействие иностранных заимствований на формирование математической терминологии. Обсуждаются причины, по которым заимствования становятся необходимыми для развития данной области. Выделяются главные источники заимствований. Особое внимание уделяется заимствованиям из латыни и греческого языка. Также рассматриваются возникающие проблемы, связанные с использованием иностранных терминов в математике.

Ключевые слова: терминология математики, иностранные заимствования, латинский язык, греческий язык, причины заимствований, проблемы заимствований.

Over the centuries, mathematics has developed in different parts of the globe, resulting in significant influence of different cultures on mathematical terminology. Historically, mathematics as a science arose from practical needs: counting, measuring, and accounting. Ancient civilizations such as the Egyptians, Sumerians, and Chinese introduced the first concepts and terms that formed the basis of mathematical knowledge. For example, the Egyptians used geometric principles to measure the earth and build pyramids, which gave rise to many terms related to geometry and arithmetic. These early mathematical concepts were borrowed and adapted in other cultures such as Greek, Arabic, and Indian. Each of these peoples contributed to mathematical terminology using their own languages and traditions. Greek scholars, for example, laid

the foundations of geometry with terms such as «parallel», «perpendicular» and «triangle», which have retained their meaning in modern languages. Arabic mathematics, in turn, saw important developments in algebra, where terms such as «system of equations» and «algebra» became fundamental to the development of the science.

All of this highlights how language and culture are interconnected, and how borrowed terms become a link between different allergies and directions in mathematics [1]. For example, mathematicians did not just borrow terms, but extended them, adapting them to their cultural and scientific needs, which eventually enabled the development of entire fields such as analytic geometry and mathematical analysis [2].

In our modern era, the use of borrowed terms in mathematics becomes especially important as the world continues to globalize [3]. Mathematicians from different countries are increasingly working together to create international standards and agreements, necessitating a unification of terminology [4]. The desire for a common language of science and technology leads to the need to borrow terms from different languages [5].

In addition to the globalization of science, one of the main factors contributing to borrowing [6] is the desire for more precise and understandable naming of mathematical concepts. For example, the word «function» (from Latin «function») came into Russian from Latin terminology and denotes the dependence of one variable on another. This concept is deeply rooted in mathematics, and its use provides accuracy and universality in expressing the relationships between quantities. The borrowing of this term became possible due to the development of mathematical analysis in the 16th-17th centuries, when many mathematical ideas began to spread actively across Europe and Latin became the main means of scientific communication. Lexical borrowing of such terms as «integral» (from Latin «integralis»), «differential» (from Latin «differentia») confirmed the influence of Latin terminology on the formation of the language of higher mathematics [7]. These borrowed words not only enrich the lexicon of mathematical language, but also help students and specialists to approach the analysis of mathematical processes more competently. Thus, knowledge of the origin of these terms can be useful for a better understanding of the foundations of mathematical theory, as well as for a deeper acquaintance with the historical context of the development of mathematics.

The context in which terms are borrowed is often determined by the historical, cultural and scientific context in which they originated. For example, the term «algebra» is derived from the Arabic word «al-jabr», which means «restoration» or «putting in order». The word was introduced into mathematical usage through the works of the Arab mathematician Mohammed al-Khwarizmi in the ninth century, who systematized methods for solving linear and quadratic equations. The term subsequently found its way into European languages, testifying to the influence of Arabic science in the Middle Ages. Modern analytical approaches of active borrowing of terminology are also observed in other areas of mathematics, such as geometry, where the words «parallel» and «straight line» also have their roots in Latin and Greek. Borrowed vocabulary allows not only to designate specific mathematical objects, but also to convey unique concepts inherent in certain cultural traditions. For example, in Russian mathematics, the term «graph» (from the Greek «graphikos») helps create the visual language needed to explore mathematical structures. Thus, borrowed terms become a link between different cultures and epochs, enriching both the language of mathematicians and the science itself.

These processes show that borrowing is a dynamic process that is constantly evolving and is not a static phenomenon. Understanding the changes in borrowings allows for a more accurate use of terms and a deeper appreciation of their meaning, which emphasizes the importance of this process both in terminology and in the history of science [8].

Let's take a closer look at borrowings from Latin and Greek. The borrowing of mathematical terms from Latin and Greek is a centuries-old process, rooted in ancient science.

The term «algebra» comes from the Arabic word «al-jabr», but the word «algebra» came into European languages through Latin. The meaning is «conjugation» or «reduction». Algebra as a mathematical field studies operations with symbols and variables, which is an important step in formalizing mathematical ideas. The borrowing of the word reflects the process of integrating knowledge from different cultures.

The Latin «ratio» translates to «ratio» or «mind». The term is used to refer to ratios between quantities. The borrowing of this word emphasizes the importance of comparative analyses in mathematics.

The term «geometry» comes from the Greek «γεωμετρία», which means «measurement of the earth». This borrowing not only reflects the practical application of mathematics in antiquity, but also emphasizes the importance of spatial thinking in mathematical analysis.

All these terms are recorded in textbooks and scientific articles, providing an international unity of mathematical vocabulary. The persistence and spread of these terms in the modern language of mathematics can be explained by their universality and precision, avoiding uncertainty and misunderstanding [9].

However, the use of borrowed terms is not without its problems. In some cases, the lack of accurate translations or the presence of multiple synonyms can create confusion. For example, in Russian there are several variants for the translation of the same term («function»), which can complicate the understanding of the subject. In addition, borrowed terms sometimes have a completely different meaning in different contexts, which can lead to misunderstandings. The need to use borrowed terms also raises questions about the cultural identity of the language. It is important to consider the extent to which these borrowings may overshadow national terms and traditions. In some cases, this may be perceived as a threat to the mother tongue and there is a need to preserve the original terms to maintain cultural heritage. Thus, a balance must be sought between using the international language of mathematical science and preserving national linguistic traditions.

In conclusion, it can be argued that modern society is in constant dynamics and its foundations, customs and even language are being transformed over time. This gradually leads to unification and rejection of polar concepts, as well as to the intensification of intercultural and interethnic interaction.

References:

1. Kolokolova N.M. English-language borrowings in the geographical terminology of the Russian language: a comparative and contrastive analysis. *Humanitarian studies*. 2022; 2(82): 50–55.

2. Kuznetsov N.V., Kolokolova N.M. Anglicisms in Russian technical language. *Main problems of modern linguistics*: Collection of articles of the XIV International scientific and practical conference. Astrakhan, 2022: 116–121.

3. Kuznetsov N.I., Kolokolova N.M. Comparative analysis of terms used in electronics in English, Russian and French. *Language and intercultural communication*: Collection of articles of the XIV International scientific and pract. conf. / Comp. by E.N. Shugaeva. Astrakhan, 2021: 56–63.

4. Kolokolova N.M. Terminological borrowings in English (shelf). *Main problems of modern linguistics*: collection of articles of the 13th International scientific and practical conference (February 17–25, 2021, Astrakhan). Astrakhan, 2021: 63–67.

5. Khatkhe A.A., Chitao I.A., Khuazheva N.Kh., Shkhalakhova R.A. Borrowings in language. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 2021; 10–1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zaimstvovaniya-v-yazyke> (Access date: 11/10/2024).

6. Kolokolova N.M. Terminopathy of Anglicisms: Pattern. *Problems of Improving the Efficiency of Scientific Work in the Defense-Industrial Complex of Russia*: proceedings of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference. Astrakhan State University. Astrakhan, 2021: 428–431.

7. Zubenko I.V., Masneva I.E., Skokova N.N. Latin Borrowings in the Russian Language. *Actual Problems of the Humanities and Natural Sciences*. 2016; 4–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/latinskie-zaimstvovaniya-v-russkom-yazyke-1> (Date of access: 10.11.2024).

8. Kolokolova N.M. Terminopathy: Coach. *Main Problems of Modern Linguistics*: collection of articles from the XII International Scientific and Practical Conference. 2020: 48–53.

9. Kalina V.G. Does the Russian language need borrowed words? *Bulletin of Science*. 2024; 3(72). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nuzhny-li-russkomu-yazyku-zaimstvovannye-slova> (Access date: 11/10/2024).

Список литературы:

1. Колоколова Н.М. Англоязычные заимствования в географической терминологии русского языка: сравнительно-сопоставительный анализ // Гуманитарные исследования. 2022. № 2(82). С. 50–55.

2. Кузнецов Н.В. Англицизмы в русском техническом языке / Н.В. Кузнецов, Н.М. Колоколова // Основные проблемы современного языкознания: сборник статей XIV Международной научно-практической конференции. Астрахань, 2022. С. 116–121.

3. Кузнецов Н.И. Сопоставительный анализ терминов, используемых в электронике, в английском, русском и французском языках англицизмы в русском техническом языке / Н.В. Кузнецов, Н.М. Колоколова // Язык и межкультурная коммуникация: сборник статей XIV Международной научно-практической конф. / Сост. Е.Н. Шугаева. Астрахань, 2021. С. 56–63.

4. Колоколова Н.М. Терминологические заимствования в английском языке (шельф) // Основные проблемы современного языкознания: сборник статей 13 Международной научно-практической конференции (17–25 февраля 2021 г., г. Астрахань). Астрахань, 2021. С. 63–67.

5. Хатхе А.А. Заимствования в языке / А.А. Хатхе, И.А. Читао, Н.Х. Хуажева, Р.А. Шхалахова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 10–1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zaimstvovaniya-v-yazyke> (Дата обращения: 10.11.2024).

6. Колоколова Н.М. Терминопатия англицизмами: паттерн (pattern) // Проблемы повышения эффективности научной работы в оборонно-промышленном комплексе России: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Астрахань, 2021. С. 428–431.

7. Зубенко И.В. Латинские заимствования в русском языке / И.В. Зубенко, И.Е. Маснева, Н.Н. Скокова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 4–2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/latinskie-zaimstvovaniya-v-russkom-yazyke-1> (Дата обращения: 10.11.2024).

8. Колоколова Н.М. Терминопатия: коуч // Основные проблемы современного языкознания: сборник статей XII Международной научно-практической конференции. 2020. С. 48–53.

9. Калина В.Г. Нужны ли русскому языку заимствованные слова? // Вестник науки. 2024. № 3(72). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nuzhny-li-russkomu-yazyku-zaimstvovannye-slova> (Дата обращения: 10.11.2024).

THE PROBLEM OF TRANSLATION OF MULTILINGUAL FILMS AND WAYS TO SOLVE IT

E. Yu. Pataeva, 3rd year student, ekaterinapataeva@yandex.ru
L. V. Zhukova, PhD in philology, associate professor
of Department of professional English, lyubovzhu@yandex.ru
Kuban State University

The article is devoted to the problem of translation of multilingual films. The ways of translating multilingual films, their advantages and disadvantages are highlighted and analyzed, depending on what goals the translators are pursuing and what effect they want to achieve with the audience. Translation strategies and their consequences are considered using the example of one of the modern multilingual films. The data obtained during the analysis has practical significance in the field of translation in the film industry.

Keywords: translation studies, multilingualism, multilingual films, audiovisual translation, film industry.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА МНОГОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОВ И СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Е.Ю. Патаева, студент 3 курса, ekaterinapataeva@yandex.ru
Л.В. Жукова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка в профессиональной сфере, lyubovzhu@yandex.ru
Кубанский государственный университет

Статья посвящена проблеме перевода многоязычных фильмов. Выделяются и анализируются способы перевода многоязычных фильмов, их преимущества и недостатки в зависимости от того, какие цели преследуют переводчики и какого эффекта они хотят добиться у зрителей. Рассматриваются стратегии перевода и их последствия на примере одного из современных многоязычных фильмов. Полученные в ходе анализа данные имеют практическую значимость в области перевода в киноиндустрии.

Ключевые слова: переводоведение, многоязычие, многоязычные фильмы, аудиовизуальный перевод, киноиндустрия.

Multilingual films are not new, but still an interesting phenomenon of cinema. The experience of watching such a movie can be very useful, especially if the viewer knows or is interested in learning different languages. Such films not only emphasize cultural peculiarities, but also, oddly enough, are able to evoke a sense of cohesion, they are able to bring together a variety of people who seemed to be completely strangers to each other. However, they are still not commonly seen on movie theater posters, as they are quite difficult to understand and there are certain troubles with the process of translating them when the film goes beyond the country of its production. In this regard the most convenient films are ones with a mix of languages, which are

somehow quite well-known among the audience, so it is quite unlikely for people to have a lot of questions while watching these films. But we can not exclude the case when the film is based on completely different languages used in countries located at a great distance from each other. In this case, translators have to resort to certain tricks and methods. Having multiple languages in one film at once is one of the main features, especially if it is closely related to the plot. In this case the regular translation and superimposition of a voiceover do not seem to be the best option since they literally eliminate this important feature.

I want to show how the perception of such films changes in different ways in their translation. As an example, I would like to present the 2019 French film «Proxima», which perfectly illustrates the case of using three languages at once in its narrative. Throughout the entire story we hear the characters alternately communicating in French, English, and Russian, as well as inserts with German words and phrases, in several scenes, the viewer is introduced to the sign language. Such a variety of communication options gives the film a special charm. Not only does it highlight the main character Sarah as an intelligent and purposeful woman who doesn't see a different language as a barrier to her goals, but also it is an interesting way to show the problems that occur in the relationship between a parent and a child, as it happens in the scene where Sarah's daughter, being mad at her mother, refuses to speak to her in French and only responds in German. As noted earlier, a rather problematic situation is emerging for translators. The following methods example its resolution.

The first approach includes a voiceover that is superimposed on the film, so the audience hears both the original soundtrack, but muted, and the translation itself. This method is commonly seen when watching films of the twentieth century. In this film, one of the positive sides of this translating method is the preservation of moments where you can clearly hear the actors switching to another language. Russian is one of the main languages of this film, which is especially convenient for the Russian translators, but you can immediately note the main drawback. If the viewer does not listen, there is a high risk that all languages that are not related to the main translation will simply merge and it will be difficult to say when the actor speak English, and at what points we hear German inserts.

The second approach of the translation, which was used as the main one for this film, we can observe a fusion of monolingual dubbing and short inserts in the least affected language in the film – German. Despite the obvious advantages of this approach, for example, the viewer can clearly see that the characters use three languages in their conversations, it saves the important scene of the mother and child, it is also convenient to use this way of translation, but I must note that in this case one of the main languages of the film, which is English, is lost. That creates additional work, because it requires voice actors for the characters who, although they speak Russian, still switch to English in some scenes. It also erases the special atmosphere of the scene, in which the characters must tell poems in their native languages, which are especially imprinted on their souls.

The third approach, which is also quite common, is translating through subtitles. They can be used in two ways. In the first method, the movie is fully subtitled, while the original sound remains unchanged. As in this film, it helps the viewer to clearly

identify how many languages the characters speak and when this transition occurs. The most important advantage of this approach in the complete preservation of special scenes directly related to language differences.

However, there is a weak spot, subtitles are not a common occurrence in major film screenings, especially when it comes to the cinema. It may be inconvenient for the viewer to follow the text, particularly in those moments when the characters are talking fast enough. Therefore, some important thoughts and details of the film may go unnoticed. The second method involves the partial use of subtitles, while dubbing is superimposed on the narration in the film. In this case, the above-mentioned positive aspects remain, but now we have to neglect the French language, since it is practically the most used one in this film.

In conclusion, I can say that there is still no perfect way to translate multilingual films, which still appear on the cinema screens. All of the above options have their advantages, but none of them can fully convey the uniqueness of the idea of multilingual films in a way that is both understandable and convenient for both viewers and translators of the film.

However, I would like to note that the last option, which I have described, is the most preferable, at least in my opinion. Subtitles are not always convenient to watch, especially when it comes to the cinema, but they still allow viewers to capture the linguistic diversity that the authors tried to express. Probably, modern technologies will soon help solve this problem.

In the meantime, such films in their original form, without frequent use of translation, garner special interest and love from their polyglot viewers, for whom watching such films is not only fascinating, but also quite a useful activity.

References:

1. Demidova A.S., Basova A.Yu. Multilingual films as a new challenge for audiovisual translators, Nizhny Novgorod. *Bulletin of Nizhny Novgorod State Linguistic University*, 2023: 24–40.
2. Malenova E.D. On the definition of the concept of «audiovisual translation». *Bulletin of Nizhny Novgorod State Linguistic University*. 2019: 64–74.
3. Ostapenko T.S. Multilingualism: problems of definition and main research directions in modern linguistics. *Russian Humanitarian Journal*. 2018: 232–240.
4. Sergeenkov S.A. Film translation – Peering into the wigs. *Bridges*. 2015: 58–63.
5. Taskaeva E.B. Multilingualism in the Modern World: Cultural Traditions and Current Trends in Research. *The Siberian Transport University Bulletin*. 2017: 50–57.

Список литературы:

1. Демидова А.С. Многоязычие фильмов как новый вызов для аудиовизуальных переводчиков / А.С. Демидова, А.Ю. Басова // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета. 2023. С. 24–40.
2. Маленова Е.Д. К определению понятия «аудиовизуальный перевод» // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета. 2019. С. 64–74.
3. Остапенко Т.С. Многоязычие: проблемы определения и основные направления исследований в современной лингвистике // Российский гуманитарный журнал. 2018. С. 232–240.
4. Сергеенков С.А. Кинопереvod – взглядываясь в парики // Мосты. 2015. С. 58–63.
5. Таскаева Е.Б. Многоязычие в современном мире: культурные традиции и современные тенденции исследований // Вестник Сибирского университета путей сообщения. 2017. С. 50–57.

THE PROBLEM OF TRANSLATING LOCAL DIALECTS AND THE WAY THEY ARE DISPLAYED IN FILMS

E.Yu. Pataeva, 3rd year student, ekaterinapataeva@yandex.ru
L.V. Zhukova, PhD in philology, associate professor
of Department of professional English, lyubovzhu@yandex.ru
Kuban State University

The article is devoted to the problem of translating local dialects in films. The methods of translating and displaying local dialects are highlighted and analyzed, as well as the difficulties faced by the translation team when adapting dialects to the target language. Translation strategies that could achieve the desired effect for a viewer who is not familiar with the original language of the film are considered. The data obtained during the analysis has practical significance in the field of translation in the film industry.

Keywords: translation studies, multilingualism, dialects, audiovisual translation, film industry.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА МЕСТНЫХ ДИАЛЕКТОВ И СПОСОБЫ ИХ ОТОБРАЖЕНИЯ В ФИЛЬМЕ

Е.Ю. Патаева, студент 3 курса, ekaterinapataeva@yandex.ru
Л.В. Жукова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка в профессиональной сфере, lyubovzhu@yandex.ru
Кубанский государственный университет

Статья посвящена проблеме перевода местных диалектов в фильмах. Выделяются и анализируются способы перевода и отображения местных диалектов, сложности с которыми сталкивается команда переводчиков при адаптации диалектов на язык перевода. Рассматриваются стратегии перевода, которые могли бы позволить добиться желаемого эффекта у зрителя, который не знаком с оригинальным языком фильма. Полученные в ходе анализа данные имеют практическую значимость в области перевода в киноиндустрии.

Ключевые слова: переводоведение, диалекты, многоязычие, аудиовизуальный перевод, киноиндустрия.

Translators have to deal with a variety of difficulties throughout their careers. Basically, most of these troubles can be solved using standard techniques and special tactics that have been tested over the years. However, few people mention the creative side of the translation process, which in some cases needs to be used. I believe that such situations arise especially often in the process of translation in various fields of culture, for example, in cinema. Although it's a rare thing to happen, you can still find specific films on the screen at the cinema, the main essence of which is to demonstrate the linguistic differences of the characters. That is to say, translators have to adapt not only the meaning of the text, but also the way it sounds. They need to make sure that the viewer can fully immerse themselves in the unusual linguistic atmosphere and feel it. Such a topic can become a real puzzle for translators, because it is necessary to

present the differences between the dialects of another language in their native language. This task has several solutions, which we will look at more closely below using examples from several films.

As a first example, we can use the 2008 French comedy film «Welcome to the Sticks!». The main character has to go to a completely unattractive place for him, to the North of France, which among everyone he is surrounded is famous for its unsophisticated people, whose language is very difficult to understand. There is an obvious problem with the translation process. How can one convey this feeling of a noticeable and even comical difference in the characters' speech? How can one transfer the French dialect through Russian? The translators approached these issues very creatively. Thus, the main focus was mainly on the way the characters pronounce the phrases rather than on their meanings. This way the characters' speech becomes difficult for the audience to comprehend due to the addition of many hissing sounds and the replacement of some sonorous sounds with deaf ones. A lot of attention is also paid to the sound «zh», which is one of the main differences between the French language of the North of the country and the South one.

Undoubtedly, in this film, in addition to the above examples, there are moments when new words are created through their own associative connections. However, most of the work of the translators here consists of adding extra letters to the usual Russian words, making us feel like we're the one with the main character, who often needs the help of one of his colleagues to figure out what the locals are talking about and what they are asking him to. In this way, the translators were able to adapt to the main theme of the film, which is a great success, as it is one of the rare experiences of working with such an unusual translation, when it is impossible to translate literally and one has to use all of their creativity for a successful translation.

In a few years, translators were to face a very similar situation while translating a new film, which is also based on differences of the dialects of different parts of the country. However, this time the translation into Russian was approached even more carefully, because there was something to be done, something similar to the creation of a new language. The main difference between the first and the second way of translation is the presence of more local expressions and paronyms, which makes the characters' speech even more incomprehensible.

In the second example, I would like to describe an Italian film from 2010 called «Welcome to the South». It is a remake of the film described above. According to the plot, the main character also must go to another region, only this time it is the south of the country, which is quite different not only in its cultural, but also in its speech characteristics. The characters have their own dialect, which is expressed in a variety of ways. The familiar phrases and expressions are changed by shortening or partially replacing a part of a word, which makes it almost unrecognizable. There are also phrases related to this region, which, following the context of the film, can not be translated, otherwise the viewer risks losing the meaning and main theme of the film. In such films, it is necessary to clearly understand where and which expressions should be left without translation. As for this film, it was possible to do that only based on the behavior of the main character. It was necessary to track down the moments where he did not understand the local language and then make decisions.

In this regard, the translators did a tremendous job, as they were able to preserve the authentic atmosphere of the film, making the words sound familiar on the one hand, but at the same time truly unrecognizable. While listening to the speech delivered by the dubbing actors, the audience can still grasp the fact that all the characters in the film speak the same language. However, the way the phrases are composed allows us to immerse ourselves in this new world along with the main character. Translators literally had to invent their own language, though there was an option to use existing dialects in Russia or something similar. I think the creation of a new language was the best decision, since this approach allows one to display the features of the Italian language, it also helps the viewer to have a look at what is happening on the screen through the Italian language, not their native one. All the sentences, sounded strange and incomprehensible to an Italian from the North, were reinvented in the new versions. It makes the translation work not only interesting, but also very long-term and difficult.

Summing up the article, I would like to point out that sometimes translators just need to approach their work in the most non-standard ways. Sometimes a request from a project being translated may exclude the possibility of a regular way of translation, and may also create additional difficulties that should be taken especially seriously. In particular, this applies to the film industry, when the viewer's perception of what they see on the screen depends on translation, and the rating of the film itself may even depend on it. In the examples listed above, the translators had to go so far as to come up with almost their own languages that take up most of the script, which undoubtedly indicates the scale of the work. In situations where a translator needs to translate a film, first of all it is important to pay attention to the meaning of the characters' speech in the plot, whether there are any moments that are subject to a particularly unique and careful adaptation. Only then, in my opinion, it is worth starting the translation itself.

References:

1. Demidova A.S., Basova A.Yu. Multilingual films as a new challenge for audiovisual translators, Nizhny Novgorod. *Bulletin of Nizhny Novgorod State Linguistic University*, 2023: 24–40.
2. Malenova E.D. On the definition of the concept of «audiovisual translation». *Bulletin of Nizhny Novgorod State Linguistic University*. 2019: 64–74.
3. Ostapenko T.S. Multilingualism: problems of definition and main research directions in modern linguistics. *Russian Humanitarian Journal*. 2018: 232–240.
4. Sergeenkov S.A. Film translation – Peering into the wigs. *Bridges*. 2015: 58–63.
5. Taskaeva E.B. Multilingualism in the Modern World: Cultural Traditions and Current Trends in Research. *The Siberian Transport University Bulletin*. 2017: 50–57.

Список литературы:

1. Демидова А.С. Многоязычие фильмов как новый вызов для аудиовизуальных переводчиков / А.С. Демидова, А.Ю. Басова // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета. 2023. С. 24–40.
2. Маленова Е.Д. К определению понятия «аудиовизуальный перевод» // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета. 2019. С. 64–74.
3. Остапенко Т.С. Многоязычие: проблемы определения и основные направления исследований в современной лингвистике // Российский гуманитарный журнал. 2018. С. 232–240.
4. Сергеенков С.А. Киноперевод – взгляды в парики // Мосты. 2015. С. 58–63.
5. Таскаева Е.Б. Многоязычие в современном мире: культурные традиции и современные тенденции исследований // Вестник Сибирского университета путей сообщения. 2017. С. 50–57.

L'INFLUENCE DES EMPRUNTS INTERCULTURELS DANS LE DISCOURS TOURISTIQUE SUR LE FRANÇAIS, L'ANGLAIS ET LE RUSSE

E.K. Kuzmina, M.A. Golubeva

*L' université d'innovation de Kazan nommée d'après V.G. Timiyarsov
lenysinka@yandex.ru*

Cet article examine l'importance des textes touristiques dans la société moderne et leur impact sur la conscience culturelle. L'objectif de l'étude est d'étudier les emprunts interculturels pour améliorer la communication entre les représentants des différentes cultures, ce qui est pertinent dans le contexte de la mondialisation. La nouveauté scientifique réside dans une approche intégrée de l'analyse des emprunts interculturels dans le discours touristique, qui examine non seulement les aspects lexicaux et culturels, mais met également l'accent sur leur impact sur la communication entre les différents groupes culturels. Contrairement aux études existantes, qui se concentrent souvent sur des langues ou des contextes culturels particuliers, ces travaux couvrent trois langues – le français, l'anglais et le russe – et analysent leurs interactions dans les textes touristiques. Les résultats de cette étude aideront à élaborer des recommandations méthodologiques à l'intention des Traducteurs et des professionnels du Tourisme pour la communication correcte des réalités culturelles et des emprunts interculturels. La création de programmes de formation visant à sensibiliser les touristes et les professionnels du Tourisme à la culture contribuera à une communication plus efficace. L'amélioration de la qualité du matériel touristique contribuera à mieux comprendre les particularités culturelles et à améliorer les interactions entre les touristes et les habitants. Ainsi, l'étude des emprunts interculturels dans le discours touristique est pertinente et significative pour la Linguistique et la pratique du Tourisme modernes.

Mots – clés: Tourisme, discours touristique, emprunts interculturels, réalités, traduction, vocabulaire sans équivalent, communication, sensibilisation culturelle.

THE INFLUENCE OF CROSS-CULTURAL BORROWINGS IN THE TOURIST DISCOURSE ON FRENCH, ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES

E.K. Kuzmina, M.A. Golubeva

*Kazan Innovation University named after V.G. Timiyarsov
lenysinka@yandex.ru*

The article examines the importance of tourist texts in modern society and their impact on cultural awareness. The purpose of the study is to investigate cross-cultural borrowings to improve communication between representatives of different cultures, which is relevant in the context of globalization. Scientific novelty lies in an integrated approach to analyzing cross-cultural borrowing in tourist discourse, which considers not only lexical and cultural aspects but also focuses on its impact on communication among different cultural groups. Unlike previous research, which has often focused on individual languages or cultural contexts, this paper covers three languages – French, English, and Russian – and analyzes their interactions within the framework of tourism texts. The results of this study will help to create methodological recommendations for translators and specialists in tourism on how to present cultural realities and cross-cultural borrowings correctly. The creation of training programs aimed at increasing the cultural awareness of tourists and tourism professionals will lead to more effective communication. Improving the quality of tourist materials will, in turn,

help deepen the understanding of cultural differences and improve interaction between tourists and locals. Thus, studying cross-cultural borrowing in tourist discourse is important and relevant for modern linguistics and the tourism industry.

Keywords: tourism, tourism discourse, cross-cultural exchanges, realities, translation, untranslatable vocabulary, communication, cultural understanding.

Avec la mondialisation et le développement actif de l'industrie du Tourisme, l'emprunt interculturel devient un aspect important qui nécessite une analyse et une compréhension approfondies. En tant que phénomène multidimensionnel, le Tourisme contribue non seulement à la croissance économique des pays, mais constitue également un puissant outil d'échange culturel. Dans ce contexte, l'étude des textes touristiques reflétant les différentes cultures et réalités linguistiques devient particulièrement pertinente pour la Linguistique contemporaine.

Malgré l'intérêt croissant pour les questions d'emprunt interculturel, l'impact de ces processus sur la formation du discours touristique dans des langues telles que le français, l'anglais et le russe reste mal compris. Cela crée un manque de connaissances sur la manière dont les différences culturelles affectent la communication et la perception de l'information dans un contexte touristique. Par exemple, en anglais, il existe de nombreux emprunts d'autres cultures qui enrichissent son vocabulaire et rendent la communication plus diversifiée. Dans le même temps, en russe, malgré une riche histoire culturelle, les emprunts interculturels sont souvent perçus comme une menace pour la pureté de la langue.

Les textes touristiques modernes sont de plus en plus multilingues et multifonctionnels. Cela oblige les chercheurs à Explorer de nouvelles formes de communication interculturelle. Par exemple, au cours des dernières années, il y a eu une utilisation active des technologies numériques dans le Tourisme, ce qui a conduit à l'émergence de nouveaux formats de contenu tels que les blogs, les vidéos et les médias sociaux. Ces formats permettent de transmettre plus efficacement les caractéristiques culturelles et les traditions, mais créent également de nouveaux défis pour la compréhension et l'interprétation de l'information.

Selon des scientifiques tels que A.Y. Popov, V. Dyke et G. Fokonye, le texte devrait être considéré comme un phénomène de parole. Il est créé dans le but d'exercer la communication et est inextricablement lié à l'acte de communication. Dans le même temps, d'autres chercheurs interprètent le texte comme une unité indépendante du discours, qui a une complétude structurelle et est formalisée sous la forme d'un document écrit. Cette définition est particulièrement importante dans le contexte du discours touristique, où le texte non seulement transmet des informations, mais façonne également la perception des caractéristiques culturelles.

Les différences culturelles ont un impact significatif sur la perception des textes touristiques. Par exemple, dans certaines cultures, l'accent mis sur l'individualisme peut conduire à des interprétations différentes des mêmes textes. Alors que dans d'autres cultures où le collectivisme est une valeur dominante, l'accent peut être mis sur l'expérience de groupe. Cette différence de perception peut entraîner des malentendus et des distorsions d'information, ce qui affecte l'expérience touristique.

Ainsi, les emprunts interculturels jouent un rôle clé dans la formation du discours touristique et nécessitent une étude plus approfondie. Comprendre les différences culturelles et leur impact sur la communication contribuera non seulement à améliorer la qualité des services touristiques, mais également à créer des échanges culturels plus harmonieux. Il est important de continuer à Explorer de nouvelles formes de communication interculturelle afin d'adapter les textes touristiques aux besoins de la société moderne et d'assurer une interaction efficace entre les cultures.

L'un des moyens les plus efficaces d'interaction est le Tourisme et les notes de voyage. Les notes de voyage ne sont pas seulement un ensemble de faits sur les sites touristiques. C'est un mélange complexe de prose artistique, de précision scientifique et d'attrait marketing, combinant magistralement des mots et des images pour créer une image de voyage convaincante. L'analyse Linguistique de ce genre révèle une structure à plusieurs niveaux et une riche palette d'outils linguistiques visant à atteindre un seul objectif: intéresser le lecteur et l'inciter à agir (réserver une visite, visiter le lieu décrit).

Le guide est basé sur la composante factuelle: des informations précises sur l'emplacement, les heures d'ouverture, le coût des billets, des faits historiques. Cependant, l'information sèche fatigue rapidement. C'est pourquoi les auteurs utilisent activement des outils linguistiques expressifs, transformant les données sèches en un récit fascinant. L'imagerie est réalisée au détriment des métaphores, des épithètes, des comparaisons. Par exemple, la Description d'un ancien château peut ressembler à «un château, comme s'il avait grandi d'une falaise, conserve les secrets des siècles», plutôt qu'à un simple «château médiéval construit au XIV^e siècle».

L'accompagnement visuel est un attribut essentiel d'un guide de voyage moderne. Photos, illustrations, cartes – tout cela renforce l'impact émotionnel du texte, permettant au lecteur de «sentir» l'atmosphère du lieu, de «voir» les objets décrits. L'efficacité d'une telle approche est indéniable: une image vivante est souvent beaucoup plus informative qu'une longue Description. Les publications touristiques modernes utilisent activement des graphiques de haute qualité, parfois complétés par des vidéos et des éléments interactifs.

La structure d'un guide de voyage typique comprend un titre (souvent intrigant ou exprimant le sujet), une partie introductive (une brève Description du lieu et de la raison de la visite), une partie principale (une présentation séquentielle de l'information, divisée en blocs logiques), et une Conclusion (résumé, recommandations, informations pratiques).

Le contenu lexical des guides est varié. Nous rencontrons à la fois une terminologie spécifique (par exemple, «monumentaliste», «style architectural baroque», «fresque», «arc gothique») et des mots neutres («histoire», «culture», «lieu»). L'utilisation d'antonymes, de synonymes, de phraséologies donne au texte de la vivacité et de l'expressivité. La présence d'anthroponymes («Ivan le terrible», «Léonard de Vinci»), de toponymes («Rome», «Paris», «Grand palais du Kremlin») et de termes géographiques enrichit le texte et le rend plus informatif. L'inclusion des anglicismes («look out», «best view», «must see») est caractéristique des publications touristiques modernes destinées à un large public.

Le style de présentation équilibre souvent entre la science-populaire et la conversation. Le vocabulaire scientifique assure la validité de l'information, et les

expressions familières («ne manquez pas la chance», «vaut vraiment la peine d'être visité», «vous serez étonné») rendent le texte plus accessible et attrayant pour le lecteur.

En Conclusion, nous pouvons dire que le texte de voyage est un genre unique qui nécessite une maîtrise magistrale de la langue et une compréhension approfondie de la Psychologie du public cible. Une combinaison harmonieuse de faits, d'émotions et d'informations visuelles est la clé du succès de tout guide.

Liste des sources:

1. Absalyamova R.A., latfullina I.D., Fomina E.V. Types de transformations de traduction dans les textes d'excursion // *BGJ*. 2018. № 3(24).
2. Vlahov S.I., Florin S.P. non Traduit en traduction. Ed. 4e M.: R. valent, 2019. 360 p.
3. Halperin I.R. Texte comme objet d'étude Linguistique. (Patrimoine Linguistique du XXe siècle.) Ed. 5e, stéréotypée. M.: COM Livre, 2017. 144 p.
4. Kravchenko A.I. Culturologie. Guide pédagogique pour les universités. 4e éd. Projet Académique, Trixta, 2013. 496 p.
5. Lobatskaya R.M. langue Étrangère dans le domaine des communications professionnelles. Dictionnaire anglais-russe des termes de bijoux. Irkoutsk: Edvo Irgtu, 2012. 128 p.
6. Popova A.Yu., Korepina N.A. Problèmes de traduction du vocabulaire bezéquivalent // *Bulletin de l'Irgtu*. 2015. № 1(96).
7. La Sémantique du concept «approche Interculturelle» // *Gazette de l'Université de Saint-Pétersbourg. Relations internationales*. 2017. № 3.

Reference:

1. Absalyamova R.A., Latfullina I.D., Fomina E.V. Types of translation transformations in excursion texts. *BGJ*. 2018; 3(24).
2. Vlahov S.I., Florin S.P. *Untranslated into translation*. 4th ed. M.: R. valent, 2019: 360 p.
3. Halperin I.R. *Text as an object of linguistic study* (Linguistic heritage of the 20th century). 5th ed., stereotyped. M.: COM Livre, 2017: 144 pp.
4. Kravchenko A.I. *Culturology*. Teaching guide for universities. 4th ed. Academic project, Trixta, 2013: 496 p.
5. Lobatskaya R.M. *Foreign language in the field of professional communications*. English-Russian dictionary of jewelry terms. Irkutsk: Edvo Irgtu, 2012: 128 p.
6. Popova A.Yu., Korepina N.A. Translation problems of non-equivalent vocabulary. *Irgtu Bulletin*. 2015; 1(96).
7. Semantics of the concept «Intercultural approach». *Gazette of St. Petersburg University. International Relations*. 2017; 3.

XXI Международная научно-практическая конференция

ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Сборник статей

21–23 мая 2025 г.
г. Астрахань

Составитель:
Анастасия Владимировна Валяйбоб

Статьи публикуются в авторской редакции

Техническое редактирование, верстка
Ж.О. Калниязовой

Заказ № 4701. Тираж 8 электронно-оптических дисков
Уч.-изд. л. 33,6. Объем данных 2,4 Мб

Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, зд. 20а
тел. (8512) 24-66-60 (доб. 3; издательско-полиграфический отдел), 24-68-37
E-mail: asupress@yandex.ru